

प्रकरण पहिले

प्रास्ताविक

.....
श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्या घराण्याचा इतिहास, बालपण आणि वैवाहिक
जीवन

१.१ प्रस्तावना

१.२ विषयाची निवड

१.३ संशोधनाची उद्दिष्टे

१.४ गृहीतकृत्ये

१.५ संशोधन पद्धती

१.६ लिखित साहित्याचा आढावा

१.७ संशोधनाचे स्वरूप व व्याप्ती

१.८ संशोधनाचे महत्व

१.९ श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्या घराण्याचा इतिहास, बालपण आणि
वैवाहिक जीवन

१.९.१ जळगाव जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र

१.९.२ जळगाव जिल्ह्याला लाभलेला ऐतिहासिक वारसा

१.९.३ पाटील घराण्याची पार्श्वभूमी

१.९.४ पाटील घराण्याचे वंशज

१.९.५ पाटील घराण्याचे मुळ गाव व स्थलांतर

१.९.६ प्रतिभाताईचे आजोबा नाडगावचे पाटील

१.९.७ रामजी पाटील यांचं कुटुंब

१.९.८ उच्चशिक्षित कुटुंब

१.९.९ पाटील घराण्याचे थोर व्यक्तींशी स्नेहसंबंध

१.९.१० प्रतिभाताईचा जन्म

१.९.११ प्रतिभाताईवरील संस्कार

१.९.१२ प्रतिभाताईचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण

- १.९.१३ प्रतिभाताईच्या आई गंगाबाईचे निधन
- १.९.१४ प्रतिभाताईचे महाविद्यालयीन शिक्षण
- १.९.१५ कॉलेजच्या 'ब्युटीक्वीन' म्हणून निवड
- १.९.१६ उत्कृष्ट टेनिसपटू म्हणून प्रतिभाताईची 'चॅम्पियनशिप'
- १.९.१७ होमगार्ड शिबिरात जळगाव महिला कॅम्पच्या प्रमुख
- १.९.१८ 'अखिल भारतीय राजपूत परिषदेत' प्रतिभाताईचे पहिले भाषण
- १.९.१९ 'अखिल भारतीय राजपूत परिषदेत' श्री सोनुसिंह आण्णांना
सापडला राजकारणातील 'कोहीनूर'/हिरा १९६०
- १.९.२० प्रतिभाताई यशवंतराव चव्हाण भेट
- १.९.२१ प्रतिभाताई पाटील यांच्या राजकारणाचा श्रीगणेशा
- १.९.२२ प्रतिभाताईसाठी वर संशोधन सुरू
- १.९.२३ प्रतिभाताईचा विवाह दि. ७ जुलै १९६५
- १.९.२४ खान्देश कन्या झाली विदर्भाची सून
- १.९.२५ पुत्ररत्नाला जन्म दिला दि. १४ ऑगस्ट १९६६
- १.९.२६ कन्यारत्नाला जन्म दिला दि. १७ एप्रिल १९६८
- १.९.२७ मुलांवर संस्काराची रूजवणूक
- १.९.२८ मुलांचे शिक्षण
- अ. प्राथमिक शिक्षण
- ब. माध्यमिक शिक्षण
- क. उच्च माध्यमिक शिक्षण
- ड. महाविद्यालयीन/उच्च शिक्षण
- १.९.२९ प्रतिभाताईच्या दोन्ही मुलांचे लग्न (राजेंद्र—मंजिरी, ज्योती—जयेश)
- अ. राजेंद्र—मंजिरी, दि. २१ जानेवारी १९९१
- ब. ज्योती—जयेश, दि. ४ डिसेंबर १९९२
- १.९.३० मुलांचा सामाजिक कार्यात सहभाग

प्रकरण पहिले

प्रास्ताविक

१.१ प्रस्तावना

इतिहासाचा जनक 'हिरोडोटस' म्हणतो 'भूतकाळातील मनोरंजक आणि संस्मरणीय घटनांचा शोध म्हणजे इतिहास' होय. त्याचप्रमाणे 'थोर व्यक्तींचे चरित्र आणि त्यांनी बजावलेली कामगिरी म्हणजे इतिहास' अशी कार्लाईलने इतिहासाची व्याख्या केली आहे. ही व्याख्या भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती महामहिम श्रीमती प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील यांना तंतोतंत लागू पडते.

प्राचीन काळामध्ये विदुषी, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, भारती अशा विद्वान स्त्रियांचा उल्लेख ग्रंथामध्ये सापडतो. मध्ययुगीन काळामध्ये रझिया सुलताना ही भारतातील पहिली मुस्लिम स्त्री राज्यकर्ती होऊन गेली आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही प्रजासत्ताक देश म्हणून भारताची गणना केली जाते. भारताने एवढी मोठी लोकसंख्या असूनसुद्धा लोकशाही टिकवून ठेवली आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे, भारतीयांचा संविधानावर असलेला विश्वास! प्राचीन काळापासून आजतागायत भारतातील राजकारणामध्ये अनेक स्त्रियांनी आपला अमीट ठसा उमटविला आहे. १७८९ मध्ये अमेरिकेने लोकशाही अध्यक्षीय पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. अमेरिकेत आजपर्यंत एकही महिला राष्ट्रपती होऊ शकली नाही. अमेरिकेला जे शक्य झालं नाही ते भारताने करवून दाखवलं आहे. आपली मातृभूमी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी इंग्रजांच्या जोखडातून मुक्त झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जया बच्चन, मायावती, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, ममता बॅनर्जी, उमा भारती, विजयालक्ष्मी पंडीत या सर्व स्त्रियांनी राजकारणामध्ये आपला ठसा उमटविला आहे. भारतीय लोकशाहीच्या सर्वोच्चपदी विराजमान होण्याचा मान खान्देश कन्या, विदर्भाची सून आणि महाराष्ट्रातील तमाम महिलांच्या प्रेरणास्थान असलेल्या श्रीमती प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील (शेखावत) यांना मिळाला आहे. या सर्वोच्चपदापर्यंत पोहोचणाऱ्या त्या भारतातील एकमेव व पहिल्या महिला ठरल्या आहेत.

प्रतिभाताई भारताच्या पहिल्या तर जागतिक क्रमवारीत त्या ४१ व्या राष्ट्रपती होण्याचा मान त्यांना मिळाला आहे. त्यांचे नाव इतिहासामध्ये सुवर्णाक्षरांनी कोरल्या गेले व अजरामर झाले.

त्यांचे बालपण पाहिले तर 'शून्य अस्तित्व' असाच त्यांचा उल्लेख पूर्वआयुष्याचा करता येईल. पण यातून भरारी घेऊन आपल्या कर्तृत्वाचा अमीट ठसा महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये त्यांनी उमटविला आहे. राजकारणाचा कुठलाही वारसा नसताना स्वकर्तृत्वाने श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांनी राजकारणात घेतलेली भरारी ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. श्रीमती प्रतिभाताईंनी राजकारणचं केले नाही तर, महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, अशा अनेक क्षेत्रात त्यांनी भरीव अशी कामगिरी केली आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाला वेगळी दिशा देण्याचे कार्य श्रीमती पाटील यांनी केले. महाराष्ट्राचा असा एकमेव नेता आहे की, त्यांना प्रत्येक गावाची, प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची व स्थानिक राजकारणाची इत्यंभूत माहिती आहे. त्यांच्या राजकीय कार्याची सुरुवात १९६२ सालापासून झाली. सुरुवातीला त्या विधानसभेवर लोकनेत्या म्हणून निवडून गेल्या, व उत्तरोत्तर राजकीय क्षेत्रात प्रगती होत गेली व थेट भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती पदापर्यंत जाऊन पोहोचल्या. ह्या पदापर्यंत पोहोचणाऱ्या त्या भारतातील एकमेव महिला आहेत. त्यांनी राजकारणामध्ये आरोग्य, पर्यटन, दारूबंदी खात्याच्या उपमंत्री, समाजकल्याण मंत्री, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्रिपद, शिक्षणविभागाचा कार्यभार, गृहनिर्माण, नगरविकास खाते, नागरी पुरवठा, हक्कभंग समितीच्या अध्यक्षा— राज्यसभा, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षा, लोकसभा सदस्या, राजस्थानच्या पहिल्या महिला राज्यपाल आणि भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती म्हणून सुद्धा त्यांनी ऐतिहासिक जबाबदारी व कामगिरी यशस्वीपणे पार पाडली आहे. त्यांची ही ऐतिहासिक कामगिरी मी माझ्या “भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या कार्याचे

ऐतिहासिक अध्ययन (१९३४-२०१२)'' या प्रबंधातून उलगडून दाखविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

१.२ विषयाची निवड

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील व्यक्तिका स्वतंत्रपणे परामर्श घेण्याचा प्रश्न आजपर्यंत फारच थोड्या संशोधकांनी केला आहे. त्यातच स्त्रियांना उपेक्षित समजल्यामुळे त्यांच्यावर संशोधन सुद्धा फारच कमी झाले आहे. परंतू इतिहास संशोधकांनी या अशा विषयाकडे दुर्लक्ष केले हे मान्य करावेच लागेल. स्त्रीयांना त्यांनी केलेल्या संपूर्ण कार्याची, जीवनचरित्राची माहिती मिळावी, यामुळे स्त्रीयांना त्यांच्या जीवनात गती, प्रेरणा आणि योग्य दिशा मिळेल म्हणून या भूमिकेतून मी या संशोधन विषयाची निवड केली आहे. यामुळे महिला सबलिकरणासाठी, त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी नक्कच प्रेरणादायी ठरेल!

१.३ संशोधनाची उद्दिष्टे

१. श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्या कार्यावरील लिखित साहित्याची विश्वसनीयता तपासणे.
२. श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्या कार्यावरील लिखित साहित्यातील घटनांची पडताळणी करणे.
३. लिखित साहित्याच्या आधारे सामाजिक आणि राजकीय जीवनाचा आढावा घेणे.
४. प्राथमिक साधनांच्या आधारे लिखित साहित्यातील भाषाशैलीचा शोध घेणे.
५. लिखित साहित्याच्या आधारे श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचे इतिहासातील स्थान निश्चित करणे.
६. श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचे सामाजिक कार्यातील महत्व शोधणे.
७. श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्या राजकीय बाजूचा शोध घेणे.

१.४ गृहीतकृत्ये

१. श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचे राजकीय क्षेत्रातील स्थान समाजाला प्रेरणा देणारे आहे.
२. श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचा राजकीय क्षेत्रातील सहभाग सामाजिक जाणिवेतून आहे.
३. श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचा सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात सक्रिय सहभाग आहे.
४. श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचे आधुनिक भारताच्या इतिहासात अतिशय महत्वपूर्ण योगदान आहे.
५. श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांनी राष्ट्रपती पदावर अत्यंत व खंबीर भूमिका निभावली आहे.

१.५ संशोधन पद्धती

इतिहास लेखनशास्त्रामध्ये इतिहास संशोधनाच्या अनेकविध संशोधनाच्या पद्धती आहे. या संशोधन विषयासाठी अनेक संशोधन पद्धती लागू होतात. त्यापैकी व्यष्टीअध्ययन पद्धती व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा या संशोधनासाठी अवलंब करणार आहे.

१.६ संशोधन साहित्याचा आढावा

माझ्या माहितीनुसार लेखिका. सुनैना सिंह यांनी 'रीइन्वेंटिंग लिडरशीप' या पुस्तकामध्ये त्यांच्या कार्यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. याव्यतिरिक्त कोणतेही शोधकार्य झालेले नाही. आतापर्यंत त्यांच्या संपूर्ण जीवनचरित्रावर संशोधनात्मक अभ्यास झालेला नाही. परंतू श्रीमती पाटील यांच्या जीवनावर आणि राजकीय कार्यावर काही लेखकांनी पुस्तके प्रकाशित केलेली आहेत. संशोधन पद्धतीचा उपयोग करून त्यांच्या संपूर्ण कार्यावर हे संशोधन पहिल्या वेळेस केले जात आहे.

खालिल लेखकांनी श्रीमती पाटील यांच्या जीवनावर लेखन केले आहे.

- १ **सुनैना सिंह: रीइन्वेंटिंग लिडरशीप**, अलाईड पब्लिशर्स, नवी दिल्ली द्वारा प्रकाशित, वर्ष २०१३ ला प्रकाशित केलेल्या पुस्तकामध्ये श्रीमती सुनैना सिंह यांनी श्रीमती पाटील यांचा राजकीय प्रवास हा योगायोग नसून त्यामागे निश्चित वृत्ती, समाजाप्रती त्यांची भूमिका आणि जनतेची सेवा ही केवळ एका स्त्रीचे कार्य म्हणून पाहिले जाऊ नये अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे. त्यांनी आपल्या आयुष्याची ५० वर्षे सार्वजनिक सेवेसाठी दिली आहे. त्यांनी व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक जीवनाचा चांगला मेळ राखला होता. त्यांचे कार्य, कल्पना आणि जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन आणि त्यांनी घेतलेले धोरणात्मक निर्णय याच्याविषयी या पुस्तकामध्ये सविस्तरपणे लिहीले आहे.
- २ **रासिका चौबे आणि छाया महाजन: ऍन इन्स्पिरेशनल जर्नी: प्रतिभा देवीसिंह पाटील**, एस. चॉद एन्ड कंपनी लिमिटेड, नवी दिल्ली २०१० ला प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकामध्ये भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती यांचे जीवन आणि कार्य यासंबंधीचे विवेचन केले आहे. या पदावर येण्यापूर्वी त्यांनी इतर अनेक पदावर काम केलेल्या कामाची माहितीही दिली आहे. १९५० ते १९६० या काळात स्त्रीयांना नामोहरण करणाऱ्या काळात प्रतिभाताईंनी शैक्षणिक क्षेत्रांत प्राविण्य, जबरदस्त इच्छाशक्ती, मताचा ठामपणा, विविध क्षेत्रांवर त्यांचे निर्विवाद वर्चस्व, अभ्यास आणि कार्यकुशल कामगिरी आणि हाती घेतलेल्या कामाची प्रामाणिकपणे पूर्ती यामुळे भारतातील सर्वोच्च पदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास हा प्रेरणादायक आहे. असे सविस्तर वर्णन या पुस्तकात त्यांनी केले आहे.
- ३ **एनोजिंग द वर्ल्ड: प्रतिभा देवीसिंह पाटील**, भारतातील तीन बड्या व्यावसायिक संघटना (सीआयआय), (एफआयसीसीआय) आणि (आसोकॉम) यांनी संयुक्तरित्या आपल्या व्यावसायिक प्रतिनिधींनी विषद केलेले अनुभव या पुस्तकामध्ये विशद केले आहे.
- ४ **विश्वास मेहेंदळे, श्रीमती विजया डबीर, आर.एम. पाटील, संजय वाघ, विकास अडलोक (संपा.)**, भारताची प्रतिभा: जीवन गौरव ग्रंथ, ३० जून

२०१७ रोजी प्रकाशित करण्यात आला. या ग्रंथामध्ये भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्या सामाजिक व राजकीय कर्तृत्वाचा लेखाजोखा या ग्रंथामध्ये मांडण्यात आला आहे. विश्वास मेहेंदळे म्हणतात, “एका समर्पित जीवनाचा हा गौरवग्रंथ आहे. ‘आमदारकी ते राष्ट्रपती’ असा हा देदिप्यमान प्रवास आहे. ‘महाराष्ट्र विधिमंडळ ते राष्ट्रपती भवन’ असंही या प्रवासाचं वर्णन करता येईल. त्याच बरोबर ‘अमरावती ते दिल्ली’ व्हाया मुंबई आणि राजस्थान असा हा प्रवास होता आणि या प्रवासानंतर, त्यामानानं शांत असणाऱ्या पुणे—मुक्कामी आता प्रतिभाताई, देवीसिंहजी आणि त्यांचे कुटुंबीय स्थिराचले आहेत असंही सांगता येईल.” या जीवनगौरव ग्रंथामध्ये सर्वश्री प्रणव मुखर्जी, नितीन गडकरी, सोमनाथ चटर्जी, खा. शरद पवार, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, हमीद अन्सारी, सुशीलकुमार शिंदे, गानसम्राज्ञी लता मंगंशकर, ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे, खा. सुप्रिया सुळे, डॉ. के. एच. संचेती, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरुण गुजराथी, शिवाजीराव देशमुख यांच्या लेखांचा, शुभसेदेशांचा आणि छायाचित्रांचा आढावा या जीवन गौरव ग्रंथामध्ये घेण्यात आला आहे.

५ **छाया महाजन: राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील वैयक्तिक व राजकीय जीवन प्रवासाचा मागोवा**, रोहन प्रकाशन पुणे, फेब्रुवारी २०१० मध्ये प्रकाशित पुस्तकामध्ये छाया महाजन यांनी विभाग १ मध्ये श्रीमती पाटील यांचे बालपणापासून ते खासदार पदापर्यंतच्या कार्याचे वर्णन केले आहे. विभाग २ मध्ये विधानसभेतील कार्य, राज्यसभा व लोकसभेतील कारकीर्द आणि श्रीमती पाटील यांचे पहिलं जाहीर भाषण यांचा थोडक्यात समावेश करण्यात आला आहे.

६ **कन्हैया त्रिपाठी (संपा.): जब मैं राज्यपाल थी, खंड १ व २**, दिनमार्क पब्लिकेशन, पुणे २०१२ ला प्रकाशित झालेल्या पुस्तकामध्ये कन्हैया त्रिपाठी यांनी श्रीमती पाटील यांनी राजस्थानच्या राज्यपाल पदावर असतांना विविध विषयावर, विविध कार्यक्रमांमध्ये दिलेल्या भाषणांचा, केलेल्या आह्वानांचा

समावेश केला आहे. श्रीमती पाटील यांचे विचार दोन खंडामध्ये विभागलेले आहेत. यामध्ये त्यांनी या विषयांवर जनतेला संबोधीत केले आहे.

खंड १. आत्म्याचे क्षितीज, देशाची सेवा करणे, लहान मुले, तरुण आणि वृद्ध, स्त्री सशक्तीकरण, शिक्षण, संस्कृती

खंड २. समाज आणि विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण आणि वन्य जीव, धर्म, दर्शन आणि आध्यात्म, खेळ, पर्यटन, आपले प्रेरणा स्रोत, साहित्य, सिनेमा आणि पुस्तक प्रकाशन प्रसंगी

७ कन्हैया त्रिपाठी (संपा.): भारत जागवा!, दिनमार्क पब्लिकेशन, पुणे २०१२ ला प्रकाशित झालेल्या पुस्तकामध्ये कन्हैया त्रिपाठी यांनी श्रीमती पाटील राष्ट्रपतीपदावर असताना त्यांनी विविध समारंभप्रसंगी दिलेल्या व्याख्याने यांचा समावेश केला आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाची उभारणी व्हावी आणि ते सामर्थ्यशाली बनावे ही त्यांची आकांक्षा या व्याख्यानातून दिसून येते. श्रीमती पाटील यांच्या प्रत्येक भाषणांत पायाभूत सोयींचा विकास, शांतताप्रिय सहनशील समाज उभारणीसाठी प्रयत्न करण्याचे आह्वान त्यांनी केले आहे. या पुस्तकामध्ये त्यांनी शिक्षण, स्वास्थ्य, स्त्री सशक्तीकरण, धर्म, दर्शन आणि संस्कृती, सहकारिता आणि ग्रामीण विकास, पर्यटन, प्रसारमाध्यमे, पर्यावरण, न्याय आणि मानवाधिकार, प्रेरक व्यक्तिमत्त्व, नेतृत्व आणि उत्तरदायित्व यासंबंधीचे विचार या पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत.

८ कन्हैया त्रिपाठी (संपा.): भारत जगावो!, खंड १ ते ६, प्रवीण प्रकाशन नवी दिल्ली, २०१२ ला प्रकाशित झालेल्या पुस्तकामध्ये कन्हैया त्रिपाठी यांनी श्रीमती पाटील राष्ट्रपतीपदावर असताना त्यांनी विविध समारंभप्रसंगी दिलेल्या व्याख्याने यांचा समावेश केला आहे. या सहा खंडातून त्यांनी व्यक्त केलेले विचार आणि भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आखलेल्या योजनांसंबंधीचे विचार या खंडात पुढीलप्रमाणे विभागले गेले आहेत.

खंड १. संसद कक्ष, विशेष, स्त्री सशक्तीकरण, लहान मुले, तरुण आणि वृद्ध, विकास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, न्याय आणि मानवाधिकार, व्यक्तिमत्त्व, नेतृत्व आणि उत्तरदायित्व, भाषा, धर्म आणि संस्कृती

खंड २. शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, प्रकृति आणि पर्यावरण, कृषि क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सहकारिता आणि ग्रामीण विकास

खंड ३. वैश्विक मित्रता आणि प्रवासी संसार, व्यक्तित्व, नेतृत्व आणि उत्तरदायित्व

खंड ४. स्त्री सशक्तीकरण, न्याय आणि मानवाधिकार, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सहयोग, सद्भावना आणि शांति

खंड ५. शिक्षण, पर्यटन, भाषा, धर्म आणि संस्कृति, आरोग्य

खंड ६. मुलाखत, शिक्षण, आरोग्य, कृषि, आर्थिक क्षेत्र, पुस्तक प्रकाशनावेळी, स्त्री सशक्तीकरण

- ९ **कन्हैया त्रिपाठी (संपा.): स्त्री उत्कर्ष की और,** प्रवीण प्रकाशन नवी दिल्ली, २०१२ ला प्रकाशित झालेल्या पुस्तकामध्ये कन्हैया त्रिपाठी यांनी श्रीमती पाटील राष्ट्रपतीपदावर असताना त्यांनी विविध ठिकाणी केलेल्या स्त्री सशक्तीकरणाच्या भाषणांचा समावेश केला आहे. या भाषणांमध्ये श्रीमती पाटील यांनी स्त्रीयांवर होणारे अत्याचार, समाजात असणाऱ्या अनिष्ट रूढी, परंपरा, चालिरिती या विषयी त्यांनी समाजाला जागृत करण्याचे काम केले आहे.
- १० **कन्हैया त्रिपाठी: सतह से शिखर तक भारत के राष्ट्रपती,** आकाशदिप पब्लिकेशन्स, नवी दिल्ली, २०११ ला प्रकाशित झालेल्या पुस्तकामध्ये कन्हैया त्रिपाठी यांनी भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद ते श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्या जीवन व कार्याचा थोडक्यात आढावा या पुस्तकामध्ये घेण्यात आला आहे.
- ११ **शांताराम बुटे व संजय गोपनारायण: राष्ट्रप्रतिभा,** सुनंदा प्रकाशन, अकोला २००८ ला प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकामध्ये त्यांनी बालपणापासून ते राष्ट्रपती पदापर्यंतच्या जीवन प्रवासाचा मागोवा घेतला आहे. या पुस्तकामध्ये त्यांनी श्रीमती पाटील राष्ट्रपती झाल्यानंतर सासरचा आणि माहेरचा नागरी सत्कार समारंभाचे वर्णन सुद्धा या पुस्तकामध्ये अगदी सुखद पद्धतीने केले

आहे. यामुळे श्रीमती पाटील यांच्या जीवनातील घटना समजण्यास मदत होते.

- १२ तानसेन जगताप: चैतन्य प्रतिभा, २००८ मध्ये प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकामध्ये लेखक तानसेन जगताप यांनी श्रीमती पाटील यांच्या जीवनावर विविध पुस्तकांचा, मासिकांचा संदर्भ घेऊन लिखाण केले आहे. यामुळे श्रीमती पाटील यांच्या जीवनाची माहिती मिळण्यास मदत होते.
- १३ चेतन प्रकाश शर्मा: प्रतिभा पाटील भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपती, मनोज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, २०११ ला प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकामध्ये शर्मा यांनी श्रीमती पाटील यांच्या जन्मापासून ते राष्ट्रपती पदापर्यंतचा आढावा या पुस्तकामध्ये घेण्यात आला आहे. या पुस्तकामध्ये महत्वपूर्ण घटकाचे विवेचन करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे पुस्तक महत्वाचे आहे.
- १४ स्वाती महाळंक: प्रतिभापर्व, डायमंड पब्लिकेशन, पुणे २००७ ला प्रकाशित केलेल्या पुस्तकामध्ये भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती यांचे बालपण, कुटुंब, राजकीय प्रवास आणि जीवनविषयक दृष्टीकोन याची माहिती देण्यात आली आहे.

१.७ संशोधनाचे स्वरूप व व्याप्ती

“भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या कार्याचे ऐतिहासिक अध्ययन (१९३४—२०१२)” या विषयावरील संशोधन सहा प्रकरणात विभागलेले असून त्यात पहिल्या प्रकरणात श्रीमती पाटील यांच्या घराण्याचा इतिहास, बालपण आणि वैवाहीक जीवन आणि राजकारणातील प्रवेश यांचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. दुसऱ्या प्रकरणात श्रीमती पाटील यांचे केलेल्या सामाजिक कार्याचा सविस्तरपणाने आढावा घेण्यात आला आहे. तिसऱ्या प्रकरणात श्रीमती पाटील यांचे शैक्षणिक विकासासाठी त्यांनी घेतलेली भूमिका व कार्य याचा सविस्तरपणे आढावा घेतलेला आहे. चौथ्या प्रकरणात श्रीमती पाटील यांनी आमदार, विविध खात्यांचे उमराज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, शिक्षण मंत्री, राज्यसभा सदस्य, राज्यसभेच्या उपसभापती, राज्यसभेच्या

सभापती, लोकसभा सदस्य, राजस्थानच्या राज्यपाल म्हणून केलेल्या कार्याचा थोडक्यात पण महत्वपूर्ण कार्याचा गोषवारा देण्यात आला आहे. पाचव्या प्रकरणात श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचे राष्ट्रपती पदावर असताना, विदेश दौऱ्याप्रसंगी त्यांनी दिलेली भाषणे यांचा थोडक्यात व महत्वपूर्ण आढावा घेण्यात आला आहे. तर सहाव्या प्रकरणात एक ते पाच आधारे काही निष्कर्ष मांडण्यात आले आहे.

१.८ संशोधनाचे महत्व

प्रस्तुत संशोधनात श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्या आयुष्याचा व राजकीय कार्य कर्तृत्वाचा आलेख रेखाटलेला आहे. त्यांचे चरित्र लक्षात घेण्याकरिता या प्रबंधाचा नक्कीच उपयोग होईल, पण त्याशिवाय महाराष्ट्राच्या विकासाकरिता त्यांनी घेतलेली भूमिका व केलेले कार्य हे समजण्यास मदत होईल. महाराष्ट्रातील समकालीन राजकारण आणि राजकारणातील त्यांची भूमिका समजण्यास मदत होईल. श्रीमती पाटील यांचे सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय कार्य आणि राज्यपाल व राष्ट्रपती पदावर असतानाचे कार्य समजून घेण्यासाठी ही प्रस्तुत संशोधन महत्वाचे आहे.

१.९ श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्या घराण्याचा इतिहास, बालपण आणि

वैवाहिक जीवन

बोदवड तालुक्यातील एका छोट्याशा गावी जन्मलेली मुलगी भारताच्या राष्ट्रपती पदापर्यंत मजल मारते हि एक ऐतिहासिक बाब आहे. राष्ट्रपती पद मिळवणे ही अशक्यप्राय गोष्ट श्रीमती पाटील यांनी स्वकर्तृत्वावर खरी करून दाखविली. 'शून्यातून विश्वनिर्मिती' या म्हणीचा प्रत्यय त्यांच्या जीवनचरित्रातून व्यक्त होतो. श्रीमती पाटील यांनी राजकारणामध्ये आपले स्थान ध्रुवताच्याप्रमाणे अढळ केले आहे. श्रीमती पाटील यांच्या घराण्याचा इतिहास, बालपण आणि वैवाहिक जीवनाचा वेध पुढिलप्रमाणे घेता येईल.

१.९.१ जळगाव जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र

महाराष्ट्राच्या उत्तर सीमेवरील जिल्हा म्हणजेच जळगाव. १९६१ पुर्वी याला पुर्व खानदेश म्हणून ओळखल्या जात होते. या जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ ११,७७१ चौ. कि.मी. असून लोकसंख्या ४,२२९,९१७ (२०११) आहे. विस्तार सु. २०°२२, उ. ते २१°२३° उ. व ७४° ५५ पू. ते ७६° २८ पू. असा आहे. जिल्ह्याचा दक्षिणोत्तर विस्तार सु. १०६ कि.मी असून पुर्व-पश्चिम सु. ११९ किमी आहे. या जिल्ह्याच्या पूर्वेस बुलढाणा व मध्य प्रदेशाचा खांडवा, दक्षिणेस औरंगाबाद, पश्चिमेस धुळे व नाशिक आणि उत्तरेस मध्यप्रदेश राज्याचे खांडवा व खरगोण हे जिल्हे आहेत.^१ जळगाव जिल्ह्यात अमळनेर, चोपडा, यावल, एरंडोल, भुसावळ, चाळीसगाव, पारोळे, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, बोदवड आणि जळगाव ही बारा तालुके येतात.^२ एरंडोल आणि जळगाव या दोन ठिकाणी लोकसभेसाठी निवडणूक लढवली जाते.

जळगाव जिल्ह्याची मुख्य नदी म्हणून 'तापी' नदीला ओळखले जाते. या नदीचे पात्र रुंद असून ती पश्चिम वाहिनी आहे. नदीच्या उपनद्या पूर्णा, गिरणा, वाघूर, भोगावती, बोरी व पांझरा या महत्त्वाच्या आहेत.^३ भोकर, सुकी, मोर, रानवती, हडकी, मंकी, गुळी, अनेर इ. उपनद्या व कान, तितूर, अंजनी इ. नद्या असून त्यावर छोठमोठे बंधारे आहेत. या व्यतिरिक्त हरताळे, म्हसवे, वेल्हाळे व मेहरूण हे चार तलाव आहेत. गिरणा नदीवर जामदा बंधारा, नाशिक जिल्ह्यातील पांझण येथील गिरणा प्रकल्प, भुसावळ तालुक्यातील हतनूर येथील अप्पर तापी प्रकल्प त्याचप्रमाणे अमेर, बोरी व सुकी नद्यांवरील बंधान्याचा उपयोग जळगाव जिल्ह्यात जलसिंचनासाठी केला जातो.^४ जळगाव जिल्ह्यात मराठी, अहिराणी, हिंदी आणि इंग्रजी या भाषा बोलल्या जातात. भारतात इतरत्र न होणारे भारतीय केळीचे २५ टक्के उत्पादन एकट्या जळगाव जिल्ह्यात घेतल्या जाते. या व्यतिरिक्त कापूस, मोसंबी, लिंबू, पेरू, बोर, द्राक्षे, पपया, ऊस इ. पिकांचे उत्पादन जळगाव जिल्ह्यात घेतल्या जाते.^५ जळगाव जिल्हा केळी उत्पादनामुळे आणि सातपुडा पर्वत, तापी नदीचे खोरे, अजिंठा व सातमाळा डोंगररांगामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात ओळखला जातो. जिल्ह्याला

लाभलेला नैसर्गिक वारसा व उत्तम हवामानामुळे कृषि उत्पन्नामध्ये वाढ होत आहे.

१.९.२ जळगाव जिल्ह्याला लाभलेला ऐतिहासिक वारसा

जळगाव जिल्ह्याला संत, कवी, लेखक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक मंदीरे व स्थळे लाभल्यामुळे प्रसिद्ध आहेत. सुप्रसिद्ध कवीयत्री बहिणाबाई चौधरी ह्या जळगावच्याच होत्या. सोपानदेव चौधरी, भालचंद्र नेमाडे हे लेखक सुद्धा जळगावचे.^६ पूज्य सानेगुरुजी, बालकवी ठोंबरे, माधव ज्यूलियन^७ या सर्वांनी कवी म्हणून गौरव प्राप्त केल्यामुळे जळगाव जिल्ह्याचे भूषण म्हणून त्यांना ओळखले जाते. 'तापी आणि पुर्णा नद्यांच्या संगमावर चांगदेव तीर्थक्षेत्र हजारो वर्षांपासून वारकरी संप्रदायाची पताका फडकवीत आहे. भारताचा सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या अजिंठ्याचे चित्रशिल्प जळगाव जिल्ह्याचे मानबिंदू आहे.'^८

१.९.३ पाटील घराण्याची पार्श्वभूमी

खान्देशचा डोंगराळ प्रदेश, नदी—नाले, सुपीक जमिन असलेल्या प्रदेशाने राजपूतांना भुरळ घातली असावी. असे म्हणतात कि, सुमारे २०० वर्षापूर्वी राजस्थानातून राजपूत टोळ्या धुळे आणि जळगावच्या भागात स्थिरावल्या. असिरगढच्या राजाने त्यांना आश्रय दिल्याचे सांगितले जाते. काहीजनांचे असे मत आहे. कि मुसलमानांशी युद्ध करत असतांना राजपूत योद्धे सातपुड्यांच्या या डोंगरात स्थायिक झाले. कारण काहीही असले तरी या मातीने राजपुतांना आपले केले आणि राजपुतांनी या मातीला मानले. राजपुतांच्या निधड, धाडसी, पराक्रमी स्वभावाला या प्रदेशाची माती पोषक ठरली. या कारणामुळे राजपूत या मातीशी एकरूप झाले. समरस झाले. याच क्षत्रिय राजपूत वंशावळीतील नाडगावचे श्री. रामजी लक्ष्मण (सोळंकी) पाटील यांचं कुटुंब.^९

महाराष्ट्र राज्यातील जळगाव जिल्हा या जिल्ह्यात बोदवड तालुक्यापासून ३ कि.मी. अंतरावर, उत्तरेला एक लहानसे गाव 'नाडगाव' या गावाची लोकसंख्या जवळजवळ ३००० इतकी आहे. या गावातील उच्चशिक्षित व

सुसंस्कारित म्हणून ख्याती असलेले (सोळंकी) पाटील कुटुंब घराण्याचे आराध्य दैवत देवी चामुंडामाता हे आहे.^{१०} श्री रामजी (सोळंकी) पाटील परिवार कुटुंबाची ओळख उभ्या महाराष्ट्राला आहे. घराण्याचे थोर व्यक्तींशी असलेले स्नेहसंबंध, सुसंस्कारित, उच्चशिक्षित, घरातील सावकारीचा व्यवसाय आणि नाडगावचे पाटील म्हणून उभ्या महाराष्ट्रात कुटुंबाची ख्याती पसरलेली होती.

१.९.४ पाटील घराण्याचे वंशज

पाटील (सोळंकी) घराण्याची वंशावळ आज उपलब्ध नाही. वंशाची मुळं शोधण्याच्या खटाटोपात स्वतः प्रतिभाताईनासुद्धा रस नाही. त्यामुळेच की काय वंशाच्या कर्तृत्वविस्तारावर त्यांचा अधिक भर असल्याचे जाणवते. माझ्या माहितीप्रमाणे “सोळंकीवंशीय मुळचे राजस्थानातले टोंक जिल्ह्यातले. पुढे स्थलांतरीत झाले.”^{११} आणि जळगाव मधील नाडगावला स्थिरावले. जवळजवळ २०० वर्षांपुर्वी नाडगावला स्थायिक झाल्यामुळे राजस्थानच्या मातीशी त्यांचा सहसा संबंध राहिला नाही. त्यामुळे उपलब्ध साधने व माहितीनुसार पाटील घराण्याची वंशावळ खाली देत आहे.

श्रीमती प्रतिभाताईचा वंशवृक्ष/वंशावळ

संदर्भ:—श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीवरून.

१.९.५ पाटील घराण्याचे मूळ गाव व स्थलांतर

प्रतिभाताई पाटील यांचे घराणे मूळ राजस्थान मधील टोंक जिल्ह्यातील.^{१२} लोसल छोटी हे त्यांचे मूळ गाव. त्यांचे राजस्थानमधील वडिलोपार्जित आडनाव 'सोळंकी' असे होते. ताईच्या पुर्वजांनी उदरनिर्वाह भागविण्यासाठी राजस्थानहून स्थलांतर केले. त्यातील काही गुजरातमध्ये तर काही मध्यप्रदेशात विखुरले पण ताईचे पुर्वज जळगावमधील नाडगावी स्थायीक झाले.^{१३} सोळंकी कुटुंबाला महाराष्ट्रात आल्यानं नवीन झुल स्विकारावी लागली. मराठी मातीशी एकरूप व्हावं लागलं. इथले रितीरिवाज आणि भाषेला त्यांनी आपलेसे केले. डाळबाटी खाणारं कुटुंब झुणका—भाकर आणि खान्देशी ठेचा आवडीनं खाऊ लागलं.^{१४}

बहिरमबुवाच्या नाडगावला सोळंकी कुटुंबाची शेतीभाती दिवसेंदिवस वाढवत. बघता बघता आजुबाजूच्या बावन्न गावात त्यांची शेती पसरलेली होती. शिवाय घरात सावकारीचा व्यवसाय होता. या सर्व कारणामुळे गावचा प्रमुख म्हणून ते कधी काम करायला लागले ते कळलचं नाही.^{१५} यामुळे सोळंकी कुटुंबाची ख्याती पंचक्रोशीत पसरली होती.

१.९.६ प्रतिभाताईचे आजोबा नाडगावचे पाटील

ताईचे आजोबा श्री रामजी लक्ष्मण सोळंकी हे नाडगावचे प्रमुख म्हणून काम पाहू लागले. गावचे प्रमुख असल्यामुळे लोक त्यांना 'पाटील' म्हणून ओळखू लागले.^{१६} सोळंकी हे आडनाव काळाच्या ओघात लोप पावत गेलं व पाटील हे आडनाव रूढ झाले. रामजी पाटील यांच्यापासून पाटील आडनावाचा नवा जन्म झाला व आजही हे घरानं पाटील आडनावानेच प्रसिध्द आहे. यात तिळमात्र शंका नाही. गावातील लोक सुद्धा रामजीसिंह यांना बुवासाहेब म्हणून संबोधू लागले. पंचक्रोशीत त्यांचं नाव असल्यामुळे लोक त्यांचा आदरयुक्त सत्कार करायचे.^{१७} गावचा प्रमुख या नात्याने त्यांच्या कामामुळे व निर्भिड व्यक्तीमत्वामुळे लोकांना त्यांच्याबद्दल आदरयुक्त दबदबा वाटायचा. त्या काळी पाटीलकी जातीवर अवलंबून नव्हती, कर्तृत्वावर आणि ज्याला गावानं प्रमुख मानलं तो पाटील म्हणून गावचा कारभार बघायचा. रामजी पाटलांच्या कर्तृत्वामुळेच नाडगावच्या लोकांनी त्यांना 'पाटील'कीचा बहुमान दिल्याचा स्पष्ट उल्लेख विविध संदर्भ साधनांमध्ये आढळतो.

१.९.७ रामजी पाटील याचं कुटुंब

रामजी पाटील यांना शेतीचा व्याप आणि सावकारकीचा व्यवसाय यातून त्यांना वेळ मिळणं कठीण होतं. 'नाडगावी रामजी पाटलांचा (बुवासाहेबांचा) वाडा होता. वाड्याच्या बाजूला एक हवेली होती आणि त्या हवेलीवर पाटीलकीची, शेतीवाडीची कामं सुद्धा इथेच चालायची. या हवेलीत शेतीवरचे मजूर, कारभारी, गडी—माणसं यांचा राबता असायचा. बुवासाहेब त्यांना कामे

सांगायचे व त्यांच्या अडचणी सुद्धा सोडवायचे. फेते जमिनीवर ठेवून किंवा मांडीखाली घेऊन माणसं पडवीला बसायची. काही कामासाठी ताटकळत थांबायचे, गावातल्या बातम्या लागतात का हे पाहायला काही रेंगाळायची. हवेलीमध्ये जाण्याचा स्त्रियांना मात्र पुर्ण मज्जाव होता.^{१८} अशा या सांस्कृतिक रामजीसिंह पाटील आणि गंगाबाई यांच्या पोटी सात अपत्यांचा जन्म झाला. यामध्ये पाच मुले व दोन मुलींचा समावेश आहे.

सर्वात मोठे श्री डोंगरसिंह, गणपतराव, रावसाहेब, श्रीपतसिंह आणि नानासाहेब उर्फ नारायणराव.^{१९} दोन मुली साळुंका व तान्हुबाई^{२०} या सात मुलांच्या आगमनामुळे बुवासाहेबांच्या वाड्याचे गोकुळच झाले होते. यात नवल नाही. दुमजली हवेलीत मात्र मुलांना मुक्त प्रवेश होता बुवासाहेबांना आधुनिक काळाची चाहुल लागली होती की काय? आधुनिक जगात 'शिकल्याशिवाय तरणोपाय नाही' हे त्यांना माहीती होतं. मुलांनी खुप शिकावं नाव कमवावं समाजात स्वतःच स्थान निर्माण करावं असं त्यांना प्रकर्षाने जाणवत असल्यामुळे त्यांनी आपली विचारसरणी आणि सुसंस्कार मुलांच्या मनावर बालपणापासूनच बिंबवायला सुरूवात केली होती.^{२१} घरी गडगंज शेती असून सुद्धा त्यांनी मुलांना शेतीमध्ये अडकवून न ठेवता त्यांना आधुनिक काळाच्या प्रवाहाबरोबर गतिमान केले. पाचही मुलांना उच्च शिक्षित केलं आणि त्यांच्या स्वतःच्या पायावर उभे केले.

१.९.८ उच्चशिक्षित कुटुंब

रामजी पाटलांनी (बुवासाहेबांनी) आपल्या पाचही मुलांना वकिलीचे शिक्षण दिलं. परंतू नंतर गणपतरावांना शेतीच्या व्यापात अडकावं लागलं. परंतु डोंगरसिंह रावसाहेब, श्रीपतराव आणि नारायणराव या चार भावांनी वकिलीची यशस्वी कारकीर्द गाजवली. त्यामुळे पाटील घराणे पुढे 'फॅमिली ऑफ लॉयर्स' वकिलांचे घराणे म्हणून नावारूपास आले.^{२२} सगळ्यात मोठे डोंगरसिंह जळगावला कोर्टात आणि मुंबईला हायकोर्टात वकिली करायचे. ते अत्यंत नावाजलेले वकील होते. नंतर ते भुसावळला स्थायिक झाले. ते भुसावळ नगर

परिषदेचे पहिले नगराध्यक्ष आणि मुंबई कॉन्सिलवर १९२८ ते १९३१ पर्यंत सदस्य होते. जळगाव लोकल बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहीलं. डोंगरसिंह व श्रीपतराव— भुसावळ, रावसाहेब मलकापूर, गणपतराव बोदवड, आणि नानासाहेब जळगावला स्थिरावले. त्या काळी शिकलेले लोक कमी होते त्यात ब्रिटीशांचं राज्य होतं. खानदेशातील डोंगरसिंहांचं कर्तृत्व इतकं मोठं होतं कि, ब्रिटीशांच्या चोखदळ नरजरेतून सुटणं ते शक्य नव्हतं. त्यामुळेच ब्रिटीशांनी त्यांना 'दिवाण—बहादूर' हा किताब दिला.^{२३} याचबरोबर त्यांना 'लायन ऑफ खानदेश' हा किताबही बहाल करण्यात आला होता.^{२४}

दुसरा मुलगा रावसाहेब राजकीय क्षेत्रात सक्रिय होता. त्याचं व्यक्तीमत्व अत्यंत प्रभावी असल्यामुळे वकिली व्यवसायात त्याचं नाव होतं. डोंगरसिंहांच्या पाठोपाठ तेही बुलढाणा, मलकापूरच्या राजकीय क्षितीजावर चमकले. ते तिथल्या लोकल बोर्डाचे अध्यक्षही राहिले आहेत.^{२५} नानासाहेब उर्फ नारायणराव यांनी वकिल म्हणून जळगाव व चाळीसगावला नोकरी केली. ताईचे वडील नारायणराव जळगावचे सरकारी वकिल म्हणून प्रख्यात होते.^{२६} श्रीपतरावांनी सुद्धा वकिलीच्या व्यवसायामध्ये आपला ठसा उमटविला होता.

१.९.९ पाटील घराण्याचे थोर व्यक्तींशी स्नेहसंबंध

पाटील घराणं उच्च शिक्षित असल्यामुळे समाजाला जाचक अशा रूढी परंपरांना ते मानत नव्हते. दिवाणबहादूर डोंगरसिंह रामजी पाटील यांची अनेक मान्यवर मंडळीमध्ये उठबस असायची. देशाच्या विविध भागातल्या विविध क्षेत्रातील नामवंतांचे घरी येणं जाणं व्हायचं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर,^{२७} प्रबोधनकार ठाकरे,^{२८} ह. वि. पाटसकर,^{२९} आचार्य अत्रे,^{३०} महान समाज सुधारक संत गाडगे महाराज,^{३१} एन. व्ही. गाडगीळ^{३२} इत्यादींशी त्यांचे स्नेहसंबंध होते.

एकदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अस्पृश्य असल्यामुळे रेल्वेत कुणी जागा दिली नाही. तेव्हा दिवानबहादूर डोंगरसिंह पाटलांनी डॉ. बाबासाहेबांना जळगावपर्यंत आपल्या जागेवर बसवून आणले.^{३३} जळगाव आणि धुळे

जिल्ह्यामध्ये त्यांचा राजकीय प्रभाव होता. इंग्रजीमध्ये पारंगत असणाऱ्या लोकांविषयी डोंगरसिंह जवळीक करायचे. खानदेशाला या व्यक्तीमत्वाची खऱ्या अर्थानं ओळख करून दिली ती दिवाणबहादूर डोंगरसिंहांनी!

१.९.१० प्रतिभाताईचा जन्म

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांची जन्मकुंडली खालीलप्रमाणे आहे.

नारायणसिंह उर्फ नानासाहेब रामजी पाटील आणि गंगाबाई या दाम्पत्यांच्या पोटी १९ डिसेंबर १९३४ रोजी प्रतिभाताईचा जन्म झाला.^{३५} त्यावेळी नानासाहेब (जळगाव) बोदवड तालुक्यातील नाडगावी राहत होते. नानासाहेबांना एकूण सहा अपत्ये होती, पाच मुले व एकुलती एक मुलगी त्यात ताईचा क्रमांक तिसरा होता.^{३६}

ताईचे वडील बंधू श्री. दिलीपसिंह उर्फ आबासाहेब सरकारी वकील^{३७} होते तर श्री. रणजितसिंह सरन्यायाधिश, श्री. गजेंद्रसिंह व्यवसायाने डॉक्टर आहेत.^{३८} ताईचे धाकटे बंधू श्री विलाससिंह सरकारी वकील होते. सर्वात लहान श्री. गुणवंतसिंह असे हे सर्व जण नाडगावचे पाटील कुटुंब आधुनिक काळाच्या पाऊलखुणा ओळखून आधुनिक जिवनशैली स्विकारणारे, उच्चशिक्षित असूनही

रूढी, परंपरा आणि संस्कृतिचा आदर्श जपणारे.^{३९} खऱ्या अर्थाने सुशिक्षित, सुसंस्कृत नि पुढारलेल्या विचारसरणीच्या या घरात प्रतिभाताईंवर संस्काराची रूजवणूक होत होती.

१.९.११ प्रतिभाताईंवरील संस्कार

ताईंचे वडील नामवंत सरकारी वकील होते. त्यांचे इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व होते. अशा उच्चशिक्षित आणि काळाची दशा व दिशा ओळखणाऱ्या वडिलांच्या खांद्यावर प्रतिभाताई वाढल्या. प्रगत विचारसरणी, दूरदर्शीपणा, शिक्षणाविषयीची तळमळ इत्यादी पित्याचे गुण त्यांच्या अंगी वारसा हक्काने आले आहेत. आर्थिक स्थिती उत्तम असल्यामुळे खायला, प्यायला, त्यायाला कोणालाच काही कमी नव्हतं. बच्चे कंपनीचे कोडकौतुक पुरविलं जायचं. वडील लाडानं आपल्या मुलीला प्रतिभा उर्फ 'बेबी' म्हणायचे.^{४०} वडिलांनी लहानपणी मुलांचे भरपूर लाड केले. साऱ्या हौशी पुरविल्या गेल्या. पण वडील शिस्तप्रिय होते. लाड—कौतुकाला त्यांनी फाजील लाडांचे स्वरूप कधी येऊ दिलं नाही. लहानपणापासूनच बेबीच्या अभ्यासावर वडीलांचे काटेकोर लक्ष असायचे.

प्रतिभाताईला वयाच्या दहा—अकरा वर्षांपर्यंत मोकळेपणा मिळाला परंतू वयोमानानुसार मिळालेला मोकळेपणा तेराव्या वर्षानंतर संपला होता. इतर मुली फ्रॉक्स, स्कर्ट्स वापरायच्या पण ताईंसाठी साडी आणली गेली. स्त्रीच्या मर्यादेची ती अप्रत्यक्षरित्या दिली गेलेली जाणीवच होती. अशा पद्धतीनं दिला जाणारा मर्यादांचा छोटा छोटा डोस नकळत पुढे स्वभावाचाच एक भाग होत गेला.^{४१} ताईंच्या वडिलांची नोकरीसाठी चाळीसगावला बदली झाल्यामुळे सर्व कुटुंब चाळीसगावला स्थलांतरित झाले. चाळीसगावला प्रतिभाला बालवर्गात घातलं. प्रतिभाला बालवर्गात घालण्याच्या मागे आईची मोठी प्रेरकशक्ती होती. मुलीनं शिक्षण घेतलच पाहीजे, असा आईचा आग्रह होता. ताई शाळेतुन घरी आल्यावर आई त्या चिमुरडीची उलट तपासणीच करायची. “आज शाळेत काय शिकवलं, तु काय केलस, तु काय शिकलीस, शिकवायला कोण बाई होत्या.

१४२ प्रतिभाला शिकवण्यामागे आईचीच प्रेरणा लाभली होती. ताई अकरा वर्षाची असतांना आई गंगाबाईचे निधन झाले. आपण त्याची सविस्तर माहीती पुढे देणार आहोत. आईच्या निधनानंतर आयुष्यात आईची जागा वडिलांनी घेतली. खऱ्या अर्थानं 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव' आणि 'गुरू त्वमेव'^{४३} ही. अशा पद्धतीने वडीलांनी प्रतिभेवर संस्कार केले, तिला शिकवलं, लहानाचं मोठं केलं आणि आईची उणिव न भासू देता तिला सासरिही पाठवलं. असा पिता प्रतिभाला लाभणं हे अलौकिकच म्हणावे लागेल.

ताई मलकापूरला काकांकडे गेली होती, तेव्हा तीचे वय नऊ वर्षांचे होते. ताईना हार्मोनियमची आवड असल्यामुळे काकुंनी तिला हार्मोनियम दिली व ताई ती हार्मोनियम घरी घेवून आली. ताईना हार्मोनियम शिकवण्यासाठी वडिलांनी एक शिक्षकही नेमला. पण आई वारली तसं हार्मोनियम शिकनही बंद झालं होतं.^{४४} आई वारल्यानंतर मावशीनेच ताईचा सांभाळ केला. मावशी बालविधवा असल्यामुळे ती घरामध्ये धार्मिक विधी, पुजा पाठ वगैरे करायची. त्यामुळे घरातील धार्मिक वातावरण कडक नव्हतं त्यांना राजघराण्याचा वारसा मिळालेला होता. मुलीवर शालीनतेचे संस्कार व्हावेत याकडे मावशीचा कल जास्त होता. परंपरेत चालणाऱ्या सत्यनारायण, पुजा, नवरात्री यासारख्या पुजा व्हायच्या. मावशीबरोबर आषाढी एकादशी, गोकूळाष्टमी, श्रावणी सोमवार^{४५} यासारखे उपवास प्रतिभा हौसेनं करायची. यामुळे प्रतिभाताईच्या मनावर धार्मिक संस्काराची रूजवणूक होत गेली.

वडिलांनी सुद्धा ताईवर संस्कार केलेत. त्याचप्रमाणे आपल्या संस्कृतीचे रक्षण व संवर्धन करण्यासाठी सुद्धा ताईना प्रेरणा दिली. एकदा ताई वडिलांबरोबर लग्न समारंभाला जाण्यासाठी निघाल्या तेव्हा ताईनी जरीची साडी नेसली, स्नो, पावडर, काजळ, कुंकू ही प्रसाधनं तीनं वापरली. वडिलांबरोबर ताई टांग्यात बसली. नंतर प्रतिभेच्या चेहऱ्याकडे वडिलांचे लक्ष गेले. वडिलांचा चेहरा बदलला व त्यांनी टांगा थांबवला.

“ताई, घरात जाऊन ते काजळ धुवून ये,” वडिलांनी फर्मान सोडलं. आपलं काय चुकलं हे न कळताच प्रतिभा गोंधळली. घरात गेली व काजळ

पुसून चेहरा धुवून काढला. कुठलंही प्रसाधन न वापरता कुंकू लावून ती टांग्यात येऊन बसली.

त्याच संध्याकाळी वडिलांनी ताईला बोलावून आईच्या छयाचित्रापुढे घेऊन गेले. आईच्या सौज्वळ प्रतिमेकडे बोट दाखवून म्हणाले, “ताई, तुझ्या आईकडे बघ. त्यांनी भांग कासा पाडलाय, कुंकू कसं लावलय? तु तसं राहायला शिक. मी तुला शिक्षण देतोय... आपला समाज मागासलेला आहे. मी आपल्या समाजात राहून मुलीला शिक्षण देतोय हीच खुप वेगळी गोष्ट आहे. पण इतर बाबतीत आपल्या परंपरा आपण सांभाळाव्यात. त्यात गैर काही नाही. सगळ्याच गोष्टी वाईट नसतात. स्थळकाळानुसार त्या ठरलेल्या आहेत. त्या सगळ्याच सोडण्याची गरज नाही. आपण मर्यादित राहावं. समुद्र इतका अथांग; पण आपली मर्यादा सोडतो का? तुम्हीही मर्यादा सोडू नका. त्यानं झालं तर तुमचं भलच होईल.”^{४६} आई, वडील आणि मावशीने ताईवर संस्काराची रूजवणूक केली. परंपरा संस्कृती रक्षणाचे धडे सुद्धा दिलेत. त्यातुनच ताईचं बहुआयामी व्यक्तीमत्व घडत गेलं. ताईमध्ये आत्मविश्वास, अजातशत्रु,^{४७} विनंम्रता, समाजसेविका, शिस्तप्रियता, कर्तबगारी, मनमोकळेपणा, स्पष्टवक्तेपणा, निष्कलंक चारित्र्य, कर्तव्यनिष्ठा, गांधीनिष्ठा, संवेदेनशिलता, न्यायप्रियता आणि आदर्श राजकारणी असे कितीतरी पैलू/गुण ताईमध्ये आहे. त्यात तीळमात्र शंका नाही. ही गुणांची शिदोरी प्रतिभा ताईना आयुष्यभर पुरून ऊरेल एवढी अथांग आहे.

१.९.१२ प्रतिभाताईचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण

प्रतिभाचे बालवर्गाचे शिक्षण चाळीसगावला झाले. बालवर्ग पार पडला आणि पुन्हा वडिलांची बदली जळगावला झाली. त्यामुळे कुटुंब सुद्धा जळगावला स्थायीक झाले. त्यावेळी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा नव्हत्या. एखाद दुसरी शाळा असेलही. शाळांची संख्याही फार कमी होती. वडिलांनी प्रतिभेला पहिलीत घालायचं ठरवलं. नगरपालीकेच्या शाळेत नाव घातलं व शाळा क्रमांक

२ मध्ये^{४८} दाखल झाली. नगरपालीकेच्या शाळेचा दर्जा कमी नव्हता. मुलांना योग्य शिक्षण मिळावं. त्यांच्यामध्ये शिस्त यावी याकडे शाळेचा कल होता.

ताईना नगरपालीकेला शाळेत दाखला मिळाला पण शाळा घरापासून दूर होती. हिच्या सोबत शाळेत कोण जाईल? हा प्रश्न वडिलांना पडला. नानासाहेब ज्या घरात राहायचे त्याच्या वरच्या मजल्यावर चक्रनारायण नावाचे पोलीस खात्यात काम करणारे डीवायएसपी राहत होते. त्यांची मुलगी कक्कु प्रतिभापेक्षा दोन—तीन वर्षांनी मोठी होती. ती सुद्धा त्याच शाळेत जायची. हे कळल्यावर आईला थोडा धार आला. आईने चक्रनारायण यांना विचारलं कि, दोघी बरोबर शाळेत जाऊ देता का? त्यांनी होकार देताचं, तिनं कक्कुला सांगितलं कि, प्रतिभाला तु शाळेत बरोबर घेऊन जायचं. आईने सुद्धा प्रतिभाला बजावलं, “तिच्याबरोबर सरळ शाळेत जायचं आणि तिच्या बरोबर परत यायचं. इकडे—तिकडे करायचं नाही. फिरायचं नाही. तिचा हात धरून जायचं आणि हात धरून यायचं.”^{४९}

प्रतिभा बालवयात आज्ञाधारक होती. आईच्या शिस्तीत ती वाढली होती. आई जसं सांगेल तसं प्रतिभा करायची. प्रतिभा कक्कुचा धरलेला हात शाळा येईपर्यंत सोडायची नाही. तेव्हा कक्कु वैतागून प्रतिभाला म्हणायची, “अगं, थोडा वेळ तरी हात सोड.”^{५०} घट्ट धरलेला कक्कुचा दंड लाल व्हायचा; पण प्रतिभा दंड सोडायची नाही. आईने सांगितलेली आज्ञा प्रतिभाला मोडणं जमत नव्हत. अशा वेगवेगळ्या प्रसंगाच्या माध्यमातून प्रतिभाच्या कोवळ्या मनावर संस्काराचे धडे नकळत रूजत होते.

ताई दुसरीत असतांना गणिताबाबत एक मजेदार किस्सा घडला. त्या वेळी कक्कु चौथीत शिकत होती. तिची गणितातली गती सुद्धा कासवगतीसारखी होती. त्यामुळे एकदा प्रतिभाला सुद्धा असा प्रसाद मिळाला. घरी येतांना तीनं कक्कुला हात दाखवला. कक्कुनं तिचा हात हातात घेतल्यावर ती म्हणाली,

“आपण गणिताच्या तासाला जायचंच नाही!”

प्रतिभाला सुद्धा ते त्याक्षणी पटलं.

‘पण नुसता गणिताचा तास बुडवायचा कसा? हा प्रश्न त्यांना पडला त्यावर कक्कुनी तोडगा काढला.

‘आपण शाळेत जायचंच नाही.’

घरून शाळेत जातांना मुख्य रस्त्याच्या बाजूला थोडसं आत गेल्यावर एका घराचे बांधकाम चालू झालेलं होतं. घराच्या पायाभरणीसाठी खड्डे खणलेले होते. वाळू, चिरा, चुना यासारख्या सामानाचे ढीगही त्याठिकाणी होते. एक दिवस कक्कुचा गृहपाठ झालेला नव्हतां. त्या बांधकामापाशी आल्यावर ती प्रतिभाला म्हणाली, “आज आपण शाळेत नको जायला. माझा गृहपाठ झालेला नाहीये.”

प्रतिभाचा चेहरा प्रश्नार्थक, साशंक झाला. तिच्याकडे पाहत ती म्हणाली.

“आपण इथे खेळू.”

“पण आपल्याला इथं पाहतील ना— शिवाय घरी...?”

प्रतिभा असं म्हणाली, तर शाळेत न जाता खेळायच्या कल्पनेनं ती आनंदली होती आणि शाळेत जाणारी मुलं आपल्याला इथे पाहतील ही भितीही तिच्या मनात होती. ती म्हणाली, “बाकीची मुलं जाईतो आपण इथे खड्यात लपून बसू.”

त्यांची योजना यशस्वी झाली. दिवसभर त्या तिथे आजुबाजुला खेळायच्या. तिथून समोरच्या घरातील घडयाळ त्यांना दिसायचे. त्या घडयाळीत पाच वाजले कि त्या घरी जायला निघायच्या. अशा पध्दतीनं त्यांची ही योजना चार—पाच वेळा निर्विघ्न पार पडली. शाळेतून घरी तक्रारही गेली नाही. आपण काही चुकीचं करतोय हे दोघींच्याही भाबड्या मनाला काय कळणार!.

अशाच एकदा त्या त्याठिकाणी खेळत असतांना प्रतिभाचा मावस भाऊ इंद्रसिंह तिथून सायकलवर जात असतांना त्यानं त्या दोघीनां पाहीलं. तो शिकायला प्रतिभेच्या घरी होता. दोघीही खेळात दंग असल्यामुळे त्याच्याकडे त्यांचं लक्ष गेलं नाही. पाच वाजून गेल्यावर दोघी घरी परतल्या. इंद्रसिंहने घडलेला सर्व प्रकार मावशीला सांगितला.

प्रतिभा घरी आली. हातपाय धुऊन झाल्यावर आईनं प्रतिभापुढं लाडूची वाटी ठेवली. आणि म्हणाली,

“जाऊन आलीस ना शाळेत?”

सुरूवातीला प्रतिभा ‘हो’ म्हणाली. थोड्या वेळानं आईने पुन्हा तोच प्रश्न विचारला.

“खरच गेली होतीस ना शाळेत?”

आई रागावली होती, “आज भावाकडून कळलं म्हणून बरं, पुन्हा असं करायचं नाही.” हे खडसावून सांगितलं. ‘पुन्हा असं केलेलं चालणार नाही’ अशी ताकीदही दिली. ताई वरच्या मजल्यावर मैत्रीणीच्या घरी गेली. प्रतिभा दारात गेली, पाहती तर काय, कक्कु खुंदखुंदत रडत होती. प्रतिभा आल्या पावलानं परत फिरली. नंतर कक्कुनं प्रतिभाचा हात धरून ती म्हणाली.

“मला खुप मारलं आईनं. आता आपण पुन्हा असं कधी करायचं नाही?”^{५१} पण हा प्रसंग ताईच्या मनावर कायमचाच कोरला गेला.

पुढे नानासाहेबांनी घरीच शिक्षक ठेवून ताईचे तिसरी व चौथीचे शिक्षण एकाच वर्षी करून घेतले. ताईनी नगरपालीकेच्या शाळेत इयत्ता चौथी पर्यंतचे शिक्षण पुर्ण केले.

ताईना जळगाव मधील न्यु इंग्लिश स्कूल मध्ये इयत्ता पाचवी कक्षेमध्ये प्रवेश मिळाला. जळगावमध्ये न्यु इंग्लिश स्कूलला जळगावमधील लोक आर. आर. विद्यालय या नावाने ओळखता. २८ नोव्हेंबर १९४५ रोजी^{५२} इयत्ता पाचवीमध्ये प्रवेश घेतला. त्याच आर. आर. विद्यालयामध्ये १९५० ला १० वी कक्षा पर्यंतच शिक्षण पुर्ण केलं. वडीलांची बदली होत असल्यामुळे प्रतिभाला सुद्धा शिक्षणासाठी दुसऱ्या ठिकाणी प्रवेश घ्यावा लागायचा. परंतु या गोष्टिचा प्रतिभाताईच्या शिक्षणावर कोणताच परिणाम झाला नाही.

१.९.१३ प्रतिभाताईच्या आई गंगाबाईचे निधन

गंगाबाईचे शिक्षण इयत्ता चौथीपर्यंत झालेले असल्यामुळे आईला लिहीता वाचता येत होते. त्यावेळी स्त्रियांना शिक्षण दिलं जात नव्हतं. तरीही आपल्या

मुलीने शिकावं, मोठ व्हावं, नाव कमवावं. अस आईला नेहमी वाटयच. गंगाबाई महत्वाकांक्षी असली तरी क्षयामुळे हतबल झालेली होती. जळगावमधील डॉक्टरांनी गंगाबाईचा औषधोपचार सुरू केला परंतु त्या औषधांनी त्यांना काही आराम पडेना म्हणून नानासाहेब बायकोला घेऊन मुंबईला गेले. मुंबईच्या डॉक्टरांनी त्यांना वानलेसवाडीला घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला. सांगलीजवळील वानलेस वाडीला गंगाबाईला १९४२-१९४३ व्या साली ठेवण्यात आलं. नानासाहेब पैशाकडे, औषधोपचारावर होणाऱ्या खर्चाकडे पाहात नव्हते. त्यांनी जवळजवळ औषधोपचारावर एक ते दीड लाखांचा खर्च केला होता.^{५३} तेव्हा प्रतिभा आपल्या भावांबरोबर जळगावला गेली होती. मुलं लहान असल्यामुळे त्यांना आईच्या मायेची गरज होती. त्यांना त्यांची आई मिळावी. आई आणि कुटुंब सुखी राहवं, यासाठी नानासाहेब शर्तीचे प्रयत्न करायचे.

बऱ्याच दिवसांनी नानासाहेब आईला भेटण्यासाठी मुलांना वानलेसवाडीला घेऊन गेले. त्या काळी क्षय असणाऱ्या रुग्णांच्या जवळ कोणालाही जाऊ दिल्या जात नव्हते. आई सुद्धा आपल्या मुलांना मिठी मारण्यासाठी आतुर झालेली होती. परंतु नाईलाज होता. दुरूनच एकमेकांना पाहण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते.^{५४} आपल्याला आईजवळ जाता येत नाही. याची खंत मुलांनाही वाटणारच? आईला लांबच्या दवाखान्यात ठेवलय. म्हणून त्यांना आजाराचं गांभीर्य वाटत होत. आईलाही आपल्या लहान मुलांना मिठी मारावी असे वाटत असलत पण, नाईलाज होता.

जळगावी परतल्यानंतर ताईचे मोठे बंधु दिलीपसिंह उर्फ आबासाहेब आईला रोज एक पोस्टकार्ड पाठवायचे. तेव्हा अर्धा आणा किंवा एक आण्याला पोस्टकार्ड^{५५} मिळायचं. त्या पोस्टकार्डवर चार ओळीका होईना आबासाहेब लिहायचे व ते आईला पाठवायचे आजच्या प्रमाणे दळणवळणाची साधने, संपर्कासाठीची साधने उपलब्ध नसल्यामुळे आपल्या कुटुंबाची खुशाली जाणून घेण्यासाठी गंगाबाई पोस्टकार्डची वाट बघायची. चौथी-पाचवी शिकलेल्या त्या गंगाबाईचा केवढा आधार असेल याची इतरांना कल्पना येण अवघड!^{५६}

गंगाबाईने मरणापुर्वी नानासाहेबांकडून एक वचन घेतलं होतं. ते वचन असं होतं कि, “जरी आपल्या समाजामध्ये मुलींना जास्त शिकवत नाहीत तरी ताईला तुम्ही शिकवा. निदान मॅट्रिक तरी करा.”^{५७} म्हणतात ना “मुलांचे पाय पाळण्यात दिसतात”. प्रमिभा ताईच्या उज्वल भविष्याची चाहूलच या माऊलीला होती का? असा प्रश्न सर्वांना पडल्याखेरीज राहत नाही.

ताईच्या काकू साळुंका व तान्हुबाई यासुद्धा निरक्षर होत्या. त्यावेळी महिलांना ‘चुल आणि मुल’ एवढाच अधिकार होता. १९४४ साली गंगाबाईचे निधन झाले. त्यावेळी प्रतिभा अकरा वर्षांची होती. त्यानंतरच्या आयुष्यात वडिलांनी आईची जागा घेतली. ‘त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव’^{५८} वडिलांनीच आता ताईचे वडील आई, भाऊ व मित्र म्हणून सर्व जबाबदारी यशस्वीपणाने पूर्ण केली.

१.९.१४ प्रतिभाताईचे महाविद्यालयीन शिक्षण

प्रतिभा आणि इंदरसिंह दोघेही बरोबर मॅट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण झाले. प्रतिभा इंदरसिंह व मोठा भाऊ तिघांनीही एम. जे. (मुळजी जेठा) महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. तिघांनीही एकाच वर्गासाठी प्रवेश घेतला होता. घरी आल्यावर वडिलांनी विचारलं, “कोणत्या शाखेसाठी प्रवेश घेतला?”

“सायन्स” तिघांनीही एकच उत्तर दिलं.

वडिलांनी प्रतिभाकडे आश्चर्याने पाहिलं व म्हणाले,

“तु कशाला घेतल सायन्सला अॅडमिशन?”

“मला डॉक्टर व्हायचंय?”

“पण इथे वैद्यकिय महाविद्यालय कुठंय? विज्ञानशाखेत जायचा विचार सोड तु. कलाशाखेत प्रवेश घे. म्हणजे इथे शिक्षण पूर्ण करता येईल.”^{५९}

प्रतिभाला वडिलांचा स्वभाव माहीत होता. ते नाही म्हणाले म्हणजे नाही. ‘कॉलेज करायला मिळतंय ना’ ह्या विचारावर तिनं समाधान मानलं, व कला शाखेत प्रवेश घेतला. १९४५ ना ताईनी एम. जे. महाविद्यालयात प्रवेश घेतला.

^{६०} ताई बी.ए. पास झाली त्याच वर्षी कॉलेजमध्ये पदव्युत्तर विभाग सुरू झाला

होता. अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र हे विषय त्या ठिकाणी शिकविले जाऊ लागले. ताईनी या दोन विषयामध्येच एम.ए. केलं. पुढे या विषयांचा फायदा ताईना राजकारणामध्ये झाला. प्रतिभा एम.ए. पर्यंतच शिक्षण घेऊन ताई थांबल्या नाही. ताईपुढे आपल्या शाळेतील शिक्षक रोल मॉडेल म्हणून डोळ्यासमोर यायचे.

त्यामुळे प्रतिभाने १९६१ साली अकोल्याच्या बी.एड. कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. ताईचे बी.एड. चे प्रशिक्षण सुरू झाले.^{६९} त्यावेळी या कॉलेजचे प्राचार्य श्री. शदरराव मेरेकर हे होते. बी.एड. चे शिक्षण पूर्ण होण्यापुर्वीच विधानसभेच्या निवडणूका जाहीर झाल्या. काँग्रेसचे पुढारी सोनुसिंह आणणा पाटील यांना ताईनी शिक्षिका व्हावं हे त्यांना रुचलं नाही. त्यापेक्षा प्रतिभाने निवडणूकीला उभं राहावं, आमदार व्हावं, राजकारणात कर्तृत्व गाजवावं असा त्यांनी नानासाहेबांकडे आग्रह धरला होता. ताई बी.एड. चा अभ्यासक्रम अपुर्ण सोडुन राजकीय प्रवासाला निघाल्या. ताईचे राजकीय कार्य या प्रकरणामध्ये ही माहिती सविस्तर पाहणार आहोत. ताईचे शिक्षिका होण्याचे स्वप्न अपुर्ण राहिले परंतु ताईच्या कर्तृत्वामुळे, प्रेरणेमुळे कित्येकांचे स्वप्न पुर्णत्वास गेले. याचे खरे श्रेय प्रतिभा ताईनाच द्यावे लागेल.

ताईना आमदार असल्यामुळे मुंबई—नागपूरला अधिवेशनासाठी जावे लागे. गावोगावी होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी जावे लागायचे. या गडबडीत नानासाहेबांनी प्रतिभाला बोलावून घेतलं, म्हणाले,

“ताई तु एल.एल.बी. करावं”

ताई संभ्रमात पडल्या. आधिच कामाचा व्याप. दैनंदिन आयुष्यातुन अभ्यासासाठी किंवा कॉलेजसाठी वेळ कसा काढणार? हे यशस्वीरित्या पार कसं पाडणार? नियमित कॉलेज कसं करणार? असे अनेक प्रश्न ताईच्या मनात निर्माण झाले.

ताई म्हणाल्या, “विधानसभेसाठी अधिवेशनं, गावोगावी फिरणं अधिवेशनासाठी अभ्यास करणं, लोकांना भेटनं यातुन माझा अभ्यास होणं

अवघड आहे. शिवाय एम.ए. झालंय. आणखी एखादी पदवी कशाला पाहीजे?’

“माझी इच्छा आहे तु वकील व्हावंस, तुझी नसेल तर माझी इच्छा आहे. म्हणून एल.एल.बी. हो!”^{६२} वडिलांची इच्छा पुर्ण करण्यासाठी ताईनी मुंबईच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज मध्ये प्रवेश घेतला. ताईचे धाकटे बंधु विलाससिंह (बाबासाहेब) यांनीही प्रतिभा बरोबर प्रवेश घेतला व दोघेही मुंबईला राहु लागले. ताई संकोची आणि अंतर्मुख स्वभावाच्या असल्यामुळे महाविद्यालयात आमदार म्हणून कधीही त्या मिरल्या नाही. उलट सामान्य विद्यार्थीनींसारख्याच त्या वागायच्या. महाविद्यालयाचे प्राचार्य टी. के. टोपे यांना सुद्धा ताईचा आदर वाटायचा. महाविद्यालयात एकही विद्यार्थीनी डोक्यावर पदर घेणारी नव्हती. त्यामुळे ताई कॉलेजमध्ये वेगळीच वाटायची. शिवाय साड्या नेसणाऱ्यांचीही संख्या अत्यल्प होती.

ताईना आमदार निवासात स्वतंत्र खोली होती. आमदार निवासात अनेक व्यक्ती ताईना भेटायला यायचे. त्यात वेळ जायचा व वाचनाला वेळ मिळत नव्हता. ताईनी वस्तीगृहात जाऊन राहवं असं ठरवलं. चर्नी रोडला मत्सालयाला लागून एक मुलींचं वस्तीगृह होतं. त्या वस्तीगृहाच्या अधीक्षक सप्रेबाई होत्या. त्यांच्याकडे ताईनी वस्तीगृहात खोली मिळावी अशी विनंतीवजा इच्छा व्यक्त केली. हे वस्तीगृहात पदवीपर्यंतच्या मुलींसाठी असल्याने प्रवेश देता येणार नाही, असं सप्रेबाईनी ताईना सांगितलं.

शेवटी ताईनी आमदार निवासात राहुनच जसा जमेल तसा अभ्यास केला. १९६५ साली प्रतिभाताईना वकिलीची सनद मिळाली.^{६३} नानासाहेब मनोमन खुश झाले होते. ताईना वाटलं पदवी मिळाली आता बस. न्यायालयात जाऊन वकिली करण्याचा विचारही त्यांच्या मनात आला नव्हता. परंतु नानासाहेब प्रगतीशिल विचाराचे होते. ते आपल्या मुलांना सतत प्रोत्साहन देऊन प्रगती करायला भाग पाडत होते. ताई जळगावला आल्यावर त्यांनी त्यांना वकिली करण्याबद्दल सुचवलं. त्यांचं सांगणं म्हणजे राजाची आज्ञाच! ती ताईना

टाळणं अशक्य होतं. त्यातल्या त्यात ताई वडिलांनी सांगितलेल्या प्रत्येक गोष्टीला होकारचं द्यायच्या.

नानासाहेबांनी त्यांच्याकडे आलेला एक खटला ताईना चालवायला सांगितला. हकिगत अशी होती “नवरा बायकोच्या भांडणात नवरा रागानं घरातून निघून गेला. चिडलेल्या बायकोनं एका तान्ह्या व तिच्यापेक्षा मोठ्या मुलीसह विहीरीत उडी घेतली. यात तान्ही मुलगी बुडून मरण पावली होती, पण मोठी मुलगी व ती बाई स्वतः मात्र वाचली होती? याबाबत बाईविरूद्ध तीन गुन्हे नोंदवलेले होते व प्रकरण न्यायप्रविष्ट होतं. राग शांत झालेला नवरा आणि आई वडील सगळ्या प्रकाराने घाबरून गेलेले होते. नवच्याला स्वतःच्या कृत्याचा पश्चाताप झाला होता आणि तो बायकोला वाचवू इच्छित होता”^{६४} नानासाहेबांनी मोबदला न घेण्याच्या अटीवर प्रतिभाताईना हा खटला स्वतःच्या मार्गदर्शनाखाली चालवायला सांगितला. न्यामुर्ती धामणेंसमोर ताईनी खंबीरपणे त्या बाईची बाजू मांडली. न्यायालयाने सद्धा सर्व आरोपांतून त्या बाईची निर्दोष मुक्तता केली. नानासाहेबांच प्रत्येक स्वप्न पुर्ण केल्याचा आनंद ताईना झाला होता. ताईच्या या यशामध्ये वडिलांची भूमिका सुद्धा अत्यंत महत्वाची होती. त्यांच्या प्रेरणेमुळेच प्रतिभाला आकाशी झेप घेण्याची उभारी मिळाली.

१.९.१५ कॉलेजच्या ‘ब्युटीक्वीन’ म्हणून निवड.

प्रतिभा जळगावला एम.जे. महाविद्यालयामध्ये शिकत होती. याच महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विषयात एम.ए. करित असतांना १९६० मध्ये त्यांची कॉलेजच्या ‘ब्युटीक्वीन’ म्हणून निवड करण्यात आली.^{६५} ताईच्या प्रेमळ आणि मनमिळावू स्वभावामुळे त्यांच्या मित्र मैत्रीणींच्या नावाची यादीसद्धा खुप मोठी आहे. जळगावचे माजी आमदार अॅड. जयप्रकाश बावीस्कर यांचे वडील पुंडलिक बावीस्कर, पत्रकार व्यंकटेश फडणीस, गोपीनाथ राणे, सिताराम बावीस्कर, गोपालदास राठी, लीला लक्ष्मण चौधरी, शशिकला साठे—वाड^{६६} इ. हे सर्व मित्र मंडळी सहकार्याने ताईसोबत विविध विधायक उपक्रम राबवीत.

ताईमध्ये राजकीय गुणांची रुजवणूक महाविद्यालयामधूनच झाली. ताईचे व्यक्तीमत्व बहुआयामी असल्यामुळे त्यांचे प्राचार्य वाय.एस. महाजन उपाख्य भाऊसाहेब महाजन यांच्या निवडणूकीची धुरा समर्थपणे व यशस्वीपणे सांभाळली होती.^{६७} ताई क्रिडा, साहित्य व राजकारण या सर्व क्षेत्रात हिरहिरीने भाग घेत होत्या. यामुळेच ताईमध्ये समाजशिलता, नेतृत्वशिलता, गुणग्राहकता, निर्णयक्षमता,^{६८} इ. गुण विकसित होत गेले. यांचा उपयोग ताईना राजकारणामध्ये झाला.

१.१.१६ उत्कृष्ट टेनिसपटू म्हणून प्रतिभाताईची 'चॅम्पियनशिप'

प्रतिभाताईनी कॉलेज जिवनात असतांना शिक्षणाबरोबरच खेळाचा छंदही जोपसला होता. ताईनी विविध कार्यक्रम, खेळ, राजकारण, सामाजिक कार्यामध्ये सहभाग घेतला ते सर्व पुर्ण केले होते. प्रतिभा मुळजी जेठा महाविद्यालयात शिकत असतांना टेबल टेनीस मध्ये ताईना गोडी निर्माण झाली. टेबलटेनीसच्या सामन्यात ताई सहभागी होऊन खेळू लागल्या. या कॉलेजमध्ये लता, पाटणकर, मिरा फडणीस, वसंती कोठारी, शिला वासी व इंदू सादवी^{६९} यांनी सुद्धा शिक्षण घेतलं होतं. विद्यार्थीनींच्या कक्षात टेबल टेनीस चा टेबल असल्यामुळे वर्ग होणार नसेल तेव्हा किंवा सुट्टीतही प्रतिभा आपल्या मैत्रीणीबरोबर टेबल—टेनीस खेळायची. घरीसुद्धा वडिलांचा आणि जेवायचा टेबल एकत्र लावून भावांबरोबर टेबल टेनीस खेळण्याचा छंदच^{७०} ताईना लागला होता. टेबल टेनिसची स्पर्धा जिंकण्याची परंपराच ताईनीच सुरू केली होती.

१९५५ मध्ये आंतर विद्यापीठ स्पर्धेत ताई विजेत्या ठरल्या होत्या. 'उत्कृष्ट टेनीसपटू' म्हणून ताईनी एम.ए. पर्यंतची चॅम्पियनशिप अबाधित ठेवलेली होती.^{७१} ताईमधील सुप्त गुणांना विविध कार्यक्रमाच्या माध्यमातून वाव मिळाला. या सर्वांचा परिणाम ताईमध्ये वेगवेगळ्या गुणांची रूजवणूक झाली.

१.१.१७ होमगार्ड शिबीरात जळगाव महिला कॅम्पच्या प्रमुख.

कांदिवलीच्या होमगार्ड शिबीरात प्रतिभाताई जळगाव महिला कॅम्पच्या प्रमुख होत्या. त्याठिकाणी २२ बोअर रायफल चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले.^{७२} प्रशिक्षण पुर्ण झाल्यावर चाचणीही घेण्यात झाली. त्या चाचणीत ताईनी प्रथम क्रमांक मिळवला. त्यानंतर समारोपाचा कार्यक्रम पार पडला. या समारोपाच्या कार्यक्रमात ताईनी अत्यंत ओजस्वी व प्रभावी भाषण केले होते. मुंबईचे होमगार्डचे चिफ कमांडर श्री. माणिकजी यांनी ताईच्या कवायत संचालनाचे व भाषणाचे कौतुक केले होते.^{७३}

१९६५ च्या दरम्यान चीनने भारतावर आक्रमण केले होते. त्यावेळी ताई जळगाव जिल्हा गृहरक्षक दलाच्या कमांडर होत्या. ताईच्या प्रेरणेमुळे अनेक स्त्रिया होमगार्डमध्ये सामिल झाल्या होत्या. ताईच्या सकारात्मक राजकारण आणि विधायक उपक्रमामुळे जिल्हा काँग्रेस पक्षामध्ये महिलांची संख्या वाढत गेली. यामध्ये जळगाव नगर परिषदेच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा कमलाबाई जोशी, कुसुमताई सोनळकर, सुशिलाबाई पाटील, मिराताई तळवी, द्वारकाबाई पाटील अशी महिला कार्यकर्त्यांची मोठी फळीच जळगाव जिल्ह्यात ताईच्या मार्गदर्शनाखाली सामाजिक उपक्रम राबवित होत्या.^{७४} शांत, सयंमी, मनमिळाऊ, प्रेमळ व सौजन्यपुर्ण स्वभावामुळे ताई आपल्या सहकार्यांमध्ये लोकप्रिय ठरल्या होत्या. नेता आणि अनुयायी या ऐवजी मैत्रीचे सौख्य मोठया प्रमाणात जुळलं होतं! पुढे ह्याच महिलांनी ताईसोबत होमगार्डमध्ये काम केलं होतं. या महिला विभागाची रोज पहाटे पाच वाजता मैदानावर कवायत व्हायची. ताईनी कधीही कवायत चुकविली नाही^{७५} कारण ताई शिस्तप्रिय होत्या. वडिलांनी ताईमध्ये नेतृत्वगुण, संघटनकौशल्य निर्माण केल्यामुळे पुढच्या आयुष्यात तसेच राजकारणात ताईना त्याचा फायदा झाला.

१.१.१८ 'अखिल भारतीय राजपूत परिषदेत' प्रतिभाताईचे पहिले भाषण.

प्रतिभाताई कॉलेजमध्ये असतांना वेगवेगळया कार्यक्रमांमध्ये भाग घेत होत्या. १९६० मध्ये चाळीसगावला श्री सोनुसिंह आणणा पाटलांनी 'अखिल

भारतीय राजपूत परिषद^{७६} भरवायची ठरवली होती. ही परिषद भरवण्यामागे आणणांचा एक विशिष्ट हेतु होता. राजपूत समाज त्यामानानं मागासलेला होता. शिक्षणाचा प्रसार या समाजामध्ये व्हावा त्यातुन सुसंस्कृत कुटुंबे निर्माण व्हावी, त्यांना सामाजिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणता यावं. अशी त्यांची इच्छा होती. समाजापुढे त्यांच्यातलेच आदर्श उभे करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केलेत. शिक्षित मुला मुलींना या अधिवेशनात सहभागी व्हावं म्हणून त्यांनी शर्तीने प्रयत्न केले.

नानासाहेब वकील असल्यामुळे त्यांच्याकडे प्रतिष्ठित व्यक्तींचे येणे जाणे असायचे. सोनुसिंह आणणा सुद्धा नानासाहेबांचे मित्र होते, ते सुद्धा नानासाहेबांच्या घरी जायचे. घरी आल्यावर आवर्जून मुलांशी विशेषतः प्रतिभाशी संवाद साधायचे. कारण त्या भागातली इतकी शिकलेली प्रतिभा ही एकमेव मुलगी होती. सोनुसिंह आणणांनी प्रतिभाला संमेलनात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण देणारं पोस्टकार्ड पाठवलं. त्यात प्रतिभानं भाषण करावं आणि भाषणातून स्त्री—शिक्षणाचं महत्व पटवून सांगावं असं सांगितले होते. प्रतिभाला पत्र मिळालं खरं, पण वडील चाळीसगावला जाण्यासाठी परवानगी देणार नाही असे ताईनी गृहित धरलं. आणि पत्र बाजुला ठेवलं.

एक दिवशी अचानक वडिलांनी वर्तमानपत्र हातात आणलं व म्हणाले,

“ही बातमी पाहीलीत का? मला आणणा बोलले होते मागे, तसं अधिवेशन ते घेताहेत. तुम्ही वाचली का बातमी?”

“असे वाचा ही बातमी. तुम्हा लोकांसाठीच आहे हा खटाटोप. तुम्ही तिथं जायला पाहीजे. समाजातल्या लोकांसाठी काही करण्याची ही चांगली संधी आहे. एवढी तयारी चाललीये. तुम्हाला साधं माहीती सुद्धा नाही?”

“मला माहीती आहे. अधिवेशनाबद्दल.”

“तुला कसं माहीती.?”

“मला पत्र आलंय.”

“कुठे? मला सांगितलं नाहीस?”

“काय सांगायचं? तुम्ही मला तिथे जाण्यासाठी परवानगी थोडीच देणार? म्हणून बोलले नाही.”

“जा, आण जा ते पत्र”

पोस्टकार्ड वाचून नानासाहेब म्हणाले.

“तू जा ताई अधिवेशनाला. भाषण दे. ते म्हणताहेत तसं.” भाषणाच्या उल्लेखाणं प्रतिभा घाबरली. पुर्वी कधी प्रतिभानं भाषण वगैरे दिलेलं नव्हतं

“मला नाही जमणार,” ती म्हणाली.

“अरे, एवढी एम.ए. झालेली मुलगी! नाही म्हणतेस? आपल्या समाजातल्या मुलींपुढे आदर्श ठेवू शकत नाही?”

“माझी तयारी नाही. तेवढा आत्मविश्वासही नाही.”

“हे तू मला सांगतेस? माझी मुलगी ना तू? अगं, तुझा बाप एवढा चांगला वक्ता. फर्ग्युसन महाविद्यालयाची एक स्पर्धा सोडली नाही मी! सुवर्णपदक मिळवलंय. नेहमी बक्षिसं खेचून आणली. त्यांच्या मुलीला जमणार नाही? तुला जमलचं पाहीजे?”

नानासाहेबांनी कंबर कसली,” मी सांगतो तसं कर”. त्यांनी प्रतिभाला भाषणाविषयी मार्गदर्शन केलं. भाषणासाठी विषयाचे वेगवेगळे मद्दे कसे काढायचे. त्यांची व्यवस्थित मांडणी कशी करायची, अशा सूचना त्यांनी प्रतिभाला दिल्या. तिनं मेहनतीनं भाषण लिहीलं. नानासाहेबांनी प्रतिभाला भाषण वाचून दाखव म्हणून सांगितलं ती चाचपली.

“अस्खलीत बोललं पाहीजे. स्पष्ट उच्चार आले पाहीजेत. वाचायचं कसं ते सांगतो.”

नानासाहेबांनी एक परिच्छेद वाचून दाखविला.

“आता वाच.”

तिनं वाचलं. एकदा दोनदा.

“ठेव ते बाजूला. आता बोल.”

“मुद्दे आठवून बोल.”

ती गोंधळली काय बोलावं कळेना.

“जमेल तुला,” ते म्हणाले.

“खोलीत जा, दार बंद करून घे. आरशासमोर एकदा पुन्हा भाषण वाच. मग ते बाजूला ठेवून समोर श्रोते बसलेत असे समजून बोलायला लाग. शिवाय असलेले सगळे अज्ञानी आहेत. अस समजायंच. आणि बोलायचं.”^{७७}

वडिलांच्या प्रोत्साहानामुळे आणि तिच्या आज्ञाधारक पणामुळे ताईनी अधिवेशनामध्ये सर्वाची मने जिंकली.

अखिल भारतीय राजपूत परिषदेमध्ये प्रतिभाताईनी भाषण केलं. आणि त्याच भाषणामुळे ताईच्या जीवनाला कलाटणी मिळाली. अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी नरसिंहगडचे महाराजा भानुप्रताप सिंह होते.^{७८} या अधिवेशनाला खुप प्रसिद्धी मिळाली होती. राजपूत व मराठा समाजाचे लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सगळ्यांनीच प्रतिभाचं खुप कौतुक केलं होतं.

नानासाहेबांनी उत्तम वक्ता होण्यासाठी काय करावं लागतं, तयारी कशी करावी, सभा कशी जिंकायची हे सर्व शिकवल्यामुळे ताईमध्ये जबरदस्त आत्मविश्वास निर्माण झाला. आणि या आत्मविश्वासाच्या जोरावर ताईनी आपल्या भाषणाच्या माध्यमातून सभेतील माणसांची मने जिंकली होती. नानासाहेबांनी आपल्या मुलीला कशाचीहि कमी पडू दिली नाही. त्यांना अभिनयाप्रमाणे आई, वडील, शिक्षक, मित्र, वकील अशा किती तरी भूमिका त्यांनी यशस्विपणे निभावल्या होत्या.

१.९.१९ ‘अखिल भारतीय राजपूत परिषदेत’ श्री सोनुसिंह आण्णांना सापडला राजकारणातील ‘कोहीनूर’/हिरा १९६०

अखिल भारतीय राजकीय परिषदेत ताईनी ‘स्त्री शिक्षणाचे महत्व पटवून देण्यासाठी जे भाषण केलं होतं ते भाषण प्रचंड गाजल्यामुळे प्रतिभाताई प्रकाशझोतामध्ये आल्या होत्या. आमदार सोनुसिंह आण्णा व भानुप्रतापसिंहानी ताईची गुणवत्ता ओळखली होती.^{७९} ताईमध्ये दडलेला उत्कृष्ट वक्ता, राजकारणी त्यांना गवसला. त्यामुळे प्रतिभाच्या भाषणामुळे प्रभावित होऊन सोनुसिंह आण्णा म्हणाले होते कि, “या मुलीनं राजकारणात आलचं पाहीजे.

याविषयी ते आग्रही होते. ही मुलगी राजकारणात आल्यास नाव कमवील.’”^{८०} अशी कल्पना त्यांच्या मनात आली. त्यावेळी जिल्हा काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष देवकीनंदन नारायण आणि सचिव के.गो. लेले होते. त्यांनी आपल्या पक्षासाठी होतकरू महिला उमेदवारासाठी जोरदार शोधमोहीम सुरू केली. १९६२ मध्ये ताई मुळजी जेठा महाविद्यालयातून राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्राच्या विषयात नुकत्याच एम.ए. पुर्ण केलेलं होतं. दोघांनाही प्रतिभाताई महिला उमेदवार म्हणून योग्य वाटल्या. प्रतिभा इतकी शिकलेली मुलगी त्या भागामध्ये नसल्यामुळे, दोघांनाही एखादं रत्न गवसल्याचा आनंद झाला होता.

प्रतिभाने राज्यशास्त्र विषयात एम.ए. पुर्ण केलं असलं तरी राजकारणामध्ये प्रत्यक्ष भाग घेण्याची तयारी त्यांची नव्हती. प्रतिभाने राजकारणात यावं यासाठी आमदार सोनुसिंह आण्णा पुर्वीपासूनच आग्रही होते. सोनुसिंह आण्णा पाटील १९६२ मध्ये नानासाहेबांच्या घरी गेले. प्रतिभाला राजकारणात आणण्याची गळ नानासाहेबांना घालायची ठरवूनच ते नानासाहेबांकडे गेल होते. सोनुसिंह आण्णा, नानासाहेब आणि आबासाहेब यांच्यामध्ये गप्पा सुरू झाल्या. आण्णांनी प्रतिभाविषयी चौकशी केली. “नानासाहेबांनी चार मुलांना वकिलीचे शिक्षण दिलं. मोठ्या जिद्दीनं शिकवलं तुम्ही एक पाऊल पुढे टाकलं. प्रतिभाला शिकायला प्रोत्साहन दिलं. तिनं मोठं व्हावं, नाव कमवावं यापेक्षा स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून जगावं हीच तुमची इच्छा आहे ना?” असे नानासाहेब आण्णांना म्हणाले. नानासाहेब मनातून आनंदले होते. आपल्या मित्राला आपल्या मनातली इच्छा कळते हे पाहून त्यांना समाधान वाटलं होत.

“मला वाटतं ताईने राजकारणात यावं.”^{८१} सोनुसिंह म्हणाले “ते कसं जमेल तिला? वयच काय तिचं? शिवाय आपण पुरूष या क्षेत्रात रस घेऊन काम करू शकतो. पण एक स्त्री म्हणून?”

“तुम्ही तुमच्या मुलीच्या क्षमतेबद्दल शंका घेताय. एकपरीने तिची कुवत कमी लेखताय. ती गुणी, शिक्षित मुलगी आहे. तिला राजकारणात नक्की यश

मिळेल. माझी नजर रत्नपारखी जव्हेच्याची आहे. लक्षात ठेवा, माझा होरा चुकायचा नाही.”

“आमच्या घराण्यात कुणी बाई राजकारणात गेलेली नाही.”

नानासाहेब नकारार्थी मान हलवित म्हणाले.

सोनुसिंह आण्णा म्हणाले. “शिकलेल्या मुली पुढे आल्या तरच समाजापुढे आदर्श उभे राहतील. नुसती पुराणातली किंवा इतिहासातली उदाहरणं कामी येत नाहीत. आपल्या समाजातुनचं असं घडतांना दिसलं तर त्याचा परिणाम निश्चितचं सकारात्मक होईल. त्या स्वतः समाजातील स्त्रियांसाठी उत्तम उदाहरण असतील.”

“काय करायचं मग?” नानासाहेब म्हणाले.

“बुद्धीमान, सुशिक्षित मुलींच्या खांद्यावर ही धुरा द्यायची. परवा यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या भाषणात त्यांनी ही भूमिका मांडली, आग्रहानं मांडली.”

“मांडली खरी, कारण पन्नास टक्के मतदार ह्या स्त्रिया आहेत, पण सरकार स्थापनेत त्यांची संख्या अत्यल्प आहे.” नानासाहेब म्हणाले.

“मग ताईला राजकारणात प्रवेश द्यायचा”

“तिला विचारायला पाहीजे” नानासाहेब म्हणाले. त्यानंतर नानासाहेब आणि आबासाहेबांचे या विषयावर बोलणे झाले. मुलीला निवडणूकीला उभे करण्याचा निर्णय पक्का झाला. नानासाहेबांना म्हणाले, “कॉंग्रेसतर्फे तुम्ही तिकीटासाठी प्रयत्न करा.”^{८२}

हा निर्णय प्रतिभाला कळला तेव्हा त्यांनी नकाराची प्रतिक्रिया दिली होती.

“मला नाही जमणार राजकारण! आणि त्यात मला अजिबात रस नाही. राज्यशास्त्र हाच विषय मी शिकलेय हे खरं आहे, पण प्रत्यक्ष गोष्टी वेगळ्या असतात. आणि राजकारण वाचणं वेगळं, करणं वेगळं, प्रत्यक्ष राजकारणात मला रस नाही. मला यात टाकू नका.”

“तुला काय करण्याची इच्छा आहे?” नानासाहेब प्रतिभाला म्हणाले.

“करियर करायचंय. पुर्वीच्या बायका जस जगायच्या तसं मला जगायचंय.

“संसार सगळ्याच जणी करतात. त्यात नवीन काही नाही. तु शिकली म्हणतेस, काही वेगळे करायची संधी आलीये. फक्त स्वतःचाच विचार न करता इतर बायका—मुलींचा विचार करून त्यांच्यासाठी तुला काहीतरी विधायक करता येईल. तु हे करायलाच पाहीजे. तुझ्या शिक्षणाचा उपयोग तुझ्यासाठी आणि समाजातल्या इतर स्त्रियांसाठी व्हायला पाहीजे. पुढे येऊन काम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्याग जरूर करावा लागतो. स्वतः पुरता विचार न करता समाजाचा विचार तुम्ही केला पाहीजे, नाहीतर शिक्षणाचा काय उपयोग?”

“तेच तर म्हणतोय मी नानासाहेबाला भारतात बायका पन्नास टक्के आहेत. पण शासनात त्यांच्या प्रतिनिध फक्त दोन टक्के! या निवडणूकामध्ये स्त्रियांचा सहभाग वाढवण्याचा यशवंतराव चव्हाण साहेबांचा आग्रह आहे. शिकलेल्या स्त्रियांनी राजकारणात यावं, यासाठी त्यांना तिकीट देण्याचा चव्हाण साहेबांचा मनोदय आहे. ही संधी ते नक्की देणार आहेत. वर्तमानपत्रातही तसं प्रसिद्ध केलंय?”^{८३}

“मी काय करणार?” प्रतिभा म्हणाली.

“तु एकटी काहीच करणार नाहीस. एकटयानं कोणी काही करू शकत नाही, म्हणून तर शासनाचं माध्यम लागतं. त्या माध्यमातून कितीतरी किचकट प्रश्न सुटू शकतात. एरवी स्त्रियांना वाचा फुटणार कशी?” सोनुसिंह म्हणाले.

प्रतिभाने अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र विषयामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं होतं पण थिअरीत राज्यशास्त्र शिकणं वेगळं आणि प्रत्यक्षातलं राजकारण वेगळं, हे प्रतिभानं त्यांच्या कॉलेजचे प्राचार्य वाय.एस. महाजन^{८४} यांच्या निवडणूकीला प्रत्यक्षामध्ये अनुभवलं होतं. मतं कशी मागावी लागतात. याचा प्रत्यक्ष अनुभव ताईना आल्यामुळे मतं मागत फिरणं त्यांना आवडत नव्हतं नानासाहेबांनी यापुर्वी सुद्धा आण्णांबरोबर आणि बॅरिस्टर निकमांबरोबर याविषयी चर्चा केलेली होती.

प्रतिभाला वडिलांचा आणि भावाचा आधार तर होताच पण त्याहीपेक्षा सोनुसिंह आणणांचा आशीर्वाद त्यांना राजकारणात येण्यासाठी खूप महत्वाचा ठरला. प्रतिभा न पाहिलेल्या अपरीचित, अनुभवी वाटेवर पाऊल ठेवलं खरं, पण क्षेत्रात प्रतिभाचं आयुष्य प्रकाशमान होणार होतं तिच्या कर्तृत्वशाली आणि गौरवास्पद आयुष्याची जणू सुरूवातच झाली होती.

१.९.२० प्रतिभाताई यशवंतराव चव्हाण भेट

प्रतिभाला राजकारणात आणण्याचे श्रेय आमदार सोनुसिंह आणणांनाच द्यावे लागेल. कारण त्यांनीच राजकारणात येण्यासाठी प्रतिभाचं मन वळविण्यात यश मिळवलं होतं. नानासाहेब सुद्धा आधुनिक विचारसरणीचे होते. त्यांनी पत्नीला वचन दिले होते ते त्यांनी यशस्वीपणे पूर्णही केलं होतं. प्रतिभाला निदान मॅट्रिक पर्यंत शिकवा अशी तिच्या आईची इच्छा होती. त्यामुळेच नानासाहेबांनी प्रतिभाला एम.ए., एल.एल.बी. पर्यंतचं शिक्षण घेण्याची मुभा दिली हे विशेष.

आमदार सोनुसिंह आणणा पाटील आणि स्नेहांकित लोकांच्या आग्रहाखातर प्रतिभा, नानासाहेब आणि आबासाहेब तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना भेटण्यासाठी मुंबईला गेले होते.^{५५} तीघेही साहेबांच्या बंगल्यावर गेले. त्याठिकाणी आमदार होऊ इच्छिणाऱ्यांची आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्यांची अफाट गर्दी झालेली होती. भावासाठीही हा अनुभव नवीन होता. प्रतिभा सुद्धा वडील आणि भाऊ यांच्या आधारानं आलेली होती. साहेब बंगल्यावर आलेले नसल्यामुळे त्यांची वाट पाहण्यामध्ये बराच वेळ गेला. या ठिकाणी नानासाहेबही कंटाळले होते. त्यांना सिगारेट पिण्याची तल्लप असल्यामुळे 'जरा बाहेर जाऊन येतो' असं म्हणाले व बाहेर गेले. साहेबांना उशीर होणार म्हणून बंगल्याबाहेरील गर्दी सुद्धा कमी झालेली होती.

थोड्या वेळाने साहेब आले, अन झटकन आत निघून गेले. नानासाहेब बाहेर गेल्यामुळे दोघेही गोंधळून गेले होते. काय करावे हे त्यांना काही सुचत नव्हतं. सर्वजण साहेबांच्या पाठोपाठ आत गेले होते. मात्र ही दोघे बाहेरच

थांबली होती. बाहेर असलेला शिपाई त्यांना म्हणाला, “तुम्हाला साहेबांना भेटायचं असेल तर आत्ताच भेटून घ्या. एकदा ते वर गेले कि त्यांची भेट होणार नाही.”

हे ‘ठीक आहे, असं म्हणाले पण आत गेले नाही. शेवटी अखेरचा व्हिजीटर आत गेला तेव्हा मात्र त्यांना आत जाण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता. जाण्यापुर्वी आबासाहेब प्रतिभाकडे पाहुन म्हणाले, “तु एकदमच लहान दिसतेयस. असं कर, डोक्यावर पदर घे म्हणजे थोडीतरी मोठी दिसशील!”^{६६} प्रतिभाने डोक्यावर पदर घेतला आणि दोघेही आत गेले. यशवंतरावांसमोर गेल्यावर ही मुलगी सौ. वेणुताईकडे भेटण्यासाठी आली असावी असं वाटल्यानं साहेबांनी तिला आत जाण्याची खुण केली, तरीही प्रतिभाताई आणि आबासाहेब आत गेले नाहीत. शेवटी यशवंतरावांनी त्यांना सोबतच्या सोफ्यावर बसण्याची खुण केली. आमदार सोनुसिंह आण्णांनी प्रतिभाला दिलेलं प्रशस्तीपत्र, शिफारसपत्र सोबत होतं. त्यामध्ये त्यांनी म्हंटलं होतं, “हिला तिकीट द्या. भविष्यात ही मुलगी काँग्रेसची अॅसेट ठरेल.”

यशवंतरावांनी प्रतिभाला माहीती विचारण्यास सुरूवात केली. “कुठून आलात? कुठं राहता? काय शिकलीय? काँग्रेसचं काम केलंय का? तिकीट का मागता?”^{६७} अशा प्रश्नांची उत्तरे प्रतिभानं सांगितली बरोबर वडील आहेत ते आता येतीलच हे सुद्धा सांगितलं.

तेव्हा यशवंतराव म्हणाले ‘ठीक आहे तुम्ही भेटलाच आहात. आता त्यांना भेटायची गरज नाही.’

दोघे बाहेर येतांनाच नानासाहेबा त्यांना फाटकातच भेटले. आबासाहेबांनी साहेबांना भेटल्याच सांगितल्यावर वडील आश्चर्यचकितच झाले. थोडं चिंताक्रांतही झाले. ही दोन पोरं त्यांच्याशी काय बोलली असतील हे त्यांना कळेना. नानासाहेबांनी तुम्हाला साहेबांनी काय विचारलं, याची उलटतपासणीच केली. शेवटी ते म्हणाले “जे झालं ते चांगलं झालं. बघू आता पुढे काय होतंय ते.”^{६८}

तो काळ चांगला होता. काँग्रेस पक्षाशी एकनिष्ठता लोकांमध्ये उमेदवारीची प्रतिमा, लोकसेवेचं काम बघूनचं निर्णय होत होते. पण तेव्हा निकष वेगळाच होता. स्त्री उमेदवार आणि शिक्षण यावर यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते कि, सुशिक्षित सुसंस्कारीत स्त्रियांनी काँग्रेस पक्षात यावे. पक्षाला तशी निकड आहे. यशवंतराव चव्हाणांनी चौपाटीवर सभा घेऊन विरोधी पक्षाचा चांगलाच समाचार घेतला होता. आपण प्रतिभाला तिकीट द्यायचं ही जाहीर केलं. तेव्हा ते म्हणाले होते, “कोण म्हणतं काँग्रेस तरुण रक्ताला वाव देत नाही? आमच्या पक्षाने नुकत्याच एका तरुण मुलीला तिकीट दिलंय. सत्तावीस वर्षांची ही मुलगी नुकतीच एम.ए. झाली आहे. ती ग्रामीण भागातून आली आहे. बहुजन समाजातून आली आहे. तिला पाहिल्याबरोबर तिकीट दिलंय. ती आमच्याकडे कृणाच्याही मध्यस्थीनं आलेली नाही. पक्षाचं धोरण तिनं वाचलं. ती आली, आम्ही तिला तिकीट दिलं.”^{१९} नानासाहेबांनी प्रतिभाला मुलगी म्हणून नाही तर मुलासारखं शिकवलं, सभ्य घरातल्या स्त्रीनं सामाजिक बंधनं पाळून राहवं, असंच त्यांनी शिकवलं. ज्या समाजात आपल्याला काम करायचं, त्यांच्यासारखंच दिसावं, बोलावं, वागावं, आपण वगेळे वाटता कामा नये यावर त्यांचा कटाक्ष होताच. ही शिकवण प्रतिभाला कायम स्वरूपी उपयोगी पडली. आमदारपदासाठी उभं राहिल्यावरही दोन्ही खांद्यावरचा पदर डोईवर गेला एवढाच बदल ताईमध्ये झाला.

१.९.२१ प्रतिभाताई पाटील यांच्या राजकारणाचा श्रीगणेशा

प्रतिभाताई सामाजिक, शैक्षणिक कार्यात स्वतः सहभागी होत होत्या. वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांमध्ये प्रतिभाताई विषयी आत्मीयता निर्माण झाली होती. प्रतिभाताई खानदानी घराण्यातील, उच्चविद्याविभूषित देखणी मुलगी सामाजिक कार्यात उत्साहाने भाग घेते म्हणून तिच्या विषयीचा आदर समाजामध्ये निर्माण झाला होता. ताईच्या सहकार्याने काँग्रेस पक्षात महिलांची संख्या वाढत गेली. पुढे त्याच महिला होमगार्डमध्ये सुद्धा सहभागी झाल्या होत्या. त्यातीलच एक प्रतिभाताईच्या सहकारी कुसुमताई सोनाळकर ह्या त्यांच्या

पहिल्या निवडणूकीच्या वेळची आठवण सांगतांना त्या म्हणतात, “आम्ही बऱ्याच जणी त्यावेळी काँग्रेस पक्षात काम करित होतो. प्रतिभाताई त्या वेळी नुकत्याच एम.ए. होऊन कॉलेजमधून बाहेर पडल्या होत्या. शिकलेली तरुण महिला उमेदवार म्हणून पक्षाने त्यांना उमेदवारी दिली होती. प्रथमच महिलेला उमेदवारी मिळाली म्हणून काँग्रेसच्या सर्व महिला कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला होता. आम्ही आमच्या उमेदवाराला पाहण्यासाठी त्यांच्या घरी गेलो होतो. हसतमुख चेहरा, बोलके डोळे आणि शिक्षणाचे आत्मविश्वासाचे तेज असलेली ही तरुणी पाहून सर्वजणी खुश झाल्या. मी सर्व प्रचारसभेत प्रतिभाच्या सोबत असायची. नानासाहेबांनी आपल्या मुलीला सक्रिय राजकारणात उतरू दिले हे आम्ही सर्व महिला कार्यकर्त्यांवर विश्वास टाकून राजकारणात धीराने पाऊल टाकलेल्या प्रतिभाने कायम आपली सौज्वळ प्रतिमा मात्र टिकवून ठेवली.” डॉ. छाया महाजन श्रीमती पाटील यांच्या बदल म्हणतात की, “ताई कष्ट, जिद्द आणि दुरदर्शिता या गूणांमुळेच राजकारणामध्ये अजिंक्य राहिल्या आहेत. एका पुरूणामागे एक स्त्री असते पण याठिकाणी एका स्त्री मागे पती डॉ. शेखावत साहेबांची भूमिका महत्वाची होती. त्यांनी ताईच्या राजकारणामध्ये कधी अडसर केली नाही.”^{९०} यशवंतराव चव्हाण यांनी प्रतिभाला विधानसभेचं तिकीट दिल्यामुळे स्त्रियांमधील उत्साह वाढला होता. प्रतिभाताईच्या विरोधात कम्युनिष्ट पक्षाने समाजवादी पक्षाचा, जनसंघाचा व स्वतंत्र असे उमेदवार उभे केले. काँग्रेस पक्षाने महिला उमेदवार उभी केल्यामुळे विराधी पक्षाने काँग्रेसची चांगलीच खिल्ली उडवली होती.

“काय उमेदवार उभा केलाय काँग्रेसनं! काल कॉलेज सोडलेली मुलगी घराच्या बाहेर पडलेली नाही, कि समाजकार्याचा अनुभव नाही. सुखानं आरामात राहणारी मुलगी काय क्षमतेचा उमेदवार आहे हे बघा. ही मुलगी लोकांचे प्रश्न काय मांडणार?”^{९१} त्यांच्या सभेनंतर चार—पाच दिवसांनी प्रतिभाताईची जाहीर सभा झाली. प्रतिभासारख्या अगदी नवख्या उमेदवाराला तिकीट मिळाल्यांनं त्यातले अनेक कार्यकर्ते नाराज झाले होते. यावेळेसचे खासदार रघुनाथराव खाडिलकर काँग्रेसच्या जिल्हा अध्यक्ष देवकीनंदन यांना म्हणाले, “आपण

पक्षासाठी काम करतो. व्यक्तीसाठी नाही. पक्षाशी एकनिष्ठ राहयचं तर तडजोडी कराव्याच लागणार. ही मुलगी नवीन आहे. तिचं धैर्य खच्ची करू नका. उलट ती आपल्या पक्षासाठी काम करणार आहे. याची जाणीव ठेवून तिचा आत्मविश्वास आणि उमेद वाढवा.”^{१२}

आबासाहेबांनी सोबत येईल त्याला घेऊन प्रचार सुरू केला. परंतु निवडणूकीच्या खर्चासाठी पैसा आणणार कोठून? हा प्रश्न नानासाहेब व आबासाहेब यांना पडला. सावकारी व्यवहाराचे चाळीस ते पन्नास हजार रूपये अडकलेले होते परंतु येणाऱ्या पैशाच्या लोभाला न भुलता त्यातून नानासाहेबांनी दहा—पंधरा हजार रूपये उभे केले. थोडी शेतीही विकली आणि प्रचार कार्याला गती मिळाली. गावागावातील मतदारापर्यंत पोहचवण्यासाठी भित्तीचित्र, भित्तीपत्रकं, पत्रक तयार केली. प्रतिभाताईच्या प्रचाराची रूपरेषा आखण्याची जबाबदारी आबासाहेब व सोनुसिंह आणणा पाटील यांनी घेतली होती. प्रतिभा आणि आबासाहेब दोघेही नवखे असल्यामुळे त्यांना निवडणूकीतले छक्केपंजे माहीत नव्हते. सोनुसिंह आणणा व इतरांना विचारून किंवा ते जे सांगतील त्याच पध्दतीने ते काम करायचे. प्रचार सुरळीत सुरू होता. लोकांना प्रतिभाताईच्या जाहीर सभेची उत्सुकता लागलेली होती. नाशिकहून निघणाऱ्या गावकरी वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी सुद्धा आले होते. त्याचप्रमाणे जिल्हा अध्यक्ष देवकीनंदन, सारस्वत, आबासाहेब आणी इतर जवळचे कार्यकर्ते सुद्धा आले होते.

ताई त्या ठिकाणी आल्या. त्याठिकाणी त्यांनी भाषण केलं. त्यांच्या भाषणाला लोकांनी सुद्धा दाद दिली. ताईनी त्या सभेत उत्कृष्ट असंच भाषण केल्यामुळे ताईची वाहवा झाली होती.

दुसऱ्याच दिवशी गावकरीत बातमी झळकली.

‘नव्या नेतृत्वाचा उदय’

‘विरोधकांना विजेचा धक्का बसावा असं झालंय. ताईनी जनेतेच्या प्रश्नांना यशस्वी रितीने हात घातलायं.’

आबासाहेब दौरे आयोजित करायचे. दिवस चार वाजता सुरू व्हायचा आणि रात्री बारा, एकला संपायचा. अनेकदा जेवणासाठी वेळही भेटायचा नाही. सवड मिळाली तर पोहे, शेवचिवडा याच्यावरच भागवावं लागायचं. कित्येकवेळा सकाळी स्नानालाही वेळ होत नसे.

अपयशाबद्दल ताईच्या मनात कधी कधी साशंकताही यायची. आपण या फंदात पडलोच नसतो, तर बरं झालं असतं? हा प्रश्नही त्यांच्या मनात येत होता. प्रचारासाठी आबासाहेब आपल्याबरोबर रात्रंदिवस कष्ट करतांना त्या पाहायच्या मनात पुटपुटायच्या “ईश्वरा, यश दे.”

निवडणुकीची रणधुमाळी संपली.

मतदान झालं. मतमोजणी झाली आणि आश्चर्य घडलं!

प्रतिभाला दणदणीत विजय मिळाला.

श्री भालेराव यांची अनामत रक्कम दोनशे मतांनी वाचली!^{१३} पण बाकीच्या उमेदवारांची जप्त झाली होती.

या विजयामुळे प्रतिभाची प्रतिभाताई झाली. खांद्यावरचा पदर डोईवर गेला आणि आजपावेतो डोईवरच आहे. या विजयामुळे ताईना आपल्यावर पडलेल्या जबाबदारीची जाणीव झाली. ती ताईनी यशस्वीपणे निभावली सुद्धा. यापुढील प्रतिभाताईच्या राजकीय कार्याचा सविस्तर अभ्यास चौथ्या प्रकरणात दिला आहे.

१.९.२२ प्रतिभाताईसाठी वर संशोधन सुरू

राजकीय क्षितिजावर प्रतिभाताईचा नवा उदय झाल्यामुळे राजकारणातील सहभाग, उत्साह, शांत, धीरगंभीर व्यक्तीत्वामुळे ताईचा नावलौकिक दिवसेंदिवस वाढत गेला. नानासाहेब सुद्धा ताईच्या या यशस्वी वाटचालीमुळे अत्यंत खुश होते, तशी त्यांना ताईच्या लग्नाची चिंताही ग्रासू लागली होती. मुलगी कितीही शिकली, कितीही कर्तृत्ववान झाली तरी एका वडिलाचं समाधान तिच्या कन्यादानातचं असतं. प्रतिभा एकुलती एक मुलगी. अतिशय लाडाची, तिला चातुर्य आणि सौंदर्याचं अपुर्व लेणं लाभलेलं होतं. ती उच्चशिक्षित असूनही मर्यादाशिल आणि सुसंस्कारी होती. प्रतिभाताईसाठी तिच्यायोग्य वर

शोधने ही खरोखरच नानासाहेबांसाठी कठीण गोष्ट होती. लग्नासंबंधीचे बोलणं निघाल्यावर प्रतिभाने वडिलांना एक अट घातली.

पहिली अट, 'हुंडा घेणारा मुलगा नको.'

दुसरी अट, 'मला माझा राजकारणातला सहभाग चालू ठेऊ देईल असा प्रगल्भ मुलगा असावा.'^{१४}

नानासाहेबांनी वरसंशोधनाची जबाबदारी आबासाहेब आणि के.के. राजपूत यांच्यावर सोपवली. प्रतिभाला साजेसं अस एक स्थळ त्यांना मिळालं आणि अमरावतीच्या शेखावत कुटुंबामध्ये प्रतिभायोग्य मुलगा असल्याचं त्यांना कळालं. आणि शेखावत कुटुंबाविषयीची माहिती मिळवण्यासाठी त्यांनी खटाटोप सुरू केला. शेखावंताचं मुळ घराणं राजस्थानचं, शेखावत कुटुंबाने २५०—३०० वर्षांपूर्वी राजस्थानहून स्थलांतर केलं. अमरावतीपासून ५० कि.मी. अंतरावर असलेल्या दर्यापूर तालुक्यातील चंद्रपूर (खल्लार) या गावी स्थायीक झाले.^{१५} रामजी शेखावत यांच्या घरातमध्ये धार्मिक वातावरण होते. त्यांचे कुटुंब पुजापाठ करायचे.

देवीसिंह शेखावत यांचे आजोबा बिरतसिंह रागाने घर सोडून नशीब आजमावण्यासाठी दक्षिणेमध्ये आले. त्यांची भेट बदनसिंह राठोर यांच्याशी झाली. दोघांत मित्रता झाली. पुढे ते दोघेही अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्यात चंद्रपूर (खल्लार) या गावी स्थायीक झाले. बिरतसिंहजींना दुसऱ्या पत्नीपासून जगतसिंह यांना तीन मुले आणि एक मुलगी होती. त्यापैकी रामसिंहजींचा विवाह जगतबाई यांच्याशी झाला. जगतबाईचे भाट राजपूत घराणे अतिशय कडवे, कट्टर शूर म्हणून प्रसिध्द आहे. याच रामसिंह आणि जगतबाई यांच्या पोटी १९ एप्रिल १९३४ रोजी^{१६} अक्षयतृतितयेच्या मध्यरात्री १ वाजताच्या सुमारास देवीसिंह यांचा जन्म झाला होता.

रामसिंह स्वतःच पहेलवानी करायचे. मुलांनी आखाड्यामध्ये जोर बैठका मारल्याच पाहीजे याविषयी ते आग्रही असायचे. देवीसिंह घरात सर्वात लहान होते लालसिंह व रघुनाथसिंह त्यांचे थोरले बंधू. त्यांनी वडिलांचा सावकारी आणि शेतीचा व्यवसाय सांभाळला. देवीसिंह यांचे प्राथमिक शिक्षण खल्लार या

गावी झालं होतं. त्याठिकाणी त्यांनी इयत्ता चौथीपर्यंतचं शिक्षण पुर्ण केलं होतं. चौथीनंतर दर्यापुरला मॅट्रिकपर्यंत शिक्षण घेतलं. नंतरचे शिक्षण खामगाव आणि अमरावतीला उच्च शिक्षण घेतलं. लालसिंह आणि रघुनाथसिंह हे त्यांचे काका खुमानसिंह यांच्यासोबत शेती करू लागले. देवीसिंहाचा नागपुरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात नंबर लागला होता. यादीत त्यांच नाव सुद्धा होतं. पण विचित्र घोटाळ्यामुळे मुलाखतीचं पत्र खिल्लार ऐवजी चंद्रपूरला पोहोचलं. पोस्टमनने ते देवीसिंहाच्या काकाजवळ दिले. तेव्हा चंद्रभागेला पूर आलेला असल्यामुळे काका खिल्लार येथे अडकले होते. नदीचे पाणी ओसरताच देवीसिंह काकांसह निघाले चंद्रपूरहून खिल्लारला निघाले होते. पाण्यातून नदी पारकरतांना टोपीसह पत्र पाण्यात पडलं. काकांना पत्राचं गांभीर्य माहीती नव्हतं. वाहून गेलेल्या पत्राबरोबर त्यांच्या आशाही वाहून गेल्या होत्या. तरी देवीसिंहांनी शिक्षणाची कास सोडली नाही.^{१७} वडील फार शिकलेले नव्हते. तरी त्यांना शिक्षणाचं महत्व कळलेलं होतं. त्यांना दुरदृष्टी असल्यामुळे देवीसिंह यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर त्यांचे बारीक लक्ष असायचे.

देवीसिंह अमरावतीच्या व्ही.एम.व्ही. कॉलेजमध्ये असतांना निवडणूकांमध्ये ते सक्रिय भाग घ्यायचे. त्यांच्यामध्ये संघटनेचं कौशल्य होतं. देवीसिंहांनी १९५६ च्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या तसेच गोवा मुक्तीच्या चळवळीत भाग घेतलेला होता. त्यासाठी त्यांनी विद्यार्थीवर्गातूनही चळवळ उभी केली होती. सुरूवातीला देवीसिंहांनी नेरपिंगळाईला शाळेत शिक्षक म्हणून नोकरी केलेलं होतं. १९६२ नंतर अमरावतीला शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून कामाला सुरूवात केली होती.^{१८} अमरावतीला मित्रांच्या मदतीने पॅरामाऊंट सांयटिफीक सिंडीकेट नावाचं^{१९} दुकानही त्यांनी काढले होते. या दुकानात त्यांनी कॉलेजच्या प्रयोगशाळेसाठी लागणारी सामुग्री ठेवली होती. नानासाहेबांनी मुलाविषयीची यथोचित माहीती मिळवली. सामाजिक कामामध्ये आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सक्रिय राहणारा मुलगा आपल्या मुलीसाठी योग्य आहे. तो आपल्या मुलीचे मन समजून घेईल, असही त्यांना वाटलं होतं. देवीसिंहांना साहित्याची, कलांची

अतिशय आवड असल्यामुळे त्यांनी शास्त्रीय संगिताच्या अनेक मैफली घडवून आणल्या होत्या. याचा उल्लेख ते आजही करतात.

देवीसिंहांचे मामा राजस्थानला राहायचे. ते त्या भागात आपल्या भाच्यासाठी मुलीचा शोध घेत होते. राजस्थानसारख्या भागात स्वखर्चाने जावे लागायचे, यासाठी वेळ आणि पैसा ही खर्च व्हायचा यामुळे रामसिंह वधु पाहण्याचा कार्यक्रम टाळत असत. श्री देवीसिंहजींचे जिवलग मित्र श्री. सुरेश पाध्ये हे लग्नाविषयीची एक गंमत सांगतात, “देवीसिंह व सुरेश पाध्ये दोघेही देवीसिंहाच्या लग्नाची गोष्ट बाबाजवळ कशी काढावी. याचा विचार करत असतांना श्री. सुरेश पाध्ये यांनी एक शकल लढवली. तेव्हा भारत पाकीस्तानचे युद्ध सुरू होते. या युद्धामुळे जनसामान्यांच्या मनावर परिणाम झालेला होता. नेमका याच संधीचा फायदा घेत श्री. सुरेश पाध्ये यांनी एन.सी.सी. कमांडिंग ऑफिसच्या नावाने देवीसिंहाजीच्या घरी पत्र पाठवलं. पत्राचा आशय असा होता. “देवीसिंह एन.सी.सी. छात्र आहेत. त्यांनी सी सर्टिफिकेट मिळवलेले आहे. तेव्हा ते जर अविवाहित असतील तर त्यांना युद्धावर पाठवा.”^{१००}

पाध्येंची हि युक्ती यशस्वी झाली. घरात एकच धांदल उडाली. आईने संतापाचा उद्रेक बाबांवरच काढला. तुमच्यामुळे माझा मुलगा अविवाहित राहिला आहे. आता तुमच्यामुळेच त्याला युद्धावर जावे लागणार म्हणून घरात आरडा ओरड सुरू झाली. दुसऱ्याच दिवशी बाबा सुरेश पाध्ये यांना भेटले आणि म्हणाले, “देवीसिंहांचे लग्न झाले आहे असे लिहून टाक म्हणजे युद्धावर वगैरे जायला नको.” “पण मग लग्नाचं ...! भित भित सुरेश पाध्ये यांनी विचारलं. त्यावर बाबा ताडकन उत्तरले, “अरे उसका क्या मै तो आजही लडकी देखने भोपाल जा रहा हू!”^{१०१} बाबा भोपाळला मुलगी पहायला गेले. परंतु मुलगी त्यांना पसंत पडली नाही. पण देवीसिंह यांच्या लग्नाचा विचार मात्र माग्री लागला. देवीसिंहांसाठी मनासारखं स्थळ मिळत नव्हतं. परंतु वडिलांची शोधमोहिम सुरूच होती. याच दरम्यान अमरावतीचे प्रतिष्ठित वकील आप्पासाहेब ब्रह्म आणि माई वाटाने यांच्याकडून लग्नासाठी एक प्रस्ताव आला,

जळगावचे नामांकीत वकील नारायणसिंह उर्फ नानासाहेब पाटील यांच्या मुलीचा!

मुलीचं नाव— प्रतिभा नानासाहेब पाटील

शिक्षण— एम.ए. (विषय—राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र)., एल.एल.बी. सध्या विधानसभेत जळगावची आमदार म्हणून कार्यरत.

१९६४ सालच्या उन्हाळ्यात नानासाहेबांनी त्यांचे स्नेही श्री. के. के. राजपूत यांनी प्रतिभाविषयीची माहिती शेखावत कुटुंबियांना कळवली. नानासाहेबांच्या मुलांनी अमरावतीला येऊन पाटील घराण्याची वंशावळ किसनसिंहजी राठोर, काका हिंदूसिंह (सोळंकी) पाटील घराणे एक क्षत्रिय राजपूतचं होतं याची साक्ष शेखावत कुटुंबियांना पटली होती.^{१०२} प्रथम बाबा मुलीला पहायला जाणार होते, त्यांना मुलगी पसंत पडली तरच मुलगा मुलीला पहायला जाणार. देवीसिंहाच्या मनात शंका निर्माण झाली. मुलगी आमदार आहे आणि अजूनही अविवाहीत आहे. म्हणजे मुलीमध्ये काहीतरी कमतरता असावी. मुलगी उपवर व लग्नाचे वय निघून गेलेली असली पाहीजे, अशी त्यांना शंकर आली. बाबांना न सांगता मित्रांनी मुलगी बघून यावं असं ठरलं.

श्री. सुरेश पाध्ये, श्री. रा. सु. गवई आणि चिखलदऱ्याचे आमदार श्री. मामराज खंडेलवाल यांनी प्रतिभाला भेटण्याचं नाटक रचलं. तिघेही मंत्रालयात गेले. प्रतिभाताईचे कार्यालय सहाव्या मजल्यावर होते. ताई त्यावेळी एस. टी. महामंडळाच्या अध्यक्षा होत्या.^{१०३} श्री. रा. सु. गवई आणि मामराज खंडेलवाल कामाचं निमित्त करून ताईच्या कार्यालयात दाखल झाले. आत जातांना त्यांनी केबीनचा दरवाजा अर्धवट उघडा ठेवला होता. ताईनी दोघांचे हसत स्वागत केले. आणि तिघांची चर्चा सुरू झाली. आत चर्चा सुरू आणि बाहेर श्री. सुरेश पाध्येच्या चकरा सुरू होत्या. श्री. सुरेश पाध्येंनी बाहेरून ताईचं बारीक निरीक्षण केलं होतं. खादीची मोठी काठ असलेली पांढरीशुभ्र साडी, लांग बाह्यांचे ब्लाऊज, गोरा रंग, गोल रेखीव चेहरा, पाणीदार डोळे, कपाळावरचं कुंकू डोळ्यात भरण्यासारखचं होतं. चुकूनही न ढळणारा डोक्यावरचा पदर हे सर्व पाहून सुरेश पाध्ये मनोमन खुश झाले होते. घरी आल्यावर मित्राची गमंत

ध्यावी. म्हणून पाध्ये म्हणाले. “अरे, मुलीला विहीरीत ढकलल्या ऐवजी तुझ्याकडे लोटण्याचा बापाचा विचार दिसतो.”^{१०४} देवीसिंह गोंधळात पडले. हसत हसत पाध्ये म्हणाले. “कुंवर साहेब, मुलगी एकदम नंबर वन आहे. गोरीपान, देखनी, सुशिक्षित आणि सौज्वळ आपल्याला तर एकदम पसंत. पण आता प्रश्न तु होकार देण्याचा नाही तर तिनं तुला पसंत करण्याचा आहे. कळलं ना...! देवीसिंहचा चेहरा एकदम खुलला.

मुलगी पाहण्याचा कार्यक्रम अमरावतीच्या सक्रिट हाऊस. मध्ये पार पडला. श्री. देवीसिंह, मित्रमंडळी, नातलग मंडळी सर्व मुलगी बघण्यासाठी गेले. देवीसिंहजीने पाध्येंनी विचारले, “काय प्रश्न विचारू रे मुलीला? श्री. पाध्यें म्हणाले, “विचार लग्नानंतर राजकारण सोडायची तयारी आहे का?”^{१०५} श्री. देवीसिंहजीने सुद्धा तोच प्रश्न विचारला. प्रश्न धर्मसंकटात टाकणारा होता पण अत्यंत संयमी स्वभावाच्या ताईने सर्वांचं समाधान होईल असंच उत्तर दिलं. त्या म्हणाल्या, “प्रत्येक हिंदू पत्नीने पतीच्या मर्जीनुसार वागायला हवं. त्यातच खरी भारतीय संस्कृती आहे.”^{१०६} ताईच्या या उत्तराने सर्वांची मने जिंकली होती.

यानंतर चार महिन्यांनी कुंकवाचा कार्यक्रम त्याच सक्रिट हाऊसमध्ये पार पडला होता. प्रतिभाताई आणि देवीसिंह यांच्या विवाहाची तारीख ठरविण्यात आली. दि. ७ जुलै १९६५ या दिवशी.

१.९.२३ प्रतिभाताईचा विवाह ७ जुलै १९६५

प्रतिभाताईच्या लग्नाची तारीख निश्चित करण्यात आली. दि. ७ जुलै १९६५.^{१०७} लग्नस्थळ— जळगाव, खानदेश महाराष्ट्रातल्या राजकीय पुढाऱ्यांना लग्नासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. यामध्ये श्री. रा. सु. गवई, जांबुवंतराव धोटे, रामेकर, पाटणे, खेडेकर, पठाण, सुरेश भट, विठ्ठल वाघ, प्राचार्य सुरेश पाध्ये, बी. टी. देशमुख, प्रा. मधुकर केचे, अॅड. यशवंत शेरेकर, डॅडी देशमुख या सर्व देवीसिंहांच्या मित्रांचाही त्यामध्ये समावेश होता.^{१०८} लग्नासाठी राजकीय क्षेत्रातील पुढारी, नातेवाईक, मित्रमंडळी, गावकरी या सर्वांची तोबा गर्दी झालेली होती. आबासाहेब आणि भाऊसाहेब दोघांकडे

नवरदेवांच्या लोकांची व्यवस्था पाहण्याचं काम दिलं होतं. वन्हाडासाठी तीन बसेस आणि एक रेल्वेची बोगी होती. सहा हजार पत्रिका छापल्या होत्या. पण बऱ्याच पत्रिकांवर पाच—सहा जणांची नावे टाकलेली होती.^{१०९} लग्नासाठी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

महाराणा प्रताप हॉल रोशनाईने झगमगत होता. वधु वरांना हळद लागलेली होती. प्रतिभाताई नवरी होऊन मांडवात येणार तोच वरपक्षाकडून वरपित्याकडे हुंडा पाहिजे म्हणून निरोप आला. हळद लागलेल्या शांत, संयमी सौज्वळ स्वभावाच्या ताईने त्यांना उत्तर पाठविले, “हुंडा मिळणार नाही, लग्न मोडले तरीही चालेल!^{११०} ताईचा या गोष्टीला विरोध होता, हे सगळ्यांना ज्ञात होतं. पण शेवटी मध्यस्थांना रामजीसिहांची समजूत काढण्यात यश आलं. ताईनी स्वतः त्याबद्दल म्हटलं होतं.

“माझ्या सासऱ्यांचा आम्हा उभयंत्याच्या लग्नाला विरोध होता, पण विरोधातून विकास होत असतो. मी त्यांना दोष देत नाही. कारण शेखावत घराण्यातील लग्नसंबंध राजस्थानातच व्हायचे. आमच्या लग्नसंबंधाने घरात छोटीशी क्रांतीचे झाली.”^{१११}

नानासाहेबांचे डोळे भरून आले होते. स्त्री हे परक्याचे धन असतं. आईविना पोरकी झालेली बेबी, शाळेत जाणारी प्रतिभा, आमदार झालेली प्रतिभाताई अशा कितीतरी नाना छटा नानासाहेबांच्या डोळ्यासमोर तरंगु लागल्या होत्या. खान्देश कन्या विदर्भाची सून झाली याचा सार्थ अभिमान जळगाव करांच्या मनात कायमचा राहिल, यात शंकाच नाही.

१.९.२४ खान्देश कन्या झाली विदर्भाची सून

प्रतिभाताईचा विवाह मोठ्या थाटात पार पडला होता. खान्देश कन्या विदर्भाची सून झाली होती. ताईच्या जिजनात नव्या अध्यायाला सुरूवात झाली. लग्न झाल्यानंतर प्रतिभाताई अमरावती जिल्ह्यातील चंद्रपूरला गेल्या. घरातील सगळ्यात लहान सूनबाई असल्यामुळे सर्वांना त्यांचे कुतूहल वाटायचे. रीतिरीवाजानुसार सर्वांचा आदर राखनं ताईचं कर्तव्य होतं. आपली सून आमदार

असल्यामुळे ती कशी वागेल, काम करेल की नाही, स्वयंपाकघरात जाईल का, इतरांशी कशी बोलेल, जावांशी कशी वागेल,^{११२} अशा अनेक प्रकारचे प्रश्न सासरच्यांना पडले. ताईनी मात्र या सर्व शंकांना पुर्णविराम दिला होता. त्यांच्या शालीन, आपले पणाच्या वागणुकीनं सर्वांची मने त्यांनी अल्पावधितच जिंकून घेतली होती.

लग्नानंतर देवदर्शनासाठी नवदांपत्याला खल्लारला पाठवण्यात आले होते. घरातील जूनया फोर्ड गाडीतून हा प्रवास झाला होता. देवीसिंह यांच्या वडिलांना प्रतिभाताई विषयी अनेक विचार मनात रेंगाळु लागले होते. सून एवढी शिकलेली, त्यातून राजकारणात पडलेली मुलगी, तिला आपण सून म्हणून घरात आणलं. ति स्वतःच्याच मर्जीनुसार काम करणार. घरात एकत्र कुटुंबात तरी राहिल का ती? वेगळं घर करेल, बाबांना सारखी ही भिती भेडसावत होती. देवदर्शनासाठी गेलेलं नवदांपत्य घरी आले. “प्रतिभाताई गाडीतून खाली उतरल्या आणि घरात पाऊल ठेवताक्षणीच संपूर्ण घुंघट ओढुन त्यांनी समोर बसलेल्या बाबांना खाली वाकून नमस्कार केला. त्या क्षणी बाबांवर काय जादूची कांडी फिरली देव जाणे. पण त्यानंतर बाबाचं प्रतिभाताई बदलचं मत एकदम बदललं. मनातल्या सगळ्या शंका कुशांका विरून गेल्या आणि त्याची जागा कौतुकानं घेतली होती. त्यानंतर बाबा सदैव प्रतिभाताईचं गुणवर्णन करायचे ताईच्या लहान मोठ्या प्रत्येक गोष्टीचं बाबांना मनापासून कौतुक वाटायचं. आपली बहु हुशार आहे, गुणी आहे. सगळ्यांवर जिवापाड प्रेम करते. अन सगळ्यांना सांभाळुन घेते. असं ते अनेकांना अनेकदा सांगायचे. बहु वर इतका विश्वास की अखेरपर्यंत कुठल्याही गोष्टीत मुलांना ठणकावून सांगायचे ‘बहु’ म्हटली तरच सही करील!’^{११३} ताईनी आपले संस्कार, आपले रिवाज कायम शिरोधार्य मानले होते. पद प्रतिष्ठा या गोष्टी आपलेपणाच्या आड कधी येऊ दिल्या नाहीत.

प्रतिभाताईच्या लग्नानंतर असाच एक प्रसंग घडला होता, “एकदा ताईच्या दोन्ही जावा गावाला गेल्या होत्या. सासुबाई आणि प्रतिभाताई दोघीच घरी होत्या. शेजारच्या गावाला—खल्लारला नदी ओलांडून जावं लागायचं. तिथे

त्यांच्या सासुबाईचे भाऊ राहत होते. त्यांनी नव्या सूनेसह सर्वांना आमंत्रित केलेलं होतं. त्या काळी नदी ओलांडून जायला बैलगाडी वापरायचे. दोन्ही बाजूंनी पडदा लावलेल्या तट्याच्या बैलगाडीला 'दमणी' म्हणायचे. तशा दमणीतून ताईकडची मंडळी खल्लारला जाणार होती. चहा—पाणी, फराळ आटोपून ताई गाडीत बसल्या होत्या. गाडीत चढतांना सासुबाईचा पाय मुरगळला. घरी आल्यावर पाहीले तर तो चांगलाच सुजला होता. सासुबाईच्या पायाचं दुखनं वाढलं होतं. परत आल्यावर घरचा स्वयंपाक करायचा. नवी आलेली सून तीही शिकलेली आणि आमदार आणि त्यात आपला दुखरा पाय यामुळे सासुबाई भांबावल्या होत्या. त्यांनी मधल्या मुलाला बोलावलं. त्यांना थोडा स्वयंपाक करता येत होतं. त्या त्या मुलाला म्हणाल्या, “रघु, आज तुम बनाओ खाना!” ताई त्याचठिकाणी बसल्या होत्या. त्या लागलीच म्हणाल्या, ताई तिथे बसल्या होत्या. त्या लागलीच म्हणाल्या, “त्यांना नका सांगू. मी करते स्वयंपाक. जसा येईल तसा बनवते.” “लवकर करायला लागेल स्वयंपाक पिठलं—भाकरी करता येईल का?”^{११४} ताईनी होकार दिला आणि स्वयंपाक सुद्धा लवकर झाला. आपल्या पत्नीनं घराची जबाबदारी सहज उचलल्यामुळे देवीसिंहही मनोमन खुश झाले होते. वाचनाची आवड, विचारांची देवाणघेवान दोघांनाही प्रिय असल्यामुळे मनाचे सुर जमवायला जास्त वेळही लागला नाही.

प्रतिभाताईना कामानिमित्त मुंबईला वरचेवर जावे लागायचे. चंद्रपूरला काही दिवस राहिल्यावर देवीसिंह आणि प्रतिभाताई दोघेही अमरावतीला राहण्यासाठी आले होते. देवीसिंहजी कॉलेज मध्ये जाऊ लागले. अमरावतीला भाड्याच्या घरात दोघांचा संसार सुखाने सुरू झाला होता. ताईना मतदार संघासाठी भेटी देणं आवश्यक होते. काही वेळा अधिवेशनासाठी जाने, मिटींग, कामानिमित्त मुंबईला सुद्धा जावे लागायचे. आपला संसार हा जणार्थानं असणाऱ्या चार चौघांच्या संसारासारखा नसणार याची देवीसिंहाना कल्पना होती. तरीही मधुनच तो तसा असावा असंही त्यांना वाटायचे.^{११५} त्यांच्या विचारांशी प्रतिभाताई सुद्धा सहमत व्हायच्या. घर आणि आमदारकीचं पडणारं काम ही

तारेवरची कसरत झालेली होती. लोकांच्या उपयोगी कामे होताहेत याचं समाधान असल्यामुळे त्यांना आलेला शिनभागही निघून जायचा.

एकदा असाच प्रसंग घडला होता. “श्री. पाध्ये यांच्या आईला संस्थेच्या कामानिमित्त प्रतिभाताईना भेटायचं होतं. मुलाच्या मित्राची बायको म्हणजे आपली सूनच की! पण ती एवढी मोठी आमदार! ओळखेल कि नाही कुणास ठाऊक, आईच्या मनात शंका होती. त्यापेक्षा सुरेशलाच बरोबर घेऊन जावं, असा आईनी विचार केला. मुलाला विचारल्यावर ते म्हणाले, “त्या ओळखतील तुला, नाहीच ओळखलं तर सांग, सुरेशची आई आहे म्हणून!”

जराशा बिचकतच सुरेश पाध्येंच्या आई प्रतिभाताईच्या कार्यालयात आल्या. प्रतिभाताई नुकतीच एक मिटींग संपवून बाहेर आल्या होत्या. जिल्हाधिकारी व इतर काही अधिकारी त्यांच्यासमवेत मध्येच चर्चा करीत उभ्या होत्या. आईना पाहताक्षणी त्या चटकन पुढे आल्या आणि सर्वासमक्ष खाली वाकून आईना नमस्कार केला. सगळे अधिकारी आश्चर्यान प्रतिभाताईकडे बघत होते. प्रतिभाताईनी त्यांची ओळख सर्वांना करून दिली. “या माझ्या सासुबाई!”^{११६} या घडलेल्या घटनेमुळे आई मनोमन खुश होऊन गेल्या होत्या. नंतर कितीतरी दिवस येणाऱ्या, जाणाऱ्या, भेटणाऱ्या प्रत्येकाजवळ आई फक्त प्रतिभाताईचं तोंडभरून कौतुकच करीत होत्या. प्रतिभाताईच्या राजकीय कारकीर्दीच्या आड देवीसिंह कधी आले नाही. कामानिमित्त मुंबई—अमरावती अशा फेऱ्या सुरूच असायच्या. एकीकडे संसार, दुसरीकडे आमदारकी अशी तारेवरची कसरतचं प्रतिभाताईची सुरू झालेली होती. यामध्ये त्यांचे पती डॉ. शेखावत साहेबांचा वाटा सुद्धा मोठा होता. त्यांच्या सहकार्यामुळेच प्रतिभाताईना राजकारणामध्ये जास्त वेळ मिळत होता. आणि त्यामुळेच जनतेची कामे ही मोठ्या प्रमाणामध्ये होत होती.

१.९.२५ पुत्ररत्नाला जन्म दिला दि. १४ ऑगस्ट १९६६

लग्नानंतर पती—पत्नी अमरावतीला अगदी सुखाने राहू लागले होते. वडिलांच्या इच्छेनुसार प्रतिभाताईनी मुंबईच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजला ॲडमिशन

सुद्धा घेतली होती. १९६५ मध्ये प्रतिभाताईचा एल.एल.बी. चा निकाल लागला, तेव्हा देवीसिंह शेखावत अरावतीला विदर्भ महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक होते. कॉलेज करून ते पॅरामाऊंट सायंटिफिक सिंडीकेटच्या दुकानात जायचे. मग तिथून घरी यायचे. रात्री घरी आल्यावर प्रतिभाताईनी एल.एल.बी. चा निकाला शेखवत साहेबांना सांगितला. देवीसिंह शेखवतांनी प्रथमतः प्रतिभाताईचं अभिनंदन केलं होतं.

जेवण झालं तेव्हा फार उशीर झालेला होता, रात्र ही फार झालेली होती. तेवढ्यात शेखावत साहेब प्रतिभाताईंना म्हणाले, “मी बाहेर जाऊन येतो.” देवीसिंहजींना बाहेर जाऊन बराच वेळ झालेला होता. ते अजूनही घरी न परतल्यामुळे ताई त्यांची वाट पाहत होत्या. त्यांना त्यांची काळजी वाटू लागली होती. बाहेर पडून रस्त्यावर थोडे अंतर त्या जाऊन त्या परत आल्या, पण रात्री एकटेच बाहेर पडलोय ह्या कल्पनेने त्या परत आल्या आणि वाट पाहत बसल्या.

शेखावत काही वेळाने घरी आले तेव्हा ताई त्यांना म्हणल्या,

“एवढ्या रात्री कुठे गेला होतात? कशाला गेला होतात?”

पेढ्याचा पुडा काढीत देवीसिंह म्हणाले,

“पेढे आणायला गेलो होतो. तु पास झालीस ना? पेढे नकोत?”^{११७}

माझी पत्नी वकील झाली, याचा आनंद देवीसिंहांना झाला होता. ताई सक्रिय राजकारणी असल्या तरी कुटुंबात मात्र त्या घरंदाज गृहीणी प्रमाणे वावरायच्या. लग्न सराई, मरण धरण, वाढदिवस अशा प्रसंगाला ताई आवर्जून उपस्थितीत राहायच्या.^{११८} समाजातील तसेच कुटुंबातील लोकांच्या सुख दुखात प्रतिभाताई सहभागी व्हायच्या. कुटुंब, राजकारण आणि सामाजिक कार्य या सर्वांची प्रतिभाताईंना सवय झालेली होती. सर्वांच्या सुख दुःखात, त्यांच्या कामात, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ताई कसोसिने प्रयत्न करायच्या. त्यामुळे समाजामध्ये ताईची ओळख आणि कार्य याचा प्रसार समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेला होता.

देवीसिंह आणि प्रतिभाताई यांच्या आनंदात मुलाच्या जन्माने त्यांच्या आनंदात भर पडली होती. दि. १४ ऑगस्ट १९६६ रोजी मुंबईला राजेंद्रचा जन्म झाला.^{११९} ताईच्या मातृत्वाचा आनंद शिगेला पोहोचायचा. संसार, पती, छोटं बाळ आणि आमदारकीची कर्तव्य या सर्वांमुळे त्या खुप व्यस्त असायच्या. राजकारणामुळे आपण कोणालाही वेळ देऊ शकत नाही अशी खंत त्यांना वाटायची. पती पत्नी एकत्र आल्यावर या सर्व गोष्टींचा ऊहापोह व्हायचा. लोकनेतेपदाची धुरा पुढं वाहायला नको अशा निष्कर्षाप्रत दोघंही यायचे. मुलगा, पती, संसार हे सुखानं सांभाळावं, सुखाच आयुष्य जगावं अस ताईनाही वाटत होत.

प्रतिभाताईना त्यांच्या कार्यामुळे मंत्रीमंडळामध्ये मंत्रीपद देण्यात आले होते. मंत्रिपदामुळे त्यांच्या कामाचा व्याप वाढला होता त्यामुळे प्रतिभाताई आणि देवीसिंह मुंबईला राहायला गेले होते. यामुळे देवीसिंह यांनी प्राध्यापक पदाची नोकरी सोडली आणि मुंबईला शासकीय नोकरी न करता त्यांनी केमिस्ट्री विषयामध्ये संशोधन करण्याचे ठरविलं.

मुंबईच्या हाफकिन इन्स्टिट्यूटमध्ये त्यांनी संशोधनाची परवानगी मिळवली. त्याठिकाणी त्यांनी जीवशास्त्राचे विभागप्रमुख म्हणून काम सुरू केलं.^{१२०} डॉ. देहलीवालांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी डॉक्टरेटचे संशोधन सुरू केलं. आपल्या पतीविषयीचा आदर प्रतिभाताई कधीही लपवू शकल्या नव्हत्या. देवीसिंहजींना १९७२ साली “कॅन्सर केमोथेरपी” ह्या शोधप्रबंधासाठी मुंबई विद्यापीठाने त्यांना पीएच.डी. पदवी प्रदान केली होती. देवीसिंह शेखावत आता डॉ. देवीसिंह शेखावत झाले होते. त्यांच्या सत्कार समारंभास ताई जातीने उपस्थित राहिल्या होत्या. तेव्हा त्या भाषणात म्हणाल्या होत्या, “मला मंत्रीपद मिळाल्यावर जेवढा आनंद झाला होता. त्याच्या हजार पटीने जास्त आनंद साहेबांना पी.एच.डी. पदवी मिळाल्यामुळे झाला आहे.”^{१२१}

आबासाहेब प्रतिभाताईना मानस कन्या मानायचे. मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, यशवंतराव चव्हाण, आबासाहेब खेडकर यांनी सद्दा प्रतिभाताईंवर पोटच्या मुलीसारखं प्रेम केलं होतं.^{१२२} त्यांची धडाडी, अभ्यासुपणा

पाहून त्यांना वेळोवेळी वाव दिला होता. आणि त्यांच्या कार्यात कधी राजकारण प्रतिभाताईंच्या संसारात कलहाला कारणीभूत होतयं असं वाटलं तिथे लेक जावयाला बोलावून चार शब्द सुनवायलाही कमी केलं नाही. वडिलधाऱ्या भुमिकेतुन त्यांना समजावून त्यांच्या संसाराची घडी विस्कटणार नाही, याची खबरदारी या साऱ्या मंडळींनी अनेकदा घेतली आपणास वेगवेगळ्या उदाहरणांवरून दिसून येते. त्याचप्रमाणे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी व सोनिया गांधी यांचा राजकारणातील प्रभाव प्रतिभाताईंच्या व्यक्तिमत्त्वावर जास्त पडलेला होता.

१.९.२६ कन्यारत्नाला जन्म दिला दि. १७ एप्रिल १९६८

प्रतिभाताईंना साड्याची भारी हौस होती. आपल्या प्रत्येक वाढदिवसाला पतीने त्यांच्या कमाईतून एक तरी साडी आणली पाहीजे. असा त्यांचा पतीकडे हट्ट होता. ताईंनी आधुनिक विचार आत्मसात केलेले होते परंतू लांब बाह्याचं पोलकं, कपाळावर मोठं लाल कुंकू आणि काठापदराची साडी ही भारतीय परंपरेचा मानदंड असलेली वेशभूषा, ताईंच्या स्त्रिपणाची आदर निर्माण करणारी आहे.^{१२३} प्रतिभाताई राजकारणात सक्रिय असल्या तरी सामाजिक कार्यामध्ये डॉ. देवीसिंह साहेब सुद्धा सहभागी होत होते. दोघांच्याही आवडीनिवडी वेगवेगळ्या असल्या तरी संसाररूपी गाडीची ही दोन्ही चाके सरळच चालत होती. लग्नापुर्वी प्रतिभाताईंना मासांहार चालत होता. पण डॉ. देवीसिंहजी शुद्ध शाकाहारी होते, तेव्हापासून ताईंनी सुद्धा मासांहार वर्ज्य केला तो कायमचाच! प्रतिभाताई पुर्वीपासून चित्रपटाच्या शौकिन होत्या, डॉ देविसिंह यांना मात्र चित्रपटामध्ये अजिबात रस नव्हता.^{१२४} त्यांना शास्त्रीय संगिताची आवड असल्यामुळे अनेक मैफिली त्यांनी घडवून आणल्या होत्या. अशाच आनंदमयी, सुखीसंपन्न वातावरणामध्ये प्रतिभाताईंनी कन्यारत्नाला दि. १७ एप्रिल १९६८ रोजी जन्म दिला.^{१२५} मुलीचं नाव 'ज्योती' ठेवण्यात आले होते. या नव्या ज्योतीच्या आगमणामुळे सर्व घर ज्योतीप्रमाणे प्रकाशमान झालं. हा सर्व संसार सुरळीत चालण्यासाठी त्यांना साथ मिळाली ती त्यांच्या पतीची डॉ. देवीसिंह शेखावत

यांचीच. ताईना राजकीय व्याप जास्त असल्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी दुरच्या नात्यातल्या मावशींना बोलावण्यात आले होते. “कधी कधी ताईना कार्यक्रमावरून घरी यायला उशीर व्हायचा. मावशी मुलांना सांगायच्या कि त्या रात्री थकून येतील, तेव्हा त्यांना त्रास द्यायचा नाही. काय बोलायचं असेल ते सकाळी बोला. ताईच्या खोलीत त्यांची झोपण्याची व्यवस्था असल्यामुळे कधी कधी ज्योती झोपेचे सोंग घेऊन पडायची. मग ताई येऊन झोपल्या की हळुच त्यांची मच्छरदानी वर करून ती आत जायची, शेजारी झोपायची.”^{११२६} मुलगा राजेंद्र व मुलगी ज्योतीच्या आगमनामुळे परिपूर्ण संसाराचं चित्र साकार झालं होतं. ताईचा आणि शेखावत साहेबांचा संसार आता चांगलाच बहरला होता. राजकीय कामाचा व्याप आणि संसार यामुळे ताईच्या जीवनात विविध अडचणी यायच्या. एकीकडे राजकारण व दुसरीकडे संसार या दोन्ही जबाबदाऱ्या ताई यशस्वीपणे पार पाडत होत्या.

१.९.२७ मुलांवर संस्काराची रूजवणूक

प्रतिभाताई उच्चशिक्षित होत्या जशाच त्या राजकरणात सुद्धा सक्रिय होत्या. पण त्यांना सुद्धा सामान्य गृहिणींप्रमाणे अनुभव यायचे, राजकारणात वावरतांना प्रतिभाताईनी आपला संसार जीवापाड जपला होता. मनातील निर्मळपणा, नात्यांमधील पावित्र्य त्यांनी कधी कमी होऊ न देता त्यांनी मुलांना सांभाळले त्यांचे आयुष्य घडवली. ताई राजकारणात सक्रिय असल्या तरी त्यांनी आपल्या माहेरचा गोडवा काही कमी होऊ दिला नाही. प्रतिभाताईना घडवण्यामध्ये जळगावच्या म्हणजे खानदेशच्या मातीचा फार मोठा वाटा होता. या मातीने त्यांच्या जीवनावर एक वेगळाच प्रभाव निर्माण केला होता. बहिणाबाईंच्या प्रदेशामध्ये ताई जन्मल्या, खेळल्या, शिकल्या, संस्कार मिळाले आणि राजकीय जीवनाची सुरुवात सुद्धा याच ठिकाणी झाली. राजकारण आणि संसार ताई एक यशस्वी गृहिणींप्रमाणे सांभाळू लागल्या होत्या. त्या ही या बहिणाबाईंच्या या ओळीप्रमाणे,

“अरे संसार संसार। दोन जीवांचा विचार।

कधी सुखाला नकार। आणि दुःखाला होकार।

असे संसार संसार। खोटा कधी म्हणू नये।

राऊळाच्या कळसाला। लोटा कधी म्हणू नये।”^{१२७}

प्रतिभाताईच्या जीवनात अनेक चढऊतार आले. सुखाचा आनंद जसा घेतला तसा दुःखानाही त्या मोठ्या जिद्दीने सामोरे गेल्या होत्या. डॉ. देवीसिंह प्रतिभाताईबद्दल म्हणतात, “राजकीय कार्ये करून सुद्धा त्यांच्याकडे कुटुंबासाठी वेळ राहत होता.” डॉ. देवीसिंह हे सुद्धा कामात व्यस्त असायचे. पती—पत्नी दोघेही समाजकारणात आणि राजकारणात गुंतलेले असायचे. त्यामुळे सर्वसामान्य मुलांना ज्या प्रमाणे आपले आई—वडील लाभतात तसे आई वडील मात्र राजेंद्र आणि ज्योतीला लाभत नव्हते. कामाच्या व्यापामुळे तसा वेळही मुलांसाठी देणं त्यांना शक्य नव्हतं.

मुंबईत ‘देवगिरी’ या निवासस्थानी राहत असतानाची गोष्ट आहे. प्रतिभाताई मुलांना घेऊन अंगणात बसलेल्या होत्या. राजेंद्र आणि ज्योती दोघं दोन बाजुला आईला बिलगून बसलेली होती. समोर बागेमध्ये एक कोंबडी फिरत होती. तिच्या मागे छोटी छोटी पिल्लं चाचली होती. हे तिघंही त्या दृश्याकडे पाहत होते. तेवढ्यात झाडावरून एक घर झेप घेत खाली आली. ती कोंबडीच्या पिलावर झडप घालणार तोच कोंबडी वेगाने तिच्या पिलांच्या दिशेने झेपावली. सगळ्या पिलांना पंख पसरवून पंखाखाली घेतलं. घर माघार घेत वर उडाली. छोटा रावसाहेब ताईना म्हणाला, “त्या घारीवर कोंबडीनं झडप का घातली? आणि ती कोंबडी बघ आपल्या पिलाला वाचवण्यासाठी केवढी धडपडतेय.”

यावर ताई उत्तरल्या, “आई आहे ना त्यांची. आई मुलांना अशीच सांभाळते.”^{१२८}

राजेंद्र क्षणाचाही विचार न करता आईला म्हणाला, “मग तुम्हीपण आमच्या आई आहात ना. मग आम्हाला सोडून दौऱ्यावर का निघून जाता?”

यावेळी ताईना अपराधी मनासारखं वाटलं. काय उत्तर द्यावं असा प्रश्न त्यांना पडला होता. तेवढ्यात ज्योती आईच्या रक्षणांला धावली, व म्हणाली,

“कोंबडी मंत्री थोडीच आहे रावसाहेब? तिला थोडचं काम करावं लागतं? फक्त पिलांना घेऊन फिरायचं! आपल्या आई ला खुप जबाबदारीचं काम करावं लागतं.”^{१२९}

अशाच प्रकारची एक दुसरी घटना घटना प्रतिभाताई ‘बी-फाईव्ह’ या बंगल्यात राहत असतांना घडली होती. “मुलं त्यांच्या आजुबाजुला खेळत होती. खेळ ऐन रंगात आला. तेवढ्यात बाहेर कुणी मंत्री आल्याची वर्दी नोकरां दिली. मंत्री भेटायला आल्यामुळे, त्यांना भेटायला जाणं भागच होतं. रंगात आलेला खेळ मोडू नये म्हणून आईच्या पायाला राजेंद्रानं विळखा घातला. ती बालमिठी सोडवतांना त्या म्हणाल्या की, बाहेर मंत्री आलेत. त्यांना माझ्याशी बोलायचंय, तो हट्टानं म्हणाला की, जर त्यांना तुमच्याशी बोलायचं तर आम्हालाही तुमच्याशी बोलायचं. त्यांचा हट्ट कळत असूनही त्यांचा नाईलाज झाला.”^{१३०} राजकीय कार्यामुळे प्रतिभाताईना आणि डॉ. देवीसिंह यांचे काही वेळा मुलांचा मुड ठेवता येत नव्हता. त्याकाळी मुंबईत ‘बेनझर’ नावांच एक आधुनिक डिपार्टमेंटल स्टोअर नव्यानेच उघडलं होतं. मुलांना स्वाभाविकच त्या ठिकाणी जायची इच्छा असे; पण ‘दादर’ दादर च्या सामान्य बाजारात सर्व वस्तु मिळत असतांना निष्कारण तिथे का जाता.^{१३१} असं म्हणून त्या त्यांना अटकाव करायच्या. प्रतिभाताईनी मुलांना चंगळवादाला कधीच प्रोत्साहन दिलं नव्हतं. प्रतिभाताईना सामान्य गृहिणीसारखं जगायला मिळालेलं नाही आणि आईची भूमिकाही मन लावून पार पाडता आलेली नाही. अशी खंतही ताईना वाटते. आयुष्यात कामे फार आहेत. पण आयुष्याचा आस्वाद घेत चवीनं जगलं पाहीजे, असे ताई म्हणायच्या. मुंबईतील आधुनिक जीवन, शहरी संस्कार पाश्चिमात्य संस्कृतीचा प्रभावही या वातावरणामध्ये होताच. तरीसुद्धा आई वडीलांनी आपल्या मुलांची गावाच्या मातीशी असलेली नाळ कधीही तुटू नये यासाठी ते दक्ष असायचे. वडील मुलांना घेऊन अमरावती, चंद्रपूरला घेऊन जायचे. मुंबईला समुद्राच्या काठावर, चौपाटीवर मुलं जशी रमायची, तशीच मारुतीच्या पारावर रमायची^{१३२} हे सारं जिव्हाळ्याचे वातावरण मुले जिव्हाळ्याने उपभोगायचे असे रावसाहेब व ज्योती आजही सांगतात.

पती पत्नीच्या आयुष्यामध्ये ज्या ज्या अडचणी येतात त्या त्या अडचणी प्रतिभाताई आणि डॉ. देवीसिंह यांच्याही जीवनात आल्या होत्या. त्यांचे जीवन काही इतरापेक्षा वेगळे नव्हते. कधी कधी दोघेही चुकायचे नंतर दोघांनाही आपआपल्या चुका कळायच्या. दोघेही मोठ्या मनाने आपआपल्या चुका मान्य करायचे. दोघेही चुक दुरुस्त करायचे आणि संसाराची घडी नीट बसवायचे. कवितेच्या ह्या ओळीप्रमाणे,

“घर हे दोघाचं असतं

ते दोघांनी सावरायचं असतं.

एकाने पसरवले तर

दुसऱ्याने आवरायचं असतं!”^{१३३}

प्रतिभाताईनी राजकारणालाच आपले तिर्थक्षेत्र मानलं होतं. पण या तिर्थक्षेत्राच्या व्यापामुळे त्यांनी आपल्या मुलांवर योग्य ते संस्कार करण्यासाठी त्यांनी राजकारणाला कधीही आड येऊ दिले नाहीत. आधुनिक काळाबरोबर त्यांनी आपल्या मुलांना चालायला शिकवलं, मुलांची ग्रामीण जीवनाशी नाळ जोडली. काळ बदलला की परिवर्तन निश्चित पण काळानुरूप ताईनी मुलांना घडवलं होतं. वडिलांकडून मिळालेले संस्कार ताईनी त्यांच्या कृतीतून आपल्या मुलांमध्ये रुजवलेले आहे.

१.९.२८ मुलांचे शिक्षण

अ) प्राथमिक शिक्षण

प्रतिभाताईना दोन्ही मुले ताई म्हणायचे. घरात एकत्र कुटुंब पद्धती असल्यामुळे ताईचे भाऊ आणि इतरही नातेवाईक त्यांना ‘ताई’च म्हणायचे.^{१३४} मुलांना लहानपणी आई—वडिलांनी आपल्यासोबत खेळावे, गप्पा माराव्या, मनोरंजक गोष्टी सांगाव्या हे वाटणं सहाजिकच होतं. आपले आई—वडील इतरापेक्षा वेगळे आहेत हे कळण्याचं त्यांचं वय नव्हतं. सुरूवातीला प्रतिभाताईनी आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी ‘खंबाला हिल’^{१३५} या शाळेत

घातलं. त्या शाळेत श्रीमंत, 'हाय—फाय' संस्कृतीतली मुलं मुली असायच्या. शाळेत वेगवेगळे कार्यक्रम असायचे अशावेळी पालकांना आमंत्रित केलेलं असायचं. दरवेळी आईना किंवा वडिलांना वेळ मिळेलच असं काही नव्हते. कित्येक वेळा मावशीच त्यांच्या पालक म्हणून जायच्या सॉफिस्टिकेटेड, मेकअप केलेल्या, आधुनिक कपडे घालणाऱ्या पालकांमध्ये मावशी फारच साध्या सुध्या दिसायच्या. त्यामुळे आपले आई वडील या ठिकाणी का येत नाहीत? असा प्रश्न त्यांना पडणे साहजिकच होता. इथे येणारी आपली मावशी आधुनिक का नाही? असे कितीतरी प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये यायचे. पण आईवडील सोबत दिसले कि, असे प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये यायचे नाही. 'पेरेंट डे' साठी आपल्या आई वडिलांनी यावे म्हणून मुलं त्यांना गळ घालायची.^{१३६} उच्च शिक्षित, हुशार व सुजान पालकांना हे कळत नसावे असे काही नाही. परंतु कामाचा व्याप जास्त असून सुद्धा त्यांचे आपल्या मुलांच्या प्रगतीवर बारीक लक्ष असायचे. जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा दोघेही मुलांना फिरण्यासाठी बाहेर घेऊन जायचे.

प्रतिभाताई मुलांचा लाड करायच्या. पण वेळप्रसंगी त्या आपल्या मुलांना शिक्षा करण्यासाठी सुद्धा मागे पुढे नाही करायच्या. एकदा राजेंद्र पाचवी सहावीत असतांना त्यानं उनाडकी केली. त्याचा स्वभावही मुळात गडबड्या होता. ताईना हे कळालं तेव्हा त्यांनी त्याला जाब विचारला. तोही रडून खोटं बोलला व सारखी दाराची कडी जोरजोरात वाजवत राहिला. झालं ताईच्या हातात छडी आली. त्यावेळी राजेंद्रला चांगलाच चोप मिळाला होता. त्या संध्याकाळी स्त्रिसुलभ मायेनं ताईनी त्याला जवळ घेतलं आणि बजाऊन सांगितलं, 'खोटं बोललास ऐकलं नाहीस म्हणून मार दिलाय. इथून पुढं कधीही खोटं बोलायचं नाही. खरं बोलायचं.'^{१३७} यानंतर राजेंद्रला पुन्हा कधीही मार मिळाला नाही. ताई राजकारणामध्ये असल्यामुळे त्यांना आपल्या मुलांकडे जास्त वेळ देता येत नव्हता परंतु जेवढा वेळ त्यांना मिळायचा त्या वेळामध्ये त्यांनी आपल्या मुलांकडे एक सामान्य आईप्रमाणेच लक्ष दिलं होतं. मग मुलांचा लाड करणे असो, त्यांचे हट्ट पुरविणे असो की वेळ प्रसंगी त्यांना शिक्षाही करणे असो ताई कोणत्याच बाबतीमध्ये हलगर्जीपणा करायच्या नाही.

ज्योतीताई सुद्धा आपल्या आईबद्दल म्हणाली होती, “ताईनी मुलांना फारशी कधी शिक्षा केलेली नाही, पण जेव्हा करीत तेव्हा राजेंद्र व ज्योतीला सारख्याच न्यायाने करीत. शिक्षा म्हणजे फारतर कान धरून सात—आठ उठबशा काढायला लावयच्या इतकंच! ताई मुलांना फार मोठी शिक्षा करत नसत परंतु त्यांना खोटं बोलनं, शिस्त न पाळणं या गोष्टी त्यांना आवडत नव्हत्या.

घरात मुलांसाठी सगळ्या सोयी सुविधा उपलब्ध होत्या. तरीही मुलांचे पाय जमिनीवरच असावेत याविषयी दोघेही दक्ष असायचे. प्रतिभाताईचा मुलगा राजेंद्र सुद्धा म्हणतो की, असं वैभव आमच्या आई वडिलांकडून मिळाल होतं की इतर श्रीमंताच्या मुलासारख आम्ही सुद्धा बिघडु शकलो असतो. पण आई वडिलांनी दिलेल्या उत्तम संस्कारांमुळे तसं झालं नाही.^{१३८} लहान मुलांवर योग्य ते संस्कार व्हावेत यासाठी प्रतिभाताई व डॉ. देवीसिंह दोघेही प्रयत्नशिल असायचेच. मुलांना चांगल्या व्यक्तींचा सहवास मिळावा याकडे त्यांचा कटाक्ष असायचा. ताईची एक मैत्रीण इंग्रजी अस्खखित बोलायची. म्हणून प्रतिभाताई आपल्या मुलांना तिच्याशी जास्तीत जास्त इंग्रजीत संभाषण करण्यास उद्युक्त करायच्या. जेणेकरून आपल्या मुलांना सुद्धा इंग्रजी बोलणे सोपे जाईल. त्यांना इंग्रजीचा वापर करणे सोपे जाईल.

ब) माध्यमिक शिक्षण

मुलांसोबत ताई मुंबईला राहायची तेव्हा त्यांच्याकडे मंत्रीपद होतं. राजकीय व्यक्ती नातेवाईक या सर्वांचा घरामध्ये येणे जाणे होते. खेड्यांवरून, गावावरून आलेल्या साध्यासुध्या माणसांचा मानही आई वडील ठेवतात, हे मुलं आपल्या डोळ्यांनी बघायचे. धोतर, टोपी घातलेली वयस्क मंडळी आली की ताई आपल्या मुलांना त्यांच्या पाया पडायला सांगायचे. हे सर्व करत असतांना मुलांच्या एक गोष्ट जरूर लक्षात आली कि मानसन्मान हा आर्थिक स्थितीवर अवलंबून नाही. तर वय आणि ज्ञानावर अवलंबून असते हे त्यांना कळालं.^{१३९}

प्रतिभाताई वरळी भागात राहायला गेल्या तेव्हा त्यांच्याकडे कोणतेही मंत्रीपद नव्हते. तेव्हा ताईनी आग्रहानं आपल्या मुलांना मुंबईतील ‘सॅक्रेट

हार्ट^{१४०} या माध्यमिक शाळेत भरती केलं. चुलत भावा बहिणीसह ज्योती आणि राजेंद्र यांचे आयुष्य आनंदात गेलं. राजेंद्र आणि ज्योतीला शाळेतील शिक्षणाबरोबरच सामाजिक आणि राजकीय गुणांची रुजवणूक सुद्धा आपल्या आई वडीलांच्या सानिध्यामुळे झाली होती.

क) उच्च माध्यमिक शिक्षण

प्रतिभाताईना राजकीय कारणास्तव काही वेळा आपल्या मुलांना वेळ देता आला नाही पण त्याचा परीणाम त्यांनी आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर होऊ दिला नाही. त्यांनी आपल्या मुलांना योग्य शिक्षण दिलंचं. मुलांच्या शिक्षणामध्ये त्यांनी कधीही काटकसर केली नाही. १० वी नंतर ज्योतीला मुंबईच्या 'जयहिंद महाविद्यालयात' प्रवेश मिळाला.^{१४१} ज्योती शिक्षण घेण्यासाठी मुंबईला गेली, पण ताई बऱ्याचदा दौऱ्यावर असायच्या तेव्हा ती मुंबईच्या बंगल्यात बऱ्याच वेळा अक्षरशः एकटी असायची. तेव्हा सोबतीला फारतर नोकर असायचे. ती बंगल्यात एकटी असल्यामुळे कंटाळा यायचा. त्यामुळे मुंबईला रहाणे तिला नको झालं होतं. त्यामुळे वडिलांच्या परवानगीने ज्योती भावाबरोबर अमरावतीला परत आली. अमरावतीलाच दोघा बहिण—भावांनी इयत्ता ११ व १२ वी पर्यंतचं शिक्षण घेतलं.^{१४२} मुलांना मिळालेले शिक्षण, संस्कार, आई—वडिलांकडून मिळालेली शिकवण याचा फायदा मुलांना त्यांच्या आयुष्यामध्ये झाला होता.

ड) महाविद्यालयीन/उच्च शिक्षण

प्रतिभाताईनी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतला होता. पण वडिलांनी केलेल्या मनपरिवर्तनामुळे ताईनी कला शाखेत प्रवेश घेतला. प्रतिभाताई यांच्या आई गंगाबाई यांना दिलेले वचन नानासाहेबांनी पूर्ण केलं. नानासाहेबांचे एक स्वप्न होतं की, 'मुलीने वकिल व्हावे' प्रतिभाताईनी वडीलांचे हे स्वप्न सुद्धा पूर्ण केले. त्याचप्रमाणे प्रतिभाताईंचे विज्ञान शाखेत शिक्षण घेण्याचे स्वप्न 'ज्योतीने' म्हणजे मुलीने पूर्ण केले.

मुंबईच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ज्योतीला प्रवेश मिळाला होता.^{१४३} तेव्हा ज्योती पुन्हा ताईबरोबर मुंबईला राहायला गेली. तेव्हा मुलीने मंत्री किंवा आमदाराची मुलगी म्हणून कॉलेजमध्ये 'विशेष व्यक्ती' म्हणून तिनं स्वतःला भुषवलं नाही. यानंतर डी.बी.एस.^{१४४} चे शिक्षण ज्योतीने अमरावतीला पुर्ण केलं.

प्रतिभाताईच्या मुलाने 'राजेंद्र' ने सुद्धा बी.कॉम. चे शिक्षण पुर्ण केलेले आहे. त्यानंतर आजोबापासून सुरू झालेली वकिलाची परंपरा सुद्धा कायम ठेवली. राजेंद्रने एल.एल.बी. चे शिक्षण पुर्ण केले व वकिलीची सनद मिळवली. राजेंद्रने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग मुंबई युनिव्हर्सिटीमधून, डी.बी.एस. डिप्लोमा इन. बिझनेस मॅनेजमेट अमरावती युनिव्हर्सिटीमधून, डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर हार्डवेअर मेन्टनन्स दिल्ली युनिव्हर्सिटीमधून व डिप्लोमा इन ऑप्लीकेशन सॉफ्टवेअर टेक्नोलॉजी लखनऊ युनिव्हर्सिटी^{१४५} इ. युनिव्हर्सिटीमधून राजेंद्रने वेगवेगळ्या डिप्लोमां पुर्ण केलेले आहेत. प्रतिभाताईनी मुलांना भरपूर शिकवलं पण ग्रामीण जीवनाशी त्यांची असलेली नाळ कधीही तुटू दिली नाही.

१.९.२९ प्रतिभाताईच्या दोन्ही मुलांचे लग्न (राजेंद्र—मंजिरी, ज्योती—जयेश)

अ) राजेंद्र—मंजिरी, दि. २१ जानेवारी १९९१

प्रतिभाताईना मुलांचे नाव राजेंद्र (रावसाहेब) व मुलीचे नाव ज्योती होते. आई वडिलांनी मुलांच्या शिक्षणामध्ये व संस्कारामध्ये काहीही कमी पडू दिले नाही. आपली मुलं जसजसी मोठी होत होती तशी त्यांच्या लग्नाची चाहूल ताईना लागलेली होती. १९९० च्या सुमारास राजेंद्रच्या लग्नासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मुलगा राजेंद्रसाठी उत्तर प्रदेश मधील मंजिरी सिंगचं स्थळ आलं. सिंग कुटूंबिय मुळचे उत्तर प्रदेशातले होते, पण बराच काळ त्यांचे वास्तव्य कलकत्यात झालेलं होते. मंजिरी सिंगचे मामा मुंबईला राहात हेते. मुंबईलाच मुलगी पाहण्याचा कार्यक्रम झाला.^{१४६} प्रतिभाताईचा संयुक्त परिवार असल्यामुळे वीस—पंचवीस जण मुलगी पाहण्यासाठी मुंबईला गेले होते.

राजेद्रला मुलगी पसंत पडली आणि सर्व गोष्टी ठरवण्यात आल्या. दि. २१ जानेवारी १९९१ रोजी राजेंद्र आणि मंजिरी यांचा विवाह मुंबईला पार पडला. ^{१४७} ताईनी आपल्या दोन्ही मुलांची लग्ने स्थळ पाहुन, दाखऊन पारंपारीक पद्धतीने केली होती. राजेंद्र शेखावत व मंजिरी यांना एक मुलगी व एक मुलगा आहे. मुलीचे नाव सुरभी शेखावत व मुलाचे पृथ्वीसिंह शेखावत असे आहे. ^{१४८} दोन्ही मुले आपल्या आई—वडिलांबरोबर मुंबईला राहतात. प्रतिभाताईनी केलेल्या संस्काराचा उपयोग आता त्यांना आपल्या मुलांवर संस्कार करण्यासाठी होत असेल यात काही शंका नाही.

ब) ज्योती—जयेश दि.४ डिसेंबर १९९२

ज्याप्रमाणे मुलाचे लग्न थाटामाटात आणि परंपरेने स्थळ पाहुन झाले त्याचप्रमाणे ज्योतीचे सुद्धा लग्न परंपरेनुसार स्थळ पाहुन ठरविण्यात आलं. ज्योतीसाठी राठोर कुटुंबातील एक स्थळ आलं. राठोर कुटुंब मुळचे उत्तरप्रदेशातले आहे. सध्या मुळ गावी आजोबा, काका वगैरे वास्तव्य करतात. राठोर कुटुंब सुशिक्षित, सुसंस्कारी, उच्च विद्याविभूषित होते. श्री. धमेद्रसिंग राठोर यांनी हॉर्टिकल्चरमध्ये डॉक्टरेट केलेली आहे. ^{१४९} त्यांची दोन्ही मुले इंजिनियर आहेत. मोठा मुलगा जयेश यांनी मुंबईच्या आयआयटी, पवईमधून बी.टेक. ची पदवी मिळवली आणि नंतर एम.टेक. चे पदव्युत्तर शिक्षण पुर्ण केले आहे. धाकट्या मुलाने 'भोपाळ' रिजनल इंजिनीअरिंग कॉलेज मधून शिक्षण पुर्ण केलेले आहे. उच्चशिक्षित कुटुंब आणि शिक्षणानं त्यांच्या घरात सुसंस्कृतीतता व वडिलांकडून आलेला वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांचा संगम आढळून येतो. वडील त्यांच्या पदामुळे उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांनी नोकरी केलेली आहे. सद्यःस्थितीला ते दिल्लीला राहतात.

ज्योती आणि जयेश यांचं लग्न ठरलं. लग्नाची तारीख निश्चित करण्यात आली. लग्नासाठीच्या लग्नपत्रिका छापल्या गेल्या. दि. ४ डिसेंबर १९९२ रोजी ज्योती शेखावत आणि जयेश राठोर यांचा लग्न सोहळा पार

पडला.^{१५०} लग्नानंतर ज्योती—जयेश यांनी इंग्लंडला नोकरी निमित्त पाच वर्ष वास्तव्य केलं. इंग्लंडला गेल्यावर ज्योतीनं नोकरी करायचं ठरवलं होतं. त्यासाठी त्यांना भारतात येऊन थोडा काळ काही प्रशिक्षण घेऊन परत इंग्लंडला जावं लागलं. त्यानंतर त्यांनी 'बिटीश टेलीकॉम' मध्ये काम केलं. ज्योती व जयेश यांना एक मुलगा व एक मुलगी आहे. मुलाचे नाव ध्रुवेश राठोर व मुलीचे नाव वेदिका राठोर आहे.^{१५१} ज्योतीच्या गरोदरपणामध्ये ताईनी एक गृहीणींसारखी घरातील सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडल्या होत्या. पारंपारीक भुमिकेत जातांना ताई मंत्रिपद विसरल्या होत्या. स्वयंपाक करणे असो कि घरातील इतर कामे असो ताईनी आई म्हणून सर्व जबाबदारी अगदी यशस्वीपणाने पुर्ण केली होती. ज्योतीचे यजमान श्री. जयेश हे सध्या 'कॉग्निजंट टेक्नॉलॉजी सोल्युशन' कंपनीत डायरेक्टर म्हणून कार्यरत आहेत. सध्या दोघेही पुणे येथे वास्तव्यास असून ते आपल्या संसाराचा आनंद घेत आहेत.

१.९.३० मुलांचा सामाजिक कार्यात सहभाग

प्रतिभाताईनी राजकारणातील विविध कॅबिनेट मंत्रिपदे भुषविलेली आहेत. डॉ. देवीसिंह शेखावत यांनी सुद्धा ताईच्या राजकीय कार्यामध्ये सहभाग घेतलेला होता. ताईचा राजकारणातील सहभाग हा सामाजिक जाणीवेतून होता असे दिसते. ताईनी राजकारण करता—करता सामाजिक कार्याची मुहूर्त मेढ सुद्धा रोवली होती. ताईनी राजकारण आणि सामाजिक कार्य या दोन्ही बाजू यशस्वीपणे सांभाळल्या होत्या. म्हणतात ना एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. त्याचप्रमाणे प्रतिभाताईमध्ये सुद्धा राजकारण व सामाजिक कार्य या दोन्ही बाजू त्यांच्यामध्ये आढळून येतात. ताईना या सामाजिक कार्याची मुहूर्तमेढ रोवण्यामध्ये पती डॉ. देवीसिंह शेखावत यांचा सुद्धा महत्त्वाचा असा वाटा आहे. ताईनी स्त्री सशक्तीकरणासाठी महत्त्वाचे असे योगदान दिलेले आहे. प्रतिभाताईनी धर्मनिरपक्षतेप्रमाणे सर्व जातीधर्माच्या लोकांच्या उन्नतीसाठी सामाजिक कार्याची सुरुवात केल्याचे दिसून येते. प्रतिभाताईच्या या सामाजिक कार्यामध्ये मुलांचा सुद्धा तितकाच सहभाग आहे. ज्योती इंजीनिअरिंगला

असतांना ताईच्या मार्गदर्शनाखाली 'वर्किक वुमेन्स होस्टेल'^{१५२} चे काम पाहत होती. मुंबईमधील पुर्वबांद्रा भागात असलेल्या वस्तीगृहाचं व्यवस्थापन सुरूवातीला ज्योतीने पाहिले होते मात्र आता राजेंद्रची पत्नी मंजिरी शेखावत हिच्याकडे ती जबाबदारी दिलेली आहे. ही जबाबदारी त्या यशस्वीपणे पार पाडत आहे.

इंग्लंडहून परतल्यावर ज्योतीनं दिल्लीला दोन वर्ष नोकरी केली होती. त्या काळात दिल्लीतलं वस्तीगृह उभ राहिलं. २००५ साली त्या पुण्याला आल्या. ज्योती आता सुद्धा दिल्ली आणि पुणे ठिकाणच्या वस्तीगृहाचं काम पाहतात.

शहरात काम करणाऱ्या स्त्रियांची राहण्याची गैरसोय होते. म्हणून एक हजार मुली—स्त्रियांना वस्तीगृह उपलब्ध करून देण्याचं प्रतिभाताईचं स्वप्न 'ज्योती आणि राजेंद्र (रावसाहेब) पुर्ण करीत आहेत.'^{१५३}

श्रीमती प्रतिभाताईनी राजकारणात असल्यामुळे आपल्या राजकारणाचा फायदा सर्वसामान्य जनतेला व्हावा, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी माझ्या राजकारणाचा फायदा झाला पाहिजे. यातच ताईनी आपलं समाधान मानले होते. ताईनी राजकारण करता करता सामाजिक कार्याची सुरूवात केल्यामुळे काम करणाऱ्या महिलांना दिलासा मिळाला होता. प्रतिभाताईनी केलेले सामाजिक कार्याचे सविस्तर वर्णन पुढील प्रकरणामध्ये विस्तृतपणे दिलेले आहे.

संदर्भ:—

१. www.census2011.co.in/census/district/337-jalgaon.html
२. सय्यद एम. एच., प्रतिभा पाटील— फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पृ. १३
३. कित्ता, पृ. १२—१३
४. Marathivivishwakosh.maharashtra.gov.in/khandas6/index-php/23
५. चंद्र रमेश आणि गोखले नीला, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटील, पृ. २४
६. रोहणकर पुरुषोत्तम, प्रथम महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, पृ. ८
७. Marathivivishwakosh.maharashtra.gov.in/khandas6/index-php/23
८. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ९
९. कित्ता, पृ. ९
१०. कित्ता, पृ. ९—१०
११. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. २६
१२. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पिरेशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ११
१३. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ९
१४. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पिरेशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १२
१५. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. २७
१६. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ९
१७. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. २७

१८. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १३
१९. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, रोहन प्रकाशन पुणे, तृतीय आवृत्ती फेब्रुवारी २०१०, पृ. २८
२०. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १२
२१. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ९
२२. कित्ता, पृ. ९
२३. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २३
२४. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ३२
२५. कित्ता, पृ. ३२
२६. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय , राष्ट्रप्रतिभा, पृ. १०
२७. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १४
२८. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ३२
२९. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ७
३०. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १०
३१. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय , राष्ट्रप्रतिभा, पृ. १०
३२. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १४
३३. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय , राष्ट्रप्रतिभा, पृ. १७
३४. शर्मा चेतन प्रकाश, प्रतिभा पाटील भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपती, पृ. १२५
३५. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १९
३६. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय , राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ९

३७. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), सतह से शिखर तक भारत के राष्ट्रपती, पृ. २१८
३८. जगताप तानसेन, चैतन्य प्रतिभा, पृ. १५
३९. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय , राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ९
४०. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ९-१०
४१. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ४३
४२. कित्ता, पृ. ३४
४३. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २२
४४. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ४३
४५. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २३
४६. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ४७-४८
४७. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ४७
४८. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २६
४९. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ३५
५०. कित्ता, पृ. ३५
५१. कित्ता पृ. ३५-३७
५२. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), सतह से शिखर तक भारत के राष्ट्रपती, पृ. २१९
५३. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ४१
५४. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २१

५५. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ४२
५६. कित्ता, पृ. ४२
५७. कित्ता, पृ. ३२
५८. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २२
५९. कित्ता, पृ. ४१
६०. चंद्र रमेश आणि गोखले नीला, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटील, पृ. २१
६१. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १४
६२. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ६५
६३. कित्ता, पृ. ६७
६४. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ६७
६५. सिंह रितू, प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटील, इंडियाज फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, पृ. ३२
६६. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. १४
६७. कित्ता, पृ. १४
६८. कित्ता, पृ. १४
६९. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ४१
७०. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ४८
७१. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय , राष्ट्रप्रतिभा, पृ. १४
७२. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १९
७३. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय , राष्ट्रप्रतिभा, पृ. २१
७४. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. १७
७५. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय , राष्ट्रप्रतिभा, पृ. २१
७६. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ५१

७७. कित्ता, पृ. ५१—५३
७८. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. १०
७९. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १४
८०. कित्ता, पृ. १४
८१. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. २१
८२. कित्ता, पृ. २३
८३. कित्ता, पृ. २४
८४. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ८
८५. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. १८
८६. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ५६
८७. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ५०
८८. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ५७
८९. कित्ता, पृ. ६०
९०. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. १८
९१. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ६१
९२. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ६१
९३. कित्ता, पृ. ६३
९४. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ७१
९५. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. १८
९६. डॉ. छाया महाजन यांची मुलाखत, दि. ०७ मार्च २०१६
९७. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ७०

९८. कित्ता, पृ. ७०
९९. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ७२
१००. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय , राष्ट्रप्रतिभा, पृ. २४
१०१. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. २५
१०२. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय , राष्ट्रप्रतिभा, पृ. २५
१०३. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ७५
१०४. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. २७
१०५. डॉ. देवीसिंह रामसिंह शेखावत यांची मुलाखत, दि.२९ फेब्रुवारी २०१६, दि. ०१ मार्च २०१६
१०६. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ७५
१०७. कित्ता, पृ. ७६
१०८. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. २३
१०९. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ७४
११०. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २२
१११. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ७५
११२. कित्ता, पृ. ७६
११३. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. २९
११४. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ७९
११५. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ७७
११६. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. २९
११७. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ७७—७८
११८. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ३७
११९. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ८१

१२०. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ८७
१२१. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ३९
१२२. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ३१
१२३. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ३७
१२४. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ४२
१२५. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ८७
१२६. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय
जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ८३
१२७. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ४३
१२८. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय
जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ८७-८८
१२९. कित्ता, पृ. ८८
१३०. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १०४
१३१. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय
जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ८७
१३२. कित्ता, पृ. ८७
१३३. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ३६
१३४. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय
जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ८४
१३५. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १००
१३६. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय
जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ८४
१३७. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १०१
१३८. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय
जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ८५
१३९. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १०२

१४०. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ८६
१४१. कित्ता, पृ. ८६
१४२. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १०५
१४३. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ८६
१४४. कित्ता, पृ. ८९
१४५. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १०६
१४६. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ८९
१४७. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १०६
१४८. कित्ता, पृ. १०८
१४९. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ९०
१५०. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १०७
१५१. कित्ता, १०८
१५२. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ९१
१५३. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १०७

प्रकरण दुसरे

प्रतिभाताई पाटील यांचे सामाजिक कार्य

प्रास्ताविक

२.१ श्रम साधना ट्रस्टची स्थापना

२.१.१ वर्किंग विमेन्स होस्टेल 'बांद्रा-मुंबई'

२.१.२ वर्किंग विमेन्स होस्टेल-दिल्ली

२.१.३ वर्किंग विमेन्स होस्टेल-पुणे

२.२ सामाजिक कार्यात महिलांचा सहभाग

२.३ महिलांसाठी केलेले विविध कार्य

२.३.१ प्रतिभा महिला सहकारी बँक

२.३.२ ताईनी 'पाळणाघर मदत योजना' सुरू केली

२.३.३ सगीत क्लासेस सुरू केले

२.३.४ शिवणकाम/भरतकात क्लासेस सुरू केले

२.३.५ स्त्रियांसाठी औद्योगिक केंद्र/शाळा सुरू

२.४ कृषी विज्ञान केंद्राची स्थापना

२.४.१ उद्देश

२.४.२ शेतकऱ्यांसाठी वरदान

२.५ महिला आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना

२.५.१ प्रतिभाताईच्या प्रयत्नामुळे व कारकिर्दीत स्थापन झालेली

महामंडळे

२.६ संत मुक्ताबाई सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना

२.७ बडनेरमधील बंद पडलेली मिल पुन्हा सुरू केली

२.८ वरणगावातील 'ऑर्डनन्स फॅक्टरीमुळे निर्माण झालेली समस्या' सोडवली

२.९ धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडवले

२.१० अमरावती मध्ये विद्यार्थ्यांसाठी होस्टेल सुरू केली

२.११ आरोग्यविषयक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न

- २.१२ मंडळ आयोगावर सरकारची बाजू मांडली
- २.१३ 'तमाशा' या कलाप्रकाराराला जीवदान मिळवून दिले
- २.१४ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केले
- २.१५ दंगलीत संसार उद्धवस्त झालेल्यांचे पुनर्वसन केले
- २.१६ युद्ध विधवा निवास पुनर्वसन केंद्राची व्यवस्था केली
- २.१७ सेवानिवृत्त पोलीसांच्या तक्रारी व सैनिकांचा पेन्शनचा प्रश्न सोडवला
- २.१८ युद्ध विधवांना सरकारकडून मिळालेला पैसा खर्च करण्याचा अधिकार दिला
- २.१९ महिला स्वयंसिद्धा केंद्राची स्थापना केली
- २.२० गुर्जर आंदोलन
- २.२१ राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य बिल २००६

प्रकरण दुसरे

प्रतिभाताई पाटील यांचे सामाजिक कार्य

प्रास्ताविक

श्रीमती प्रतिभाताईनी राजकारणामध्ये इ.स. १९६२ मध्ये प्रवेश केला आणि राजकारणाबरोबरच सामाजिक कार्याला सुद्धा कशा पद्धतीने सुरूवात झाली याचे वर्णन या प्रकरणात करण्यात आले आहे. इतिहास आणि राज्यशास्त्र या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्याचप्रमाणे ताईच्या आयुष्यामध्ये राजकारण आणि सामाजिक कार्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे जाणवले. सामाजिक कार्य करण्यासाठी श्रीमती प्रतिभाताईनी आणि पती डॉ. देवीसिंह शेखावत साहेबांनी मिळून १९७२-७३ मध्ये “श्रम साधना ट्रस्ट”ची स्थापना केली. या ट्रस्ट मार्फत नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी “वर्किंग वूमन हॉस्टेल” ची स्थापना केल्यामुळे त्या महिलांना कशा पद्धतीने दिलासा मिळाला याचे वर्णन या प्रकरणात करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे जळगावला शेतकऱ्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा व शेतकऱ्यांना योग्य नफा मिळून त्यांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी जळगावला ताईनी “संत मुक्ताबाई सहकारी साखर कारखाना” सुरू केला. महिलांचे सक्षमिकरण करण्यासाठी “प्रतिभा महिला बँकेची” स्थापना केली. नोकरी करणाऱ्या महिलांना आपल्या मुलांकडे योग्य तो वेळ व लक्ष देता येत नव्हते; म्हणून ताईनी “पाळणाघर मदत योजना” सुरू केली. “गेंदालाल कापड गिरणी” आणि बडनेरमधील मील ताईच्याच प्रयत्नाने सुरू झाली. “ऑर्डनन्स फॅक्टरी” साठी ज्यांच्या जमीनीचे संपादन झाले त्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरीत सामावून घेतल्या गेले. ताईच्याच प्रयत्नामुळे “महिला आर्थिक विकास महामंडळाची” स्थापना करण्यात आली. श्रम साधना ट्रस्ट मार्फत अमरावतीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी “कृषी विज्ञान केंद्राची” स्थापना केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एक कृषी संजीवणी प्राप्त झाली, हे अमरावतीमधील शेतकऱ्यांना वरदानच ठरले! अमरावतीला मागास वर्गातील

विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेलची सोय करून दिली. विशेष म्हणजे मुलींसाठी सुद्धा “प्रतिभा महिला हॉस्टेल” सुरू केली. गरजू आणि होतकरू महिलांसाठी “इन्डस्ट्रियल प्रशिक्षण केंद्र” स्थापन केले. त्याचप्रमाणे “शिवण क्लासेस” सारखे अभिनव उपक्रम ताईंनी अमरावतीमध्ये राबविले. या प्रकरणात श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांनी केलेल्या सामाजिक कार्याचा आढावा घेतला आहे.

२.१ श्रम साधना ट्रस्टची स्थापना

प्रतिभाताई जशा राजकारणात सक्रिय होत्या तश्या सामाजिक कार्यातही त्या सक्रिय असायच्या. ताई राजकारणात असल्यामुळे त्यांच्याकडे असणाऱ्या जबाबदाऱ्या वाढत होत्या. सामाजिक कार्यातही त्या सक्रिय असायच्या. ताईंचे सामाजिक कार्यसुद्धा चंद्रकलेप्रमाणे वाढतचं होते. प्रतिभाताईंच्या राजकारणाला सुरुवातीपासूनच समाजकार्याची जोड दिलेली होती. समाजाच्या व्यापक हितासाठी राजकारणाचा, राजकीय शक्तीचा उपयोग करण्याचा विवेक त्यांच्या ठायी आहे. त्यामुळे ताईंनी सत्ता असतांना आणि नसतांनाही त्यांच्या वागण्यात, समाजकार्यात फरक पडला नाही. समाजातील सामान्यातील सामान्य माणसासाठी आपल्या सत्तेचा, पदाचा, उपयोग व्हावा यासाठी त्या तळमळ करायच्या.^१ सुख दुखाःच्या प्रत्येक प्रसंगात आपल्या माणसांसाठी धावून जाण्याची त्यांची वृत्ती असल्यामुळे सर्वसामान्यांना त्यांचा मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळायचा.

प्रतिभाताईंकडे समाजकल्याण विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आल्यामुळे त्यांच्या मनातील सामाजिक जाणीवेला गती मिळाली. या सामाजिक कार्यामध्ये जळगाव काँग्रेसच्या महिला शाखेचे कार्य सुद्धा जोमाने सुरू झालेले होते. समाजोपयोगी उपक्रम राबविण्याबरोबरच लोकशिक्षणाचे कामही या शाखेतर्फे केले जात होते. अपंगासाठी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी, स्त्रियांसाठी काहीतरी करावे असा विचार प्रतिभाताईंच्या मनामध्ये होताच. त्याला आकार देण्यासाठी प्रतिभाताईंनी ‘१९७२—१९७३ मध्ये श्रम साधना ट्रस्ट’^२ ची स्थापना केली. या श्रम साधना ट्रस्ट मार्फत अनेक समाजोपयोगी उपक्रम

राबविले जाऊ लागले. या ट्रस्ट मार्फत वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यात आल्या आणि आजही सुरू आहे. त्यांचे सविस्तर विवरण मी पुढच्या प्रकरणामध्ये देणार आहे. प्रतिभाताई पाटील आणि डॉ. देवीसिंह शेखावत हे दोघेही श्रम साधना ट्रस्टचे मॅनेजिंग ट्रस्टी आहेत.

२.१.१ वर्किंग विमेन्स होस्टेल 'बांद्रा—मुंबई'

भारतातील महिलांची संख्या जवळजवळ ५० टक्के च्या आसपास आहे. प्रतिभाताई सुद्धा या महिलांविषयी दक्ष होत्या. ताईनी फक्त स्त्रियांची उन्नती व्हावी, त्यांचा विकास व्हावा त्यांना सामाजिक विकासाच्या प्रवाहाबरोबर येण्याची संधी मिळावी यासाठी त्या आग्रही होत्याच पण या सर्व कार्याला त्यांनी कृतीद्वारे मुर्त स्वरूपही दिले आहे.

भारतातील स्त्रियांची संख्या खुप मोठी आहे. जगामध्ये लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. यामध्ये फक्त पुरूषांचाच समावेश नाही तर स्त्रियांचाही समावेश आहे. भारत एकविसाच्या शतकाकडे कुच करतोय, विकसनशिलतेकडून विकसितकडे गरुडझेप घेतोय. माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे “भारत २०२० पर्यंत महासत्ता होणार?” हे स्वप्न जर सत्यात उतरवायचे असेल तर यामध्ये पुरूषांप्रमाणेच स्त्रियांचाही सहभाग असायला पाहीजे. त्यांना प्रत्येक गोष्टिंमध्ये सहभागी करून घेता आले पाहीजे. त्यांना प्रत्येक क्षेत्रामध्ये संधी देण्याची गरज आहे.

महिलांमध्ये होत असलेल्या वैचारिक परिवर्तनामुळे नोकरीधंद्या निमीत्त बाहेर पडणाऱ्या, स्वतःच्या पायावर उभे राहु इच्छिणाऱ्या महिलांची संख्या वाढत जाणार हे प्रतिभाताईनी आपल्या अनुभवाद्वारे ओळखले होते. अशा महिलांची बाहेरगावी राहण्याची सोय नसल्यामुळे त्यांना अनेक धोके पत्करावी लागतात. समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यांना राहण्यासाठी सुरक्षित ठिकाण मिळावे यासाठी 'वर्किंग विमेन्स होस्टेल' ही संकल्पना श्रीमती प्रतिभाताईनी प्रत्यक्षामध्ये अंमलात आणली. प्रतिभाताई आणि डॉ. देवीसिंह यांनी स्थापन केलेल्या 'श्रम साधना ट्रस्ट' मार्फत बांद्रा मुंबई या ठिकाणी 'वर्किंग विमेन्स होस्टेल' सुरू

करण्यात आले.^३ वर्किंग विमेन्स होस्टेल सुरू केल्यामुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी तो फार मोठा आधार झाला. महानगरामध्ये स्त्रियांचे नोकरीतील वाढते योगदान लक्षात घेऊन त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून घेतलेले हे फार मोठे पाऊल होते. स्त्रियांना निर्भयपणे नोकरी करता यावी हा त्यामागचा उद्देश होता. प्रतिभाताईची ही कल्पना केंद्र सरकारला सुद्धा आवडली होती. केंद्रातून ह्या उपक्रमासाठी ७५ टक्के अनुदान ताईच्या अथक परिश्रमाचे साफल्य आहे. आज सरकारतर्फे महिला सबलीकरणासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम राबविले जातात. त्याची सुरुवातच प्रतिभाताईनी केलेली आहे. सुरुवातीला या होस्टेलचे व्यवस्थापन प्रतिभाताईची मुलगी ज्योती बघायची. आता ताईचा मुलगा राजेंद्रची पत्नी मंजिरी शेखावत बघते.^४ या होस्टेलमध्ये सध्या ३०० ते ३५० स्त्रियांची व्यवस्था आहे.

२.१.२ वर्किंग विमेन्स होस्टेल—दिल्ली.

स्त्री कल्याण कार्यक्रमांतर्गत काम करित असलेल्या किंवा नोकरीत असलेल्या मुली किंवा स्त्रियांसाठी ताईनी वेगवेगळ्या ठिकाणी 'वर्किंग विमेन्स होस्टेल' सुरू केलेले आहेत. हे काम करत असतांना प्रतिभाताई मुंबईमध्ये कायद्याचा अभ्यास करत असतांनाच त्यांना आलेला अनुभव त्यांच्या पाठीशी होताच. मुंबई, दिल्ली, अशा महानगरामध्ये स्त्री एकटी दुकटी राहू शकत नाही. तिला राहण्यासाठी सुरक्षित जागेची गरज असते मुलींनी शिक्षण घ्यावं म्हणून अनेक सरकारी योजना आल्या, प्रयत्नसुद्धा झालेत. गेल्या अनेक वर्षांत केलेल्या कार्याचें फलित म्हणून स्त्रिया आज अनेक क्षेत्रात काम करतांना दिसतात.^५ तरीही त्यांच्यासमोर स्त्री म्हणून आजही अनेक अडचणी आहेतच! ज्योती—जयेश हे इंग्लंडहून परतल्यावर ज्योतीने दिल्लीला दोन वर्षे नोकरी केली. नोकरी करत असतांना प्रतिभाताईच्या मार्गदर्शनाखाली दिल्लीला 'श्रम साधना ट्रस्ट' मार्फत 'वर्किंग विमेन्स होस्टेल'ची सुरुवात केली.^६ आजही ज्योती त्या विमेन्स होस्टेल चे व्यवस्थापन पाहतात. या होस्टेलमध्ये ३०० स्त्रियांना राहण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.

२.१.३ वर्किंग विमेन्स होस्टेल—पुणे

प्रतिभाताई उच्चशिक्षित आणि कर्तृत्ववान स्त्री आहेत, त्यामुळेच त्यांना स्त्रियांना उन्नत करण्यासाठीच्या विविध संकल्पना, उपक्रम सुचले आणि ते त्यांनी कृती द्वारे अंमलात सुद्धा आणले. स्त्रीला तिच्या संसारातून अवकाश मिळाला तर ती मोठी झेप घेऊ शकते. हे ताईनी त्यांना आलेल्या प्रत्यक्ष अनुभवातून जाणलं होतं. याचे त्या स्वतः एक उदाहरण आहेत. 'अशक्य' हा शब्द जसा पुरुषांच्या शब्दकोशात नसतो, तसा शारीरिक कुवतीबाबत सोडला तर स्त्रियाही शब्दकोशात नसावा^९ यासाठी त्यांनी खुप प्रयत्न केलेले आपणास वेगवेगळ्या उदाहरणांवरून दिसून येतात. आणि अजूनही करण्याची त्यांची इच्छा आहे. मुंबई आणि दिल्ली या ठिकाणी वर्किंग विमेन्स होस्टेल सुरू केलेल्यामुळे स्त्रिया नोकरी धंद्यामध्ये हिरीरीने भाग घेऊ लागल्या आहेत. या होस्टेलच्या माध्यमातून ताईनीच त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी उचललेली आपल्याला दिसून येते. मुंबई दिल्ली पाठोपाठ पुणे याठिकाणी सुद्धा ताईनी 'श्रम साधना ट्रस्ट' मार्फत, वर्किंग विमेन्स होस्टेल सुरू केले. सध्या या चार होस्टेलचे व्यवस्थापन ज्योती राठोर ही करते आहे. या होस्टेलमध्ये ३०० स्त्रियांना राहण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.^६ सर्वसामान्य कुटुंबातील मुली, स्त्रियांना तसेच मध्यमवर्गीय मुलीला व स्त्रियांना या होस्टेलमुळे फायदा झाला आहे. प्रतिभाताईनी सुरू केलेल्या वस्तीगृहामध्ये राहणाऱ्या मुली व स्त्रियांकडून २००० रु. इतके मासिक भाडे घेतल्या जाते.^९ मुंबई, दिल्ली आणि पुणे या ठिकाणच्या 'वर्किंग विमेन्स होस्टेलमुळे सॉफ्टवेअर इंजिनियर, डॉक्टर, पोलीस, शिक्षक, वकिल, नर्स, बॅंकर्स अशा विविध शासकिय नोकऱ्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांना मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा झाला आहे.

२.२ सामाजिक कार्यात महिलांचा सहभाग

प्रतिभाताई पाटील यांच्याकडे राजकारण आणि सामाजिक कार्य करण्याची वेगळीच कला त्यांना अवगत झालेली होती. ताई सकारात्मक राजकारण आणि विधायक उपक्रम राबवित असल्यामुळे त्यांनी सुरू केलेल्या कार्यामध्ये महिलांची

मोठ्या प्रमाणामध्ये वृद्धी होत गेली. ताईना सामाजिक कार्यामध्ये सुद्धा अनेक महिलांनी साथ दिली होती. त्या महिलांमध्ये जळगाव नगर परिषदेच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा कमलाबाई जोशी,^{१०} प्रतिभाताईच्या मैत्रीण तथा प्रतिभा महिला बॅकेच्या अध्यक्षा कुसुमताई सोनाळकर,^{११} सुमनताई पाटील, शरदचंद्रिका पाटील, शरदिनी पवार,^{१२} सुमतीबाई पाटील, निर्मला तावर, सुशिलाबाई जोशी, सूनंदा मोरे, मिराताई तडवी^{१३} इ. सर्व महिला सहभागी झाल्या होत्या. या सर्व महिला जळगाव जिल्ह्यामध्ये प्रतिभाताईच्या मार्गदर्शनाखाली सामाजिक उपक्रम राबवित होत्या. ताईच्या शांत, संयमी, मनमिळाऊ, प्रेमळ व सौजन्यपूर्ण स्वभाव त्यांच्या सामाजिक कार्यात महिलांना आकर्षित करायचा. एक नेता किंवा राजकारणी व्यक्ती म्हणून नाही तर त्या ऐवजी ताई महिला कार्यकर्त्यांच्या मैत्रीण म्हणून वागायच्या यामुळे त्यांना प्रतिभाताईविषयी हेवा वाटायचा आणि सामाजिक कार्य करण्याची एक नवी स्फुर्तीच त्यांना मिळायची. यामुळे ताईनी सुरू केलेल्या सामाजिक कार्यामध्ये महिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच गेली.

२.३ महिलांसाठी केलेले विविध कार्य

प्रतिभाताई पाटील यांनी समाजासाठी, स्त्रियांसाठी वेगवेगळे उपक्रम सुरू केलेले आहेत. यामध्ये श्रम साधना ट्रस्ट मार्फत 'वर्किंग विमेन्स होस्टेल' सुरू केले, पण फक्त वर्किंग विमेन्स होस्टेल सुरू करून स्त्रियांचा विकास करणे शक्य नाही. स्त्री सशक्तीकरणासाठी आणखी वेगवेगळे उपक्रम योजना राबवाव्या लागणार? हे ताईना कळून चुकलं होतं. ताईना चांगला विचार सुचला कि लगेच तो विचार कृतीत आणावा अशा त्या जिद्दी स्वभावाच्या होत्या.^{१४} त्यांना सुचलेला विचार ताई कार्यकर्त्यांशी आणि मैत्रीणींशी त्यावर चर्चा करायच्या त्या विषयावर चर्चा झाल्यावर ती योजना अंमलात कशी आणता येईल. याविषयी त्या कृतिशिल असायच्या.

२.३.१ प्रतिभा महिला सहकारी बँक

पुण्यातील महिलांनी 'भगिनी निवेदिता बँक' सुरू केली. या बँकेचे उद्घाटन प्रतिभाताईंच्या हस्ते करण्यात आले होते. बँकिंग सारख्या आर्थिक क्षेत्रात महिलांनी प्रवेश केल्यामुळे ताई सुखावल्या होत्या. ताई जळगावला परत आल्या तेव्हा त्यांनाही एक कल्पना सुचली 'आपल्याही भागात महिलांसाठी अशी एखादी बँक सुरू करावी'. ताईंनी कार्यकर्त्यांशी आणि मैत्रीणींशी 'महिलांची बँक' या कल्पनेवर चर्चा केली. ही कल्पना सर्वानाच आवडली आणि सारे जण या कामाला लागले.

खेडो—पाडी, गावोगावी दौरे करून काम करणाऱ्या महिलांना, गृहिणींना लहान—लहान व्यवसाय करणाऱ्या महिलांनाही बँकेचे सभासद करण्यात आले. दिवसेंदिवस महिला सभासदांची संख्या वाढत गेली, मोठ्या प्रमाणात ठेवही जमा झाली. प्रतिभाताईंच्या प्रयत्नातून १९७३ मध्ये जळगावला 'प्रतिभा महिला सहकारी' बँकेची स्थापना करण्यात आली.^{१५} काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि प्रतिभाताईंच्या मैत्रीण सौ. कुसुमताई सोनाळकर ह्या बँकेच्या अध्यक्षा झाल्या. या बँकेच्या माध्यमातून स्त्रियांना उद्योगधंदे, व्यापारासाठी भांडवल उपलब्ध करून दिले जात होते.

प्रतिभा महिला सहकारी बँकेच्या माध्यमातून जवळ जवळ २००० स्त्रियांना छोट्या छोट्या उद्योग व व्यवसायासाठी कर्ज देण्यात आलेले होते. बँकेच्या माध्यमातून कर्ज मिळाल्यामुळे स्त्रियांनी वेगवेगळे व्यवसाय सुरू केले. ज्यामध्ये महिला डेअरी, शेळी—मेंढी पालन, बांबू कारागीरी, चिलखम बनवणे, विणकाम, मलिला शेतकरी, दुग्ध आणि भाजी विक्रेते अशा वेगवेगळ्या व्यवसायासाठी बँकेने या महिलांना कर्ज उपलब्ध करून दिले होते.^{१६} इत्यादी व्यवसाय उद्योगधंदे महिलांनी सुरू केले. त्यामुळे त्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य निर्माण झाले होते.

२.३.२ ताईनी 'पाळणाघर मदत योजना' सुरू केली

प्रतिभाताईनी प्रामुख्याने स्त्रियांचे प्रश्न सोडवल्याचे दिसून येते. ताई सुद्धा एक स्त्री आहेत, त्यामुळे त्यांना त्यांच्या जीवनामध्ये ज्या ज्या अडचणी आल्या त्या अडचणी स्त्रियांना येऊ नयेत यासाठी त्या प्रयत्नशिल असायच्या. प्रतिभाताईंच्या प्रयत्नातून बांद्रा मुंबईला वर्किंग विमेन्स होस्टेलमुळे माताभगिनींची सोय झाली. त्या निर्भीडपणे नोकरी करू लागल्या. समाजामध्ये ताठ मानेने वावरू लागल्या. या होस्टेल मुळे माताभगिनींची तर सोय होणे आवश्यक होते. त्यासाठी प्रतिभाताईनी नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी 'पाळणाघर मदत योजना' सुरू केली.^{१७} नोकरी करणाऱ्या महिला आपल्या बाळाला पाळणाघरात सोपवून बिनधास्तपणे, निश्चित मनाने कामावर जाऊ लागल्या. पाळणाघर मदत योजनेमुळे स्त्रियांना मोठा दिलासा मिळाला होता. त्यांचे मन आपल्या बाळामध्ये न अडकता त्या आपआपल्या क्षेत्रामध्ये कार्य करू लागल्या आहेत.

२.३.३ संगीत क्लासेसे सुरू केले

श्रीमती पाटील यांना कळून चुकले की, स्त्री सबलीकरण करायचे असेल तर त्यांना प्रत्येक क्षेत्रामध्ये सक्षम करणे गरजेचे आहे. ताईनी वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी त्यांनी विविध योजना अमलात आणल्या होत्या. तरिसुद्धा ताईनी स्त्रीला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण करता यावी यासाठी ताईनी "अमरावतीला संगीत क्लासेस सुरू केले होते."^{१८}

अमरावतीमध्ये संगीत क्लासेस सुरू करून त्यांनी सांस्कृतिक क्षेत्रातील मुहूर्तमेढ रोवली आहे. ताईना माहिती होते की, महिला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पुढे गेली तर ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल.

२.३.४ शिवणकाम/भरतकात क्लासेस सुरू केले.

श्रीमती ताईनी राजकारणाबरोबरच समाजातील महिलांसाठी अनेक योजना राबविल्या होत्या. राजकीय धावपळीमध्ये ताईचे लक्ष स्त्रीयांकडे सुद्धा होतेच. ताईनी मागासवर्गीयांकडे सुद्धा लक्ष दिले होते. गरिबांकडेही ताई जातिने लक्ष

देत होत्या. ताईनी गरिब व गरजू स्त्रियांसाठी “अमरावतीला शिवनकाम/ भरतकामाचे शिक्षण”^{१९} देण्यासाठी वर्ग उघडले. यामुळे गरजू महिलांच्या हाताला काम मिळाले. त्यांच्या हाताला काम मिळाल्यामुळे त्यांना दोन पैसे मिळू लागले. त्यामुळे त्याचा त्यांच्या कुटुंबाला हातभार लागला.

२.३.५ स्त्रियांसाठी औद्योगिक केंद्र/शाळा सुरू

याचप्रमाणे ताईनी गरीब आणि गरजू महिलांसाठी “औद्योगिक प्रशिक्षण शाळा” सुद्धा सुरू केल्या होत्या.^{२०} कारण आपला भारत देश एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल करत आहे त्यामुळे स्त्रियांना सुद्धा या नवीण शतकाचा सामना करायचा असेल तर त्यांना सुद्धा प्रशिक्षित होणे गरजेचे आहे. एकविसावे युग हे तंत्रज्ञानाचे युग आहे. यासाठी स्त्रियांना औद्योगिक प्रशिक्षण देण्यासाठी ताईनी हे पाऊल उचलले होते. त्याचा फायदा या स्त्रियांना झाला आहे.

२.४ कृषी विज्ञान केंद्राची स्थापना

श्रम साधना ट्रस्ट मुंबई मार्फत अमरावती जिल्ह्यातील दुर्गापूर (बडनेरा) या ठिकाणी भारतीय अनुसंधान परिषदेमार्फत जुलै १९९६ मध्ये ‘कृषी विज्ञान केंद्राची स्थापना’ करण्यात आली होती.^{२१} शेतीतील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना उपलब्ध व्हावे यासाठी या केंद्रातील शास्त्रज्ञ तत्पर असतात.

२.४.१ उद्देश

शेतकऱ्यांना शेतातील नवनवीन तंत्रज्ञान, आधुनिक शेती पद्धती, बीजप्रक्रिया, नीवन बियाने या सर्वांचा लाभ शेतकऱ्यांना व्हावा, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी हा या केंद्राचा मुख्य उद्देश होता.^{२२}

२.४.२ शेतकऱ्यांसाठी वरदान

कृषी विज्ञान केंद्रामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या शेती उपयोगी नवनवीन तंत्रज्ञान, शेतीमध्ये होणारे नवनवीन प्रयोग, सुधारीत बिजांची वाणे, बीजप्रक्रिया, किटकनाशकांचा योग्य वापर, याची परीपूर्ण माहिती शेतकऱ्यांना

होऊन परिणामी अमरावती, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आटोक्यात आणण्यासाठी कृषि विज्ञान केंद्राची मदत शासनाला होऊ लागली.

नवनवीन तंत्रज्ञानामुळे, सुधारीत बीजामुळे, शेतकऱ्यांना माहिती होऊ लागली. शेतकऱ्यांचा शेतीवरील खर्च काही प्रमाणात कमी झाला आणि उत्पन्नामध्ये काही प्रमाणात वृद्धी झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मदत झाली.^{२३}

२.५ महिला आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना

प्रतिभाताईनी स्त्रीयांसाठी वेगवेगळ्या योजना अंमलात आणल्या. ताई उच्चशिक्षित कुटुंबामध्ये जरी जन्मल्या तरी ग्रामीण भागातील स्त्रियांची स्थिती त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या त्यांना माहित होत्या. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिला अनेकदा अशिक्षित असतात. हे ताईना चांगल्याप्रकारे माहित होतं. त्यांच्याजवळ शिक्षण नसल्याने आपोआपच पुढील विकासावर मर्यादा येतात. सरकारी योजनांची माहिती सुद्धा त्यांच्यापर्यंत पोहचतच नाही. हे अडथळे दूर व्हावेत असे ताईना वाटायचे महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून प्रतिभाताई प्रयत्नशिल असायच्या. प्रतिभाताईच्या प्रयत्नामुळे 'महिला आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना' झाली.^{२४} या महामंडळाच्या स्थापनेमुळे हजारो महिलांना कामे मिळाली. या कामांच्या माध्यमातून त्यांना आपला चरितार्थाच्या संधी उपलब्ध झाली. गरीब, निराधार, अशिक्षित, स्त्रियांच्या आयुष्यात स्थैर्याचा नंदादीप लावण्याचे काम प्रतिभाताईनी केले.

महिलांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यासाठी ताईनी विधीमंडळात व विधीमंडळाबाहेर प्रयत्न केले. सभागृहात या विषयावर ताईनी जे विचार, मुद्दे मांडले त्यातून ताईना स्त्रियांविषयी असलेली तळमळ, कळकळ आणि आपुलकी यांचे दर्शन होते. राजकारणात प्रगतीशिल, पुरोगामी आणि अभ्यासू विचारवंत हे राजकीय व्यक्तिमत्व ताईना लाभल्यामुळे प्रतिभाताई सर्वांनाच प्रभावित करतात. सभागृहामध्ये 'महिलांच्या सर्वांगीण

उन्नतीसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र विभाग स्थापन करणे'^{२५} या विषयावर बोलतांना ताईनी जे भाषण केले त्यामध्ये त्या म्हणाल्या होत्या, “अध्यक्ष महोदय, एक अत्यंत महत्वाचा प्रस्ताव सभागृहासमोर आला आहे. सन्माननिय सदस्या समिती अभ्यंकर यांनी तो आणला आहे.” म्हणून मी त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करते.

अध्यक्ष महाराज, स्त्रियांची परिस्थिती ही पुर्वीच्या काळात फार चांगली होती. द्वैत आणि अद्वैत या वादावर जेव्हा चर्चा झाली, त्यावेळी मंडनमित्रा राजाची पत्नी गार्गी हिंस न्यायाधिश म्हणून नेमले होते. सिताराम, आजही राधाकृष्ण असे सकाळच्या प्रहरी नाव घेतात. म्हणजे रामाचे अगोदर सितेचे नाव आणि कृष्णाच्या अगोदर राधेचे नाव घेतले जाते.^{२६}

अध्यक्ष महाराज, आज खेड्यातील स्त्रियांची परिस्थिती जर आपण पाहिली तर आपल्याला दिसून येईल कि, एक एक मैल लांब नदीवरून त्यांना डोक्यावर हंडा, कमरेवर कळशी किंवा लहान मुलं असे घेवून पाणी आणावे लागते. पुरुष स्त्रियांपेक्षा प्रबळ असतात असे असून देखील त्यांना अशा प्रकारची कामे करावी लागतात. शेतीच्या कामावर सुद्धा १०० पैकी ७० टक्के स्त्रिया काम करित असतात. म्हणजेच देशातील आर्थिक आणि उत्पादनाच्या बाबतीत स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात भाग घेत असतांना त्यांच्यासाठी, सामाजिक न्याय देण्यासाठी, कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा अजूनपर्यंत स्थापन करू शकलो नाही ही खेदाची बाब म्हणावी लागेल.

“दहावी पर्यंत तरी महिलांचे शिक्षण मोफत असले पाहिजे, कारण मुलींना शिकवणे हे कर्तव्य आहे असे पालकांना वाटतच नाही. आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रामध्ये महिलांना बरोबरीचे स्थान देण्यासाठी म्हणून विशेष प्रोत्साहन मिळेल अशा योजनाही आखणे आवश्यक आहे. तेव्हा अध्यक्ष महाराज, हा ठराव केवळ महिलांचा ठराव आहे. म्हणून जुजबी काही तरी करून शासनाने मोकळे होण्याचा प्रयत्न करू नये. तर त्याची गंभीर दखल घेवून महिला आणि मुले यांच्या विकासासाठी म्हणून स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याबाबत जास्तीत जास्त प्रयत्न करावा. ही आमची मागणी मंजूर करावी

अशी मी विनंती करते आणि मी आशा करते की, माननीय मंत्री महोदय आमची ही मागणी मंजूर करतील.”^{२७}

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंप्रमाणे पाऊल खुणांवर मार्गक्रमण करीत ताईनी स्त्रियांसाठी विधायक अशी कार्य केल्याचे आपणास दिसून येते. ताईनी केलेल्या वेगवेगळ्या सामाजिक कार्यामुळे स्त्रिया समाजामध्ये ताठ मानेने, मानसन्मानाने जगतात आणि आजही जगत आहे.

२.५.१ प्रतिभाताईच्या प्रयत्नामुळे व कारकिर्दीत स्थापन झालेली महामंडळे

प्रतिभाताईनी ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना’ केल्यामुळे स्त्रीयांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत झाली. १९७६ मध्ये श्रीमती. प्रतिभाताईकडे आरोग्य तसेच समाजकल्याण खात्यासह दारूबंदी, पुनर्वसन आणि सांस्कृतिक खात्याचा कार्यभार होता. खान्देश परिसरात आदिवासी कुटुंबाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. खान्देश परिसरात गाव अन गाव व पान अन पान ताईच्या ओळखीचं होतं. विकासापासून हजारोवर्षापासून वंचित असलेल्या आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे ताईचे प्रयत्न सुरूच होते.^{२८} ताईकडे राजकीय पद असो किंवा नसो ताईनी सामाजिक कार्य करण्याची सचोटी कधीही सोडली नाही.

स्वतंत्र ‘आदिवासी विकास योजना’^{२९} तयार करण्यात आली. केंद्रसरकाराने या योजनेचे कौतुक केले. सरकारी योजना थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात, त्यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा म्हणून त्या सतत प्रयत्नशिल राहिल्या. या योजना सातत्याने आणि व्यापक प्रमाणात राबविल्या जाव्यात यासाठी ‘स्वतंत्र आदिवासी विकास महामंडळ’^{३०} तयार करण्यात आले. तसेच भटक्या विमुक्त जातींना संघटित करून त्यांच्यासाठी एकत्रित कार्यक्रम तसेच विविध विकास योजना राबविता याव्यात यासाठी ‘वसंतराव नाईक महामंडळ’^{३१} स्थापन करण्यात आली. मातंग समाजाच्या विकासासाठी ‘आण्णाभाऊ साठे महामंडळ’^{३२} तसेच ‘ज्योतीबा फुले महामंडळाची’^{३३} स्थापना करण्यात आली. प्रतिभाताईच्या कारकिर्दीत स्थापन झालेल्या या महामंडळांमुळे समाजामध्ये

वाहणाच्या सर्व जाती धर्माच्या लोकांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी मदत झाली. स्त्री असो किंवा पुरुष मग तो कोणत्याही समाजाचा असो, त्याची आर्थिक स्थिती सुधारली तर निश्चितच त्याचे कुटुंब सशक्त होईल. याचाच फायदा भारत २०२० पर्यंत महासत्ता बनेल यात शंका नाही.

२.६ संत मुक्ताबाई सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना

प्रतिभाताईनी त्यांच्या मतदार संघामध्ये जागरूकतेने विकासाची कामे केलेली आहेत. राजकीय अलिप्ततेच्या कार्यकाळामध्ये सुद्धा ताईनी सामाजिक कार्याची घौडदौड सुरूच ठेवली होती. जळगाव मध्ये सुद्धा त्यांनी अनेक प्रकारची कामे सुरू केलेली होती. शेतकऱ्यांच्या मालाल योग्य भाव मिळवून देणं, त्या भागामध्ये रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी त्या प्रयत्नशिल असायच्या. १९९० मध्ये प्रतिभाताईनी संत मुक्ताबाई सहकारी साखर कारखान्याची मुहूर्तमेढ रोवली.^{३४} कारखाना सुरू करायचा तर त्यासाठी कच्चा माल म्हणून ऊसाची आवश्यकता असते. त्यासाठी ताईनी जळगाव जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना उसलागवाडी साठी प्रोत्साहित करून त्यांच्या मालाला योग्य किंमत मिळवून देणं, हे सुद्धा ताईचच कर्तव्य. या साखर कारखान्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मदत होणार हे निश्चित होतं.

या कारखान्यामुळे शेकडो जनांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. कुशल बेरोजगारांना या कारखान्यात कामे मिळाली. अकुशल कामगारांना त्यांच्या बौद्धिक क्षमतेनुसार कामं देण्यात आली. तर बऱ्याच जनांना ऊस तोडीमुळे रोजगार मिळाला. ऊस तोडी करणाऱ्या मजुरांच्या चुलीवर भाकरी भाजू लागल्या त्या या कारखान्यामुळेच!

प्रतिभाताईच्या प्रेरणेने आणि पुढाकाराने जळगाव जिल्ह्यामधील एदलाबादमध्ये 'संत मुक्ताबाई सहकारी साखर कारखाना'^{३५} सुरू झाला. या कारखान्याचे उद्घाटन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हस्ते दि. २३ जानेवारी १९९९ मध्ये करण्यात आले होते.^{३६} प्रतिभाताईनी या कारखान्याचे रजिस्ट्रेशन १९८८ मध्ये केलेले असून त्या कारखान्याचा रजिस्ट्रेशन नंबर

JGA/EBD/PRG/CA)-65/88-89) असा आहे. १९८८ पासून ते १९९६ पर्यंत प्रतिभाताई स्वतः त्या कारखान्याच्या चेअरमन पदी विराजमान होत्या.^{३७} हा कारखाना सुरू करण्यासाठी ताईनी शेतकऱ्यांना उत्पादकांना एकत्र आणणं, भाग भांडवल उभं करणं, सरकार दरबारी कामांचा पाठपुरावा करत राहणं, कारखान्याची जागा, यंत्रसामग्री डोळसपणे निवडणं. आणि एकदा चालू झालेला कारखाना सातत्यानं चालू राहिल, हे पाहणं, हे सगळं ताईनी यशस्वीपणे केलं. ताईच्या नेतृत्वाखाली लोकांनी एकत्रितपणे काम केलं. अर्थात 'विना सहकार नाही उद्धार' हे तत्व त्यांनी अक्षरशः खरं करून दाखवलं आहे.^{३८}

२.७ बडनेरमधील बंद पडलेली मिल पुन्हा सुरू केली.

प्रतिभाताई अमरावतीच्या पालकमंत्री होत्या तेव्हा; बडनेरमधील मिल मालकांनी बंद केली होती. त्यामुळे सामोपचाराचे सर्व मार्ग खुंटले होते. मिलमालकांना मजुरांशी काहीही देणे घेणे नसल्यामुळे, मजुरांची उपासमार होऊ लागली होती. मालकांनी आपल्या कानावर हात ठेवले. आता केंद्रसरकारने हस्तक्षेप केल्याशिवाय काही मार्ग निघने शक्यच नव्हते. प्रतिभाताई या परिस्थितीने व्यथित झाल्या होत्या. शक्य तेवढे सारे प्रयत्न करून झाले होते. शेवटी प्रतिभाताईनी इंदिराजींनाच या कामासाठी साकडे घातले. या प्रश्नात त्यांना लक्ष घालण्याची विनंती प्रतिभाताईनी त्यांना केली. इंदिराजींनी प्रतिभाताईना उद्योगमंत्री असलेल्या रामनिवास मिर्धाकडे पाठवले.^{३९} प्रतिभाताईनी सारी परिस्थिती मिर्धांच्या कानावर घातली. मिर्धांच्या सल्लागार अधिकाऱ्यांना मिल मालकांनी मॅनेज केलेले असल्यामुळे मिर्धानी या प्ररणात फारसं लक्ष घातलं नाही. इंदिराजी कुठल्यातरी दौऱ्यावर रवाना झाल्यामुळे, ताई त्यांना भेटू शकल्या नाही. त्यामुळे ताई दिल्लीहून परतल्या, परंतू मजुरांचे हाल त्यांना बघेनासे झाले होते.

दिवसामागून दिवस उलटत गेले. रामनिवास मिर्धाजी इंदिराजींसोबत नागपूरला कार्यक्रमासाठी आले. ताई सुद्धा त्या कार्यक्रमासाठी नागपूरला गेल्या होत्या. प्रतिभाताईनी इंदिराजींना गाठले व म्हणाल्या, "वो लोग, हजारो मजदूर

मिल अचानक बंद होणे के कारण भुखे मर रहे है! मिर्धासाबने हमारी तरफ ध्यान नही दिया!”^{४०} प्रतिभाताईनी थेट इंदिराजींच्या कानावावर गाऱ्हाने घातल्यामुळे इंदिराजींच्या कपाळावर आढ्याचं जाळं पसरलं होतं. त्या म्हणाल्या, “कहा है मिर्धा?” आणि मागेपुढे न पाहता, कुणाची वाट न बघता त्या ताड ताड मिर्धा ऊभे होते त्या दिशेने चालू लागल्या. त्यांच्या या अचानक बदलेल्या पावित्र्याने प्रतिभाताई सुद्धा गोंधळल्या, सुरक्षारक्षक, अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली. प्रतिभाताई सुद्धा त्यांच्यामागे चालू लागल्या. पण इंदिराजींच्या वेगामुळे त्या किंचित त्यांच्या मागे पडल्या. हे इंदिराजींच्या लक्षात आल्यावर त्या मागे प्रतिभाताईना म्हणाल्या, “प्रतिभाजी, जल्दी चलो, जल्दी चलो! अपनी सेहत बनाओ!”

प्रतिभाईच्या कानावर ही वाक्ये पडेपर्यंत इंदिराजी मिर्धाजवळ पोहचल्या देखील! मिर्धासमोर ऊभे राहुन त्यांना म्हणाल्या, “मिर्धा, हम आपको घेरने आये है। हमारी तरफ आप ध्यान क्यो नही देते?”^{४१} रामनिवास मिर्धा काय समजायचं ते समजले. त्यांनी तातडीने त्या प्रकरणात लक्ष घातले आणि बडनेरा मिल पुन्हा सुरू झाली. मजुरांची उपासमार थांबली, अनेक संसार पुन्हा उभे राहिलेत. मिल पुन्हा सुरू झाल्यामुळे प्रतिभाताईना आनंद झाला गरिबांबद्दल त्यांच्या मनात अपार कणव आहे. त्यांच्याविषयी ताईच्या मनामध्ये सहानुभूती होती हे त्यांनी केलेल्या कार्यामधून दिसून येते.

२.८ वरणगावमधील ‘ऑर्डनन्स फॅक्टरीमुळे निर्माण झालेली समस्या’ सोडवली.

प्रतिभाताईनी राजकारणामध्ये वेगवेगळी पदे भुषविली आहेत. १९७६ मध्ये ताईकडे दारूबंदी, पुनर्वसन आणि सांस्कृतिक खात्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. तेव्हा वरणगाव मध्ये उभारलेल्या ‘ऑर्डनन्स फॅक्टरीसाठी’ शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन करण्यात आले.^{४२} शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित झाल्यामुळे त्यांच्याकडे उदरनिर्वाहाचे साधन राहिले नव्हते. बहुतांश जनांच्या जमिनी संपादित झाल्यामुळे शेतावर मजुरीचे कामही मिळेनासे झाले. शेतकऱ्यांच्या हाताला काम आणि पोटाला भाकरी मिळत नसल्यामुळे ते

हवालदिल झाले होते. प्रतिभाताईनी या प्रकरणामध्ये जातीने लक्ष घातलं. वरणगाव येथे उभारलेल्या ऑर्डनन्स फॅक्टरीसाठी ज्यांच्या ज्यांच्या जमिनीचे संपादन केले गेले त्या त्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला (शेतावर काम करणाऱ्या मजुरालाही) सरकारी नोकरीत सामावून घेतले.^{४३}

प्रतिभाताईनी या प्रकरणामध्ये लक्ष घातल्यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला आधार मिळाला. नोकरी मिळाल्यामुळे आर्थिक आवक निर्माण झाली परिणामी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारली. ही प्रतिभाताईचीच कृपा म्हणावी लागेल.

२.९ धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडवले.

प्रतिभाताईनी समाजातील प्रत्येक वर्गासाठी, घटकासाठी कोणती ना कोणती योजना अंमलात आणलीचं. ताईनी वेगवेगळ्या योजना फक्त अंमलातच न आणता त्या त्वरीत कार्यान्वित सुद्धा केल्या होत्या. यामुळे प्रतिभाताईविषयी सर्वसामान्य नागरीकांच्या मनात अधिक जवळीक निर्माण झाली. महाराष्ट्रामध्ये जणतेच्या व्यापक हिताचा विचार करून अनेक ठिकाणी धरणे बांधली गेली. धरणांसाठी स्वतः सोन्यासारखी जमीन देणाऱ्यांच्या वाट्याला मात्र केवळ परवडच आली. वर्षानुवर्षे सरकार दरबारी खेटे मारूनही पुनर्वसन होत नाही. पुनर्वसन झालेच तर मिळणाऱ्या नापीक, पडीक जमिनी या माणसांना अधिकच दुबळे करून टाकतात^{४४} हे ताईना माहीती होतं. जमिनीमुळे एकेकाळी राजे असणाऱ्या या शेतकऱ्यांच्या वाट्याला नंतर मात्र हीनदीन जगणं येतं. ही परवड प्रतिभाताईना पटण्यासारखी नव्हती. त्यांना या धरणग्रस्तांचे हाल बघवत नव्हते.

प्रतिभाताईकडे पुनर्वसन खात्याचा कारभार असल्यामुळे ताईनी राज्यभर धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची मोहीम व्यापक प्रमाणात राबविण्यास सुरूवात केली. अनेक ठिकाणच्या धरणग्रस्तांचे त्यामुळे समाधानकारक पुनर्वसन झाले.^{४५} ताईनी मोहिम असो कि सरकारी योजना तीची फक्त अंमलबजावणी करून न थांबता

त्यांनी ती कार्यान्वित करून प्रत्यक्ष कृतीत आणल्यामुळे राबविलेल्या योजना यशस्वीपणे पुर्णत्वास गेल्याचे दिसून येते.

२.१० अमरावती मध्ये विद्यार्थ्यांसाठी होस्टेल सुरू केली.

श्रीमती पाटील यांनी अमरावती मध्ये विद्यार्थ्यांच्या सोईसाठी अनेक विकासकामे केलेली होती. विद्यार्थ्यांना हवी असलेली शिक्षणाची गंगा अमरावती शहरामध्ये निर्माण केली होती. विद्यार्थ्यांना अमरावती शहरामध्ये शिक्षणाची सोय झाली होती पण ग्रामीण भागातून येणारा विद्यार्थी शहरात खोली करून राहू शकत नव्हता. त्याची आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असल्यामुळे शिक्षण घेण्याची इच्छा असून सुद्धा त्याला शिक्षणासून वंचित रहावे लागत होते. ताई अमरावतीमधील असल्यामुळे या समस्या त्यांना माहित होत्या. विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे बांधावी अशी योजना त्यांनी आखली होती. अमरावतीमध्ये त्यांनी तीन ठिकाणी वसतीगृहे बांधली आहेत. सर्वसामान्यांपेक्षा इतर मागास विद्यार्थ्यांचे हाल जास्त होते. या विद्यार्थ्यांना शहरामध्येच राहून शिक्षण घेता यावे यासाठी श्रीमती पाटील यांनी “विद्याभारती मागासवर्गीय होस्टेल”^{४६} अमरावतीमधील गाडगे नगर मध्ये सुरू केले होते.

एका वसतीगृहामध्ये विद्यार्थ्यांची सोय होणे अवघड होते. ग्रामहण भागातील आणि बाहेर गावातील विद्यार्थ्यांना सुद्धा शहरात राहून स्वस्तामध्ये शिक्षण घेता यावे यासाठी ताईनी दुसरे वसतीगृह सुरू केले होते. बाहेरगावचा विद्यार्थी सुरक्षित रहावा, त्याला चांगले शिक्षण घेता यावे यासाठी ताईनी फक्त मुलांसाठी “विद्याभारती मुलाचे वसतीगृह”^{४७} सुरू केले होते. यामुळे विद्यार्थी जास्त काळ महाविद्यालयामध्ये राहू लागला. त्याला ग्रंथालयाचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेपूर उपयोग होऊ लागला आहे. यानंतर ताईनी फक्त मुलींसाठी “प्रतिभा महिला वसतीगृह”^{४८} अमरावतीमध्ये सुरू केले होते. ग्रामीण भागातील मुली, बाहेर गावच्या मुली आणि काही शहरातील मुली या वसतीगृहामध्ये राहू लागल्या. हे वसतिगृह विद्या भारती महाविद्यालयामध्ये स्थापन केले असल्यामुळे या ठिकाणी मुलींना सुरक्षिततेची चिंताच नाही. हे वसतीगृह मुलभूत व

अत्याधुनिक सुविधेसह परिपूर्ण आहेत. यामुळे मुलींना शिक्षण घेण्यासाठी हातभार लागला आहे. कारण ग्रामीण भागातील आणि बाहेर गावातील पालक आपल्या मुलींना शिक्षणासाठी शहरामध्ये पाठवू लागला आहे. हे एक महिला सबलिकरणासाठीचे पाऊल श्रीमती पाटील यांची या वसतीगृहाच्या माध्यमातूनही चालू होते. असे यावरून स्पष्ट होते.

२.११ आरोग्यविषयक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न.

प्रतिभाताईंनी दलित वस्ती सुधारणेच्या अनेक योजना हातात घेतल्या होत्या. दलित वस्तीतील लोकांच्या मुलभूत गरजांची पूर्तता व्हावी, त्यांना स्वच्छ पाणी, संडास, वीजपुरवठा, समाजमंदीरे ताईंनी उपलब्ध करून दिल्यामुळे^{४९} त्यांना आपले जीवनमान उंचावण्यास हातभार लागला होता. दलित वस्तीतील लोकांना मुलभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी ताई कसोशीने प्रयत्न करायच्या. या वस्त्यांमध्ये स्वच्छता राहावी तसेच तेथे वीजपुरवठा सुरळीत राहावा. समाजमंदीराची उभारणी करून नागरिकांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक जडणघडीस हातभार लागावा, यासाठी प्रतिभाताईंनी विशेष आर्थिक तरतुदीसाठी प्रयत्न केले. ग्रामीण भागात पुर्वी एक लाख लोकवस्तीसाठी एका प्राथमिक आरोग्य केंद्राची तरतूद केली जात असे.^{५०} हे केंद्र लोकवस्तीच्या तुलनेत अपूरे पडत असे. तेथील सोयीसुविधा, अपुरी कर्मचारीसंख्या यामुळे ग्रामीण भागात खरे तर या सुविधांची अधिक प्रमाणात गरज आहे. त्यासाठी विशेष उपाययोजना करायला हव्यात हे प्रतिभा ताईंच्या संवेदनशिल मनाला जाणवायचे. ताईंनी एक लाखाऐवजी तीस हजार लोकवस्तीसाठी एका प्राथमिक आरोग्य केंद्राची तरतूद केली.^{५१} त्यामुळे आपोआपच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या वाढली. या केंद्रांमध्ये पुरेशा सुविधा उपलब्ध असाव्यात, तसेच पुरेसे डॉक्टर, इतर कर्मचारी सदैव उपलब्ध असतील या दृष्टिने प्रयत्न करावेत, असे प्रतिभाताई अधिकारी वर्गाला सांगायच्या.

प्रतिभाताईंकडे सार्वजनिक आरोग्य खात्याची अतिरिक्त जबाबदारीचाही पुरेपूर फायदा ताईंनी करून घेतल्याचा दिसून येतो. जळगावच्या सरकारी

रुग्णालयाचा विकास अन अक्षरशः कायापालट करण्याचे श्रेय ताईनांच द्यावे लागते.^{५२} माणूस सशक्त असेल, निरोगी असेल तर त्या माणसाच्या मनामध्ये चांगले विचार सुद्धा तसेच असतील त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे आरोग्य सदृढ, निरोगी राहावे यासाठी प्रतिभाताई धडपड करायच्या.

२.१२ मंडळ आयोगावर सरकारची बाजू मांडली

प्रतिभाताई १९७८ मध्ये चौथ्यांदा विधानसभेवर निवडून गेल्या. त्यानंतर संपुर्ण भारतामध्ये 'मंडळ आयोगामुळे वातावरण' संवेदनशिल झाले होते. मंडळ आयोगाचा विरोध करणारे आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न करू लागले. सरकारचा दृष्टिकोन चांगला विधायक असला तरी या निमित्ताने विरोधकांना सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी चांगलाच मुद्दा गवसलेला होता. मंडळ आयोगाची अंमलबजावणी करणारा महाराष्ट्र पहिले राज्य. तरीही विरोधकांनी मंडळ आयोगावर चर्चा व्हावी म्हणून आग्रह धरला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील चर्चेस तयार नव्हते. चर्चेमुळे जनतेत गैरसमज निर्माण होऊन महाराष्ट्रातही अशांतता निर्माण होईल. गढूळ वातावरण होईल अशी भिती राज्यकर्त्यांना वाटत होती. त्यावेळी दि. बा. पाटील विरोधी पक्ष नेते होते.^{५३} त्यांनी आग्रह धरला की चर्चा झाली नाही तर विधिमंडळाचे कामकाज चालू देणार नाही. विधिमंडळामध्ये सात दिवस विरोधकांनी गोंधळ घातला. विरोधक त्यांच्या भुमिकेवर ठाम होते. काही तरी उपाय योजना करणे आवश्यक होते. सरकार चर्चा का करत नाही म्हणून सरकारची बदनामी होत होती निश्चितच प्रतिभाताईना हा सारा प्रकार असह्य झाला.

प्रतिभाताई मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटलांना भेटल्या व म्हणाल्या, "दादा चर्चा का नाही होऊ द्यायची? काय हरकत आहे चर्चा झाली तर? वसंतदादांनी ताईकडे पाहिले. ताईच्या डोळ्यात आत्मविश्वास आणि धाडसीपणा पाहून वसंतदादांनी प्रश्न केला, "तुम्ही करणार का चर्चा? तुम्ही देणार विरोधकांना उत्तर?"^{५४} ताई चर्चेला उत्तर देण्यास तयार झाल्या.

सभागृहात चर्चा सुरू झाली विरोधक आपले म्हणणे मांडत होते. ताई अत्यंत काळजीपूर्वक त्यांचे म्हणणे ऐकत होत्या. त्यातील महत्वाच्या नोंदी देखील घेत होत्या. श्री. वसंतदादा केबीनमध्ये बसून होते. विरोधकांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतल्यावर ताई बोलायला उभ्या राहिल्या. मंडळ आयोगाच्या शिफारशीनुसार चर्चा करतांना ताईनी आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणाद्वारे सर्वांना अवाक केले.

“अध्यक्ष महाराज, घटनेच्या ३४० व्या अनुच्छेदाप्रमाणे मंडळ आयोगाची नियुक्ती झाली आहे. आणि या मंडळ आयोगाने फार खोलवर जाऊन या प्रश्नांचा विविध अंगानी विचार केला. अनेक एक्सपर्टसशी त्यांनी संबंध प्रस्थापित करून सर्वे घेतला. वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थाशी चर्चा केली. अनेक वर्षांपासून जो मागास समाज आहे त्या समाजाला वेगवेगळ्या सवलती घ्याव्यात असे सर्व साधारण मत जरी या दिसून येत असले तरी त्यामध्ये काही दृष्टिकोन या चर्चेमध्ये व्यक्त झालेला आहे.

अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्राला राजर्षी शाहु महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा लाभला आहे.”^५ त्यांचा वारसा महाराष्ट्रामध्ये कोणीच विसरू शकणार नाही. आणि आम्ही देखील तो मुळीच विसरलेलो नाही. आम्हाला त्याचा अभिमान आहे. आणि म्हणून आम्ही असे पर्यंत या देशातील दीन दुबळ्या दलित, पिडीत, शोषित लोकांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी या मंडळींनी सांगितले आहे, त्याची दखल आम्ही घेतली आहे. या समाजाला न्याय देणे या पक्षाचे आणि इकडे बसलेल्या सर्व मंडळीचे ध्येय—धोरण आहे. एवढे मला या ठिकाणी सांगायचे आहे.

मा. इंदिरा गांधीनी दारिद्र्य रेषेखाली असणाऱ्यांसाठी कार्यक्रम दिला आहे. महाराष्ट्रात घरोघर जाऊन कोण कोणत्या जाती धर्माचा हे न पाहता सगळ्यांची आर्थिक परिस्थिती काय आहे हे पहाण्याचे काम झालेले आहे. करोडो रुपये त्यांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने बाजुला ठेवलेले आहे. व संजय स्वावलंबन योजना, संजय गांधी निराधार योजना द्वारा अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.

सामाजिक न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार व महाराष्ट्रातील काँग्रेस आयचे कार्यकर्ते, आमदार व प्रतिनिधी मागे पडणार नाहीत. आपली इच्छा आहे त्याप्रमाणे चर्चा करू, सामंजस्याची भावना निर्माण करू व यातून मार्ग काढू एवढेच मला या निमित्ताने सांगावयाचे आहे.’^{५६}

प्रतिभाताईनी विरोधकांच्या प्रत्येक मुद्याचे व शंकांचे समाधान केले. सलग दीड तास ताईनी सभागृहाला आपल्या अभ्यासपूर्ण, ओघवत्या शब्दांनी मंत्रमुग्ध केलं होतं. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही अवाक होऊन ताईचे भाषण ऐकत होते. ताई भाषण संपवून खाली बसल्या तरीही सारे सभागृह स्तब्धच होते. जणू ताईच्या चिंतनशिल आणि अभ्यासू भाषणाने सभागृहाची समाधीच लागली. अधून—मधून वसंत दादांना केबीनमध्ये सभागृहातील घडामोडीची स्थिती कळविल्या जात होती. ताईनी यशस्वीपणे सरकारची बाजू मांडल्यामुळे वसंतदादा पाटील यांना खुपच आनंद झाला होता. मंडळ आयोगावर सरकारची बाजू मांडल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी प्रतिभाताईचे कौतुक केले होते.

२.१३ ‘तमाशा’ या कलाप्रकाराराला जीवदान मिळवून दिले.

१९७६ मध्ये प्रतिभाताईकडे सांस्कृतिक खात्याचा कार्यभार होता. या खात्याच्या माध्यमातून ताईनी वेगवेगळे उपक्रम राबविले होते. श्री दत्ता बाळ यांनी ‘तमाशा’ या कलाप्रकाराबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. तमाशा बंद करण्यात यावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. तमाशातून श्रीकृष्णाची विटंबना होते. ती थांबविण्यात यावी असे त्यांना वाटले वाटत होते.^{५७} ताईनी सुद्धा यावर अतिशय समर्पक उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या होत्या, “तमाशा ही लोककला वर्षानुवर्षे सुरू आहे पण त्यामुळे कृष्णावरील श्रद्धा, भक्ती तसुभरही कमी झाली नाही. लोकांची कृष्णभक्ती, अभंग, अढळ आहे. त्यामुळे तमाशा बंद करण्याची आवश्यकता नाही.”^{५८} अशा तऱ्हेने तमासगिरांची बाजू समर्थपणे मांडून ताईनी त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम केले होते. अशा प्रकारे लोक कलेविषयीचा आदर ताईनी जोपासला आणि विरोधकांना असलेली शंका सुद्धा

ताईच्या खंबीर भूमिकेमुळे निरासरन पावली. ताईच्या या खंबीर भूमिकेमुळे तमाशा या कलाप्रकाराला जीवदान मिळाले होते.

२.१४ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केले.

प्रतिभाताईकडे ज्या ज्या खात्याचा कारभार आला तेव्हा त्यांनी त्या खात्याची जबाबदारी यशस्वीपणे निभावलेली होती हे आपणास वेगवेगळ्या उदाहरणांवरून दिसून येते. ताईकडे पुनर्वसन खात्याचा कारभार आला तेव्हा त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकल्पासाठी जमिनीचे संपादन झालेल्यांचे पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्न केले होते.^{५९} पुनर्वसन खात्याचा कारभार ताईकडे असल्यामुळे त्यावेळी पाटबंधारे प्रकल्प उभारीत असतांना ज्यांच्या जमिनी पाण्याखाली गेल्या आहेत, अशा प्रकल्पग्रस्तांना तितक्याच सुपीक जमिनी देऊन त्यांचे पुनर्वसन तातडीने करण्याचा कायदाच ताईच्याच प्रयत्नाने करण्यात आला होता.^{६०}

प्रतिभाताईकडे आरोग्य, सांस्कृतिक, पुनर्वसन, शैक्षणिक, दारूबंदी अशी वेगवेगळी खाती त्यांनी सांभाळली आहेत. या पदांना साजेसं असं कामही त्यांनी केल्यामुळे जनसामान्यांच्या मनामध्ये त्यांचे कार्य चांगल्याप्रकारे बिंबविल्या गेले आहे.

२.१५ दंगलीत संसार उध्वस्त झालेल्यांचे पुनर्वसन केले.

७ मे १९७० रोजी जळगावमध्ये जातीय दंगल झाली होती. वातावरण मोठ्या प्रमाणामध्ये पेटेलेलं होतं. एखादं चुकीचं पाऊलही परिस्थिती चिघळायला कारणीभूत ठरायचं. त्यावेही भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी होत्या. इंदिरागांधीनी प्रतिभाताईना बोलावून घेतलं. आणि या प्रकरणात जातीनं लक्ष घालावयास सांगितलं.^{६१} मोठ्या विश्वासाने सारी जबाबदारी प्रतिभाताईवर सोपवली होती. प्रतिभाताई जळगावला गेल्या आणि परिस्थिती आटोक्यात येईपर्यंत त्याच ठिकाणी थांबल्या. या दंगलीत बऱ्याच जणांचे संसार उध्वस्त झाले होते. बऱ्याच जणांनी आपलं सर्वस्व गमावलेल्या दुःखितांचं पुनर्वसन करण्यासाठी ताईनी जीवापाड मेहनत घेतली. सरकारी खर्चाने दंगलग्रस्तांसाठी

तात्पुरती निवारे उभारण्याची सोय केली होती. त्याठिकाणी त्यांच्या भोजनाचीही व्यवस्था करण्यात आली. दंगलग्रस्तांना पुरेशा सुविधा वेळेवर मिळतात कि नाही यावर ताई काटेकोर लक्ष ठेवून असायच्या.^{६२} काही वेळेला इतर ठिकाणी कामात असल्या तरी दंगलग्रस्त नागरिकांना सगळे वेळेवर दिले जातेय की नाही, त्यांच्या जेवनातील पदार्थ कसे आहेत, अशी बारीक सारीक चौकशी ताई करायच्या.

अशा वेगवेगळ्या प्रसंगांमधून प्रतिभाताईमध्ये असलेली आंतरिक तळमळ समाजहिताची जाणीव आणि कामाचा झपाटा इत्यादी बाबींमुळे इंदिरा गांधीनी त्यांच्याशी घनिष्ठ संबंध प्रस्तापित केल्याचे दिसून येते.^{६३} प्रतिभाताईनी सुद्धा काँग्रेस पक्षाशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केलेले आहेत. त्या पक्षाशी जशा एकनिष्ठ राहिल्या तशा त्यांच्याकडे सोपविलेल्या कामाशी सुद्धा एकनिष्ठ राहून अनेक प्रकारची कार्ये त्यांनी अगदी प्रामाणिक पणाने यशस्विपणे पूर्ण केलेली आपणांस दिसून येते.

२.१६ युद्ध विधवा निवास पुनर्वसन केंद्राची व्यवस्था केली.

प्रतिभाताई ८ नोव्हेंबर २००४ पासून राजस्थानच्या पहिल्या महाराष्ट्रीयन महिला राज्यपाल म्हणून त्यांनी शपथ घेतली होती. ज्याप्रमाणे ताईनी महाराष्ट्रामध्ये विविध खात्याची मंत्रिपदे भुषविलेली होती. एक महिला असून सुद्धा पदाला साजेसे अशीच कामे त्यांनी करून दाखविली होती. देशासाठी लढणाऱ्या सैनिकांच्या विधवांच्या पुनर्वसनाचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. सुमारे २००-२५० महिलांना 'युद्ध विधवा निवास केंद्रामार्फत' राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.^{६४} ताईनी केलेल्या शिफारशीमुळे स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्तीवेतनात ५०० रु. ची वाढही करण्यात आली होती.

सेनेतील सैनिकांच्या कोट्यामधील कल्याणनिधी पडून होता. त्या निधीच्या अध्यक्ष म्हणून ताईनी मिटींग घेतल्या. जिल्ह्या जिल्ह्यात सैनिकांच्या मुले व विधवांकरिता निवास आणि वस्तीगृहे उभारण्याचा निर्णय ताईनी घेतला व कामाला मंजुरी सुद्धा दिली.^{६५} आदिवासी जिल्ह्यांचा दौरा करून त्यांच्या

कल्याण योजनांचा आढावा सुद्धा त्यांनी घेतला होता. आदिवासींना रोजगार मिळावा त्यांच्या शेतमालाच्या खरेदी विक्रीचे व्यवस्थापन केले जावे याविषयीचे आदेशही ताईंनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. ज्यामुळे विधवांना आपल्या हक्काचे घर मिळाले आणि आदिवासी बांधवांना आपल्या शेतातील मालाला हमी भावही मिळाला होता.

२.१७ सेवानिवृत्त पोलीसांच्या तक्रारी व सैनिकांचा पेन्शनचा प्रश्न सोडवला.

प्रतिभाताईंनी राज्यपाल पदाची गरिमा कायम ठेवली होती. या पदाला शोभेल अशाच प्रकारची कामे ताईंनी केलेली दिसून येतात. सत्ता असो अथवा नसो. पद असो किंवा नसो पण त्यांनी नियमात असून कायद्याची बाजू घेऊनच कामे केली. आपल्या पदाला किंवा प्रतिष्ठेला गालबोट लागणार नाही याची काळजीही त्यांनी घेतली होती. पोलीस व सैनिक यांच्या सुरक्षिततेमुळेच आपला देश त्यांच्या भरवश्यावर आहे. आपण निश्चित होऊन आपआपली कार्ये करत असतो. युद्धभूमीवरील सैनिक या भारत मातेच्या रक्षणासाठी आपल्या प्राणाचे सुद्धा बलिदान देतो. आपल्या मुला बाळांची पर्वा न करता आपल्या मातृभूमीचे रक्षण करता करता शहीद होतो. तेव्हा त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडते. तेव्हा त्यांना कोणाचाही आधार मिळत नाही. मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाच्या गरजा भागविण्यासाठी आर्थिक अडचण निर्माण होते. त्यांना सरकारमार्फत पेन्शन मिळते पण ती सुद्धा तटपुंजी व वेळेवर न मिळणारी असते.

प्रतिभाताई जेव्हा राज्यपाल पदावर स्थानापन्न झाल्या तेव्हा जवळ जवळ १५०० ते १६०० फाईल ज्यामध्ये सेवानिवृत्त पोलीसांच्या तक्रारी व राज्यातील सैनिकांच्या विधवांना भेडसावणारा पेन्शन चा प्रश्न प्रलंबित होता. ताईंनी याचा पाठपुरावा करून सर्व फाईली निकाली काढल्या.^{६६} तसेच १२०० स्वयंसाक्षांकित पत्र सैन्यातील शहिदांच्या विधवांना लिहून पाठविली. या पत्रामध्ये पेन्शनरकमेची अदायगी, त्यांच्या मुलांची सुरक्षा व शिक्षण आदि अडचणी बाबत प्रत्यक्ष भेट घेण्याबाबत व लिहून कळविण्याचा सल्ला सुद्धा दिला होता. तसेच अशा

महिलांना प्रत्यक्ष केव्हाही भेटता येईल व दौऱ्या दरम्यान सुद्धा त्यांना भेटण्याचे आवाहन ताईनी केले होते.^{६७}

राज्यपाल कोण्या पक्षाचा नसतो, तो त्या राज्यातील सर्व जनतेचा असतो. त्याच्यावर कोणत्याही पक्षाचा दबाव नसतो. राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय सर्व पक्षांना मान्यच करावे लागतात. निरपक्षपणे निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडण्याचे कार्य राज्यपाल करित असतो. आणि प्रतिभाताईनी सुद्धा हेच केल्याचे आपणास दिसून येते.

२.१८ युद्ध विधवांना सरकारकडून मिळालेला पैसा खर्च करण्याचा अधिकार दिला.

प्रतिभाताईनी राजस्थानचे राज्यपालपद अत्यंत गरिमापुर्वक सांभाळले आहे. वेळोवेळी सरकारला मार्गदर्शन करण्याचे कामही त्यांनी केले आहे. युद्ध विधवांसाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मार्फत त्यांना पैसे देण्याची सुविधा केलेली होती. हा पैसा त्यांना त्या विधवांच्या कोणत्याही कामासाठी उपयोगात येत नव्हता. सरकारकडून मिळालेला पैसा खर्च करण्याचा अधिकार त्यांना नव्हता.^{६८} आपल्यामुळे त्या मुलांच्या शैक्षणिक कामासाठी सुद्धा हा पैसा खर्च करू शकत नव्हत्या. पैश्याअभावी आपल्या मुलांच्या गरजा सुद्धा त्यांना भागवने शक्य नव्हत्या. सरकारच्या पैशाचा कुटुंबासाठी काहीही उपयोग होत नव्हता. ताईनी तातडीने हा प्रश्न सोडविला आणि सरकारकडून मिळणारा पैसा त्यांच्या कुटुंबासाठी मुलांच्या शिक्षणासाठी, त्यांच्या भवितव्यासाठी खर्च करण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आला.

यामुळे युद्धविधवांचा प्रश्न सोडवल्यामुळे त्यांना आपले जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली. आपल्या मुलांना हवं ते शिक्षण घेता येईल, त्यांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात जाता येईल यामुळे त्यांना फार आनंद झाला होता. एक स्त्रीचं, स्त्रियांचे प्रश्न, अडीअडचणी समजू शकते पण तेच प्रश्न, अडीअडचणी सोडविण्याचे काम एक महिला करतेय, ही फार अभिमानाची व गौरवास्पद गोष्ट आहे.

२.१९ महिला स्वयंसिद्धा केंद्राची स्थापना केली.

श्रीमती पाटील राजस्थानच्या पहिल्या महिला राज्यपाल होण्याचा बहूमान त्यांना मिळाला होता. ताईनी राज्यपाल असतांना विधवा स्त्रियांसाठी अनेक कामे केलेली आहेत. राजस्थानच्या राज्यपाल असतांना ताईनी “महिला स्वयंसिद्धा केंद्राची स्थापना केली होती.”^{६९} हे केंद्र स्थापन झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यासाठी जयपूरमध्ये ५० एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. राज्य पातळीवर महिला स्वयंसिद्धा केंद्रामार्फत १५० घरांची निर्मिती करण्यात आली होती. यानंतर ६ जिल्ह्यांमध्ये २५ एकर जागेचे ६ हेड क्वॉटर निर्माण करण्यात आले होते. यामध्ये बिकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपूर, जोधपूर आणि भरतपूर या जिल्ह्यांची निवड या योजनेसाठी करण्यात आली होती.^{७०} प्रत्येक केंद्राच्या मध्यभागी एक कम्युनिटी सेंटर, हेल्थ सब सेंटर, प्राथमिक शाळा, पोलिस चौकी आणि एक प्रशासकिय इमारत बांधण्यात येईल. या केंद्रावर त्यांना संगणक प्रशिक्षण, वैद्यकिय प्राथमिक उपचार, अंतराळ शिक्षण, व्यसनमुक्ती अभियान आणि सामाजिक दृष्टता विरोधात त्यांना उभे केले जाईल. ५ एकर क्षेत्रामध्ये हे केंद्र सुरू केले जाईल, विविध व्यवसायांसाठी, प्रशिक्षण देण्यासाठी एक कार्यशाळा विकसित केली जाईल. प्रशिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाईल.^{७१} महिला स्वयंसिद्धा केंद्रामार्फत स्त्रीयांसाठी, त्यांच्या उत्थानासाठी वेगवेगळ्या योजना महामहिम श्रीमती पाटील यांनी त्यांच्या कार्यकाळामध्ये अमलात आणल्या होत्या. हे अनेक उदाहरणांवरून आपल्या लक्षात येते. समाज परिवर्तनासाठी स्त्रीयांना स्वावलंबी बनविणे गरजेचे आहे, परंतू ज्या विधवा वीरपत्नी आहेत, परित्यक्ता स्त्रीया, वाळीत टाकलेल्या स्त्रीया यांना सुद्धा समाजाच्या विकासाबरोबर जोडण्याचे काम श्रीमती पाटील यांनी केले आहे.

२.२० गुर्जर आंदोलन

प्रतिभाताई पाटील यांनी राजस्थानच्या राज्यपाल असतांना समाजाभिमुख वेगवेगळी लोकतांत्रिक कामे केलेली आपणास दिसून येतात. म्हणतात ना एका नाण्याल्या दोन बाजू असतात. या म्हणीप्रमाणे राजस्थान सरकार विरोधात मे २००७ मध्ये गुर्जर समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. त्यावेळी राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे या भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यमंत्री होत्या व आजही त्या राजस्थानच्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान आहेत. प्रतिभाताई पाटील आणि वसुंधरा राजे या दोघांमध्ये विकासाच्या मुद्यावरून कधीही खेचाखेची झालेली नाही. परंतु गुर्जर आरक्षणामुळे राजस्थान सरकार व राज्यपाल प्रतिभाताई पाटील या प्रसारमाध्यमांच्या चांगल्याच चर्चेत आल्या होत्या. मीना समाज सुद्धा गुर्जरांच्या विरोधात उभा ठाकला होता. त्यांना गुर्जरांच्या आरक्षणामुळेच होणारी विभागणी मान्य नव्हती. राजस्थानसाखा शांत प्रदेश आरक्षणाच्या मुद्यावरून आपआपसात झगडू लागला होता. जातीय हिंसाचार्यांच्या घटना घडत होत्या. अशा वेगवेगळ्या कारणामुळे सर्वांच्या नजरा प्रतिभाताईकडे वळल्या होत्या.^{७२}

राजस्थानमधील जनतेला वाटले की, 'लॉ एंड ऑर्डर' पुर्णपणे असफल झाल्यामुळे राज्यपाल द्वारा राजस्थानमध्ये 'राष्ट्रपती राजवट' लागू होणार! परंतु प्रतिभाताईंनी राजस्थानमधील लोकतांत्रिक सरकारला एक संधी दिली कि त्यांनी कायदा आणि प्रशासनाची बिघडलेली स्थिती सुधारावी. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा राजस्थानच्या स्थितीवर खेदजनक प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. एखादा दुराग्रही राज्यपाल असता तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिपनीला ढाल बनवून राजस्थानमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली असती.^{७३} परंतु ताईंनी तसे केली नाही. राजस्थानमध्ये प्रतिभाताईंनी राष्ट्रपती राजवट शान लागू केले असते तर त्याचे काय दुरगामी परिणाम होतील, याची कल्पना त्यांना आलेली होती. राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असती तर भाजपा सरकारने प्रतिभाताईंना निशाना केला असता. इतर कोणत्याही प्रकारे समस्या न

सोडवता आल्यामुळे त्यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू केली! असा आरोप सत्ताधारी पक्षाने केला असता, आणि समाजामध्ये सुद्धा अराजकता माजली असती.

गुर्जर आंदोलनामुळे राजस्थान सरकारवर जे संकट आले त्यावर प्रतिभाताईंनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यांनी स्वतः संयम राखला आणि राज्य सरकारला निर्माण झालेली अराजकता थांबवण्याच्या सूचना केल्या. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी सुद्धा आंदोलनकर्त्यांशी वार्तालाप केला व त्यांना शांत केले. राज्यपाल प्रतिभाताई पाटील शांत राहिल्या. हीच वृत्ती महत्वपूर्ण ठरली.

नंतर गुर्जर जमातीला अखेर आरक्षण देण्यात आले. यामध्ये राज्यपाल असतांना प्रतिभाताईंची भूमिका महत्वाची ठरली यात काही शंका घेण्याची गरज नाही.

२.२१ राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य बिल २००६

प्रतिभाताई काँग्रेस पक्षाच्या असूनही राजस्थान मध्ये भाजपप्रणीत राजसत्तेला त्यांनी कधीही अडचणीत आणले नाही. राज्यपाल प्रतिभाताई पाटील आणि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी राजस्थानमध्ये अनेक लोकोपयोगी कार्य केलेली आहेत. सुशासन राहण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. बऱ्याच घटनांमुळे राज्यपाल पद चर्चेत आले होते. राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य बिल २००६ हे चॅनलवर आणि वृत्तपत्रांमध्ये जास्त चर्चेत राहिले होते.^{७४} राजस्थान सरकारने अल्पसंख्याक समुदायाचे हित डावलून एक कायदा पास केला ज्यामध्ये हिंदू राष्ट्रवादाची शंका येत होती. परंतु असे कायदे पास करण्यासाठी राज्यपालांची मान्यता आवश्यक असते. शेवटी बिल पास होण्यासाठी प्रतिभाताईकडे पाठविण्यात आले. “प्रतिभाजी सामाजिक सरोकार या सह—अस्तित्व जैसी संकल्पना भी कोई होती है! उससे अपरिचित नही थी। फलतः उन्होने उसे राज्य सरकार को वापस कर दिया। इससे उनके उपर कुछ लोगों की नाराजगी स्वभाविक थी लेकिन उन्होने वहि किया जो उन्हे अच्छा लगा। अप्रैल २००६ मे वापस इस बिल को राज्य सरकार ने उडीसा और मध्य

प्रदेश मे उच्चतम न्यायालय के निर्देशो से पारित ऐसे बिल का उदाहरण दिया। सरकार ने मई मे पुनः संस्तुति के लिए भेजा। इस बार बी. आर. आम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान के आर्टिकल २५ का संदर्भ उठाते हुए हिमाचल प्रदेश मे भी इसी के समतुल्य 'हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन रीपोर्ट २००६ का भी उदाहरण देकर राज्य सरकार ने उन्हे उक्त बिल पर मंजूरी के लिए भेजा था। किंतु प्रतिभाजी को यह आशंका थी की इससे अधिकारों का अतिक्रमण हो सकता है और देश मे सांप्रदायिक तनाव उभर सकते है।'^{७५}

राजस्थान सरकारचे धर्मांतर बंदी विधेयकावर सही न करण्याचा धाडसी निर्णय ताईनी घेतला होता. हे विधेयकावर सही न करताच त्यांनी राष्ट्रपती ए. पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्याकडे मंजूरीसाठी पाठविण्याचे धैर्य प्रतिभाताईनी दाखवल्याचे दिसून येते.^{७६} त्यामुळे त्यांच्या कामातून जसा सामाजिक समतोल दिसला, तसाच लोकशाही तत्वाविरोधी निर्णयाबद्दलचा कणखरपणाही दिसला. हे धर्मांतर बंदी विधेयक भाजप सरकारचे आहे, म्हणून त्यांनी सही केली नाही तर अल्पसंख्याक समुदायावर होत असलेला अन्याय, त्यांच्या हिताच्या विरोधी असलेले विधेयक म्हणून त्यांनी हा धाडसी निर्णय घेतल्याचे दिसून येते.

संदर्भ:—

१. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ४४
२. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. १०९
३. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ४०
४. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ९१
५. कित्ता, पृ. ११२
६. कित्ता, पृ. ९१
७. कित्ता, पृ. ११२
८. कित्ता, पृ. ९१
९. Singh Ritu, Presedent Pratibha Patil, India's First Woman Presedent, Rajpal & Son's Publication Delhi, First Edition 2007 , Page No. 50
१०. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय , राष्ट्रप्रतिभा, सुनंदा प्रकाशन अकोला, प्रथमावृत्ती २००८, पृ. २१
११. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, डायमंड पब्लिकेशन पुणे, प्रथमावृत्ती २००७, पृ. पृ. ४८
१२. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, डायमंड पब्लिकेशन पुणे, प्रथमावृत्ती २००७, पृ. पृ. ४८
१३. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय , राष्ट्रप्रतिभा, सुनंदा प्रकाशन अकोला, प्रथमावृत्ती २००८, पृ. २१
१४. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय , राष्ट्रप्रतिभा, सुनंदा प्रकाशन अकोला, प्रथमावृत्ती २००८, पृ. ४१
१५. सिंह रितू, प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटील, इंडियाज फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, पृ. ५७
१६. चंद्र रमेश आणि गोखले नीला, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटील, पृ. ५८
१७. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २७—२८
१८. चंद्र रमेश आणि गोखले नीला, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटील, पृ. ५०

१९. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. २३
२०. चंद्र रमेश आणि गोखले नीला, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटील, पृ. ५०
२१. <http://www.kvkdurgapur.org>, Date: 07/12/2016
२२. श्री. संतोष देशमुख यांची मुलाखत, दि. ०१ मार्च २०१६
२३. डॉ. के. ऐ. धापके यांची मुलाखत, दि. ०१ मार्च २०१६
२४. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पिरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १२२—१२३
२५. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ४१
२६. कित्ता, पृ. ४२
२७. कित्ता, पृ. ४२
२८. कित्ता, पृ. ४६
२९. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ४६
३०. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २८
३१. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ४६
३२. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २८
३३. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ४६
३४. कित्ता, पृ. ६५
३५. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ११२
३६. चंद्र रमेश आणि गोखले नीला, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटील, पृ. ५६
३७. कित्ता, पृ. ५६
३८. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ५६
३९. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ३७
४०. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २६
४१. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ४७
४२. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २८
४३. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ४८
४४. कित्ता, पृ. ४८—४९

४५. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २९
४६. <http://www.vbmv.ac.in>, Date: 07/12/2016
४७. <http://www.vbmv.ac.in>, Date: 07/12/2016
४८. <http://www.vbmv.ac.in>, Date: 07/12/2016
४९. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ४६
५०. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ४७
५१. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २८
५२. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ४७
५३. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ३५
५४. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ६३
५५. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ५०
५६. कित्ता, पृ. ५१
५७. कित्ता, पृ. ५२
५८. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ३५
५९. कित्ता, पृ. २८
६०. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ४६
६१. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. १०७
६२. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ३५
६३. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ३६
६४. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ३८
६५. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ६६
६६. कित्ता, पृ. ६५
६७. कित्ता, पृ. ६५
६८. www.pratibhapatil.info
६९. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पिरेशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ३०७
७०. कित्ता, पृ. ३०७
७१. कित्ता, पृ. ३०७
७२. सिंह रितू, प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटील, इंडियाज फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, पृ. ६३
७३. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), सतह से शिखर तक भारत के राष्ट्रपती, पृ. ३३-३४

७४. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १६०
७५. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), सतह से शिखर तक भारत के राष्ट्रपती, पृ.
२२६—२२७
७६. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ८०

प्रकरण तिसरे

प्रतिभाताई पाटील यांचे शैक्षणिक काय

प्रास्ताविक

३.१ श्रम साधना ट्रस्टची स्थापना

३.२ विद्याभारती शिक्षण प्रसारक मंडळाची स्थापना १९६९

३.३. उच्च शिक्षणातील कार्य

३.३.१ विद्या भारती महाविद्यालय कॅम्पस अमरावती

३.३.१.१ विद्याभारती महाविद्यालयाचे दृष्टिकोन, ध्येय आणि उद्दिष्टे

३.३.१.२ स्थानिक व्यवस्थापन समिती

३.३.१.३ कॉलेजातील विविध समित्यांचे अध्यक्ष/संयोजक

३.३.१.४ पदवी विभाग

३.३.१.५. प्राध्यापकांनी सुरू केलेली विविध पारितोषिके

३.३.१.६ रोजगार मेळाव्याचे आयोजन

३.३.२ संत मुक्ताबाई कला व वाणिज्य महाविद्यालयाची उभारणी
मुक्ताईनगर जळगाव

३.३.२.१ संत मुक्ताबाई कला व वाणिज्य महाविद्यालयाचे
दृष्टिकोन, ध्येय आणि उद्दिष्टे

३.३.२.२ या महाविद्यालयात चालविले जाणारे अभ्यासक्रम

३.३.२.३ वरिष्ठ महाविद्यालयातील कर्मचारी वर्ग

३.३.३ स्वातंत्र्यसैनिक श्री. कन्हैयालालजी रामचंद्र (एस.एस.एस.के.
आर.) इन्नानी महाविद्यालय कारंजा (लाड) इ.स. १९८३

३.३.३.१ एस.एस.एस.के.आर. महाविद्यालयाचे दृष्टिकोन, ध्येय
आणि उद्दिष्टे

३.३.३.२ स्थानिक व्यवस्थापन समिती

३.३.३.३ महाविद्यालयातील प्राध्यापक वर्ग

- ३.३.३.४.कला शाखेतील प्राध्यापक वर्ग
- ३.३.३.५ शिक्षकेत्तर कर्मचारी
- ३.४ कनिष्ठ महाविद्यालये
 - ३.४.१ संत मुक्ताबाई कनिष्ठ महाविद्यालय
 - ३.४.१.१ कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकवृंद
 - ३.४.१.२ कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचारी
- ३.५ माध्यमिक शाळा
- ३.६ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय
- ३.७ तंत्रशिक्षणातील कार्य
 - ३.७.१ श्रम साधना बॉम्बे ट्रस्ट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, जळगाव
 - ३.७.१.१ एस.एस.बी.टी.ई. महाविद्यालयाचे दृष्टिकोन, ध्येय आणि उद्दिष्टे
 - ३.७.१.२ संचालक मंडळ व स्थानिक व्यवस्थापन समिती
 - ३.७.१.३ एस.एस.बी.टी.ई. महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम
- ३.८ विद्याभारती आय.टी.आय.
 - ३.८.१ आय.टी.आय. दृष्टिकोन, ध्येय आणि उद्दिष्टे
 - ३.८.२ स्थानिक व्यवस्थापन समिती
- ३.९ प्रतिभाताईनी केलेले इतर शैक्षणिक कार्य
 - ३.९.१ दारिद्र्यरेषेखालील मुलांसाठी शाळा सुरू केली
 - ३.९.२ गरीब, मागासवर्गीय, विमुक्त जाती या वर्गातील मुलांसाठी शाळा सुरू केली
 - ३.९.३ अंध औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जळगाव
 - ३.९.४ संत मुक्ताबाई शाळा सुरू केली.
- ३.१० प्राध्यापकांच्या वेतनाचा प्रश्न सोडवला.
- ३.११ संशोधन कार्याची संयुक्त सुची वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिली

प्रकरण तिसरे

प्रतिभाताई पाटील यांचे शैक्षणिक कार्य

प्रास्ताविक

शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे केंद्र आहे. “शिक्षण हे वाघिणीचे दुध आहे, जो कोणी प्राशन करील तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही” अशी एक म्हण आहे. म्हणून महाराष्ट्रात शिक्षणाची ज्योत महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी पेटविली व ती तेवत ठेवण्याचे कार्य छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. पंजाबराव देशमुख, संत गाडगे महाराज, स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्राफ, बाबासाहेब परांजपे या थोर विभूतिंनी केले. सामाजिक व नैतिक मूल्यांना महत्व देणाऱ्या संस्था महाराष्ट्रात स्थापन केल्या. कुठल्याही प्रकारचा राजकीय स्वार्थ न साधता निस्वार्थ भावनेने शिक्षणाची गंगा सर्व सामान्यांपर्यंत पोहोचवली. या थोर समाजसुधारकांचा वसा उदयास आलेल्या अनेक आमदार, खासदार, मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपतींनी घेतला व त्यांनी शैक्षणिक संस्थांची निर्मिती केली.

महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि खान्देश हा पूर्वीपासून शिक्षणापासून वंचित राहिलेला भूप्रदेश आहे. तरी देखील या भागातील व्यक्तींनी शैक्षणिक संस्थांची निर्मिती केली. यामध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख, कै. रा. सु. गवई, प्रा. राम मेघे, श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचा समावेश होतो. त्यामुळे विदर्भ आणि खान्देशमध्ये सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक अशा सर्व घटकामध्ये स्थित्यंतरे घडून येत आहेत.

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांनी राजकारण आणि सामाजिक कार्य करून त्या थांबल्या नाही. त्यांनी या कार्याबरोबरच शैक्षणिक कार्याची सुद्धा मुहूर्तमेढ रोवली आहे. ताईंनी “श्रम साधना ट्रस्ट मार्फत” जळगावला “इंजिनिअरींग कॉलेज” सुरू केले. ताईंनी स्वतः आणि पती डॉ. शेखावत साहेबांच्या अथक परिश्रमातून आणि प्रयत्नातून अमरावतीला “विद्याभारती शैक्षणिक मंडळाची” स्थापना इ.स. १९६९ साली केली. या शैक्षणिक मंडळामार्फत विविध ठिकाणी

शाळा, कॉलेज सुरू करण्यात आले. बोदवड सारख्या छोट्या गावात आय. टी. आय. ला मंजुरी मिळवून दिली. जळगावमधील अंध मुलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळावे म्हणून “अंध औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र” सुरू केले. अमरावतीला “विद्याभारती महाविद्यालय”, कारंजा लाड येथे “एस.एस.एस.के. आर. इन्नानी महाविद्यालय” व जळगावला “संत मुक्ताबाई कला व वाणिज्य महाविद्यालय” सुरू करण्यात आले. अमरावती, वाशिम, जळगावमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्यात आली. अमरावती, अकोला, जळगाव, वाशिम, बुलढाणा या ठिकाणी माध्यमिक शाळा सुरू केल्या. या शैक्षणिक कार्यामुळेच शिक्षणाची गंगोत्री घरोघरी पोहोचविण्याचे काम ताईनी केल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे अमरावतीमध्ये संगीत क्लासेस, कॉम्प्युटर क्लासेस सुरू केलेले आहेत. अशा प्रकारे श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांनी केलेल्या शैक्षणिक कार्याचा आढावा या प्रकरणामध्ये घेण्यात आला आहे.

३.१ श्रम साधना ट्रस्टची स्थापना

प्रतिभाताईच्या प्रत्यक्ष राजकारणाला १९६२ सालापासून सुरूवात झालेली आहे. ताई राजकीय जीवनात सक्रिय असल्या तरी राजकारणाला त्यांनी समाजकारणाची व शैक्षणिक कार्याची जोड दिलेली दिसून येते. डॉ. देवीसिंह शेखावत व सौ. प्रतिभाताई पाटील हे दोघेही राजकारणात सक्रिय होते. राजकारण हे समाज सेवेचे उत्तम साधन असल्यामुळे राजकारणाचा उपयोग समाजोपयोगी कार्यासाठी त्यांनी केल्याचा दिसून येतो.^१ डॉ. पंजाबराव देशमुख आणि संत गाडगे बाबा यांनी कार्य केलेल्या भागामध्ये डॉ. देवीसिंह लहानाचे मोठे झाले होते. या महापुरुषांनी शिक्षणाला फार महत्व दिलेले होते. या आधिच्या प्रकरणामध्ये ‘श्रम साधना ट्रस्टची स्थापना’ व या ट्रस्टमार्फत राबविलेले सामाजिक उपक्रमाची सविस्तर माहिती बघितलेली आहे. या ट्रस्ट चा सामाजिक कार्याबरोबरच शैक्षणिक कार्यामध्ये सुद्धा महत्वाचा असा वाटा आहे. या ट्रस्ट मार्फत ग्रामीण भागातील मुला मुलींसाठी इंजिनिअरिंग कॉलेज सुरू करण्यात आले.^२ यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकीचं शिक्षण

उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांना शहरात जाण्याची गरज पडली नाही. या ट्रस्टमार्फत अंधासाठी शाळा सुरू केल्या आहेत. त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था सुरू करण्यात आल्या. श्रम साधना ट्रस्टमार्फत अपंगासाठी, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी^३ त्याचप्रमाणे अंध मुलांसाठी विविध शैक्षणिक योजना राबविल्या गेल्या.

३.२ विद्या भारती शिक्षण प्रसारक मंडळाची स्थापना १९६९

प्रतिभाताईनी ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचे महत्वाचे कार्य केले आहे. मोठमोठ्या शहरांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार झपाट्याने वाढत असतांना त्यांना त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या संधी व सुविधा मिळतात. पण ग्रामीण भागातील जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थ्यांचा मात्र यामध्ये फारसा निभाव लागत नाही. संत गाडगे बाबा सुद्धा शिक्षणाबद्दल म्हणत होते, “उपाशी रहा पण मुलांना शिकवा”^४ त्यांच्या या उपदेशाचे अनुकरण करित डॉ. देवीसिंह शेखावत व सौ. प्रतिभाताई पाटील यांच्या प्रयत्नातून अमरावतीला १९६९ मध्ये “विद्याभारती ट्रस्टची”^५ स्थापना करण्यात आली. विद्याभारती शिक्षण संस्थेतर्फे अमरावतीमध्ये १९७२ ला ‘विद्याभारती विज्ञान महाविद्यालय’ सुरू करण्यात आले. या महाविद्यालयामध्ये सुरूवातीला दहा प्राध्यापकांची नेमणूक करण्यात आली होती. तेव्हा गणित व बायोलॉजी मधील विद्यार्थ्यांची संख्या शंभर होती. या कॉलेजचे प्राचार्य म्हणून डॉ. देवीसिंह शेखावत यांनी खंबीर भूमिका निभावली आहे.^६

डॉ. देवीसिंह शेखावत व प्रतिभाताईनी सुरू केलेली ह्या छोट्याशा संस्थेचे रूपांतर एका महाकाय शैक्षणिक वटवृक्षामध्ये झाले. १९८५ मध्ये या महाविद्यालयात कॉमर्स, फार्मसी ग्रंथालय व माहिती शास्त्र, आर्ट्स या विद्याशाखांबरोबरच पदव्युत्तर विद्याशाखांचे शिक्षण देण्याची सोय सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.^७

विद्याभारती शिक्षण संस्थेमध्ये सध्या पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाबरोबरच वेगवेगळे सर्टिफिकेट कोर्स बरोबरच डॉक्टरेट पर्यंतच्या शिक्षणाची व्यवस्था या

महाविद्यालयात आज उपलब्ध आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना तसेच अमरावतीच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा झाला आहे.^८

या संस्थेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ठिकाणी पदवी, व पदव्युत्तर शिक्षण देणारी महाविद्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे ज्युनियर कॉलेज व माध्यमिक शाळा सुद्धा सुरू करण्यात आल्या आहेत. याची सविस्तर माहिती याच प्रकरणात पुढे देणार आहे. ताईनी सुरू केलेल्या शिक्षण संस्थामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पुणे, मुंबई सारख्या ठिकाणी मिळणारे शिक्षण त्यांना आपल्या शहरामध्ये उपलब्ध झाले आहे. डॉ. देवीसिंहांना वाटायचे की नवी पिढी घडविण्यास आपण हातभार लावावा. देशाचे चांगले सुजान नागरीक घडविण्यासाठी प्रयत्न करणे हेच माझ्यासाठी लाख मोलाचं आहे. त्यामुळेच डॉ. साहेब फक्त संस्था स्थापन करून थांबले नाहीत तर त्या संस्थेचे कामकाज सुरळीत चालावे म्हणून त्यांनी संस्थेच्या प्राचार्यपदाची धुरा २५ वर्ष सांभाळली होती.^९ सामाजिक कार्य असो किंवा शैक्षणिक त्यामध्ये प्रतिभाताई आणि शेखावत साहेब दोघांनीही सक्रिय भाग घेतला होता. या संस्थेचे सध्याचे अध्यक्ष म्हणून ताईचा मुलगा माजी आमदार राजेंद्र (रावसाहेब) शेखावत काम पाहत आहे. आपल्या आई वडीलांप्रमाणेच ते सुद्धा सध्या या संस्थेला वेळोवेळी मार्गदर्शन करतात. त्यामुळे ही संस्था अमरावतीला अल्पावधीतच नावारूपाला आली आहे.

३.३. उच्च शिक्षणातील कार्य

प्रतिभाताई आणि डॉ. देवीसिंह शेखावत हे स्वतः उच्चशिक्षित असल्यामुळे त्यांना उच्च शिक्षणाचे महत्व समजले होते. पण ग्रामीण भागातला तरुण गरीबीमुळे पुणे, मुंबई सारख्या ठिकाणी जाऊन शिक्षण घेऊ शकत नाही. त्यामुळे अशा मुलांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अमरावतीला विद्याभारती ट्रस्ट मार्फत विद्या भारती महाविद्यालय सुरू करण्यात आले होते.

३.३.१ विद्या भारती महाविद्यालय कॅम्पस अमरावती

प्राचीन काळापासून ते आजतागायत अमरावती शहराला ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे. आधुनिक काळात औद्योगिक दृष्ट्या विकसित नगर म्हणून अमरावतीचा उल्लेख केला जातो. त्याच बरोबर राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातही या शहराचा विकास झालेला आहे. त्यात विद्याभारती शैक्षणिक मंडळाचा उल्लेख प्रकर्षाने करता येईल. या संस्थेच्या स्थापनेत शहरातील शिक्षणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते व्यापारी मंडळीचा समावेश होता. अमरावती शहरामध्ये विद्याभारती महाविद्यालयाची स्थापना १९७२ मध्ये करण्यात आली. सुरुवातीला हे महाविद्यालय अमरावती कॅम्प भागात खंडेलवाल यांच्या मालकीच्या इमारतीत सुरू झाले.^{१०} परंतु नंतरच्या काळात १९७९ मध्ये विद्याभारती विज्ञान महाविद्यालयासाठी कॅम्पस भागात अडीच एकर जागा मिळाली. तर पाच एकर जागा क्रिडा संकुलासाठी आरक्षित करून मिळाली. १९९३ साली या आरक्षित जागेचा ताबा मुख्यमंत्री ना शरदचंद्रजी पवार व माजी मुख्यमंत्री ना सुधाकरराव नाईक यांच्या सहकायाने मिळाला. डॉ. देवीसिंह शेखावत स्वतः विद्याभारती शैक्षणिक मंडळाचे 'संस्थापक अध्यक्ष राहुन सचिव पदाची धुरा श्री. के. के. राजपूत यांच्याकडे सोपविली होती.'^{११} त्याकाळात विज्ञान महाविद्यालय चालविणे अशक्यप्राय गोष्ट होती! परंतु डॉ. देवीसिंह शेखावत साहेबांच्या मित्रमंडळींनी त्यांना मानसिक आधार दिला होता. डॉ. डोईफोडे, डॉ. घीया, डॉ. वडोदकर, प्रा. खांडेकर, प्रा. कुलकर्णी, प्रा. साठे, प्रा. वसु, प्रा. पत्की, प्रा. महाजन, प्रा. एन. डब्ल्यू. देशमुख व प्रा. घुरडे यांनी अतोनात मदत केली होती. या सर्वांच्या मदतीने प्रयोगशाळांची रचना करण्यात केली. यांनी स्वतः जवळची पुस्तके देऊन ग्रंथालय उभारणीस हातभार लावला होता. विद्याभारती महाविद्यालय नावरूपास आणण्यासाठी डॉ. शेखावतांच्या खांद्याला खांदा लावून हे महाविद्यालय नावरूपास आणले. यामध्ये नवनियुक्त प्राध्यापकांमध्ये प्रा. पेटकर, प्रा. शहा, प्रा. गुडघे, प्रा. अविनाशे, प्रा. दिक्षित, प्रा. दोषी, प्रा. सिंह, प्रा. के. एन.

पाटील, प्रा. सौ. माडीकर, प्रा. एम.टी. देशमुख^{१२} या सर्व मंडळींनी मोलाचे सहकार्य केले.

३.३.१.१ विद्याभारती महाविद्यालयाचे दृष्टिकोन, ध्येय आणि उद्दिष्टे

दृष्टिकोन:

१. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीन विकास, एक जबाबदार, नैतिकदृष्ट्या सरळ नागरिक ज्याने राष्ट्रीय विकास, विचार शिकणे आणि प्रयत्न करणे.

ध्येय:

१. विद्यार्थ्यांमध्ये व्यक्तिमत्व विकासावर महाविद्यालयाने लक्ष केंद्रित करणे.
२. उत्कृष्टतेचे आत्मनिर्भर केंद्र निर्मितीसाठी वचन दिले आहे जे ज्ञान प्रदान करते आणि योग्य मूल्ये, वृत्ती आणि कौशल्ये विकसित करते.
३. आदर्श नागरिक निर्माण करण्यासाठी गुणवत्तेची उणीव भरुना काढणे, जे राष्ट्राच्या उभारणीसाठी योगदान देऊ शकतात.

उद्दिष्टे:

१. उत्कृष्टतेचे केंद्र आत्मनिर्भर करणे;
२. ज्ञान देणे आणि योग्य मूल्ये, वृत्ती आणि कौशल्ये विकसित करणे, गुणवत्ता चेतनावर भर देणे;
३. राष्ट्र उभारणीसाठी आपल्या नातवंडाना योगदान देणारे आदर्श नागरिक निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे.^{१३}

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी विज्ञान महाविद्यालय नव्हती. अमरावती शहरामध्ये 'शिवाजी सायन्स कॉलेज व शासकिय महाविद्यालय' ही दोनच महाविद्यालये होती. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थ्यांची गरज लक्षात घेऊन अमरावतीमध्ये डॉ. देवीसिंह शेखावत साहेब आणि श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांनी अमरावती जिल्ह्यातील तीसरे विज्ञान महाविद्यालय १९७२ ला सुरू केले.^{१४}

३.३.१.२ स्थानिक व्यवस्थापन समिती

विद्याभारती महाविद्यालयामध्ये स्थानिक व्यवस्थापन समिती, महाविद्यालयीन समिती गठित करण्यात आली आहे. प्राध्यापक आणि कॉलेज मधील प्रशासनामध्ये निर्माण होणाऱ्या समस्या या समितीच्या माध्यमातून सोडविल्या जातात. शैक्षणिक वर्ष २०१७ व २०१८ मध्ये स्थानिक व्यवस्थापन समिती व महाविद्यालयीन समिती गठीत करण्यात आली त्याची माहिती पुढील प्रमाणे सांगता येईल.^{१५}

अ.क्र.	नाव	पद
१	श्री. आर. डी. उर्फ रावसाहेब शेखावत	अध्यक्ष
२	श्री. बी. एल. शेखावत	सचिव
३	श्री. एन. टी. उर्फ बळू शेखावत	सदस्य
४	श्रीमती डॉ. कांता एस. रघुवंशी	सदस्य
५	श्री. रघुनाथ रोड	सदस्य
६	डॉ. एन. जी. बेलसरे	शिक्षक प्रतिनिधी
७	डॉ. एस. आर. आकटे	शिक्षक प्रतिनिधी
८	डॉ. आर. एम. पाटील	शिक्षक प्रतिनिधी
९	श्री. बी. के. करमोठ	शिक्षकेतर कर्मचारी प्रतिनिधी
१०	डॉ. एफ. सी. रघुवंशी	प्रिन्सिपल, माजी ऑफिस, सिओ सचिव

३.३.१.३ कॉलेजमधील विविध समित्यांचे अध्यक्ष/संयोजक

विद्याभारती महाविद्यालयामध्ये विविध समित्या स्थापना केल्या आहेत. या समित्यांवर खालिलप्रमाणे प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.^{१६}

अ.क्र.	नाव	पद
१	श्री. राजेंद्र डी. उर्फ रावसाहेब शेखावत	स्थानिक व्यवस्थापन समिती
२	डॉ. जी. टी. लाम्हाडे	प्रवेश समिती
३	डॉ. आर. एम. पाटील	एनएसी, सुकाणू समिती
४	डॉ. एस. आर. नैर	अंतर्गत गुणवत्ता असिस्टन्स सेल
५	डॉ. पी. आर. सोळंकी	शै. नियोजन व लेखापरीक्षण
६	डॉ. एफ. सी. रघुवंशी	ग्रंथालय ऍडव्हायझरी कमिटी
७	डॉ. एफ. सी. रघुवंशी	खरेदी समिती
८	डॉ. आर. व्ही. जोआट	यू.जी.सी., संपर्क अधिकारी
९	डॉ. एफ. सी. रघुवंशी	म्हाविद्यालयास कर्मचारी परिषद
१०	डॉ. एस. आर. आकटे	वेळ पटल
११	डॉ. व्ही. व्ही. परताटे	परीक्षा समिती
१२	डॉ. व्ही. टी. तंतरपाळे	ट्यूशन प्रभाग समिती
१३	डॉ. आर. व्ही. वाघमारे	उपचारात्मक अभ्यासक्रम समिती
१४	डॉ. एन. जी. बेलसरे	संधोशन समिती
१५	डॉ. पी. आर. राजपूत	कन्सल्टंसी
१६	डॉ. पी. आर. राजपूत	विस्तार उपक्रम
१७	डॉ. पी. आर. सोळंकी	व्यवस्थापन माहिती प्रणाली
१८	डॉ. डी. टी. महाजन	मूल्यांकन आणि फीड बॅक कमिटी
१९	श्री. टी. एस. वासनिक	माजी विद्यार्थी आणि पालक—शिक्षक संघटना
२०	श्री. एम. एच. मोगे	करिअर समुपदेशन प्रशिक्षण व फ्लेसमेंट
२१	डॉ. पी. एस. येंकर	महाविद्यालय प्रॉस्पेक्टस
२२	डॉ. आर. एम. पाटील	महाविद्यालयाचे वार्षिकांक

२३	डॉ. एस. डी. वाकोडे	विद्यार्थी कल्याण
२४	डॉ. पी. आर. सोळंकी	महिला कल्याण समिती
२५	डॉ. व्ही. आर. वानखेडे	वार्षिक अहवाल
२६	डॉ. डी. टी. महाजन	तक्रार निवारण
२७	श्री. व्ही. आर. ढवळे	संगणक साक्षरता
२८	डॉ. पी. आर. राजपूत	सांस्कृतिक कार्य
२९	डॉ. एफ. एस. रघुवंधी	महाविद्यालयीन विद्यार्थी परिषद
३०	डॉ. डी. एस. रामटेके	एन.एस.एस. सल्लागार मंडळ
३१	डॉ. व्ही. टी. तंतरपाळे	प्रजासत्ताक दिन कमिटी
३२	ज्ञान क्लब	
अ.	डॉ. डी. टी. महाजन	केमिकल सोसायटी
ब.	डॉ. एन. जी. बेलर्स	भौतिकशास्त्र संस्था
क.	डॉ. व्ही. आर. देशमुख	बॉटनिकल सोसायटी
ड.	डॉ. एस. आर. अकार्ते	प्राणीशास्त्रविषयक सोसायटी
ई	श्री. अठ्ठर इक्बाल	संगणक सोसायटी
एफ	डॉ. आर. एम. पाटील	साहित्य कला मंडळ
जी	डॉ. पी. एस. येकर	परिचर्या मंडळ
एच	डॉ. पी. डब्ल्यू. काळे	कॉमर्स असोसिएशन
आय	डॉ. विशालसिंह शेखावत	वाचनालय आणि माहितीशास्त्र विज्ञान
३३	डॉ. पी. आर. सोळंकी	स्त्रियांचया लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी
३४	प्रा. टी. एस. वासनिक	कामगिरी मुल्यांकन समिती
३५	डॉ. व्ही. आर. देशमुख	बोटनिकल व कॉलेज गार्डन
३६	डॉ. पी. आर. सोळंकी	महिला वसतिगृह

अशा प्रकारे विद्याभारती शैक्षणिक मंडळाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी त्याचप्रमाणे विद्याभारती महाविद्यालयाचे अध्यक्ष व संचालक मंडळ वरीलप्रमाणे

असून या महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक वाटचालीमध्ये या सर्वांची अत्यंत महत्वाची भूमिका आहे. या महाविद्यालयामध्ये वेगवेगळे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना शिकविले जातात. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दृष्ट्या सक्षम बनविण्यामध्ये या महाविद्यालयाची भूमिका महत्वाची आहे. या महाविद्यालयामध्ये पुढील अभ्यासक्रम चालविले जातात.

३.३.१.४ पदवी विभाग

अ.क्र.	अभ्यासक्रमाचे नाव	पात्रता	कालावधी
1	B.Sc (Bachlor of science)	XII	3 Year
2	B.C.A. (Bachlor of computer	XII	3 Year
3	B.com (Bachlor of commerce)	XII	3 Year
4	B.A. (Bachlor of Arts)	XII	3 Year
5	B.B.A. (Bachlor of Business)	XII	3 Year
6	B.Tech (Cosmetics) Bachlor of Cosmetics Technology	XII	4 Year

सर्टीफिकेट कार्स Post Degree Course

अ.क्र.	अभ्यासक्रमाचे नाव	पात्रता	कालावधी
1	B.L.I.Sc. (Bachelor f Libraryand Information Science)	Any Graduate	1 Year

पदव्युत्तर विभाग PG Course

विद्याभारती महाविद्यालयामध्ये खालील पदव्युत्तर विषयांचे शिक्षण दिल्या जाते.

अ.क्र.	अभ्यासक्रमाचे नाव	पात्रता	कालावधी
1	M.L.I.Sc (Master of Library & Information Science)	B.L.I.Sc	1 Years
2	M.Sc. - CHEMISTRY	B.Sc	2 Years
3	M.Sc. - PHYSICS	B.Sc	2 Years
4	M.Sc.- BOTANY	B.Sc	2 Years
5	M.Sc.- Zoology	B.Sc	2 Years
6	M.B.A. - (Master of Business Graduate Administration)	Graduate	2 Years
7	M.C.A.(Master of Computer Graduate Mmanagement)	Graduate	2 Years
8	M.I.R.P.M. (Master of Industrial Relations & Personal Management)	Graduate	2 Years
9	D.F.M. (Postgraduate Diploma in Financial Management)	Graduate	1 Years
10	M.Tech (Cosmetics)] (Master of Cosmetic Technology)	B. Tech Cosmetic	1 Yr. & 6 Months
11	M.C.A. (Master of Computer Graduate Application)	Graduate	3 Years
12	P.G. Diploma in Web Techonology & Advance Multimedia	Science Graduate	3 Years

Ph.D. (Doctor of philosophy)

अ.क्र.	विषय	जागा
1	Chemistry	15 Seats
2	Physics	06 Seats
3	Botany	05 Seats
4	Zoology	05 Seats

Recognised Supeasors for Ph.D

विद्याभारती महाविद्यायातील खालील प्राध्यापकांना संधोशनाठी मार्गदर्शन करण्याची अनुमती संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठातर्फे देण्यात आली आहे.^{१७}

अ.क्र.	मार्गदर्शकाचे नाव	विषय
1	Dr. F. C. Raghuwanshi	Physics
2	Dr. N. G. Belsore	Physics
3	Dr. R. V. Waghmare	Physics
4	Dr. G. T. Lambhade	Physics
5	Dr. K. N. Patil*	Chemistary
6	Dr. M. L. Narwade	Chemistary
7	Dr. D. T. Mahajan	Chemistary
8	Dr. P. R. Rajput*	Chemistary
9	Dr. P. R. Solanki	Chemistary
10	Dr. P. S. Bodkhe	Chemistary
11	Dr. S. R. Akarte	Zoology
12	Dr. V. T. Tantarapale	Zoology
13	Dr. V. R. Deshmukh	Botany
14	Dr. S. R. Nair	English

15	Dr. R. M. patil	English
16	Dr. A. P. Chavan	Sociology
17	Dr. P. W Kale	Commerce
18	Dr. A. T. Pande	Commerce
19	Dr. K. K. Tapar	Cosmetics

विद्याभारती महाविद्यालयाचे प्रमुख उद्दिष्ट्ये डोळ्यासमोर ठेऊन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीना विकास घडवून आणला जातो. विद्यार्थी हा विद्यालयाचा केंद्रबिंदू असतो. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना तज्ञ प्राध्यापक मार्गदर्शन करित असतात. शैक्षणिक मार्गदर्शनाबरोबर इतर क्षेत्रात देखील सहभागाकरिता विद्यार्थ्यांना सहकार्य करतात. विद्यार्थी शारीरिक दृष्ट्या सक्षम व तंदुरूस्त राहण्यासाठी व एन.सी.सी. व एन.एस.एस. चे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जाते. त्याचप्रमाणे विविध खेळांचे आयोजन या महाविद्यालयामध्ये केले जातात. विद्यार्थ्यांना बॉल—बॅडमिंटन, सॉफ्टबॉल, हॉकी, फुटबॉल, कोर्टबॉल, टेबल—टेनिस, क्रिकेट आणि कबड्डी इत्यादी खेळांचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना या महाविद्यालयामध्ये दिले जाते.

“प्रतिभा” नावाच्या वार्षिकांकामध्ये महाविद्यालयातील विद्यार्थी आपले विचार, नवकल्पना, नवसाहित्य या अंकामध्ये प्रकाशित करतात. आंतर महाविद्यालयीन स्पर्धेमध्ये या वार्षिक अंकाचा समावेश केला जातो. “प्रतिभा महिला प्रशिक्षण केंद्रामध्ये” विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन केले जाते. यामध्ये त्यांना विद्यार्थ्यांशी संबंधित त्यांच्या करियरसंबंधी, मानसिक आरोग्य, शारीरिक आरोग्य, व्यक्तिमत्व विकासाप्रमाणेच विशेषता: मुलींविषयी मार्गदर्शन जास्त प्रमाणात केल्या जाते. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीन विकास होण्यासाठी विद्यालयामध्ये राष्ट्रीय सण, शिक्षक दिन, हिंदी दिवस, थोर व्यक्तींच्या जयंत्या व पुण्यतिथी, वर्ग प्रतिनिधी निवड, संसद सदस्य निवड, कृति सत्राचे आयोजन, वृक्षारोपन कार्यक्रम, कथाकथन, वादविवाद, वक्तृत्व अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन केले जाते.^{१८}

त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना Consultancy Services Available in the college च्या अंतर्गत बागकाम, माती आणि पाणी प्रशिक्षण, योगा, पारिवारीक मार्गदर्शन, त्वचा आणि केसांची निगा राखणे, व्यवस्थापन विकास, शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधित मार्गदर्शन, कृषि विज्ञान केंद्र दुर्गापूर (बडनेरा) मार्फत मार्गदर्शन केले जाते. विद्यार्थ्यांना इंग्रजी विषयाच्या संभाषण कौशल्याचे ज्ञान सुद्धा दिले जाते. मानसशास्त्रीय समस्या सुद्धा या ठिकाणी सोडविल्या जातात. संगणकाचा उपयोग विद्यार्थ्यांनी आपल्या जीवनात वाढवण्यासाठी, समाजामध्ये सुद्धा संगणकाचा वापर वाढविण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. व विद्यार्थ्यांना अशा प्रशिक्षणासाठी प्रेरित केले जाते हे विशेष!

CAREER-ORIENTED COURSES

(Certificate/Diploma/Advanced Diploma)

पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्ष कालावधीचे प्रमाणपत्र कोर्स, डिप्लोमा कोर्स व अॅडव्हान्स डिप्लोमा कोर्स चे आयोजन केले जाते. यामध्ये खालील कोर्सचा समावेश आहे.^{१९}

अ.क्र.	कोर्सचे नाव
1	Web desiging and office Automation
2	Cosmetology
3	Vermiculature
4	Applied Psychology
5	Communication Skill in English
6	Applied Sociology
7	Insurance
8	Non Conventional Energy Sources
9	Electronic Instrumentation

३.३.१.५. प्राध्यापकांनी सुरु केलेली विविध पारितोषिके

विद्याभारती महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये जिद्द, आत्मविश्वास चिकाटी, सुज्ञान व सुसंस्कृत विद्यार्थी, प्रभावी व्यक्तिमत्व त्यांच्यामध्ये रुजवण्यासाठी, त्यांना मार्गदर्शक व प्रेरणा मिळण्यासाठी वेगवेगळे पारितोषिके देण्याचे काम सुरु केलेले आहे. वेगवेगळ्या विषयामध्ये परिक्षेमध्ये जास्त मार्क्स मिळवलेले वेगवेगळ्या कार्यक्रमात चांगला सादरीकरण करणारे विद्यार्थी या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र आणि रु. ५०० रोख बक्षीस देऊन प्रत्येक वर्षी २६ जानेवारी च्या दिवशी त्यांना गौरवण्यात येते. या महाविद्यालयात खालील पारितोषिके प्राध्यापकांनी सुरु केलेली आहेत.^{२०}

अ.क्र.	परितोषिक देणाराचे नाव	परितोषिकाचे नाव	परीक्षा/विषय
1	Dr.F.C.Raghuwanshi, (Principle)	Late Chandansing Raghuwanshi Memorial Prize	M.Sc. Physics
2	Dr.S.V.Gudadhe, (Ex- HOD Zoology)	Late Vitthalrao Gudodhe Memorial Prize	B.Sc. Zoology
3	Dr. A.J. Dixit, (Ex-HOD Botany),	Late Smt Sindhudevi Dixit Memorial Prize	B.Sc. Botany
4	Dr.P.R. Solanki, (Asso. Prof., Chemistry),	Late Smt. Jatanbhai R. Shekhawat Memorial Prize	B.Sc. Chemistry
5	Dr. N.G.Belsare, (Asso. Prof., Physics)	Late Smt Saraswati Belsare Memorial Prize	B.Sc. Physics
6	Dr.V.R.Wankhede,	Late Tulshiramji	M.Sc.

	(Asso. Prof., Zoology)	Tantarpale Memorial Prize	Electronics
7	Dr.N.B.Raut, (HOD., Electronics)	Late Bhagwantrao Motiramji Raut Mamorial Prize	B.Sc. Electronics
8	Mr.B.P.Bundele, (Asitt. Prof., Electronics),	Late Smt Narmadabai Bunde Memorial Prize	B.Sc. Electronics
9	Dr.R.M.Patil, (Asso. Prof., English)	Shri Mahasing Deosing Pstil Prize	B.A. English Litt.
10	Dr.P.S.Yenkar, (Assit. Prof., Chemstory)	Late Smt Urmila Makh Memorial Prize	B.A./Comp./ Eng.
11	Dr.P.S.Bodkhe, (Assit. Prof., Economics)	Late Chandrakalabai Bodkhe Memorial Prize	M.Sc Chemistory
12	Mr.D.S.Raghcharya, (Asso. Prof., Economics),	Late Sau Sarubai N. Ranga	B.A. Economics
13	Mr.T.S.wasnik, (Asso. Prof., Physics),	Late Shrirang Wasnik Memorial Prize	M.Sc.-II Physics
14	Dr.P.R.Rajput, (Asso. Prof., Chemistray)	Smt Anjani Devi R. Rajput Best Memorial Prize	Best N.S.S. Volunteer (Feemale)

15	Dr.P.R.Rajput, (Asso. Prof., Chemistry)	Smt Anjani Devi R. Rajput Best Memorial Prize	Best N.S.S. Volunteer (Male)
16	Dr.Vandana Parhate, (Asso. Prof., Chemistry)	Late Mr.Avinash V. Parhate Memorial Prize	Best N.S.S. Cadet (Male)
17	Dr.Vandana Parhate, (Asso. Prof., Chemistry)	Late Mr.Avinash V. Parhate Memorial Prize,	Best N.S.S. Cadet (Female)

अशा प्रकारे विविध प्राध्यापकांनी, जेष्ठ व्यक्तींच्या नावाने विविध पारीतोषिके या महाविद्यालयात सुरू केलेली आहे.

३.३.१.६ रोजगार मेळाव्याचे आयोजन

अमरावतीच्या विद्याभारती महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानाबरोबर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आयुष्यामध्ये यशस्वी होण्यासाठी विविध कौल्याधिष्ठीत ज्ञान दिल्या जाते. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणवत्तेच्या आणि ज्ञानाच्या आधारे विविध नोकरीच्या संधी उपलब्ध व्हाव्या यासाठी या महाविद्यालयामध्ये विविध कंपन्यांचे रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात येतात. या रोजगार मेळाव्यामध्ये दरवर्षी ५० पेक्षा जास्त विद्यार्थी यशस्वी होतात. या रोजगार मेळाव्यामध्ये खालील कंपन्या सहभागी होतात.^{२९}

अ.क्र.	कंपनीचे नाव	अ.क्र.	कंपनीचे नाव
1	Wipro Technologies Ltd.	18	VIDUSHI Infotech Pvt Ltd., Pune
2	Cognizant Technoligies Ltd.	19	Ajay Syscon Pvt Ltd, Pune

3	ADP Ltd.	20	XYLLINES Technologies, Pune
4	L & T Infotech	21	IT shastra (India) Pvt Ltd, Mumbai
5	Infosys	22	RnR Outsoureers, Nagpur
6	Asap Infotech Pvt. Ltd., Pune	23	3Di Systems (I) Ltd., Pune
7	Research Center Imarat, Hyderabad	24	Aditi Technologies, Nashik
8	ABM Knowledgeware Ltd., Mumbai	25	GraciousSoft Technologies, Pune
9	CMC, Ltd., Pune	26	VSPACE Software, Pune
10	8 Sigama Softvill, Hyderabad	27	Soft media, Amravti
11	Pantect Solutions, Pune	28	Netlnx Ssolutions Pvt Ltd, Pune
12	dotCom, Amravati	29	KENNOVATION, Mumbai
13	Zain Information Systems, Pune	30	New Indictrans Technologies Pvt Ltd, Pune
14	CEPTA infotech Pvt Ltd., Noida (U.P.)	31	ETH Ltd, Pune
15	AlphaBricks Technologies Pvt Ltd.,	32	Biosols Cosmetics, Mumbai

	Pune		
16	Praditi Creations, Pune	33	Lissome Cosmetics, Mumbai
17	Keon Solutions Pvt Ltd, Pune	34	ETHOS IT India Pvt Ltd., Pune

अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कंपन्या या रोजगार मेळाव्याचे आयोजन या महाविद्यालयामध्ये करतात. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कौशल्यावर आणि ज्ञानावर आधारीत अशा नोकऱ्या त्यांना वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये मिळतात.

३.३.२ संत मुक्ताबाई कला व वाणिज्य महाविद्यालयाची उभारणी, मुक्ताईनगर जळगाव

विद्याभारती शैक्षणिक मंडळ संचलित संत मुक्ताबाई कला व वाणिज्य महाविद्यालयाची स्थापना जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगरमध्ये सौ. प्रतिभाताई पाटील व पती डॉ. देवीसिंह शेखावत यांनी १९८३ साली केली. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिकले पाहीजे म्हणून या महाविद्यालयाची स्थापना या ठिकाणी करण्यात आली. मुक्ताईनगर येथील निवृत्ती पाटील हे ताईचे फार निकटचे! तसे डॉ. आर. व्ही. दादा चौधरी जवळचे! या दोघांच्या सहकार्याने आणि ताईच्या दृढ इच्छाशक्तीने संत मुक्ताबाई महाविद्यालय वेलीचे झाड झाले आले.^{२२}

संत मुक्ताबाई महाविद्यालय उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव संलग्नित असून नॅक मुल्यांकन बी. आहे. या महाविद्यालयाचा CGPA स्कोर २.८७ आहे.

३.३.२.१ संत मुक्ताबाई कला व वाणिज्य महाविद्यालयाचे दृष्टिकोन, ध्येय आणि उद्दिष्टे

संत मुक्ताबाई कला व वाणिज्य महाविद्यालयाचे दृष्टिकोन, ध्येय आणि उद्दिष्टे ही खालिलप्रमाणे आहेत.

संस्थेची ध्येय

१. विद्यार्थ्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी वचनबद्ध.
२. उत्कृष्टतेचे केंद्र जे ज्ञान देणे आणि योग्य मुल्यांची वृत्ती आणि कौशल्य विकसित करणे.
३. राष्ट्रनिर्माण करणाऱ्या उत्पादक नागरिकांना दर्जेदार चेतना देणे.

महाविद्यालयाचे ध्येय

१. शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्टता प्राप्त करण्यासाठी समाज अग्रेसर व्हावा.
२. उत्तर महाराष्ट्र विभागात उत्तम शैक्षणिक खेळ प्रत्यक्षात आणण्यासाठी.
३. राष्ट्रीय आणि स्वयंरोजगाराच्या गरजांशी सध्या संबंधीत असलेले अभ्यासक्रम सुरू करणे.
४. संस्थेच्या मुलभूत सुविधेच्या माध्यतातून समाजाची व सामाजिक विकासासाठी प्रयत्न करणे.^{२३}

महाविद्यालयाचे नियामक मंडळ

संत मुक्ताबाई कला व वाणिज्य महाविद्यालयात खालील नियामक मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याची नावे खाली देत आहेत.^{२४}

अ.क्र.	सभासदाचे नाव	पद	ठिकाण
१	श्री. राजेंद्र (रावसाहेब) शेखावत	अध्यक्ष	अमरावती
२	श्री. माधवप्रसाद पेठे	उपाध्यक्ष	मोर्शी
३	श्री. भँवरसिंह लालसिंह शेखावत	सचिव	अमरावती
४	डॉ. देवीसिंह रामसिंग शेखावत	कोषाध्यक्ष	अमरावती
५	श्री. रामकिशोरजी लढ्ढा	सदस्य	अमरावती
६	डॉ. कोमलसिंह एन. पाटील	सदस्य	अमरावती
७	डॉ. आर आर धंडे	सदस्य	अमरावती
८	श्री. संजय एस. वाघ	सदस्य	अमरावती
९	श्रीमती. शारदा बी. चव्हाण	सदस्य	अमरावती

१०	श्री. नितीनराज टी. शेखावत	सदस्य	अमरावती
११	श्री. मोहम्मद सिद्दीकी	सदस्य	अमरावती
१२	श्री. जयेशजी राठौर	सदस्य	पुणे

३.३.२.२ या महाविद्यालयात चालविले जाणारे अभ्यासक्रम

कला विभाग			
अ.क्र.	कोर्सचे नाव	कालावधी	विषय
1	B.A. (Bachelor of Arts) (F.Y/S.Y/T.Y)	3 Years	मराठी स्पेशल, इंग्रजी स्पेशल, राज्यशास्त्र स्पेशल, अर्थशास्त्र स्पेशल
2	M.A. (Master of Arts) (F.Y/S.Y)	2 Years	स्पेशल विषय अर्थशास्त्र
वणिज्य विभाग			
3	B.Com (Bachelor of Commerce) (F.Y/S.Y/T.Y)	3 Years	...
4	M.Com (Master of Commerce) (F.Y/S.Y)	2 Years	Speciliasation Subjects Available (Any One) Advanced Accountancy Human Resource Management
Professional Courses			
5	B.C.A. (Bachelor of Computer Application) (F.Y/S.Y/T.Y)	3 Years	...

३.३.२.३ वरीष्ठ महाविद्यालयातील कर्मचारी वर्ग

अ.क्र.	नाव	विषय	शिक्षण	अनुभव
१	प्राचार्य डॉ.पी.आर. राजपूत	केमिस्ट्री	एम.एस्सी.,एम.फील., एल.एल.बी.,पीएच.डी.	...
२	प्रो. एस.डी.पाटील	भुगोल	एम.ए.	२१
३	डॉ. जे.बी.मोरे	कॉमर्स	एम.कॉम., पीएच.डी.	२१
४	प्रो. पी.एम.पवार	राज्यशास्त्र	एम.ए.	२१
५	प्रो. बी.एल.महाजन	अर्थशास्त्र	एम.ए.,बी.एड.	१८
६	प्रो. आर.एल.कच्छवा	अर्थशास्त्र	एम.ए.,एम.फील.	१७
७	प्रो. जे.एस.चौधरी	मराठी	एम.ए.	१७
८	प्रो. पी.एम.सोनवणे	इतिहास	एम.ए.,बी.एड.	१६
९	प्रो. एल.बी.गायकवाड	इंग्रजी	एम.ए.	१६
१०	प्रो. बी.आर.शिंदे	राज्यशास्त्र	एम.ए.,बी.एड.	२०
११	प्रो. एस.ए.सैनदने	कॉमर्स	एम.कॉम.,एल.एल.बी.	१२
१२	प्रो. व्ही.एस.जाधव	शारीरिक शि.	बी.पीएड.,एम.पीएड.	०९
१३	प्रो. के.पी.पाटील	हिंदी	एम.ए.,हिंदी	१०
१४	प्रो. श्रीमती वंदना लव्हाळे	मराठी	एम.ए., नेट	१०
१५	प्रो. आर.एन.शेवाळे	इंग्रजी	एम.ए.	०९
१६	प्रो. संदीप के.माळी	मराठी	एम.ए.,सेट	०२
१७	प्रो. पी.ए.वाघमारे	इंग्रजी	एम.ए.,नेट	०२
१८	प्रो. ऐ.जी.कुलकर्णी	कॉमर्स	एम.कॉम., बी.एड.,नेट	०१
१९	प्रो. आर.एस.वासनिक	कॉमर्स	एम.कॉम., बी.एड	०३

हे सर्व प्राध्यापक सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच एक सुजान नागरीक घडविण्याचे काम करतात.^{२५} म्हणतात की आई वडील हे विद्यार्थ्यांचे पहिले गुरु असतात. परंतु आई वडीलांनंतर शिक्षकांचा विद्यार्थ्यांना घडविण्यामध्ये महत्वाचा वाटा असतो. विद्यार्थ्यांना योग्य ती दिशा दाखविणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे,

त्यांच्या अडी अडचणी सोडविण्याचे काम हे प्राध्यापक करत असतात. त्यामुळे आजही समाजामध्ये शिक्षकाला मानाचे स्थान आहे. हे त्यांनी केलेल्या कार्यामुळेच!

३.३.३ स्वातंत्र्यसैनिक श्री. कन्हैयालालजी रामचंद्र (एस.एस.के.आर.) इन्नानी महाविद्यालय कारंजा (लाड) इ.स. १९८३

महामहिम श्रीमती प्रतिभाताई पाटील व डॉ. देवीसिंह शेखावत यांनी विदर्भातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा लाड या ठिकाणी दि. ०१/८/१९८३ रोजी स्वातंत्र्य सैनिक श्री. कन्हैयालालजी रामचंद्र इन्नानी महाविद्यालयाची स्थापना केली. विद्याभारती शैक्षणिक मंडळाने तीन सीनीयर कॉलेजची स्थापना केली आहे. विद्याभारती शैक्षणिक महामंडळामार्फत अमरावतीला 'विद्याभारती महाविद्यालय', कारंजा लाड जिल्हा वाशिम येथे 'एस.एस.के.आर. इन्नानी महाविद्यालय' व जळगावमधील मुक्ताईनगरमध्ये 'संत मुक्ताबाई कला व वाणिज्य महाविद्यालयाची' स्थापना केली. महाराष्ट्र राज्य शासनाने विद्याभारती शैक्षणिक संस्थेस २००६ चा शैक्षणिक क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्याबद्दल पुरस्कार प्रदान केला होता.

३.३.३.१ एस.एस.एस.के.आर. महाविद्यालयाचे दृष्टिकोन, ध्येय आणि उद्दिष्ट्ये खालिलप्रमाणे आहे.

अ). दृष्टिकोन

१. ग्रामीण भागातील युवकांना दर्जेदार उच्च शिक्षण देणे आणि त्यांना आत्मनिर्भर करणे.

ब). ध्येय

१. उत्कृष्टतेचे आत्मनिर्भर केंद्र निर्मितीसाठी वचन दिले आहे जे ज्ञान प्रदान करते आणि योग्य मूल्ये, वृत्ती आणि कौशल्ये विकसित करते.

२. आदर्श नागरिक निर्माण करण्यासाठी गुणवत्तेची उणीव भरून काढते, जे राष्ट्राच्या उभारणीसाठी योगदान देऊ शकतात.

क). उद्दिष्टे

१. शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्टता प्राप्त करण्यासाठी समाजाची प्रगती करणे.
२. चंगली शैक्षणिक आणि क्रीडा सुविधा प्रदान करण्यासाठी.
३. राष्ट्र आणि स्वयंरोजगाराच्या गरजांची सध्या असलेल्या अभ्यासक्रमांना सुरुवात करणे.
४. संस्थेच्या पायाभूत सोयीसुविधेच्या माध्यमातून समुदाय आणि सामाजिक विकास साध्य करणे.^{२६}

३.३.३.२ स्थानिक व्यवस्थापन समिती

एस.एस.के.आर. इन्नानी महाविद्यालयाचे कामकाज सुरळीत होण्यासाठी या महाविद्यालयामध्ये स्थानिक व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या समस्या, अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न केला जातो. या स्थानिक व्यवस्थापन समितीचे सभासद खालिलप्रमाणे आहेत.^{२७}

अ.क्र.	सभासदाचे नाव	पद
१	श्री. रावसाहेब आर. शेखावत	अध्यक्ष
२	श्री. माधव प्रसाद पेठे	उपाध्यक्ष
३	श्री. भँवरसिंह शेखावत	सचिव
४	श्री. नितीनराजसिंह शेखावत	कोषाध्यक्ष
५	श्री. रघुनाथ भाऊ रोडे	सदस्य
६	श्री. के. एन. पाटील	सदस्य
७	श्री. शाम काळे	सदस्य
८	डॉ. श्रीमती कांता पाटील	सदस्य
९	डॉ. जी. पी. पाटील	सदस्य

१०	डॉ. एन. डी. काटे	सदस्य
११	श्री. ब्रीजमोहन भट्ट	सदस्य
१२	श्री. व्ही. व्ही. खंदारे	सदस्य
१३	डॉ. व्ही. आर. देशमुख	सदस्य

३.३.३.३ महाविद्यालयातील प्राध्यापक वर्ग

अ.क्र.	प्राध्यापकाचे नाव	पात्रता	पद
१	डॉ. पी. आर. राजपूत	एम.एस्सी.,एम.फील.	प्राचार्य
२	डॉ. ऐ. एन. मोहोड	एम.एस्सी.,पीएच.डी.	सहयोगी
३	डॉ. ऐ. वाय. देशमुख	एम.एस्सी.,पीएच.डी.	सहयोगी
४	डॉ. जे. बी. ठाकरे	एम.एस्सी.,एम.फील.,पीएच.डी.	सहयोगी
५	श्री. ऐ. एम. अविनाशे	एम.एस्सी.,एम.फील.	सहयोगी
६	डॉ. डी. आर. हलवे	एम.एस्सी.,एम.फील.,पीएच.डी.	सहयोगी
७	डॉ. ऐ. व्ही. देशमुख	एम.एस्सी.,एम.फील.,पीएच.डी.	सहयोगी
८	श्री. डी. टी. डोंगरे	एम.एस्सी.,एम.फील.	सहयोगी
९	डॉ. जे. पी बक्शी	एम.एस्सी.,पीएच.डी.	सहयोगी
१०	डॉ. सौ. आर. बी. पवार	एम.एस्सी.,एम.फील.,पीएच.डी.	सहयोगी
११	डॉ. आर. ऐ. गुल्हाणे	एम.एस्सी.,एम.फील.,पीएच.डी.	सहयोगी
१२	डॉ. ऐ. एन. देवरे	एम.एस्सी.,पीएच.डी.	सहयोगी
१३	श्री. आर. ऐ. पाटील	एम.एस्सी.,एम.फील.	सहयोगी
१४	श्री. व्ही. डब्लू. ताठे	एम.एस्सी.	सहयोगी
१५	श्री. व्ही. एस. घुले	एम.ए.,एम.पीएड.	शा.शिक्षण
१६	श्री. डी. एस. जोगे	एम.कॉम.,एम.लीब.	सहयोगी ग्रंथपाल
१७	डॉ. के. जी. राजपूत	एम.कॉम.,पीएच.डी.	सहायक

१८	श्री. ऐ. डी. बाई	एम.कॉम.,एम.फील.	सहयोगी
१९	श्री. डी. पी. पराटे	एम.कॉम.,एम.फील.	सहाय्यक
२०	श्री. एस. के. थोरात	एम.ए.,एम.फील.	सहाय्यक

३.३.३.४.कला शाखेतील प्राध्यापक वर्ग

अ.क्र.	प्राध्यापकाचे नाव	पात्रता	पद
२१	डॉ. सौ. एस. डी. कोंडीलीकर	एम.ए.,पीएच.डी.	सहाय्यक
२२	श्री. ऐ. एम. वानखेडे	एम.कॉम.,एम.फील.	सहाय्यक
२३	श्री. आर. एच. माथुरकर	एम.ए.,एम.फील.	सहाय्यक
२४	श्री. व्ही. आर. ढेंगळे	एम.ए.,एम.फील.	सहाय्यक
२५	सौ. एस. डी. वांजळकर	एम.ए.	सहाय्यक
२६	श्री. टी. डी. राजगुरे	एम.ए.,एम.फील.	सहाय्यक
२७	श्री. ऐ. ऐ. नंदगोअनकर	एम.ए.	सहाय्यक
२८	श्री. व्ही. एम. मुधाने	एम.ए.	सहाय्यक
२९	श्री. एन. जी. जाधव	एम.ए.	सहाय्यक
३०	श्री. एस. ई. तायडे	एम.एस्सी.,एम.फील.	प्राध्यापक
३१	श्री. एन. डी. जांभेकर	एम.एस्सी	प्राध्यापक
३२	कु. वाय. एम. सधवानी	एम.एस्सी	तासिका तत्वावर
३३	श्री. टी. जी. देशमुख	एम.एस्सी	तासिका तत्वावर
३४	श्री. आर. पी. गवांदे	एम.एस्सी	तासिका तत्वावर
३५	श्री. एस. डी. भागद	एम.एस्सी	तासिका तत्वावर
३६	श्री. एन. जे. शिर्के	एम.ए.	तासिका तत्वावर
३७	कु. एस. एस. पवार	एम.एस्सी	तासिका तत्वावर
३८	कु. पी. जे. ठाकरे	एम.एस्सी	तासिका तत्वावर

३.३.३.५ शिक्षकेत्तर कर्मचारी

अ.क्र.	कर्मचाऱ्याचे नाव	पद
१	श्री. एम. एन. अवारे	अधिक्षक
२	श्री. डी. आर. वाराडे	मुख्य लिपीक
३	श्री. आर. जे. मानकर	वरिष्ठ लिपीक
४	श्री. आर. एस. वानखेडे	वरिष्ठ लिपीक
५	श्री. एस. पी. निपाने	कनिष्ठ लिपीक
६	श्री. जे. आर. शेखावत	कनिष्ठ लिपीक
७	श्री. व्ही. एन. देशमुख	कनिष्ठ लिपीक
८	श्री. बी. जी. प्रसाद	ग्रंथालय लिपीक
९	श्री. एच. एच. खान	लॅब सहाय्यक
१०	श्री. डी. एम. जाझा	लॅब सहाय्यक
११	श्री. एल. पी. बहुरशी	सेवक
१२	श्री. सौ. एस. आर. जायस्वाल	सेवक
१३	श्री. आर. बी. बाईस	सेवक
१४	श्री. एम. एम. शर्मा	सेवक
१५	श्री. एच. डी. जगताप	प्रयोगशाळा सहाय्यक
१६	श्री. व्ही. एन. ठोंबरे	प्रयोगशाळा सहाय्यक
१७	श्री. एस. बी. पुजारी	प्रयोगशाळा सहाय्यक
१८	श्री. एस. आर. शेख	प्रयोगशाळा सहाय्यक
१९	श्री. जी. जे. मानकर	प्रयोगशाळा सहाय्यक
२०	श्री. पी. एन. कुलकर्णी	प्रयोगशाळा सहाय्यक
२१	श्री. जी. व्ही. काळे	प्रयोगशाळा सहाय्यक
२२	श्री. बी. ए. तायडे	प्रयोगशाळा सहाय्यक
२३	श्री. व्ही. एन. परिमल	प्रयोगशाळा सहाय्यक
२४	श्री. जी. के. इंगळे	प्रयोगशाळा सहाय्यक

२५	श्री. के. एस. खोकड	प्रयोगशाळा सहाय्यक
२६	श्री. एम. एस. वाघमारे	प्रयोगशाळा सहाय्यक
२७	श्री. यु. पी. अवघन	प्रयोगशाळा सहाय्यक
२८	श्री. डी. पी. पिंगळे	प्रयोगशाळा सहाय्यक
२९	श्री. एस. बी. तायडे	प्रयोगशाळा सहाय्यक

याप्रमाणे महाविद्यालयातील प्राध्यापक वर्ग आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी आपआपली जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडत आहेत.^{२८} हे सर्व प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्ग शिक्षणाची गंगोत्री सर्वच घटकातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करतात आणि या कामासाठी त्यांना संस्थेतील सर्व सदस्यांचे वेळोवेही मार्गदर्शन त्यांना लाभत आहे. या संस्थेला विदर्भातील खेडोपाडी ज्ञानाची गंगोत्री पोहोचविण्याचे काम या संस्थेच्या माध्यमातून होत आहे. आणि या कामामध्ये सर्वच प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांचा मोलाचा वाटा आहे.

३.४ कनिष्ठ महाविद्यालये

विद्याभारती शैक्षणिक संस्थेने अमरावती जिल्ह्यामध्ये शैक्षणिक संस्थांचा विकास केला. त्याचप्रमाणे अकोला, वाशिम, बुलढाणा, जळगाव अशा वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये शैक्षणिक संस्था स्थापन करून सर्व सामान्य विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची कवाडे खुली केली आहेत. विद्याभारती शैक्षणिक संस्थेने पदवी, पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक शिक्षणाबरोबरच कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षणाची व्यवस्था सुद्धा या संस्थेच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आली.^{२९}

विद्याभारती शैक्षणिक मंडळामार्फत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रसार करावा असा डॉ. देवीसिंहजी शेखावत व सौ. प्रतिभाताई पाटील यांचा मानस होता. शैक्षणिक संस्थांचा प्रचार व प्रसार करत असतांना अनेक अडचणी येत होत्या परंतु मनाचा निर्धार कायम असल्यामुळे ही शैक्षणिक संस्था अल्पावधीतच भरभराटीला आली.

३.४.१ संत मुक्ताबाई कनिष्ठ महाविद्यालय

संत मुक्ताबाई वरिष्ठ महाविद्यालयाप्रमाणे संत मुक्ताबाई कनिष्ठ महाविद्यालय, विद्याभारती शैक्षणिक मंडळामार्फत चालविले जाते. या महाविद्यालयामध्ये कला व वाणिज्य शाखेचे अभ्यासक्रम चालविले जाते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळाले पाहीजे परंतु त्यांचा जर उच्च शिक्षणाअगोदरचा पाया मजबूत असेल तर त्यांना आपल्या आयुष्यात यश संपादनाकरिता अडचणी येत नाहीत. म्हणून विद्यार्थ्यांचा पाया पक्का होण्यासाठी त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळण्यासाठी जळगाव या ठिकाणी संत मुक्ताबाई कनिष्ठ महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना योग्य वेळी व कमी खर्चात व कमी अंतरावर त्यांच्याच भागात या शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देणे हा या महाविद्यालयाचे मुख्य उद्दिष्ट्ये आहे.^{३०}

Certificate Courses

- 1) Certificate Diploma Course in Tarication.
- 2) Certificate Diploma Course in Accountancy and Auditing.
- 3) Certificate Course in Banking.

३.४.१.१ कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकवृंद

संत मुक्ताबाई कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये खालिलप्रमाणे शिक्षकवृंदाची नेमणूक करण्यात आली आहे.^{३१}

अ.क्र.	नाव	विषय	शिक्षण	अनुभव
१	श्रीमती शकुंतला गड्डम	इंग्रजी	एम.ए.,बी.एड	१२
२	प्रा. वासुदेव ऐ. बावीस्कर	कॉमर्स	एम.कॉम.,बी.एड	१३
३	प्रा. भिकन आर. मिस्तरी	इतिहास	एम.ए.,बी.एड	१२
४	प्रा. बी.जी. माली	अर्थशास्त्र	एम.ए.,बी.एड., एम.फील	११

५	प्रा. डी. आर. मुलक	मराठी	एम.ए.,बी.एड	१०
६	प्रा. विनोद पी. परीहार	मराठी	एम.ए.,बी.एड	०२

३.४.१.२ कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचारी

अ.क्र.	नाव	शिक्षण	पद
१	श्री. ऐ. पी. चौधरी	बी.कॉम.	(ओ.एस.)
२	प्रो. एम. एम. चव्हाण	एम.कॉम.,एम.फील.	(ग्रंथपाल)
३	श्री. आर. सी. पाटील	बी.ए.,	(मुख्य लिपीक)
४	श्री. एम. के. पाटील	एम.एस.सी.	(वरिष्ठ लिपीक)
५	श्री. ऐ. डी. खैरनार	बी.ए.	(कनिष्ठ लिपीक)
६	श्री. जे. एल. सिसोदिया	एच.एस.सी.	(कनिष्ठ लिपीक)
७	श्री. एल. जे. महाजन	एस.एस.सी.	(ग्रंथालय सहायक)
८	श्री. जी. के. चौधरी	बी.ए.	(ग्रंथालय सहायक)
९	श्री. पी. के. पाटील	बी.ए.	(ग्रंथालय सहायक)
१०	श्री. ऐ. एस. पाटील	एस.एस.सी.	(शिपाई)
११	श्री. सी. एस. वीसाले	एस.एस.सी.	(शिपाई)

याप्रमाणे सर्व शिक्षकवृंद आपआपली जबाबदारी यशस्वीपणाने पार पडत आहेत. या महाविद्यालयातील ग्रंथालयामध्ये ८६८० इतकी पुस्तके विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे विद्यार्थी सुदृढ व निरोगी राहण्यासाठी जीमखाना, विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीयत्वाची भावना व शिस्त निर्माण व्हावी म्हणून एन.एस.एस. शिबीराचे आयोजन केल्या जाते. गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी कमवा व शिका योजना राबविली जाते. विद्यार्थी निरोगी राहावा यासाठी वेळोवेळी मेडीकल चेकअप केला जातो. या महाविद्यालयात माजी विद्यार्थ्यांची बैठक आयोजित करून त्यांचा सत्कार समारंभ केला जातो. अशा विविध योजना विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासाला चालना देण्यासाठी उपयुक्त असतात व त्यांचाच उपयोग या महाविद्यालयामध्ये केला जातो.^{३२}

अमरावतीला 'विद्याभारती ज्युनियर कॉलेज' ची स्थापना इ. स. १९७१ मध्ये करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे याच ठिकाणी 'विद्याभारती ज्युनियर कॉलेज एम.सी.व्ही.सी.' ची स्थापना सुद्धा याच वर्षी करण्यात आली.^{३३}

त्याचप्रमाणे शिवनगाव (तिवसा) जि. अमरावती येथे 'श्री. शिवचंदजी लढ्ढा ज्युनियर कॉलेजची' स्थापना इ. स. १९७० मध्ये करण्यात आली. याच महाविद्यालयामध्ये एम. सी. व्ही. सी. अभ्यासक्रम सुद्धा सुरू करण्यात आला. शेलूबाजार जि. अकोला या ठिकाणी इ. स. १९७१ मध्ये 'विद्याभारती ज्युनियर कॉलेजची स्थापना' केली गेली. कारंजा लाड जि. वाशिम या ठिकाणी 'विद्याभारती ज्युनियर कॉलेज' ची स्थापना केली. या कॉलेजमध्ये कला आणि वाणिज्य शाखेचे अभ्यासक्रम चालवला जातो.^{३४}

मुक्ताईनगर, कारंजा लाड, शिवनगाव, अमरावती आणि अकोला अशा ठिकाणी लोकसंख्येच्या मानाने ज्युनियर कॉलेजची संख्या खुप कमी होती. त्यामुळे अशा ठिकाणी ज्युनियर कॉलेज सुरू केल्यामुळे आजुबाजूंच्या गावातील, खेड्यातील मुलांना या ज्युनियर कॉलेजचा फायदा झाला.^{३५} काळाजी गरज लक्षात घेऊन श्रीमती. प्रतिभाताई पाटील आणि डॉ. देवीसिंहजी शेखावत यांनी शिक्षणाची गंगोत्री खेड्यापाड्यापर्यंत पोहचवली. शिक्षणाची गंगोत्री या पती पत्नीने अमरावतीमध्येच नव्हे तर जळगाव, अकोला व वाशिम अशा वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये पोहोचवली आहे. या शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून शिक्षणाची गोड फळे ग्रामीण भागातील तसेच शहरातील विद्यार्थी चाखत आहेत.

३.५ माध्यमिक शाळा

ग्रामीण भागामध्ये प्रतिभाताईंनी शिक्षणाची गंगोत्री अहोरात्र चालूच ठेवली आणि आजही चालूच आहे. १९७१ साली अमरावतीमधील मागासलेल्या भागामध्ये 'विद्याभारती माध्यमिक विद्यालय' सुरू केले. इ. स. १९७० मध्ये सायत जि. अमरावतीमध्ये 'संत गाडगे बाबा विद्यालय', शेलूबाजार जि. अकोला येथे 'विद्याभारती हायस्कूल', शिवणगाव जि. अमरावती येथे

‘शिवचंदजी लड्डा विद्यालय’, १९७२ मध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील सूनगाव येथे ‘नाथीबाई विद्यालय’ सुरू करण्यात आले होते.^{३६} चंद्रपूर खल्लार येथे १९८३ साली ‘मातोश्री जतनाबाई रामसिंह शेखावत आश्रमशाळा संस्थेने सुरू केली. इ. स. १९८५ मध्ये शहा जि. अकोला येथे विद्याभारती हायस्कूल उघडण्यात आले.^{३७} मुक्ताईनगर जिल्हा जळगाव या ठिकाणी ‘संत मुक्ताबाई शाळा’ स्थापन करण्यात आली.

यातील बऱ्याचशा माध्यमिक शाळेमध्ये दोन—तीन—चार गावाचे विद्यार्थी शिक्षण घेतात. प्रतिभाताईना राजकारणामध्ये बरीच पदे उपभोगाला मिळाली होती. ही पदे मिळविण्यासाठी ताईना मतदारांनी मतदान करून विजयी केले होते. प्रतिभाताईनी केलेल्या या शैक्षणिक कार्यामुळे समाजाचे ऋण फेडण्याचे काम ताईनी केलेल्याचे दिसून येते.^{३८}

३.६ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय

अमरावतीला प्राचीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक वारसा लाभलेला आहे. या भागात शिक्षण देणाऱ्या अनेक संस्था आज कार्यरत आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे “विद्याभारती शैक्षणिक मंडळ” ही शैक्षणिक संस्था होय. या संस्थेने अल्पशा काळात प्रचंड शैक्षणिक भरारी घेतलेली दिसते. राजकाणात येण्या अगोदर श्रीमती. प्रतिभाताईना शिक्षिका व्हायचं होतं परंतु त्यांना शिक्षिका होता आलं नाही. त्यांचं हे स्वप्न पूर्ण झालं नाही परंतु त्यांनी अनेकांची स्वप्ने पूर्ण केलेली आहेत. महिला सबलीकरणासाठी मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रतिभाताईनी शहा जि. वाशिम या ठिकाणी महिला डी.एड. कॉलेजची स्थापना केली. चंद्रपूर, खल्लार जि. अमरावती मध्ये श्रीमती. प्रतिभाताई पाटील शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाची स्थापना केली. या महाविद्यालयामुळे मुलींना शिक्षणाची सोय उपलब्ध झाली. मुलींना शिक्षण द्यावं, त्यांचं सबलीकरण करावं, मुलींना त्यांच्या पायावर उभं करावं, त्यांना स्वावलंबी बनवावं याची सुरुवातच ताईनी केली असचं म्हणावं लागेल. त्यावेळी मुलींच्या शिक्षणासाठी शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय नव्हती.^{३९} शिक्षिका होण्याचं अनेक मुलींचे स्वप्न

होतं. परंतु कॉलेजच नसल्यामुळे त्यांना ते शिक्षण घेता येत नव्हतं. त्या मुलींचे स्वप्न साकार करणचे काम ताईनी केल्याचे दिसून येते.

३.७ तंत्रशिक्षणातील कार्य

श्रम साधना ट्रस्ट मार्फत आणि विद्याभारती शैक्षणिक मंडळामार्फत अमरावती, जळगाव, वाशिम, बुलढाणा आणि अकोला या जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्था चालविल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि शहरातील विद्यार्थी या सर्वांना समान शिक्षण मिळावे यासाठी श्रीमती पाटील यांनी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक (कनिष्ठ महाविद्यालय), वरीष्ठ महाविद्यालय, पदव्युत्तर महाविद्यालये सुरू केली होती. विद्यार्थ्यांना कला, विज्ञान आणि वाणिज्य शाखांबरोबरच तंत्रशिक्षण मिळावे म्हणून श्रीमती पाटील यांनी तंत्रशिक्षण महाविद्यालय सुरू करण्यात आले. यामध्ये इंजिनीअरिंग कॉलेज, आय.टी.आय., अंध औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र अशी तंत्रशिक्षण देणारे इन्स्टिट्यूट सुरू करण्यात आले आहेत.

३.७.१ श्रम साधना बॉम्बे ट्रस्ट कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग, जळगाव

श्रम साधना बॉम्बे ट्रस्टे संचलित अभियांत्रिकी महाविद्यालय भांबोरी जळगाव या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची स्थापना श्रीमती. प्रतिभाताई पाटील व डॉ. देवीसिंहजी शेखावत साहेबांनी केली. “ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण मिळावे हा त्यांचा प्रमुख हेतु दिसून येतो. जळगावला शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज शिवाय खाजगी इंजिनीअरिंग कॉलेज नव्हते. त्यामुळे एस.एस.बी.टी.ई. इंजिनीअरिंग कॉलेज हे जळगावमधील पहिले इंजिनीअरिंग कॉलेज आहे.”^{४०}

एस.एस.बी.टी.ई. अभियांत्रिकी महाविद्यालयात बायो टेक्नोलॉजी, सिव्हील इंजिनीअरिंग, केमीकील इंजिनीअरिंग, कॉम्प्युटर इंजिनीअरिंग. मेकॅनिकल इंजिनीअरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादी पदवी अभ्यासक्रम चालविले जातात.

त्याचप्रमाणे कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम अँड मास्टर ऑफ बिझनेस अँडमिनीस्ट्रेशन (एम.बी.ए.), पीएच.डी. प्रोग्राम्स— बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हील इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल अँड टेली कम्युनिकेशन अँड मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग इ. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम चालविले जातात. महाविद्यालयात दर्जेदार शिक्षण देऊन उत्कृष्ट अभियंत्याची निर्माती करणे हा संस्थेचा प्रयत्न आहे. म्हणून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिन विकास झाला पाहिजे. त्यासाठी सर्व संस्थेचे पदाधिकारी संचालक मंडळ, प्राध्यापक शिक्षकेत्तर कर्मचारी प्रयत्नशिल असलेले दिसून येतात.

३.७.१.१ एस.एस.बी.टी.ई. महाविद्यालयाचे दृष्टिकोन, ध्येय आणि उद्दिष्टे

एस.एस.बी.टी.ई. महाविद्यालयाने जळगाव जिल्ह्यामध्ये तंत्रशिक्षणाचा प्रसार व प्रचार करण्यासाठी काही ध्येय आणि उद्दिष्टे निश्चित केलेली आहेत. ती खालिलप्रमाणे...

दृष्टिकोन

१. आज आम्ही जागतिक शैक्षणिक विकासासाठी गुणवत्ता शिक्षण, ज्ञान आणि प्रगतीची ज्योत पेटवणे.

ध्येय

१. सामाजिक विकासासाठी जागतिक स्तरावर निकष पूर्ण करण्यासाठी उत्कृष्टतेचे अखंडत्व, अचूक मुल्य जोडलेल्या आणि देशभक्तीपर अभियंते तयार करण्यासाठी हिताचे वातावरण प्रदान करणे.

उद्दिष्टे

१. अभिनव शिक्षण अध्यापन प्रदान करणे.
२. इंजिनीअरिंग आणि टेक्नोलॉजीमध्ये गुणवत्ता शिक्षण प्रदान करण्यासाठी.
३. शैक्षणिक उत्कृष्टतेसाठी संशोधन केंद्र म्हणून ही संस्था विकसित करणे. गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणालीत सतत सुधारणा करणे.

४. विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक मूल्ये, देशभक्ती आणि प्राधिकार्य आचारसंहिता विकसित करणे.^{४१}

३.७.१.२ संचालक मंडळ व स्थानिक व्यवस्थापना समिती

या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे संचालक मंडळ आणि स्थानिक व्यवस्थापन समिती खालीलप्रमाणे आहेत.^{४२}

अ.क्र.	संचालकाचे नाव	पद
१	श्री. राजेंद्रसिंह ऊर्फ रावसाहेब शेखावत	अध्यक्ष
२	श्री. जयेश राठौर	सदस्य
३	श्री. एस. आर. गीरासे	सदस्य
४	डॉ. रमेश उन्नीकृष्णन	संचालक सदस्य
५	एक उद्यमी/तंत्रज्ञ/शिक्षणतज्ञ सदस्य प्रादेशिक क्षेत्राने नामांकन केलेल्या क्षेत्रासाठी समितीचे सदस्य म्हणून समिती. बाहेर परिषदेच्या अध्यक्षांनी मंजूर केलेले पॅनेल.	सदस्य
६	विद्यापीठ नामनिर्देशित सदस्य	सदस्य
७	डॉ. डी. पी. नाठे	संयुक्त संचालक, डीपीई, आर. ओ. सदस्य
८	एक औद्योगिक/टेक्नोलॉजिस्ट/एज्युकेशनलिस्ट राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या भागासाठी	सदस्य
९	डॉ. के. एस. वणी, प्राचार्य	मेंबर सचिव
१०	डॉ. एस. पी. शेखावत, प्राध्यापक	शाखा प्रतिनिधी
११	श्री. एस. बी. पवार, असो., प्राध्यापक	शाखा प्रतिनिधी

स्थानिक व्यवस्थापन समिती

अ. क्र.	नाव	पद
१	श्री. राजेंद्रसिंह ऊर्फ रावसाहेब शेखावत	अध्यक्ष
२	डॉ. आर. एच. गुप्ता	सदस्य
३	आर्च. शशिकांत आर. गुप्ता	सदस्य
४	डॉ. के. एस. वाणी	मुख्याध्यापक व माजी कार्यालय सदस्य सचिव
५	डॉ. एस. पी. शेखावत	सदस्य
६	डॉ. एस. एल. पाटील	सदस्य
७	श्री. एम. एम. अन्सारी	सदस्य
८	श्री. वाई. के. चिट	सदस्य
९	श्री. एस. आर. गिरसे	सदस्य
१०	श्री. बी. एल. अहिरराव	सदस्य
११	श्री. बी. सी. कच्छवा	सदस्य

एस.एस.बी.टी.ई. कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग ची ईमारत २५ एकरच्या प्रसस्थ जागेमध्ये उभी करण्यात आली आहे. हे अभियांत्रिकी महाविद्यालय गिरणा नदीच्या काठावर उभे आहे. सुसज्ज व प्रशस्त इमारत प्रशस्त, वर्गखोल्या, चित्रकला रूम, प्रयोगशाळा, सेमीनार हॉल, ग्रंथालय, संगणक कक्ष, वर्कशॉप, मुला मुलींचे वस्तीगृह, उपहारगृह, इनडोअर आऊटडोअर खेळ खेळण्यासाठी मैदान व साहित्य विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे. या महाविद्यालयास नॅक चा सीपीजीए-२.९१ ने मानांकित करण्यात आले आहे. ^{४३} या महाविद्यालयास 'उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने जळगाव' यांच्याकडून उत्कृष्ट इंजिनिअरिंग शिक्षण दिल्यामुळे 'अ' दर्जा प्राप्त केला आहे. ^{४४}

३.७.१.३ एस.एस.बी.टी.ई. महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाशी कायमस्वरूपी संलग्न स्नातक (युजी) अभ्यासक्रम खालील प्रमाणे आहेत.

अ.क्र.	अभ्यासक्रमाचे नाव	अ.क्र.	अभ्यासक्रमाचे नाव
१	जैव तंत्रज्ञान	५	इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार अभियांत्रिकी
२	सिव्हिल इंजिनियरिंग	६	इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी
३	केमिकल इंजिनियरिंग	७	यांत्रिक अभियांत्रिकी
४	संगणक अभियांत्रिकी	८	महिती तंत्रज्ञान

महाविद्यालयातील परव्युत्तर पदवी (पीजी) अभ्यासक्रम

अ.क्र.	अभ्यासक्रमाचे नाव
१	कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनियरिंग
२	इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम मध्ये स्पेशलायझेशनसह इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग
३	मास्टर ऑफ बिझनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.)

महाविद्यालयातील पीएच.डी. प्रोग्रॅम्स खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	पीएच.डी. अभ्यासक्रमाचे नाव
१	जैव तंत्रज्ञान
२	रासायनिक अभियांत्रिकी
३	सिव्हिल इंजिनियरिंग
४	इलेक्ट्रॉनिक्स व अेलिकॉम कम्युनिकेशन आणि मॅकनिकल इंजिनियरिंग

अशा पद्धतीने या महाविद्यालयामध्ये पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएच.डी. संशोधनाचे अभ्यासक्रम चालविले जातात.^{४५} श्रम साधना बॉम्बे ट्रस्ट कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग टेक्नॉलॉजी भांभोरी येथील कॉलेजमध्ये दरवर्षी जवळ जवळ

८०० विद्यार्थी इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पुर्ण करतात. या अभियांत्रिकी कॉलेजमधुन शेकडो विद्यार्थी दरवर्षी इंजिनियर, मॅनेजर आणि उद्योजक होण्याचे ध्येय पुर्ण करतांना दिसून येत आहे.

३.८ विद्याभारती आय.टी.आय.

विद्याभारती शैक्षणिक मंडळ १९६९ मध्ये विदर्भातील प्रमुख संस्थापैकी एक आहे. विविध क्षेत्रात विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण पुरविण्यासाठी उत्कृष्ट कामगिरीसाठी प्रसिद्ध आहे. विद्याभारती शैक्षणिक मंडळामार्फत अमरावतीमध्ये विद्याभारती आय.टी.आय. ची स्थापना करण्यात आली आहे.

३.८.१ आय.टी.आय. दृष्टिकोन, ध्येय आणि उद्दिष्टे

आमचा दृष्टिकोन

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिन विकासासाठी एक जबाबदार, नैतिकदृष्ट्या सरळ नागरिक, शिकण्यासारखे आणि राष्ट्रीय विकासासाठी प्रसन्नशील.

आमचे ध्येय

गुणवत्ता देणाऱ्या चेतनावर योग्य मनोवृत्ती आणि कौशल्याची योग्यता असलेले ज्ञान आणि देवत्व प्रदान करणारे उत्कृष्टतेचे एक अविभाज्य केंद्र निर्मितीसाठी वचनबद्ध. कल्पना निर्माण करण्यासाठी जागृत नागरिक आपल्या घरगुती कामासाठी राष्ट्राच्या इमारतीत विणले जाऊ शकेल.

आपले ध्येय

मोठ्या प्रमाणावर अनारक्षित विभागांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध कोर्सद्वारे कुशल मनुष्यबळ विकसित करणे आणि स्वयंरोजगार कौशल्य मोठ्या स्वयंव्यावसायिक शिबीर अभ्यासक्रमाद्वारे मोठ्या प्रमाणात विकसित करणे.

उद्दिष्टे

१. उत्कृष्टतेचे आत्मनिर्भर केंद्र निर्माण करणे.
२. ज्ञानाची गुणवत्ता, मूल्य, वृत्ती आणि गृणवत्तातील चैतन्य यावर भर देणाऱ्या कौशल्याचा विकास करणे.

३. आदर्श नागरिक निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे जो राष्ट्राच्या इमारतीसाठी त्यांच्या पायावर योगदान देऊ शकेल.
४. स्वयंरोजगाराची संख्या वाढवण्यासाठी.
५. प्रत्येक हात आपल्या विकासासाठी काम करतो.
६. सर्व विकासावर तांत्रिक शिक्षण.
७. प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी संधी असलेले सुरक्षित आणि सहायक शिक्षण वातावरण प्रदान करणे.
८. भारताचे सामाजिक जबाबदार व यशस्वी नागरिक होण्याच्या तांत्रिक कौशल्याची आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण करणे.^{४६}

३.८.२ स्थानिक व्यवस्थापन समिती

अ.क्र.	नाव	पदनाम	पत्ता
१	श्री. आर. डी. शेखावत	अध्यक्ष	विद्याभारती एस. मंडळ
२	श्री. बी. एल. शेखावत	सचिव	विद्याभारती एस. मंडळ
३	श्री. एस. के. क्वारगडे	सदस्य	विद्याभारती एस. मंडळ
४	श्री. डी. बी. रघुवंशी	सदस्य	विद्याभारती एस. मंडळ
५	श्री. जी. बी. तावर	सदस्य	विद्याभारती एस. मंडळ

याप्रमाणे स्थानिक व्यवस्थापन समिती विद्यार्थ्यांना तांत्रिक ज्ञान पुरविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.^{४७}

३.९ प्रतिभाताईनी केलेले इतर शैक्षणिक कार्य

अमरावतीमध्ये विद्याभारती शिक्षणसंस्थेच्या रुपाने लावलेला ज्ञानवृक्षाचे वटवृक्षामध्ये रुपांतर झाले होते. मुळात शिक्षण क्षेत्रात सामाजिक बांधिलकी समजून काम करणारे डॉ. देवीसिंहजी आता प्रतिभाताईबरोबर शैक्षणिक व्यापांमध्ये पुरते गुरफुटले गेले होते. प्रतिभाताईच्या जबाबदाऱ्या वाढत होत्या. त्याचबरोबर त्यांचे सामाजिक कार्यही वाढत होते. प्रतिभाताईच्या राजकारणाला सुरुवातीपासूनच समाजकारणाची जोड होती. समाजाच्या व्यापक हितासाठी

राजकारणाचा, राजकीय शक्तीचा उपयोग करण्याचा विवेक त्यांच्या ठायी होताचं. त्यामुळे सत्ता असतांना आणि सत्ता नसतानाही त्यांच्या वागण्यामध्ये कधी फरक पडला नाही. समाजाचे दाहक वास्तव, सामाजिक विषमता यामुळे त्यांचे मन अंतर्बाह्य ढवळून काढत असे. सामान्यातील सामान्य माणसासाठी आपल्या सत्तेचा, पदाचा उपयोग व्हावा ही त्यांची आंतरीक तळमळ असायची. सुख दुःखाच्या प्रत्येक प्रसंगात आपल्या माणसांसाठी धाउन जाण्याची त्यांची वृत्ती सर्वसामान्यांना दिलासा देई. ताईनी समाजातील प्रत्येक घटकासाठी, प्रत्येक जाती धर्मातील विद्यार्थ्यांसाठी आपल्या शैक्षणिक संस्थेमार्फत विविध शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक शाळा, व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा, वेगवेगळे प्रशिक्षण देणारी कोर्सेस चालू केली होती. यामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाला शैक्षणिक प्रवाहामध्ये आणण्याचे महान कार्य ताईनी केल्याचे दिसून येते.

३.९.१ दारिद्र्यरेषेखालील मुलांसाठी शाळा सुरू केली

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांनी सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये अतुलनीय असे काम केलेले आपणास दिसून येते. श्रीमती पाटील यांनी आपल्या राजकारणाचा उपयोग समाजातील प्रत्येक घटकासाठी केला होता. समाजातील प्रत्येक वर्गाला मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी ताईनी वेगवेगळ्या योजना राबविलेल्या होत्या. ताईनी जळगावला “दारिद्र्यरेषेखालील मुलांसाठी शाळा सुरू केली.”^{४८} या शाळेच्या अध्यक्ष म्हणून श्रीमती पाटील यांची मुलगी श्रीमती ज्योती राठौर बघते. दारिद्र्यरेषेखालील मुलांना शिक्षण देण्यासाठी हे एक शैक्षणिक पाऊल उचललेले आपणांस दिसून येते. यामुळे जळगावमधील दारिद्र्यरेषेखालील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला. या शाळेचे दैनंदिन कामकाज बाबासाहेब मामांच्या पत्नी पाहतात. त्याचप्रमाणे ज्योतीताई पुण्याला वाकड येथे नर्सरीपासून ते बारावी पर्यंतची सी.बी.एस.सी. इंग्रजी माध्यमाची “अक्षर इंटरनॅशनल स्कूल” ही नामांकित शाळा चालवते.

३.९.२ गरीब, मागासवर्गीय, विमुक्त जाती या वर्गातील मुलांसाठी शाळा सुरू केली

श्रीमती पाटील यांनी जळगावमध्ये गरीब, मागासवर्गीय, विमुक्त जाती या वर्गातील मुलांसाठी शाळा सुरू केली होती.^{१९} समाजातील प्रत्येक वर्गाचा विकास व्हावा, त्यांना शिक्षण मिळावे, त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक स्थिती सुधारावी यासाठी श्रीमती पाटील यांनी वेगवेगळे शैक्षणिक कार्य केले होते. गरीब कुटुंबातील, विमुक्त जातीतील मुलांना या शाळेच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. याचप्रमाणे श्रीमती पाटील यांनी जळगावला महिलांसाठी कम्प्युटर सुद्धा सुरू केले होते. यामुळे स्त्रियांना कम्प्युटरचे विविध कोर्सेस याठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आली होती.

३.९.३ अंध औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जळगाव

प्रतिभाताईंनी समाजकारण आणि राजकारण यासाठी दिवसाचा वेळ पुरत नव्हता. राजकारण हा वाईट बदमाशांचा खेळ असे म्हटले जाते. ते पुर्णांशाने सत्य नाही. ते मुख्याधिष्ठित असेल, त्याला भगवंताचे अधिष्ठान असेल तर ते निर्मळ, पवित्र होऊन जाते. प्रतिभाताईंच्या राजकारणाला असेच मूल्यांचे अधिष्ठान लाभले आहे. म्हणून ते आदर्शवत आहे.

समाजातील प्रत्येक घटकासाठी ताईंनी काम केल्याचे दिसून येते. समाजातील दुर्बल घटकांसाठी, अपंगासाठी काही ठोस उपाययोजना करण्याचे ताईंच्या मनात घोळत होते. १९७२ साल उजाडलं आणि त्या विचारांना मुर्त स्वरूप प्राप्त झाले. विधानसभेच्या निवडणूका जवळ आल्या होत्या. पक्षातील वरिष्ठ लोकांनी निवडणूक लढविण्यासाठी पुनश्च प्रतिभाताईंना पाचारण केलं होतं. ताई राजकारणामध्ये चांगल्याच रुळल्या होत्या, मुरल्या होत्या. त्यांनी निवडणूकीलो उभं राहण्याचा निश्चित केलं होतं. यामुळे निवडणूक जिंकण्याची हॅट्रिक साधलीचं. या निवडणुकिमध्ये ताई मोठ्या मताधिक्याने निवडून आल्या. यावेळी त्यांच्याकडे समाजकल्याण विभागाचा कार्यभार सोपविण्यात आला होता.

ताईनी अधिक उत्साहाने, उमेदीने, उल्हासाने कामाला सुरूवात केली होती. संपुर्ण राज्यात विविध उपक्रम राबविण्याची योजना आखली गेली, नव्हे नव्हे अंमलात आणल्या गेली. जळगावमध्ये अंध मुलांसाठी शाळा सुरू झाली. अंध मुलांना फक्त शिक्षण देऊन उपयोग नाही तर त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळावे म्हणून ताईच्या प्रयत्नाने 'अंध औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात आले. या केंद्रामध्ये केनचेअर्स विणणे, खडू, फाईल, पायपोस बनविणे तसेच हातमागाचे प्रशिक्षण त्यांना मिळू लागले. अंध मुलांना स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर बनविणारी ही योजना अत्यंत स्तुत्य होती.^{४६}

सर्वसामान्य मुले आपलं शिक्षण पुर्ण करून नोकरी, व्यवसाय, उद्योगधंदे उभे करून आपल्या पायावर उभे राहू शकतात. पण प्रतिभाताईनी अंध मुलांना शिक्षण दिले. त्याचप्रमाणे व्यावसायिक शिक्षण देऊन त्यांना त्यांच्या पायावर उभे केले. त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करणे हे ही खरोखरच जिकीरीचे काम होते. हे काम पुर्ण करण्याचा दृढ निश्चयच ताईना या परमोच्च शिखरापर्यंत पोहोचऊ शकला!

३.९.४ संत मुक्ताबाई शाळा सुरू केली.

माजी आमदार राजेंद्र (रावसाहेब) शेखावत यांच्या मार्गदर्शनाखाली संत मुक्ताबाई शाळा, ज्युनियर कॉलेज आणि सिनीयर कॉलेजचे कामकाज चालते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे आणि युवकांना रोजगार मिळावा यासाठी या सर्व शैक्षणिक विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचे काम करतात. विद्यार्थ्यांना योग्य वातावरणामध्ये शिक्षण मिळावे. यासाठी प्रशस्त इमारत आणि विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक विकासाबरोबर शारीरिक विकास व्हावा यासाठी त्यांना खेळण्यासाठी भव्य क्रिंडागणाची उभारणी केलेली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये असलेले कलागुण जाणणारे आणि अनुभवी शिक्षकवृंद या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी तत्पर असतात. या शाळेतले माजी विद्यार्थी भेट देणाऱ्या प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि त्यांनी दिलेली सूचना, अभिप्राय यांची दखल घेऊन विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पुर्ण शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जातो. प्राथमिक

शाळेपासून ते पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंतची शिक्षणाची व्यवस्था संत मुक्ताबाई शाळा, संत मुक्ताबाई ज्युनियर कॉलेज आणि संत मुक्ताबाई कला व वाणिज्य महाविद्यालयामार्फत करण्यात आली आहे. या शैक्षणिक संस्थेचा फायदा मुक्ताईनगरमधील त्याचप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना झाला आहे. व आजही हे विद्यालय, शाळा विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचे काम करतात.^{५१}

३.१० प्राध्यापकांच्या वेतनाचा प्रश्न सोडवला.

प्रतिभाताईनी राजकारणातील अनेक महत्त्वाची पदे भुषविली आहेत. १९७७ मध्ये ताईकडे शिक्षणमंत्री हे पद होतं. त्या वेळी (१९७० ते १९८०) या दशकामध्ये विदर्भातील महाविद्यालयांची आर्थिक स्थिती अतिशय दयनीय झालेली होती. प्राध्यापकांचे पगार संस्थेमार्फत केले जात होते. महाविद्यालयांना शासकिय अनुदान मिळायचे पण तेही जेमतेम असायचे. या अनुदानातून महाविद्यालयाचा साधा खर्चही भागायचा नाही. मग प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे ही तर फार दूरची बाब होती.^{५२}

वास्तविक पाहता महाविद्यालयाचा प्राध्यापक असणे ही त्यावेळी प्रतिष्ठची बाबत असायची. पण या काळात त्यांची पगाराच्या प्रश्नामुळे दुर्दशा झालेली होती. त्यामुळे लग्नाच्या वेळी प्राध्यापकांना मुली देण्यास कुणी तयार होत नसायचे. असे विद्याभारती महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य. डॉ. के. एन. पाटील म्हणतात.^{५३} अनेकदा अनेकांनी याबाबत शासन दरबारी मागण्या करूनही शासनाने या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नव्हते. त्यामुळे या प्राध्यापकांचे अतोनात हाल झाले होते.

१९७७ मध्ये 'नुटा' या प्राध्यापकांच्या संघटनेने या प्रश्नावर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी तत्कालीन बांधकाममंत्री मधुसदन वैराळे हे होते. ते अमरावतीला जाहीर कार्यक्रमासाठी येणार असल्यामुळे त्यांच्या समोर निदर्शने करण्याचा निर्णय प्राध्यापक संघटनेने घेतला होता.^{५४} त्यांच्यासमोर करण्यात आलेल्या निदर्शनांमध्ये प्रा. रामराव, प्रा. राम जोशी या

जेष्ठ प्राध्यापकांनीही सहभाग घेतला होता. यामुळे शासनाला या प्रश्नांची जाण झाली.

त्यानंतर मात्र प्राध्यापकांच्या 'नुटा' संघटनेने बेमुदत संपाचे आवाहन केले. हा प्रश्न तडीस नेण्यासाठी प्राध्यापकांनी निर्धारित केला होता. नुटा संघटनेचे प्रतिनिधी मंडळ शिक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी मुंबईला गेले होते. श्री. बी. टी. देशमुख व प्रा. बारहाते यांनाही प्रतिनिधीमंडळात समाविष्ट करण्यात आले. मुंबईला प्रतिनिधीमंडळ आणि तत्कालीन उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक श्री. बाळ यांच्यामध्ये चर्चेला सुरुवात झाली. त्यांना या प्रश्नाचे स्वरूप कळलेच नाही. असा प्राध्यापकांचा आक्षेप असल्यामुळे प्रतिभाताईंना सुद्धा प्राध्यापकांची भूमिका पटली. प्राध्यापकांची होणारी परवड थांबली पाहिजे. असे ताईंना सुद्धा वाटले. त्यांनी सूचना केली की महाविद्यालयांना तीन महिन्यांचा पगार तातडीने द्यावा. त्यावर शिक्षण संचालक म्हणाले होते, "प्राध्यापकांना तीन महिन्यांच्या कामासाठी पंधरा महिन्यांचा पगार देणे याचा अर्थ त्यांना बारा महिन्यांच्या कामासाठी पंधरा महिन्यांचा पगार देणे. असे करणे हे पुर्णपणे नियम बाह्य आहे."^{५५} हे विधान बेजबाबदारपणाचे असल्यामुळे प्राध्यापक वर्गात असंतोष निर्माण झाला होता. प्राध्यापकांनी प्रतिभाताईपुढे प्रश्न ठेवला, जिथे आम्हाला सहा सहा महिने पगारच मिळत नाही, तिथे पंधरा महिन्यांचा पगार मिळण्याचा प्रश्न येतोच कुठे?

ही चर्चा दोन दिवस चालली. त्यावेळी डॉ. देवीसिंह शेखावत विद्याभारती महाविद्यालयाचे प्राचार्य होते. त्यांनीही त्यांच्या परीने या प्रकरणात लक्ष घातले. काही विरोधी व्यक्तींनी या चळवळीचा उपयोग राजकीय हेतूचे केला जात असल्याची आवई उठवली होती. परंतु प्रतिभाताईंना हे पटण्यासारखे नव्हते. प्राध्यापकांचे होणारे हाल, त्यांची होणारी फरफट त्यांना दिसत होती. पण हा आक्षेप डोळ्याआडही करता येणार नव्हता. त्यांनी आण्णासाहेब वैद्य हे जेष्ठ अनुभवी आणि सदसदविवेक बुद्धीला स्मरून नेमके वास्तव स्पष्ट करतील याची खात्री असल्यामुळे ताईंनी त्यांना चेंबरमध्ये बोलावून घेतले आणि याविषयी विचारणा केली. हा सर्व प्राध्यापकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न आहे. म्हणून प्राध्यापक

या टोकांच्या भुमिकेपर्यंत गेले आहेत. यामध्ये राजकारण काय असणार?^{५६} अशी विचारणा आणणासाहेबांनी केल्यावर प्रतिभाताईंना सुद्धा खात्री पटली आणि त्यांचा या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलला.

‘नुटा’ ने सुरू कलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आलेच. याचे खरे श्रेय प्रतिभाताईंनी शिक्षणमंत्री म्हणून स्विकारलेल्या गंभीर आणि खंबीर भुमिकेलाच द्यावे लागेल.

या प्रश्नावर प्रतिभाताईंनी महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षणक्षेत्रावर कायमचा ठसा उमटविणारा निर्णय घेतला. तो म्हणजे “प्राध्यापकांचे वेतन ट्रेझरीमार्फत, शासकीय कोषागारामार्फत देण्याचा” अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.^{५७} एक धाडसी, दुरगामी परिणाम घडविणारा निर्णय घेणाऱ्या शिक्षणमंत्री म्हणून प्रतिभाताईंची ही कामगिरी अत्यंत मोलाची आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांची फरफट थांबली. त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठीही मदत झाली. त्यांना त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि कौटुंबिक गरजा भागत असल्यामुळे प्राध्यापक वर्ग आनंदी झाला. प्राध्यापक मनाने निरोगी, स्वच्छ आणि उत्साही असल्यामुळे विद्यार्थ्यांकडे त्यांना जास्त प्रमाणामध्ये लक्ष देता आले.

३.११ संशोधन कार्याची संयुक्त सुची वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिली.

प्रतिभाताईंचा जन्म जळगावला झाला असला तरी त्यांचे पुर्वज राजस्थानमधील लोसल छोटी या गावचे होते. राजस्थानच्या राज्यपाल असतांना त्या या गावाला कधी विसरल्या नाही. राजस्थानमधील समाज वाईट प्रथा, परंपरा, कालबाह्य परंपरेत अडकलेला होता. तो समाज तंत्रज्ञान आणि मुख्य प्रवाहात यावा यासाठी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात सुधारणावादी अभ्यासक्रम ताईंच्या प्रयत्नातून समाविष्ट करण्यात आला.^{५८}

ताईंनी राजस्थानमधील महाविद्यालयांना सूचना केल्या होत्या की, प्रत्येक महाविद्यालयाने प्रत्येकी एक गाव दत्तक घेऊन सुट्यांमध्ये तेथे विद्यार्थी पाठवून विद्यार्थी व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने गावात सुधारणा घडवून आणण्याचे. हे फार

मोठे आणि महत्वाचे कार्य करण्याचे काम केले आहे. गावात सामाजिक सुधारणा घडवून आणाव्यात असे आदेश त्यांनी कुलपती या नात्याने त्यांनी महाविद्यालयांना दिले होते.^{५९} शिक्षण हे समाजपरिवर्तनाचे प्रभावी साधन आहे. हे त्यांना समजल्यामुळे त्यांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजपरिवर्तन करणे शक्य आहे. त्यामुळेच त्यांनी शिक्षणामध्ये सुधारणावादी अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यात आला.

एवढे करून त्या थांबल्या नाही तर त्यांनी विद्यार्थी संशोधकाचे संशोधन अचूक व निर्दोष व्हावे यासाठी भारतातील सर्व विद्यापीठांच्या संशोधनकार्याची संयुक्त सुची तयार करून ती माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्याची विनंती त्यांनी संबंधितांना केल्यामुळे संशोधक विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा झाला.^{६०} कोणकोणत्या विषयांमध्ये कोणत्या शिर्षकाखाली संशोधन झालेले आहे. त्यामुळे या संशोधन सुचिचा उपयोग आपल्या संशोधनाला दिशा मिळवण्यासाठी होऊ शकते.

ज्या शिर्षकाखाली संशोधन झाले आहे त्यामध्ये नवीन काही शोधण्याची गरज आहे का? आपण नवीन काही शोधू शकतो का? या सर्व प्रश्नांचे उत्तर संशोधकांना मिळविण्यासाठी या संशोधनकार्याची संयुक्त सुचीचा उपयोग होऊ लागला आहे. संशोधन कार्याला दिशा मिळविण्यासाठी. नवीन समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी या संयुक्त सुचीचा उपयोग झाल्यामुळे भारतातील सर्व संशोधकांना त्याचा फायदा झाला.

श्रीमती पाटील यांनी शैक्षणिक विकासात दिलेले योगदान व त्यांचे कार्य सारांश रूपाने थोडक्यात पुढीलप्रमाणे सांगता येईल.

१. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यासाठी ठाम भूमिका घेतली.
२. स्त्री—शिक्षणाविषयी त्यांचा उदारमतवादी दृष्टिकोन असल्याचे लक्षात येते.
३. ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांची भूमिका महत्वपूर्ण ठरलेली आहे.

४. विज्ञानधिष्ठित व व्यावसायिक शिक्षणावर त्यांनी प्रामुख्याने भर दिलेली दिसते.
५. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांनी अनेक संस्थांच्या नेतृत्वाची जबाबदारी स्वीकारून त्या त्या शिक्षणसंस्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी त्यांनी केलेला प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय आहे.
६. एखाद्या विशिष्ट जातीतील, धर्मातील विद्यार्थ्यांला शिक्षण मिळाले पाहिजे, हा हेतू त्यांचा मुळीच नव्हता. सर्व जातीतील, धर्मातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळेल? याकडे लक्ष देणारे धोरण श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचे दिसून येते.
७. समाजातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांला त्याचा शिक्षणाचा हक्क मिळाला पाहिजे? यासाठी त्यांचे कार्य उल्लेखनीय आहे.
- एकंदरीत अन्य क्षेत्रातील विकासाप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्रातील विकासासाठी झटणाऱ्या नेत्या म्हणून श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्याकडे पाहता येईल. अगदी त्यांचे राजकीय विरोधकही हे मान्य केल्याशिवाय राहणार नाहीत.

संदर्भ:—

१. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ४०
२. जगताप तानसेन, चैतन्य प्रतिभा, पृ. ९०
३. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ ४५
४. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ४०
५. कित्ता, पृ. ५९
६. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरॅशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ८९
७. उपरोक्त, ८९
८. डॉ. के. एन. पाटील यांची मुलाखत, दि. २९ फेब्रुवारी २०१६
९. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ ६६
१०. राजपूत पृथ्वीसिंह व बोरकर पुरूषोत्तम, इंद्रपुरीचा राणा, पृ. ७६
११. कित्ता, पृ. ७५
१२. कित्ता, पृ. ७७
१३. विद्याभारती महाविद्यालय अमरावती माहितीपुस्तिका, शैक्षणिक वर्ष २०१२—१३
१४. डॉ. के. एन. पाटील, यांची मुलाखत, दि. २९ फेब्रुवारी २०१६
१५. <http://www.vbmv.ac.in>, Date: 07/12/2016
१६. <http://www.vbmv.ac.in>, Date: 07/12/2016
१७. विद्याभारती महाविद्यालय अतरावती माहितीपुस्तिका, शैक्षणिक वर्ष २०१२—१३
१८. कित्ता, शैक्षणिक वर्ष २०१२—१३
१९. कित्ता, शैक्षणिक वर्ष २०१२—१३
२०. कित्ता, शैक्षणिक वर्ष २०१२—१३
२१. कित्ता, शैक्षणिक वर्ष २०१२—१३
२२. रोहणकर पुरूषोत्तम, प्रथम महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, पृ. १८
२३. <http://www.smcollege.in>, Date: 07/12/2016
२४. <http://www.smcollege.in>, Date: 07/12/2016
२५. <http://www.smcollege.in>, Date: 07/12/2016
२६. <http://www.ssskrimv.org.in>, Date: 07/12/2016
२७. <http://www.ssskrimv.org.in>, Date: 07/12/2016
२८. <http://www.ssskrimv.org.in>, Date: 07/12/2016

२९. <http://www.vbmv.ac.in>, Date: 07/12/2016
३०. डॉ. के. एन. पाटील यांची मुलाखत, दि. २९ फेब्रुवारी २०१६
३१. <http://www.smcollege.in>, Date: 07/12/2016
३२. <http://www.smcollege.in>, Date: 07/12/2016
३३. <http://www.vbmv.ac.in>, Date: 07/12/2016
३४. राजपूत पृथ्वीसिंह व बोरकर पुरूषोत्तम, इंद्रपुरीचा राणा, पृ. ७७
३५. डॉ. के. एन. पाटील यांची मुलाखत, दि. २९ फेब्रुवारी २०१६
३६. राजपूत पृथ्वीसिंह व बोरकर पुरूषोत्तम, इंद्रपुरीचा राणा, पृ. ७६
३७. कित्ता, पृ. ९४
३८. डॉ. के. एन. पाटील यांची मुलाखत, दि. २९ फेब्रुवारी २०१६
३९. कित्ता, दि. २९ फेब्रुवारी २०१६
४०. डॉ. के. एन. पाटील (विद्याभारती कॉलेज, सेवानिवृत्त प्राचार्य), दि. २९ फेब्रुवारी २०१६
४१. <http://www.sscoetjalgaon.ac.in>, Date: 04/02/2017
४२. <http://www.sscoetjalgaon.ac.in>, Date: 04/02/2017
४३. चंद्र रमेश आणि गोखले नीला, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटील, पृ. ५४
४४. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरेशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. १३९
४५. <http://www.sscoetjalgaon.ac.in>, Date: 04/02/2017
४६. <http://www.vbiti.org>, Date: 07/12/2016
४७. <http://www.vbiti.org>, Date: 07/12/2016
४८. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ९१
४९. सय्यद एम. एच., प्रतिभा पाटील—फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पृ. ८
५०. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २७
५१. <http://www.smcollege.in>, Date: 07/12/2016
५२. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. १०८
५३. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ५०

५४. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २९
५५. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ५०
५६. कित्ता, पृ. ५१
५७. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. १०८
५८. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ६६
५९. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ८०
६०. कित्ता, पृ. ८०

प्रकरण चौथे

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचे राजकीय कार्य

..... प्रस्ताविक

- ४.१ एदलाबाद (सध्याचे मुक्ताईनगर) विधानसभा मतदारसंघातून पहिल्यांदा
विधानसभेवर विजयी
४.१.१ इ.स. १९६२ ते ६७ या काळातील आमदार श्रीमती पाटील यांचे
विधानसभेतील कार्य
- ४.२ इ.स. १९६७ मुक्ताईनगर विधानसभा मतदार संघातून दुसऱ्यांदा
विधानसभेवर विजयी
४.२.१ इ.स. १९६७—७२ या काळात उपराज्यमंत्री, सार्वजनिक स्वास्थ्य,
पर्यटन, गृहनिर्माण व सांसदीय कामकाजमंत्री या पदावर असतांनाचे
श्रीमती पाटील यांचे विधानसभेतील कार्य.
- ४.३. इ.स. १९७२ मुक्ताईनगर विधानसभा मतदान संघातून तिसऱ्यांदा
विधानसभेवर विजयी.
४.३.१ इ. स. १९७२—७४ या काळातील आमदार श्रीमती पाटील यांचे
कॅबिनेट मंत्री, आरोग्य व समाजकल्याण विभाग या पदावर
असतानाचे विधानसभेतील कार्य.
- ४.३.२ इ.स. १९७५—७६ या काळातील आमदार श्रीमती पाटील यांचे
कॅबिनेट मंत्री— आरोग्य, समाजकल्याण मंत्री, दारूबंदी, पुनर्वसन
व सांस्कृतिक कार्यमंत्री या पदावर असतानाचे विधानसभेतील
कार्य.
- ४.३.३ इ.स. १९७७—७८ या काळातील आमदार श्रीमती पाटील यांचे
कॅबिनेट मंत्री, शिक्षण मंत्री या पदावर असतानाचे विधानसभेतील
कार्य.
- ४.४ इ.स. १९७८ मुक्ताईनगर विधानसभा मतदान संघातून चौथ्यांदा
विधानसभेवर विजयी.

- ४.४.१ जुलै १९७९ ते फेब्रु. १९८० या काळातील विरोधी पक्षनेत्या या पदावर असतानाचे कार्य
- ४.५ इ.स. १९८० मुक्ताईनगर विधानसभा मतदार संघातून पाचव्यांदा विधानसभेवर विजयी.
- ४.५.१ इ.स १९८२-८५ कॅबिनेट मंत्री नागरी विकास व गृहनिर्माण मंत्री या पदावर असतानाचे विधानसभेतील कार्य.
- ४.५.२ इ.स. १९८३-८५ या काळातील कॅबिनेट मंत्री नागरी पुरवठा व समाजकल्याण मंत्री या पदावर असतानाचे कार्य
- ४.६. इ.स. १९७३-८४ या काळातील श्रीमती पाटील यांचे विविध कॅबिनेट मंत्रीपदावर असतानाचे विधानपरिषदेतील कार्य
- ४.७ जून १९८५-९० या काळात श्रीमती पाटील यांनी राज्यसभेच्या सदस्या म्हणून केलेले कार्य.
- ४.७.१ इ.स. १९८६-८८ या काळात राज्यसभेच्या उपसभापती म्हणून केलेले कार्य.
- ४.७.२ इ.स. १९८८-९० या काळात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षा म्हणून केलेले कार्य.
- ४.७.३ महाराष्ट्र सरकारच्या वीस कलमी कार्यक्रमाच्या कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षा
- ४.८. इ.स. १९९१-९६ अमरावती मतदारसंघातून लोकसभा सदस्य म्हणून श्रीमती पाटील यांनी लोकसभा सदस्य म्हणून केलेले कार्य.
- ४.९ श्रीमती पाटील यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर केलेले भारत देशाचे प्रतिनिधित्व.
- ४.१० इ.स. सन १९९६-२००४ पर्यंत राजकीय राजकारणापासून अलिप्त
- ४.११ राजस्थानच्या पहिल्या महिला राज्यपाल
- ४.१२ श्रीमती पाटील यांनी राज्यपाल असतांना वेगवेगळ्या विषयावर जनतेला संबोधित केले होते. यामध्ये विविध विषयावर त्यांनी भाषणे दिली होती. विविध विषयावर दिलेल्या महत्वपूर्ण संदेश, भाषणे व केलेल्या

आह्वानापैकी काही महत्वपूर्ण संदेश, भाषणे व केलेल्या आह्वानांचा समावेश याठिकाणी करण्यात आला आहे.

४.१२.१ आत्म्याचे क्षितीज यासंबंधी श्रीमती पाटील यांचे विचार

४.१२.२ लहान मुले तरुण व वृद्ध

४.१२.३ स्त्री सशक्तीकरण

४.१२.४ शिक्षासंबंधी विचार

४.१२.५ संस्कृती संबंधी विचार

४.१२.६ समाज एवं विकास संबंधी विचार

४.१२.७ आरोग्यासंबंधी विचार

४.१२.८ खेळासंबंधी विचार

४.१२.९ आमचे प्रेरणास्त्रोत यासंबंधी विचार

४.१३ दि. २१ जून २००७ रोजी श्रीमती पाटील यांनी दिला राज्यपाल पदाचा राजीनामा

प्रकरण चौथे

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचे राजकीय कार्य

प्रास्ताविक

प्रतिभाताई पाटील यांनी राजकारणाप्रमाणे सामाजिक कार्याला स्वतः वाहून घेतले आहे. ताईनी राजकारण करतांना सामाजिक कार्य आणि सामाजिक कार्य करतांना राजकारण ही दोन्ही पारडे कधीही खाली वर होऊ दिली नाही. त्यांचा समतोल ठेवण्याची हातोटी ताईकडे असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे त्यांची नाळ सर्वसामान्य जनतेशी नेहमीच जोडलेली दिसून येते आणि आजही असल्याची जानवते.

प्रतिभाताईनी महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य, उपराज्यमंत्री, सार्वजनिक स्वास्थ्य, दारूबंदी, पर्यटन, गृहनिर्माण, व सांसदीय कामकाज, कॅबिनेट मंत्री— सार्वजनिक स्वास्थ्य व समाजकल्याण, कॅबिनेटमंत्री— दारूबंदी, पुनर्वसन व कार्य, कॅबिनेट मंत्री— शिक्षण, विरोधी पक्षनेत्या, कॅबिनेट मंत्री— नागरीविकास व गृहनिर्माण, कॅबिनेट मंत्री— नागरी पुरवठा व समाजकल्याण, राज्यसभा सदस्य, उपसभापती, राज्यसभा, अध्यक्ष— विशेषाधिकार समिती, राज्यसभा सदस्य, व्यापार सल्लागार समिती, राज्यसभा, लोकसभा सदस्य, अध्यक्ष— गृहनिर्माण समिती, राजस्थानच्या राज्यपाल अशी वेगवेगळी पदे ताईनी भूषविलेली आहेत.

अशा वेगवेगळ्या पदावर असतांना ताईनी १९६२—६३ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर चर्चा करणे, विविध ग्रामीण विकास योजनांसाठी उपक्रम, व्हिलेज प्लॅनची सुचना, सामाजिक न्याय आणि लोकसहभाग, जातीभेद आणि समता, मंडळ आयोगाच्या शिफारशींवर सरकारची भूमिका मांडली, सामाजिक समता, कृषी क्षेत्रातील समस्या, शिक्षण क्षेत्र, व्यसनाधीनता व दारिद्र्य, महिला विकास, कुटूंब नियोजन, दारूबंदी, महिला बँकेची स्थापना, स्त्री—समस्या, अशा वेगवेगळ्या प्रश्नांवर, समस्यांवर त्यांनी केलेली चर्चा, त्यांनी मांडलेले विचार, स्वतःची मते, या सर्वांचा अभ्यास या प्रकरणामध्ये करण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे राजस्थानच्या राज्यपाल असतांना श्रीमती प्रतिभाताईनी आरोग्य विषयक सुविधा, विधवा व वाळीत टाकलेल्या महिलांसाठी विविध योजना राबविल्या, 'महिला स्वयंसिद्धा केंद्राची स्थापना केली'. लष्करातील सैनिकांच्या विधवा व लष्करातील सैनिकांना भेडसावनारा पेंशनचा प्रश्न सोडवला. त्यांनी लहान मुले, तरुण, वृद्ध, स्त्री सशक्तीकरण विषयक, शिक्षण, सामाजिक विकास, आरोग्य, पर्यावरण आणि वन्य जीव, धर्म, दर्शन आणि आध्यात्म, खेळ, पर्यटन, आपले प्रेरणा स्रोत, साहित्य, सिनेमा, विविध पुस्तकांच्या प्रदर्शनावेळी केलेल्या निवडक व महत्वपूर्ण भाषणांचा अभ्यास या प्रकरणात करण्यात आला आहे. जेनेरून श्रीमती प्रतिभाताईच्या संपूर्ण राजकीय जीवनाचा उलगडा व त्यांचे अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाची जेणेकरून ओळख होईल.

४.१ एदलाबाद (सध्याचे मुक्ताईनगर) विधानसभा मतदार संघातून पहिल्यांना विधानसभेवर विजयी.

तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. श्री. यशवंतराव चव्हाण हे दुरदृष्टिचे, गुणग्राहक नेते होते. त्यांनी ताईमधील नेतृत्वगुण हेरले होते. ताईमध्ये असलेली क्षमता ओळखली आणि त्यांना राजकारणात प्रवेशाची संधी दिली. त्यावेळी चव्हाणसाहेब म्हणाले होते, "काँग्रेसमध्ये सुशिक्षित महिला यायला हव्यात आणि फक्त सुशिक्षितच नव्हे तर संस्कारशिल घराण्यातील महिला यायला हव्यात तरच काँग्रेस पक्ष खऱ्या अर्थाने प्रगती करू शकेल."११

जळगाव जिल्ह्यातील एदलाबाद मतदार संघातून प्रतिभाताईची विधानसभेची उमेदवारी निश्चित झाली. प्रचाराची आखणी सुरू झाली. जळगाव शहर आणि तालुक्यात प्रचारदौऱ्यांचे आयोजन करण्यात आले. प्रतिभा ताईचा भर घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यावर असायचा. आतापर्यंत विविध उपक्रमामध्ये असणारा पुढाकार, पाटील कुटुंबाची आजवरची प्रतिष्ठा आणि नानासाहेबांच्या बुद्धिसामर्थ्यांचं वलय या साऱ्यांमुळेच प्रतिभाताई नागरिकांनाही नवख्या नव्हत्या. मतदारांशी घरोघरी जाऊन संपर्क साधतांना त्यांच्या वागण्या बोलण्यातील साधेपणा लक्ष वेधून घेत होता. नागरिकांच्या प्रश्नांची त्यांना असलेली जाण,

त्यावर त्यांनी विचारपूर्वक आखलेल्या उपाययोजना, गरिबांविषयी त्यांच्या मनात असलेली तळमळ या गोष्टीमुळे मतदारांचाही कौल प्रतिभाताईंना मिळाला होता. अत्यंत कमी खर्चात विरोधक स. ना. भालेराव यांचा पराभव करून प्रतिभाताई प्रचंड बहुमतांनी निवडून आल्या. खऱ्या अर्थाने इ. स. १९६२ पासून श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्या राजकीय वाटचालीस प्रारंभ झाला.

४.१.१ इ.स. १९६२-६७ या काळातील आमदार श्रीमती पाटील यांचे विधानसभेतील कार्य.

अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा विधीमंडळात दि. ५ मार्च १९६२ रोजी झाली. श्रीमती पाटील यांनी आपले मत विस्तृतपणे मांडले. या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाला पाठींबा देत असतांना त्यांनी काही मुद्दे उपस्थित करून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती. भाववाढ आणि समाजवाद यावर बोलतांना त्या म्हणाल्या होत्या की, “भाववाढीची समस्या ही महाराष्ट्राची आर्थिक समस्या आहे. परंतु समाजवाद हा तत्वाचा मुद्दा आहे. समाजवादाकडे जाण्याचे वेगवेगळे मार्ग असू शकतात. काँग्रेसने लोकशाहीच्या मार्गाने समाजवादाचे इप्सित साध्य करण्याचे ठरविले आहे. त्या मार्गाने आमचे सरकार जात आहे. आणि त्याचे प्रतिबिंब या अंदाजपत्रकात पडलेले आपणास पहावयास मिळेल.”^२ या कारणाकरिता या अंदाजपत्रकाचे त्यांनी हार्दिक स्वागत केले. भाववाढीच्या प्रश्नासंदर्भात श्रीमती पाटील विचार मांडतांना म्हणाल्या, भाववाढीची झळ गरीबांना लागू नये अशी इच्छा केवळ विरोधी पक्षाचीच आहे असे नसून सत्ताधारी पक्षाची ही तीच इच्छा आहे. भाववाढीला आळा घालण्याच्या मार्गात अपरिहार्य अडचणी निर्माण झाल्यामुळे सरकारचे प्रयत्न व्हावे. तसे यशस्वी होत नाही. अन्नधान्याचा संबंध व्यापार सरकारने आपल्या हातात घेतला पाहीजे. जर घेऊ शकत नसेल तर निदान ज्वारीचा व्यापार तरी सरकारने आपल्या हातात घेतला पाहीजे. याला दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे हे राज्य धान्याच्याबाबतीत डेफिसिट आहे आणि दुसरे म्हणजे हे धोरण स्विकारणे केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे. असे त्यांनी विधीमंडळामध्ये स्पष्ट केले होते.

“ज्वारी हे महाराष्ट्राचे स्टेपल फुड आहे. गव्हाची पोळी किंवा भात यापेक्षा मीठ भाकरी खाऊन आनंद मानणारी बहुसंख्य जनता या राज्यात आहे”^३ एकदा ज्वारीच्या बाबतीत भाववाढ रोखली गेली तर इतर प्रश्न सोडविणे सरकारला कठिण होणार नाही. असे मत श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात मांडले होते.

सरकार शेतकऱ्यांना नाना प्रकारची कर्जे देते. खत, बैलजोडी, इंजिन, विहीर यांच्यासाठी कर्ज देते. शेतकऱ्यांना बी-बियाने पुरविते. या मदतीचा पाऊस प्रत्यक्ष शेतात पडत नाही. आणि म्हणून या जमिनीवर नाचणारी, डोलणारी टपोरी धान्याची कणसे दिसत नाहीत. शेतीच्या विधायक कामासाठी तो कर्जाचा पैसा खर्च होत नाही. व म्हणून त्या कर्जांने शेतीचे उत्पादन वाढत नाही. उत्पादन वाढत नाही. म्हणून शेतकरी कर्ज फेडू शकत नाहीत. कर्जाचा उपयोग जोपर्यंत शेतीसाठी प्रत्यक्षपणे होत नाही. तोपर्यंत शेतीचे उत्पादन वाढणार नाही.

श्रीमती पाटील यांनी सरकारला सूचना केल्या की, महाराष्ट्र सरकारने व्हिलेज प्लॅन्स तयार केले पाहिजेत. व्हिलेज प्लॅन्स करून प्रत्येक खेड्यात किती उत्पादन आले पाहिजे हे ठरवून दिले पाहिजे. व्हिलेज प्लॅन्स पंचायत समितीची मशिनरी, बीडीओ, एक्सेटेशन ऑफीसर आणि ग्रामपंचायत यांच्याद्वारे राबवून घेतले पाहिजे. कोणत्या पिकाच्या लागवडीला त्याची जमिन योग्य आहे, याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे. पीक संरक्षणासाठीची माहिती व औषधे शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे.^४ यावरून असे स्पष्ट होते की, सरकार करत असलेली मदत काही कारणांमुळे ती शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळत नाही. शास्त्रीय दृष्टिने शेती कशी करावी हे शेतकऱ्यांना शिकविले पाहिजे.

विरोधी पक्षनेते श्री. धुळूप यांनी समाजवादाबद्दल केलेल्या भाषणाला प्रत्युत्तर देतांना श्रीमती पाटील म्हणाल्या, त्यांना महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याच क्षेत्रात प्रगती दिसून आली नाही. सहकारी क्षेत्रांत आज महाराष्ट्र सर्व भारतात आघाडीवर आहे ही मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे. या क्षेत्रात सरकारने बरेच यश संपादन केले आहे. परंतु ही गोष्ट श्री. धुळुपांना दिसली नाही. आता

आमची वाटचाल पंचायत राज्याकडे चाललेली आहे. दिवसभर काबाडकष्ट करणाऱ्या आमच्या आयाबहिणीना घरी येऊन दळत बसावे लागत असे ते आत त्यांना ताबडतोब पिठाच्या गिरणीवर पीठ दळून मिळत आहे. शेतीसाठी ऑईल इंजिन्सचा पुरवठाही करण्यात आला आहे.

कुळ कायदा पास करून सरकारने कसणाऱ्याला जमिनीचे मालक केलेले आहे. हे जे प्रगतीचे पाऊल उचलेले विरोधी पक्षाला दिसत नाही. विरोधीपक्षाने गिरीकंदरी, डोंगरकपारी राहणाऱ्या आदिवासींचे दुखे: हे सरकार दूर करू शकलेले नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देतांना श्रीमती पाटील म्हणाल्या की, चांद्यासारख्या डोंगराळ भागांत राहणाऱ्या गरीब आदिवासी लोकांनी खाली वस्ती करून रहा म्हटले तर त्यांना आवडत नाही. त्यांना झाडावरच्या मुंग्यांची चटणी आवडते, त्यांना खोबऱ्यांची किंवा तिळाची चटणी आवडत नाही, अशी वस्तुस्थिती सभागृहात स्पष्ट केली.

एस.सी. व एस.टी च्या लोकांना अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यांचा ते उपयोग करून घेऊ शकत नाही. असेही मत श्रीमती पाटील यांनी व्यक्त केले. अशा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पात विरोधी पक्षाला समाजवादाचे दर्शन घडत नाही. मराठीत एक म्हण आहे. “भाव तेथे देव” जसा तुमचा भाव असेल तसा देव तुम्हाला दिसेल. तुमच्या समाजवादाची व्याख्याच भिन्न असल्याने आमचा समाजवाद तुम्हाला या अर्थसंकल्पात न दिसला तर त्यात काही आश्चर्य नाही.⁴ अशा पद्धतीने श्रीमती पाटील यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले व आपला पाठींबा ही दर्शविल्याचे सदनात स्पष्ट केले.

शैक्षणिक करासंदर्भात त्या म्हणाल्या, “पुर्वी शिक्षणाकरिता गुरु दक्षिणा देण्याची पद्धत होती आज ती पद्धत नाही.” हा शिक्षणावर कर नसून शिक्षणासाठी आहे, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. हा कर जरूरीचा असून ह्याद्वारे गोळा होणारा पैसा ‘महाराष्ट्र शिक्षण निधी’ या फंडात जमा होणार आहे. ह्या करावर विरोधी पक्षनेते श्री. धुळुप म्हणाले कि, हा कर मागायचा म्हणजे, “ये बाळ जेवायला बस?” असे आईने म्हणायचे आणि पाठीत धबका मारायचा. असा प्रश्न उपस्थित केला या प्रश्नाला उत्तर देतांना श्रीमती पाटील

म्हणाल्या, आई नाईलाजाने धबका मारते कारण, त्याशिवाय जेवण देणे अशक्य होऊन जाते. तेव्हा माझ्या मते पोटावर मारण्यापेक्षा पाठीवर मारलेले बरे.” अशा चतुराईने श्रीमती पाटील यांनी उत्तर दिले. तेव्हा आमचा समाजवाद विरोधकांच्या समाजवादाची जुळत नसला तर नवल नाही. अशा तऱ्हेने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर श्रीमती पाटील यांनी आपले विचार व सरकारची भूमिका मुद्देसुद, प्रभावीपणे, खंबीरपणे सभागृहात मांडल्याचे दिसते.

कामगार व रोजगार दि. ४ जुलै १९६२ रोजी मजूर मंत्र्यांनी सभागृहापुढे जी मागणी सादर केली तीचे समर्थन करतांना श्रीमती पाटील यांनी आपले मत सभागृहासमोर व्यक्त केले होते. दोन पंचवार्षिक योजनांचा कालावधी लोटल्यानंतरही बेकारीचा प्रश्न बिकट झालेला आहे. ही गोष्ट खरी आहे. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत जी उद्दिष्टे जाहीर करण्यात आली आहेत त्यापैकी एक उद्दिष्ट पुढीलप्रमाणे आहे. “बेकारी वाढत आहे. ही गोष्ट खरी आहे परंतु ती का वाढते व तिचे कारण काय याचा अश्वमेद विचार व्हावयास हवा.”^६ आपण या बाबतीत खोलवर विचार केला तर ते कारणे आपणास कळून येईल. आपल्या राज्यातील उत्पन्नांच्या प्रमाणापेक्षा लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक वाढत आहे. परिणामी बेकारीची समस्या निर्माण होते. पुर्वी आपल्या समाजात एकत्र कुटुंब पद्धती होती ती आता मोडकळीस आली आहे. पुर्वी कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाला नोकरी असल्यानंतर बाकी लोकांची बेकारी ही अर्धबेकारी म्हणून गणली जात असे. आता त्या कुटुंबातील लोक स्वतंत्र राहू लागल्याने त्यांची बेकारी ही पुर्व बेकारी म्हणून धरली जाऊ लागली. परिणामी नोकरी मागणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली. पुर्वी पुष्कळसे मालक स्वतः शेती कशीत नसत. ते कुळांकडून आपली शेती कसून घेत असत कायद्याप्रमाणे त्यांना स्वतः शेती कसावी लागत असल्यामुळे त्यांनी कुळांना आपल्या जमिनीवरून हुसकावून लावले. त्यामुळे ही कुळे सुद्धा बेकार झाली. पुर्वी नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या कमी होती. आता स्त्री सुद्धा नोकरी करू लागल्याने नोकरी मागणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. परंतु त्यासाठी आपल्याला जे कुशल कामगार पाहीजेत ते कमी कमी होत आहे. अशा रीतीने नोकरी मागणाऱ्यांची संख्या

एका बाजूने वाढ आहे. व दुसऱ्या बाजूने स्किल्ड कामगारांची संख्या ही दिवसेंदिवस कमी होऊ लागली परिणामी बेकारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली.

राज्यातील गिरण्या बंद पडत असल्यामुळेही बेकारांच्या संख्येत वाढ होत आहे. सरकारने अशा बंद पडत असलेल्या किंवा बंद पडलेल्या गिरण्या चालविण्यासाठी नवीन यंत्रसामुग्री खरेदी करणे वगैरेसाठी सरकारला फार पैसा व भांडवल लागते. म्हणून अशा गिरण्या मात्र सरकार चालविण्यासाठी आपल्या ताब्यात घेत नाही. “जळगाव येथील गेंदालाल गिरणी ही अशा गिरण्यांपैकीच एक गिरणी आहे. इ. स. १९५४ साली ही गिरणी बंद पडली. या गिरणीत १५०० कामगार काम करीत होते. या गिरणीत जवळजवळ ३७६ साचे होते. ही गिरणीसुद्धा सुरू करता येण्याजोगी आहे कि नाही हे ठरविण्याकरिता सरकारने श्री. सोमानी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमेटी नेमली होती. या गिरणीचे मालक ही गिरणी चालऊ शकत नाही हे आता सिद्ध झाले आहे. गिरणी चालविण्याची त्यांची ऐपत असली तर गेली ८ वर्ष ती गिरणी बंद राहिली नसती.”^७

अशा गिरण्या सरकारने ताब्यात घेऊन सुरू केल्या नाही तर बेकारांच्या संख्येत वाढ होईल. सरकारने स्वतः गिरण्या ताब्यात घ्याव्या किंवा उद्योगपतीने पुढे येऊन ही गिरणी चालविण्यास तयार व्हावे. यासाठी सरकारने त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. उद्योगपतींना सर्वतोपरी सहाय्य करावे किंवा जॉईंट सेक्टरमध्ये ही गिरणी चालविता येणे शक्य असेल तर तसा सुद्धा प्रयत्न सरकारने करावा. परंतु ही गिरणी चालू करावी. नोकरी न मिळाल्यामुळे मनुष्य हताश होतो आणि नाईलाजाने वाईट गोष्टी करण्याकडे वळतो. दारू पिणे, चोऱ्या करणे, जुगार खेळणे या गोष्टी या लोकांकडून होण्याची शक्यता असते. जळगावचे सामाजिक जीवन सुधारण्यासाठी सरकारने ही गिरणी ताब्यात घेऊन किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने का होईना पुन्हा सुरू करावी. अशी विनंती श्रीमती पाटील यांनी विधीमंडळात सरकारसमोर केली होती.

दि. १८ फेब्रुवारी १९६३ या दिवशी ‘राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल आभार प्रदर्शन’ प्रस्तावावर श्रीमती पाटील यांनी त्या संबंधी सदनत मत

नोंदविले. राज्यपाल महोदया, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडीत यांनी त्यांच्या अभिभाषणात चीनी आक्रमण झाल्यामुळे जी परिस्थिती उद्भवली त्यावर प्रकाश टाकला व या घटनेवर जनतेला संदेश दिला कि 'आपल्या कर्मभूमिलाच यावेळी युद्ध भूमी म्हणून आपल्या मातृभूमीची सेवा करा!'

दुसरी गोष्ट त्यांनी सदनात मांडली कि सरकार शेती मालाच्या किंमती निश्चित करू शकत नाही. परंतु त्या मालाच्या कमाल आणि किमान किंमती फिक्स करू शकतात. मुंगफली, ऊस, तांदुळ, गहु, ज्वारी या वस्तुंच्या किंमती कमी जास्त झाल्या कि सरकारला धारेवर धरल्या जाते. किंमतीत वाढ झाली कि गावकरी आणि मजुरांचे नुकसान होणार, किंमती कमी झाल्यावर त्याचा उत्पादनावर परिणाम होईल आणि शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार नाही.^८ या भाषणातून राज्यपाल महोदयांची दुरदृष्टी, विदवत्ता, व नैतिक गुणांची ओळख सदनाला झाली.

महाराष्ट्र राज्यात कापड गिरण्यांची संख्या जास्त आहे. काही कारणास्तव बंद पडणाऱ्या गिरण्यांची संख्या सुद्धा या राज्यात जास्त आहे. मील बंद पडण्यासाठी अनेक कारणे कारणीभूत असू शकतात. सन १९५६ मध्ये जो कायदा बनवला त्यानुसार अशा गिरण्यांना चालवण्यासाठीचे प्रयत्न केल्या जाते. नंतर यामध्ये सुधारणा करून सरकारने अशा कापड गिरण्या ताब्यात घेऊन स्वतः चालवल्या व काही गिरण्या चालविण्यासाठी त्यांना कर्ज उपलब्ध करून त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठीचे प्रयत्न केले. जसे चाळीसगाव मधील गेंदालाल मिल व अंमळनेर मधील प्रताप मिल बंद होण्याच्या मार्गावर असल्यामुळे सरकारने त्या स्वतः ताब्यात घ्याव्या व चालवाव्या. याचा परिणाम असा होईल कि आपल्या राज्यातील उद्योगांचे हळूहळू केंद्रीकरण होईल.^९ सरकारने कारपोरेशन बनवावे ज्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या समस्यांची सोडवणूक केल्या जाईल. अशा पद्धतीने श्रीमती पाटील यांनी राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर आपले मत सदनात व्यक्त केले होते.

अर्थसंकल्पावर इ.स. (१९६३-६४) सर्वसाधारण चर्चा विधीमंडळात दि. ६ मार्च १९६३ रोजी झाली. त्या चर्चेत श्रीमती पाटील यांनी आपले मत

विस्तृतपणे मांडले होते. केंद्रीय अंदाजपत्रकात भरपूर प्रमाणात करवाढ होण्याची शक्यता आहे आणि तिचा भार महाराष्ट्रातील नागरीकांवर ही मोठ्या प्रमाणावर पडणार असल्यामुळे प्रांताच्या अंदाजपत्रकात अत्यंत अल्प प्रमाणात करवाढ करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घेतला असावा असा खुलासा त्यांनी सदनात केला. ज्या जिल्हा परिषदा सध्याच्या पातळीपेक्षा अधिक उत्पन्न वाढवतील त्यांना सरकारकडून त्या प्रमाणात अधिक मदत देण्याबाबतच्या योजनेचे स्वागत श्रीमती पाटील यांनी सदनात केले.^{१०}

औद्योगिक उत्पादनाच्या वाढीसाठी एक समिती व मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी उत्पादनाच्या वाढीसाठी उपाय सुचविणारी दुसरी समिती नेमण्यात आली आहे. अशा प्रकारची घोषणा या अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे विदर्भ आणि मराठवाड्याचे एस. टी. कॉर्पोरेशनचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात येणार आहे.

शेवटी श्रीमती पाटील यांनी एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. सन्माननिय सभासद श्री. आठले यांनी सांगितले की, 'या अर्थसंकल्पात दाम आहे, काम आहे, पण राम नाही.' त्यावरून श्रीमती पाटील यांना एक गोष्ट आठवली ती त्यांनी सदनापुढे मांडली. "सन्माननिय सभासद श्री. आठले यांना विवेकबुद्धी आणि प्रांजळ दृष्टी असली तरी त्यांनी पुर्वग्रहदुषित चष्मा घातला असल्यामुळे त्यांना या अर्थसंकल्पात राम दिसला नाही. त्यांना या अर्थसंकल्पात दिसत नाही हे खरोखर दुदैव आहे. आता हे दुर्दैव नामदार अर्थमंत्र्याचे आहे की आठले गुरुजींचे आहे हे राम जाने."^{११} श्रीमती पाटील यांनी या अर्थसंकल्पाला आपला पाठींबा दर्शवित आपले मत सदनामध्ये व्यक्त केले होते.

कृष्णा आणि गोदावरी नदी पाणीवाटपाबाबत गुल्हाटी कमिशनने केलेल्या शिफारशी हाणिकारक असल्याबाबत दि. २९ मार्च १९६३ रोजी श्रीमती पाटील यांनी आपले विचार सदनात व्यक्त केले. कृष्णा गोदावरीचे पाणी कालवे काढून शेतीच्याच करिता उपयोगात आणता येईल असे गुल्हाटी कमिशनने महाराष्ट्राच्याच बाबतीत म्हटले आहे. पाण्याच्या सहाय्याने वीजनिर्माण करून तिचा वापर औद्योगिक कारणासाठी होऊ शकतो ही गोष्ट दृष्टिआड करून

चालणार नाही. परंतु आंध्रला मात्र वीज निर्मीतीसाठी पाणी देण्यात आलेले आहे.^{१२} या दृष्टिने महाराष्ट्रावर पाणी वाटपाबाबत अन्याय झाला आहे असे त्यांनी सदनात स्पष्ट केले होते.

महाराष्ट्रात जे इरिगेशन कमिशन नेमले होते त्याने आपल्या अहवालात असे म्हटले आहे की आमच्या सर्व पाठबंधाच्याच्या योजना पुर्ण करण्यासाठी १,१२५ कोटी रुपयांचा खर्च येईल आणि सर्व योजना १९८० सालापर्यंत पुर्ण होतील. कृष्णानदीचे ५५ टक्के पाणी महाराष्ट्रातून वाहते म्हणजे परमेश्वराने महाराष्ट्राला भरपूर जीवन दिले आहे तेंव्हा त्याचा जास्त भाग महाराष्ट्राला मिळावयास पाहीजे होता. “अनंत हस्ते देता कमलावराने घेता किती घेशील दो कराने” अशी महाराष्ट्राची परिस्थिती असल्याची स्थिती श्रीमती पाटील यांनी सदनात व्यक्त केली होती.

महाराष्ट्र वित्त महामंडळाच्या १९६३-६४ दि. १४ डिसेंबर १९६४ रोजीच्या अहवालाच्या चर्चेमध्ये श्रीमती पाटील यांनी भाग घेतला. उद्योग विभागाने ४ महिन्यात आपला अहवाल सभागृहासमोर मांडला व आठ महिन्यांच्या कालावधीनंतर त्यावर सभागृहात चर्चा घडवुन येत आहे. ही जी कार्यक्षमता उद्योग विभागाने दाखविली आहे ती कौतुकास्पद आहे. इतर संस्थांचे अहवालही अशाच प्रकारे वेळेवर या सभागृहात सादर केले जाईल. अशी अपेक्षा श्रीमती पाटील यांनी सदनात व्यक्त केली होती.

भारत देशात विविध राज्यात वित्तीय महामंडळाची एकूण संख्या १३ आहे. वित्तीय महामंडळात महाराष्ट्र राज्याचे वित्तीय महामंडळ हे मोठे आहे. व या महामंडळाच्या कार्याची व्याप्ती सुद्धा मोठी आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून महामंडळांनी ७२.५ कोटी रुपयांची कर्जे वितरीत केली आहे. त्यापैकी महाराष्ट्र राज्याच्या महामंडळाचा वाटा १३.५ कोटी रुपये आहे. ही आपल्या वित्तीय महामंडळाची वाटचाल अभिमानास्पद आहे. इतर राज्यातील वित्तीय महामंडळाच्या उत्पन्नात २४.५ टक्के वाढ झालेली आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्याच्या महामंडळाच्या उत्पन्नात ४८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जवळजवळ दुपटीने वाढ झालेली आहे. ही गोष्ट अभिमानास्पद व कौतुकास्पद आहे. सदर

राज्यातील महामंडळात २६ टक्के वाढ झाली तर आमच्या राज्यातील महामंडळाचा खर्च ५५ टक्क्यांनी वाढला आहे.^{१३} महाराष्ट्र राज्याच्या महामंडळाचे जे संचालक मंडळ आहे त्यामध्ये मुंबईच्याच संचालकांचा जास्त भर आहे. त्यामुळे श्रीमती पाटील यांनी अशी सूचना केली की, या संचालक मंडळावर राज्यातील इतर भागांनाही प्रतिनिधीत्व मिळणे आवश्यक आहे. जवढे कर्ज त्या वर्षामध्ये मंजूर करायचे असेल तेवढ्या कर्जापैकी ५० टक्के मुंबईसाठी आणि ५० टक्के राज्यातील इतर भागांकरीता मंजूर करावे असा दंडक या महामंडळाने स्वतःवर घालून घ्यावा अशी सूचना श्रीमती पाटील यांनी विधिमंडळात केली होती.

१९६२—१९६३ सालचा पब्लिक सर्विस कमिशनच्या अहवालावरील दि. १६ फेब्रुवारी १९६५ रोजी सभागृहातील चर्चेत श्रीमती पाटील यांनी भाग घेतला. त्या म्हणाल्या की, “भारताप्रमाणेच महाराष्ट्रामध्ये ५० टक्के स्त्रिया आहेत. पण त्यांचे प्रतिक नेमलेल्या पब्लिक सर्विस कमिशनवर एकही स्त्री सभासद असू नये ही खेदजनक बाब आहे.”^{१४} म्हणून पब्लिक सर्विस कमिशनवर एखाद्या तरी स्त्रिची नेमणुक झाली पाहीजे. अशी आग्रहाची सूचना श्रीमती पाटील यांनी सदनात केली होती.

दि. १८ फेब्रुवारी १९६५ या दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल आभार प्रदर्शन मानणाऱ्या ठरावावर श्रीमती पाटील यांनी त्या संबंधी सदनात मत नोंदविले होते. आपल्या राज्याची आर्थिक प्रगती झाली तरच आपल्याला सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती करता येईल. शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रगती ही आपल्या आर्थिक प्रगतीवर अवलंबून आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना खते, बी—बियाणे, किटकनाशके, द्रव्ये, शेतीची उपकरणे वगैरे पुरविण्याची योजना आखली आहे. परंतु ही मदत शेतकऱ्याला वेळेवर मिळत नसल्यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढत नाही. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याच्या अनेक योजना आखल्या परंतु ग्रामीण भागातील गरीब शेतकऱ्यांना याचा मुळीच फायदा मिळत नाही. म्हणून त्यांनी सरकारला सूचना केली कि, “ग्रामीण

भागात बॅकांच्या शाखा जितक्या जास्त प्रमाणात निघतील तेवढ्या जास्त प्रमाणात उघडण्याचा प्रयत्न सरकारतर्फे व्हावा.’^{१५}

सरकारने व्हिलेज प्लॅन आखावा त्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकणार नाही. अशी सूचनाही श्रीमती पाटील यांनी सदनात केली. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मॅट्रिक नंतरचे शिक्षण घेऊ शकत नाही. कारण त्यांची तेवढी आर्थिक स्थिती नसते. श्रीरामपूर येथे साखर कारखान्याला कामगारांच्या एका परिषदेत भाषण करतांना श्री. दत्ता देशमुख यांनी सांगितले होते की, “ऊसाच्या उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य फक्त भारतातच अग्रेसर आहे असे नसून साऱ्या जगातही त्याचा पहीला क्रमांक आहे.’^{१६} ऊसाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत एवढी नेत्र दिपक प्रगती आपल्या राज्याने केली आहे. आम्हाला त्याचा रास्त अभिमान वाटतो. असे मत श्रीमती पाटील यांनी सदनात मांडले होते.

दि. ३ डिसेंबर १९६५ ‘महात्मा गांधी ग्रामीण विद्यापीठ’ स्थापनेचा ठराव सदनात मांडण्यात आला. या ठरावाला पाठींबा देतांना श्रीमती पाटील यांनी आपले मत व्यक्त केले होते. भारतीय अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारीत आहे. ३० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. या अॅग्रीकल्चर अेकॉनॉमीचा विकास व्हावयाच असेल, खेड्यातील अर्थव्यवस्थेचा खऱ्या अर्थाने विकास करावयाचा असेल तर ग्रामीण विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले पाहीजे. “खेड्यातील जो खेडूत आहे, जो गरीब आहे, त्याच्या मुलांच्या व्यक्तीमत्वाचा विकास घडवून आणण्यासाठी ग्रामीण विद्यापीठाची आवश्यकता आहे. असे विद्यापीठ महात्मा गांधीच्या नावाने स्थापन करण्यात यावे.’^{१७} असे विद्यापीठ स्थापन झाले तर खेड्यातील जी शेतकऱ्यांची मुले आहेत, त्यांना शिक्षण घेण्यास वाव मिळेल. अशा पद्धतीचे विद्यापीठ स्थापन करण्याची विनंती श्रीमती पाटील यांनी सदनात केली व या ठरावाला आपला पाठींबा दर्शविला होता.

दि. ९ डिसेंबर १९६५ रोजी ‘अन्नधान्याची तुट, अन्नधान्याची समस्या’ याबाबत श्रीमती पाटील यांनी विधानसभेतील चर्चेत भाग घेतला होता. या चर्चेत त्या म्हणाल्या की, अन्नधान्याची तुट, अन्नधान्याची समस्या ही महाराष्ट्र

राज्यातच नव्हे तर संबंध भारतामध्ये भीषण अशी बाब होऊन बसली आहे. ज्वारी सारख्या धान्याचे स्टेट ट्रेडिंग करावी, गुरांना पाणी मिळावे, वैरण मिळावी, पाटबंधान्याच्या योजना सरकारने हाती घ्याव्यात अशी सूचना त्यांनी सरकारला केली.^{१८} अन्नधान्याचा प्रश्न आपल्या यशस्वी रीतीने सोडवायचा असेल तर आपल्याला प्रोक्युरमेंट, प्रिझर्वेशन, डिस्ट्रीब्युशन ह्या गोष्टींकडे ज्यादा लक्ष द्यावे लागेल.

४.२ इ.स. १९६७ एदलाबाद विधानसभा मतदार संघातून श्रीमती पाटील दुसऱ्यांदा विधानसभेवर विजयी.

१९६७ साली ताईच्या मतदार संघाचे नाव बदलले. एदलाबाद (नवीण मुक्ताईनगर) या मतदार संघातून ताई निवडणूकीसाठी उभ्या राहिल्या. श्रीमती पाटील यांचे विरोधक जनसंघाचे उमेदवार श्री. अशोक फडके हे होते. प्रचारकार्यात ताईचे चुलतभाऊ श्री. के.जी. पाटील बंधु दिलीपसिंह, लहान बंधु डॉ. बापुजी त्याचप्रमाणे इतर कार्यकर्त्यांनी प्रतिभाताईच्या निवडणूकीचा प्रचार धुमधडाक्यात केला. निवडणूक पार पडली आणि ताईनी जनसंघाच्या उमेद्वाराचा पराभव करून त्या प्रचंड मताधिक्याने विजयी झाल्या. ताईची विजयी मिरवणुक काढण्यात आली. महाराष्ट्रात पुन्हा काँग्रेसचे सरकार आले. मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रीमंडळात श्रीमती पाटील यांना सार्वजनिक स्वास्थ्य, दारूबंदी, पर्यटन, गृहनिर्माण व सांसदीय कामकाजमंत्री या पदाचा कार्यभार त्यांना देण्यात आला.^{१९}

४.२.१ इ. स. १९६७—७२ या काळात उपराज्यमंत्री — सार्वजनिक स्वास्थ्य, दारूबंदी, पर्यटन, गृहनिर्माण व सांसदीय कामकाजमंत्री या पदावर असतानाचे श्रीमती पाटील यांचे विधानसभेतील कार्य.

दि. १५ नोव्हेंबर १९६७ रोजी 'कुटुंब नियोजन योजनेत प्रसारक नेमण्याच्या पद्धतीचे दुष्परिणाम' रुपये ५ ची कपात ही सूचना श्री. नवनितराव

शाह यांनी श्रीमती पाटील (आरोग्य उपमंत्री) यांना विचारला होता. त्याला उत्तर देतांना श्रीमती पाटील म्हणाल्या की, शासनाने जे अॅडव्हायसर नेमले आहेत. त्या श्री. शिरोडकर यांनी निर्णय दिला आहे की, वय जरी ७० झाले असले तरी त्या लोकांचे ऑपरेशन करायला काहीही हरकत नाही. एखाद्या विधुराला २/४ मुले असतील आणि त्याला दुसऱ्या बायकोपासून मुले होऊ नये असे वाटत असेल तर त्याचेही ऑपरेशन करणे योग्य आहे. एखाद्या माणसाचे वय २०-२१ वर्षांचे असेल तर त्याला डॉक्टर ऑपरेशन करण्याची परवानगी देत नाही. असे श्रीमती पाटील यांनी सदनात उत्तर दिले होते. “एप्रिल ते जुलै मध्ये १८,६६७ ऐवढी ऑपरेशन झाली होती. आणि ऑगस्टपर्यंत ७५,३४९ ऑपरेशन करण्यात आलीत.”^{२०} सन्माननिय सभासद श्री. म्हाळणी यांनी म्हटले की, हे जे दारिद्र्य आहे त्यांना ते आणखी वाढवायचे आहे. सगळ्या गोष्टीमध्ये आपला देश, आपल्या देशातील अन्नधान्याची परिस्थिती देशातील दारिद्र्य इत्यादी गोष्टी लक्षात घेऊन आपण रामाचाच आदर्श मानावा. आणि सभासदांनी जी कपात सूचना मांडली आहे ती मागे घ्यावी अशी विनंती ही त्यांनी सदनात केली होती.

दि. २९ नोव्हेंबर १९६७ रोजी नागपूर मेडीकल कॉलेज व हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांचा पगार वेळेवर न मिळण्याबाबतचा प्रश्न श्री. हातणकर यांनी उपस्थित केला. त्यावर श्रीमती पाटील आरोग्य उपमंत्री यांनी सभागृहात उत्तर दिले होते. टेंपरी पोस्ट निर्माण करण्यात आली असेल तर त्या जागेवर पब्लिक सर्विस कमिशनकडून नेमणूक करण्यास उशीर होतो. ही जागा प्रथम ४ महिन्यांकरिता असते चार महिने झाल्यानंतर टेंपरी नेमणूक असेल त्यानंतर एक वर्षासाठी मुदत वाढवायची असेल प्रोबेशन पिरियड टर्मिनेट करावयाचा असेल तर पुष्कळ वेळा पगार मिळण्यासाठी उशीर होतो.^{२१} अशा प्रकारे श्रीमती पाटील यांनी सरकारची बाजू मांडली होती.

दि २९ नोव्हेंबर १९६७ दि २१ जुलै १९६८ रोजी क्लोरोमायसेटिन व स्टेप्रासायक्लीन तयार करण्याचे कारखाने काढणे हा ठराव सदनात मांडला होता. याला उत्तर देतांना आरोग्य उपमंत्री श्रीमती पाटील म्हणाल्या की,

क्लोरोमायसेटीन हे क्लोरोमायनिकोल या औषधीद्रव्यापासून तयार करण्यात येते व यांचे पेटंट पार्क डेव्हिस (इंडिया) लि. इंडियन ड्रग, फार्माटिकल्स लिमीटेड हे तीन कारखाने या द्रव्याचे उत्पादन करतात. हे औषध मेमर्स हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स, पिंपरी आणि इंडियन ड्रग्स अँड फार्माटिकल्स लिमीटेड या कंपन्या तयार करित आहेत. आपल्या देशात गुजरात आणि चंदीगड येथे सुद्धा तयार होत असून या औषधाचे प्रॉडक्शन कलकत्याला सुद्धा सुरू होणार आहे. ^{२२} कास्ट ऑफ प्रॉडक्शन चा विचार केला तर औषधाचे प्रॉडक्शन आपल्या राज्यात करणे आपल्याला परवडणार नाही. असे उत्तर श्रीमती पाटील यांनी सदनात दिले होते.

श्रीमती पाटील आरोग्य उपमंत्री यांनी इ. स. १९६८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६२ (महाराष्ट्रात देवीची लस टोचण्याबाबत) अधिनियम १९६४ यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक) २ ऑगस्ट १९८८ रोजी सभागृहापुढे मांडले होते. ^{२३}

श्रीमती पाटील आरोग्य उपमंत्री यांनी इ. स. १९६८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६९— महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयक दि. १९ नोव्हेंबर १९६८ रोजी अनुमती मिळवण्यासाठी चा प्रस्ताव सभागृहासमोर मांडला होता. ^{२४}

श्रीमती पाटील उपमंत्री आरोग्य यांनी इ. स. १९६८ चे वि.स.वि. क्रमांक ६२— महाराष्ट्रात देवीची लस टोचण्याबाबतचे सुधारणा विधेयक सभागृहात संमत करण्यासाठी दि. २२ नोव्हेंबर १९६८ रोजी मांडले. व मा. अध्यक्षांनी हे विधेयक संमत केले. ^{२५}

श्रीमती पाटील (आरोग्य व दारूबंदी उपमंत्री) यांनी दि. २४ मार्च १९६९ रोजी इ.स. १९६९ चे वि.स.वि. क्रमांक ११ महाराष्ट्र नर्सिंग विधेयक १९६९ सभागृहासमोर मांडण्याची अनुमती मिळावी असा प्रस्ताव श्रीमती पाटील यांनी सदनात प्रस्तुत केला होता. ^{२६}

श्रीमती पाटील (उपमंत्री आरोग्य व दारूबंदी) यांनी इ स १९६९ चे वि. स.वि. क्रमांक ११ महाराष्ट्र नर्सिंग विधेयकाचे दि. २ एप्रिल १९६९ रोजी

अध्यादेशाचे अधिनियमामध्ये रूपांतर करण्यासाठी हे विधेयक सभागृहासमोर आणण्यात आले आहे व ते एकमताने पास करावे अशी विनंती त्यांनी सदनात केली होती.^{२७}

श्रीमती पाटील (उपमंत्री आरोग्य व दारूबंदी) यांनी दि. २ एप्रिल १९६९ रोजी नर्स विधेयकासंबंधी विधीमंडळातील चर्चेत भाग घेतला होता. नर्स विधेयक संमत करण्यासाठीच वस्तुतः कमिटी नेमून काम करण्याचीच सरकारची इच्छा आहे व म्हणूनच त्यांनी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. या मागणीला श्रीमती पाटील यांनी नामंजूर करून खंड १, २ व ३ घोषित करण्यात आले.^{२८} आणि या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले. श्रीमती पाटील यांनी आरोग्य विभागाच्या विविध विधेयके सभागृहामध्ये सादर केले होती.

बुबुळे बसविण्याबाबत (सुधारणा विधेयक) श्री. भावे यांनी दि. २७ जून १९६९ रोजी चर्चेकरिता सदनात मांडले याला उत्तर देतांना श्रीमती पाटील (उपमंत्री आरोग्य) म्हणाल्या कि, त्यांनी सुचविलेल्या दुरुस्ती सध्याच्या कायद्यात न करता त्यांचा उद्देश सफल होत असेल तर कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज नाही. मुंबईला फक्त एकच आय बँक होती त्यामुळेच दुसऱ्या कोणत्याही संख्येत बॉल्स मिळत नाही. त्यामुळे बऱ्याचदा लोकांच्या डोळ्यावर शस्त्रक्रिया होऊ शकत नव्हती. परंतु आता मुंबईमध्ये ज्या मोठमोठ्या संस्था आहेत त्यांच्यापैकी ९ संस्था सरकारने निवडूक त्यांना आयबॉल्स काढणे आणि बसविण्याची परवानगी दिली आहे.^{२९} त्यामुळे त्यांनी सुचविलेली दुरुस्ती कायद्यामध्ये करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. असे उत्तर श्रीमती पाटील यांनी सदनामध्ये दिले होते.

दि. १ जुलै १९६९ रोजी मुंबईतील गॅस्ट्रो, कॉलरा व टायफाईडच्या सार्थींचा मोठ्या प्रमाणात झालेला प्रादुर्भाव व डॉक्टरांच्या चालु असलेल्या संपाच्या अनुषंगाने शासनाने या सार्थींना आळा घालण्यासाठी केलेली उपाययोजना या संबंधी नियम १०४ अन्वये सर्वश्री फ्रे. मा. पिन्टो व इतरांनी लक्षवेधी सूचना सदनात मांडली. याला सरकारतर्फे श्रीमती पाटील यांनी या लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देतांना त्या म्हणाल्या की, मुंबईत कॉलराची साथ नाही.

परंतु गॅस्ट्रो व आंत्र ज्वराच्या लागणीत वाढ झाली आहे. दुषित पाणी त्याचप्रमाणे लोकांच्या अस्वच्छ सवयी व मुंबईत असणाऱ्या गलिच्छ वस्त्यांमुळे ह्या रोगांची वाढ झाली आहे. ह्या रोगांचा प्रतिबंध करण्यासाठी १० प्रकारच्या उपाय योजण्यात आल्याचा खुलासा त्यांनी दिला होता.^{३०}

सबसिडाईज्ड मेडीकल प्रॅक्टिशनर्स सेंटरचा विचार करण्यासाठी अभ्यास गट नेमणे हा ठराव दि. १ ऑगस्ट १९६९ रोजी श्री. प्रधान यांनी सभागृहात मांडला. याला उत्तर देतांना श्रीमती पाटील म्हणाल्या, 'ही योजना सुरू झाली ती एक्सपेरिमेंटल बेसीसवर काही खेड्यात सुरू झाली. योजनेचा उद्देश असा होता कि, खेड्यात डॉक्टर्स जात नाहीत. कारण तेथे आपण स्थायिक होऊ शकू कि नाही यांची त्यांना शंका असते तेव्हा त्यांनी खेड्यात जावे म्हणून तेथे स्थायिक होईपर्यंत त्यांना लोकांची मदत व्हावी, गावातील लोकांशी त्यांचे संबंध वाढावे, ओळखी पाळखी व्हाव्यात आणि कालांतराने तेथे स्थायिक झाले म्हणजे ही मदत बंद करावी अशी ही योजना असल्याची त्यांनी सांगितले. यामुळे खेड्यातील लोकांना डॉक्टर्स मिळू शकतील अशी कल्पना आहे. असे उत्तर श्रीमती पाटील यांनी सदनात दिले होते.^{३१}

शासनाने अवलंबिलेले दारूबंदीचे धोरण उठवावे हा विषय दि. २२ ऑगस्ट १९६९ रोजी सदनात चर्चेकरिता आला. डॉ. मटकर, श्री. किनळेकर म्हणाले की, दारूबंदीमुळे लोकांचे संसार उद्धवस्त झाले आहे. दारूबंदी उठवली तर त्यांचे संसार सावरले जाणार आहे. असे मत मांडले याला शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील (उपमंत्री आरोग्य व दारूबंदी) यांनी उत्तर दिले. दारूबंदीचा कायदा हा समाज सुधारणेचा कायदा असून समाज सुधारणा एकदम होणार नाही. त्याकरिता बराच वेळ थांबावे लागेल. परंतु दारूबंदीचा विचार योग्य तऱ्हेने झाला तर दारूबंदी यशस्वी होऊ शकेल. असे उत्तर श्रीमती पाटील यांनी सदनात दिले होते.^{३२}

कुटुंब नियोजन कर्मचारी संघटनेने राज्यात कलेक्टर कचेरीवर सुरू केलेल्या लाक्षणिक उपोषणाबाबत दि. २२ ऑगस्ट १९६९ रोजी श्री. कृष्णा देसाई यांनी सदनात लक्षवेधी सूचना मांडली. त्या संबंधी शासनाच्या वतीने

श्रीमती पाटील यांनी निवेदन दिले. आंदोलनाची सद्यस्थिती, कारणे आणि सरकारची भूमिका त्यांनी सभागृहात सांगितली होती.^{३३}

गॅस्ट्रो एन्टेराटीस साथीचा फैलाव आणि त्याबाबत शासनाने केलेली उपाययोजना यासंबंधी श्री. डॉ. व. रा. पंडीत व श्री. वि. घ. देशमांडे यांनी आरोग्य मंत्र्यांकडे लक्ष वेधी सूचना दि. ३ जुलै १९६९ रोजी सभागृहामध्ये मांडली. त्या संबंधी शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील यांनी निवेदन दिले. महाराष्ट्र राज्याच्या अन्य जिल्ह्यात दि. १ जानेवारी १९६९ पर्यंत गॅस्ट्रो एन्टेराईटिसची लागण झालेली दर्शाविणारे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र	जिल्ह्याचे नाव	लागण	मृत्यू
१	अमरावती	३२७	५६
२	नागपुर कार्पोरेशन	२२२	. .
३	बुलढाणा	७	१
४	ठाणे	२९	५
५	जळगाव	२६	. .
६	उस्मानाबाद	१४	५
	एकूण	१,१२५	६७ ^{३४}

हा रोग आटोक्यात आणण्यासाठी १० प्रकारचे प्रतिबंधक उपाय योजिले जातात, अशी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली होती. त्याचप्रमाणे अमरावती भागात ५ प्रकारच्या प्रतिबंधक उपाय योजना व नागपूर महानगरपालीका कार्यक्षेत्रात १३ प्रकारच्या उपाययोजना राबवल्या जातात. महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यात बुलढाणा, ठाणे, जळगाव व उस्मानाबाद येथे ८ प्रकारच्या उपाययोजना राबविण्यात आल्या आहेत. असे निवेदन श्रीमती पाटील यांनी सधनात मांडले होते.

दि. १२ मार्च १९७० रोजी 'दारूबंदी प्रचार मोहीमेचे अपयश' या विषयावरील चर्चेत श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात चर्चा केली. या चर्चेत श्रीमती पाटील यांनी दारूबंदी च्या कायद्याची अंमलबजावणी दोन दिशेने सुरूवात केली असल्याची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, "जे दारू गाळतील,

दारू विकतील किंवा दारूचा व्यापार करतील अशा लोकांना दारूबंदीच्या कायद्याखाली शिक्षा करावयाची व दारूला प्रतिबंध करावयाचा. दुसऱ्या दिशेने आपण असे प्रयत्न सुरू केले आहेत की दारू ही वाईट आहे, ती कुटुंबाचा नाश करणारी आहे. हे लोकांना शिकविण्यासाठी, ज्याला आपण सहशिक्षण म्हणतो, त्या समाज शिक्षणाद्वारे दारूबंदीचा प्रचार करावयाचा.”^{३५} अशा पद्धतीने श्रीमती पाटील यांनी विनंती वजा निवेदन सदनसमोर मांडले होते.

दि. १३ मार्च १९७० रोजी मद्यनिषेध विधेयक श्री. धोंडगे यांनी शिक्षा वाढवून देण्याची सूचना सदनत केली. याला उत्तर देतांना श्रीमती पाटील म्हणाल्या, “प्रोहिबिशन अॅक्टमध्ये अशा शिक्षेची तरतूद आहे जो कोणी गुन्हेगार असेल त्याच्या गुन्हेगाराला साजेशी शिक्षा झाली पाहिजे. परंतु त्यांनी सुचविलेली शिक्षा ही शिक्षा ज्यांनी खून केला असेल किंवा मर्डर केला असेल तरच त्यांना देण्यासारखी आहे.^{३६} पाच सहा वर्षांची शिक्षा ही मर्डर गुन्हेगार असते आणि ती शिक्षा येथे देणे योग्य होणार नाही असे श्रीमती पाटील यांनी स्पष्ट केले होते.

दि १७ डिसेंबर १९७० रोजी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ (दुसरी सुधारणा) विधेयक गृहनिर्माण उपमंत्री श्रीमती पाटील यांनी हे विधेयक विचारात घेण्यासाठी सदनत मांडले. या विधेयकात ज्या सुधारणा केल्या त्या श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात मांडल्या. इमारत पडल्यानंतर त्या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांच्या जिवीताला धोका निर्माण होतो. अशा लोकांना इततत्र हलविणे योग्य ठरते. अशा लोकांना जागा देण्यासाठी प्रस्तुत विधेयकात तरतूद करण्यात आलेली आहे.

१. पुर्वीच्या तरतुदीप्रमाणे या मंडळाचे सेपरेट अकाऊंटिंग न ठेवता ज्याला आपण नार्मल बजेटिंग फंडातून एक रिझर्व फंड ठेवण्याची या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे.
२. ज्या रिपेअर्स होऊ शकल्या नाहीत अशा ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना दुसरीकडे टेंपरी अॅकॉमोडेशन देण्यासंबंधी या सुधारणा विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे.

३. एखाद्या वेळी रिकन्ट्रक्शन होणार नसेल, प्रॉपर्टी अँक्वायर केली जाणार नसेल तर अशा परिस्थितीत भाडेकरूंना आल्टर्नेटिव्ह अँकॉमोडेशन देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.^{३७}

अशा प्रकारच्या दुरुस्ती श्रीमती पाटील यांनी या विधेयकात सुचविण्यात आल्या आहेत.

भिवंडी येथील कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया शिबीरात सौ. शेवंती सांबरे यांचा शस्त्रक्रियेनंतर झालेला मृत्यू या बद्दल श्रीमती पाटील यांनी घडलेला प्रसंग सदनासमोर मांडला सौ. सांबरे यांचा मृत्यू अनपेक्षितपणे रक्तदाब कमी झाल्यामुळे व स्पायरल अनोस्थेशिया दिल्यानंतर हृदयक्रिया बंद झाल्यामुळे झाला. अशा दुर्घटना क्वचितच घडतील. सौ. सांबरे यांचा दुर्दैवी मृत्यू कोणाच्याही निष्काळजीपणामुळे अगर हलगर्जीपणामुळे झाला नसून अपघाती झाल्याचा खुलासा श्रीमती पाटील यांनी सदनासमोर केला.

दि. १७ मार्च १९७१ रोजी हॅडलूम हाऊसमधील पोलीस कोर्ट लेनमध्ये इमारत कोसळून सात जणांचा मृत्यू बाबत सर्वश्री वि. रा. काळदाते व वि. गो. प्रभुगांवकर यांनी दि. २५ मार्च १९७१ रोजी शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील (उपमंत्री आरोग्य व गृहनिर्माण) यांनी घडलेला तपशिल सभागृहात सांगितला. निवेदनात सांगितल्याप्रमाणे जवळच जी दुसरी एक इमारत होती त्या इमारतीची भिंत ह्या इमारतीवर कोसळल्यामुळे ही घटना घडली. अशी माहिती श्रीमती पाटील यांनी सदनासमोर मांडली होती.^{३८}

कुडुवाडी तालुका माढा जिल्हा सोलापूर येथील कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया शिबीरात दोन हरिजन स्त्रियांचा मृत्यू बाबत सर्वश्री सं. भा. पाटील, के. श. धोंडगे, व त्र्यं. सो. कारखानीस यांनी दि. २३ एप्रिल १९७१ रोजी विधीमंडळात लक्षवेधी सूचना मांडली. यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील यांनी निवेदन दिले होते.या निवेदनात त्या म्हणाल्या कोत्या की, कुडुवाडी तालुका माढा जिल्हा सोलापूर येथील कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया शिबीरात दोन हरिजन स्त्रियांचा मृत्यू झाला त्यांच्या मृत्यूची चौकशी डॉ. जी. एन. जोशी करत असल्याची माहिती त्यांनी सदनाम दिली होती.^{३९}

कुलाबा जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य समितीच्या सभासदांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारभाराबाबत दिलेला राजीनामा. याबाबत सर्वश्री द. ना. पाटील व इतरांनी दि. ३० एप्रिल १९७१ रोजी सभागृहापुढे लक्षवेधी सूचना मांडली. यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील यांनी निवेदन दिले होते. कुलाबा येथील जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य समितीतील सात सदस्यांनी दि. १४/०४/१९७१ रोजी राजीनामे दिले. आरोग्याधिकाऱ्यांविरुद्ध किंवा त्यांच्या कार्यालयाविरुद्ध शासनाकडे तक्रार आलेली नाही. परंतु अशा काही तक्रारी असल्याचे शासनास आढळून आल्यास या प्रकरणाची तपासणी करून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल.^{४०} अशी माहिती श्रीमती पाटील यांनी सदनात दिली होती.

जे.जे. हॉस्पिटल मधील डॉ. एन. जी. मेहता यांनी एका परिचारिकेला लाथ मारून केलेले अश्लील वर्तन यावरील चर्चेमध्ये श्रीमती पाटील सहभागी झाल्या होत्या. शासनातर्फे त्यांनी केलेल्या निवेदनात त्या म्हणाल्या की, महाराष्ट्र शासन नर्सेस असोसिएशन यांनी डॉ. मेहता यांच्या वर्तणुकीबाबत एक तीव्र स्वरूपाची तक्रार नोंदवली आहे. या केसमध्ये चौकशी केल्यानंतर जर डॉक्टरची चुक आहे असे दिसले तर त्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.^{४१} असे मत श्रीमती पाटील यांनी सदनात मांडले होते.

इमारतीची दुरुस्ती करण्याची मालकीची जबाबदारी नसल्याबद्दल मुंबई सिटी सिव्हील कोर्टाने दिलेल्या निर्णयासंबंधी श्री. हशु अडवाणी यांनी दि. २१ सप्टेंबर १९७१ रोजी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्या संबंधी शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील (उपमंत्री, आरोग्य, गृहनिर्माण) यांनी निवेदन दिले होते. हाऊस रिपेअर्स बोर्डाची जी इमारत दुरुस्त करण्याची प्रायोरिटी लिस्ट असते त्या लिस्टमध्ये जोपर्यंत ती बिल्डींग येत नाही तेंव्हा ती दुरुस्त करण्याची जिम्मेदारी कॉर्पोरेशनची असेल. प्रायोरिटी लिस्टमधील एखादी इमारत जर पुन्हा रिपेअर किंवा रिकन्स्ट्रक्शन करावयाचे असेल तर अशा इमारतीच्या रिपेअर्सबाबत बोर्डाकडून योग्य तो निर्णय घेतला जातो. व अशा इमारती तातडीने रिपेअर

केल्या जातात.^{४२} याबाबत असा खुलासा श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात केला होता.

बोरीबंदर भागात इमारत कोसळून झालेला भीषण अपघात या संबंधिच्या चर्चेत शासनाच्या वतीन श्रीमती पाटील यांनी दि २४ सप्टेंबर १९७१ रोजी सभागृहाच्या पटलावर निवेदन ठेवले. सोमवार दि. २१ सप्टेंबर १९७१ रोजी पहाटे ३.३० वाजता घर कोसळले. व इमारतीच्या समोरील भागातील प्रत्येक मजल्यावरील २ खोल्या खाली आल्या व त्यामध्ये राहणाऱ्या ८२ माणसांपैकी २२ जण मृत्यू पावले, १७ जण जखमी झाले व ३ जणांना किरकोळ जखमा झाल्या. पहिल्या व तळमजल्यावरील जवळ जवळ ९ माणसे केवळ दैवयोगाने वाचली.^{४३} प्राथमिक चौकशीतून जी माहिती मिळाली ती निवेदनाच्या रुपाने श्रीमती पाटील यांनी दिली व इमारत कोसळली त्या संबंधीच्या कारणांच्या चौकशीचे काम अद्याप चालू असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले होते.

४.३ इ स १९७२ मुक्ताईनगर विधानसभा मतदार संघातून श्रीमती पाटील तीसऱ्यांदा विधानसभेवर विजयी.

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांनी आतापर्यंतची दहा वर्षांची यशस्वी कारकीर्द त्यांच्या नावावर जमा झाली होती. संत मुक्ताबाईच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या खानदेशाच्या भुमितली ही आधुनिक मुक्ताई म्हणूनच सर्वसामान्य जनतेला ती जवळची, आपल्यापैकीच एक वाटायला लागली होती.^{४४}

महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेतील एक आदर्श लोकप्रतिनिधी म्हणून श्रीमती पाटील यांची दखल घेण्यात आली आहे. काँग्रेस पक्षातील पक्षश्रेष्ठींनी श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांना पुन्हा निवडणूकीचे तिकिट देण्याचे ठरविले आणि १९७२ ची विधानसभा निवडणूक ताईंनी लढवली. निवडणूक ही प्रतिभाताईंसाठी एक औपचारीक बाब झाली होती. निवडणूकांचा प्रचार संपला, मतमोजणी झाली आणि श्रीमती पाटील मोठ्या मताधिक्याने निवडून आल्या. निवडणूकीत विजयी होण्याची हॅट्रिक श्रीमती पाटील यांनी कायम ठेवली होती. यावेळी श्रीमती पाटील तिसऱ्यांदा विधानसभेवर निवडून आल्या. कॅबिनेटने

त्यांच्यावर विश्वास टाकून समाजकल्याण विभागाची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली.

४.३.१ इ.स. १९७२-७४ या काळातील आमदार श्रीमती पाटील यांचे कॅबिनेट मंत्री, समाजकल्याण विभाग या पदावर असतानाचे विधानसभेतील कार्य.

गरीब वृद्धांना मदत देण्याची योजना आखने हा ठराव श्री. वुरकुले यांनी दि. २३ मार्च १९७२ रोजी चर्चेकरिता सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील (समाजकल्याण व सांस्कृतिक मंत्री) यांनी निवेदन दिले. या ठरावामध्ये कोणत्याही प्रकारची निश्चित योजना सांगण्यात आलेली नाही. काही कार्यक्रम, काही योजना सुरू कराव्या अशी कल्पनाही यामध्ये देण्यात आलेली नाही. श्रीमती पाटील म्हणाल्या की, राज्यामध्ये वृद्धाश्रम आहेत. अशा वृद्धाश्रमामध्ये जे निराधार आहेत, अगदी रस्त्यांवर पडले आहेत अशांना जरूर मदत मिळू शकते. अनेक लोक याचा फायदा घेत आहेत. ही गोष्ट ठीक आहे कि, यामध्ये वाद करावयाला पाहीजे. आज या ११ वृद्धाश्रमामध्ये प्रत्येकाला दरमहा ३० रुपये दिले जातात. त्यांच्यावर १,०७,१५२ रुपये खर्च करण्यात आला आहे.^{४५} अशी माहिती श्रीमती पाटील यांनी सदनात दिली होती.

हरीजन व नवबौद्धांवर होत असलेले अत्याचार व सामाजिक बहिष्कार याबाबत सर्वश्री रा. का. म्हाळगी व इतरांनी सदनात दि. १४ जून १९७२ रोजी प्रस्ताव मांडला व त्या प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा करण्यात आली. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील यांनी या चर्चेत सहभाग नोंदवला. गेल्या काही दिवसात हरिजनांवर ज्या काही अत्याचार करणाऱ्या घटना घडल्या त्यामुळे या घटना कोणालाही चीड आणणारी आणि मान खाली घालावयास लावणारी आहे. अशा प्रकारच्या घटना यापुढे घडू नयेत म्हणून शासनातर्फे वेगवेगळ्या समिती व योजना राबविल्या जातात. “अस्पृशता अधिनियम १९५५” ह्या कायद्याची अंमलबजावणी बरोबर होते कि नाही हे पाहण्यासाठी महाराष्ट्रात १२

संस्था आहेत.^{४६} अस्पृशांच्या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी राज्यपातळीवर एक समिती निर्माण करण्यात आली आहे.

‘महाराष्ट्र हरिजन सेवक संघ धुळे, भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेस लीग मुंबई, गाडगे महाराज मिशन मुंबई, विदर्भ हरिजन सेवक संघ मौशी— अमरावती, विदर्भ डिप्रेस्ड क्लासेस लीग चिखली— बुलढाणा, गुरुदेव सेवा मंडळ मोझरी— अमरावती, दलित सेवा मंडळ यवतमाळ, मागास सेवा मंडळ सोलापूर, पश्चिम खानदेश, भिल्ल सेवा मंडळ नंदुरबार, धुळे आदिवासी सेवा समिती, नाशिक, आदिवासी सेवा मंडळ मुंबई, डांग सेवा मंडळ नाशिक, अशा तऱ्हेची महाराष्ट्रात ही मंडळे आहेत.^{४७} अस्पृशता निवारणासाठी चित्रपट व जाहीरातींचा योग्य तो परिणाम होत असल्यामुळे त्यांना चित्रपट दाखविले जातात. ‘दुरितांचे तिमिर जावे’, ‘माणसां आधी हो माणूस’, ‘एका गावची गोष्ट,’ ‘महापुरूष डॉ. आंबेडकर’, ‘माणसाला पंख असतात,’ ‘प्रार्थना’ व ‘सुजाता’ अशा तऱ्हेचे चित्रपट तयार करण्यात आले आहेत. यानंतर काही बालवाड्या, संस्कार मंदीरे काढून त्यांना शिक्षणसवलती व आर्थिक सवलती देण्यात येत येतात.

अस्पृश्यांना त्यांच्या नोकऱ्यामध्ये राखीव जागा ठेवल्या जातात. राजकारणामध्ये त्यांच्यासाठी राखीव जागा ठेवल्या जातात, त्यांची शैक्षणिक प्रगती व्हावी म्हणून वस्तीगृहाची सोय केलेली आहे. दोन लाख दहा हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती मिळतात. आज महाराष्ट्रामध्ये ११०० पेक्षा जास्त वस्तीगृहे आहे त्यासाठी सरकार त्यांना ग्रॅंट देतात व निरनिराळी मदत पुरवितात. अस्पृश्यांवर सरकार करत असलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहासमोर सविस्तर मांडली होती.

महावीर जयंती निमित्त सुट्टी द्यावी असा ठराव श्री. स. पाटील यांनी दि. १६ जून १९७२ रोजी सभागृहामध्ये चर्चेसाठी मांडला. त्यावर श्रीमती पाटील यांनी आपले मत सद्नात मांडले होते. त्या म्हणाल्या की, महावीरांची जयंती साजरी करण्यासाठी त्यांनी समाजवादासाठी कार्य करावे. महावीरांनी सांगितलेले अपरिगृहाचे तत्व महत्वाचे आहे. तेच तत्व लक्षात घेऊन त्यांच्या त्या तत्वाला अभिवादन करून शासन या ठरावाला मान्यता देऊ शकत नाही.^{४८} अशी खंबीर

भूमिका घेऊन श्रीमती पाटील यांनी हा ठराव मागे घेण्याची विनंती सभागृहात केली होती.

पंढरपूर येथील चंद्रभागेमधील संत चोखोबांच्या दीपमाळेची पुजाअर्चा करण्यासाठी गेलेल्या वारकऱ्यांचे पुजा साहित्य सवर्ण हिंदूनी उधळून दिल्यामुळे झालेला घोर अन्याय याबाबत सर्वश्री के. शं. धोंडगे, श्री. त्र्यं. सी. कारखानीस यांनी दि. २० जून १९७२ रोजी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात निवेदन दिले. सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील शेगावदुमाला हे गाव आहे. हि घटना दि. १३/६/१९७२ रोजी दुपारी २ च्या सुमारास घडली होती. २-४ हरिजन लोक सर्वेनं १०.१ च्या चबुतऱ्याजवळ पुजा करण्यासाठी गेले. तेव्हा त्यांना गुजराती लोकांच्या प्रतिनिधींनी श्री. लक्षणदास बचुदास शर्मा व श्री. गोकुळदास शर्मा या दोघांनी त्यांना हरकत घेतली, व हरिजन लोकांचे म्हणणे आहे की, ६०० वर्षांपुर्वी संत चोखामेळा यांना बडवे लोकांनी गावातून हाकलून दिले तेव्हा ते या जागेवर भजन करीत असत. म्हणून ती दीपमाळा संत चोखामेळा यांची आहे. याला पुरावा भक्तीविजय ग्रंथात एक ओवी आहे. याशिवाय हरिजन लोकांजवळ दुसरा पुरावा नाही.^{५९} या घटनेची अधिक चौकशी डी.एस.पी. करीत असल्याची माहिती श्रीमती पाटील यांनी सदनात दिली होती.

नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील सातारा गावी नवबौद्धावर टाकलेला बहिष्कार व सार्वजनिक विहीरीवर पाणी भरण्यास आलेली मनाई याबाबत श्री. अ. अ. वानखेडे व श्री. दि. डो. पाडवी यांनी दि. १० ऑगस्ट १९७२ रोजी सदनात लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील यांनी निवेदन दिले. श्री. मारुती भिवा पाटील व इतर आठ जनांनी दि. १/६/१९७२ रोजी पोलीस स्टेशन कुही येथे तक्रार दिली. सवर्ण हिंदू आपल्या विहीरींचे पाणी घेऊ देत नाहीत. परंतु सवर्ण हिंदूनी बौद्धांना मारहाण केल्याबद्दल किंवा बहिष्कार घालण्याचेही उल्लेख नाही. याबाबत चौकशी केली असता संबंधित विहीर वैयक्तिक मालकीची असल्यामुळे कायदेशीर कारवाई

करण्यात आली नाही.^{५०} असा खुलासा श्रीमती पाटील यांनी विधीमंडळात केला होता.

श्रीमती पाटील (समाजकल्याण मंत्री) यांनी दि. २२ ऑगस्ट १९७२ रोजी मुख्य लेखा शिर्ष १९ सामान्य प्रशासन याखाली मागणी क्रमांक १२६ याखाली ३,०६,००० रुपयांची मागणी केली.^{५१}

महाराष्ट्र राज्यातील फिल्म उद्योगधंद्याचे राष्ट्रीयीकरण याबाबतचा ठराव श्री. कार्लेकर यांनी दि. ३ ऑगस्ट १९७३ रोजी सदनात चर्चेकरिता मांडला. चित्रपटांमध्ये लोकांनी कोट्यावधी रुपयांचे भांडवल गुंतविलेले असते. त्यामध्ये निरनिराळ्या स्टेजेस आहेत, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रिब्यूटर्स, एक्झिबिटर यांचा असणारा पैसा, चित्रपटाला लागणारी साधनसामग्री, स्टुडीओ, लॅबोरेटरीज या गोष्टी जर आपण लक्षात घेतल्या तर तेवढा पैसा शासनाला उपलब्ध होणार नाही.^{५२} असे मत श्रीमती पाटील यांनी सदनात व्यक्त केले होते.

“वंशपरंपरागत आणि रुढीगत अधिकार नष्ट करण्याबाबतचे विधेयक” श्री. धोंडगे यांनी दि. १० ऑगस्ट १९७३ रोजी सभागृहात चर्चेकरिता मांडले. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. इ. स. १९६३ सालापासून हे विधेयक सभागृहात चर्चेला येत होते. ह्या विधेयकामुळे कोणाच्या धार्मिक भावना दुखविल्या जाणार नाही. यासाठी दहा पंधरा दिवसामध्ये अशा प्रकारची एक कमिटी नियुक्त केली जाईल. कमिटीला तीन चार महिन्यात आत आपल्या शिफारशी सरकारला सादर करण्यास सांगितल्या आहेत.^{५३} अशी भूमिका त्यांनी सरकारतर्फे सदनासमोर मांडली होती.

पोलीस (दुसरी सुधारणा) विधेयका बाबत दि. ६ सप्टेंबर १९७३ रोजी सभागृहात चर्चा झाली. श्रीमती पाटील यांनी या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतला व आपले मत सभागृहापुढे मांडले होते. नाट्य परीक्षण मंडळाने सुटेबिलिटी सट्रिफिकेट दिल्यानंतरच परफॉर्मन्स सट्रिफिकेट देण्याचा अधिकार पोलीस कमिशनरांना देण्यात आला आहे. तेव्हा असा समजच करण्यात आला आहे की, पोलीसांकडे कोणते साहित्य चांगले व कोणते वाईट हे तपासण्याची काही यंत्रणा नाही, साहित्याचा क्षेत्रात पोलीसांची ढवळाढवळ कशाला,

पोलीसांना साहित्यातील काय कळते, त्यांना अभिरुची आहे काय वगैरे वगैरे या सगळ्या आक्षेपांचा विचार करुनच पोलीसांकडे हे काम न सोपविता तज्ञ लोकांची एक कमिटी नेमण्याचा सरकारचा विचार आहे.^{५४} अशा पद्धतीचे मत श्रीमती पाटील यांनी सदनासमोर मांडले होते.

सामुदायिक विवाह आयोजित करून खर्चात काटकसर करणे याबाबतचा ठराव श्री. घोळप यांनी दि. २२ मार्च १९७४ रोजी सभागृहात चर्चेकरिता मांडला. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील यांनी निवेदन दिले. त्यामध्ये एकाच वेळा कमीत कमी १० विवाह आयोजित करणाऱ्या संस्थेस एक हजार रूपये अनुदान किंवा बक्षिस देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी या ठरावाद्वारे केली होती. या ठरावात आदिवासींचा कुठेच उल्लेख केलेला नाही. सर्वसामान्य आदिवासी समाज आणि मागासलेला समाज हा सुसंस्कृत व्हावा या दृष्टिने त्यांनी सूचना आणली असती तर ती बरोबर आहे. परंतु असे विवाह करण्यामुळे आदिवासी समाजामध्ये बदल होतिल. असे मला वाटत नाही. हरिजन आणि सवर्ण हिंदू यांच्यामध्ये जर आंतरजातीय विवाह झाला तर शासन त्यांना २०० रूपये अनुदान देते आणि त्यांचा सत्कार करण्यात येतो^{५५} असे त्यांनी सदनामध्ये सांगितले होते. सामुदायिक विवाह आणि आंतरजातीय विवाहासाठीच्या योजना फार पुर्वीपासून राबविल्या जातात. या ठरावाला मान्यता दिली तर त्यामधून आणखी काही साध्य होणार नाही. असे मत श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात मांडले.^{५५}

अनुसुचित जाती व जमातींसाठी नेमलेल्या आयुक्ताचे अहवालांवर चर्चा याबाबत श्रीमती पाटील (समाजकल्याण मंत्री)यांनी दि. २१ ऑगस्ट १९७४ रोजी सभागृहात निवेदन दिले. मागासलेल्या वर्गाचे प्रश्न हे केवळ एकाच प्रकारच्या नाहीत. परंतु त्यांचे प्रश्न आर्थिक शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिकही आहेत. या सर्व प्रश्नांवर शासनाने आपली पुर्ण ताकद एकत्र केली तरी त्यांचे प्रश्न सुटू शकत नाही. परंतु शासनाने त्यांच्यासाठी अनेक योजना अंमलात आणल्या आहेत. या जातींना विधानपरिषदेत प्रतिनिधीत्व दिले, हरिजनांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी हरिजन सल्लागार मंडळ नेमले आहे.

आदिवासींसाठी ट्रायबल वेलफेअर बोर्ड आहे. परंतु भटक्याव विमुक्त जमातींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी समिती त्यामुळे हरिजन वेलफेअर बोर्डावर भटक्या व विमुक्त जातींचे पाच प्रतिनिधी यावेत विनंती मान्य केली आहे.^{५६}

आदिवासींच्या समस्या सोडविण्यासाठी 'आदिवासी विकास महामंडळ' तयार करण्यात आले आहे. मागासवर्गीयांसाठी प्राथमिक शिक्षणापासून ते महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंतचा सर्व बोजा शासन करत आहेत. महाराष्ट्रात ११०० ते १२०० हॉस्टेल्स उघडण्यात आली आहे. हॉस्टेलमध्ये जेवणाचा, खाण्याचा, राहण्याचा, पुस्तकांचा आणि कपड्यालत्याचा सर्व खर्च शासन उचलणार आहे. विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप दिल्या जातात. आर्थिक उन्नतीसाठी उत्पादनाची साधने म्हणून शेती धंद्यासाठी त्यांना जमिनी देण्यात आल्या. जवळजवळ ४,०८,६९८ हेक्टर जमिनीचे वाटप लॅन्डलेस पर्सन्सना दि. ३० सप्टेंबर १९७१ पर्यंत करण्यात आले. भुमिहीन लोकांना जवळजवळ एकूण १,३०,३३१ हेक्टरपैकी ९८ हजार हेक्टर जमिन मागासलेल्या भुमिहीनांना देण्यात आली आहेत.^{५७} जवळजवळ ७३ ते ७६ टक्के जमिन लॅन्डलेस लोकांना देण्यात आल्याचे आपणास दिसून येते अशी माहिती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात ठेवली.

मुस्लिमांना सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले नागरीक समजने याबाबतचा ठराव श्री. बनावतवाला यांनी दि. ३ सप्टेंबर १९७४ रोजी सदनात मांडला. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील (समाजकल्याण मंत्री) यांनी निवेदन दिले. घटनेच्या अनुच्छेदातील १५(४) व १६(४) या कलमांना अॅटॅक्ट करित नाही. मुस्लिमांची संख्या महाराष्ट्रामध्ये ४२ लाख ४३ हजाराच्या आसपास आहे. मुस्लिम समाजात अद्याप स्त्रियांना गोषात ठेवले जाते, समाजामध्ये ४-४ बायका करतात. म्हणून ते सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत त्यासाठी सवलती मागून चालणार नाही तर त्या दृष्टिने समाजसुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. मुस्लिम समाजात फार मोठ्या अशा प्रसिद्ध व्यक्ती होऊन गेल्या आहेत. कुतुबमिनार किंवा ताजमहल ही आपल्या देशातील गौरवाची आणि आदराची स्थाने आहेत. डॉ. झाकिर हुसेन आपल्या देशात

होऊन गेले. मुस्लिम समाजाचे दोन राष्ट्रपती एक राज्यपाल व कित्येक लोक गर्व्हनर झाले आहेत. काही सुप्रिम कोर्टाचे जज्ज झाले, कलाकार झाले, संगितक्षेत्र, चित्रकार, लोकनाट्य, नाट्य दिग्दर्शक अशा क्षेत्रात मुस्लिमांनी नाव कमवले आहे.^{५८} मुस्लिम समाजाच्या सद्यःस्थितीची माहिती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात सादर केली होती.

“अनुदानाकरिता पुरक मागण्या— समाजकल्याण, सांस्कृतिक, कार्य क्रिडा व पर्यटन विभागाबाबत श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात निवेदन दिले. विदर्भ महारोगी मंडळास वाढीव ग्रॅंट देण्यात आल्यांची माहिती श्रीमती पाटील यांनी सदनात दिली. १ लाखाचा जी मागणी १० आश्रमशाळा काढण्यासाठी नाही तर ही डिमांड सभागृहाच्या लक्षात यावे म्हणून केली आहे.^{५९} श्रीमती पाटील यांनी समाजकल्याण खात्यामार्फत केलेल्या मागण्या एकमताने मंजूर कराव्या अशी विनंती सभागृहाला केली होती.

४.३.२ इ. स. १९७४—७५ व इ. स. १९७५—७६ या काळातील आमदार श्रीमती पाटील यांचे कॅबिनेट मंत्री, आरोग्य व समाजकल्याण त्याचप्रमाणे कॅबिनेट मंत्री— दारूबंदी, पुनर्वसन व सांस्कृतिक कार्य मंत्री या पदावर असतानाचे विधानसभेतील कार्य.

स्वयंस्फुर्त संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या वस्तिगृहास अनुदान वाढ याबाबत नियम ४६ अन्वये माननीय समाजकल्याणमंत्री श्रीमती पाटील यांचे निवेदन दि. ३१ मार्च १९७५ रोजी सभागृहात मांडले. स्वयंस्फुर्त संस्थेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थी वस्तिगृहांना सध्याची महागाई लक्षात घेता हा अनुदानाचा दर वाढवून द्यावा अशी मागणी मागासवर्गीय वस्तिगृहांच्या व्यवस्थापकांकडून केली होती.

महाराष्ट्र राज्यात १२२० मागासवर्गीय विद्यार्थी वस्तिगृहे आहेत व त्यात सुमारे ५५ हजार विद्यार्थी राहतात. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात जवळजवळ एक मागासवर्गीय विद्यार्थी वस्तिगृह आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थी वस्तिगृहाच्या

विविध अडचणी व महागाई लक्षात घेऊन व या वस्तिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा हिताच्या दृष्टिने शासनाने असा निर्णय घेतला की, 'मागासवर्गीय अनुदानित वस्तिगृहात देण्यात येणारे अनुदान व्यक्तिमागे दर महिना रुपये १० प्रमाणे दिनांक १ जानेवारी १९७५ पासून वाढवून देण्यात यावे. प्रत्येक मुलामागे ३५ ऐवजी ४० व दर मुलीमागे ४० ऐवजी ५० याप्रमाणे वाढ करण्यात आली. जी मागासवर्गीय वस्तिगृहे विश्वखाद्य कार्यक्रमाखाली येत नाहीत त्यांना दर मुलामागे दर महिना रुपये ४५ व दर मुलीमागे दर महिना रुपये ५० असे १० महिन्यांकरितांचे अनुदान देण्यात येईल. या प्रित्यर्थ शासनाला चालू वित्तीय वर्षी १६,८०,००० रुपयांचा अधिक खर्च येणार आहे.^{६०} अशी मागणी श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात केली होती.

१९७५ चे वि.स.वि. क्रमांक ३२ मुंबई होमिओपॅथिक व बायोकेमिक वैद्यक व्यवसायी अधिनियम १९५९ यात सुधारणा विधेयक याबाबतचे विधेयक श्रीमती पाटील यांनी दि. ४ ऑगस्ट १९७५ रोजी सभागृहात मांडले. या अॅक्टनुसार जे काम बोर्डाकडे दिलेले असते पण ते बोर्डांने बरोबर न केल्यामुळे शासनाने दि. ७ जून १९७३ ला २ वर्षांची मुदत संपण्यापुर्वी इलेक्शन घेणे जरूरी होते. परंतु तसे झाले नाही म्हणून एक ऑर्डिनन्स काढूनही मुदत वाढविण्याचा ठराव शासनाने मांडला आहे.^{६१} श्रीमती पाटील यांनी हे विधेयक सभागृहापुढे आणले आणि हे विधेयक मंजूर करण्याची सभागृहाला विनंती केली.

सन १९७५-७६ च्या खर्चाच्या पुरक विवरणपत्रावर श्रीमती पाटील (आरोग्य व समाजकल्याण मंत्री) यांनी दि. ५ ऑगस्ट १९७५ रोजी सभागृहात चर्चेकरिता आणला. सेंट जॉर्जिस महाविद्यालयातील ८० टक्के पदे स्थायी करण्यात आली. मागासवर्गीयांच्या वस्तिगृहांना वर्ल्ड फ्रुड प्रोग्राममुळे मुलांना धान्य पुरवठा केला होता. वाढत्या महागाईमुळे वस्तिगृहातील मुला मुलींला पुरेशे अन्न मिळत नव्हते. त्यामुळे १९७४ च्या जानेवारीत १० रुपयांचा इन्टेरिमरिलीफ देण्यात आला. नंतर पुन्हा १९७५ मध्ये पुन्हा १० रुपये वाढविण्यात आली.^{६२}

अनुदानाकरिता पुरक मागण्या नगरविकास आरोग्य व गृहनिर्माण विभाग
याबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. ६ ऑगस्ट १९७५ रोजी सभागृहात चर्चा केली. मुंबईचे हाफकिन इन्स्टिट्यूटमध्ये वर्षभरामध्ये oral Contraceptive tablets, Ampicillin, Phenoarbitone, Pathidine Teracyline वगैरे नवीन प्राडक्शन संस्था सुरू करणार आहे.^{६३} नाशिक च्या सिव्हील हॉस्पिटलचे बांधकाम पुढच्या वर्षी करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. डोळ्यांच्या विकाराबाबत हाफकिन इन्स्टिट्यूट व पुण्याच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये संशोधन हेत असल्याची माहिती श्रीमती पाटील यांनी सदनात दिली होती.

हरिजनांवरील अत्याचारासंबंधी श्रीमती पाटील (समाजकल्याण मंत्री) यांनी दि. ७ ऑगस्ट १९७५ रोजी सभागृहात निवेदन सादर केले. आदिवासींसाठी १२० कोटींचा सबप्लान तयार करण्याचे काम सुरू असून आदिवासी समाजाचा विकास करण्यासाठी नवीन ट्रायबल कार्पोरेशनची नेमणूक केली जात आहे. हरिजनांपेक्षा आदिवासी समाज डोंगराळ भागात रानावनामध्ये विखुरलेला आहे म्हणून हा समाज विकासापासून वंचित राहिलेला आहे. हरिजनांना महाराष्ट्रात जवळ जवळ ९ ते १० लाख हेक्टर जमिनींचे वाटप झालेले आहे. त्यापैकी ७० ते ८० टक्के जमिन केवळ अस्पृश्य, हरिजन समाजाला दिलेली आहे. बॅकवर्ड क्लास च्या लोकांना प्रमोशन देण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी जी.ए.डी. मध्ये एक सेल उघडण्यात आला आहे. प्रमोशनमध्ये हरिजनांना रिझर्व्हेशन देण्यात आले. अशा रितीने प्रमोशनच्या बाबतीत अन्याय झाला असेल तर ह्या सेलमार्फत चौकशी केली जाते. अशी माहिती श्रीमती पाटील यांनी सदनात दिली.

अगोदरच्या काळात स्त्रियांवर अनेक प्रकारचे अन्याय, अत्याचार झाले, ते फक्त भारतात झाले असे नाही तर संपूर्ण जगामध्ये झाले आहेत. म्हणून आज आपण १९७५ साली 'आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष' म्हणून साजरा करित आहोत. हे अत्याचार दृश्य आणि अदृश्य स्वरूपात झालेली असतील म्हणून आज हरिजन सप्ताह साजरे करावे लागत आहेत, महिला वर्ष साजरे करावे लागत आहे.^{६५} मागासवर्गीयांसाठी हजार ते बाराशे हॉस्टेल्स सुरू करण्यात आली

आहेत. त्यांना स्कॉलरशिप उपलब्ध करून दिल्या, पोस्ट ग्रॅज्युएटसाठी काही सवलती दिल्या, बालवर्गापासून तर विश्वविद्यालयापर्यंत सर्व शिक्षण अस्पृश्य व हरिजन समाजाला मोफत दिले आहे. हरिजनांच्या वस्त्यांवर विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी मा. पंतप्रधानानी वीस कलमी कार्यक्रम हाती घेतला असून त्यादृष्टिने प्रयत्न केले जात आहेत. समाजामधील जो गरीब भाग आहे. त्यामध्ये साठ ते सत्तर टक्के लोक हे आदिवासी, हरीजन, भटक्या आणि विमुक्त जातीतील लोक आहेत. त्या लोकांसाठी हा कार्यक्रम पंतप्रधानानी आखला आहे.^{६६} धरणाखाली ज्यांच्या जमीनी गेलेल्यांचे एका खेड्याचे दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसनाचे काम केले जाते. तेव्हा नवीन खेडे करतांना, नवीन वस्ती करतांना समिश्र वस्ती असावी असे शासनाने आदेशीत केले आहे. अशा अनेक योजना शासन हरिजनांसाठी राबवित असल्याची माहिती श्रीमती पाटील यांनी सदनात दिली होती.

‘अनुदानाकरिता पुरक मागण्या नगरविकास, आरोग्य व गृहनिर्माण विभाग
याबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. २ डिसेंबर १९७५ रोजी मुख्य लेखा शीर्ष २८८, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण याखाली मागणी क्रमांक १५३ याखाली ७०,००,०२० रुपयाची पूरक मागणी सभागृहात केली.

केंद्र शासनाने आणि प्लॅनिंग कमिशनने प्रत्येक राज्याला जेथे आदिवासी आहेत तेथे ट्रायबल सब प्लॅन तयार करणार आहे. आदिवासींसाठी कर्जमुक्तीचा कायदा निर्माण केला. त्याशिवाय यासाठी स्पेशल कोर्टसही नियुक्त करित आहोत. व्यापाऱ्यांकडून होणारे आदिवासींचे शोषण थांबविण्यासाठी आदिवासी को— ऑपरेटिव्ह सोसायट्या निर्माण करित असल्याची माहिती श्रीमती पाटील यांनी दिली होती. त्यानंतर आपण २५—३० हजार लोकसंख्येसाठी एक ग्रोथ सेंटर निर्माण करणार आहोत. आणि त्याला लागणाऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज त्याला दिल्या जातील. हायस्कूल, बस स्टेशन, पोस्टल सर्विस, टेलिफोन ऑफिस यासारख्या जेवढ्या सोयी तालुक्याच्या ठिकाणी असतात, या सोयी त्याला देण्यात येतील. या ग्रोथ सेंटर्सखाली १२—१३ हजार आदिवासी लोकवस्तीला एक आदिवासी को— ऑपरेटिव्ह सोसायटी असेल. त्याखाली तीन

सबसेंटर्स असतील. साधारणपणे १००० कुटुंबासाठी एक सबसेंटर आपण निर्माण करणार आहोत. आदिवासींच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यानुसार उपाययोजना करण्यात येईल.^{६७}

आदिवासी को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्या या लोकांना डेव्हलपमेंटसाठी आणि कोणाच्या घरी मुलं जन्माला आले, मृत्यू झाला तर त्यासाठीही त्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. आदिवासींच्या जमिनी कोणी आपल्या नावावर टांसफर केल्या असतील किंवा त्यांना त्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला पाहीजे. यासाठी टांसफर लॉ फुल तयार करण्यात आल्या आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासींची परिस्थिती ही भंडारा यवतमाळ व ठाण्यापेक्षाही खरोखरीच वाईट आहे.^{६८} आदिवासींच्या आश्रमशाळा या मुद्याम व्यापारी भागात घेतल्या जातात. कारण ज्या भागामध्ये वनविभागाची जमीन असेल, त्याठिकाणी विहीरीला पाणी लागू शकेल, ज्या ठिकाणी आठ नऊ हजार लोकसंख्या आहे त्याठिकाणी आश्रमशाळा काढणे योग्य असते. यामुळेच आदिवासी बांधवांचा विकास होण्यास या विविध योजनांचा उपयोग होईल. अशा प्रकारच्या योजना आदिवासींसाठी राबवल्या जातात. अशी माहिती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिली होती.

कॉस्मॉपॉलिटन वस्तिगृहे चालू करण्याची इष्टता विचारात घेणे हा ठराव श्री.पां.बा. पाटील यांनी दि. १० डिसेंबर १९७५ रोजी सभागृहात चर्चेकरिता आणला. आपल्या राज्यात शासकीय मान्यता असलेली जी अनुदानित वस्तीगृहे आहेत त्यांची संख्या एक हजार ते बाराशे आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या घटकातील मुलांसाठी एज्युकेशन खात्यामार्फत ई.बी.सी. साठी १५ ते २० वस्तीगृहे आहेत. बाकीची जी वस्तिगृहे आहेत ती निरनिराळ्या जाती जमातींच्या नावाखाली चालतात. त्यांना शासन अनुदान देत नाही. सध्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकातील मुलामुलींसाठी जी ई.बी.सी. वस्तीगृहे आहेत त्यामध्ये सुद्धा त्याचे कॉस्मॉपॉलिटन स्वरूप असावे. म्हणून आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या या वस्तीगृहामधून सुद्धा २० टक्के मागास वर्गाची मुले घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. परंतु या ठरावात चालू असलेली वस्तीगृहे बंद

करावी अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे मा सदस्यांनी या कॉस्मापॉलिटनला त्यांनी पाठींबा द्यावा^{६९} अशी विनंती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात केली सदस्यांना केली होती.

कुटुंब नियोजनाचे पालन करण्याची कायदेशीर सक्ती याबाबत सर्वश्री त्र्यं. सी. कारखानीस व कि. ना. देशमुख यांनी दि १० डिसेंबर १९७५ रोजी सभागृहात चर्चेकरिता प्रस्ताव मांडला. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील यांनी दि. १० डिसेंबर १९७५ रोजी सभागृहात निवेदन दिले. सभागृहात चर्चेकरिता आलेला हा ठराव खरोखरीच अतिशय महत्वाचा होता. आणि त्यावर शासनाने नव्हे तर सदनाने आणि जनतेने देखील लक्ष केंद्रीत करून विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

“सुशिक्षितांची बेकारी बेरोजगार देशामध्ये सुशिक्षित बेकारांची संख्या वाढली, घरांच्या समस्या वाढल्या, वॉटर सप्लाय स्कीम सारख्या वाढविल्या जातात, शाळा हव्यात, ह्या सगळ्या जास्तीच्या मागण्या होतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे तुलनात्मक दृष्ट्या ज्या प्रमाणात कुटुंब नियोजन आपण करावायास पाहीजे त्या प्रमाणात ते आपण करू शकलो नाही.”^{७०} अशी खंत श्रीमती पाटील यांनी सभागृहासमोर मांडली होती.

समाजामध्ये इंसेटिव्ह, डिस—इसेंटिव्ह देऊन वेगवेगळ्या प्रकारचे एज्युकेशन देऊन लोकांच्यामनामध्ये जाणीव निर्माण करणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाने एक कमिटी सुद्धा नियुक्त केली आहे. या कमिटीवर या क्षेत्रातील माहिती असणारे समाजसेवक डॉक्टर्स यांची नेमणूक करण्यात आलेले आहेत.^{७१} आणि त्यांच्यामार्फत या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचा विचार चालू आहे. लवकरच शासन या प्रश्नासंबंधी निर्णय घेऊन ही कारवाई ताबडतोब हाती घेण्याचा विचार करत आहे. अशी माहिती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिली होती.

मुंबई शहरातील डोंगरी भागात दारूमुळे झालेले मृत्यू याबाबत श्री. गु. नु. बनावतवाला यांनी दि. १४ डिसेंबर १९७६ रोजी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात या लक्षवेधी

सुचनेला उत्तर दिले होते. यावेळी त्या म्हणाल्या, की १८ नोव्हेंबर १९७६ ते १० डिसेंबर १९७६ या कालावधीत डोंगरी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत १० आकस्मित मृत्यूंची नोंद करण्यात आली. त्यापैकी ५ इसमांचा मृत्यू नैसर्गिक कारणांमुळे झाला, १ इसमाचा मृत्यू भाजल्यामुळे झाला, १ इसम पनवेल येथील अपघातात जखमी झाला होता व त्याचा मृत्यू मुंबईतील इस्पितळात झाला. उरलेल्या ३ इसमांच्या शव विच्छेदनानंतर त्यांच्या मृत्युचे कारण न समजल्यामुळे त्यांचे व्हिसेरा केमिकल अॅनलायझर, मुंबई, यांचेकडे तपासणीसाठी पाठविले आहेत. व त्यांचा अहवाल प्रतिकक्षाधीन आहेत. आतापर्यंत केलेल्या चौकशीनुसार वरील मृत्यूपैकी एकही मृत्यू दारू पीण्यामुळे झाल्याचे शाबीत झालेले नाही.^{७२} अशा पद्धतीने घडलेल्या घटनेची सद्यःस्थिती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहासमोर मांडली होती.

४.३.३ इ. स. १९७७-७८ या काळातील आमदार श्रीमती पाटील यांचे कॅबिनेट मंत्री, शिक्षण विभाग या पदावर असतानाचे विधानसभेतील कार्य.

आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना फी-माफीसाठी असलेली उत्पन्नाची अट शिथिल करणे याबाबत श्री. रा. अ. पाटील यांनी दि. ५ जुलै १९७७ रोजी सभागृहात अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात उत्तर दिले होते. ज्या पालकांचे उत्पन्न १२०० किंवा २४०० पेक्षा जास्त आहे अशा पालकांच्या पाल्याला मोफत शिक्षण मिळावे ही कल्पना अतिशय योग्य आहे. परंतु आपण ही मर्यादा वाढवली तर शासनावर त्याचा प्रचंड बोजा पडणार आहे. त्याप्रमाणे ही मर्यादा जर ५००० पर्यंत वाढवली तर शासनाला कित्येक कोटी रुपयांचा बोजा सहन करावा लागणार आहे.^{७३} शासनाला हा आर्थिक बोजा झेपेल अशी आज शासनाची परिस्थिती नाही त्यामुळे शासनाने वेगळ्या मार्गाने मदत देण्याची योजना हाती घेतली आहे. प्राथमिक शाळेतील ४ च्या वर्गापर्यंत लायब्ररी किंवा बुक बँक आपण सुरू केलेली आहे. या वर्षी ५ वी, ६ वी, ७ वी या वर्गांना सुद्धा बुक बँकेची सोय शासनातर्फे करण्यात आलेली आहे.^{७४} त्यामुळे

आर्थिकदृष्ट्या मागसलेल्या विद्यार्थ्यांना फी माफी साठी असलेली उत्पन्नांची केलेली मागणी श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात अमान्य केली होती.

अनेक विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या वर्गात प्रवेश न मिळाल्यामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीबाबत श्री न. ना. बार्शीकर यांनी दिलेल्या स्थगन प्रस्तावावर दि. ७ जुलै १९७७ रोजी श्रीमती पाटील यांनी निवेदन दिले. मार्च १९७७ मध्ये झालेल्या शालांत परिक्षेत सुमारे ३७००० विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले व ऑक्टोबर १९७६ व बाहेरुन मुंबई शहरात येणारे विद्यार्थी या सर्वांची संख्या जवळजवळ ४२००० आहे. बृहन्मुंबईतील महाविद्यालयातून ज्युनिअर कॉलेजच्या प्रथम वर्षाच्या कला, वाणिज्य व शास्त्र इतर कॉलेजच्या मिळून ३०० तुकड्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. व त्यामध्ये २५००० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे. उरलेले १७००० विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शाळांना जोडलेल्या ज्युनिअर कॉलेज प्रथम वर्षाच्या वर्गात सहज प्रवेश मिळू शकेल.^{७५} त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एक वर्ष फुकट घालविण्याची परिस्थिती निर्माण होणार नाही. असे निवेदन श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिले होते.

इस्लामिक रीसर्च इन्स्टिट्यूट स्थापन करण्याबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. ८ जुलै १९७७ रोजी सभागृहात निवेदन दिले. सर्व धर्मांचा तौलिनिक अभ्यास करण्यासाठी 'रीसर्च इन्स्टिट्यूट' स्थापन करावे. सर्व धर्मातील संतांच्या वाङ्मयाचे संशोधन करावे आणि त्याचा अभ्यास करावा असा विचार शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. भारतातील सर्व धर्म, मग तो मुस्लिम, हिंदू किंवा ख्रिश्चन असो सर्व धर्मांचा तौलिनिक अभ्यास करणे तसेच संतांच्या वाङ्मयाचा अभ्यास आणि संशोधन करण्यासाठी ही संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.^{७६} असा खुलासा श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिला होता.

नाशिक येथील महात्मा गांधी विद्यामंदीरातील गैरप्रकार याबाबत सर्वश्री जयानंद मठकर व इतरांनी दि. १२ जुलै १९७७ रोजी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर श्रीमती पाटील (शिक्षण मंत्री) यांनी घडलेल्या प्रकाराचा खुलासा सभागृहात केला होता. महात्मा गांधी विद्यामंदीर मालेगाव या संस्थेतर्फे

महाविद्यालये, माध्यमिक शाळा, अध्यापक विद्यालये इत्यादी शैक्षणिक संस्था चालविल्या जातात. संस्थेतर्फे मालेगाव येथे चालविण्यात येत असलेल्या प्रशिक्षण महाविद्यालयात प्रवेश देतांना देणग्या घेण्यात येतात. महाविद्यालयातील शाळेतील शिक्षक वर्गाकडून वेतन/महागाई भत्ता देतांना त्यांच्याकडून सक्तीने देणग्या घेण्यात येतात. अशी तक्रार करण्यात आली आहे.^{७७} श्रीमती पाटील यांनी याबाबत खुलासा सादर दिला की, १९७२-७३ साली प्रशिक्षण महाविद्यालयात प्रवेश देताना देणग्या घेण्यात आल्याचे संस्थेने मान्य केले आहे. २६१ विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे १८० विद्यार्थ्यांना संस्थेने देणग्या परत दिल्याची माहिती श्रीमती पाटील यांनी दिली. प्रशिक्षण महाविद्यालयात प्रवेश देतांना विद्यार्थ्यांकडून व आपल्या शिक्षक संस्थेतील शिक्षकांकडून देणग्या वसूल करणे या गैरप्रकाराबाबतची चौकशी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने एक समिती नेमली आहे. त्यानंतर या संस्थेविरुद्ध बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट १९५० मधील संबंधित कलमानुसार संस्थेचा हिशोब खास तपासणी व संस्थेच्या सध्याच्या विश्वस्ता विरुद्ध योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त यांना कळविण्यात आले आहे.^{७८} शिक्षण विभागाने केलेली चौकशीचा अहवाल श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात मांडला होता.

मुंबई विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत नियम ४६ अन्वये माननीय शिक्षणमंत्री श्रीमती पाटील यांनी दि. १२ जुलै १९७७ रोजी सभागृहात निवेदन दिले. मुंबई विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचारी आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यामुळे आजपासून संपावर गेले आहेत. त्यांनी प्रामुख्याने दोन मागण्या केल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे...

१. विद्यापीठाच्या सिनेटने मंजूर करून कुलपतीच्या अनुमतीसाठी पाठविलेल्या स्टॅट्युट २१२ ला कुलपतींनी तात्काळ मंजूरी द्यावी.
२. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सुधारीत वेतनश्रेण्या लवकर मंजूर करण्यात याव्यात व कर्मचाऱ्यांना जो तदर्थ भत्ता मिळणाऱ्या पगारात समाविष्ट करून मगच सुधारीत वेतनश्रेणीत त्यांच्या पगाराची निश्चिती करण्यात यावी.^{७९}

अशा मागण्या युनियन मार्फत करण्याता आल्या आहेत. त्यावर श्री. कुलगुरु व युनियनचे प्रतिनिधी यांचेशी प्रदीर्घ बोलणी केली. त्यावेळी सुधारीत वेतनश्रेणीतील पगाराची सदर्य भत्ता लक्षात घेऊन त्याला तत्त्वतः मान्य करण्यात काही अडचण नाही. व वैद्यकिय भत्यातील वार्षिक रुपये ५९ ही वाढ करणे ही मागणीही मान्य होण्यासारखी आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी भत्याची मागणी मात्र मान्य करणे शक्य होणार नाही, त्याचा आग्रह युनियनने तुर्त धरू नये.^{८०} अशी विनंती श्रीमती पाटील यांनी युनियनच्या प्रतिनिधींना केली होती. या संपामुळे विद्यापीठाच्या निकालावर परिणाम होणार असल्यामुळे त्याबबद्दल शासन दिलगीर आहे.

अनुदानाकरिता पुरक मागण्या युवक व शिक्षण विभाग याबाबतचे निवेदन श्रीमती पाटील यांनी दि. १३ जुलै १९७७ रोजी दिले. महाराष्ट्रामध्ये आर्ट, सायन्स आणि कॉमर्स कॉलेजची संख्या ३०६ एवढी होती. आता जवळ जवळ ४०८ कॉलेजेस मधून हे शिक्षण दिले जात आहे. आदिवासी आणि मागसलेल्या समाजातील मुलांना सुद्धा शिक्षण देण्याची सोय शासनाने केली आहे. २४०० पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण दिले जात आहे. गरीब, गरजू मुलांसाठी बुक बँकाची योजना आमलात आणली. आदिवासी मुलांसाठी निवासी शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करून तो जास्त आधुनिक व सखोल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.^{८१}

जी मुले गुरे राखतात किंवा जी शाळेत जाऊन शिक्षण घेऊ शकत नाही. अशा मुलांसाठी काही ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर शिक्षण देण्याची योजना सुरू केली. मागासवर्गीयांना त्यांच्या अपॉइंटमेंट्स बरोबर होतात किंवा नाही यासाठी जीएडीकडे एक सेलची निर्माती करण्यात आली आहे. आय.टी.आय मधील दीड हजार जागा वाढविण्यात आल्या आहेत. शिक्षणामध्ये १०+२+३ हा आकृतीबंध स्विकारण्यात आला आहे. कोठारी कमिशनने १९६६ च्या नोव्हेंबरमध्ये जो रिपोर्ट दिला त्याप्रमाणे एज्युकेशन पॉलीसी तयार करण्यात आली आहे. १९७४ पर्यंच्या अप्रशिक्षित शिक्षकांना बी.एड व जी कॉलेजेस

आहेत त्यामधून या शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचे देण्याचे शासनाने ठरविले आहे. बेकारीचा व दारिद्र्याचा प्रश्न फार मोठा आहे आणि हा फक्त महाराष्ट्रालाच नाही तर संपूर्ण देशाला भेडसावणारा असा प्रश्न आहे. या देशामध्ये जी परिस्थिती आहे यावरून सगळ्या गोष्टींचा विचार करता सगळ्यांना शिक्षण देणे आवश्यक आहे.^{८२} शिक्षण हा त्यांचा मुलभूत अधिकार आहे. त्यासाठी शासन कटिकद्ध आहे, म्हणून शासनाने त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या आपल्या हाती घेतल्या आहेत. असा खुलासा श्रीमती पाटील यांनी सदनमध्ये केला होता.

विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या महाविद्यालयांची विद्यपीठाने संलग्नता काढून घेण्याची भिती याबाबत श्रीमती पाटील (शिक्षण मंत्री) यांनी दि. १९ जुलै १९७७ रोजी निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवले होते. महाविद्यालयांना विविध वर्गांचे व विषयांचे संबंधित विद्यापीठांशी संलग्नीकरण मंजूर करण्याचे अधिकार “विद्यापीठ अधिनियमातील कलम ४३ अन्वये” शासनाकडे आहेत. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची संख्या, परीक्षेचे निकाल इत्यादी द्वारे पारखलेला शैक्षणिक दर्जा, शिक्षकांची पात्रता व सेवेतील स्थैर्य किमान शैक्षणिक साधनांची उपलब्धता इत्यादी दृष्टिकोनातून विद्यापीठाकडून व्हावयास पाहीजे त्याप्रमाणे छाननी होत नाही, अशी खंत श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात मांडली होती. ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांना संलग्नीकरण वाढवून देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करतांना किमान विद्यार्थी संख्येचे निकष खालीलप्रमाणे लावण्यात यावेत. असे त्यांनी सभागृहामध्ये सांगितले होते.

वर्ग	विद्याशाखेतील कला व वाणिज्य शाखा	
	संख्या	विद्यार्थी
प्रथम वर्ष	३०	२०
द्वितीय वर्ष	२०	१५
तृतीय वर्ष	१५	१०
	एकूण ६५	४५ ^{८३}

अमरावती येथील महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाची उदासीनता याबाबत श्री. द. धा. मेटकर यांनी दि. १९ जुलै १९७७

रोजी सभागृहात लक्षवेधी सूचना दिली. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील (शिक्षणमंत्री) यांनी निवेदन दिले होते. या वेळी त्या निवेदनामध्ये म्हणाल्या होत्या की, 'विदर्भ महाविद्यालय, अमरावती येथील विद्यार्थ्यांच्या मागण्यापैकी मुख्य मागणी म्हणजे त्यांना स्थानकोत्तर शिक्षणासाठी जास्त सुविधा व संख्या मिळाल्या त्यांचा विचार करून शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतले होते.

१. नवीन स्थातकोत्तर एम.ए. (मानसशास्त्र) आणि एम.ए. (संगीत) हे दोन अभ्यासक्रम नवीन शैक्षणिक वर्षापासून सुरू केले जातील.
२. एम.ए. (भूगोल) या अभ्यासक्रमासाठी २० जागांऐवजी आता २४ पर्यंत वाढ करण्यात आली.
३. एम.एस्सी (प्राणीशास्त्र), व एम.एस्सी (वनस्पतीशास्त्र) या अभ्यासक्रमासाठी दोन जागा वाढविण्यात आल्या आहेत.^{८४} शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांनी त्यांचे उपोषण मागे घेतले आहे. अशी माहिती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिली होती.

मराठवाडा भागात इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये जादा जागा वाढविण्याची आवश्यकता असतांना बाहेरील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत शासनाचा पवित्रा याबाबत श्री. वा. आ. देशमुख यांनी दि. २८ जुलै १९७७ रोजी सभागृहात स्थगन प्रस्तावाबाबत श्रीमती पाटील (शिक्षणमंत्री) यांनी निवेदन दिले. "अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना शासनाने सुमारे १५०० जागा ५२५ ने वाढवून एकूण सुमारे २०२५ जागा चालू वर्षाकरिता प्रवेशासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. पात्रता परीक्षेला एकूण १०८४५ विद्यार्थी व गणितं, पदार्थविज्ञान व रसायन हे विषय घेऊन उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी १७८६१ असे एकूण २८७०६ असे विद्यार्थी आहेत. मराठवाडा विभागीय क्षेत्रात तीन विषय घेऊन बसलेले विद्यार्थी ८१६ व औरंगाबाद पात्रता परीक्षेला बसलेले १३४२ विद्यार्थी मिळून एकूण २१५८ विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे प्रचलित पद्धतीनुसार एकूण सुमारे २०२५ जागापैकी मराठवाडा विद्यापीठीय क्षेत्राच्या वाट्याला फक्त १५१ जागा येतात.^{८५} त्यामुळे वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात चालू वर्षासाठी उपलब्ध जागांचे वाटप प्रत्येक विद्यापीठीय क्षेत्रासाठी नेहमीच्याच

पद्धतीनुसार करण्यात येणार असल्याची माहिती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिली होती.

कोल्हापूर येथील गोखले कॉलेज शासनाने ताब्यात घेण्याबाबतच्या सुचनेवर श्रीमती पाटील (शिक्षणमंत्री) यांनी दि. २९ जुलै १९७७ रोजी सभागृहात निवेदन दिले. शिवाजी विद्यापीठाच्या अधिपत्यातील बाळकृष्ण गोखले महाविद्यालय १९५० साली सुरू झाले. १९५९-६० मध्ये विज्ञानशाखा सुरू करण्यात आली. परंतु १९७२-१९७३ पासून महाविद्यालयातील प्राध्यापक व इतर सेवक वर्ग यांचे व महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापकांचे संबंध बिघडले. प्राध्यापक व इतर सेवक वर्ग यांचे पगार वेळेवर न देणे. पगारासाठी 'अॅडव्हान्स' च्या रुपाने काही रक्कम घेणे, भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते कापले असतांनाही भविष्य निधीत जमा न करणे इत्यादी स्वरूपाच्या तक्रारी व्यवस्थापकाविरुद्ध करण्यात आल्या होत्या.^{८६} या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर नोव्हेंबर १९७४ मध्ये विद्यापीठाने एक पाच सदस्यांची चौकशी समिती नेमली. व सर्वकष चौकशी करून महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनावर ठपका ठेवला. यानंतर विद्यापीठाने परत विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेने पुन्हा ९ जुलै १९७७ रोजी बैठक घेऊन एक ठराव पास केला. 'हे महाविद्यालय एक गैर व्यवस्थापन असलेली शिक्षण संस्था म्हणून ताब्यात घ्यावे. बंद झालेली विज्ञान शाख विलंब न लावता सुरू करावी आणि महाविद्यालयाच्या आर्थिक परिस्थितीची व उलाढालाची स्वतंत्रपणे व योग्य रीतीने चौकशी करावी'^{८७} असा ठराव पास केला. अशा पद्धतीचे निवेदन श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिले होते.

खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनीमय विधेयक याबाबत श्रीमती पाटील (शिक्षणमंत्री) यांनी दि. ८ ऑगस्ट १९७७ रोजी सभागृहात निवेदन दिले. प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक आणि ज्युनियर कॉलेजसुद्धा अनेक संस्थानी उघडलेली आहेत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात शिक्षणाचा प्रसार करण्याचे कार्य या संस्था करित असतात त्यांनी फार मोलाची कामगिरी केली आहे. शिक्षक आणि मॅनेजमेंट यांच्यामध्ये असलेला तनाव दूर करण्यासाठी ट्रिब्युनल नेमून त्यामार्फत योग्य न्याय देण्याचे काम केल्या जाते.

हा मुख्य उद्देश या विधेयकात आहे. म्हणून हे विधेयक या ठिकाणी सादर करण्यात आले आहेत. विभागाला एक याप्रमाणे सुरूवातीला चार ट्राय्युनल्सची स्थापना करून या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

शिक्षकांचे वर्तन, वागणूक किंवा शिकवत नसेल तर मॅनेजमेंट्सना त्यांना नोटीस देण्याची सोय आहे. परंतु एक वर्षाचे त्याचे काम बघितले जाऊन ते काम बरोबर नसेल तर एक महिन्याची नोटीस देऊन त्याला काढून टाकण्यात येते.^{८८} ही सुधारणा या विधेयकामध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही सुधारणा स्विकारण्यास काही हरकत नसल्याची माहिती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिली होती.

खाजगी शाळांचे कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनीमय विधेयक याबाबत श्रीमती पाटील (शिक्षणमंत्री) यांनी दि. १० ऑगस्ट १९७७ रोजी शासनाच्या वतीने निवेदन दिले. जर एखादा शिक्षक चांगला नसेल तर त्याला काढून टाकता आला पाहीजे. जर एखादी मॅनेजमेंट चांगली नसेल वा नियमांचे पालन करून कारभार करित नसेल तर त्यालाही संरक्षण मिळता कामा नये. अशा रीतीने मॅनेजमेंटला शिक्षा करण्यासाठी आपण टॅब्युनलची नियुक्ती केली आहे. अशा पद्धतीने शिक्षक आणि मॅनेजमेंटवर शासनाचा वचक असून जो दोषी असेल त्याला शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आहे.^{८९}

त्याचप्रमाणे शिक्षकांचा पगार हा पुर्वीप्रमाणेच बॅकामार्फत दिला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे, यासाठी आपण हे अधिकार शिक्षकांना देत आहोत. विद्यार्थीवर्गाला चांगले शिक्षण मिळावे हा शासनाचा हेतु आहे. असे श्रीमती पाटील यांनी सदनात सांगितले होते.

महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी परीक्षा फार्म व फी घेण्याचे थांबविल्याची लक्षवेधी सूचना सर्वश्री त्र्य. सी. कारखानीस व इतरांनी दि. १ नोव्हेंबर १९७७ रोजी सभागृहात दिली. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील (शिक्षणमंत्री) यांनी निवेदन दिले. या वेळी त्या म्हणाल्या की, “भौळे आयोगाच्या शिफारशी दि. १ एप्रिल १९७६ पासून कार्यान्वित केल्या जातील. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्या, भत्ते व इतर

सवलती या तत्सम शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्या इत्यादीशी समान असाव्यात या बाबींचा साकल्याने विचार करून या कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल १९७५ पासून मुंबई विद्यापीठाच्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनश्रेण्या व दरवर्षीप्रमाणे रुपये १०० वैद्यकिय भत्ता महाविद्यालयांनी दिल्यास त्यावरील खर्च अनुदानास पात्र धरण्यात येईल.”^{९०} असा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचा खुलासा श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात सादर केलेल्या निवेदनात केला होता.

महाराष्ट्र राज्य बी.एड प्रशिक्षणार्थी कृती समिती तर्फे झालेली आंदोलने, **उपोषणे** याबाबत दि. १ नोव्हेंबर १९७७ रोजी श्री. वा. आ. देशमुख आणि श्री. रा. अ. खैरे यांनी दिलेल्या स्थगन प्रस्तावाच्या सुचनेस अनुलक्षून श्रीमती पाटील (शिक्षणमंत्री) यांनी दिलेले निवेदन. बी.एड विद्यार्थ्यांच्या मुख्यत्वेकरून खाली मागण्या केल्या आहेत.

१. खासगीरित्या बी.एड प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता पुर्वीप्रमाणे पाठ्यवेतन द्यावे.

२. सेवेत असलेले जे अप्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक बी.एड प्रशिक्षण घेत आहेत. त्यांना प्रशिक्षण काळात पुर्ण वेतन देण्यात यावे.^{९१}

या मागण्यावर शासनाने खालील निर्णय घेतला तो असा, की बी.एड प्रशिक्षण घेतलेल्या एकूण विद्यार्थी संख्येच्या ७५ टक्के विद्यार्थ्यांना विशिष्ट गुणवत्ता असल्यास प्रशिक्षण पुर्ण झाल्यावर किमान ५ वर्षेकरिता नोकरी करू ह्या करारावर दरमहा रु. ७५ चे पाठ्यवेतन देण्यात येते. परंतु मंत्रीमंडळाने १९७६-७७ ह्या वर्षा पासून पाठ्यवेतन देण्याचे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशिक्षित उमेदवार सेवाभरतीसाठी उपलब्ध असतांना व प्रशिक्षणासाठी खाजगी उमेदवारही पुरेशा संख्येने उपलब्ध असतांना त्यांना पगार वा पाठ्यवेतन देणे हे धोरणात्मक दृष्ट्या योग्य होणार नाही असा खुलासा श्रीमती पाटील यांनी त्यांच्या निवेदनाद्वारे सभागृहात केला होता.

प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाबाबत योग्य निर्णय वेळेवर न घेणे यासंबंधात नियम २५१ अन्वये श्री. मु. त्र्य. कुलकर्णी आणि

श्री. ग. रा. वैद्य यांनी दि. २ नोव्हेंबर १९७७ रोजी प्रस्ताव सभागृहासमोर मांडला. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील (शिक्षणमंत्री) यांनी सदरील प्रस्तावाला सदनामध्ये उत्तर दिले.

“कोठारी कमिशनने अभ्यासक्रमाच्या संदर्भात ज्या शिफारशी केल्या होत्या त्याप्रमाणे अभ्यासक्रमात बदल घडवून आणला आहे आणि तो आवश्यकही होता. त्यामुळे देशात आणि राज्यात नवीन अभ्यासक्रमाप्रमाणे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे वेगवेगळ्या परिस्थितीतून येणारे विद्यार्थी आहेत.”^{१२}

त्यामुळे शासनाने नवीन शाळा काढायच्या नाहीत असे धोरण स्विकारले आणि दुसऱ्या बाजूला ७ हजार शिक्षक दर वर्षी प्रशिक्षित होतात. त्यातील काही शिक्षक निवृत्तीमुळे ज्या जागा रिकाम्या होतात त्यावर त्यांची नेमणूक केली जाते. परंतु आपण एक प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला तर दुसरा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे बी.एड कॉलेजेस बंद करण्याचा निर्णय शासन घेऊ शकत नाही. असा खुलासा श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात केला होता.

४.४ इ.स. १९७८ मुक्ताईनगर विधानसभा मतदार संघातून श्रीमती पाटील चौथ्यांदा विधानसभेवर विजयी.

इ. स. १९७७ साली आणीबाणी उठली आणि केंद्रात काँग्रेस पक्षाची राजवट जाऊन जनता पक्षाचं सरकार आलं. त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणूका जाहीर झाल्या. श्रीमती पाटील यांना पुन्हा मुक्ताईनगर, जळगाव मधून विधानसभेची उमेदवारी देण्यात आली. श्रीमती पाटील यांच्या विरोधात जनसंघाचे डॉ. अशोक फडके निवडणूक रिंगणात होते. श्रीमती प्रतिभाताई सहाशे मतांनी निवडून आल्या आणि फडकेचा पराभव झाला. १९७८ च्या विधानसभा निवडणूकानंतर महाराष्ट्रात पुलोदचे सरकार स्थापन झाले. काँग्रेसला प्रथमच विरोधी पक्ष म्हणून काम करावे लागले. जेष्ठ नेते मा. श्री. शरदचंद्रजी पवार यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा देण्यात आली. त्यावेळी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते वसंतदादा पाटील यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी श्रीमती पाटील यांच्याकडे सोपविली होती.^{१३} श्रीमती पाटील यांना विरोधीपक्षाची धुरा जरी

सांभाळायची असली तरी त्या विधानसभेवर चौथ्यांदा विजयी होऊन गेलेल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्याकडे राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव पाठीशी असल्यामुळे त्यांनी ही जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली होती.

अमरावती जिल्ह्यातील दहिगांवपुर्णा येथील नदीकाठी सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात डोके नसलेले प्रेत सापडले; हे खरे आहे काय? असा प्रश्न श्रीमती पाटील यांनी दि. २९ नोव्हेंबर १९७८ रोजी मा. मुख्यमंत्री यांना विचारला होता. त्यावर मा. मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी सदरहु गुन्हाबाबत अद्याप तपास चालु असल्याचा खुलासा सभागृहात सादर केला होता.^{१४}

दि. २९ नोव्हेंबर १९७८ रोजी अमरावती जिल्ह्यातील सांगरुळ येथे एका बौद्ध पुरुष व महिलेवरील अत्याचाराबाबत श्रीमती पाटील यांनी सन्माननीय मुख्यमंत्र्याकडे खुलासा मागीतला होता. त्यावर मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी सांगितले की, “दि. २ ऑक्टोबर १९७८ रोजी पाच बौद्ध महिला व पाच बौद्ध पुरुष यांना मारहाण झाल्याची घटना घडल्याची कबुली दिली. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध दर्यापूर पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहिता कलम १४७, ४५२, ३२४, ३४१ व ३४ अन्वये गुन्हा दि. ३ ऑक्टोबर १९७८ रोजी नोंदविण्यात आला आहे. या घटनेमध्ये १२ आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे”. सदर गुन्हाचा तपास अद्याप चालु असल्याचा खुलासा त्यांनी सदनत दिला होता.

दि. ३० नोव्हेंबर १९७८ रोजी श्रीमती पाटील यांनी किनवट, जिल्हा नांदेड येथे पोलीसांनी केलेला गोळीबार.^{१३०} याबाबतचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता. दि. १ डिसेंबर १९७८ रोजी श्रीमती पाटील यांनी कुलाबा जिल्ह्यातील भातशेतीवर खोडकिड्यांचा प्रादुर्भाव?^{१३१} हा प्रश्न कृषि मंत्र्यांना विचारून त्यावर खुलासा मागीतला, त्यावर शासनाच्या वतीने श्री. ग. आ. देशमुख यांनी सभागृहात खुलासा दिला होता.

मद्यपानाकरिता परवाना देण्यासाठी निर्बंधबाबतचा प्रस्ताव दि. ६ डिसेंबर १९७८ रोजी श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात मांडला होता.^{१६} त्यावर शासनाच्या वतीने दारुबंदी मंत्री डॉ. पदमसिंह पाटील यांनी मद्यपानासाठी परवाने

देण्यासाठीचा निर्णय शासन लवकर घेण्यासाठी प्रयत्नशिल असल्याचा खुलासा सभागृहात दिला होता.

विडी कामगारांना वेतनवाढ देण्याबाबत मा मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेबद्दलचा खुलासा दि. ८ डिसेंबर १९७८ रोजी कामगार मंत्र्यांना सभागृहात मागीतला होता.^{१९} त्यावर कामगार मंत्री श्री. इशाक जमखानवाला यांनी यासंबंधीच्या अधिसूचनेचा मसुदा दि. २२ सप्टेंबर १९७८ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्यावर संबंधितांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या सूचना विचारात घेऊन अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. असा खुलासा त्यांनी सभागृहात केला होता.

जिरायत जमिनीची बांधबंदिस्ती व सुधारणा सरकारी योजनेतून करण्याचा निर्णयाबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. ८ डिसेंबर १९७८ रोजी सभागृहात खुलासा मागीतला होता.^{१००} त्यावर शासनाच्या वतीने कृषि मंत्री श्री. ग. आ. देशमुख यांनी सांगितले का, हा निर्णय शासनाने घेतला असून एकरी ५० पैसे पर्यंत जमिन महसूल असलेल्या कोरडवाहु जमिनी वरील बंडीग कर्ज माफ करण्याच्या पुर्वी घेतलेल्या निर्णयाव्यतिरिक्त ८७ अवर्षण प्रवण तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे व बाहेरील भागातील चार हेक्टर पर्यंत कोरडवाहु जमिन असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना बंडीग कर्ज माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.^{१०१} असा खुलासा सदनमध्ये दिला होता.

एकाधिकार कापूस खरेदी योजनेबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. १३ डिसेंबर १९७८ रोजी ही 'कापूस एकाधिकार योजना' पुन्हा सुरू करावी. ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे म्हणून या बाबतीत संपुर्ण सहकार्य करण्याची विरोधी पक्षाची तयारी आहे.^{१०२} असा खुलासा श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात केला होता.

मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरविषयी झालेली दिरंगाई याबाबतच्या स्थगन प्रस्तावावर श्रीमती पाटील यांनी दि. २० मार्च १९७९ रोजी सभागृहात चर्चा केली होती.^{१०३} लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्ष

नेत्यांनी ही स्थगन प्रस्तावाची सूचना सभागृहात मांडली अशी माहिती श्रीमती पाटील यांनी दिली.

खास न्यायालयाच्या निर्मितीसंबंधी विधान सभेत चर्चा होण्यासाठी श्रीमती पाटील यांनी दि. २१ मार्च १९७९ रोजी स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिली होती. स्पेशल कोर्ट निर्माण करित असतांना महाराष्ट्रातील जनतेचे या सभागृहाचे व शासनाचे काय मत आहे, हे समजने अत्यंत आवश्यक आहे.^{१०४} त्यामुळे त्यांनी अशी विनंती केली की, हा स्पेशल कोर्टसंबंधीचा विषय सभागृहामध्ये चर्चेसाठी घ्यावा. अशी मागणी श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात केली होती.

कर अधिनियम (सुधारणा) विधेयक याबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. २६ मार्च १९७९ रोजी सभागृहात चर्चा केली होती. सरकारने मजुरांसाठी 'रोजगार हमी योजनेचा कायदा' केला आहे. त्यासाठी आवश्यक तेवढा निधी शासनाला उपलब्ध करून द्यावा लागेल. मजुरांना कामाची मागणी असतांना सुद्धा त्यांना काम देण्यात येत नाही. त्यांना योग्य मजुरी मिळत नाही. विशेषतः आदिवासी भागातून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी रोजगार हमी योजनेसाठीचा निधी ३ टक्क्याऐवजी ४ टक्केचा फंड असावा. अशा प्रकारची जी सुधारणा सभासदांनी सदनमध्ये चर्चेकरिता आणली तिचा शासनाने स्विकार करावा.^{१०५} अशी विनंती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात केली.

अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा विधीमंडळात दि. २६ मार्च १९७९ रोजी झाली. या चर्चेत श्रीमती पाटील यांनी आपले मत विस्तृतपणे मांडले होते. त्या म्हणाल्या होत्या, विधीमंडळात मांडलेल्या अर्थसंकल्पामुळे जनतेची फार निराशा झाली आहे. जीवनावश्यक वस्तुंचे कर वाढविण्यात आले आहेत. मजुरांसाठी तलावाची, खडी फोडण्याची, रस्त्याची कामे या गोष्टींचा उल्लेख नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळेल कि नाही, याबाबत बजेटमध्ये काही दिसत नाही. महिला बँकांना महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक मदत बंद केल्याची खंतही श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात व्यक्त केली होती.^{१०६} त्याचप्रमाणे बेकांरासाठी कोणत्याही योजना या अर्थसंकल्पात नाही. पुर्वीपासूनच

मराठवाड्यावर अन्याय झाला आहे. कारण या अर्थसंकल्पात विदर्भाच्या वाट्याला फक्त १ कोटी आलेले आहे. अशा भागाकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या विकासासाठी भरीव अशी आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे श्रीमती पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केलेली दिसते.

रस्त्यांवरून वाहून नेण्यात येणाऱ्या मालावरील कर विधेयक याबाबत दि. २७ मार्च १९७९ रोजी श्रीमती पाटील यांनी सभागृहातील चर्चेत भाग घेतला होता. वाहतुकीवर जो कर बसवण्याचा संबंधीत जे सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले आहे. त्यामुळे ट्रक मालक व वाहतुकीचा धंदा करणारा माणूस तो हा कर देणार नाही. शेवटी त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला याची झळ बसणार आहे. शेवटी कराचा सगळा भार गिऱ्हाईकांवर, शेवटच्या माणसांवर, सर्वसामान्य पडणार आहे. त्यामुळे हे बील पास करू नये किंवा टॅक्सची मर्यादा १४० वरून १३० वर आणि ७० वरून ६५ वर आणावी.^{१०७} या विधेयकात अशी सुधारणा करावी अशी विनंती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात केली होती.

एदलाबाद, रावेर व जामनेर तालुक्याचे पुरामुळे झालेल्या नुकसानाबाबत श्रीमती पाटील यांनी महसूलमंत्र्यांना खुलासा मागीतला त्यावर शासनाच्या वतीने श्री. उत्तमराव पाटील यांनी खुलासा दिली कि, एदलाबाद, रावेर व जामनेर तालुक्यांचे पुरामुळे अंदाजे एक कोटी सत्तावीस लाख एक्याण्णव हजारांचे नुकसान झाले आहे. व अशा पुरामुळे निराधार झालेल्यांना शासनाकडून त्यांच्या अन्नधान्य, भांडीकुंडी, निकडीच्या घरगुती गरजा, दैनंदिन मदत, तसेच या पुरग्रस्तांना त्यांच्या घरांच्या दुरुस्ती, पुनर्बांधणीसाठी आवश्यकतेनुसार अनुदान रुपाने मदत देण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त त्यांना खाजगी संस्थाकडून वस्तु किंवा रोख रुपयाची मदत वाटप करण्यात आली होती.^{१०८} असा खुलासा महसूल मंत्र्यांनी सभागृहात दिला होता.

मुंबई मुद्रांक (सुधारणा) विधेयकाबाबत ची चर्चा दि. २ एप्रिल १९७९ रोजी सभागृहात झाली. या चर्चेत श्रीमती पाटील यांनी भाग घेतला होता. सेक्शन ७ नुसार खरेदीविक्रीच्या व्यवहाराची जी काही किंमत ठरली असेल

त्यापेक्षा जास्त किंमत मार्केट व्हॅल्युची आहे. त्यामुळे जी जास्तीची किंमत असेल त्यावर सुद्धा स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार असून त्याचबरोबर पेनल्टी सुद्धा द्यावी लागणार आहे.^{१०९} त्यामुळे खरेदी विक्रीवाल्यांवर अन्याय होणार असल्याचे श्रीमती पाटील यांनी सभागृहाच्या निर्दर्शनास आणून दिले होते.

विधान सभेचे उपाध्यक्ष श्री. गरुड यांच्याविरुद्ध सभागृहाचा अविश्वास याबाबत दि. ३ एप्रिल १९७९ रोजी सभागृहात श्रीमती पाटील यांनी चर्चा केली. संविधानाच्या अनुच्छेद १७९ खाली हा ठराव सभागृहामध्ये चर्चेला आला होता. ११ क्रमांकाच्या जो नियम आहे तो अध्यक्षाना लागू असल्यामुळे तो उपाध्यक्षानाही लागू करावा. आणि त्याचप्रमाणे १० क्रमांकाचाही नियम लागू करावा लागेल. अशी विनंती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहाला केली होती.

घटनेच्या ३६८ व्या कमलाच्या अंतर्गत वैधानिक संविधिक प्रस्ताव याबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. ६ एप्रिल १९७९ रोजीच्या चर्चेत भाग घेतला. राईट टु प्रॉपर्टी मुळातच काढून टाकण्याचे धाडस केल्यामुळे मी तुमचे अभिनंदन करीन. परंतु या कायद्यामुळे ज्या माणसांना जमिनी नव्हत्या त्यांना दोन दोन चार चार एकर जमिन मिळाली आहे. परंतु हा कायदा पास झाला तर त्यांच्यामनामध्ये भिती निर्माण होऊ शकते. ज्यांना अधिकार प्राप्त झालेले आहेत ते अधिकार या कायद्यामुळे हिरावले जाण्याची शक्यता आहे.^{११०} या विधेयकामुळे समाजामध्ये सरकारविषयी असंतोष निर्माण होऊ शकतो. अराजकता माजू शकते अशी भीती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात व्यक्त केली होती.

एदलाबाद व रावेर तालुक्यातील हातनुर धरणामुळे पुनर्वसित होणारी गावे याबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. २०/११/१९७८ रोजी पुनर्वसन मंत्र्याकडून लेखी खुलासा मागीतला.

१. जळगाव जिल्ह्यातील एदलाबाद व रावेर तालुक्यातील किती गावांचे हातनुर धरणामुळे पुनर्वसन होणार आहे?
२. या गावांचे पुनर्वसनाचे काम मंद गतीने सुरू आहे हे खरे नाही काय,
३. त्यापैकी प्रत्येक गावाच्या पुनर्वसनाला कामाची सद्यःस्थिती काय आहे?

या प्रश्नांवर पुनर्वसन मंत्री श्री. उत्तमराव पाटील यांनी दि. ०३/०३/१९७९ रोजी लेखी उत्तरे दिली होती.^{११२}

१. जळगाव जिल्ह्यातील हातनुर धरणामुळे एदलाबाद तालुक्यातील १२ गावांचे व रावेर तालुक्यातील ५ गावांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे.
२. हे खरे नाही.
३. सदर १७ गावांच्या पुनर्वसनाची सद्यःस्थिती सोबत दिलेल्या परिशिष्ट क्र. १ मधील प्रपत्रात नमूद केलेली आहे. असा खुलासा पुनर्वसन मंत्र्यांनी सभागृहात दिला होता.

४.४.१ जुलै १९७९ ते फेब्रुवारी १९८० या काळातील विरोधी पक्षनेत्या या पदावर असतानाचे श्रीमती पाटील यांचे विधानसभेतील कार्य.

महिलांच्या सर्वांगीन उन्नतीसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र विभाग स्थापन करणे याबाबतचा ठराव दि. १३ जुलै १९७९ रोजी श्री. अभ्यंकर यांनी सभागृहात चर्चेकरिता आणला. त्यावर विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती पाटील यांनी या प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा केली. यावेळी त्या म्हणाल्या की भारतातच नाही तर संबंध जगामध्ये स्त्रियांच्या दृष्टिने मागासलेपणा घालवावा आणि समाजामध्ये त्यांनी प्रतिष्ठा मिळावी, सर्वसामान्य देशामध्ये देखील स्त्रियांची स्थिती सुधारावी म्हणून युनोमध्ये एक ठराव पास झाला आणि '१९७५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष' म्हणून साजरे करण्याचे ठरविले आहे.^{११३} स्त्रियांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा अजूनपर्यंत स्थापन करू शकलो नाही. अशी खंत श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात व्यक्त केली होती. 'स्त्री जर शिकली तर तिचे संस्कार सर्व लहान मुलांवर होत असतात आणि पुरुष जर शिकला तर एका व्यक्तीचाच फायदा होतो' त्या पलीकडे त्याला काही महत्त्व नाही.

महिलांना तांत्रिक शिक्षण दिले गेले पाहिजे. विधानसभा, लोकसभेमध्ये राखीव जागा ठेवल्या पाहिजे. १० वी पर्यंतचे शिक्षण मोफत असले पाहिजे. औद्योगिक क्षेत्रातही त्यांना बरोबरीचे स्थान मिळाले पाहिजे. अशा प्रकारच्या काही योजना राबविण्यासाठी शासनाने मंत्रालयात स्वतंत्र विभाग स्थापन करावा.

११४ अशी मागणी श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात केली होती. यामुळे महिलांची उन्नती होण्यास काही प्रमाणामध्ये मदत होईल.

मा. वि.स.स.कै. भास्कर बाळकृष्ण सावंत यांचा शोक प्रस्ताव मुख्यमंत्री श्री. शरदचंद्रजी पवार यांनी दि. १७ जुलै १९७९ रोजी सभागृहात मांडला. त्यावर विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती पाटील यांनी या ठरावाला पाठींबा दिला होता.
११५

अनुदानाकरिता मागण्या— कृषी व सहकार विभाग याबाबतच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती पाटील यांनी दि. १७ जुलै १९७९ रोजी सभागृहात चर्चा केली. महाराष्ट्रात सरकारने शेतकऱ्यांना बी—बियाने पुरविण्यासाठी कोणत्या उपाय योजना केलेल्या आहेत. बाजरी, कापूस, भुईमुग, कडधान्य, गहु, ज्वारी, हरभरा इत्यादी धान्याचे बियाने यांची पुरेशी निर्माती होत नाही. ह्या सरकारने दिलेले पीक विम्याचे आश्वासन सुद्धा पूर्ण करू शकले नाही, शेतात पिकवलेल्या धान्याला योग्य भाव मिळत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांची शोकांतिका दिवसेंदिवस वाढत चालल्याची कल्पना श्रीमती पाटील यांनी शासनाच्या लक्षात आणून दिली.

भूमिहीन शेतकऱ्यांना शासनाने जमिनी दिल्या, बैलजोड्या दिल्या, जिल्हा परिषदेमार्फत बी बियाणे सुद्धा देण्यात आली होती. परंतु आज त्याच शेतकऱ्यांची परिस्थिती अशी झाली आहे कि, त्यांच्याकडे बैलजोडी नाही, पैसे नाही, बि बियाणे नाहीत आणि खत देखील नाहीत. सर्वसाधारण शेतकऱ्यांची परिस्थिती सिमेंट आणि खतांच्या किंमती वाढल्यामुळे अतिशय गंभीर झालेली आहे. या एकंदर परिस्थितीवर या अर्थसंकल्पामध्ये काही तोड निघते काय?^{११६} असा प्रश्न माझ्या मनामध्ये निर्माण झाला आहे. शेतमालाच्या किंमती या ग्राहक आणि उत्पादक या दोघांनाही परवडतील अशा प्रकारे या किंमती असल्या पाहिजे. परंतु ही गोष्ट या अर्थसंकल्पामध्ये मला आढळली नाही. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणि शेतीचे उत्पादन वाढवण्यामध्ये शासन असमर्थ ठरले आहे. अशी टिका श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात केली होती.

अनुदानाकरिता मागण्या— नगरविकास व आरोग्य विभाग याबाबत विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती पाटील यांनी दि. २४ जुलै १९७९ रोजी सभागृहातील चर्चेत भाग घेतला होता. ग्रामीण भागामध्ये ज्याप्रमाणे प्राथमरी हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर आणि कॉलेज हॉस्पिटलची सोय शासनामार्फत करून दिली तशी ती शहरामध्ये सुद्धा करून देण्यात यावी. असा मुद्दा त्यांन सभागृहात उपस्थित केला होता. आयुर्वेदिक, होमीओपॅथिक नॅचरोपॅथीक, सिद्धा आणि युनानी असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्याकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्यातील आरोग्यसेविकांच्या मागण्यांची दखल शासनाने घ्यावी. कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमाकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे हा कार्यक्रम ठिकठिकाणी बंद करण्याची पाळी शासनावर आलेली आहे.^{११७} अशा जनहिताच्या आणि राष्ट्रहिताच्या प्रश्नाकडे शासनाला कानाडोळा करून चालणार नाही. यामुळे भविष्यात अनेक समस्या आपले डोके वर काढू शकतात. असे श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात स्पष्ट केले होते.

अनुदानाकरिता पुरक मागण्या— पाटबंधारे विभाग, उद्योग व कामगार विभाग याबाबत ऊर्जा मंत्री श्री. गं. भा. चव्हाण यांनी दि. ८ ऑगस्ट १९७९ रोजी सभागृहात पुरक मागणी प्रस्तुत केली होती. त्यावर विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती पाटील यांनी सभागृहामध्ये त्यांचे मत व्यक्त केले होते. वीज प्रश्नासंबंधी अभ्यास करण्यासाठी शासनाने एक समिती नेमली होती. त्या समितीमध्ये सभागृहाचे २९ सभासद सदस्य म्हणून आहेत. आणि या सर्वच्या सर्व म्हणजे २९ सभासदांनी वीज कपाती संबंधी मत व्यक्त केले आहे.^{११८} त्यामुळे शासनाने वीज कपातीचे धोरण स्विकारणे ही चुकीची बाब असल्याची माहिती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिली होती.

शोक प्रस्तावाबाबतचा ठराव दि. २१ जानेवारी १९८० रोजी सभागृहात मांडला त्यावर विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती पाटील यांनी या ठरावाला पाठींबा दिला होता. कै. जयप्रकाशजी नारायण आणि कै. वसंतराव नाईक यांच्या दुःखद निधन झाल्यामुळे श्रीमती पाटील यांनी त्यांच्या पक्षाच्या वतीने त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली होती. याचप्रमाणे कै. शंकरगौडा टिम्मगौडा आणि कै. लॉर्ड माऊंटबॅटन

यांच्या निधनामुळे सुद्धा श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात श्रद्धांजली अर्पण केली होती.^{११९} या थोर नेत्यांनी आपल्या समाजासाठी, समाजातील मागासलेल्या बांधवांसाठी अनेक योजना तयार केल्या आहेत. त्यांनी आपले आयुष्य समाजासाठी झिजविले आहे. असे थोर नेते आपल्यातून निघून गेले आहेत. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो. अशी श्रीमती पाटील यांनी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली होती.

कापूस एकाधिकार योजनेअंतर्गत कापूस केंद्रे बंद पडणे याबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. २९ जानेवारी १९८० रोजी सभागृहात निवेदन दिले होते. महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास शेतीवर आधारित असतांना सत्ताधारी शासनाने एकाधिकार कापूस खरेदी योजनेकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. या योजनेत जे दोष आहेत ते दुरुस्त करता येण्यासारखे असतांना त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.^{१२०} असा आरोप त्यांनी सत्ताधारी पक्षावर केला होता. या योजनेतील दोष शासनाने दुरुस्त करून ही योजना परत कार्यान्वित करावी अशी विनंती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात केली होती.

जुलै १९७९ मध्ये विदर्भात झालेल्या भीषण पुरामुळे झालेले प्रचंड नुकसान यासंबंधी श्रीमती प्रतिभा पाटील व श्री. गजाननराव गरुड यांनी दि. २९ जानेवारी १९८० रोजी सभागृहात लक्षवेधी सूचना दिली. त्यावर शासनाच्या वतीने महसुलमंत्री श्री. उ. ल. पाटील यांनी निवेदन दिले होते. जुलै ऑगस्टमध्ये विदर्भात अतिवृष्टी व पूर येऊन अपरिमित नुकसान झाले आहे. पुरात ४८ व्यक्ति मृत्युमुखी पडल्या होत्या. अंदाजे ३,००० गावांना या आपत्तीची झळ पोहोचली आहे. यासाठी शासनाने खालील उपाययोजना राबविल्या आहेत. यामध्ये सानुग्रह अनुदान, पुरपीडीतांना रोजगार हमी योजनेची कामे, घर बांधणीसाठी सहाय्य, शेतकऱ्यांना बी-बियाणांसाठी सहाय्य, अन्न धान्यासाठी कर्ज, जमिन लागवडी योग्य करण्यासाठी सहाय्य, पशुधनासाठी सहाय्य, व्यावसायिक पुनर्वसनासाठी सहाय्य, शैक्षणिक सहाय्य, खंडीत वीज पुरवठा पुनश्च सुरू करणे.^{१२१} अशा प्रकारच्या योजना शासन राबवित आहे,

असे या निवेदनावरून दिसून येते. विदर्भातील पुरग्रस्तांना सहाय्य करण्याकरिता शासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत व चालू आहेत असे निवेदन शासनातर्फे देण्यात आले होते.

अनुदानाकरिता पुरक मागण्या याबाबत विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती पाटील यांनी दि. २९ जानेवारी १९८० रोजी चर्चेत भाग घेतला. रब्बी पीक मोहीमेखाली ७४९२ ऑईल्स इंजिन्स विकत घेण्यात आल्या आहेत. त्याची किंमत जवळजवळ ३ कोटी ४४ लाख होती. ती विकल्यानंतर २.५० कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. हे प्रकरण सन १९६५-६६ उजेडात आले. मात्र हे प्रकरणाची चौकशी १५ वर्षांनी का केली जात आहे. याबाबतचा तपास करण्यासाठी एक पोलीस निरीक्षक, दोन फौजदार आणि चार निःशस्त्र पोलीस शिपाई या स्टाफ साठी दरवर्षी जवळ जवळ ९० हजार रुपये खर्चाचे अनुदान मागीतले जात आहे. त्यामुळे या शासनाने 'वराती मागून घोडे' किंवा 'आंधळ दळतय आणि कुत्र पीठ खातयं!'^{१२२} अशी या सरकारची स्थिती झाली आहे. असा आरोप श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात केली होती.

शोक प्रस्ताव कै. डॉ. धर्मराज पैकूजी मेश्राम, माजी विधानसभा सदस्य यांच्या निधनाबद्दलचा शोक प्रस्ताव दि. २९ जानेवारी १९८० रोजी सहकार मंत्री श्री. ना. ज्ञा. पाटील यांनी सभागृहासमोर आणला. त्यावर विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती पाटील यांनी शोक व्यक्त केला होता.^{१२३}

४.५ इ.स. १९८० मुक्ताईनगर विधानसभा मतदार संघातून श्रीमती पाटील पाचव्यांदा विधानसभेवर विजयी.

इ. स. १९७९ मध्ये इंदिरा काँग्रेस स्वतंत्र झाली होती. त्यानंतर १९८० मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूका जाहीर झाल्या. निवडणूकांची ही रणधुमाळी श्रीमती पाटील यांच्यासाठी आता नवीन राहिली नव्हती. आपल्या पदाचा, अधिकाराचा उपयोग लोकहितासाठी केला, लोकांचे प्रश्न सोडवले तर मतांचा जोगवा मागावा लागत नाही. अशी श्रीमती पाटील यांची ठाम प्रेरणा होती. त्यामुळे निवडणूकांना सामोरे जातांना श्रीमती पाटील तसुभरही डगमगल्या

नाहीत. विधानसभेची निवडणूक लढविण्याची ही श्रीमती पाटील यांची पाचवी वेळ होती. निवडणूका पार पडल्या आणि श्रीमती पाटील विधानसभेवर पाचव्यांदा विजयी झाल्या.^{१२४} त्या काळी राजकारणामध्ये स्त्रियांचा सहभाग अत्यल्प होता. तरिसुद्धा मतदारांनी एका महिलेला पाच वेळा विधानसभेवर पाठवले. राजकारणामध्ये एक महिला असून सुद्धा पाचव्यांदा विधानसभेवर निवडून जाते, ही राजकारणामध्ये साधी गोष्ट नाही. यामुळे त्यांच्या नावावर हा नवा विक्रमच जमा झाला आहे. समाजासाठी त्यांनी केलेली कामे, मतदारांचा त्यांच्याकार्यावर व त्यांच्यावर असलेला विश्वास यामुळेच हे शक्य झाले आहे.

श्रीमती पाटील यांचे नाव यावेळेस मुख्यमंत्रीपदासाठी निश्चितच झाले होते. पण राजकारणात काय घडेल कुणीच सांगू शकत नाही. श्रीमती पाटील यांचे नाव मागे पडले नि बॅरिस्टर ए.आर. अंतुले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. अंतुलेंनी त्यांच्या मंत्रीमंडळात श्रीमती पाटील यांना घेतले नव्हते. पण पुढेही डावपेच बदलले. आणि श्री. बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री झाले. त्यावेही श्री. बाबासाहेब भोसले आणि वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रीमंडळात श्रीमती पाटील यांचा समावेश केला होता.

जळगाव येथे उसळलेली जातीय दंगली बाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. १४ जुलै १९८० रोजी सभागृहातील चर्चेत भाग घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. जातीय दंगल ही आपल्या समाजाला एक प्रकारचा कलंक आहे. परंतु जळगाव मधील ही जी घटना घडली तरी पोलीसांनी केलेल्या फायरिंग मुळे ज्या ठिकाणी ४ जण ठार झाले आहेत. जातीय स्वरूपाची दंगल असती तर पोलीस येण्याअगोदर त्याठिकाणी अनेक खून झाले असते. मंदीर किंवा मशिदीवर हल्ले झाले असते. परंतु अशी घटना त्याठिकाणी घडलेली नाही. त्यामुळे ही जातीय दंगल नाही. या घटनेची चौकशी करण्याची मागणी श्रीमती पाटील यांनी केली.^{१२५} चौकशीअंती जे दोषी असतील त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई करावी. अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली होती.

इ.स. १९८०-८१ च्या अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा याबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि १५ जुलै १९८० रोजीच्या चर्चेत सहभाग घेतला. या

अर्थसंकल्पा बाबत त्या म्हणाल्या होत्या, की हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या विकासाला निश्चित दिशा आणि प्रगतीपथावर नेणारा आहे. यामुळे श्रीमती पाटील यांनी वित्तमंत्र्याचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले होते. यावेळी सामाजिक आणि आर्थिक समानता प्रस्थापित करण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही श्रीमती पाटील यांनी दिली होती. अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासाच्या योजना, सुशिक्षित बेकारांच्या योजना कार्यान्वित करण्याचा संकल्प या अर्थसंकल्पास दिसत आहे. १९८०-८१ सालचा हा अर्थसंकल्प ८०१.२४ कोटी रुपयांचा निश्चित करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्र्यांनी कोणतेही नवे टॅक्स सुचविलेले नाहीत.^{१२६} हा अर्थसंकल्प म्हणजे विकासाच्या प्रगतीच्या आणि समाजवादाच्या दृष्टिने टाकलेले हे ठोस पाऊल आहे. अशी प्रतिक्रिया श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिली होती.

अल्पभुधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी १९८०-८१ च्या अंदाजपत्रकात केलेली तरतूद याबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. ८ सप्टेंबर १९८१ रोजी सहकार मंत्र्यांकडे खुलासा मागीतला होता. त्यावर सहकार मंत्री श्री. नरेंद्र तिडके यांनी दि. ३१ मार्च १९८१ अखेर एकूण ५,२६,१८६ अल्पभुधारकांना एकूण रु. ४०,४३,०४९९६ ची कर्जमाफी देण्यात आली होती.^{१२७} असा खुलासा सहकार मंत्र्यांनी सभागृहात दिला होता.

अल्प भुधारक शेतकऱ्यांना खतांचा आणि जंतुनाशकांचा नियमित व पुरेसा पुरवठा करण्याबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. २/३/१९८१ रोजी कृषि मंत्र्यांकडे खुलासा मागीतला होता.^{१२८} त्यावर शासनाच्या वतीने कृषिमंत्र्यांनी या बाबतचा खुलासा सभागृहात मांडला होता.

४.५.२ इ.स. १९८३-८५ या काळातील कॅबिनेट मंत्री, नागरी पुरवठा व समाजकल्याण मंत्री या पदावर असतांनाचे श्रीमती पाटील यांचे विधानसभेतील कार्य.

केंद्र सरकारने केरोसिनच्या भावात केलेली कमालीची वाढ याबाबत श्रीमती पाटील (अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री) यांनी दि. ८ मार्च १९८३ रोजी

सभागृहात निवेदन दिले होते. केरोसिनबाबत त्या म्हणाल्या होत्या, ७० टक्के कोटा हा प्रचलित अर्थसहायीत दराने वाटप करण्यात येईल व उरलेला ३० टक्के कोटा हो अर्थसहाय्यविरहीत दराने राज्यात देण्यात येईल. परंतु समाजातील दुर्बल आणि कमकुवत घटकांना केरोसीनची ७० टक्के गरज अर्थसहायित दराने भागविली जाईल.^{१२९} असे निवेदन श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात केले होते.

क्लिक ऑन रेग्युलेटर गॅस सिलेंडर बसविणे याबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. ६ एप्रिल १९८३ रोजी निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवले. ज्यांच्याकडे गॅस कनेक्शन अगोदरचे आहेत. त्यांना सिलेंडर मिळण्यामध्ये काहीही अडचण नाही. मात्र ज्यांना नवीन कनेक्शन दिले आहेत. त्यांना क्लिक ऑन पतीमुळे ते मिळण्यात विलंब होत आहे.^{१३०} आणि म्हणून सिलेंडर मिळण्यास त्यांना विलंब होत आहे. असे निवेदन श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात सादर केले.

पेट्रोल डिझेल आदींची वाहतूक करणाऱ्या टॅक्सच्यामालकांनी सुरू केलेले टॅकर बंद आंदोलन याबाबत श्रीमती पाटील (अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री) यांनी दि. ११ एप्रिल १९८३ रोजी निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवले. महाराष्ट्र टॅकर लॉरी ऑनर्स असोसिएशनने तेल कंपन्यांशी करार केलेला होता. त्या कराराची मुदत दि. ३१ मार्च १९८३ पर्यंतच होती. दि. ११ मार्च १९८३ पासून वाहतुकीचे दर वाढवून मिळावे या मागणीसाठी त्यांनी वाहतूक बंद करून संपास सुरूवात केली. त्यानंतर दि. २७ मार्च १९८३ रोजी तेल कंपन्या व टॅकर लॉरी असोसिएशन ची यांच्यामध्ये चर्चा झाली. आणि शासनाने रॉकेलची वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक टॅकर सोबत पोलीस देऊन रॉकेलचा पुरवठा करण्यास सुरूवात केली आहे. दि. ८ एप्रिलच्या दुपारपर्यंत ३८४ टॅक लॉरीज व १,३८१ बैलगाड्यांमार्फत एकूण ३९१४ किलो लिटर्स रॉकेलचा पुरवठा मुंबईत सर्व ठिकाणी करण्यात आला आहे.^{१३१} असे निवेदन श्रीमती पाटील यांनी सभागृहासमोर सादर केले होते.

अनुदानाकरिता मागण्या अन्न व नागरी पुरवठा विभाग याबाबत श्रीमती पाटील (अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री) यांनी दि. १९ एप्रिल १९८३ रोजी सभागृहात मागण्या सादर केल्या. मागण्या सादर करतांना त्या म्हणाल्या, महाराष्ट्रात जी एकंदर दुकाने आहेत त्यापैकी जवळ जवळ २३०० दुकाने ही मुंबई आणि ठाणे रेशनिंग एरियामध्ये आहेत. ज्या भागात रेशन दुकाने नसतील त्या ठिकाणी ती उघडण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. अन्न व नागरी पुरवठ्यासाठी ४९५ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. खेड्यापाड्यातील शेतकऱ्याला ७५ टक्के सिमेंट दिले जाते व उरलेले २५ टक्के सिमेंट इतर संस्थांना दिले जाते. १२५ स्वस्त धान्य दुकानांमधून स्वस्त कापड देण्याची योजना चालू केलेली आहे. मागच्या वर्षी जवळ जवळ १६०० दुकानांचे टारगेट असतांना १६१६ दुकाने उघडण्यात आली आहेत. या दुकानांमधून साखर, गहु, तांदुळ आणि खाद्य तेल यांचा भरपूर पुरवठा केला जातो. स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून ज्वारी, तांदुळ, गहु, साखर यांचे वितरण व्यवस्थेतील दोष दूर करण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल असल्याचे त्या यावेळी म्हणाल्या होत्या.^{१३२} हे काम यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यासाठी श्रीमती पाटील यांनी सभागृहासमोर आपल्या विभागाच्या मागण्या मांडल्या होत्या.

मंडळ आयोगाच्या शिफारशींवर चर्चा चर्चा करण्यासाठी शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील यांनी दि. ९ डिसेंबर १९८३ रोजी सभागृहात चर्चा केली होती. शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील यांनी सभागृहामध्ये मंडळ आयोगावर यशस्वीरित्या चर्चा घडवून आणली होती. यावेळी त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती. घटनेच्या ३४० व्या अनुच्छेदाप्रमाणे मंडळ आयोगाची नियुक्ती केली होती. मंडळ आयोगाचा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर झाला आणि पार्लमेंटमध्ये देखील त्यावर चर्चा झाली आहे. मंडळ आयोगाने जो सर्वे केला त्यासाठी ११ इंडिकेटर्स लावण्यात आले होते. मागासलेपणा जसा जातींवर अवलंबून आहे तसा तो त्यांनी पिढ्यानपिढ्या जो धंदा केलेला आहे, त्यावर सुद्धा तो अवलंबून असतो. चांभार बुट बनवीत होता पण आता बाटा कंपनी बुट बनवून विकावयास लागल्यामुळे चांभाराचा धंदा बुडाला. सोनारकीचा धंदा

बुडून गोल्ड आले, लोहाराचा भाता बंद झाला आणि प्लास्टीकच्या बादल्या निघाल्या म्हणून लोहाराचा सुद्धा धंदा बुडाला.^{१३३} या सर्वांचे आर्थिक मागासलेपणा घालविण्याची गरज आहे. त्यांच्या हाती धंदा देण्याची गरज आहे. ज्यांचा चरित्रार्थ्याचा धंदा गेला आहे. यांना उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. असे मत त्यांनी सभागृहात व्यक्त केले होते.

ज्यांच्यावर सामाजिक अन्याय झाला आहे. जे अनेक वर्षे दबलेले आणि किडलेले आहेत अशा समाजबांधवाना वर आणले पाहिजे. त्यांना सामाजिक न्याय दिला पाहिजे. सामाजिक समता निर्माण केली पाहिजे. यावर सर्वांचे एकमत झालेले आहे. माननीय मुख्यमंत्री श्री. वसंतदादा पाटील व उपमुख्यमंत्री श्री. रामराव आदिक यांना राजर्षी शाहु महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू या सर्वांना आपण सर्वजन पुढे घेऊन चाललो आहेत. याचा त्यांना सार्थ अभिमान आहे.

महाराष्ट्रामध्ये एस.सी. साठी १३ टक्के एस.टी. साठी ७ टक्के, भटक्या जमातीसाठी ४ टक्के ओ.बी.सी. साठी १० टक्के, पी.इ.पी. म्हणजे ज्यांच्या जमिनी धरणात गेल्या आहेत, या लोकांसाठी २५ टक्के, आंधळे—पांगळे यांच्यासाठी ३ टक्के, नेव्ही, आर्मि, मिलीटरीसाठी १५ टक्के आणि अतिशय मागासलेले आर्थिकदृष्ट्या ज्यांच्याकडे कोणतेही साधन नाही अशांसाठी २३ टक्के रिझर्वेशन ठेवले आहे. अशा प्रकारे ८० टक्के रिझर्वेशन ठेवण्यात आलेले आहे. इतर राज्यात एवढे रिझर्वेशन ठेवण्यात आलेले नाही.^{१३४} अशी माहितीही त्यांनी सदनमध्ये दिली होती. म्हणून अशा समाजाला सामाजिक न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार व प्रतिनिधी मागे पडणार नाहीत अशी ग्वाही श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिली होती. आणि मंडळ आयोगावरील सरकारची भूमिका यशस्वीपणे सभागृहामध्ये मांडली होती. यावरून त्यांनी निर्णयक्षमता, खंबीर भूमिका, दृढ आत्मविश्वास दिसून येतो.

काळी ज्वारी वेळेवर खरेदी न करणे याबाबत शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील (अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री) यांनी दि. १३ डिसेंबर १९८३ रोजी सभागृहात निवेदन दिले होते. सन १९८१—८२ मध्ये जी ज्वारी होती ती स्वस्थ

धान्य दुकानांमध्ये वितरणासाठी दिली. परंतु बाजारात त्या किंमतीत किंवा त्यापेक्षाही कमी भावात मिळत असल्यामुळे ही ज्वारी अशीच पडून राहिली. १ ऑक्टोंबरपासून ज्वारी खरेदी केली जाते. परंतु या वर्षी पाणी जास्त असल्यामुळे १५ ऑक्टोंबरपासून ज्वारी खरेदीला सुरुवात झाली होती. पावसामुळे ज्वारी काळी पडली. त्यामध्ये एफ.अे.क्यु स्टॅन्डर्ड ज्वारी घेता येत नाही, तर त्यासाठी १२४, मध्यम १२६ व १२८ अशा ज्वारीच्या भावाने ज्वारीची खरेदी केल्याची माहिती^{१३५} श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिली होती.

जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमतीत झालेली व होत असलेली भरमसाठ वाढ याबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. १५ डिसेंबर १९८३ रोजी सभागृहात निवेदन सादर केले होते. महाराष्ट्रात जवळ जवळ ३१,४३६ दुकानांमधून जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करण्यात येत होता. या दुकानांमधून जवळ जवळ १ कोटी २९ लाख एवढी कार्डे देण्यात आले आहेत. लोकसंख्येच्या मानाने १/४ वर्ग यामध्ये कव्हर झाला आहे. परंतु वर्तमान पत्रात जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमती २ रुपयांपासून १२ रुपयांपर्यंत आहे. तांदळाच्या क्वाॅलिटीवरच ही किंमत ठरविण्यात आलेली होती. त्यामुळे सर्वसामान्यांची दिशाभूल झालेली आहे. असे श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात सांगितले. पाम तेलाच्या किंमती बाजारात १९ ते २० रुपयांपर्यंत असतांना सुद्धा स्वस्त धान्य दुकानामध्ये हेच पाम तेल ९ ते ९:५० रुपयांच्या भावाने विकले होते.^{१३६} अशा प्रकारे बाजारभावाची माहिती व राशन दुकानांची सद्यःस्थितीचा अहवाल श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात ठेवला होता.

देवळी येथील हरिजन छात्रालयातील लहान मुलांना दि. १० डिसेंबर पासून उपाशी ठेवणे यासंबंधी सवश्री म. सु. शिवनकर, पांडुरंग फुंडकर यांनी दि. १४/१२/१९८३ रोजी स्थगत प्रस्तावाची सूचना सभागृहात दाखल केली होती. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील (समाजकल्याण मंत्री) यांनी निवेदन दिले होते.

वर्धा जिल्ह्यातील देवळी या गावी “कै. महादेवराव ठाकरे हरिजन व आदिवासी छात्रालयात जेवणामध्ये हायब्रिड, ज्वारीच्या कण्या, भाकरी कधी पोळ्या दिल्या जातात. यावर दि. १३/१२/१९८३ रोजी समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी या छात्रालयात जाऊन प्रत्यक्ष चौकशी केली आहे. या अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी जेवणाची पर्यायी व्यवस्था केलेली आहे.”^{१३७} सदरील प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. व दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. अशी माहिती समाजकल्याण मंत्र्यांनी सभागृहात दिली होती.

अनुदानाकरिता मागण्या— अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग याबाबतच्या मागण्या श्रीमती पाटील यांनी दि. १० एप्रिल १९८४ रोजी सभागृहासमोर सादर केल्या. महाराष्ट्रातील धान्याची उत्पादन १०८ लक्ष टन धान्याचे उत्पादन झाले असतांना महाराष्ट्राला जवळजवळ १०० लक्ष टनांची आवश्यकता आहे. यापैकी ८५ टक्के धान्य खाण्यासाठी उपलब्ध होते. व १५ टक्के धान्य खाण्याची गरज खाजगी धान्यातून भागविण्यात येते.^{१३८}

गव्हापासून रवा आणि मैदा निर्माण करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना गोबर गॅससाठी केंद्र शासनाकडून सिमेंट दिल्या जाते, राशन दुकानातून पामोलीन तेलाचे वितरण करण्यात येते, राशन दुकानांवर लक्ष ठेवण्यासाठी व्हिजलन्स कमिटीची निर्माती करण्यात आली आहे. गोडाऊनमधील गैर प्रकार रोखण्यासाठी गोडावून कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती. ग्राहकाला धान्य स्वच्छ करून दिल्या जात आहे. ग्राहकांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टिने अन्न व नागरी पुरवठा खात्याच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहितीही श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिली होती.^{१३९} यामुळे धान्य वितरणामधील गैर प्रकार रोखता येतील आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत त्या योजनेचा लाभ देता येईल यासाठी शासनाने विविध योजना आपल्या हाती घेतल्या आहेत.

सन १९८४-८५ च्या अनुदानाकरिता मागण्या समाजकल्याण विभाग दि. २४ एप्रिल १९८४ रोजी श्रीमती पाटील (समाजकल्याण मंत्री) यांनी सभागृहात मांडल्या होत्या. “समाजात तळागाळातील दुर्बल लोक आहेत, मागासलेल्या समाजातील आहेत. त्यांना वर आणण्याचे, स्वतःचा अभिमान निर्माण करण्याचे, समाजामध्ये त्यांची प्रतिष्ठा निर्माण करण्याचे यासाठी त्यांना आर्थिक मदत मिळवून देण्याचा कार्यक्रम महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळातर्फे त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. पुर्वी हे लोक दुसऱ्या लोकांच्या मेंढ्या, गाई, म्हशी राखीत होते आता तेच लोक आता स्वतः गाई, म्हशी आणि मेंढ्या राखतात हा त्यांच्यामध्ये झालेला बदल आहे.”^{१४०}

भटक्या व विमुक्त समाजासाठी वसंतराव नाईक महामंडळ स्थापन करण्यात आले. मातंग समाजासाठी वेगळे महामंडळ स्थापण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे.^{१४१} शासनाने प्रत्यक्ष कृतीमध्ये अनेक योजना आणल्या आहेत. हे काम चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी या खात्याच्या मागण्या मंजूर कराव्यात अशी विनंती श्रीमती पाटील यांनी केली होती.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१ अन्वये विदर्भासाठी वेगळे विकास महामंडळ स्थापन करणे याबाबत श्रीमती पाटील (समाजकल्याण मंत्री) यांनी दि. १३ जुलै १९८४ रोजी सभागृहामध्ये निवेदन दिले होते. हे महामंडळ स्थापन करण्यासाठी येत्या सेशनमध्ये मंत्रीमंडळासमोर हा विषय ठेवला जाईल. व लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल असा खुलासा श्रीमती पाटील यांनी सभागृहासमोर दिला होता.^{१४२}

नाशिक जिल्ह्यातील बाजरी खरेदीसंबंधी सवश्री जनार्धन पाटील व इतरांनी दि. २६ जुलै १९८४ रोजी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडली व सन्माननिय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी निवेदन देण्याची मागणी केली. यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील (अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री) यांनी सभागृहात निवेदन सादर केले होते.

सन १९८३-८४ च्या हंगामात आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या रु. १२४ प्रति क्विंटल आधारभूत दराने नाशिक

जिल्ह्यात सन १९८३-८४ च्या हंगामात तीन केंद्रावर बाजरी खरेदी करण्यात आली. ती खालिलप्रमाणे...

१. नांदगाव	५७०.००	क्विंटल	
२. लासलगाव	६२.३५६	क्विंटल	
३. नामपूर (बागलान)	६९७.५५	क्विंटल	
एकूण		१३२९.९०	क्विंटल

दि. १५ मार्च १९८४ पासून राज्यात बाजरीची खरेदी बंद केली आहे. जी सर्वसाधारण गुणवत्ता दर्जाची (एफ.ए.क्यू) नाही ती बाजरी खरेदी केली जात नाही. इफेक्टिव्ह स्टॅण्डर्सची जी बाजरी आहे ती दि. १५ मार्च पर्यंत खरेदी करण्यात आलेली आहे.^{१४२}

असा खुलासा श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिला होता.

४.६ इ.स. १९७३ ते १९८४ या काळातील श्रीमती पाटील यांचे विविध कॅबिनेटमंत्रीपदावर असतानांचे विधानपरीषदेतील कार्य.

रुग्णालय सल्लागार सुसुत्रता समिती स्थापन करणे याबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. ३० नोव्हेंबर १९७३ रोजी डॉ. पंडीत यांनी मांडलेल्या ठरावाला सभागृहात उत्तर दिले. जून १९७३ मध्ये अशी कमिटी नेमण्यात आली होती. या कमिटीच्या कामाचा अनुभव आल्यानंतर नागपूर आणि पुणे डिव्हीजनसाठी अशीच एक कमिटी नेमण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मुंबईसाठी आरोग्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक को-ऑर्डिनेशन कमिटी नेमण्यात आली असल्याची माहिती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिली होती.^{१४३}

अनुसुचित जातींच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवून देण्याबाबत सवश्री उ. ल. पाटील व इतरांनी दि. १५ फेब्रुवारी १९७४ रोजी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात निवेदन दिले.

अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासनाने या विद्यार्थ्यांना शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती देण्याची योजना राज्यशासना मार्फत कार्यान्वित केलेली

आहे. या योजनेखाली राज्यातील ५१,००० विद्यार्थी दरवर्षी ह्या शिष्यवृत्त्यांचा लाभ घेत आहे. औरंगाबाद येथील ८०० विद्यार्थ्यांनी दि. ७/२/१९७४ रोजी मोर्चा काढला होता. शिष्यवृत्त्यांच्या दरात काही प्रमाणात वाढ करावी ही त्या विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी होती परंतु, शिष्यवृत्त्यांच्या दरात वाढ करण्याचा अधिकार केंद्र शासनाला असल्यामुळे राज्य शासनाने तशा विनंतीचे पत्र मी स्वतः श्री. रामनिवास मिर्धा, राज्यमंत्री यांना पाठवले आहे.^{१४४} आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या निधीतून २५ लाख रुपये त्वरीत मंजूर केले आहेत. असा खुलासा श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिला होता.

दि. २२ एप्रिल १९७५ रोजी श्री. चि. रा. खानोलकर यांनी “पारूळे गावच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर डॉक्टर नसने?” हा तारांकित प्रश्न क्र. १२४५२ विचारला. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील यांनी या घटनेबद्दलची सद्यःस्थिती सभागृहासमोर ठेवली होती. दि. ८ ऑक्टोबर १९७४ रोजी डॉ. आर. एल. कोरगावकर हे संचालक आरोग्य सेवा यांच्या आदेशानुसार देवरुख येथील कुटुंब नियोजन शिबीरामध्ये गेले होते. दुसरे डॉ. एच. एच. पाटणकर हे तुळस सबसेंटर व फुटीर रुग्णालय सावंतवाडी येथे भेट देण्यासाठी गेले होते.^{१४५} असा खुलासा श्रीमती पाटील यांनी सभागृहामध्ये दिला होता.

“सन १९७४—१९७५ या कुटुंब नियोजनविषयक कार्यक्रमावरील खर्च” या विषयावर सर्वश्री व. रा. पंडीत व ग. प्र. प्रधान यांनी तारांकित प्रश्न क्र. १३२९९ विचारला होता. त्याला श्रीमती पाटील (सार्वजनिक आरोग्य मंत्री) यांनी दि. २२ एप्रिल १९७५ रोजी उत्तर दिले होते.

कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेसाठी पुरुष नसबंधीसाठी ५१ रुपये, स्त्री नसबंधीसाठी ७८ व लुप बसविण्यासाठी ८ रुपये याप्रमाणे पैसे दिले जातात. एकूण ६०१.७८ लाख रुपयांपैकी डिसेंबर १९७४ अखेर रु. ३८२.७५ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. जानेवारी १९७५ ते मार्च १९७५ अखेर पर्यंत रु. २१९.०३ खर्च होण्याची शक्यता आहे.^{१४६} कुटुंब नियोजन कार्यक्रमांमध्ये संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया, गर्भाशयवलय, कुटुंब नियोजन बांधकाम केंद्र, प्रसिद्धी व

प्रसिद्धी नंतरचा कार्यक्रम, लूप बसविणे, कॉपर टी, वैद्यकिय गर्भसमाप्ती अशा वेगवेगळ्या योजनांसाठी हा खर्च करण्यात येत असल्याची माहिती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिली होती.

मुंबईत महारोगी व भिकारी यांची वाढती संख्या याबाबत दि. २४ एप्रिल १९७५ रोजी श्रीमती पाटील (समाजकल्याण मंत्री) यांनी सदरील चर्चेत भाग घेतला. महाराष्ट्रात १० प्रकारची डायग्नोसिस सेंटर्स आहेत त्या ठिकाणी त्यांना अॅडमिट करून त्यांची तपासणी केली जाते. अशाप्रकारे जे महारोगी भिकारी असतात त्यांना पकडून बेगिंग अॅक्ट खाली अटक केली जाते. अशा लोकांसाठी येथे जे एक रिसिव्हिंग सेंटर आहे. त्यात ४१० लोकांना ठेवण्याची सोय आहे. या सेंटरमध्ये त्यांची तपासणी केली जाते. व त्यांना भीक मागण्याबद्दल शिक्षादेखील होते. त्यानंतर अशा लोकांना कुलाबा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सेंटर्समध्ये त्यांना पाठवण्यात येते. अशा महारोगी असणाऱ्या भिकाऱ्यांना तेथे रिहॅबिलिटेट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा संस्थांना शासनातर्फे गॅट देण्यात येतो. महारोग्यांना स्वतःच्या उदरनिर्वाहाच्या दृष्टिने काही उद्योगधंदा शिकविला जातो.^{१४७} भिकाऱ्यांसाठी योजना आखून शासन त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. शासनदेखील हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करित असल्याचे यामधून दिसून येते.

श्रीमती पाटील यांनी दि. २५ फेब्रुवारी १९७५ रोजी सन १९७४ चे वि. प.वि. चे अन्नभेसळ प्रतिबंध अधिनियम १९५४ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी १९७४ चे अन्नभेसळ प्रतिबंध विधेयक सभागृहात मांडले. ६ महिन्यांऐवजी जास्तीत जास्त १ वर्षांची राहिल आणि जेथे ६ वर्षांची शिक्षा होती तेथे १० वर्षांची करत असल्याची माहिती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिली होती.^{१४८} या बिलाच्या यशस्वीतेसाठी सध्याच्या लॅबोरेटरी कमी पडतात. सध्या मुंबई पुणे येथे १-१, नागपूरला २, औरंगाबाद व अमरावती १-१ अशा सहा लॅबोरेटरीज एस्टॅब्लिश करण्याचा शासनाचा विचार आहे. त्यामुळे अन्नभेसळ होणार नाही आणि त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला होणारा त्रास कमी होईल. यामध्ये सामाजिक

कार्य करणाऱ्या संस्था किंवा मंडळ यांची मदत घेण्याची शासन प्रयत्न करत आहे. अशीही माहिती श्रीमती पाटील यांनी दिली होती.

सन १९७५-७६ च्या खर्चाच्या पूरक विवरणपत्रावर चर्चा याबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. १६ मार्च १९७६ रोजी सभागृहात चर्चा केली होती. यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या, “ज्या ज्या मंडळांनी समाजकार्यासाठी, धरणांसाठी, आपल्या जमीनी, घरे, विहीरी सोडल्या आहेत. त्यांचे पुनर्वसन योग्य प्रकारे होण्यासाठी स्टाफची आवश्यकता भासते. त्यामुळे क्रमांक ३६ आणि ३७ अन्वये दोन युनिट्स आपण निर्माण करण्यात येतील. त्याच्यामुळे त्यांना विहीरीचा मोबदला तत्परतेने मिळेल.”^{१४९} त्याचप्रमाणे ज्यांनी अगोदर चित्रपट निर्माण केला त्यावर गोळा करण्यात आलेल्या करमणूक कराचा ७० किंवा ७५ टक्के भाग त्यांना परत करण्याची योजना शासनाने सुरू केलेली आहे. असे श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात सांगितले होते.

सन १९७५ चे वि.स.वि. क्रमांक ४६ “सार्वजनिक उपयोगाच्या प्रकल्पांकरिता संपादन केलेल्या जमिनीतून विस्थापित झालेल्या विवक्षित व्यक्तींची पुनर्वसाहत व त्यांच्याशी संबंधीत बाबी यासाठी तरतूद करण्याकरिता चे विधेयक” दि. १ एप्रिल १९७६ रोजी श्रीमती पाटील (पुनर्वसन मंत्री) यांनी सभागृहात मांडले होते. धरणग्रस्तांना ज्या जमिनी दिल्या जातात त्यांचे हस्तांतरण किंवा विभाजन करावयाचे असेल तर त्यासाठी सरकारकडे लेखी परवानगी मागावी लागेल. प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींना भरीव सहाय्य देण्यासाठी कुटुंबातील व्यक्तींची मर्यादा ५ पर्यंत खाली आणण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पुनर्वसन केलेल्या गावांमध्ये मळणीसाठी जमिन, स्मशान आणि दफनभूमी यांसाठी जमिन राखून ठेवण्याकरिता त्याची नियमात तरतूद केली जाईल.^{१५०} अशी माहिती सभागृहात दिली. अशी भूमिका श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात मांडली व हे विधेयक संमत करावे अशी विनंती केली

चर्नीरोड येथील स. का. पाटील उद्यानाला लागून बेकायदेशीरपणे बांधलेली मशिद, याबाबत श्रीमती पाटील (नगरविकास मंत्री) यांनी दि. २० डिसेंबर १९८२ रोजी निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवले होते. महर्षी कर्वे

रोडवर सीटी सर्वे नं. ४७६ भुलेश्वर डिव्हीजन येथे बोहरा दफन भूमि आहे. उरेला लागून स. का. पाटील उद्यान व दक्षिणेला हिंदू स्मशान भूमि आहे. बोहरा दफन भुमित उत्तर — पश्चिम भागात प्रार्थना सभागृह बांधण्याचा प्रस्ताव मुंबई महानगरपालीका अधिनियमाच्या कलम ३४२ अनुसार मुंबई महानगर पालीकेकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार सदरील काम प्रगतीपथावर आहे. या इमारतीचे काम अनधिकृत नाही. या बांधकामास महानगरपालीकेने मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे ही मशिद बेकायदेशीर नसल्याबाबतचा खुलासा श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिला होता.

श्री आत्माराम रावजी भट यांच्या निधनाबद्दलचा शोक प्रस्ताव दि. ८ मार्च १९८३ रोजी श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात मांडला. कै. आत्माराम रावजी भट यांना व्यापार आणि लघु उद्योगातील कार्याबद्दल, “लघु उद्योग रत्न” ही पदवी बहाल करण्यात आली होती. भारत सरकारने त्यांना, “पद्मश्री” हा किताब देऊन त्यांचा गौरव केला होता. अशा या थोर विचारवंत कुशाग्र बुद्धीमत्ता लाभलेला लघु उद्योग प्रणेत्यांचे रक्तस्त्रावामुळे वयाच्या ७८ व्या वर्षी पुणे येथे निधन झाले. या दुःखद निधनाबद्दल श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात शोक व्यक्त केला होता.

बृहन्मुंबईतील शिधावाटप केंद्रावर देण्यात येणाऱ्या तांदळात कपात करणे याबाबत श्रीमती पाटील (अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री) यांनी दि. ५ जुलै १९८३ रोजी निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवते होते. मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रामध्ये कार्डधारकांना देण्यात येणाऱ्या तांदळाच्या प्रमाणात कपात करावी लागली तांदळाच्या प्रमाणात केलेली कपात गव्हाचे प्रमाण वाढवून भरून काढण्यात आली आहे.^{१५३} तांदळाचा कोटा वाढवून मिळण्यासाठी नोव्हेंबर १९८२ मध्ये केंद्र शासनाला १.५० लाख मे.टन तांदुळ खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याची अनुमती राज्य शासनाला द्यावी. अशी विनंती केली होती. असे निवेदन श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात केले होते.

गोदी कामगारांच्या संपाबरोबर माथाडी कामगारांनी सुरू केलेला संप याबाबत शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील (अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री) यांनी दि. २९ मार्च १९८४ रोजी निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवले होते.

“देशाच्या प्रमुख बंदरातील गोदी कामगारांनी दि १५ मार्च १९८४ च्या मध्यरात्रीपासून पगारवाढीसाठी संप सुरू केला आहे. या संपामध्ये मुंबईतील अन्न महामंडळ महाराष्ट्र शासनाच्या गोदामामध्ये काम करणाऱ्या मजुरांनीही भाग घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या मुंबई शहरातील गोदामात काम करणारे मजूर संपावर असल्याने तेथील उलाढाल खंडीत झाली आहे. ह्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ठाणे, कल्याण, भिवंडी व उल्हासनगर येथील शासकिय गोदामांतून मुंबईमध्ये धान्य आणल्या गेले. याशिवाय पनवेल येथील गहु व तांदुळ यांची पोती मुंबईतील शिधावाटप दुकानांना देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.”^{१५४} साधारणपणे एक महिन्याचा साठा मुंबईमध्ये ठेवण्यात येतो. त्यामुळे संप मिटेपर्यंत धान्यांचा सुरळीत पुरवठा होईल असे निवेदन श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिले होते.

सामाजिक नियोग्यता प्रतिबंध विधेयक याबाबत श्रीमती पाटील (समाजकल्याण मंत्री) यांनी दि. १९ एप्रिल १९८४ रोजी या विधेयकावर चर्चा केली होती. या चर्चेत त्या म्हणाल्या होत्या, “कोणताही अॅक्ट किंवा बाबींचा रिलीजन्स जो की सोशली आहे, तो नेमका रिलीजन कोठे संपतो व सामाजिक जीवन कोठे सरू होते याचे क्षितीज ठरवावे लागेल. जोपर्यंत ह्या क्षितीजाची कक्षा दृष्टिक्षेपामध्ये नक्की येत नाही. तोपर्यंत एखादी गोष्ट सामाजिक आहे की धार्मिक आहे हे ठरविणे अशक्य आहे.”^{१५५}

सेक्युलर स्टेट नुसार एखाद्याला त्यांच्या धर्माप्रमाणे वागण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यांच्या धार्मिक भावना कायद्याने दुखाऊ शकणार नाही. हे सुद्धा पडताळून पहावे लागेल अशा श्रीमती पाटील सभागृहात म्हणाल्या होत्या की, “आपला भारत देश जसा लोकशाहीप्रधान आहे जसा तो धर्मनिरपेक्षही आहे. त्यामुळे कोणाच्याही धर्मावर, त्यांच्या धार्मिक आचरणावर आपण गदा आणू शकत नाही.”

मुंबईतील भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीकडून घरगुती वापराचा गॅस मिळण्यास मागणी नोंदवूनही १०-१५ दिवसाचा लागणारा विलंब तसेच गॅस टंचाई आणि वाहतूक समस्या याबाबत सर्वश्री वामनराव महाडिक आणि प्रमोद नवलकर यांनी दि. २६ जुलै १९८४ रोजी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील (अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री) यांनी सभागृहात निवेदन दिले होते. गॅस समस्येबात कंपनीशी संपर्क साधला असता सदर कालावधी १. अतिवृष्टिमुळे २. रिफायनरीतील दोष ३. मजुरांची गैरहजेरी ४. रूपांतराचा पर्याय या कारणास्तव लागत असल्याचे निर्दर्शनास आले. त्याचप्रमाणे मे हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. या कंपनीचा गॅस सिलिंडर मिळण्यास तेल शुद्धीकरण कारखान्यातून होणारा गॅस पुरवठा खंडीत झाल्यामुळे विलंब होऊ लागला आहे.^{१५६} हा गॅस पुरवठा नियमित करण्यासाठी जास्तीत जास्त सिलिंडरची वाहतूक गॅस सिलिंडर मिळण्याचा कालावधी कमी करण्याचे सर्वोत्तम प्रयत्न करण्यास येत आहेत. असे श्रीमती पाटील यांनी त्यांच्या निवेदनात सांगितले होते.

दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य देऊन रोजगार उपलब्ध करून देणे याबाबतचा प्रस्ताव श्री. रा. सु. गवई यांनी सभागृहात मांडला. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील यांनी दि. २७ जुलै १९८४ रोजी उत्तर दिले होते. “विशेष घटक योजना आपल्या देशाच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी विशेष लक्ष घालून आपल्या देशातील जे अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध जे आहेत त्यांच्यासाठी ही योजना तयार केलेली आहे. १९७१ च्या जणगणनेनुसार या समाजाची संख्या ६२.९० लाख एवढी होती. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये १९८०-८१ साली ३२ कोटी १६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती मात्र खर्च १२.७३ कोटी झाला. कुटुंबाची संख्या ५८ लाख. १९८१-८२ साली २३.३६ कोटी रुपयांची तरतूद व खर्च १९.९६ कोटी झाला. या अंतर्गत १ कोटी ५४ लाख कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे. १९८२-८३ साली ३१.१ कोटींची तरतूद केली व ३२.३० कोटी रुपयांचा खर्च झाला. त्याअंतर्गत २ कोटी ८ लाख कुटुंबांना लाभ मिळाला होता.

१९८३-८४ साली या योजनेसाठी ३० कोटी ८१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली व खर्च ३० कोटी ३२ लाख रुपयांचा झाला. या अंतर्गत एकंदर ३ कोटी २६ लाख कुटुंबांना लाभ मिळाला.^{१५७} सुरूवातीच्या काळात ज्या तरतुदी होत्या त्या तरतुदी पुरेशा प्रमाणात खर्च झालेल्या नाहीत अशी ही गोष्ट खरी आहे. नंतर योजनांचे आराखडे तयार करण्यात आले. तालुका निहाय आणि राज्य पातळीवर समित्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्यानुसार विशेष घटक योजनेखालील कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यामध्ये भरीव अशी प्रगती शासनाने केली आहे. असे या निवेदनातून दिसून येते.

महाराष्ट्रातील अपंगाच्या संस्थेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना पगार न मिळणे याबाबत सवश्री गंगाधर फडणवीस यांनी दि. २२ मार्च १९८४ रोजी सभागृहात लक्षवेधी सूचना दिली. त्यावर शासनाच्या वतीने श्रीमती पाटील (समाजकल्याण मंत्री) यांनी निवेदन दिले. महागाई भत्यामुळे मुळ तरतुदीपेक्षा अंदाजे १८ लाख जादा तरतुदीची गरज भासल्यामुळे ५० लाखांची तुट निर्माण झाली होती. त्यामुळे दुसरा व तिसरा हप्ता देता आला नाही. आता जादा रकमेची तरतूद झाल्यामुळे अनुदानाचा दुसरा व शेवटचा हप्ता एकंदर ९८ संस्थापैकी ८२ संस्थांना मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व संस्थांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. अशी माहिती श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात दिली होती.^{१५८} सदरील विवेचनावरून असे आढळून येईल की, मागणीपेक्षा तरतूद कमी पडल्यामुळे अनुदान वेळेवर देण्यात अडचण निर्माण झाली होती. पण संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळावा असे शासनाचे धोरण होते. हे आपल्या लक्षात येईल.

४.७ जून १९८५ ते १९९० या काळातील श्रीमती पाटील यांनी राज्यसभेच्या सदस्या म्हणून केलेले कार्य

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांनी राज्यसभेमध्ये वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले होते. यामध्ये प्रामुख्याने समाजामधील वेगवेगळ्या समस्यांवर त्यांनी राज्यसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जून १९८५ मध्ये त्या

राज्यसभेच्या सदस्या म्हणून राज्यसभेवर निवडून गेल्या. अल्पावधीतच म्हणजे २८ नोव्हेंबर १९८६ रोजी त्यांची राज्यसभेच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली. ५ नोव्हेंबर १९८८ पर्यंत त्या या पदावर कार्यरत होत्या. त्यांनी राज्यसभेच्या सदस्या म्हणून जे प्रश्न मांडलेले होत त्याची महत्वाचे प्रश्न आणि समस्या खालीलप्रमाणे आहेत.

१. जन्म दर, दि. २० नोव्हेंबर १९८५ रोजी श्रीमती पाटील यांनी जन्मदराविषयी राज्यसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केला होता.

१. भारतातील आधिच्या वर्षी व त्या चालू वर्षी दरम्यान जन्मदर काय होता;
२. हा जन्म दर देशाच्या आर्थिकप्रगती दराशी तुलना करता येते काय ;
३. सरकार आपल्या लोकसंख्येतील सध्याच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही नवीन उपाय योजण्याचा विचार करित आहे काय;
४. कुटुंब नियोजन बंधनकारक करायचं शासन ठरवतेय का; आणि
५. सर्व राजकीय पक्षांनी या राष्ट्रीय प्रश्नावर चर्चा करण्याबाबत काही ठरले आहे काय?

२. दारिद्र्यरेषेखालील जनतेच्या समस्या या बाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. ५ डिसेंबर १९८५ रोजी राज्यसभेमध्ये त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधानांना या समस्येबाबत विचारणा केली होती.

१. सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात प्रत्येक राज्यामधील किती कुटुंब दारिद्र्यरेषेच्या योजनेखाली समाविष्ट करण्यात आले आहे;
२. अजुन किती वेळेत हे काम पूर्ण होईल?^{१५९}

३. वस्त्रोद्योग संदर्भातील धोरणाबाबत च्या चर्चेत चहभागी होतांना श्रीमती पाटील यांनी दि. ४ नोव्हेंबर १९८६ रोजी संबंधित मंत्र्यांना प्रश्न विचारले होते.

१. हातमाग उद्योगासाठी योग्य किंमतीने धागा आणि यंत्रमाग सामग्रीची उपलब्धता आहे का. जर असेल तर त्याचा तपशिल काय आहे; आणि
२. १९८५ पासून प्रत्येक राज्यासाठी त्यांच्या गरजांप्रमाणे पुरवण्यात येणाऱ्या सुतची संख्या काय आहे?

४. वस्त्रोद्योगाचे आधुनिकीकरण, याबाबत दि. ६ नोव्हेंबर १९८६

१. सरकारद्वारे १९८५ मध्ये घोषित केलेल्या वस्त्रपालिकेच्या धोरणानुसार हातमाग क्षेत्रातील उत्पादकता सुधारण्यासाठी तांत्रिक व इतर साधनांच्या आधारे आधुनिकीकरणासाठी काय उपाय केले गेले आहेत;
 २. चालू वर्षादरम्यान या कारणासाठी किती रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. आणि त्याचा किती खर्च आतापर्यंत झाला आहे?^{१६०}
५. नवीन कापड धोरणाचे परिणाम, याबाबत दि. ६ नोव्हेंबर १९८६
१. सरकारच्या अंमलबजावणीनंतर हातमाग, पॉवरलूम आणि कापड गिरण्यांवर नवीन कापड धोरणाचे परिणाम काय आहेत;
 २. सरकारने वेळोवेळी आढावा घेऊन धोरण यशस्वी रित्या करण्यासाठी नविन कापड धोरण अंमलबजावणीनंतर उद्भवलेला परिस्थितीचा आढावा घेतला का;
 ३. मागील एक वर्षात हातमाग आणि पॉवरलूम कापडाची आवश्यकता अपेक्षित प्रमाणात उत्पादन करण्यासाठी हातमाग आणि पॉवरलूम क्षेत्रास तोंड द्यावे लागणारे अडथळे काय आहेत; आणि
 ४. नव्या वस्त्रोद्योग धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यापासून कापड गिरणीच्या किंमतीचे प्रमाण किती खाली आले आहे;
६. भारतीय महामंडळाद्वारे कापूस खरेदी, याबाबत दि. ११ नोव्हेंबर १९८६
१. सरकारने कापूस महामंडळाला पुरेशा प्रमाणात कापूस खरेदी करण्यास सांगितले आहे कि नाही हे पाहण्याकरिता कच्च्या मालाची उपलब्धतेची पाहणी करणे; आणि
 २. सन १९८९ मध्ये महामंडळाद्वारे घेतलेल्या खरेदीचा आणि १९८६ च्या दरम्यान स्थानिक बाजारपेठेत कापसाच्या किंमतीत झालेली घट या बाबतीत शासनाने कोणती भूमिका घेतली आहेत का?^{१६१}
७. दिल्ली विद्यापीठात पाच वर्षांचा कायदा अभ्यासक्रम, याबाबत दि. १२ नोव्हेंबर १९८६
१. दिल्ली विद्यापीठाने कायद्याचे पाच वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम सुरू केलेला नाही हे सत्य आहे का;

२. जर असेल तर त्यामागची कारणे कोणती आहेत आणि तेव्हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यास प्रस्तावित आहे.आणि

३. विद्यापीठामध्ये ज्या विद्यापीठांनी प्रवेश घेतला आहे. त्या विद्यापीठामध्ये नेमलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या यासोबतच सुरू केली आहे.

८. स्वस्त गृहनिर्माती तंत्रज्ञानातील शोध, याबाबत दि. १८ नोव्हेंबर १९८६

१. भारतातील घरबांधणीच्या क्षेत्रात संशोधन होते आहे काय;

२. स्वस्थ घरांच्या बांधणीत असलेल्या संस्था देशातील ग्रामीण भागातील घरांच्या गरजेनुसार कोणत्याही यशस्वी तंत्रज्ञानातून बाहेर आली आहे का;

३. ग्रामीण भागातील घरांच्या बांधकामासाठी केंद्र सरकारद्वारे राज्य सरकारांना सहाय्य करण्याचा नमुना काय आहे; आणि

४. चालू वर्षात सरकार द्वारा या उद्देशासाठी रक्कम देण्यात आली आहे काय?^{१६२} अशा पद्धतीने श्रीमती पाटील यांनी राज्यसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित करून चर्चा घडवून आनली होती.

४.७.१ इ.स. १९८६-८८ या काळात राज्याभेच्या उपसभापती म्हणून केलेले कार्य

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांची राज्यसभेच्या उपसभापती पदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी राज्यसभेमध्ये विविध विधेयकांवरील चर्चा, वादविवादांमध्ये भाग घेतला होता. त्यांचा महत्वपूर्ण तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

१. बिले: संशोधन विधेयक खंडासंदर्भातील कलमांनुसार तरतुदींमध्ये बदल केले जातात. याबाबत दि. २६ नोव्हेंबर १९८७ रोजी जेव्हा संविधान विधेयक १९८८ ची चर्चा झाली तेव्हा काही मान्यवर सदस्यांनी सुधारणा करण्या करिता अध्यक्षंच्या परवानगीची मागणी केली. सभागृहाची कार्यपद्धती लक्षात घेऊन उपमहानिरीक्षक म्हणाले, आम्ही विधेयक खर्चावर विचार करून खंड तयार करतो तेव्हा सुधारणा हलवल्या जातील. ही नेहमीची प्रक्रिया आहे. हे सामान्य चर्चा मंच आहे. विधेयकाच्या कलमांच्या उत्तीर्ण होण्याच्या वेळी ती दुरूस्त केली जातील. असे श्रीमती पाटील यांनी स्पष्ट केले होते.

२. **मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध सबस्टेन्टिज मोशन आणण्याची कोणतीही तरतूद नाही.** याबाबत दि. ७ डिसेंबर १९८७ रोजी गृहमंत्रालयाच्या आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात झालेल्या चर्चेवर एक चर्चासत्रात माननीय सदस्य सहभागी झाले होते. त्यांनी अशा काही गोष्टी सांगितल्या आहेत, ज्या एका अन्य सन्माननीय सदस्याला आक्षेपार्ह वाटले. नियम पुस्तिकेतून मोशन न घेता चर्चा केली जाऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार उपमहामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. माननीय सदस्याने एका आदेशाची प्रत दिली आहे कि, मुख्यमंत्र्यांवरील आरोपांवर किंवा मुख्यमंत्र्यांवरील आचारसंहितावर चर्चा होत नाही जोपर्यंत या मुद्द्यांचा ठोस कारभार नसेल. परंतु त्यांच्या माहितीसाठी मी हे दाखविणे इच्छितो कि मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चासत्रात असेल तरच सक्तीचे उदीष्ट करण्याची तरतूद नाही. गेल्या २१ डिसेंबर १९६४ रोजी एक प्रस्ताव आला आणि त्यावर पंजाबचे मुख्यमंत्री बोलत होते, ओरीसाचे माजी मुख्यमंत्री असतांना त्यांच्याविरुद्ध काही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने त्यांचे लक्ष वेधून घेण्यात आले.^{२६३}

३. **वादविवाद: लोकसभा लोकसभेतील घडामोडींना राज्यसभेत उल्लेख करणे आवश्यक नाही.** याबाबत दि. १७ नोव्हेंबर १९८७ रोजी दुपारच्या जेवणाच्या वेळेस हास्य परत आले. एक सभासदांनी लोकसभेत होणाऱ्या घटनेबाबत निवेदन करण्यासाठी उपाध्यक्षांची परवानगी मागीतली. उपाध्यक्षांनी त्याला परवानगी नाकारली. हे काही इतर सदस्यांनी फोडले ते म्हणाले की एका सदस्यास हाताळण्यात आले आहे. आणि त्या संपुर्ण संसदेची प्रतिष्ठा समाविष्ट आहे.

सभासदाला निवेदन करण्याची परवानगी नाकारावी, उप अध्यक्षांनी असे निरीक्षण केले. सन्माननीय सदस्यास इतर सदस्यामध्ये काय घडले आहे, या सदनामध्ये दखल घेता येणार नाही.^{२६४}

४. **वादविवाद: कागदपत्रांवरून काढणे एका अहवालाचे उत्तर देण्यापुर्वी त्यास प्रमाणित केले जावे.** याबाबत दि. ११ ऑगस्ट १९८७ रोजी एक सन्माननीय सदस्यांनी संमतीपुर्वी संयुक्त संसदीय समितीच्या प्रस्तावावर चर्चा करतांना

सहभागी झालेल्या काही वृत्तपत्रांच्या अहवालांचा उल्लेख केला. यातून संरक्षण मंत्रालयातील राज्य मंत्री यांनी हस्तक्षेप केला. सदनिकाचे नियम आणि मतभेदांचा उल्लेख करतांना मंत्री म्हणाले कि, जी निवेदने तयार केली आहेत आणि ज्या अहवालांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यास प्रमाणित केले पाहिजे म्हणून सभासद वृत्तपत्र अहवालांचा संदर्भ घेऊ शकत नाही. असे मत श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात मांडले होते. अन्य सदस्यांनी वृत्तपत्रांच्या अहवालांचा संदर्भ देण्याच्या बाजूने धिक्कार केल्यानंतर लक्षपूर्वक ऐकल्यानंतर उपाध्यक्षांनी सांगितले.^{२६५}

५. मंत्री जेव्हा एक मंत्री निवेदन देतो तेव्हा त्या विधानास असे गृहीत धरले जाते की त्यांनी विधान योग्य रीतीने वाचले आहे. याबाबत १९७८-८८च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सहभागी होतांना ११ मार्च १९८७ रोजी एक सन्माननीय सदस्याने आरोप केला की पंतप्रधान जे वित्त मंत्री होते ते अर्थसंकल्पास सादर केल्याशिवाय अर्थसंकल्प सादर केले होते. उपाध्यक्ष यांनी आरोप फेटाळला ते म्हणाले.

जेव्हा एखाद्या मंत्र्याने विधान केले असते तेव्हा असे गृहीत धरले जाते की त्याने हे वाचले आहे. आपण असे म्हणूच शकत नाही. की पंतप्रधानांनी हे वाचलेले नाही.

६. खासगी विधेयके: विधेयकाच्या कोणत्याही टप्प्यात विधेयक मागे घेण्याकरिता प्रस्तावित विधेयक प्रस्तावित करू शकतात. याबाबत दि. १६ एप्रिल १९८७ रोजी एक सन्माननीय सदस्य घटनेतील दुरूस्ती विधेयकास १९८५ मध्येच मागे घेण्यास उत्सुक होता. ते एक खासगी सभासदांचे बिल होते. या घटनेवर असे आरोप करण्यास आले की, दुसऱ्या सदस्यांच्या सांगण्यावरून ते विधेयक मागे घेत होते. हा आरोप रद्द केल्याचे उपसभापती यांनी सांगितले.

मी नियम ११ बी मध्ये केले आहे ज्याचा सन्माननीय सदस्याने उल्लेख केला आहे मी या प्रक्रियेत गेले आहे. नियम अगदी स्पष्ट केले आहे. विधेयकास विधी मागे घेण्याच्या विधेयकासाठी विधेयकाच्या प्रभारी सदस्य अधिक बिलधारणा करण्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर असतील.

७. प्रश्न: प्रश्नोत्तरांच्या तासाला निलंबन: विशेषाधिकार गटाची चर्चा करण्यासाठी प्रश्नोत्तर निलंबित केले जाऊ शकत नाही. याबाबत दि. २८ जुलै १९८७ रोजी उपमुख्यमंत्री यांनी सदनाचा दिशाभूल करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या विरोधातील विशेषाधिकाराचे दोन नोटीस प्राप्त केले. त्यांनी प्रश्न तास निलंबित करण्याची मागणी केली उपाध्यक्षांनी पुढील निर्णयांचे पालन केले. माझा निर्णय म्हणजे प्रश्न तास निलंबित करणे शक्य नाही. असे श्रीमती पाटील म्हणाल्या होत्या.^{२६६}

श्रीमती पाटील यांनी राज्यसभेच्या सदस्य असतांनी त्यांनी वेगवेगळी पदे भूषविली होती. यामध्ये त्यांनी हक्कभंग समितीच्या अध्यक्षा, १९८६-८८ या काळात अध्यक्ष- विशेषाधिकार समिती, राज्यसभा सदस्य आणि व्यापार सल्लागार समिती या पदांची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली होती.

४.७.२ इ.स. १९८८-९० या काळात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षा म्हणून श्रीमती पाटील यांनी केलेले कार्य

श्रीमती पाटील यांनी सन १९६२ मध्ये विधानभवनात प्रवेश केला आणि सलग २३ वर्षे लोकनेता म्हणून विविध खात्यांच्या कॅबिनेट मंत्री म्हणून त्यांनी विविध समाजपयोगी कार्य केल्याचे आपणास दिसून येते. कष्टाला यशाची साथ लाभली आणि यशाला नशिबाची जोड असली तर काय घडू शकतं. याचे जीवंत, मुर्तिमंत उदाहरण म्हणजेच श्रीमती प्रतिभाताई होत्या.

‘सन १९८८ ते १९९० या काळात महाराष्ट्राच्या प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार^{२६७} श्रीमती पाटील यांनी यशस्वीपणे सांभाळला होता. यावेळी त्यांनी अनेक विकासकामांना गती दिली होती. त्यांनी ग्रामीण भागातील महिलांना प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था केली, त्यांच्या कामाची सोय केली. महिला बँकेतील कर्मचारी त्यांनी आजुबाजूच्या भागातील महिलांमधूनच तयार केला. ‘महिलांना राजकारणात प्रवेश सुलभ व्हावा यासाठी प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्ष असतांना काँग्रेसच्या औरंगाबाद येथे झालेल्या अधिवेशनात त्यांनी पक्ष उमेदवारीत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचा कायदा

करणारे विधेयक मांडण्याचा सतत आग्रह धरला. आज विविध पक्षांमध्ये वाढलेली महिलांची संख्या, महापालिका, जिल्हा परिषदा तसेच अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये अधिकारपदापर्यंत पोहोचलेल्या महिला ही प्रतिभाताईच्या दुरदृष्टिने घेतलेल्या निणर्याची फलश्रुती म्हणावी लागेल. महिलांमधील उपजत गुणांना मिळालेली ही संधी असली तरी यापुर्वी ती महिलांना इतक्या सहजासहजी कधीच मिळाली नव्हती.^{१६८} स्त्रीयांना राजकारणातील प्रवेशासाठी अनेक अडथळ्यांना पार करावे लागते यांचा अनुभव श्रीमती पाटील यांना आलेला होता. त्यामुळे त्यांनी या विधेयकाचा पाठपुरावा केला आणि ते मंजूर झाले. त्यामुळे महिलांना राजकारणप्रवेश सुकर झाला आहे.

या काळात त्यांनी विविध शासकिय योजना राबविल्या, ताईनी स्त्री शिक्षण, स्त्रियांसाठी विविध योजना मुद्दाम तयार करून त्या राबविल्या. त्यांच्यासाठी आयोग निर्माण केला. आणि त्याद्वारे उत्कर्षाची आणि प्रगतीची कामे करणं. हे प्रतिभाताईच मुख्य उद्दिष्ट होतं.^{१६९}

श्रीमती पाटील प्रदेश काँग्रेससमितीच्या अध्यक्षा असल्यामुळे त्यांचा निर्णय अंतिमच असायचा. सुरेशदादा जैन यांना उद्योगसमुहाचे अध्यक्ष भंवरलाल जैन यांना निवडणूकीसाठी उमेदवारी मिळावी म्हणून जैन उद्योगसमुहाचे अध्यक्ष भंवरलाल जैन व राजाभाऊ मयुर असे दोघेजन प्रतिभाताईंना भेटायला गेले. त्यावेळी प्रतिभाताईंनी त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले. आणि शेवटी त्या म्हणाल्या, “भाऊ, तुम्हाला यायला उशीर झाला. मी आधीच दुसऱ्या उमेदवाराला होकार दिला आहे. तुम्हाला मी खोटे आश्वासन देऊ इच्छित नाही. ” त्यांच्या बोलण्यात कुठेही कृत्रिमपणा नव्हता, गर्व किंवा दांभिकपणाही नव्हता. उलट त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणाला प्रामाणिकपणाची जोड होती. त्यामुळे त्यांनी नकार देऊनही त्यांची प्रतिभा अधिक उजळली होती.^{१७०} अशा वेगवेगळ्या उद्धारणांवरून त्यांच्यातील ‘निर्णयक्षमता, कार्यकुशलता, धैर्यशिल, एकनिष्ठता अशा विविध गुणांचे दर्शन घडते.

४.७.३ महाराष्ट्र सरकारच्या वीस कलमी कार्यक्रमाच्या कार्यकारी समितीच्या अध्यक्ष

श्रीमती पाटील यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केल्याची आपणास अनेक उदाहरणांवरून दिसून येते. महाराष्ट्र शासनाने विविध जातीधर्मातील मागासलेल्यांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी २० कलमी कार्यक्रमाची आखणी करून त्याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी केली होती. 'महाराष्ट्र सरकारच्या वीस कलमी कार्यक्रमाच्या कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षा'^{१७१} या पदांची धुरा यशस्वीपणे श्रीमती पाटील यांनी निभावली होती.

४.८ इ.स. १९९१-९६ अमरावती मतदारसंघातून लोकसभा सदस्य म्हणून श्रीमती पाटील यांनी केलेले कार्य.

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांनी लोकसभेच्या सदस्या असतांना त्यांनी संसदेमध्ये वेगवेगळ्या चर्चेमध्ये भाग घेतला होता. त्यांच्या मतदारसंघातील समस्यांवर त्यांनी चर्चा केली होती. वेगवेगळ्या मंत्र्यांना त्यांनी प्रश्न विचारले होते. त्यांचा संसदेतील सहभाग सक्रिय स्वरूपाचा असल्या कारणाने त्यांची जनसामान्यांच्या मनामध्ये चांगलीच प्रतिमा निर्माण झाली होती. श्रीमती पाटील यांनी संसदेमध्ये महत्वाची केलेली चर्चा, मांडलेले प्रश्न आणि समस्या यांचा अभ्यास या ठिकाणी करण्यात आला आहे.

१. समस्या: कुक्कुट उद्योग, याबाबत दि. ३० एप्रिल १९९२ रोजी श्रीमती पाटील यांनी कृषी मंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता.

१. देशातील कुक्कुट उद्योग गंभीर संकटात आहे का? जर जसे असेल तर पोल्ट्री फेडरेशनने सरकारला अन्नपुरवठा करण्याची विनंती केली आहे का.
२. ज्यायोगे त्यांना प्लोअर मिल्स पुरविल्या जात असलेल्या किंमतीवर गव्हाला पुरवठा केला जातो.
३. सी जर असेल तर याद्वारे सरकारने घेतलेली कारवाई आणि सरकार या उयोगाला कृषी दर्जा देण्याबाबत विचार करत आहे का?

२. **समस्या: नवीन खुले आकाश धोरण**, याबाबत दि. १० ऑगस्ट १९९२ रोजी श्रीमती पाटील यांनी टुरिझम मंत्र्यांना खालिल प्रश्न विचारले होते.

१. प्रत्येक ओपन स्काय पॉलीसी अंतर्गत ऑपरेटिंग परमिट नुतनीकरण करणे आवश्यक आहे का?
२. जर दरवर्षी नुतनीकरणाची जटिलता आणि आवश्यकतेनुसार पॉलीसीला चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही तर?
३. तसे असल्यास नियमांना सोपे करण्यासाठी आणि पाच ते दहा वर्षांच्या नुतनीकरणासाठी सुधारीत कालावधी निश्चित करण्यासाठी सरकारचा प्रस्ताव असेल का?
४. तसे नसल्यास त्याचे कारण.^{१७२}

३. **समस्या: कोकण रेल्वे ब्रॉड**, याबाबत, दि. ११ ऑगस्ट १९९२ रोजी श्रीमती पाटील यांनी रेल्वे मंत्र्यांना खुलासा मागितला होता.

१. सरकार नॉन रेल्वे बॉडसवरील व्याजदर वाढविण्याचा विचार करित आहे का? बी तसे असल्यास, विद्यमान दर आणि त्याचा दर वाढविण्याचा विचार करित आहे का?
२. तसे असल्यास विद्यमान दर आणि त्याचा दर वाढविण्याचा सरकारचा विचार.
३. ज्याने या ब्रॉडची खरेदी केली आहे. त्यांच्यासाठी नवीन दरांचा लाभ देण्याचा सरकारला प्रस्ताव आहे का?
४. तसे असल्यास त्याचा तपशिल.
५. जर नाही तर तेथे कारणे.

४. **समस्या: मानवाधिकार आयोग**, याबाबत दि. २६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी श्रीमती पाटील यांनी गृहमंत्रालयाला मानवाधिकाराबाबत खुलासा मागितला होता.

१. मानवी हक्क आयोगाच्या घटनेची चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या परीषदेची चर्चा झाली का?
२. तसे असल्यास परीषदेत चर्चा केलेले मुख्य मुद्दे.
३. या संदर्भात घेतलेल्या/घेतल्या जाणाऱ्या घटनेचा पाठपुरावा, कारवाई.

४. ज्या योगाने आयोग स्थापन केला जाण्याची शक्यता आहे.
५. **समस्या: युझर येथे गॅस टर्मिनल,** याबाबत दि. २६ नोव्हेंबर १९९२ पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायु मंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता.
१. महाराष्ट्र शासनाने युझर येथे दुसरे गॅस टर्मिनल आणि बॉम्बे हाऊसकडून अधिक गॅस वाटप करण्याची विनंती केली आहे का?
 २. तसे असल्यास त्याचा तपशिल
 ३. त्यावर घेतलेले निर्णय
६. **समस्या: समभागांचे उल्लंघन व्यवहार,** याबाबत दि. ४ डिसेंबर १९९२ रोज श्रीमती पाटील यांनी अर्थमंत्र्यांना खालिल प्रश्न विचारले होते.
१. अनिवासी भारतीयांना १९८४ ते १९८५ मध्ये भारतीय कंपन्यांच्या शेअर्सची खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली का?
 २. ऑईल ऑफ मैन आणि इतर टॅक्स हेवनन्समध्ये काही कंपन्यांनी नोंदणी केलेली आहे का?
 ३. काही भारतीय कंपन्यांच्या शेअर्सचा समावेश आहे का?
 ४. एफ.ई.आर.ए. उल्लंघनाच्या अशा कृत्यांचे परीक्षण करण्यासाठी शासनाने प्रस्ताव दिला आहे.^{१७३}
७. **समस्या: लघुउद्योग क्षेत्राचे उन्नयन,** याबाबत दि. २४ फेब्रुवारी १९९३ रोजी पंतप्रधानांना तपशिल मागितला होता.
१. सरकारला लघुउद्योग क्षेत्राला बळकटी देणे आणि त्यास अद्ययावत करण्याचे कोणतेही प्रस्ताव आहे का; आणि
 २. ते निर्यातीसाठी अधिक निर्यात करते का.
 ३. तसे असल्यास त्याचा तपशिल.
८. **समस्या: यु.टी.आय. सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,** याबाबत दि. ५ मार्च १९९३ रोजी श्रीमती पाटील यांनी वित्त मंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता.
१. सरकार भारताचे युनिट ट्रस्ट यु.टी.आय. सिक्युरिटीज आणि भारताचे विनिमय बोर्ड सेबी अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव आहे का?

२. जर असेल तर त्याचा तपशिल.

३. नसल्यास त्याचे कारण.

९. समस्या: राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण प्रोग्रामर, याबाबत दि. ११ मार्च १९९३ रोजी श्रीमती पाटील यांनी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता.

१. सरकारने राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाचे पुनरावलोकन केले आहे का?

२. तसे असल्यास त्याचा परीणाम.

३. प्रोग्रामरच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारने उचललेले पाऊल.

१०. समस्या: पुनर्विकासासाठी जंगलाची जमीन मंजूर करणे, याबाबत दि. २ मार्च १९९३ रोजी श्रीमती पाटील यांनी पर्यावरण आणि जंगलाचे मंत्री यांना प्रश्न विचारले होते.

१. सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या विस्थापित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी १५०० हेक्टर जंगल जमिनीतील फेरबदलासंबंधी महाराष्ट्राची राज्य सरकारने आवश्यक माहिती सादर केली आहे का?

२. तसे असल्यास त्याचा परीणाम.

३. त्यावरील शासनाकडून केलेली कारवाई.^{१७४}

११. समस्या: जकार्ता येथे मानवी हक्क वर्कशॉपमध्ये सहभाग, याबाबत दि. २६ एप्रिल १९९३ परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांना खुलासा मागितला होता.

१. जकार्ता येथे आशिया प्रशांत महासंघासाठी आयोजित मानवी हक्क कार्यशाळेत सरकारने सहभाग घेतला आहे का?

२. तसे असल्यास त्याचे तपशिल आणि व्यापक परीणाम.

१२. समस्या: सरदार सरोवर प्रकल्प, याबाबत दि. २६ एप्रिल १९९३ रोजी श्रीमती पाटील यांनी जलसंपदा मंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता.

१. सरकारने सरदार प्रोजेक्टबद्दल चर्चा करण्यासाठी युरोपला सहा सदस्यीय प्रतिनिधीमंडळ पाठविला आहे का?

२. तसे असल्यास त्याचा परीणाम.

३. सरदार स्रोत प्रकल्पावरील मोर्स अहवालाचा तपशिल.

४. सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या पुनर्वसनासाठी सरकारचे प्रयत्न.

१३. समस्या: आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष, याबाबत दि. ४ मे १९९३

महोदय, आपण पाहू शकता कि थोडी पसंती जरी दिली असली तरी समान संधीसाठी रड आहे. समाजात स्त्रियांना मोठ्या प्रमाणात काय होते हे पहाण्यासाठी कोणीही तयार नाही. इथेच प्रश्न हाच मुद्दा आहे. मी सरकारकडून केलेले काम खरोखरच प्रशंसा करते पण त्याच वेळी बरेच काही केले जाईल आणि तेच मी सांगू इच्छितो.

१९७५ मध्ये महिलांना समान दर्जा देण्यास आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून साजरा करण्यात आला. आणि खुप प्रयत्न केले पण, हे आवश्यक आहे की आपण लहान मुलांच्या मनोवृत्तीला त्यांच्या बालपणापासून योग्य बनविणे आवश्यक आहे. मुलींना समान, समकक्ष म्हणून पहावे.

१४. समस्या: शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकाकडून कर्ज, याबाबत दि. ६ ऑगस्ट १९९३ रोजी श्रीमती पाटील यांनी अर्थमंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता.

१. गेल्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील विविध राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जाची रक्कम.
२. वर दिलेल्या कालावधीत कर्ज दिले गेलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या.
३. कर्जाची रक्कम एक महिन्यांमध्ये दोन महिन्यांत आणि तीन महिन्यांनी कर्जासाठी देण्यात आली आहे.
४. शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळावे यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो का?
५. तसे असल्यास या संदर्भात सरकारकडून घेण्यात येणारी कारवाई.

१५. समस्या: खाजगी विमानांच्या तक्रारी, याबाबत दि. ६ ऑगस्ट १९९३ रोजी श्रीमती पाटील यांनी सिव्हील एव्हिएशन आणि टुरिझम मंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता.

१. काही खासगी एअरलाइन्स बंद होण्याची शक्यता आहे का?

२. आपल्या तक्रारीबाबत सरकारला खाजगी एअर टॅक्सी ऑपरेटर एअरलाइन्स कडे निवेदन मिळाले आहे का?
३. तसे असल्यास त्याचा परिणाम.
४. खाजगी एअर टॅक्सी चालकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शासनाने घेणे किंवा प्रस्तावित कारवाई.^{१७५}
- १६. समस्या: विमानतळावरून माल वाहून नेणे, याबाबत दि. १० डिसेंबर १९९३ रोजी सिव्हिल एव्हिएशन आणि टुरिझम मंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता.**
१. कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी काही महत्वाच्या बाजारपेठांच्या जवळ असलेल्या विमानतळावरून फक्त कार्गो वाहून नेण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे का?
२. तसे असल्यास त्याचा परिणाम.
३. नसल्यास कारणे.
- १७. समस्या: दक्षिण आफ्रिकेच्या विदेश खात्याच्या दौरा, याबाबत दि. १३ डिसेंबर १९९३ रोजी श्रीमती पाटील यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला प्रश्न विचारला होता.**
१. दक्षिण आफ्रिकेचे परराष्ट्र मंत्री अलीकडेच भारतात आले आहे का?
२. तसे असल्यास भारतातील नेत्यांशी आणि त्यांच्या परीणामांशी चर्चा करण्यात येत असलेले मुद्दे.
३. द्विपक्षीय सहकार्यासाठी कोणत्याही भागाची ओळख पटली आहे का?
४. तसे असल्यास त्याचा तपशिल आणि त्यावरील शासनाद्वारे केलेला पाठपुरावा व कारवाई.
- १८. समस्या: गुजरात आणि महाराष्ट्रातील डेअरी विकास, दि. २१ डिसेंबर १९९३ रोजी कृषी मंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता.**
१. दुध व दुग्ध प्रकल्प उभारण्यासाठी महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील अनेक प्रस्ताव राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळाकडे विचारार्थ आहेत का?
२. तसे असल्यास, त्याचा तपशिल.
३. त्यावरील शासनाने केलेली कारवाई.

२९. समस्या: कृषी निर्यात धोरण, याबाबत दि. २९ डिसेंबर १९९३ रोजी श्रीमती पाटील यांनी वाणिज्य मंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता.

१. कृषी निर्यात धोरण बदलण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही प्रस्ताव आहे का?
२. तसे असल्यास त्याचा तपशिल.
३. नसल्यास त्याची कारणे

२०. समस्या: नारळ तेल निर्यात, याबाबत दि. २९ डिसेंबर १९९३ रोजी श्रीमती पाटील यांनी वाणिज्य मंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता.

१. नारळ तेल उत्पादकांनी नारळाच्या तेल निर्यात करण्याची परवानगी मागीतली आहे का?
२. तसे असल्यास त्याचा तपशिल.
३. या संदर्भात सरकारने घेतलेले निर्णय.

२१. समस्या: कोकण रेल्वे, याबाबत दि. २२ फेब्रुवारी १९९४ रोजी श्रीमती पाटील यांनी रेल्वे मंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता.

१. कोकण रेल्वे बॉर्डर्सच्या प्रतिसादानुसार सार्वजनिक आणि अनिवासी भारतीयांकडून एकत्रित केलेली एकूण रक्कम.
२. आजपर्यंत कोकण रेल्वेच्या कामाची प्रगती.
३. हा प्रकल्प पुर्ण केव्हा होण्याची शक्यता आहे.
४. प्रकल्पाची वेळोवेळी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या पद्धती.^{१७६}

२२. समस्या: राज्य सरकारांमार्फत विकासकामांचा आढावा, याबाबत दि. २३ फेब्रुवारी १९९४ रोजी नियोजन आणि प्रोग्रामर अंमलबजावणी मंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता.

१. सरकारने रोजगार हमी योजनेची स्थापना केली आहे का?
२. जर असेल तर या योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या ब्लॉक्सची संख्या, राज्यवार.
३. या ब्लॉकमध्ये आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कार्याचे तपशिल राज्यवार.

४. या योजनेअंतर्गत रोजगार उपलब्ध करून दिला का.

५. राज्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीसंबंधी कोणत्याही अहवालाची सरकारकडे मागणी केली आहे का?

६. तसे असल्यास त्याचा तपशिल.

२३. समस्या: विकास मंडळे, याबाबत दि. ३ मार्च १९९४ गृह मंत्रालयाला श्रीमती पाटील यांनी प्रश्न विचारला होता.

१. केंद्र सरकारच्या परवानगीसाठी काही राज्य सरकारांनी आपल्या राज्यांमध्ये विकास मंडळे स्थापन करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे का?

२. असल्यास त्याचा तपशिल.

३. केव्हा मान्यता दिली जाईल अशी शक्यता आहे.

२४. समस्या: भारतीय यात्रेकरूंना व्हिसा, याबाबत दि. २५ एप्रिल १९९४ रोजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांना श्रीमती पाटील यांनी प्रश्न विचारला होता.

१. कैलाश मानसरोवरला भेट देणाऱ्या भारतीय यात्रेकरूंना चीनकडून व्हिसा मिळवण्यात समस्या येत आहेत का?

२. या संदर्भात चीनशी कोणतीही बोलणी ठेवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे का?

३. तसे असल्यास त्याचा तपशिल.

४. तसे नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत.

२५. समस्या: महागाई, याबाबत दि. १२ ऑगस्ट १९९४ अर्थमंत्र्यांना श्रीमती पाटील यांनी प्रश्न विचारला होता.

१. अमेरिका, जर्मनी, जपान आणि फ्रान्सच्या तुलनेत भारताचा महागाई दर.

२. भारतात उच्च चलनवाढीचा दर त्याची कारणे.^{१७७}

२६. समस्या: बॉम्बे बॉम्बस्फोट, याबाबत दि. १८ ऑगस्ट १९९१ रोजी गृहमंत्रालयाला श्रीमती पाटील यांनी बॉम्बस्फोटाबाबत खुलासा मागितला होता.

१. बॉम्बस्फोटांमध्ये सामील अलेल्या व्यक्तींना अटक करण्याचे कोणतेही बक्षीस जाहीर केले गेले का?

२. तसे असल्यास त्याचा तपशिल?

३. शासनाला इतर गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्येही अशीच पध्दत लागू करावी का?

४. तसे असल्यास तपशिलासाठी.

२७. समस्या: परदेशी जाहिरात, याबाबत दि. ९ डिसेंबर १९९४ रोजी श्रीमती पाटील यांनी अर्थमंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता.

१. १९९.९१ पासून किती मोठी परदेशी मदत न वापरलेली आहे?

२. जर असेल तर गेल्या तीन वर्षांच्या प्रत्येक कालावधी दरम्यान सहाय्य आणि उपयोगाच्या माहीतीचा तपशिल राज्यवार.

३. मदत वापर न करण्याचे कारणे.

४. केंद्र शासनाच्या जलद आणि योग्य वापरांची खात्री करण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेली पावले.

२८. समस्या: परदेशी लोकांना ग्रीन कार्ड, याबाबत दि. १५ डिसेंबर १९९४ रोजी श्रीमती पाटील यांनी गृहमंत्रालयाला प्रश्न विचारला होता.

१. परदेशी नागरीकांची ओळख पटविण्यासाठी सरकारने ग्रीन कार्ड जारी करण्याचे प्रस्तावित केले आहे का?

२. तसे असल्यास त्याचा तपशिल.

३. या संदर्भात प्रस्तावित पावले उचलली जाणार आहेत.

४. ही योजना कार्यान्वित होण्याची वेळ आहे.

३९. समस्या: कोकणसाठी विकास मंडळ, याबाबत दि. १८ मे १९९५ रोजी श्रीमती पाटील यांनी गृहमंत्रालयाला प्रश्न विचारला होता.

१. महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला कोकणसाठी विनंती केली आहे का?

२. तसे असल्यास त्याचा तपशिल.

३. केंद्र शासनाची प्रतिक्रिया.^{१७८}

३०. समस्या: प्रमुख बंदरांसाठी उर्जा घरे, याबाबत दि. ७ ऑगस्ट १९९५ रोजी पृष्ठ वाहतूक मंत्र्यांना श्रीमती पाटील यांनी प्रश्न विचारला होता.

१. प्रत्येक मोठ्या बंदरासाठी वीजगृह स्थापन करण्यासाठी सरकारची कोणतीही योजना आहे. का?

२. असल्यास त्याचा तपशिल.
३. ज्या बंदरांवर ही वीज घरे बांधली जातील त्याचे नाव.
४. अशा उर्जा घरांचा अंदाजे खर्च.
५. ही वीज घरे केव्हा कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.

३१. समस्या: मातृत्व अवकाश, याबाबत श्रीमती पाटील यांनी दि. ९ ऑगस्ट १९९५

पंतप्रधानांना प्रश्न विचारला होता.

१. महीलांसाठी राष्ट्रीय आयोगाने प्रायोजित केलेल्या अभ्यासात कार्यरत महिलांसाठी करिअरमध्ये सहा महिने प्रसुती रजाची शिफारस केली आहे का?
२. त्यात सरकार तीन महिने पितृत्वासहित रजेची वेगळी मागणी विचारात घेणार आहे का?
३. तसे असल्यास, त्याचा तपशिल.
४. ज्या तारखेपासून ते कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे अशी तारीख.

३२. समस्या: बोगस इन्शुरन्स पॉलीसीज, याबाबत दि. १६ ऑगस्ट १९९५ रोजी अर्थमंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता.

१. गेल्या तीन वर्षात प्रत्येक एफ दरम्यान लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनने जारी केलेल्या विमा पॉलीसींची संख्या आणि त्यांच्यातील बोगस प्रकरणांमुळे असे आढळले आहे.
२. लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनने त्याचा परीणाम म्हणून झालेला तोटा गमावला
३. तसे असल्यास, त्याचा तपशिल आणि यावरील कारवाई.
४. विमा व्यवसाय करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी घेतलेले उपाय किंवा प्रस्तावित उपाय

३३. समस्या: पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, याबाबत दि. २२ ऑगस्ट १९९५ रोजी रेल्वे मंत्रालयाला याबाबतचा खुलासा मागितला होता.

१. केंद्रीय रेल्वेमार्गाच्या अंतर्गत मुंबईच्या रेल्वे स्थानकांवरील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता उपलब्ध नाही किंवा तेथे पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता असल्यास पिण्याच्या पाण्याचा योग्य वापर केला जात नाही का?
२. मुंबईतील प्रत्येक रेल्वे स्थानकावर थंड पेय पाणी उपलब्ध करणारी कोणतीही योजना आहे का?
३. तसे असल्यास त्याचा तपशिल.
४. नसल्यास, त्यामागचे कारण.

३४. समस्या: बॉम्बे दंगल, याबाबत दि. २९ फेब्रुवारी १९९६ रोजी गृह मंत्रालयाला प्रश्न विचारला होता.

१. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने १९२७ डिसेंबर महिन्यात मुंबई दंगलिची चौकशी करण्याचे ठरवले का?
२. तसे असल्यास त्याचा तपशिल.
३. ज्या वेळे ही चौकशी सुरू होण्याची शक्यता आहे.

३५. समस्या: भारताची गुणवत्ता परीषद, याबाबत दि. ६ मार्च १९९६ रोजी उद्योग मंत्र्यांना श्रीमती पाटील यांनी संसदेमध्ये प्रश्न विचारला होता.

१. भारत सरकारची गुणवत्ता परीषद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे का?
२. तसे असल्यास त्याचा तपशिल?
३. ज्या तारखेला त्याची स्थापना होण्याची शक्यता आहे. आणि परीषदेच्या विविध हितसंबंधाना प्रतिनिधीत्व देणारे तज्ञ असतील.
४. भारताच्या गुणवत्ता परीषदेच्या प्रमाणीकरणास जागतिक मान्यता मिळेल का?
५. तसे असल्यास त्याचा तपशिल.
६. परीषदेच्या घटनेनंतर भारतीय मानकांचा कार्यसंघ अनावश्यक होईल किंवा प्रस्तावित परिषदेचा भाग होईल.
७. तसे असल्यास, त्याचा तपशिल.^{१७९}

अशा पद्धतीने श्रीमती पाटील यांनी अमरावती लोकसभेच्या सदस्य असतांना त्यांनी १९९१ ते १९९६ या त्यांच्या कार्यकाळामध्ये संसदेमध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या समस्यांवर चर्चा केली होती. समाजात असणाऱ्या विविध समस्या त्यांनी संसदेमध्ये मांडल्या होत्या. श्रीमती पाटील यांनी विविध विभागाच्या मंत्र्यांना प्रश्न विचारले होते. त्यावर वेगवेगळ्या विभागांकडून अहवाल सुद्धा मागितले होते. श्रीमती पाटील यांनी जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.

४.९ श्रीमती पाटील यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर केलेले भारत देशाचे प्रतिनिधित्व

श्रीमती पाटील उपमंत्री असतांना त्यांना अमेरिकेकडून अमेरिका भेटीचं निमंत्रण आले होते. हा त्यांचा पहिला परदेशी प्रवास होता. त्यानंतर त्या अनेक देशांमध्ये गेल्या होत्या. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारत देशाचे प्रतिनिधित्व केले होते.

नैरोबी येथे १९७५ साली 'आंतरराष्ट्रीय समाजकल्याण परिषदेसाठी' भारत सरकारच्या प्रतिनिधी म्हणून श्रीमती पाटील यांची निवड झाली होती.^{१८०}

त्याचप्रमाणे पोर्टरिको येथे भरलेल्या 'इंटरनॅशनल काऊंसिल ऑन सोशल वेल्फेअर कॉन्फरन्स',^{१८१} मध्येही त्यांनी भाग घेतला होता.

१९८५ मध्ये बल्गेरियात गेलेल्या भारतीय काँग्रेस आय कमिटीच्या शिष्टमंडळाच्या त्या सदस्या होत्या. १९८८ मध्ये लंडन येथे झालेल्या 'कॉमनवेल्थ प्रिंसाइडिंग आफिसर्स कॉन्फरन्स' मध्येही श्रीमती पाटील सहभागी झाल्या होत्या. 'स्टेट्स ऑफ वुमेन' या विषयावर आयोजित ऑस्ट्रेलियातील परिषदेत त्यांनी भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केले होते. राज्यसभा सदस्य व उपसभापती या नात्याने त्या ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर गेल्या होत्या. १९९५ च्या सप्टेंबरमध्ये चीनच्या बीजींग शहरातील 'वर्ल्ड विमेन कॉन्फरन्स' मध्येही श्रीमती पाटील यांनी भारताचे प्रतिनिधी म्हणून सहभागी झाल्या होत्या.^{१८२} अमेरिकन शासनाच्या निमंत्रणावरून जर्मनी, स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, अमेरिका,

जपान, इंडोनेशिया या देशांचा अभ्यास दौरा ही श्रीमती पाटील यांनी १९६९ मध्ये केला होता.^{१८३}

४.१० इ.स. १९९६ ते २००४ पर्यंत राजकारणापासून अलिप्त

श्रीमती पाटील यांनी राजकारणात जवळजवळ सर्वच राजकीय पदे स्वकर्तृत्वामुळे मिळवली होती. आपल्या कार्याप्रति प्रामाणिकपणा, जिद्द, चिकाटी, वाटेल ते श्रम करण्याची इच्छा, दृढ संकल्प आणि कामातील स्वच्छ पारदर्शीपणा या विविध गुणांमुळे श्रीमती पाटील सार्वजनिक जीवनात मोठ्या होत गेल्या होत्या.

श्रीमती पाटील यांनी १९९६ मध्ये सक्रिय राजकारणातून अंग काढून घेतलं होतं. परंतु जळगावचं अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि इतर संस्थांचं कार्य यामध्येच त्या मग्न झालेल्या होत्या. असं असलं तरी राजकीय नेत्यांशी, मंत्र्यांशी त्यांचा संपर्क होताच, त्यांच्याकडे ये-जा होतीच. त्यांनी योजलेली सामाजिक कर्तव्य पुर्ण करता यावी आणि राजकारणापासून दूर राहावे असा श्रीमती पाटील यांचा इरादा होता. पण नियतीचा खेळ वेगळाच होता. पक्षश्रेष्ठीकडून निरोप आला. राजस्थानचे राज्यपालपद स्विकारणार काय? राज्यपालपद स्विकारावं किंवा नाही म्हणून जरा कचरतच होत्या. डॉ. शेखावत साहेब व श्रीमती पाटील या दोन्ही उभायंतामध्ये विचारविनीमय झाला. बराच विचार केल्यानंतर डॉ. शेखावत साहेबांनीही हे राज्यपाल पद स्विकारण्यास तार्ईना होकार दिला होता.^{१८४}

४.११ राजस्थानच्या पहिल्या महिला राज्यपाल

दि. ८ नोव्हेंबर २००४ रोजी 'राजस्थानच्या पहिल्या महाराष्ट्रीयन महिला राज्यपाल' म्हणून सौ. प्रतिभाताई पाटील यांनी शपथ घेतली. खान्देश व विदर्भासह उभ्या महाराष्ट्रात आनंदोत्सव साजरा झाला. खान्देशला मिळालेला आतापर्यंचा हा सर्वोच्च सन्मान होता. अलौकिक कर्तृत्व, निश्चित पक्षनिष्ठा आणि अभिजात दृढ सेवाभाव असलेल्या प्रतिभाताईंच्या गौरवात अख्खा

खान्देश व विदर्भ उल्हासित झाला होता. राजकारणात कोणताही दबाव गट तयार न करताही पक्षावर अविचल निष्ठा ठेवून सेवाभावी वृत्तीने आपले काम करीत राहिले की, सत्तेची पदे आपोआप कशी चालून येतात याचे जीवंत उदाहरण म्हणजे श्रीमती प्रतिभाताई पाटील होय. खान्देश, विदर्भ जसा आनंदाने मोहोरला तसाच राजस्थान सुद्धा सुखावला होता. राजस्थानची सून राजस्थानचीच राज्यपाल झाल्यामुळे राजस्थानी लोकांची गर्वमिश्रीत प्रतिक्रियांनी जमिन आकाश एक केले होते. ठिक ठिकाणी फटाके व आतिशबाजी करण्यात आली होती. लोसल छोटीच्या ग्रामस्थांनी मिठाई वाटून आनंद साजरा केला होता. राज्यपाल आपल्या गावाची सून आहे असे सांगून लोक घराण्याची कुळकथा एक दुसऱ्यांना सांगण्यात रममान झाले होते.^{१८५} राज्यपालपदाची सुत्रे हाती घेतल्यावर श्रीमती पाटील यांनी सामाजिक कार्य करण्याचा जसा सपाटाच लावला होता. त्यामध्ये, महिला स्वयंसिद्धा केंद्र, युद्धविधवा निवास केंद्र, यांचा सखोल अभ्यास प्रकरण क्र. २ मध्ये केला आहे.

श्रीमती पाटील राजस्थानच्या राज्यपाल झाल्या तेव्हा त्यांना वडील श्री. नानासाहेब यांनी लहानपणी विचारलेल्या प्रश्नाची आठवण नक्की झाली असणार. नानासाहेबांनी ताईना प्रश्न विचारला होता. तो असा, “बेबी तु मोठेपणी काय होणार? गर्व्हनर कि कलेक्टर. तेंव्हा प्रतिभाताई म्हणाल्या होत्या, या दोघांमध्ये मोठा कोण असतो? नानासाहेब म्हणाले, “गर्व्हनर!” त्या सरशी प्रतिभाताई उत्तरल्या, “मग ठीक आहे, मी गर्व्हनरच होईल.”^{१८६} आणि आता प्रत्यक्षामध्ये श्रीमती पाटील राजस्थानच्या पहिल्या महिला गर्व्हनर झाल्या आणि आपल्या वडिलांचे स्वप्न त्यांनी सत्यात उतरवले यापेक्षा दुसरा आनंद त्यांच्यासाठी कोणता असेल.

४.१२ श्रीमती पाटील यांनी राज्यपाल असतांना वेगवेगळ्या विषयावर जनतेला संबोधित केले होते. यामध्ये विविध विषयावर त्यांनी भाषणे दिली होती. विविध विषयावर दिलेल्या महत्वपूर्ण संदेश, भाषणे व केलेल्या आह्वानांपैकी काही महत्वपूर्ण संदेश, भाषणे व केलेल्या आह्वानांचा समावेश यादीकाणी करण्यात आला आहे.

४.१२.१ आत्म्याचे क्षितीज यासंबंधी श्रीमती पाटील यांचे विचार

दि. २३ फेब्रुवारी २००७ रोजी जौहर श्रद्धांजली समारोह चित्तोडगढ मध्ये आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी राज्यपाल श्रीमती पाटील यांनी जनतेला संबोधित केले होते. यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या, “अगर अल्लाउद्दीन खिलजी की सेना से हमारी सेना ताकतवर होती तो हम उन्हे मार भगाने मे कामयाब होते और हमारी माँ-बहनों पर जौहर करने कि नौबत नही आती। मगर हम कमजोर पडे, यही हार का कारण हुआ। आज के जमाने मे शिक्षा ही हमे मजबूत बनायेगी, ताकतवर बनायेगी, संकटो का मुकाबला करने कि ताकत देगी। शिक्षा से ही हमारा भविष्य बनेगा। शिक्षा पाने से हुनर बढेगा और जीवन को सही रास्ता मिलेगा।”^{१८७} राजपूत स्त्रीयांनी आपल्या शीलाचे रक्षण करण्यासाठी हा जौहर केला होता त्यांनी शत्रुच्या हाती न सापडता आत्मबलिदान दिले होते. त्याची साक्ष आजही इतिहासामध्ये सापडते. परंतु ही प्रथा मिटायला पाहिजे, आणि या प्रथेला मिटविण्यासाठी स्त्रीयांना शिक्षित करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच अशा प्रथेला आळा बसू शकेल. असे या संबोधनातून स्पष्ट होते.

महाराणी पद्मीणी राणीने सुद्धा इ.स. १३०३ मध्ये जौहर केला होता. त्या नंतर दोन वेळेस जौहर करण्यात आले होते. हे जौहर होऊन जवळजवळ ५०० ते ७०० वर्ष उलटली आहे परंतु त्यांनी दिलेले आत्मबलिदान आणि समर्पण आम्ही आमच्या हृदयामध्ये मोठ्या गर्वाने जतन केले आहे.^{१८८}

दि. २ ऑक्टोबर २००५ रोजी इन्डो-पाक सिंध महोत्सव समारंभामध्ये श्रीमती पाटील यांनी संबोधित केले होते. यावेळी श्रीमती पाटील यांनी

पाकिस्तान मधून आलेल्या सिंधी नागरिकांना उद्देशून त्या म्हणाल्या होत्या, “हम भी वही और तुम भी वही, तो फिर कैसी दुरियां, एक सरजमीं की औलाद है फिर कैसी मजबूरियां।”^{१८९} दोन्ही देशांच्या सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून विचारांची आदान—प्रदान, एकमेकांविषयी आदर, सद्भावनेसाठी अशा यात्रांचे आयोजन केले जाते. या समारोहामध्ये उपस्थित साहित्यिक, कवी, लेखक यांना उद्देशून श्रीमती पाटील म्हणाल्या होत्या, “दोनो मुल्को के सम्बधों मे प्रगाढता लाने कि दिशा मे अहम भूमिका निभाए। वे अपनी रचनाओं के जरिए अवाम मे ऐसा संदेश प्रसारित करें जिससे आपसी सम्बधों को बल मिले। हम एक दुसरे के सुख—दुःख के सहभागी बने और तरक्की पसंद रूख अखितयार करें।”^{१९०} ५८ वर्षानंतर सिंध प्रांतातील दुरावलेले भाऊ—बहिणी परत एकदा एकत्र जमले आहे. ते एकमेकांना समोरासमोर भेटल्यामुळे त्यांच्यामधील असलेला दुरावा ते नक्कच विसरतील आणि एकमेकांप्रती परत भाऊ—बहिणीसारखे वागतील अशी आशा श्रीमती पाटील यांनी व्यक्त केली होती.

दि. १६ ऑगस्ट २००५, रविंद्र मंच, जयपूर मध्ये आयोजित जश्न—ए मौम—ए—आजादी समारोह प्रसंगी राज्यपाल श्रीमती पाटील यांनी जनतेला संबोधित केले होते. ५८ व्या गणतंत्र दिवसाच्या त्यांनी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या होत्या, यावेळी त्यांनी समाजातील अनिष्ट प्रथा, रूढी, परंपरा, सामाजिक, आर्थिक भेदभाव विसरण्यासाठी त्यांनी समाजामध्ये शिक्षणाचा प्रसार करणे ही काळाची गरज आहे. यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या, “इन्डोनेशिया नामक मुस्लिम बहुल लोकसंख्या होने के बावजूद भी वहा रामलीला का मंचन किया जाता है। अजमेर शरीफ पर दुआ मांगने के लिए मुसलमानों के साथ हिन्दू भक्तगणों की कोई कमी नहीं रहती। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव हिन्दू और मुसलमान साथ मे मिलकर मनाते है। नागौर मे लाडखानी, कायमखानी मुसलमान कोंमें हिन्दूओं की तरह अपना गुजर बसर करती है।”^{१९१} आपल्या देशातील गरीबी, अज्ञान, सामाजिक अन्याय, वाढती लोकसंख्या महिलांचे

शिक्षण अशा सर्व समस्या मिटवण्यासाठी सर्वांना एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे.

जयपूर मध्ये २००७ च्या गणतंत्र दिवसाच्या शुभेच्छा महामहिम राज्यापाल श्रीमती पाटील यांनी दिल्या होत्या. देशातील भावनात्मक एकता हिच आमची ताकद आहे. आपल्याला “एक राष्ट्र एक प्राण” या भावनेच्या माध्यमातून आपल्याला गरीब, दुर्बल आणि कमजोर वर्गातील लोकांचे उत्थान करण्यासाठी सपरिचित भावनेने काम करण्याची गरज आहे.^{१९२} आपल्याला स्वस्थ, विकसित आणि समृद्ध राजस्थान चे स्वप्न साकार करण्यासाठी योग्य दिशेने ठोस पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.

राज्य सरकारने समाजातील दलित आणि मागासवर्गीस विद्यार्थ्यांसाठी मोफत जेवन, कपडे, राहण्याची सुविधा दिल्या आहेत. विधवा, वृद्ध आणि विकलांगांसाठी शासनाने पेंशन योजना सुरू केली आहे. वृद्धावस्ता पेंशन योजना, अनुसुचित जातीतील मुलांसाठी सायकल देणे, अनुसुचित समाजातील नागरिकांना अंत्योदय आणि बी.पी.एल. योजनेच्या माध्यमातून एक किलो आयोडिनयुक्त मीठ मोफत दिल्या जाते.^{१९३} शेवटी श्रीमती पाटील यांनी देशाच्या प्रगतीसाठी, आनंदी आणि समृद्धीसाठी सर्वांनी एकत्र येऊन सक्रिय राहावे, असा संकल्प करण्याचे आह्वान त्यांनी केले होते.

दि. ०५ मार्च २००५ रोजी मुंबई मध्ये आयोजित महामहिम राजस्थानच्या राज्यापाल श्रीमती पाटील यांच्या सम्मान समारोहाचे आयोजन करण्यात आले होते. या सम्मान समारोह प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी संबोधित केले होते. यावेळी त्या संबोधनामध्ये मुंबईबद्दल म्हणाल्या होत्या, “मुंबई शहर अपने आप मे एक लघु भारत का अनुपम उदाहरण है। यहा हर प्रांत के लोग निवास करते हैं। राजस्थान वासियों की भी यहा अच्छी खासी तादात है। आज मुंबई नागरीक गौरव समिती के माध्यम से अन्य जिन संस्थाओ ने मेरा स्वागत किया है, उन सब संस्थाओ के प्रति हार्दिक आभार प्रकट किया है।”^{१९४}

४.१२.२ लहान मुले तरुण व वृद्ध

महामहिम श्रीमती पाटील यांनी लहाना मुले, तरुण व वृद्धांना वेगवेगळ्या ठिकाणी संबोधित केले होते. दि. ०३ फेब्रुवारी २००७ रोजी जयपूर राजभवन मध्ये आयोजित एन.सी.सी. कॅडेट्स च्या स्वागत समारंभाच्या निमित्ताने त्यांनी एन.सी.सी. कॅडेट्सला आह्वान केले की, “आपल्या देशासमोर अनेक समस्या आहेत. त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी तुमची भूमिका महत्वाची आहे. निरक्षरता, सामाजिक रूढी, परंपरा, अंधविश्वास अशा अनेक समस्येकडे आज लक्ष देण्याची गरज आहे.”^{१९५} देशाच्या विकासांमध्ये एन.सी.सी. कॅडेट्सची महत्वाची भूमिका आहे. त्यांना समाजातील समस्या सोडविण्यासाठी सहकार्य करण्याची आज खरी गरज आहे. त्यांना आपण प्रोत्साहन दिले तर त्यांचा उपयोग देशाला एकजूट निर्माण करण्यासाठीही होऊ शकतो.

दि. २९ सप्टेंबर २००५ रोजी राइझेम, झालाना जयपूर मध्ये आयोजित ‘कैरियर गाइडेंस शिबिरा’च्या उद्घाटन समारोहाला श्रीमती पाटील यांनी संबोधित केले होते. “कैरियर गाइडेंस शिबीर मे युवाओं को चारित्रिक दृढता से भविष्य निर्माण, नेतृत्व क्षमता का विकास, सकारात्मक सोच और पारिवारिक जिम्मेदारियों के सफलतापूर्वक निर्वहन जैसे सदाचरण विकसित करने का काम सराहनीय प्रयास है।”^{१९६} राजस्थान मधील अनुसूचित जाती आणि दुसऱ्या समाजातील युवा वर्गाला सुद्धा आपण मार्गदर्शन करावे अशी विनंती सुद्धा त्यांनी यावेळी केली होती. मुलांना गंभीर समस्या, धोका आणि विकसित भविष्यासाठी सरकार आणि गैर सरकारी संस्थांची, मीडिया यांना महत्वाची भूमिका निभावण्याची आज गरज आहे. त्यामुळेच युवकांना नवी दिशा मिळेल.

४.१२.३ स्त्री सशक्तीकरण

दि. १९ जानेवारी २००७ रोजी कुम्हेर भरतपूर मध्ये आयोजित स्वास्थ सखी परियोजनेच्या शुभारंभ समारोह प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी संबोधित केले होते. “राजस्थान मध्ये “आशा” योजनेच्या सोबत स्वास्थ सखी महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी काम केले जात आहे. हि योजना पाच जिल्ह्यांमध्ये सुरू

करण्यात आली आहे. यामध्ये बांसवाडा, बाडमेर, भरतपूर, सीकर आणि झालावाड मध्ये ही चार वर्षांसाठी सोजना सुरू केली जात आहे.^{१९७} स्वास्थ सखी त्यांचे काम त्या यशस्विपणे निभावतात. त्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी सर्व व्यक्ति, जनतेचे प्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांनी त्यांना सहयोग करावा अशी अपेक्षा श्रीमती पाटील यांनी व्यक्त केली होती.

दि. २६ फेब्रुवारी २००७ रोजी विश्वविद्यालय राजस्थान कॉलेज, जयपूर मध्ये आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी 'महिला नेतृत्व और राजनीतिक सहभागिता' ह्या विषयावर श्रीमती पाटील यांनी आपले विचार मांडले होते. "इतिहास साक्षी आहे की भारतीय स्वतंत्रता संग्रामामध्ये महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते. परंतु राजनिती मध्ये महिला अनेक प्रकारे महिला सहभागी होतात. यामध्ये राजनिती पार्टीच्या सदस्या, पदाधिकारी होणे, निवडणूक लढविणे, आमदार होणे, खासदार होणे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री त्याचप्रमाणे वेगवेगळी पदे भूषवितात. यामध्ये जिल्हा प्रमुख, जिल्हा परिषद सदस्य, प्रधान मंडळ सदस्य, सरपंच इत्यादी पदे प्राप्त करू शकते.^{१९८} महिलांच्या प्रगतीसाठी सामाजिक मानसिकतेमध्ये परिवर्तन होण गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.

दि. १५ आक्टोबर २००६ रोजी अणवृत चौक, उदयपूर मध्ये आयोजित 'विराट प्रबुद्ध महिला सम्मेलन आणि कन्या भ्रुण हत्या सम्मेलनाच्या' समारोह प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी स्त्रीयांना संबोधित केले होते. या संबोधनामध्ये त्या म्हणाल्या होत्या, "आज स्त्रीच स्त्रीची दुश्मन होत आहे. भ्रुण हत्येच्या घटनेमध्ये पुरुषांपेक्षा महिलांची भागीदारी जास्त आहे. महिलांनी मग त्या वृद्ध, तरुण, सासू, सून आणि मुली हे सर्व जर जागरूक झाले तर कन्या भ्रुण हत्या कशी होईल. जन्माला न येताच मुलीची हत्या केली जाते यामुळे समाजामध्ये अपराधांची समस्या वाढत आहे. मुलींची संख्या कमी झाली तर मुलांच्या विवाहासाठी मुली कुठून मिळणार?"^{१९९} यामुळे सामाजिक संतुलन बिघडेल, शील, चारीत्र्य संपन्न जीवन जगणे धोक्याचे होईल. पण तेव्हा पश्चाताप करण्यापेक्षा आपल्या हातात काहीच उरणार नाही. आजही आपल्या भारत

देशामध्ये मुलींची संख्या कमी आहे त्यामुळे शासनाने मुलींना वाचविण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या आहेत. कन्या भ्रुण हत्या हा कायदाच बनवण्यात आल्या मुळे सध्यातरी या प्रथेला काही प्रमाणामध्ये आळा बसला आहे. कन्या भ्रुण हत्या रोखण्यासाठी सर्वात अगोदर आपल्याला आपली मानसिकता बदलावी लागेल.

दि. ११ आक्टोबर २००५ रोजी जमवाय माता मंदीर (भोकडी) जिला झुन्झुनु मध्ये आयोजित 'शहीद सैनिक वीरांगना सम्मान समारोह' प्रसंगी त्या म्हणाल्या होत्या, "जम्मू-कश्मिर मे आतंकवाद के विरुद्ध चल रहे संघर्ष मे इस क्षेत्र के अनेक साहसी सैनिकों ने अपनी जान कुर्बान कर दी परंतु उन्होने आतंकवादीयो की कारगुजारीयों को कभी सफल नही होने दिया। देश की रक्षा करते हुए अपनी जान देकर यह सभी शहीद समाज के लिए पुजनिय बन गये है। उनकी विधवा वीरांगनाओं का सम्मान सही मायने मे साहस त्याग और बलिदान का सम्मान है।"^{२००} सैनिकांच्या विधवा वीरांगणांना मुलांचे शिक्षण, पेंशन मिळणे आणि विवाहामध्ये येणारी आर्थिक अडचणींसाठी त्यांना दारोदारी भटकत फिरावे लागते. ज्या महिलेने या देशाच्या रक्षणासाठी आपल्या पतीची आहूती दिली आहे, त्यांना समाजामध्ये आत्मसम्मानाने जगता यावे अशी प्रार्थना श्रीमती पाटील यांनी केली होती.

दि. २७ जुलै २००५ रोजी सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपूर मध्ये 'महिला अध्ययन केंद्र' द्वारा आयोजित कार्यशाळेमध्ये श्रीमती पाटील म्हणाल्या होत्या, "महिला विकास आणि सशक्तीकरणासाठी अनेक योजना राबविण्यात आल्या आहेत पण तरी सुद्धा महिलांची वास्तविक स्थिती आता सुद्धा चिंतेचे कारण बनली आहे. महिलांना शिक्षण देण्यासाठी सामुहिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शिक्षित महिलांमुळेच सुसंस्कृत समाजाचे निर्माण होऊ शकेल, आणि शिक्षणामुळे त्यांच्यामधील अंधकाराला सुद्धा दूर करता येईल. महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याची गरज आहे. राज्यात व्यसनाधिनता, दारूबंदी आणि सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी शासनाने वेगवेगळ्या मंत्रालयाचे सहयोग मागितले आहे."^{२०१} त्यामुळे महिलांना

पुरूषांप्रमाणे विकासामध्ये आणि सुविधेमध्ये समान संधी देणे सोपे होईल. महामहिम श्रीमती पाटील यांनी स्त्री सशक्तीकरणासाठी दिलेले भाषण, त्यांचे विचार आजही महिलांसाठी प्रेरणा देणारे आहे. समाजामध्ये व्यसनाधीनता, अनिष्ट रूढी, परंपरा, स्त्री शिक्षा याविषयी दिशा देण्यासाठी श्रीमती पाटील यांचे विचार आजही समाजाला प्रेरणा देणारे आहे.

४.१२.४ शिक्षासंबंधी विचार

दि. १५ सप्टेंबर २००६ रोजी बिडला ऑडिटोरियम जयपूर मध्ये आयोजित 'आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवसाच्या' राज्य स्तरीय समारोह मध्ये श्रीमती पाटील यांनी संबोधित केले होते. सन २००६ मध्ये राजस्थानला युनेस्को कन्युशियस पुरस्कार मिळाला आहे. परंतु महिलांच्या शिक्षणासाठी अजूनही कार्य करण्याची गरज आहे, असे त्या म्हणाल्या होत्या. "गेल्या ३ वर्षांपासून महिलांना साक्षर करण्यासाठी विशेष महिला शिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिराच्या माध्यमातून जवळजवळ ४ लाख महिलांना साक्षर करण्यात आले आहे. २८ जिल्ह्यांमध्ये पी.आर.आई. योजनाच्या माध्यमातून निरक्षरांना साक्षर करण्यात आले आहे."^{२०२} श्रीमती पाटील यांनी महिलांच्या शिक्षणाला चांगल्या प्रकारे त्यांनी ओळखले होते. एक महिला साक्षर झाली तर ती सर्व कुटुंबाला साक्षर बनवते. यासाठी श्रीमती पाटील यांनी महिलांच्या उत्थानासाठी अनेक योजना कार्यान्वित केलेल्या होत्या, असे अनेक उदाहरणांवरून आढळून येते.

दि. ०८ सप्टेंबर २००५ बिडला सभागार जयपूर मध्ये आयोजित विश्व साक्षरता दिवस समारोह प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी संबोधित केले होते. "प्रत्येक शिक्षित व्यक्ती इस देश और समाज का कर्जदार होता है। क्योंकि उसे शिक्षित करने में शिक्षकों के अलावा भी अनेक लोगों को समाज में शिक्षा एवं साक्षरता विकास के कार्य में यथासंभव सहयोग देकर अपने ऊपर चढ़े कर्ज को चुकाने की कोशिश करनी चाहिए।"^{२०३} श्रीमती पाटील यांनी

राजस्थानमधील जनतेला विंनती केली की आपण राजस्थानला संपूर्ण साक्षर राज्य बनविण्यासाठी जमेल तसे योगदान द्यावे.

दि. २४ फेब्रुवारी २००५ रोजी बीकानेर विश्वविद्यालयाच्या शिलान्यास समारोह प्रसंगीच्या संबोधनामध्ये त्या म्हणाल्या होत्या, शिक्षण हे एकमात्र असे साधन आहे जे समाजामध्ये आपले कर्तव्य आणि अधिकारांच्या प्रती नागरिकांना जागरूक करण्यासाठी, लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी महत्वाची भूमिका निभाऊ शकते.^{२०४} वेगवेगळ्या विश्वविद्यालयामध्ये दीर्घकालीन योजना मध्ये विविध विषयांचा समावेश केला आहे. यामध्ये शिक्षण, मनोविज्ञान, अध्ययन, जैव तंत्रज्ञान, पर्यावरण, वन्यजीव, सरोवर विज्ञान आणि सशक्तीकरण, एशिया अध्ययन अशा वेगवेगळ्या विषयांचा समावेश केला आहे.

आजही शहरांमध्येच मुलींना उच्च शिक्षण उपलब्ध आहे. उच्च शिक्षणाचा प्रसार व प्रचार ग्रामीण भागामध्ये पण झाला पाहीजे. ग्रामीण भागामध्ये उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. असे मत श्रीमती पाटील यांनी व्यक्त केले होते.

४.१२.५ संस्कृती संबंधी विचार

दि. १३ फेब्रुवारी २००७ रोजी कमानी ओडिटोरियम, १ कोपरनिकस मार्ग, दुरदर्शन केंद्र, मंडी हाऊस, नई दिल्ली मध्ये आयोजित राष्ट्र दर्पण कन्वेंशन २००७ च्या समारोह प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी संबोधित केले होते.

“भारत हा एक असा देश आहे जिथे विविध सभ्यता बघायला मिळतात. हेच कारण आहे की, याठिकाणी विविध धर्म, जाती, वर्ग, रिती रिवाज, आचार—विचार, संस्कार आणि भाषा असून सुद्धा एकजुटतेचे दर्शन घडते. आपण संविधानातील धर्मनिरपेक्षता सिद्धांताचे अनुकरण केले आहे.”^{२०५}

दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी बडी चौपड जयपूर मध्य सेन्टर फॉर ह्युमन राइट्स एण्ड सोशल वेलफेअर जयपूर द्वारा आयोजित ‘दिपावली—ईद मिलन’ समारोह प्रसंगी त्या म्हणाल्या होत्या की, “भारतीय संस्कृति मे गंगा — जमुना की तहजीब है। यहा सभी समुदायों के लोगों का आपसी सदभाव, भाईचारा

और एक दुसरे के साथ सुख दुख मे भागीदारी निभाना हमारी प्राचीन परंपरा का परिचायक है। त्योहार हमारी बहुरंगी संस्कृति की धरोहर है।^{२०६} आमच्या सुफी संत, महात्म्यांनी विविधतेत एकतेचा संदेश दिला आहे. सर्व मानवजातीला एका सुत्रात बांधण्याचा संदेश त्यांनी दिला आहे. यामुळेच आमची सद्भावना, संस्कृती आणि विविधता मजबूत बनत आहे.

दि. ३० मार्च २००५ रोजी कलकत्ता येथे आयोजित राजस्थान दिवस समारोह प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी जनतेला संबोधित केले होते. या संबोधनामध्ये त्यांनी राजस्थानची गौरवशाली परंपरेचा गौरव केला होता. “गौरवशाली संस्कृति के धनी राजस्थान प्रदेश के निवारी पुरे देश भर मे फैले हुए है। सबसे विशेष यह बात यह है की ये जिस प्रदेश मे असते है उस प्रदेश के विकास मे अहम भूमिका निभाते है तथा वहा के लोगों के सुख दुख मे भागीदार बनते है”^{२०७} राजस्थान मधील नागरिक कोणत्याही राज्यात गेले तरी ते आपली संस्कृती आणि सभ्यता विसरत नाही. ते आपल्या मातिशी नेहमी जोडलेले असतात ही एक राजस्थानसाठी सुखद अनुभूती आहे.

४.१२.६ समाज एवं विकास संबंधी विचार

दि. २४ फरवरी २००७ मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपूर मध्ये आयोजित ‘आर्थिक सुधारणा आणि सामाजिक क्षेत्र’ या राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये श्रीमती पाटील यांनी समाजातील अधश्रद्धा, रूढी, परंपरेवर प्रकाश टाकला होता. त्या म्हणाल्या होत्या, “सामाजिक सुधारणा करण्यासाठी समाजातील अनिष्ट रूढी, परंपरा बंद करणे, कन्या भ्रूण हत्या, मादक पदार्थांचे सेवन या सारख्या सामाजिक अनिष्ट बाबींवर अंकुश लावायला हवा. त्याचबरोबर महिलांच्या सामाजिक सुधारणेसाठी सुद्धा खुप काही करण्याची गरज आहे.”^{२०८} याचबरोबर प्रयासनाला सुद्धा सुदृढ बनवण्याची गरज आहे. सामाजिक सुधारणे बरोबरच आर्थिक सुधारणा, शिक्षण, आरोग्य आणि उपचार यामुळेच राज्यातील सामाजिक सुधारणा होण्यासाठी मदत होईल. असे विचार श्रीमती पाटील यांनी व्यक्त केले होते.

दि. २४ ऑगस्ट २००६ रोजी 'राजस्थान खादी ग्रामोद्योग सेवक संघ', द्वारा जयपूर मध्ये भारतीय आदिवासी सेवक संघ, नई दिल्ली च्या वार्षिक अधिवेशनाप्रसंगी आणि 'राष्ट्रीय जनजाती कल्याण सम्मेलन' यामध्ये श्रीमती पाटील यांनी आपले विचार मांडले होते. भारतीय आदिवासी सेवक संघाची स्थापना नवी दिल्ली मध्ये १९४९ मध्ये केली होती. तेव्हा पासून १५० संघटनांच्या माध्यमातून आदिवासींची सेवा करत आहे. "आदिवासी उत्थानाचे कार्य २१ आश्रम शाळा, कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र, कॉम्प्युटर प्रशिक्षण केंद्र आणि फिरते औषधालयाच्या माध्यमातून सुरू आहे. त्याचप्रमाणे महिलांच्या विकासासाठी २९ अल्पकालिन महिला आवास गृह, २ बाल श्रमिक शाळा आणि १७४९ कार्यक्रमांच्या माध्यमातून चालवले जात आहे."^{२०९} श्रीमती पाटील यांनी समाजातील प्रत्येक वर्गासाठी, प्रत्येक जातीसाठी कोणती ना कोणती योजना सुरू केली होतीच. परंतु त्यांचा मुख्य हेतू हा स्त्री सशक्तीकरणाचा असल्याचा यावरून दिसून येतो.

दि. २० नोव्हेंबर २००४ हॉटेल राजपुताना पॅलेस भोरेटन, जयपूर मध्ये नागरीक अभिनंदन समारोह समिती द्वारा आयोजित नागरीक अभिनंदन समारोह प्रसंगी त्यांनी जनतेला संबोधित केले होते. या समारंभामध्ये त्या म्हणाल्या होत्या, "आज हा माझा पहिला सामाजिक कार्यक्रम आहे. राजस्थानची जनता शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागामध्ये वसलेली आहे. त्यांचे कल्याण आणि सेवा करण्यासाठी मला काम करणे आहे. त्यांची सेवा करणे हाच माझा उद्देश आहे."^{२१०} असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले होते. समाजाचे कल्याण करणे, त्यांच्या समस्या सोडवणे याच्यासाठी त्यांनी आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा उपयोग केल्याचा दिसून येतो.

४.१२.७ आरोग्यासंबंधी विचार

महामहित राज्यपाल श्रीमती पाटील यांनी राज्यस्थान मधील जनतेच्या आरोग्यासाठी अनेक उपाययोजना केलेल्या आहेत. त्यांनी नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी त्यांचे विचार मोलाचे होते.

दि. १५ फेब्रुवारी २००७ रोजी भगवान महावीर कॅन्सर चिकित्सलय जयपूर द्वारा आयोजित कॅन्सर सरवाइवर्स दिवस समारोह प्रसंगी त्यांनी जनतेला संबोधित केले होते. “या चिकित्यालयामार्फत कॅन्सर रोगींसाठी आधुनिक चिकित्सा पद्धती, सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. हि संस्था कॅन्सर रोगींसाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उल्लेखनीय काम करत आहे.”^{२११} यामुळे कॅन्सर रोगींमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होत आहे. यामुळे त्यांचा जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे.

दि. २५ सप्टेंबर २००५ योग भवन, जयपूर मध्ये राजस्थान स्वास्थ्य योग परिषद ट्रस्ट, जयपूर द्वारा आयोजित एक्यूप्रेशर चिकित्सा आणि शिबीर मध्ये संबोधित केले होते. “नैसर्गिक उपचार पद्धती मध्ये एक्यूप्रेशर चा सुद्धा समावेश होतो. आज ऍलोपॅथिक चिकित्सा पद्धति चा अधिकाधिक प्रचार करण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण क्षेत्रामध्ये ह्या चिकित्सा सेवांचा लाभ मिळाला पाहिजे. यासाठी योग परिषद सारख्या इतर संस्थांनी देखील पुढाकार घ्यावा, अशि विनंती त्यांनी केली होती.”^{२१२} भारतीय जीवन पद्धतीमध्ये योगाला खुप महत्व आहे. सर्व चिकित्सा पद्धतींचे मुळ आपल्याला योगामध्ये सापडते. त्यामुळे योग पद्धतीचा प्रचार आणि प्रसार झाला तर नागरिकांना कमी खर्चामध्ये उपयुक्त उपचार मिळतील.

४.१२.८ खेळासंबंधी विचार

दि. १३ जून २००७ रोजी आबू पर्वत, मध्ये आयोजित ४९ वां केंद्रीय खेळ प्रशिक्षण शिबीराच्या समापन समारोह प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी संबोधित केले होते. या संबोधनामध्ये त्यांनी जीवनामध्ये खेळाला असलेले महत्व नागरिकांना पटवून दिले होते. “मानवाच्या व्यक्तिमत्व विकासामध्ये खेळाचे योगदान महत्वाचे आहे. यामुळे, एकजुटता, एकमेकांमध्ये असलेला सद्भाव, सहयोग आणि लक्ष्य प्राप्त करण्याची क्षमता विकसित होते आणि जीवनामध्ये पुढे जाण्याची प्रेरणा मिळते.”^{२१३} खेळामुळेच आपल्यामधील नाते भाऊ—बहिणीसारखे दृढ होते. यामुळेच प्रेम आणि एकतेचा संदेश मिळतो.

त्यामुळे खेळ हा मानवाचा मित्र आहे, मानवापासून खेळाला वेगळे करणे शक्य नाही. असे विचार त्यांनी व्यक्त केले होते.

दि. १० जून २००५ रोजी राजभवन बैक्वेट लॉल, जयपूर मध्ये राजस्थान राज्य क्रिडा परिषद द्वारा आयोजित 'महाराणा प्रताप पुरस्कार समारोह' श्रीमती पाटील यांचे विचार. "महाराणा प्रताप पुरस्कार १९८२ पासून प्रतिवर्ष खेळाडूंना दिला जातो. आतापर्यंत १४ महिलां सह ९६ खेळाडूंना हा पुरस्कार दिला गेला आहे. याव्यतिरीक्त ४ महिलां सह १२ खेळाडूंना 'महाराणा प्रताप पुरस्काराने' सम्मानित केले जात आहे."^{२१५} त्याचप्रमाणे राजस्थान भूमिचे त्याग, बलिदान आणि शूरवीरांच्या या भूमिचा खेळांमध्ये देश आणि राज्यामध्ये दबदबा राहिला आहे. बऱ्याच खेळाडूंना अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. या व्यतिरिक्त तीरंदाजी, ऍथेलेटिक्स, बास्केटबॉल, हॉलीबॉल या खेळ प्रकारामध्ये राजस्थान च्या टीमंना राष्ट्रीय स्तरावर सफलता मिळाली आहे. यामधून त्यांनी खेळाचे महत्व विशद केले होते. खेळ हा माणसाचा अविभाज्य घटक असल्यामुळे त्याला माणसापासून वेगळे करणे शक्य नाही.

४.१२.९ आमचे प्रेरणास्रोत यासंबंधी विचार

दि. ३१ मार्च २००७ रोजी चेन्नई, राजस्थानी असोसिएशन तामिलनाडू मध्ये आयोजित महावीर जयंती समारोह प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी जनतेला भगवान महावीरांचे विचार समाजाला अहिंसेचा संदेश देणारे आहेत. असे त्या म्हणाल्या होत्या. भगवान महावीरांविषयी त्यांनी गौरवोद्गार काढले होते, "भगवान महावीर ने सर्व प्रथम अहिंसा को सर्वोपरी माना है। भगवान महावीर ने कहा है कि, जैसे मुझे दुःख अच्छा नहीं लगता वैसे ही कोई भी अन्य प्राणी दुःख नहीं चाहता। अहिंसा मे वह शक्ति है जो तोप तलवार में भी नहीं है।"^{२१५} भगवान महावीर अहिंसेचे साधक होते. तसे ते स्वतंत्र सुद्धा होते. त्यांनी तपस्या आणि त्यागाच्या बळावर तीर्थकार चे स्थान प्राप्त केले होते. तीर्थकार सत्य चे साक्षात आणि सत्य चे प्रतिपादन करणारा आहे. जैन

परंपरेमध्ये राग, द्वेश यांच्यावर विजेता मिळवणारा म्हणजेच त्याला 'जिन' म्हणतात आणि त्यांचा धर्म जैन धर्म म्हणून त्यांना ओळखतात.

दि. १४ एप्रिल २००५ रोजी जयपूर मध्ये आयोजित डॉ. आंबेडकर जयंती कार्यक्रमाप्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी केले होते. बाबासाहेबांनी केलेल्या कार्याची महती सांगताना त्या म्हणतात, की ते एक उच्च कोटीचे विद्वान, शिक्षणशास्त्र, वकिल आणि क्रांतिकारी समाज सुधारक होते. समानतेच्या सिद्धांतावर आधारित आपल्या संविधानाची ही एक विशेषता आहे की, संविधाना लागू होऊन ५५ वर्ष झाली तरिही लोकतांत्रिक व्यवस्था आजही टिकून आहे आणि हे जगासमोर एक उदाहरण आहे. सर्व समस्यांचे समाधान लोकशाही पद्धतीनेच करणे शक्य आहे.^{२१६}

दि. ११ एप्रिल २००५ नयासार जिल्हा झुन्झुनुं मध्ये आयोजित शहीद परिवारांच्या सम्मान समारोह प्रसंगी त्यांनी राजस्थान वासीयांना संबोधित केले होते. "देशासाठी आपले प्राण देणारे शहीद हे देशवासीयांसाठी नेहमी जीवंत असतात. त्यांचे बलिदान देशासाठी एक ऐतिहासिक हिस्सा आहे. त्यांच्या परिवाराचा त्याग समाजामध्ये साहस, संघर्ष आणि मातृभूमीप्रती असणाऱ्या प्रेमाचा संदेश देते. या समारोहामध्ये १९९९ पासून आजपर्यंत शहीद झालेले झुन्झुनुं जिल्ह्यातील शहीदांच्या परिवारांना सम्मानित करण्यात येत आहे.^{२१७}

महामहिम राज्यपाल श्रीमती पाटील यांनी त्यांच्या कार्यकाळामध्ये शिक्षण स्वास्थ्य, विकास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, स्त्री सशक्तिकरण, थोर व्यक्तींच्या जयंती—पुण्यतिथी इ. विषयावरील दिलेले संबोधन, त्यांचे विचार आजही समाजाला नवी दिशा देण्यासाठी उपयुक्त आहेत. त्यांनी समाजात असलेल्या अलिष्ट रूढी, परंपरा, चाहलीरीती नष्ट करण्यासाठी समाजाला शिक्षित करणे गरजेचे आहे. विशेष करून त्यांनी स्त्री सशक्तिकरण्यासाठी जास्त भर दिल्याचा दिसून आला आहे.

४.१३ दि. २१ जून २००७ रोजी श्रीमती पाटील यांनी दिला राज्यपाल पदाचा राजीनामा

महामहिम राज्यपाल श्रीमती पाटील यांनी राजस्थानच्या राज्यपाल असतांना एक स्त्री असूनसुद्धा खंबीर व यशस्वी भूमिका निभावली आहे. या पदावर असतांना त्यांनी अनेक लोककल्याणकारी योजना राबविल्या आहेत. श्रीमती पाटील यांना नेहमीच पक्षश्रेष्ठीचा आशीर्वाद, नानासाहेबांचे संस्कार आणि डॉ. शेखावत साहेबांचे सहकार्य मार्गदर्शन आणि प्रेरणा, स्वकर्तृत्व आणि कर्तबगारी, शालीनता व विनयशिलता, जनमानसाचे अलोट प्रेम व आस्था अशा कितीतरी सदिच्छांचा सुंदर अविष्कार म्हणजे राज्यपाल महामहिम सौ. प्रतिभाताई पाटील!^{२१८}

राजस्थानच्या राज्यपाल पदावर विराजमान होऊन तीन वर्षे झाली होती. सौ. प्रतिभाताई राजस्थानच्या कारभारात पुर्णपणे व्यस्त झालेल्या होत्या. त्याच दरम्यान भारताचे राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दूल कलाम यांचा राष्ट्रपतीपदाचा कार्यकाळ जुलै २००७ मध्ये संपणार होता. देशाचे तेरावे राष्ट्रपती कोण होणार? याची चर्चा सर्व ठिकाणी सुरू झाली होती. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवाराचे नाव गुलदस्त्यातून काढले. श्रीमती पाटील माउंट आबु इथे असतांना त्यांना पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी दुरध्वनी वरून विचारले होते की, “राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढविण्यास आपण तयार आहात का?”^{२१९} प्रथम श्रीमती पाटील यांना आश्चर्याचा धक्काच पोहोचला. त्यांनी लगेच या पदासाठी होकार दिला. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या उमेदवार म्हणून सौ. प्रतिभाताई पाटील यांचे नाव राष्ट्रपती पदासाठी जाहीर करण्यात आले. राष्ट्रपतीपदासाठी श्रीमती पाटील यांनी दि. २१ जून २००७ रोजी राजस्थानच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला आणि राजस्थानच्या पहिल्या महिला राज्यपाल भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती होण्यासाठी निवडणूक रिंगणात उतरल्या.

संदर्भ:—

१. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. १५
२. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ०९, दि. ५ मार्च १९६४, पृ. ५१४
३. कित्ता, पृ. ५१४
४. कित्ता, पृ. ५१५
५. कित्ता, पृ. ५१५ ते ५१७
६. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ०७, दि. ४ जुलै १९६२, पृ. ९१५
७. कित्ता, पृ. ९१६—९१७
८. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ०९, दि. १८ फेब्रुवारी १९६३, पृ. १४९
९. कित्ता, पृ. १५०
१०. कित्ता, पृ. ३३५
११. कित्ता, पृ. ५३६
१२. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ०९, दि. २९ मार्च १९६४, पृ. १२४३
१३. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड १४, दि. १४ डिसेंबर १९६४, पृ. ७६५
१४. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड १५, दि. १६ फेब्रुवारी १९६५, पृ. ८७
१५. कित्ता, पृ. १२१
१६. कित्ता, पृ. १२२
१७. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड १०, दि. ३ डिसेंबर १९६५, पृ. ४०७
१८. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ९, दि. ३ डिसेंबर १९६५, पृ. ५९१
१९. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ३२—३३
२०. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड २२, दि. १५ नोव्हेंबर १९६७, पृ. २२७
२१. कित्ता, दि. २९ नोव्हेंबर १९६७, पृ. ७११
२२. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड २४, दि. २९ नोव्हेंबर १९६७, पृ. २१२
२३. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, दि. २ ऑगस्ट १९६८, पृ. ७६०
२४. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड २५, दि. १९ नोव्हेंबर १९६८, पृ. ४६

२५. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड २५, दि. २२ नोव्हेंबर १९६८, पृ. १७९
२६. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड २६, दि. २४ मार्च १९६९, पृ. ३७३
२७. कित्ता, दि. २ एप्रिल १९६९, पृ. ६३२
२८. कित्ता, पृ. ६३५
२९. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड २७, दि. २७ जून १९६९, पृ. २२९
३०. कित्ता, खंड २७, दि. १ जुलै १९६९, पृ. ४०६—४०७
३१. कित्ता, खंड २७, दि. १ ऑगस्ट १९६९, पृ. ५७३—५७४
३२. कित्ता, दि. २२ ऑगस्ट १९६९, पृ. १९१५—१९१६
३३. कित्ता, दि. २२ ऑगस्ट १९६९, पृ. १८९४ ते १८९७
३४. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड २७, दि. ३ जुलै १९६९, पृ. ३४५
३५. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड २८, दि. १२ मार्च १९७०, पृ. ३८६
३६. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड २९, दि. १३ मार्च १९७०, पृ. ४६५
३७. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ३१, दि. १७ डिसेंबर १९७०, पृ. ३४४—३४५
३८. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ३२, दि. २५ मार्च १९७१, पृ. ३५६
३९. कित्ता, दि. २३ एप्रिल १९७१, पृ. १३५३—१३५४
४०. कित्ता, दि. ३० एप्रिल १९७१, पृ. १६५३
४१. कित्ता, दि. ३ मे १९७१, पृ. १७००—१७०१
४२. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, दि. २१ सप्टेंबर १९७१, पृ. ४९७ ते ४९९
४३. नागपूर विधानभवन कार्यवाही, खंड ३३, दि. २४ सप्टेंबर १९७१, पृ. ४६५
४४. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ४४
४५. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ३४, दि. २३ मार्च १९७२, पृ. ९६
४६. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, दि. १४ जून १९७२, पृ. २६०
४७. कित्ता, पृ. २६०
४८. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ३५, दि. १६ जून १९७२, पृ. ४२७—४२८
४९. कित्ता, दि. २० जून १९७२, पृ. ५३५
५०. कित्ता, दि. १० ऑगस्ट १९७२, पृ. २९५३
५१. कित्ता, दि. २२ ऑगस्ट १९७२, पृ. ३६२१
५२. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, दि. ३ ऑगस्ट १९७३, पृ. ४१९

५३. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, दि. १० ऑगस्ट १९७३, पृ. ११६०
५४. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, दि. ६ सप्टेंबर १९७३, पृ. १६६५
५५. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, दि. २२ मार्च १९७४, पृ. २८४३—२८४४
५६. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ४१, दि. २१ ऑगस्ट १९७४, पृ. ४१०—४११
५७. कित्ता, दि. २१ ऑगस्ट १९७४, पृ. ४१२—४१३
५८. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ४०, दि. ३ सप्टेंबर १९७३, पृ. २२६८ ते २२७०
५९. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ४१, दि. ४ डिसेंबर १९७४, पृ. १२४३
६०. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ४३, दि. १३ मार्च १९७५, पृ. ९६
६१. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ४५, दि. ४ ऑगस्ट १९७५, पृ. २३२
६२. कित्ता, पृ. ६४
६३. कित्ता, खंड ४५, दि. ६ ऑगस्ट १९७५, पृ. १७२
६४. कित्ता, दि. ७ ऑगस्ट १९७५, पृ. २२८
६५. कित्ता, खंड ४५, दि. ७ ऑगस्ट १९७५, पृ. २३०
६६. कित्ता, पृ. २३१
६७. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, दि. २ डिसेंबर १९७५, पृ. ७५
६८. कित्ता, पृ. ७७
६९. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ४६, दि. १० डिसेंबर १९७५, पृ. १३५—१३६
७०. कित्ता, पृ. १५४
७१. कित्ता, पृ. १५५
७२. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, दि. १४ डिसेंबर १९७६, पृ. ९२
७३. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ५१, दि. ५ जुलै १९७७, पृ. ८९
७४. कित्ता, पृ. ८९
७५. कित्ता, दि. ७ जुलै १९७७, पृ. ७९
७६. कित्ता, दि. ८ जुलै १९७७, पृ. ५६
७७. कित्ता, दि. १२ जुलै १९७७, पृ. ९२
७८. कित्ता, पृ. ९२
७९. कित्ता, पृ. १२१
८०. कित्ता, पृ. १२२

८१. कित्ता, पृ. ७३
८२. कित्ता, पृ. ७६
८३. कित्ता, दि. १९ जुलै १९७७, पृ. ५८
८४. कित्ता, पृ. ८९
८५. कित्ता, दि. २८ जुलै १९७७, पृ. ६०
८६. कित्ता, दि. २९ जुलै १९७७, पृ. ४१
८७. कित्ता, पृ. ४२
८८. कित्ता, दि. ८ ऑगस्ट १९७७, पृ. ७० ते ७४
८९. कित्ता, दि. १० ऑगस्ट १९७७, पृ. ३३—३४
९०. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ५२, दि. १ नोव्हेंबर १९७७, पृ. ५८
९१. कित्ता, दि. २ नोव्हेंबर १९७७, पृ. ११४
९२. कित्ता, पृ. ५४
९३. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, डायमंड पब्लिकेशन पुणे, प्रथमावृत्ती २००७
रोहणकर पुरूषोत्तम, प्रथम महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, पृ. ५५—५६
९४. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ५५, दि. २९ डिसेंबर १९७८, पृ. ८८
९५. कित्ता, पृ. १००
९६. कित्ता, दि. ३० नोव्हेंबर १९७८, पृ. १०२
९७. कित्ता, दि. ६ डिसेंबर १९७८, पृ. १८
९८. कित्ता, पृ. १४
९९. कित्ता, दि. ८ डिसेंबर १९७८, पृ. १३
१००. कित्ता, पृ. ३३
१०१. कित्ता, पृ. ३३
१०२. कित्ता, दि. १३ डिसेंबर १९७८, पृ. १८१
१०३. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ५६, दि. २० मार्च १९७९, पृ. ४०
१०४. कित्ता, दि. २१ मार्च १९७९, पृ. ५८
१०५. कित्ता, दि. २९ मार्च १९७९, पृ. १४
१०६. कित्ता, दि. २६ मार्च १९७९, पृ. ७८
१०७. कित्ता, दि. २७ मार्च १९७९, पृ. १५
१०८. कित्ता, दि. ३० मार्च १९७९, पृ. ८६
१०९. कित्ता, दि. २ एप्रिल १९७९, पृ. ९२
११०. कित्ता, दि. ३ एप्रिल १९७९, पृ. ८२
१११. कित्ता, दि. ६ एप्रिल १९७९, पृ. ९०

११२. कित्ता, दि. ७ एप्रिल १९७९, पृ. ३४
११३. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ५७, दि. १३ जुलै १९७९, पृ. ६६
११४. कित्ता, पृ. ६८
११५. कित्ता, पृ. ३५
११६. कित्ता, दि. १७ जुलै १९७९, पृ. ५९
११७. कित्ता, दि. २४ जुलै १९७९, पृ. ८१
११८. कित्ता, दि. ८ ऑगस्ट १९७९, पृ. ११६
११९. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ५८, दि. २१ जानेवारी १९८०, पृ. ५
१२०. कित्ता, दि. २९ जानेवारी १९८०, पृ. ४३
१२१. कित्ता, पृ. ४९—५०
१२२. कित्ता, पृ. ५८
१२३. कित्ता, पृ. ६०
१२४. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ६०
१२५. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ५९, दि. १४ जुलै १९८०, पृ. ४६
१२६. कित्ता, दि. १५ जुलै १९८०, पृ. ३१—३२
१२७. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, दि. ८ सप्टेंबर १९८१, पृ. १२२
१२८. कित्ता, पृ. १२४
१२९. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ६७, दि. ८ मार्च १९८३, पृ. ३६
१३०. कित्ता, दि. ६ एप्रिल १९८३, पृ. ४३
१३१. कित्ता, खंड ६७, दि. ११ एप्रिल १९८३, पृ. २७
१३२. कित्ता, दि. १९ एप्रिल १९८३, पृ. २२ ते २७
१३३. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ६९, दि. ८ डिसेंबर १९८३, पृ. ९६
१३४. कित्ता, दि. ९ डिसेंबर १९८३, पृ. १००—१०१
१३५. कित्ता, दि. १३ डिसेंबर १९८३, पृ. ११२
१३६. कित्ता, दि. १५ डिसेंबर १९८३, पृ. ८०—८१
१३७. कित्ता, दि. १६ डिसेंबर १९८३, पृ. ३९
१३८. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ७०, दि. १० एप्रिल १९८४, पृ. ६३
१३९. कित्ता, पृ. ६४ ते ६९
१४०. कित्ता, दि. २४ एप्रिल १९८४, पृ. ५२
१४१. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ७१, दि. १३ जुलै १९८४, पृ. ६६
१४२. कित्ता, दि. २६ जुलै १९८४, पृ. ४६

१४३. महाराष्ट्र विधानपरिषद कार्यवाही, खंड ३९, दि. ३० नोव्हेंबर १९७३, पृ. ७८७—७८८
१४४. महाराष्ट्र विधानपरिषद कार्यवाही, खंड ४०, दि. १६ फेब्रुवारी १९७४, पृ. २३९
१४५. महाराष्ट्र विधानपरिषद कार्यवाही, खंड ४३, दि. २२ एप्रिल १९७५, पृ. ८४
१४६. कित्ता, पृ. ८५
१४७. कित्ता, खंड ४३, दि. २४ एप्रिल १९७५, पृ. ५३
१४८. कित्ता, दि. २५ फेब्रुवारी १९७५, पृ. ५४
१४९. महाराष्ट्र विधानपरिषद कार्यवाही, खंड ४७, दि. १६ मार्च १९७६, पृ. ४३—४४
१५०. कित्ता, दि. १ एप्रिल १९७६, पृ. १
१५१. महाराष्ट्र विधानपरिषद कार्यवाही, खंड ६६, दि. २० डिसेंबर १९८२, पृ. ४४
१५२. कित्ता, दि. ८ मार्च १९८३, पृ. २७—२८
१५३. महाराष्ट्र विधानपरिषद कार्यवाही, खंड ६८, दि. १४ जून १९८३, पृ. ३२
१५४. महाराष्ट्र विधानपरिषद कार्यवाही, खंड ७०, दि. २९ मार्च १९८४, पृ. ३४
१५५. कित्ता, दि. १९ एप्रिल १९८४, पृ. ६९
१५६. महाराष्ट्र विधानपरिषद कार्यवाही, खंड ७१, दि. २६ जुलै १९८४, पृ. ३२
१५७. कित्ता, दि. २७ जुलै १९८४, पृ. ८७
१५८. महाराष्ट्र विधानपरिषद कार्यवाही, खंड ७०, दि. २२ मार्च १९८४, पृ. ४४—४५
१५९. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरेशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह पाटील द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पृ. २५८
१६०. कित्ता, पृ. २५८
१६१. कित्ता, पृ. २५९
१६२. कित्ता, पृ. २५९
१६३. कित्ता, पृ. २६३
१६४. कित्ता, पृ. २६४
१६५. कित्ता, पृ. २६६
१६६. कित्ता, पृ. २६९

१६७. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय
जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. १११
१६८. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ७३
१६९. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय
जीवनप्रवासाचा मागोवा, पृ. ११२
१७०. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, पृ. ७३
१७१. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जागवा!, पृ. ३५४
१७२. चौबे रासीका, छाया महाजन, ऍन इन्स्पीरेशनल जर्नी प्रतिभा देवीसिंह
पाटील द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पृ. २७३
१७३. कित्ता, पृ. २७४—२७५
१७४. कित्ता, पृ. २७८ ते २७९
१७५. कित्ता, पृ. २८० ते २८२
१७६. कित्ता, पृ. २८४ ते २८७
१७७. कित्ता, पृ. २८८ ते २९१
१७८. कित्ता, पृ. २९२ ते २९५
१७९. कित्ता, पृ. २९६ ते २९९
१८०. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ.
३०
१८१. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जागवा!, पृ. ३५४
१८२. कित्ता, पृ. ३५४
१८३. जगताप तानसेन, चैतन्य प्रतिभा, पृ. २७
१८४. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ६४
१८५. कित्ता, पृ. ६४—६५
१८६. कित्ता, पृ. ६४
१८७. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), जब मैं राज्यपाल थी, खंड—१, पृ. २५
१८८. कित्ता, पृ. २४
१८९. कित्ता, पृ. ३२
१९०. कित्ता, पृ. ३३
१९१. कित्ता, पृ. ३६
१९२. कित्ता, पृ. ३९
१९३. कित्ता, पृ. ४३ ते ४६
१९४. कित्ता, पृ. ७४—७५

१९५. कित्ता, पृ. १०६
१९६. कित्ता, पृ. १९६
१९७. कित्ता, पृ. १३७
१९८. कित्ता, पृ. १९८
१९९. कित्ता, पृ. १४५
२००. कित्ता, पृ. १५९—१६०
२०१. कित्ता, पृ. १६९
२०२. कित्ता, पृ. २०२
२०३. कित्ता, पृ. २२९
२०४. कित्ता, पृ. २५८
२०५. कित्ता, पृ. २६७
२०६. कित्ता, पृ. २८५
२०७. कित्ता, पृ. २९५
२०८. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), जब मैं राज्यपाल थी, खंड—२, पृ. २४
२०९. कित्ता, पृ. ३६
२१०. कित्ता, पृ. ९३
२११. कित्ता, पृ. १०१
२१२. कित्ता, पृ. ११०
२१३. कित्ता, पृ. १८०
२१४. कित्ता, पृ. १८२
२१५. कित्ता, पृ. ११६
२१६. कित्ता, पृ. २४५
२१७. कित्ता, पृ. २४७
२१८. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ६७
२१९. कित्ता, ६८

प्रकरण पाचवे

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचे राष्ट्रपती पदावर असतानाचे निवडक कार्य

प्रास्ताविक

- ५.१ राष्ट्रपती पदासाठी नामांकन अर्ज दाखल
 - ५.१.१ राष्ट्रपती पदासाठीच्या प्रचाराला सुरुवात
 - ५.१.२ विपक्षाने केले श्रीमती पाटील यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप
 - ५.१.३ दोन्ही उमेदवारांची मोर्चेबांधणी
 - ५.१.४ निवडणूकीचा घटनाक्रम
- ५.२ 'ऐतिहासिक विजय' श्रीमती पाटील यांनी राष्ट्रपती पदाची निवडणूक जिंकली
 - ५.२.१ श्रीमती पाटील यांना मिळालेली राज्यवार मतांची संख्या
 - ५.२.२ भारताचे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद ते श्रीमती पाटील यांचा कार्यकाळ व त्यांना मिळालेली मते
- ५.३ भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती म्हणून श्रीमती पाटील यांचे शपथग्रहण
 - ५.३.१ थोर नेत्यांनी केले श्रीमती पाटील यांचे कौतुक आणि अभिनंदनाचा वर्षाव
 - ५.३.२ महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती पाटील यांचा सासरचा नागरी सत्कार
 - ५.३.३ महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती पाटील यांचा माहेरचा नागरी सत्कार
- ५.४ महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती पाटील यांनी दिलेले महत्वपूर्ण भाषण, संबोधन, आह्वान आणि संदेश यांचा थोडक्यात आढावा
 - ५.४.१ स्त्री सशक्तीकरण
 - ५.४.२ शिक्षण
 - ५.४.३ महाराष्ट्रातील थोर व्यक्तिमत्व
 - ५.४.४ न्याय आणि मानवाधिकार
 - ५.४.५ सहकार क्षेत्र आणि ग्रामीण विकास

ॡ.ॡ.ॡ पर्यटन

ॡ.ॡ.ॡ कृषिक्षेत्र

ॡ.ॡ.ॡ विशेष संसद कक्ष

अ. विशेष विचार

ब. संसद कक्ष

- ॡ.ॡ महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील यांनी राष्ट्रपती पदावर असतांना केलेले विदेश दौरे, दोन्ही देशांमध्ये झालेले करार, आणि चर्चा
- ॡ.ॡ श्रीमती पाटील यांना मिळालेले राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सन्मान आणि पुरस्कार

प्रकरण पाचवे

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचे राष्ट्रपती पदावर असतानाचे निवडक कार्य

प्रास्ताविक

भारताच्या १२ व्या व भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील यांनी संविधानात्मक जबाबदारी आणि देशातील सर्वोच्च पद व यशस्वीपणे भूषविले आहे. महामहिम राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद ते महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील यांच्यापर्यंत सर्वांनी राष्ट्राला बलशाली करण्याच्या दृष्टीने प्रमुख भूमिका निभावली आहे.

भारताच्या १२ व्या राष्ट्रपती म्हणून श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील यांना महामहिम राष्ट्रपती होण्याचे सौभाग्य लाभले आहे. त्यांनी भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती म्हणून दि. २५ जुलै, २००७ रोजी शपथ ग्रहण करून कार्यभार स्विकारला. दि. २४ जुलै २०१२ पर्यंत ही जबाबदारी यशस्वीपणे निभावली आहे. भारताच्या सामान्य माणसासोबत संस्कृतीची नाळ जोडण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले आहे. तसेच त्यांनी महिला सशक्तीकरणावर त्यांनी विशेष भर दिल्याचे दिसून येते.

महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांनी भारतातील शिक्षण, स्त्री सशक्तीकरण, सहकारीता आणि ग्रामीण विकास, प्रेरक व्यक्तिमत्व, कृषी क्षेत्र आणि संसद कक्ष या सर्वांना त्यांनी उद्देशून आपले विचार मांडलेले आहे. यातील महत्वाच्या भाषणांचा समावेश या प्रकरणामध्ये करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपती पदावर असतांनी त्यांनी वेगवेगळ्या देशांना भेटी दिलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यांना सुद्धा त्यांनी भेटी देऊन तेथील जनतेला त्यांनी संबोधित केले आहे. त्यांची महत्वाची भाषणे, महत्वाचे करार आणि महत्वाचे विचार यांचा अभ्यास या प्रकरणामध्ये करण्यात आला आहे.

५.१ राष्ट्रपती पदासाठी नामांकन अर्ज दाखल

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती होणार हे जवळ जवळ स्पष्टच झाले होते. यावेळी शिवराज पाटील व सुशिलकुमार शिंदे असे दोघेजण या शर्यतीत होते. त्या दोघांनाही निर्णायक क्षणी मागे टाकून प्रतिभाताईंनी बाजी मारली. शिवराज पाटलांपासून प्रणव मुखर्जी पर्यंत आणि सुशिलकुमार शिंदेपासून करणसिंह यांच्या नावापर्यंत चर्चा चालू होती. सत्ताधारी युपीए तर्फे त्याच उभ्या ठाकतील, हे स्पष्ट झाले होते. “काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या या नव्या धक्यामुळे मुळचे राजस्थानचे असलेले उपराष्ट्रपती भैरवेसिंह शेखावत आणि राजस्थानच्याच राज्यपाल प्रतिभाताई पाटील यांच्या या सर्वोच्च पदासाठी लढत रंगेल हे जवळपास स्पष्ट झाले होते.”^१

श्रीमती पाटील यांच्या नावाची घोषणा करतांना सोनिया गांधी म्हणाल्या होत्या की, “देशाच्या ६० वर्षांच्या राजकीय इतिहासातील हा ऐतिहासिक क्षण आहे.” त्यामुळे राष्ट्रपती पद भुषविण्याची संधी प्रथमच महिलेस व त्यातही मराठी महिलेस मिळेल.

श्रीमती पाटील यांची उमेदवारी निश्चित झाली तेव्हा त्या म्हणाल्या कि, “राष्ट्रपतीपदासाठीची उमेदवारी मिळणे हा मोठाच सन्मान आहे. अशी संधी मिळेल असे स्वप्नातही वाटले नव्हते. उमेदवारीबाबत गुरुवार दुपारपर्यंत आपल्याला काहीच कल्पना नव्हती. सोनियाजींनी दुपारी तसे संकेत दिले, तेव्हाच आपल्याला त्याबाबत कळले.”^२ अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली होती. आणि शेवटी ३४ जून रोजी युपीए तर्फे श्रीमती पाटील यांनी राष्ट्रपती पदासाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. श्रीमती पाटील यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी आनंद व्यक्त केला होता. ते म्हणाले होते की, “सोनिया गांधी यांनी प्रतिभाताईसारख्या चतुरस्त्र व्यक्तिमत्त्वाची उमेदवार म्हणून निवड करून देशातील स्त्री शक्तीचा सन्मान केला आहे.”^३ अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली होती. श्रीमती पाटील यांचा दमेद्वारी अर्ज

दाखल झाल्यावर अनेक थोर नेत्यांच्या प्रतिक्रिया सोशल मिडीयावर बघायला मिळाल्या होत्या.

५.१.१ राष्ट्रपती पदासाठीच्या प्रचाराला सुरूवात

श्रीमती पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर प्रचाराची मोर्चेबांधणी सुरू झाली. श्रीमती पाटील यांनी निवडणूकीच्या प्रचारार्थ जवळजवळ सर्वच प्रदेशाचा विमानाने सतत २० दिवस दौरा केला होता. “राज्याच्या प्रादेशिक विधानसभा मतदार संघाच्या भेटी घेतल्या व आमदार, खासदारांच्या भेटी घेऊन त्यांच्याशी संपर्क साधला. हा प्रचार दौरा अतिशय जिकीरीचा व मेहनतीचा ठरला. ताईंनी प्रचाराचा नारळ चेन्नईला प्रथम फोडला. त्यावेळी मुख्यमंत्री करुणानिधी यांनी महिलांची प्रचंड सभा आयोजित केली. किमान अडीच ते तीन लाख महिला उपस्थित होत्या, त्यामुळे ताईंचे मनोधैर्य वाढले आणि विजयाची खात्री पटली.”^४ परंतु भैरवसिंह शेखावत प्रत्यक्षामध्ये ‘युद्धभुमी’ मध्ये उतरले नाहीच. त्यांनी केवळ फोनद्वारेच आपल्या साठी मते मागीतली होती. भैरवसिंह शेखावतांच्या तुलनेत श्रीमती पाटील यांचा प्रचार वेगाने आणि प्रत्यक्षपणे चालू असल्यामुळे निवडणुकिमध्ये त्यांना त्याचा फायदा नक्कीच झाला होता.

५.१.२ विपक्षाने केले श्रीमती पाटील यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप

श्रीमती पाटील यांची राष्ट्रपती पदासाठी जेव्हा उमेदवारी जाहीर झाली तेव्हा त्यांच्यावर विपक्षाने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. कारण यामुळे श्रीमती पाटील यांच्या उमेदवारीवर त्याचा परिणाम होईल आणि त्यांच्या उमेदवाराला त्याचा फायदा मिळेल. भाजपाने राष्ट्रपती उमेद्वार श्रीमती पाटील यांच्यावर आरोप केला की, त्यांनी चीनी मिल घोटाला केला आहे. त्यांच्यावर जवळजवळ ६ आरोप लावण्यात आले होते.

आरोप १. श्रीमती पाटील यांच्या सहकारी कारखान्याकडे बँकेचे १७.७ रुपये बाकी आहे. असा नैतिकतेचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर सुचना प्रसारण मंत्री श्री. प्रियरंजन दास मुंशी म्हणाले की, श्रीमती पाटील यांच्यावर या

संबंधामध्ये कोणताही आरोप दाखल नाही आणि त्यांच्यावर चौकशी सुद्धा चालू नाही. यावर शरद पवार सुद्धा म्हणाले की, २००६ मध्ये महाराष्ट्रातील ७४ सहकारी साखर कारखान्यांना नोटिस देण्यात आल्या होत्या. परंतु श्रीमती पाटील त्या कारखान्याच्या अध्यक्ष २००४ पर्यंतच होत्या. असा खुलासा त्यांनी दिला होता.

आरोप २. त्यांच्यावर दुसरा आरोप करण्यात आला की, पती डॉ. देवीसिंह शेखावत यांच्यावर असा आरोप आहे की, त्यांच्या शिक्षण संस्थे द्वारा संचलित नाथीबाई हायस्कूल मध्ये कार्यरत शिक्षक कैलास ढागे यांचे वेतन न दिल्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केस दाखल केली व ती जिंकलीही. परंतु त्यांना वेतन देण्यात आले नाही. ढागेंनी आत्महत्या केली आणि त्याचे जिम्मेदार डॉ. शेखावत आहे त्यांना न्यायालयाने जमानत देण्यासाठी नकार दिला आहे. असा आरोप केला होता. याला श्री. प्रियरंजन दास मुंशी यांनी जवाब दिला की, जमानत न मिळवता एवढ्या दिवस व्यक्ति बाहेर राहू शकत नाही. हा आरोप श्रीमती पाटील राष्ट्रपती पदाची दमेद्वार झाल्यावर का लावण्यात आला अगोदर का नाही हा आरोप लावण्यात आला होता.^५

आरोप ३. श्रीमती पाटील यांनी १९७४ मध्ये स्त्री सशक्तिकरणासाठी महिला सहकारी बँकेची स्थापना केली होती. प्रतिभा पाटील महिला सहकारी बँकेला रिजर्व बँक ऑफ इंडिया ने १९९५ मध्ये कमजोर बँक म्हणून घोषित केले आणि २००३ मध्ये त्या बँकेचा परवाना दह केला. परंतु त्यांच्यावर असा आरोप लावण्यात आला की, श्रीमती पाटील यांनी या बँकेद्वारा आपल्या परिवारातील सदस्यांना जास्त रकमेचे कर्ज दिले आहे, आणि ते अजूनही थकित आहे. यावर प्रियरंजन दास मुंशी यांनी खुलासा दिला की, रिजर्व बँकेच्या रिपोर्टनुसार त्यांना हि कर्जे देण्यासाठी उत्तरदायी ठरवण्यात आले नाही आणि त्यांच्यावर कोणताही आरोप लावण्यात आला नाही. त्या या बँकेच्या संस्थापक होत्या परंतु प्रथम कर्जदार नव्हत्या.

आरोप ४. श्रीमती पाटील यांनी राष्ट्रपती पदाचा उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या एक दिवस अगोदर रजनी पाटील या स्त्रीने असा आरोप केला की, श्रीमती पाटील

यांचे भाऊ श्री. जी. एन. पाटील यांनी माझ्या पतीची हत्या केली आहे. त्या आपल्या भावाला या आरोपापासून वाचविण्यासाठी आपल्या राजनितिक पदाचा वापर करत आहे. असा आरोप एन.डी.ए. ने सुद्धा लावला होता. त्यामुळे रजनी पाटील यांना प्रसार माध्यमांसमोर हजर केले होते. या आरोपावर असा सवाल उठविण्यात आला की, हा आरोप आतापर्यंत का करण्यात आला नाही. हा आरोप राष्ट्रपी पदाच्या उमेद्वार अर्ज भरण्याच्या एक दिवस अगोदर का लावण्यात आला.^६

आरोप ५. ब्रह्मकुमारी चे संस्थापक आणि त्यांचे आध्यात्मिक गुरू स्वर्गीय दादा लेखराज यांच्याशी त्यांचा चर्चा झाली आणि बाबा त्यांना म्हणाले की तुम्हाला फार मोठी जिम्मेदारी साभाळावी लागणार आहे. यामुळे नवा विवाद निर्माण झाला कारण एकविसाव्या शतकामध्ये महिला राष्ट्रपती पदाची उमेदवार असणाऱ्या श्रीमती पाटील ह्या मृत व्यक्तिशी कशाप्रकारे चर्चा करू शकते. असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. श्रीमती पाटील यांनी जयपूर मध्ये म्हणाल्या होत्या की, मी एक महिला असल्यामुळे माझी प्रमिमा धुळिस मिळवण्यासाठी विपक्ष वेगवेगळे कट कारस्थाने रचत आहेत.

आरोप ६. एन.डी.ए. सरकारने त्यांच्या नेत्यांचे टेलिफोन टॅप केले जातात असा आरोप केला होता. राष्ट्रपती निवडणुकिचे विरोधक भैरवसिंह शेखावत यांचा प्रवक्ता सुषमा स्वराज म्हणाल्या की, भाजप नेता अहलुवालिया आणि ज.द.यु. चे दिग्विजय सिंह यांचे फोन कॉल्सवर निगरानी ठेवली जात आहे. असा आरोप केला होता. काँग्रेसने हा आरोप निराधार बनवला आणि भैरवसिंह शेखावत यांच्या फोनचा प्रचारासाठी दुरुपयोग केला जात आहे.^७

हे सर्व आरोप श्रीमती पाटील यांचा पीछा सोडत नव्हते. परंतू हे आरोप श्रीमती पाटील राष्ट्रपती पदासाठी उभे राहिल्यावरच का करण्यात आले. हा सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे. श्रीमती पाटील जेव्हा राज्यसभा आणि लोकसभेवर होत्या तेव्हा सुद्धा हे आरोप करता येत होते. परंतू आतापर्यंत हे आरोप सर्वासमोर का नाही आणल्या गेले. परंतू भाजपाने श्रीमती पाटील यांच्यावर कायद्याच्या आधारे आरोप केला नव्हता.

५.१.३ दोन्ही उमेदवारांची मोर्चेबांधनी

निवडणुकिमध्ये आपल्या उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी पूर्ण प्रचाराची मोर्चेबांधनी केली जाते. आणि निवडणुकिच्या प्रत्येक मोर्चावर ध्यान ठेवले जाते.

श्रीमती प्रतिभा पाटील

कमांडर (मानद): मनमोहन सिंह

कमांडर (कार्यकारी): सोनिया गांधी

सिपहसालार: प्रियरंजन दासमुंशी, रेणुका चौधरी, पृथ्वीराज चव्हाण, सुरेश पचौरी

श्री. भैरवसिंह शेखावत

कमांडर (मानद): अटल बिहारी वाजपेयी

कमांडर (कार्यकारी): लालकृष्ण अडवाणी

मुख्य सिनहासालार: सुषमा स्वराज, एस.एस. अहलुवालीया, दिग्विजय सिंह (जदयू)^८

या सर्व मोर्चेबांधनी व्यतिरिक्त श्रीमती पाटील यांनी विरोधकांना एकही अपशब्द बोलल्या नाही. भैरवसिंह शेखावत यांनीही स्पष्ट केले होते का, “मी त्यांच्या विरुद्ध बोलणार नाही, आणि कोणी माझ्या विरुद्ध बोलू नये.”^९

५.१.४ निवडणूकीचा घटनाक्रम

- ❖ १३ जून २००७ रोजी निवडणूक आयोगाने निवडणूकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली आणि निवडणूकीच्या प्रचाराचे वारे वाहू लागले.
- ❖ १४ जून: यु.पी.ए. ने श्रीमती प्रतिभा पाटील यांच्या नावाची घोषणा केली.
- ❖ १६ जून: निवडणूकीची अधिसूचना निघाली.
- ❖ १८ जून: तिसरा मोर्चा यु.एन.पी.ए. ने कलाम यांचे नाव पुढे केले.
- ❖ १८ जून: एन.डी.ए. ने भैरवसिंह शेखावत हे अपक्ष निवडणूक लढवतील याची घोषणा केली.

- ❖ २२ जून: तिसऱ्या मोर्चाचा राष्ट्रपती निवडणूक लढविण्याच्या प्रस्तावाला ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी विरोध केला.
- ❖ २३ जून: भैरवसिंह शेखावत यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
- ❖ २५ जून: शिवसेनेने श्रीमती पाटील यांना समर्थन देण्याची घोषणा केली.
- ❖ ३० जून: उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख.
- ❖ १ जुलै: प्रतिभा पाटील यांनी चेन्नईमधून प्रचाराला सुरूवात केली.
- ❖ २ जुलै: उमेदवारी अर्जाची छाननी पूर्ण झाली. पाटील व शेखावत यांच्या व्यतिरिक्त सर्व अर्ज अवैध ठरवले.
- ❖ ३ जुलै: श्रीमती पाटील यांच्या उमेदवारी अर्जाला आह्वान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली.
- ❖ १३ जुलै: शेखावत यांनी आपल्या संपत्तीची घोषणा केली.
- ❖ १४ जुलै: तीसऱ्या मोर्चाचे मतदान प्रक्रियेतून बाहेर राहण्याचा निर्णय घेतला.
- ❖ १५ जुलै: निवडणूक आयोगाने दिशा—निर्देश जाहिर केले.
- ❖ १९ जुलै: राष्ट्रपती पदाची निवडणूक.
- ❖ २१ जुलै: मतमोजनी नंतर निवडणूकीचा निकाल घोषित करणे.
- ❖ २५ जुलै: राष्ट्रपती पदाची शपथ ग्रहण करणे.^{१०}

५.२ 'ऐतिहासिक विजय' श्रीमती पाटील यांनी राष्ट्रपती पदाची निवडणूक जिंकली

राष्ट्रपती पदासाठी प्रथमच महिला उमेदवार असल्यामुळे आणि त्यातच उमेदवार महाराष्ट्राचा असल्यानं महाराष्ट्रात विशेष आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. प्रतिभाताईंचे कुटुंबीय, निकटवर्ती व अनेक कार्यकर्ते प्रचाराच्या कामाला लागल होते. श्रीमती पाटील यांची उमेदवारी जाहीर होण्याच्या आदल्या दिवशीच त्यांची मुलं ज्योती व राजेंद्र आणि पती डॉ. देविसिंह शेखावत सर्वच दिल्लीत दाखल झाले. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते प्रियरंजन दास मुन्शी यांच्याकडे

ताईच्या प्रचाराची सुत्रं दिलेली होती. दि. ७ जुलै रोजी मतदान झाले आणि २१ जुलै रोजी मतदानाची मोजणी सुरू झाली.

“रायसीन हिलच्या तक्खावर प्रतिभा पाटील यांनी अखेर महाराष्ट्राचा दिग्विजयी झेंडा रोवलाच! सह्याद्री आणि सातपुड्याचे कठडे ओलांडून राजस्थानच्या शेखावटीपासून दिल्ली पर्यंत पसरलेल्या अरवली पर्वताची शृंखला पार करत ‘पाटील’ आडनावाची एक धीरगंभीर मराठी महिला अखेर देशातील सर्वोच्च घटनात्मक पदाच्या सिंहासनावर सन्मानाने विराजमान झाली. अमेरिकेच्याही आधी पहिली ‘मॅडम प्रेसिडेंट’ महाराष्ट्राने देशाला दिली आहे. दिल्लीने आजवर सतत महाराष्ट्राला कमी लेखले, या पुर्वग्रहालाही पाटील यांच्या विजयाने छेद मिळाला आहे. प्रतिस्पर्धी उमेदवार भैरवसिंह शेखावत यांचा ३ लाख ६ हजार ८१० मतांनी दणदणीत पराभव करतांना प्रतिभाताईंना एकूण ९ लाख ६९ हजार ४२२ वैध मतांपैकी ६ लाख ३८ हजार ११६ मते मिळाली. शेखावत यांना ३ लाख ३१ हजार ३०६ मतांवर समाधान मानावे लागले.”^{११}

५.२.१ श्रीमती पाटील यांना मिळालेली राज्यवार मतांची संख्या

राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत श्रीमती पाटील आणि विरोधी उमेदवार भैरवसिंह शेखावत यांना मिळालेली राज्यवार मतदानाचा तक्ता खालीलप्रमाणे.

राज्यवार मतदानाचा तक्ता

अ.क्र.	राज्य	सत्तारूढ पक्ष	प्रतिभा पाटील	भैरवसिंह शेखावत	प्रत्येक मताचे मुल्य	बाद मते
१	अरूणाचल प्रदेश	काँग्रेस	५८	०१	०८	००
२	आसाम	काँग्रेस	९२	२०	११६	०४
३	दिल्ली	काँग्रेस	५०	१९	५८	००
४	आंध्रप्रदेश	काँग्रेस	२२३	०२	१४८	००

५	बिहार	जदयु/भाजप	८९	१४५	१७३	०२
६	छत्तीसगड	भाजप	३७	५१	१२९	००
७	गोवा	काँग्रेस	२५	१४	२०	००
८	गुजरात	भाजप	५७	१२३	१४७	००
९	हरियाणा	काँग्रेस	७४	०७	११२	००
१०	जम्मु काश्मिर	पीडीपी/काँग्रेस	७७	०६	७२	०२
११	झारखंड	झारखंड मुक्ती	४९	२८	१७६	००
१२	कर्नाटक	जदस/भाजप	८३	८२	१३१	००
१३	केरळ	डावीआघाडी	१३२	००	१५२	०५
१४	मध्यप्रदेश	भाजप	५३	१६२	१३१	११
१५	हिमाचल प्रदेश	काँग्रेस	४७	२०	५१	००
१६	महाराष्ट्र	काँग्रेस/राष्ट्रवा दी	२२३	५८	१७५	०६
१७	मणिपूर	काँग्रेस	५५	०५	१८	००
१८	मेघालय	काँग्रेस	४९	०६	१७	००
१९	मिझोराम	मिझो नॅशनल फ्रंट	१४	००	०८	०१
२०	नागालॅंड	विरोधी पक्षांची	४२	१२	०९	०५
२१	ओरिसा	भाजप बिजुदल	४६	१००	१४९	००
२२	पंजाब	शिरोमणी अकाली दल	४५	६६	११६	०६
२३	राजस्थान	भाजप	६३	१३४	१२९	००
२४	सिक्कीम	सिक्किम डेमोक्रेटिक आघाडी	००	३१	०१	०७
२५	तामीळनाडू	द्रमुक प्रणित	१७१	५९	१७६	०१

		आघाडी				
२६	त्रिपुरा	डावी आघाडी	५७	००	२६	०२
२७	उत्तरप्रदेश	बसप	२५१	५२	२०८	०२
२८	उत्तराखंड	भाजप	२७	४१	६४	०१
२९	पं. बंगाल	डावी आघाडी	२५६	००	१५१	०४
३०	पांडेचेरी	काँग्रेस	२७	०३	१६	००
		खासदार	४४२	२३२	७०८	५९
		एकूण मतांचे मूल्य	६३८११६	३३१३०६	००	००

याप्रमाणे श्रीमती पाटील आणि भैरवसिंह शेखावत यांना मते मिळाली होती.^{१२} या राष्ट्रपती निवडणुकीत सर्व देशातील ४,१२० विधायक व ७७६ सांसद (लोकसभा ५४३ सदस्य व राज्यसभा २३३ सदस्य) द्वारा मतदानामध्ये भाग घेतला. या निवडणुकीतील एकूण मतांचे मूल्य १० लाख ९८ हजार ८८२ होते. “राष्ट्रपती निवडणुकीमध्ये मतदान करणाऱ्या प्रत्येक विधायकाचे मूल्य संबंधित राज्याची लोकसंख्या विधानसभा सदस्यांची संख्येच्या आधारावर निश्चित केली जाते.

या झालेल्या निवडणुकीमध्ये देशाची लोकसंख्या १९७१ च्या जनगणना आकड्यांवर निर्धारित करण्यात आली होती.

एका विधायकाच्या मतदानाचे मूल्य ७०८ निर्धारित करण्यात आले होते. सर्वात जास्त विधायकाचे मूल्य उत्तरप्रदेश मधिल विधायकाचे होते. ज्याचे मूल्य २०८ च्या समकक्ष होते.

सर्वात कमी मूल्य सिक्किम च्या विधायकाचे होते. ते फक्त ७ होते. निवडणुकीतील सर्व मतांचे एकूण मूल्य १०,९८,८८२ निर्धारित करण्यात आले होते.

निवडणुकीमध्ये जिंकण्यासाठी चा आकडा होता ५४९४४१ अधिक १ म्हणजेच ५४९४४२ एवढी मते अपेक्षित होती.^{१३}

५.२.२ भारताचे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद ते श्रीमती पाटील यांचा कार्यकाळ व त्यांना मिळालेली निवडणूकीतील मते

राष्ट्रपतीपदासाठी आतापर्यंत १२ वेळा मतदान झाले आहे. यात कोणाला किती मते पडली. याचा लेखाजोखा खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	तारीख	विजयी उमेदवार	मते	विरोधी मतदार
१	१९ जुलै २००७	प्रतिभा पाटील	६३८११६	भैरवसिंह शेखावत
२	१९ जुलै २००२	अब्दुल कलाम	९२२८८४	लक्ष्मी सेहगल
३	१४ जुलै १९९७	के. आर नारायण	९५६२९०	टी. एन. रोशन
४	१३ जुलै १९९२	शंकरदयाळ शर्मा	६७५८०४	जी. जी. स्वेल
५	१३ जुलै १९८७	आर वेंकटमण	७४०१४८	व्ही. कृष्णाअयर
६	१२ जुलै १९८२	ग्यानी झैलसिंग	७५४११३	एच. आर. खन्ना
७	६ ऑगस्ट १९७७	फकरुद्दीन अली अहमद (बिनविरोध)		
८	१६ ऑगस्ट १९६९	व्ही. व्ही. गिरी	४०१५१५	एन. संजीव रेडडी
९	६ मे १९६७	झाकीर हुसेन	४७१२४४	के. सुब्बराव
१०	७ मे १९६२	एस. राधाकृष्णन	५५३०६७	हरी राम
११	६ मे १९५७	राजेंद्र प्रसाद	४५९६९८	एन. एन. दास
१२	२ मे १९५२	राजेंद्र प्रसाद	५०७४००	के. टी. शहा ^{१४}

अशा पद्धतीने भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ राजेंद्रप्रसाद ते श्रीमती पाटील यांनी मिळालेली मते व त्यांचे विरोधक यांची नावे याची माहिती स्पष्ट होते.

डॉ. राजेंद्रप्रसाद ते श्रीमती पाटील यांच्या कार्यकाळाचा तक्ता खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	राष्ट्रपतींचे नाव	कार्यकाळ
१	डॉ. राजेंद्रप्रसाद	दि. १३/०५/१९५२ ते दि. १२/५/१९५७
२	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	दि. १३/०५/१९६२ ते दि. १२/०५/१९६७
३	डॉ. झाकीर हुसेन	दि. १३/५/१९६७ ते दि. ०३/०५/१९६९
४	व्ही. व्ही. गिरी	दि. ०३/०५/१९६९ ते दि. २०/७/१९६९
५	फक्रुद्दीन अली अहमद	दि. २४/०८/१९७४
६	बी. डी. त्रट्टी	दि. २५/७/१९७७ अतिरिक्त कार्यभार
७	निलम संजीव रेड्डी	दि. २५/७/१९७७ ते दि. २४/७/१९८२
८	ग्यानी झैलसिंग	दि. २५/७/१९८२ ते दि. २४/७/१९९७
९	आर. व्यंकटरामण	दि. २५/७/१९८७ ते दि. २४/७/१९९७
१०	शंकरदयाल शर्मा	दि. २५/७/१९९२ ते दि. २४/७/१९९७
११	के. आर. नारायणन	दि. २५/७/१९९७ ते दि. २५/७/२००२
१२	डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम	दि. २५/७/२००२ ते दि. २४/७/२००७
१३	श्रीमती प्रतिभाताई पाटील	दि. २५/०७/२००७ ते दि. २४/७/२००२ ^{१५}

५.३ भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती म्हणून श्रीमती पाटील यांचा शपथग्रहण सोहळा

भारताच्या १३ व्या आणि पहिल्या महिला राष्ट्रपती म्हणून श्रीमती प्रतिभा पाटील बुधवारी संसदेत शपथ घेणार! नव्या राष्ट्रपतीचे स्वागत करण्यासाठी राष्ट्रपतीचे सुरक्षारक्षक प्रतिभाताईना त्यांच्या निवासस्थानापासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत सन्मानाने घेऊन आले. “राष्ट्रपती भवनापासून संसदेपर्यंत नवनिर्वाचित राष्ट्रपती प्रतिभाताई आणि मावळते राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांना लष्कराचे ७०० आणि नौदल व हवाईदलाचे प्रत्येकी १५० जवान ‘हजार सलामी’ देतील.”^{१६}

२५ जुलै २००७ रोजी संसद भवनाच्या विशेष कक्षात मुख्य न्यायाधिश के. जी. बालकृष्णन यांनी नवनिर्वाचित प्रतिभा पाटील यांना राष्ट्रपती पदाची शपथ दिली होती.

शपथ ग्रहण करण्यापुर्वी डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम आपल्या निमोसिन कारमध्ये सवार होऊन मुख्य प्रांगणात आणण्यात आले. तिथे त्यांना त्यांच्या जवानांनी अखेरची सलीमी दिली. त्यांनतर श्रीमती प्रतिभाताई पाटील शपथ ग्रहण करण्यासाठी संसद भवनात पोहोचल्या. संसदेतील सर्व मान्यवरांच्या नेत्यांसमोर मुख्य न्यायाधिश के. जी. बालकृष्णन यांनी श्रीमती पाटील यांना राष्ट्रपती पदाची शपथ दिली. परंपरेनुसार नवनिर्वाचित राष्ट्रपतींना २१ तोफांची सलामी देण्यात आली. राष्ट्रपती भवनाचे नऊशे दारं आणि आठशे खिडक्या त्यांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाल्या. रितीरिवाजाप्रमाणे, ताईना प्रशस्त व प्रसन्न प्रांगणात राष्ट्रीय सलामी देण्यात आली. दुपारी बरोबर २.३० वाजता श्रीमती पाटील यांनी राष्ट्रपती पदाची शपथग्रहण केली.^{१७}

५.३.१ थोर नेत्यांनी केले श्रीमती पाटील यांचे कौतुक आणि अभिनंदनाचा वर्षाव

श्रीमती पाटील राष्ट्रपती पदावर निवडून आल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील अभिनंदनाचा ठराव एकमुखाने संमत करण्यात आला. “खान्देशच्या मातीचाच सुगंध संपुर्ण देशात दरवळतोय, खऱ्या अर्थाने मुक्ताईला न्याय मिळाला, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्वप्न साकार झाले.”^{१८} अशा शब्दात श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांची निवड झाल्याबद्दल राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सोमवारी एकमुखी ठराव संमत झाला. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी विधानसभेत तर उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधानपरीषदेत हा प्रस्ताव मांडला. भाजपाने ही या अभिनंदन प्रस्तावास पाठींबा दिला होता. श्रीमती प्रतिभाताई पाटील या भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती म्हणून शपथग्रहण घेतल्यानंतर त्यांच्यावर अनेक नेत्यांनी अभिनंदनाचा वर्षाव केला होता. यामध्ये काँग्रेसने श्रीमती पाटील यांना राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषित त्यावेळी अनेकांनी त्यांच्यावर चांगल्या आणि वाईट प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. त्याचाही समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री, विलासराव देशमुख:— “प्रतिभाताई यांच्या विजयामुळे मराठी माणसांचा व संपुर्ण देशात गौरव झाला. मराठी माणसांचे अटकेपार झेंडे रोवण्याचे शिवाजी महाराजांचे स्वप्न साकार झाले.”

छगन भुजबळ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री:— “१५० वर्षांपूर्वी सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रीशिक्षणासाठी दिलेल्या लढयाचा हा विजय आहे.”

बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेनाप्रमुख:— “संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्म्यांना न्याय मिळाला आहे.”^{१९} अशा शब्दात श्रीमती पाटील यांचे अभिनंदन केले.

लोकसभा अध्यक्ष, **सोमनाथ चॅटर्जी** यांनी पुष्पगुच्छासह पाटील यांना शुभेच्छा दिल्या.

काँग्रेस अध्यक्षा, **सोनिया गांधी:**— “केवळ महिलांसाठीच नव्हे तर पुरुषांसाठीही हा विशेष अभिनंदनाचा क्षण आहे.”^{२०}

भैरवसिंह शेखावत:— “मै प्रतिभा पाटील को उनकी जीत की बधाई देता हु और नतीजे को पुरी विनम्रता से स्विकार करता हुँ।”

लालकृष्ण अडवाणी:— “हम राष्ट्रपती पद का सम्मान करते है।” (चुनाव पश्चात राष्ट्रपती शपथ ग्रहण समारोह में जाने पर)

शिला दीक्षित, (मुख्यमंत्री दिल्ली):— “प्रतिभा पाटील की जीत देश की महिलाओं कि जीत है।”

जयललिता, (महासचिव अन्नाद्रमुख):— “प्रतिभा पाटील को राष्ट्रपती उम्मीदवार घोषित करके सोनिया गांधी ने देश के साथ मजाक किया है।”

एन. बी. वर्धन, भाजपा:— “प्रतिभा पाटील की यह जीत ऐतिहासिक है। आजादी के छः दशक पश्चात देश को प्रथम महिला राष्ट्रपती प्राप्त हुई है।”

एच. डी. कुमारस्वामी:— “प्रतिभा पाटील अपने शानदार व्यक्तित्व से राष्ट्रपती भवन की गरिमा मे चार चांद लगाएगी।”

राजशेखर रेड्डी, (मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश):— “संपुर्ण विश्व के सबसे बडे लोकतांत्रिक देश की प्रथम महिला राष्ट्रपती बनकर प्रतिभा पाटील ने इतिहास कायम किया है।”

मधु कोडा, (मुख्यमंत्री झारखंड):— “प्रतिभा जैसी सुयोग्य, सुशिल, जागरूक व समझदार महिला के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने से देश का सीना गर्व से तन गया है।”

करुणानिधी, (मुख्यमंत्री तमिळनाडू):— संवैधानिक सर्वोच्च पद पर प्रतिभा पाटील का विजयी होना सभी महिलाओं कि जीत है।

मायावती, (मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश):— “यह देश का सौभाग्य है कि कोई महिला पहली बार देश के राष्ट्रपती पद को सुशोभित करेगी। इससे लोकतंत्र की जड़े मजबूत होंगी।”

भूपिंदर सिंह हुड्डा, (मुख्यमंत्री हरियाणा):— “प्रतिभा पाटील पहली महिला है जो देश के राष्ट्रपती पद तक पहुंची है। यह देश की समस्त महिलाओं की जीत है।”^{२१}

मा. शरद पवार, (कृषीमंत्री, भारत सरकार):— “प्रतिभाताईचं राष्ट्रपतीपदासाठी विजयी होणं ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. कारण त्यांनी विरोधी पक्षासोबत आपला लढा देऊन विजय मिळवला. हा महत्वाचा आहे.”

महाराष्ट्र टाईम्स:— “जगामध्ये ४१ वी महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील.”

दैनिक, ‘शब्दकोश’ अकोला:— “राष्ट्रपती पदावर गेल्या साठ वर्षांत कोणीही ‘महिला राष्ट्रपती’ म्हणून विराजमान झाली नाही. तो बहुमान श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांना मिळाला. हा केवळ महाराष्ट्रासाठी नव्हे देशाचा आणि संपूर्ण देशाचा अभिमानाचा विषय आहे.”

दैनिक, ‘देशोन्नती’ नागपूर:— “देशाच्या राष्ट्रपतीपदासाठी प्रतिभाताई पाटील यांच्या रूपाने प्रथमच एका महिलेची झालेली ‘निवड’ ही भारतीय राजकारणाच्या प्रवासातील ऐतिहासिक घटना आहे. प्रतिभाताई ह्या महाराष्ट्र कन्या असल्यामुळे तमाम मराठी बांधवांना या गोष्टीचा सार्थ अभिमान असणे स्वाभाविक आहे.”^{२२}

महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा वाढली, आर. आर. पाटील, उपमुख्यमंत्री:— “प्रतिभाताईंच्या सर्वोच्च पदावरील निवडीने महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा वाढली व

त्यांचा विजय महाराष्ट्राच्या इतिहासात एक सोनेरी पान ठरेल. त्यांच्या यशामुळे देशातील समस्त महिलांना आनंद झाला आहे.”

नेत्रदिपक विजय, अरूण गुजराथी, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस:— “नेत्रदिपक विजयाने आमचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. त्या जळगाव जिल्ह्यातील असल्याने माझा आनंद अधिकच आहे. त्यांचा ४० वर्षांचा सामाजिक कार्याचा अनुभव देशाला उपयोगी ठरेल.

महिलांना नवी ताकद, प्रभा राव, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस:— “प्रचंड मताधिक्याने प्रतिभाताई विजयी झाल्यामुळे देशभरातील महिलांची मान अभिमानाने उंचावली आहे. महिलांच्या सकारात्मक संघर्षाला नवी ताकद मिळाली आहे.”

तिसरी आघाडीमुळे पराभव, विनोद तावडे, सरचिटनिस, प्रदेश भाजप:— “तिसऱ्या आघाडीने तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आजचा पराभव हा अपेक्षितच होता. तिसरी आघाडी सक्रिय राहिली असती तर हाच वेगळा निकाल लागला असता. महाराष्ट्रात आम्ही आमच्यापेक्षा जास्त मते मिळवू शकलो हे नमुद केले पाहिजे.”

जगासमोर आदर्श, फरीदा लांबे, उपप्राचार्य, निर्मला निकेतन:— “आपले पंतप्रधान अभ्यासू अर्थतज्ज्ञ आहेत. आणि आता महिलेची राष्ट्रपती निवड करून आपण जगासमोर आदर्श ठेवला आहे. महिला आरक्षण विधेयक संमत होण्याच्या दृष्टिने त्यांनी प्रयत्न करावेत.”

महिलांना प्राधान्य द्या, मृदुला फडके, कुलगुरू, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ:— “प्रतिभाताई महाराष्ट्रातल्या असल्याने त्यांना येथील महिलांचे प्रश्न, निश्चितपणे माहीती आहेत. ते सोडवण्यावर त्यांनी भर द्यावा. आरोग्य महिलांशी निगडित असल्याने महिला आणि बाल आरोग्याचा प्रश्न अधिक महत्वाचा वाटतो.”

केवळ रबर स्टॅम्प बनू नये, रोहिणी सालियन, सरकारी वकील:— “देशाच्या अत्युच्च पदावर प्रथमच महिलेची निवड झाल्याबद्दल मला अत्यंत आनंद झाला. आता जबाबदारी बरीच मोठी असून ती पार पाडतांना प्रतिभा

पाटील यांनी आपले वेगळेपण दाखविले पाहीजे. त्यांनी कोणतेही निर्णय घेतांना स्वतंत्रबाणा दाखवावा. राष्ट्रपती केवळ 'रबर स्टॅम्प' बनू नये.'^{२३}

लालुप्रसाद यादव, (रेल्वेमंत्री):— “पुरोगामी आघाडीने डाव्यांच्या साथीने भारताला हा ऐतिहासिक क्षण दिला आहे. आमच्या सर्व अपेक्षा त्या पुर्ण करतील. अशी आम्हाला आशा आहे.”

रेणुका चौधरी, महिला व बालविकास मंत्री:— “प्रतिभाताईची राष्ट्रपती पदावर निवड होणे, ही सर्व स्त्रियांसाठी अभिमानाची बाब आहे. त्यांनी फार महत्वाचे मुद्दे ऐरणीवर आणले आहे.”

नजमा हेपतुल्ला :— “स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांनी या सर्वोच्च पदावर एका महिलेने विराजमान होणे ही सर्व स्त्रियांसाठी अभिमानाची बाब आहे.”

अमर सिंग, (समाजवादी पक्ष):— “सिझरवर आरोप असले तरी त्याची बायको, ज्युलियस निर्दोश, निर्मळ असायलाच हवी. मला आशा आहे. आमच्या नव्या राष्ट्रपतीही आरोप आणि टीकेपासून दूर असतील.”

अभिषेक मलू सिंघवी:— “संपूर्ण देशांसाठी हा ऐतिहासिक क्षण आहे. प्रभावी लोकशाही, विविधतेतील संस्कृती आणि एकता आणि लिंगसमानता याबाबतीत भारताने इतर राष्ट्रांपुढे उदाहरण कायम केलले आहे.”

डी. राजा, (कम्युनिस्ट पक्ष):— “हा निर्णय भारतासाठी हितकारक ठरला आहे. शिक्षण, लिंगसमानता, सामाजिक न्याय यासारखे अनेक प्रश्न त्यांनी ऐरणीवर आणले आहेत.”

परवेझ मुशर्रफ, (राष्ट्रपती, पाकिस्तान):— “एक्सलन्सी, भारताच्या राष्ट्रपतीपदी आपली निवड झाल्याबद्दल माझ्यातर्फे हार्दिक शुभेच्छ्या.”^{२४}

कॅ. लक्ष्मी सेहगल, कानपूर:— “मी देशाची पहिली महिला राष्ट्रपती बनले नाही. पण प्रतिभा पाटील पहिल्या महिला राष्ट्रपती झाल्यामुळे मला खुप आनंद झालाय.”^{२५}

५.३.२ महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती पाटील यांचा सासरचा नागरी सत्कार

महाराष्ट्र राज्याच्या महिला आमदार ते देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती श्रीमती पाटील यांचा हा विलक्षण प्रवास तमाम भारतीयांना प्रेरणादायी, स्फूर्तिदायक व गौरवास्पद आहे. संत मुक्ताबाईंच्या सावलीत बालपन संपन्न झाले. श्रीमती पाटील या उत्कृष्ट वक्त्या, प्रभावी वकील, कुशल संघटक, उत्तम प्रशासक, कुटुंबवत्सल गृहिणी, राज्याच्या उपमंत्री, मंत्री, राज्यसभेच्या उपाध्यक्षा, राजस्थानच्या राज्यपाल अशा एकापेक्षा अनेक महत्वाच्या जबाबदाऱ्या समर्थपूर्वक सांभाळत ताई देशाच्या सर्वात महत्वाच्या राष्ट्रपतीपदावर आरूढ झाल्या. प्रतिभाताईंच्या निवडिने भारताला, नव्हे महाराष्ट्राला आनंद झाला. या आनंदाचा सोहळा साजरा करण्यासाठी देशातून, महाराष्ट्रातून अनेकजण ताईंच्या नागरी सत्कारासाठी प्रयत्न करू लागले. परंतू यात बाजी मारली ती ताईंचे सासर अमरावतीने.^{२६}

दि. १३ ऑक्टोबर २००७, रोजी श्री. हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाच्या भव्य प्रांगणात सत्काराचे आयोजन करण्यात आले. सकाळी ११ वाजून ३५ वाजता महामहिम राष्ट्रपती सौ. प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील यांनी विदर्भाची राजधानी, नागपूरला पदस्पर्श केला. ११ वाजून ४५ मिनिटांनी लष्कराच्या हेलिकॉप्टरने त्या अमरावतीकडे सत्कार समारंभासाठी निघाल्या.

श्री. हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाच्या विशाल प्रांगणात भव्य आणि दिव्य लाल किल्याची प्रतिकृती साकारण्यात आली. अमरावतीतील प्रसिद्ध अंबाद्वार व परकोटच्या प्रतिकृतीचाही मंचाच्या रचनेत समावेश करण्यात आला होता. मंचकाच्या दोन्ही आजूला आदिशक्ती अंबादेवी व एकविरा देवींच्या प्रतिमा लावण्यात आल्या. महाराष्ट्राचे कुलदैवत राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांची भव्य प्रतिमा व्यासपीठावरचा भारदस्तपणा वाढवित होती. अमरावती कर्तबगार नर रत्नांची खान आहे. अशा कर्तबगार व्यक्तिपैकी संत गाडगेबाबा, डॉ. पंजाबराव देशमुख, दादासाहेब खापर्डे, वी. वामनराव जोशी, वैद्य, डॉ. पटवर्धन इत्यादी महानूभवांची तैलचित्रांपुढे आपसुकच उपस्थित जनसमुदाय श्रद्धापूर्वक नतमस्तक झालेला होता.

सायंकाळी ५ वाजून ३८ मिनीटांनी राष्ट्रपती सौ प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील मंचावर विराजमान होताच खास पुण्याहुन आलेले तुतारी वादक व सनई वादकांनी मराठमोळ्या बाण्यात सलामी दिली. पांढरी शुभ्र साडी, लांब पदर आणि कपाळावर लाल मोठं कुंकू... जणू नवरात्रात साक्षात आदिशक्ती अवतरली. नवरात्रीच्या उत्सवात एका स्त्रीशक्तीचा सत्काराचे आयोजन करावं, हे अमरावतीकरांना सुचने म्हणजे दैवी संकेतच म्हणावा लागेल.^{२७}

महामहिम राष्ट्रपती आपल्या जागेवर विराजमान होताच प्रसिद्ध निवेदक श्री. सुधीर गाडगीळ म्हणाले, “लाल तख्तावर जाण्याचं मराठी मनाचं स्वप्न या महाराष्ट्र कन्येनं साकारलं आहे.” आणि या वाक्याला लाखो उपस्थित लोकांनी टाळ्याच्या कडकडाटात प्रतिसाद दिला. जणू गाडगीळ हे त्यांच्याच मनातील बोलले. प्रमुख उपस्थिती म्हणून बिहारचे राज्यपाल महामहिम श्री. रा. सु. उपाध्य दादासाहेब गवई, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नामदार श्री. विलासराव देशमुख उपमुख्यमंत्री श्री. आर. आर. पाटील, अमरावतीचे पहिले महापौर डॉ. देवीसिंह शेखावत, अमरावतीचे पालकमंत्री डॉ. सुनिल देशमुख, स्वागताध्यक्ष खासदार निर्मलाताई देशपांडे आदि मान्यवर या ऐतिहासिक सोहळ्याचे प्रत्यक्ष साक्षीदार होते. या कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रगिताने झाली. त्यानंतर नागरी सत्कार समितीच्या वतीने सर्वोदयी नेत्या, खासदार निर्मलाताई देशपांडे ह्या त्यांच्या प्रास्ताविक भाषणात म्हणाल्या कि, ‘आज खऱ्या अर्थाने महात्मा गांधीजींचे स्वप्न साकार झाले.’ प्रास्ताविक भाषणानंतर राष्ट्रपती सौ प्रतिभाताईच्या हस्ते अमरावती महानगर पालीकेच्या रौप्य महोत्सवी वर्षाचे व आंबा फेस्टिवलचे शुभारंभ करण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने देण्यात आलेल्या मानपत्राचे वाचन नामदार डॉ. सुनिल देशमुख यांनी केले. राज्याचे मुख्यमंत्री नामदार आर. आर. पाटील यांनी या सत्कार प्रसंगी दोन किलो चांदीची महाराष्ट्राची प्रतिमा श्रीमती पाटील यांना भेट दिली होती. नामदार सौ. सुलभाताई खोडके यांनी हळदी कुंकवाचे औक्षण करून ताईंना पैठणी व चांदीचा करंडा भेट दिला. नागरी सत्कार समितीच्या वतीने बिहारचे राज्यपाल रा. सु. उपाध्य दादासाहेब गवई यांनी ताईंना मानपत्र प्रदान केले. त्यानंतर सत्कार समितीने हैद्राबादवरून

खास गुलाबपुष्पांच्या विशाल हाराने राष्ट्रपती सौ प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील व डॉ. देवीसिंह शेखावत यांचे सामुहिकरित्या स्वागत करण्यात आले. हा अद्भूतपुर्व सत्कार सोहळा पाहून अमरावती कर धन्य झाले.^{२८} उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील त्यांच्या भाषणात म्हणाले होते, “ताई आपण राष्ट्रपती झालात, तुमच्या यशात महाराष्ट्राच्या १० कोटी जनतेच्या यशाचं प्रतिबिंब आहे.” बिहारचे राज्यपाल रा. सु. गवई म्हणाले, “प्रतिभाताईचे राष्ट्रपती होणे हे देशातील स्त्री शक्तीचे सबलीकरण झाले असल्याचे निदर्शक आहे. अमरावती जिल्हा, त्यातही दर्यापूर तालुका, आमचे कॉंग्रेसनगर, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ भाग्यवान आहे.” श्रीमती पाटील यांच्या कार्याचा गौरव करतांना पुढे ते म्हणाले, “गेल्या ४५ वर्षांपासून ताई सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात कार्य करित आहे. आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर त्या आज देशाच्या सर्वोच्च स्थानी पोहचल्या.

राज्यपालांना प्रत्येक महिन्यात राज्याचा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करावा लागतो. ताई राष्ट्रपती होताच ताईंनी सर्व राज्यपालांना सूचना दिल्या की, अहवालात राज्याची आर्थिक स्थिती, गरीबी निर्मुलनाचा कार्यक्रम, अनुसुचित जाती, जमातीच्या विकासासाठी करण्यात आलेल्या कार्यक्रमांची माहिती, स्त्रियांच्या सबलीकरणासाठी आयोजित केलेले कार्यक्रम इ. विषयांची सविस्तर माहिती अहवालात नमूद असली पाहिजे. केवळ दोनच महिन्यात राष्ट्रपतींनी आपल्या कर्तृत्वाची चुणूक दाखविली.”^{२९}

“दृष्ट लागावा असा कार्यक्रम” अशा शब्दात सत्कार सोहळ्याचं वर्णन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केले होते. यावेळी ते म्हणाले होते, “अनेक वर्ष महाराष्ट्र ज्या क्षणाची वाट पाहत होता तो क्षण प्रतिभाताईच्या राष्ट्रपती झाल्याने प्रत्यक्षात आला आहे. प्रत्येक यशस्वी पुरूषामागे एक स्त्री असतेच, असे म्हटल्या जाते. मात्र प्रतिभाताईच्या यशामागे देवीसिंह शेखावत यांची समर्थ साथ असल्याचे आवर्जून सांगितले पाहिजे. अमेरिकेलाही जे जमलं नाही ते भारताने करून दाखविले आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी लिहीलेल्या संविधानाच्या सरंक्षणाची जबाबदारी आपली आहे.” पुढे ते म्हणाले, “खरे तर

राष्ट्रपतीकडून काही मागायचं नाही, हा संकेत असतो. मात्र त्या विदर्भात आल्यानंतर काही न मागणं हे ही ठिक नाही. समोर प्रा. बी. टी. देशमुख बसले आहेत. ते सभागृहात आम्हाला कॅचित पकडतील. पण पुन्हा विदर्भाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करून ते म्हणाले, “विदर्भाच्या अनुशेषाची पुर्तता व इतर प्रश्नांवर राष्ट्रपती निश्चितपणे आम्हाला मदत करतील.” असा विश्वास व्यक्त करून त्यांनी अमरावतीच्या लाडक्या सुनेला, देशाच्या राष्ट्रपतींना महाराष्ट्राच्या जनतेतर्फे उदंड आयुष्य व आरोग्य लाभो अशा सदिच्छा दिल्या होत्या.^{३०}

अमरावतीकरांच्या भावपूर्ण सत्कार सोहळ्याने ताई भारावून गेल्या होत्या. त्यांच्या प्रेमाने ताई अगदी गहिवरून गेल्या होत्या. श्रीमती पाटील जेव्हा सत्कार समारंभाला उत्तर देण्यास उभ्या राहिल्या तेव्हा प्रचंड जनसागर ताईचे शब्द ऐकण्यासाठी अगदी शांत झाला होता.

श्रीमती पाटील यांच्या भाषणात विद्वत्ता, राष्ट्राभिमान व देशवासीयांबद्द तळमळ, विदर्भ वासीयांबद्दल आपुलकी आणि देशांच्या विकासा बाबतचे मुलभूत विचार यांचा सुरेख संयोग दिसून आला होता.^{३१}

अमरावतीच्या पावन भूमिंत जन्मलेल्या सर्व थोर सुपुत्रांना अभिवादन करून श्रीमती पाटील यांनी भाषणाला सुरुवात केली. त्यांच्या प्रत्येक शब्दात भावुकपणा, त्याचं गहिवरलेपण दिसून येत होतं. या समारंभप्रसंगी त्या म्हणाल्या, “आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात माझा सत्कार केला हा क्षण माझ्यासाठी अवर्णनीय आहे.” आयोजनकर्त्यांचे कौतुक करतांना श्रीमती पाटील म्हणाल्या, “आपले आभार मानण्यासाठी माझ्याजवळ शब्द नाहीत. आणि शब्द असले तरी आनंदाने गळा दाटून आला आहे.” भारताचे वैशिष्ट्य प्रतिपादन करतांना श्रीमती पाटील म्हणाल्या, “भारत हा इतर देशांपेक्षा सर्वार्थाने वेगळा आहे. आमची भारतीय संस्कृती महान आहे. सहिष्णुता, करूणा, प्रेम ही आमची विशेषता आहे. जग आज ग्लोबलायझेशनची भाषा करीत असतांना आम्ही कधीचचं वसुधैव कुटुंबकम बद्दल बोललो आहोत. आम्ही वैचारीक प्रगतीसोबत आध्यात्मिक प्रगती ही साधली आहे. ‘दुरितांचे तिमिर जावो । विश्व

स्वधर्म सूर्य पाहो । जो जे वांछिल । तो ते लाहो प्राणीजात । केवळ मानवच नव्हे तर सर्व प्राणीमात्रांचे मंगल होवो. अशी मानवतावादी दृष्टि भारतीय आध्यात्मिकतेचे वैशिष्ट्य आहे. परंतु देशात काही समस्या अजूनही आहेत. अनिष्ट चालीरीती व समाजातील दलित, आदिवासी, शोषित, पीडीतांचे प्रश्न सोडविणे ही आमची प्राथमिकता असली पाहिजे.” या साठी परिणामकारक प्रबोधनाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. भारत हा तरुणांचा देश आहे असे सांगत त्या पुढे म्हणाल्या, “देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा दर ९ टक्के आहे. परंतु आर्थिक प्रगतीचे फायदे जोपर्यंत शेवटच्या माणसांपर्यंत झिरपत नाहीत तोपर्यंत प्रगतीला काहीही अर्थ नाही. ६० वर्षांनंतर श्रीमती पाटील यांच्या रूपाने पहिली महिला राष्ट्रपती झाली याचा उल्लेख अनेकजन करतात. मात्र या घटनेने भारतातील लोकशाही किती प्रगल्भ आहे. हे संपुर्ण जगाला दिसले. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रातही अद्याप महिलेला राष्ट्रपती होण्याची संधी मिळाली नाही. मात्र भारताने प्रत्यक्ष कृतीने स्त्रियांना मजबूत होण्याची संधी दिली आहे. महिला व तरुणांना अधिकाधिक वाव देऊन आपण या देशाला अधिक सबल करू शकतो.”^{३२}

श्रीमती पाटील विदर्भाच्या प्रश्नावर गंभीर व भावूक झाल्या त्या म्हणाल्या, “शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही अतिशय दुःखाची बाब आहे. ‘वन्हाड’ म्हणजे सोन्याची ‘कुन्हाड’ अशी ख्याती असतांना येथील अन्नदात्यांवर आत्महत्येची पाळी यावी. ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमुळे समस्या सुटणार नाहीत. आत्महत्या थांबविण्यासाठी आपल्याला सामुहिक प्रयत्न केले पाहिजे. सेंद्रिय खतावर भर, दुबार पीक, शासनाच्या विविध योजना, योग्य दरात बी—बियाणे, बाजारपेठ तसेच जोडधंद्यांसाठी शेतकऱ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे.” शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करून हिंमत निर्माण करण्याचे आह्वान श्रीमती पाटील यांनी केले होते.

भाषणाचा समारोप करतांना ताईचं संवेदनशिल मातृहृदय अमरावतीकवरांच्या प्रेमाने ओथंबून गेले होते. समारोपावेळी श्रीमती पाटील म्हणाल्या, “विदर्भ सांस्कृतिक दृष्ट्या ऐतिहासिक प्रदेश आहे. श्रीरामांच्या

आजीचे गांव व रूखिमणीचे माहेर कौडिण्यपूर म्हणजेच आताचे विदर्भ. १९८६ साली मी नगरविकास खात्याची मंत्री होते. तेव्हा अमरावतीला महानगरपालीकेचा दर्जा मिळवून दिला होता. आता अमरावतीचे इंद्रपूरी शहर व्हावे.

गरीब सुदामाने भगवंताला श्रद्धेचे पोहे अर्पण केल्यावर त्याचे नगर सोन्याचे नगर झाले. गेल्या ४५ वर्षात मी जनता जर्नादनाला आपल्या सेवाभावाचे पोहे अर्पण केले आणि आज राष्ट्रपती भवनात पोहचले. या अंबानगरी अमरावतीला समृद्धी व वैभव लाभो. आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात माझा सत्कार केला. मी आपले रूप फेडू शकत नाही. तेव्हा मी कायम आपल्या ऋणात राहणं पसंत करते.”^{३३}

यानंतर श्री. प्रभाकरराव वैद्यांच्या आभारप्रदर्शनप भाषणानंतर राष्ट्रगीताने प्रस्तुत नागरी सत्कार समारंभाची सांगता झाली. हा दैदिप्यमान सोहळा पाहून अमरावतीकरांच्या डोळ्यांचे पारणे फिटले नसतील तर यात नवल नाही.

५.३.३ महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती पाटील यांचा माहेरचा नागरी सत्कार

राष्ट्रपती... पद देशातील सर्वोच्च, सन्मानाचे गौरवास्पद पद जे अनेक राजकीय लोकांचे केवळ स्वप्नच ठरते, अशा घटनात्मक महत्वाच्या पदावर महाराष्ट्राची लेक, विदर्भाची सून आणि खान्देशची कन्या सौ. प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील झाल्याने महाराष्ट्रातील जनतेच्या आनंदाला जमिन आकाश कमी पडले. सौ. प्रतिभाताईंच्या सात्विक, सौज्वळ आचरणाने राष्ट्रपतीभवन लखलखीत झाले होत. महाराष्ट्राने देशाला पहिल्या महिला राष्ट्रपती दिल्याने प्रत्येक मराठी माणूस गौरव अनुभवत होता. ताईना पण महाराष्ट्रातल्या मातीला ललाटी लावण्याची, मराठी मातीचे व मराठी मनाचे ऋण फेडण्याचे स्वप्न पडत होते. महाराष्ट्राला ओढ राष्ट्रपतींची आणि राष्ट्रपतींना ओढ महाराष्ट्राची. दोघींच्याही भावना अनावर झाल्या होत्या. त्याला कारणही तसचं होतं. स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षांनी आपल्या स्वकर्तृत्वाने खऱ्या अर्थाने, ‘मराठी पाऊल पुढे पडले होते.’^{३४}

भारतात स्त्री शक्तीचा सर्वोच्च सन्मान प्रतिभाताईच्या रूपाने साऱ्या जगाने पाहिला. संपुर्ण भारतात या सन्मानाचे सोहळे साजरे झाले. मात्र खान्देश, ताईचे माहेर मोठ्या, आतुरतेने आपल्या प्रतिभावान लेकीची वाट पाहत होते. आपल्या अंगा—खांद्यावर वाढलेल्या, खेळलेल्या मुलीला आपल्यापेक्षा कितीतरी मोठी उंची प्राप्त झाली हे पाहण्यास खान्देशचे मातृहृदय आसुसलेले होते.

शुक्रवार दि. ८ फेब्रुवारी २००८ जिल्हा नागरी सत्कार समिती व जळगाव महानगरपालीका यांच्या संयुक्त विद्यमाने महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील यांचा नागरी सत्कार समारंभाचे आयोजन करण्यात आले. जळगाव शहराच्या आनंदाला उधान आले होते. जिल्ह्यातील प्रत्येक शहर सजले होते. शहरातील प्रत्येक घर सजले, लोकांनी आपल्या घरांना रंग लावले. चौका—चोकात तोरणे लावली गेली. स्वागताचे मोठमोठे फलक लावण्यात आले. प्रत्येक घरासमोर, रस्त्यावर रांगोळी काढण्यात आली. रस्त्यांनी कात टाकली. शहराचा चेहरा—मोहरा बदलला. आबालवृद्ध तरुण—तरुणींमध्ये नुसता जल्लोष होता. आकर्षक रोशनाईने शहराच्या सुंदरतेत झगझगाट केला होता. काव्य रत्नावली चौक, सिव्हिल हॉस्पिटल, स्वातंत्र चौक, अजिंठा चौफुली यासह शहराच्या प्रत्येक भागात नुसते चैतन्य आणि चैतन्याचे साम्राज्य होते. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील जिल्हा नागरी सत्कार समिती तर्फे ७० हजार कुटुंबियांना घरोघरी निमंत्रण पत्रिका वाटण्यात आल्या होत्या.

देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांचे आपल्या माहेरात आगमन होण्याचा क्षण जस जसा जवळ येत होता तसा तसा लोकांच्या भावना त्या स्वर्गीय आनंदाच्या क्षणाला आपल्या हृदयात साठवण्यासाठी अधीर झाल्या होत्या.

दि. ८ फेब्रुवारी २००८ रोजी जिल्ह्याच्या इतिहासात सर्वात अविस्मरणीय आणि सोनेरी क्षण! दुपारी १२.५५ वाजता आकाशात धुर्र... धुर्र... आवाज घुमायला लागला. वायुसेनेच्या तीन हेलिकॉप्टर्सनी शिस्तित जळगावच्या भुमिवर लँडिंग केले. त्यासरशी लोकांच्या नजरा आपल्या राष्ट्रपतींना बघण्यासाठी सरसावल्या. पहिल्या क्रमांकाच्या हेलिकॉप्टरचा दरवाजा

उघडला. १ वाजून ५ मिनीटांनी राष्ट्रपती झाल्यानंतर श्रीमती पाटील यांनी माहेरच्या भुमीवर 'पहिलं पाऊल टाकले.' मातृभुमीने आपल्या मुलीला कवटाळल्याचा आनंद अनुभवला असेल! प्रतिभाताईनाही आपल्या आईला मिठी मारल्याचा साक्षात्कार झाला असेल! त्यांच्या पाठोपाठ त्यांचे पती डॉ. देवीसिंह शेखावत, लेफ्ट. कर्नल विनोद चोप्रा, सहसचिव विजय ठाकुरसिंह, कॅप्टन जॉर्ज अब्राहम यांच्यासह ३८ अधिकाऱ्यांचा ताफा उतरला. राज्याचे शिक्षणमंत्री श्री. वसंतराव पुरके यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने राष्ट्रपतीचे स्वागत केले. पालकमंत्री ना. डॉ. विजयकुमार गावीत, पद्मश्री भवंरलालजी जैन, आमदार अरूणभाई गुजराथी, आमदार सुरेशदादा जैन, आमदार एकनाथराव खडसे, आमदार डॉ. गुरूमुख जगवानी, आमदार गुलाबराव पाटील, आमदार रमेश चौधरी, जि.प. अध्यक्ष मुरलीधर तायडे, माजी मंत्री कृपाशंकरसिंह, जिल्हाधिकारी विजय सिंघल, पोलीस अधिक्षक शांताराम वाघमारे, संतकुमार आदींनी श्रीमती पाटील यांचे स्वागत केले.^{३५}

स्वागत आटोपताच श्रीमती पाटील शासकिय वाहनात बसल्या. वाहनांच्या ताफ्यात श्रीमती पाटील यांची गाडी पाचव्या क्रमांकावर असतांना माहेरचा ओलावा जाणवू लागल्या. मायेची उब आणि शेत शिवार न्याहाळण्यासाठी उत्सुकलेल्या प्रतिभाताईचे वाहन पहिल्या क्रमांकावर आले आणि श्रीमती पाटील प्रत्येकाला अभिवादन करू लागल्या. रस्त्याच्या दुतर्फी सकाळपासून वाट बघत असणाऱ्या माहेरवासीयांना ताई भरभरून दाद देत होत्या. वाहनांचा ताफा संध गतीने पुढे जात होता. रेमण्ड चौकात उभ्या असलेल्या कामगारांना ताईनी हात दिला. पुढे मिल्लत हायस्कुलच्या विद्यार्थ्यांनी संपुर्ण परिसर, 'तिरंगा' मय केला होता. त्यांचे कौतुक करण्यासाठी ताईच्या वाहनाचा वेग आपोआपच मंद झाला. त्यानंतर आकाशवाणी चौकातून सर्व लवाजमा अजिंठा विश्रामगृहाकडे वळला.

सायंकाळी पोलीस कवायत मैदानाचा संपुर्ण काया पालट झाला होता. पोलीस कवायत मैदानाला लाल किल्याचे स्वरूप आले होते. जळगाव वासियांना आपल्या भुमित 'लाल किल्ला' पाहण्याचे स्वप्न प्रसिद्ध चित्रपट कला दिग्दर्शक गुरूजी यांच्या कलाकृतीने पुर्ण झाले. प्रशस्त स्टेजवर "गगन भरारी

कर्तृत्वाची । नजर माहेरी ममतेची ॥” भावनेने ओथंबलेली ही ओळ सर्वांचे लक्ष वेधत होती. एका बाजूला शिवाजी महाराज तर दुसऱ्या बाजूला महाराणा प्रताप यांचे छायाचित्रांनी मंचावरचा रूतबा वाढवित होत्या. महाराष्ट्र व राजस्थानच्या संस्कृतीचा अनोखा संगम साधण्यात आला होता. व्यासपीठावरील मागील बाजूस संत मुक्ताबाई, बालकवी ठोंबरे, दुर्गादास तिवारी, केशवसुत, बहिणाबाई चौधरी, साने गुरूजी व राणी लक्ष्मीबाई यांची छायाचित्रे लावल्याने परिसर भावनात्मक झाला होता. १२ माजी राष्ट्रपतींच्या प्रतिमा रांगोळी द्वारे रेखाटल्या होत्या. व्यासपीठावर महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे वैशिष्ट्य असलेली गुढी उभारण्यात आली होती.^{३६}

सायंकाळी ६ वाजून १० मिनिटांनी राष्ट्रपती सौ प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील यांचे व्यासपीठावर आगमन झाले. दीड लाख जनसमुदाय उभा राहून टाळ्यांचा गडगडाने, आपल्या लाडक्या राष्ट्रपतींचे स्वागत केले. या सत्कार समारंभाची सुरुवात पोलीस बॅण्डच्या राष्ट्रगीताच्या धुनने साऱ्यांना राष्ट्रीय एकात्मतेत बांधले. त्यानंतर अंध मुलांनी ‘मोदीत मनाने करितो स्वागत’ हे स्वागतगीत सादर करून सर्वांना मंत्रमुग्ध करून टाकले. ‘माझी माय सरसोती’ या नृत्यगिताने सुद्धा उपस्थित मंत्रमुग्ध केले. व्यासपीठावर राष्ट्रपती मुख्यमंत्र्यांसह नऊ मान्यवर उपस्थित होते. त्यांच्यामागे मान्यवर उपस्थित होते. त्यांच्यामागील रांगेत तीन सुरक्षा अधिकारी बसले होते. प्रसिद्ध निवेदिका मंगला खाडीलकर यांच्या उत्कृष्ट व श्रवणीय सुत्रसंचलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.^{३७}

सायंकाळी ६ वाजून ३३ वाजता राष्ट्रपतींच्या हस्ते श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज जिल्हा क्रिडा संकुलाच्या लोकापर्णाचा सोहळा हा या स्वागतसमारोहातील एक प्रमुख कार्यक्रम होता. श्रीमती पाटील यांच्या हस्ते कळ दाबून स्टेडियमचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा क्रिडा संकुलाची प्रतिकृती सौ ताईना पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, मुख्यमंत्री विलासरावजी देशमुख, शिक्षण व क्रिडा मंत्री वसंतरावजी पुरके, क्रिडा संकुल समितीचे

अध्यक्ष जिल्हाधिकारी विजय सिंघल, स्वागताध्यक्ष भवंरलालजी जैन, केंद्रिय गृहराज्य मंत्री माणिकरावजी गावित यांच्या हस्ते देण्यात आली.^{३८}

श्रीमती पाटील ज्या शाळेत शिकल्या त्या आर. आर. विद्यालयाच्या वतीने संस्थाध्यक्ष श्री. अरविंद लाठी यांच्या पत्नी सौ. सरला लाठी यांनी राष्ट्रपती सौ. प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील यांना खान्देशी महिले प्रमाणे परतफेड करत हळदीकुंकू केले. हृदयात भिडणारा हे भावनामय नाट्य लाखो जळगावकरांनी टाळांच्या कडकडाट हृदयामध्ये साठवून ठेवला.^{३९} सौ. निर्मलाताई जोशींच्या हस्ते राष्ट्रपती श्रीमती पाटील यांची माहेरची ओटी भरण्यात आली. त्यानंतर जळगाव जिल्हा नागरी सत्कार समितीच्या सर्व सदस्यांच्या वतीने श्रीमती पाटील यांना मानचिन्ह अर्पण करण्यात आले. मा. सौ. ताईना देण्यात आलेल्या मानचिन्हाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. समंजस, शांत, निगर्वी ताईचा जन्म जळगाव जिल्ह्यातल्या लहानशा खेड्यातला नाडगावचा! मक्ताईनगर आणि जळगाव ही त्यांची कर्मभुमी! या मानचिन्हावर जळगाव जिल्ह्यासह त्यांच्या जन्मभुमी व कर्मभुमीचा उल्लेख त्यावर केलेला होता. शिवाय राष्ट्रपती भवनाचे दर्शन या मानचिन्हावर टुमदार दिसत होते. या मानचिन्हावरील प्रकाश अक्षरे लिहीली होती. स्वतः भवंरलालजी जैन यांनी. “संघर्षाऐवजी सामोपचार, अतिरेका ऐवजी सामंजस्य अंगिकारणाच्या, उच्च विद्याविभूषित असूनही शालीन व संवेदनशिल असणाऱ्या, निष्ठावंत राहूनही मुळ सिद्धांताशी तडजोड न करणाऱ्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना माहेरवासियांच्या निस्सिम प्रेमाचे द्योतक म्हणून हे स्मृतिचिन्ह समर्पित।”^{४०} असा गौरव यामध्ये करण्यात आला होता.

या सत्कार समारंभप्रसंगी स्वागताध्यक्ष श्री. भवरलालजी जैन यांनी महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांना खान्देशला वरदान लाभलेलं केळीच्या पीकाच्या पानावर (प्रतिकात्मक) शब्दांकित केलेले मानपत्र देण्यात आलं. यावेही व्यासपीठावर मानपत्र अर्पण करतांना स्वागताध्यक्ष भवंरलालजी जैन, व्यासपीठावर महापौर सौ. तनुजा तडवी, पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत, खान्देशचे जावई डॉ. देवीसिंहजी शेखावत, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष

मुख्यमंत्री विलासरावजी देशमुख, केंद्रीय गृहराज्य मंत्री माणिकरावजी गावित, शिक्षण व क्रिडा मंत्री वसंतरावजी पुरके, उपमहापौर रमेशदादा जैन आदी मान्यवर उपस्थित होते.^{४१}

यानंतर मानपत्र महानगरपालिकेचे... माहेरातील जनतेचे मान्यवरांच्या उपस्थितीत महापौर सौ. तनुजा तडवी, उपमहापौर रमेशदादा जैन यांच्या हस्ते श्रीमती पाटील यांना माहेरची पैठणी देऊन मायेची उब निर्माण केली. यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित खान्देशचे जावई डॉ. देवीसिंहजी शेखावत यांचा सुद्धा सन्मान जळगाव महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आला. व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवरांचे जळगाव महानगरपालिकेतर्फे जळगाव महानगरपालीकेचे मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.^{४२}

महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्या सत्कार समारंभ प्रसंगी जळगाव जिल्हा नागरी सत्कार समितीचे स्वागताध्यक्ष या नात्याने श्री. भंवरलालजी जैन यांनी आपले विचार मांडले. त्यांनी मांडलेल्या विचारांचा संक्षिप्त आढावा पुढीलप्रमाणे आहे. भारत महासत्ता होण्याकरिता अजूनही ग्रामीण विकास, दारिद्र्य निर्मुलन, कोरडवाहू शेती सुधारणा, कृषि सिंचन आदि सोबतच शिक्षण व महिला सबलीकरण आदि गोष्टीवर दृष्टिक्षेप टाकत त्यात कशाप्रकारे सुधारणा होऊ शकते, या बाबी त्यांनी त्यांच्या भाषणात निर्देशित केल्या. पुढे ते म्हणाले, की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न व उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतीसाठी सिंचन पद्धतीचा अवलंब केला पाहिजे. यामध्ये शासनाने सुद्धा शेतकऱ्यांच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या. यामध्ये शेततळे, सुक्ष्म सिंचन पद्धत, पाणी अडविणे व जिरवणे, जलसंधारण व जलसंवर्धन आदि व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी. ग्रामीण शिक्षण आणि कृषि शिक्षणावर भर देण्याची गरज आहे. महिलांना कृषि शिक्षण देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आज सेंद्रिय खतांची निर्मीती करण्याची गरज आहे. कृषि आणि कृषि उद्योग व्यवसायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शासकिय गुंतवणुकीची गरज असल्याचे ते म्हणाले. कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या, दलितांच्या मुलभुत गरजांसुद्धा पुर्ण होत नाहीत. हेही विदारक

सत्य म्हणून पुढं आलेलं आहे.^{४३} एकुणच राज्याला पुढे नेण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वालंबी बनविणे गरजेचे आहे.

श्रीमती पाटील यांनी माहेरच्या ममतेने सत्कार स्वीकारल्यानंतर आपल्या ताईनी भावनीकता आणि वैचारिकतेचं अनुपम दर्शन घडविणारं भाषण केलं. जिल्ह्याच्या मातीचं ऋण त्यांनी कृतज्ञतेनं व्यक्त केलं. इथल्या साहित्य, शिक्षण, सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील थोर व्यक्तींचा उल्लेख करता, येथील भौगोलिकतेचं आगळवेगळं वैशिष्ट्यही प्रकट केलं. या भाषणात ताईनी शिक्षकांचा मनापासून केलेला उल्लेख, वडील नानासाहेब तसेच पती डॉ. शेखावत यांच्या विषयीचा आदर व्यक्त केला होता. “आईजवळ येऊन मुलगी ज्याप्रमाणे लहाण होते, तशी आपल्यासमोर मी लहाण झाली आहे.” असे भावस्पर्शी उद्गार त्यांनी काढले होते.

श्रीमती पाटील यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये म्हणाल्या होत्या, “भारताला अजूनही भौतिक विकासाचा बराच पल्ला गाठायचा असेल परंतु आपली वैचारिक प्रगल्भता, उच्च संस्कृतीचा प्रभाव, नैतिक भारदस्तपणा, अहिंसा, सहिष्णुता आणि मानवतेची शिकवण आणि शांतता आणि सदाचाराचा संदेश आजही सर्व जगाचं लक्ष आकृष्ट करून घेतात आणि म्हणूनच महात्मा गांधींचा जन्मदिवस २ ऑक्टोबर हा संयुक्त राष्ट्रसंघ युनोने ‘आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस’ म्हणून घोषित केला आहे, ही भारताला फार भूषणावह बाब आहे.” यानंतर त्यांनी समाजातिल स्थितीचे वर्णन करतांना त्या म्हणाल्या की, “समाजातिल आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि कमजोर घटकांच्या गरजांकडे लक्ष पुरविण्याची, अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. विकासाचा सुर्यप्रकाश सर्वांवर पसरायला हवा. आर्थिक विकासाचा, वाढीचा वेग वाढवितांनाच त्याचे फायदे देशातील सर्व जनतेला मिळतील हे पाहणे अतिशय आवश्यक आहे.”^{४४}

५.४ महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती पाटील यांनी दिलेले महत्वपूर्ण भाषण, संबोधन, आह्वान आणि संदेश यांचा थोडक्यात आढावा

महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील यांनी आपल्या भाषणांच्या माध्यमातून भारतातील युवकांना, तरुणांना, वृद्धांना, स्त्रीयांना त्यांनी समाजातील अनिष्ट रूढी, परंपरा, चालिरिती विरूद्ध लढा देण्याचे आह्वान केले आहे. याचप्रमाणे त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी शिक्षण, आरोग्य, व्यक्तिमत्व, नेतृत्व, भाषा, धर्म, संस्कृती, विकास, न्याय आणि मानवाधिकार, सहकार आणि ग्रामीण विकास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यटन, सहकार्य, कृषी क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, पर्यावरण, प्रसारमाध्यमे अशा विषयावर जनतेला त्यांनी संबोधित केले आहे. श्रीमती पाटील यांनी स्त्री सशक्तिकरणासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केल्याचे दिसून येतात. तरुणांना या भाषणांचा राष्ट्रनिर्माणासाठी नक्कच उपयोग होईल.

ज्या क्रांतिकारकांनी आपल्या भारतमातेला स्वतंत्र करण्यासाठी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले, आजचा भारत त्यांच्या बलिदानामुळेच मिळाला आहे. ते आपल्यावर फार मोठी जिम्मेदारी सोडून गेले आहे. आपल्याला हि महान संस्कृतीचे संरक्षण करणे आहे. भारतामधील ज्या कुप्रथा आहेत त्यांना आपल्याला मिटवायचे आहे. देशामध्ये गरीबी, भूख, आरोग्य, निरक्षरता, धर्म आणि लिंग भेदभाव या अत्याचारांना आपल्याला मिटवायचे आहे. समाजात असलेल्या कुप्रथांना समाप्त करायचे आहे. त्यामुळेच भारतामध्ये सवधर्म समानता, एक दुसऱ्याचा सम्मान करणे, बंधुभाव निर्माण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. यासाठीच महामहिम श्रीमती पाटील यांनी दिलेल्या भाषणांमधील विचारांचा उपयोग आपण आचरणात आणला तर नक्कच नवीन भारत निर्माण होण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल.

५.४.१ स्त्री सशक्तीकरण

२१ व्या शतकामध्ये महिला आणि पुरुष भारताच्या विकासामध्ये महत्वाची भूमिका निभावत आहे. महिला आता डॉक्टर, इंजिनियर, वकील,

वैमानिक और पोलिस फोर्स यामध्ये आपला ठसा त्यांनी उमटविला आहे. कला, चिकित्सा अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये त्या काम करतात. आपल्या देशामध्ये महात्मा गांधी, बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा फुले या सर्वांनी स्त्री शिक्षणासाठी काम केले आहे. श्रीमती पाटील यांनी स्त्रीयांना उद्देशून अनेक भाषणे दिलेली आहेत. त्याचा फायदा स्त्रीयांना वर्तमान काळामध्ये सुद्धा होत आहे.

दि. ८ मार्च २००९ रोजी आयोजित 'कन्या भ्रूण हत्या जण जागरण अभियान' यावेळी श्रीमती पाटील म्हणाल्या होत्या, "मैं प्रतिज्ञा करती हु कि मैं कन्या भ्रूण हत्या जैसे अमानवीय बुराई के विरूद्ध निरंतर कार्य करती रहूंगी और उससे कुप्रथाओं से होने वाले नुकसानों के बारे मे जागरूकता लाऊंगी।

मै यह भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मै सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण बालिका शिशु के प्रति होने वाले भेदभावों को दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगी।

मै सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हु कि मै जिवनभर बालिका शिशु के कल्याण के लिए कार्य करती रहूंगी। मै यह भी संकल्प लेती हूँ कि मै जिवन पर्यंत कम से कम पाँच बालिकाओ को शिक्षित करने मे मदद करूंगी जिससे कि वे सक्षम और आत्मविश्वासी महिला बने।''^{४५}

मीरा मेदपाठ आदर्श कन्या छात्रावासाच्या उद्घाटन प्रसंगी, उदयपूर दि. ११ मे २०११, यावेळी त्यांनी शिक्षणाचे महत्व पटवून देण्यासाठी स्वतः चे उदाहरण त्यांनी जनतेला दिले होते. यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या, "अगर मेरे माता पिता मुझे उच्च शिक्षा देने कि हिम्मत नही दिखाते तो मेरा आज इस उच्चतम पद पर पहुंचना असंभव बात थी। उन्होंने शिक्षा तो दी ही मगर अच्छे संस्कार भी दिए जो मुझे यहा तक ले आए है और मुझे सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है।''^{४६}

शिक्षा प्रदान करते हुए उसमे सौहार्द, सहिष्णुता, सुशिल चरित्र और हृदय कि विशालता जैसे मुल्यों का समावेश किया जाना जरूरी है। इस समय उन्होंने कन्याओं को आह्वान किया की, "वे शिक्षा प्राप्त करते हुए अपनी

कौटुंबिक तथा सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए इन मूल्यों को भी आत्मसात करे”। ताकी आगे चलकर एक आदर्श नागरीक आदर्श व्यक्ति और देश के विकास मे सार्थक योगदान दे सके।

दि. ११ जुलाई २००९, गाव कोठल खुर्द, जिल्हा महेंद्रगढ, हरियाणा च्या सरपंच श्रीमती रेशनी देवी यांच्या अभिनंदन समारोह प्रसंगी, नई दिल्ली आपल्या देशातील ज्या समस्या आहेत त्या सर्व समस्या केवळ पैशाच्या माध्यमातून सुटू शकत नाही. बऱ्याच समस्या अशा आहेत की ज्या बिना पैशाच्या सुटू शकतात. समाजामध्ये दारू, मटका, जुआ, नशा, बालविवाह या कारणांमुळे परिवारावर आर्थिक बोझा येतो. त्या वेळी इंदिरा गांधी यांनी २० कलमी कार्यक्रम सुरू केला होता. त्यावेळी तो पैसा त्यांना त्यांच्या हातामध्ये दिला जात नव्हता. कारण हा पैसा त्यांच्या हातात गेला तर ते त्याचा उपयोग घराच्या कल्याणासाठी, पोषणासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी करत नव्हते. या पैशाचा उपयोग ते व्यसनांसाठी करत होते. त्यामुळे ५० टक्के पेक्षा जास्त लोक गरीबीचे जीवन जगत होते.^{१७} पैशाचा योग्य वापर केला नाही तर पूर्ण कुटुंबाचे जीवन उद्ध्वस्त होते. शासनाकडून मिळालेला पैसा योग्य कामासाठी खर्च झाला तर कुटुंबाचे कल्याणच होईल, असे यातून स्पष्ट होते.

दि. ८ मार्च २०१० आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आणि वार्षिक स्त्री शक्ती पुरस्कार वितरण समारोह प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी महिलांच्या अधिकारांवर प्रकाश टाकला होता. संयुक्त राष्ट्र संघाने १९७५ हे अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. १९७५ मध्ये मैक्सिको मध्ये प्रथम महिला संमेलनाचे आयोजन केले होते. त्यानंतर १९९५ मध्ये बिजिंग मध्ये चौथे विश्व महिला संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. आणि २०१० मधील आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसाचा विषय होता “समान अधिकार समान अवसर: सभि कि प्रगती” असा आहे. महिलांमध्ये जेव्हा शिक्षण आणि कौशल्याचा प्रसार होईल तेव्हाच त्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या माध्यम बनतील. यावेळी त्यांनी महिलांना आग्रह केला होता की, “वे आत्मविश्वासी बने, प्रत्येक माँ को अपनी बेटी को प्रोस्ताहन करना चाहिए

जिससे कि विकास और आत्मविश्वास की गती बनायी रखी जा सके।”^{४८}
समाजामध्ये महिलांचा वाटा हा ५० टक्के आहे परंतू त्या प्रमाणामध्ये त्यांना शिक्षण मिळत नसल्या कारणाने महिलांचा विकास होत नाही.

दि. १४ जानेवारी २०१२, महिला आणि बालिका सशक्तीकरणावर आयोजित समारोह प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी महिलांना संबोधित केले होते. यावेळी त्या महिला सशक्तीकरणाबद्दल म्हणाल्या होत्या, “साक्षरता, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाए तथा माँ और बच्चे के लिए पौष्टिक अन्न, आणि विशेषता: स्वयंरोजगार, महिला सशक्तीकरण के प्रमुख कारक है। पिछले दो दशकों के दौरान महिला सशक्तीकरण के लिए काफी प्रयास किए गए है और केंद्र सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण मिशन का गठन किया गया है जो इन प्रयासों में सहायक होगा।”^{४९}

दि. ३० जून २००८, भोपाळ मध्ये उशा किरण योजनेच्या शुभारंभ प्रसंगी श्रीमती पाटील यावेळी स्वतंत्रता संग्रामामध्ये योगदान दिलेल्या महिलांचा गौरव केला होता. त्या म्हणाल्या होत्या, “हमारे देश कि महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने स्मरणीय योगदान दिया था। १८५७ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। झांसी की राणी लक्ष्मी बाई कि कुर्बानी को कौन भुल सकता है। गांधी जी के नेतृत्व में सरोजिनी नायडु, कस्तुरबा गांधी, कमला नेहरू, सुचेता कृपलानी, अरूणा आसीफ अली कि निस्वार्थ सेवा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। महिलाओं का सशक्तीकरण और उद्धार हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य नारा है।”^{५०} या सर्व महिलांनी दिलेले योगदान आपण विसरू शकत नाही.

श्रीमती पाटील यांनी त्यांच्या भाषणांमध्ये महिला सशक्तीकरण करण्यासाठी त्यांनी अनेक उपाय सुचविलेले होते. याचा उपयोग जर समाजामध्ये प्रत्यक्षपणे झाला तर महिलांना सामाजिक, राजकीय, आर्थिक क्षेत्रामध्ये त्यांचा सहभाग वाढेल आणि भारत देश विकासाच्या दिशेने अचूक प्रवास करेल यात तिळमात्र शंका नाही. त्यांनी भाषणांच्या माध्यमातून स्त्रीयांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचार, अनिष्ट रूढी, परंपरा यावर भाष्य केले होते.

यामुळे स्त्रीयांना त्याच्या अधिकाराची जाणीव झाली आणि त्या अन्यायाविरुद्ध प्रतिकार करण्यास उभ्या राहिल्या.

५.४.२ शिक्षण

महामहिम श्रीमती पाटील यांनी आपल्या भाषणांच्या माध्यमातून शिक्षणाविषयीचे महत्वाचे विचार मांडले आहेत. ज्यांचा उपयोग समाजातील नवयुवकांना नक्कच होईल.

दि. २४ फेब्रुवारी २०१२, नंदुरबार तालुका विधायक समितीच्या सुवर्ण महोत्सव उद्घाटन प्रसंगी श्रीमती पाटील यांचे भाषण. स्वर्गीय श्री. गजमल तुळशिराम पाटील, स्वर्गीय श्री. जी. एस. मराठे आणि श्री. बी. के. रघुवंशी या स्त्रियांनी दुरदृष्टितून 'नंदुरबार तालुका विधायक समिती' या संस्थेची स्थापना १९६१ मध्ये केली. या समितीचा उद्देश ग्रामीण व आदिवासी कुटुंबांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणणे हा आहे. यावेळी श्रीमती पाटील म्हणाल्या, "आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी सदैव कार्यरत राहण्याची गरज आहे. कारण आपल्याला सर्वसमावेशक विकास साधायचा आहे. या समाजाशी निगडित असणारे प्रश्न काहीसे गुंतागुंतीचे असून त्याकडे संवेदनशील दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. त्यांची वसतिस्थाने, त्यांची उपजिवीकेची साधने, त्यांची सुरक्षा आणि त्यांची प्रतिष्ठा व आत्मसन्मान राखून, सामाजिक व आर्थिक विकासामध्ये बरोबरीचे भागीदार असणाऱ्या आपल्या आदिवासी बांधवांना सक्षम करण्याची गरज आहे." असे त्यांनी मत श्रीमती पाटील यांनी व्यक्त केले होते.

दि. २४ मार्च २०१२, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या विशेष दीक्षांत समारोह व नवीन दीक्षांत सभागृहाचे उद्घाटन प्रसंगी, जळगावमध्ये श्रीमती पाटील यांनी भाषण दिले होते. खान्देशातील लोकांच्या उच्च शिक्षणाबाबतच्या आशा—आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने १९९० साली या विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली होती. श्रीमती पाटील यांना या विद्यापीठाने मानद डी. लिट. पदवी प्रदान केल्याबद्दल विद्यापीठाचे त्यांनी आभार मानले होते.

शिक्षणाचे महत्व पटवून देतांना त्या म्हणाल्या, “आपल्या देशात साहित्य, कला, वैज्ञानिक जिज्ञासा याबाबत रूची आहे. ज्याने मानवाची सर्व कार्यक्षेत्रे, जसे गणित, खगोलशास्त्र, भौतिकशास्त्र रसायनशास्त्र वैद्यक व चिकित्सा क्षेत्र, अभियांत्रिकी, स्थापत्यशास्त्र अशी सगळी महत्वाची क्षेत्रे व्यापून टाकली आहेत. ^{५२} ह्या विद्यापीठातील शिक्षकवर्ग विद्यार्थ्यांना उत्तम ज्ञान व मूल्ये देतील ज्याद्वारे हे विद्यापीठ स्वतःचे एक विशिष्ट स्थान निर्माण करेल. अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

दि. २४ मार्च २०१२ रोजी जळगाव मध्ये मुळजी जेठा ज्युनिअर कॉलेजच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन व सत्कार समारंभाप्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित केले होते. मुळजी जेठा ज्युनिअर कॉलेजच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी आपल्या जूनया स्मृतींना उजाळा दिला होता. या ठिकाणी मला उपस्थित राहतांना आनंद आणि अभिमान वाटतो असे त्या म्हणाल्या. मी याच महाविद्यालयात ज्युनियर आणि एम.ए. चे शिक्षण पुर्ण केले आहे. आंतरमहाविद्यालयीन बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये एम.ए. पर्यंत चॅम्पीयनशिप माझ्याकडेच होती. पुढे वाय. एस. महाजन सरांना पार्लमेंटला निवडून आणण्याची जबाबदारीही माझीच असायची. असेही त्या यावेळी म्हणाल्या होत्या. पुढे त्या म्हणाल्या कि, “स्पर्धेच्या युगात टिकायचे असेल तर शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा वाढवावा लागेल. पायाभूत सुविधा वाढवाव्या लागतील. कल्पकता, नियोजन, योग्य व्यवस्थापन कौशल्य यांचा अवलंब करावा लागेल.”^{५३} प्राचीन संस्कृती आणि मूल्ये यांचा थोर वारसा आपल्या देशाला लाभला असून सामाजिक समरसता, सहिष्णुता, बंधुता मोठ्यांबद्दलचा आदरभाव, निसर्गाविषयी असणारी आत्मीयता हे सारे आपल्या संस्कृतीचे गुणविशेष आहेत.

मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ सुवर्णमहोत्सव समारंभ, औरंगाबाद मध्ये आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी त्यांनी या मंडळाविषयी त्या म्हणाल्या होत्या, “महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रेरणेने श्री. विनायकराव पाटील व श्री. दादासाहेब सावंत यांनी

मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाची स्थापना १४ सप्टेंबर १९५८ रोजी केली. ग्रामीण भागातील जनतेसाठी शिक्षण हे उद्दिष्ट समोर ठेवून मंडळाने सुरू केलेल्या या संस्थेमध्ये आज १६ वरिष्ठ महाविद्यालये, ३९ उच्च माध्यमिक विद्यालये, ५६ माध्यमिक शाळा, १३ प्राथमिक शाळा, ३ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आणि ९०,००० च्यावर विद्यार्थी अध्ययन करीत असून ३२०० शिक्षकांनी अध्यापन कार्यास वाहून घेतले आहे.’^{५४} शेवटी विद्यार्थ्यांना उद्देशून त्या म्हणाल्या होत्या, तुम्ही ज्या क्षेत्रात जाल त्या क्षेत्रात पारंगत व्हा, त्या क्षेत्राचे उत्तम ज्ञान मिळवा म्हणजे जगात आपण कोठेही कमी पडणार नाही. परंतु भारतीय मूल्ये, राष्ट्रीय एकात्मता आणि आपली थोर परंपरा याचा विसर कधीही पडू देऊ नका.’ आपल्याला घडवण्यामध्ये या देशाची, आपल्या मातिची महत्वाची अशी भूमिका असते. त्यामुळे आपण आपल्या भारत मातेला, आपल्या आईला विसरून कसे चालेल असे त्या म्हणाल्या होत्या.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ सुवर्णमहोत्सवप्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी संबोधित केले होते. त्या म्हणाल्या की, “या विद्यापीठाची पायाभरणी १९५८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते करण्यात आली होती. मराठवाड्यातील उपलब्ध शैक्षणिक सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्या उद्देशाने या विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणाचे महत्व साध्या आणि सरळ भाषेमध्ये समजावून सांगितले होते. ‘शिक्षण’ हे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्यांची निरक्षरता, अज्ञान आणि अंधश्रद्धेच्या अंधकारातून मुक्ती मिळविण्याचे साधन आहे. सर्व प्रकारच्या अन्याय, शोषण, व जुलुम जबरदस्ती विरोधातील लढ्यांचे हत्यार आहे. शिक्षणाद्वारे एखाद्या प्रदेशात सामाजिक समरसता कशी साधली जाऊ शकते याचे हे विद्यापीठ मुर्तीमंत उदाहरण आहे.’^{५५}

शेवटी श्रीमती पाटील युवा विद्यार्थ्यांना उद्देशून म्हणाल्या, “युवा विद्यार्थी म्हणून आपले उज्वल भविष्य घडविण्यासाठी तुमच्या काही जबाबदाऱ्याही आहेत. तुम्ही स्वतःमध्ये विशिष्ट कौशल्ये विकसित केली पाहिजेत. ज्ञानाजर्नावर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. परिश्रम केले पाहिजेत आणि या ज्ञानाचा वापर मानव

जातीच्या कल्याणासाठी केला पाहीजे. शिक्षण क्षेत्राच्या माध्यमातून जनतेची सेवा करण्याचे या विद्यापीठाचे कार्य अखंड सुरू राहो अशी मी शुभेच्छा व्यक्त करते.’’^{५६}

दि. ७ जानेवारी २०१०, डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचा १११ व्या जयंती उत्सव व श्री शिवाजी संस्थेच्या अमृतमहोत्सवाचा समारोप समारंभ प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी या संस्थेने केलेले शैक्षणिक कार्य विशद केले होते. भाऊराव पाटील यांच्या रयत शिक्षण संस्थेने आणि डॉ. पंजाबराव देशमुखांच्या श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेने बहुजन समाजाच्या चंद्रमोळी झोपड्यांमध्ये शिक्षणाचा प्रकाश आणला. भाऊसाहेबांनी आपले विचार प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी राजकारणात प्रवेश केला. राजकारण हे क्षेत्र अत्यंत महत्वाचे असून नेत्यांची वृत्ती निस्वार्थी, निर्भय आणि जनहितेषी असेल तर फार मोठे समाजपरिवर्तन या माध्यमातून घडविता येते. आज त्यांच्या शिक्षणसंस्थेचा एखाद्या विद्यापीठासारखा मोठा विस्तार झालेला आहे. कला, विज्ञान, कृषी, शिक्षण, वाणिज्य, वैद्यक, अभियांत्रिकी, चित्रकला, विधी इत्यादी महाविद्यालये डौलात उभी आहेत. आज एका लाखाहून अधिक अधिक विद्यार्थी या शिक्षण संस्थेमध्ये शिक्षण घेत आहेत.^{५७} भाऊसाहेबांनी आपल्या राजकारणाचा उपयोग समाजकार्यासाठी केला होता. त्यांनी शिक्षणाची गंगा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत नेली आहे.

दि. २८ अप्रैल २०११, मॉरीशस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित डॉक्टरेट ची मानद उपाधि प्रदान करण्याच्या समारंभ प्रसंगी, महामहिम श्रीमती पाटील यांनी संबोधित केले होते. यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या, “यह अवसर और भी स्मरणीय बन गया है क्योंकि मैं यह उपाधि मॉरीशस के महामहिम राष्ट्रपती तथा महामहिम प्रधान मंत्री की उपस्थिति में प्राप्त कर रही हूँ।”^{५८}

नंतर श्रीमती पाटील संस्थांना उद्देशून त्या म्हणाल्या, “हमारे उच्च शिक्षा संस्थानो को, ज्ञान आधारीत तथा प्राद्योगिकी—प्रधान विश्व की चुनैतियों का सामना करने के लिए कमर कसनी चाहिए। ज्ञान के इस युग में केवल उच्च गुणवत्ता मानव संसाधन युक्त देश ही, विश्व के अग्रिम देशों में गिने जाएंगे।

जिम्मेदार नवान्वेषणयुक्त तथा विश्लेषणात्मक नागरीकों को तैयार करने में शिक्षा को मौलिक भूमिका निभानी है।”^{५९} यावेळी श्रीमती पाटील यांनी मॉरीशस मध्ये लैंगिक सशक्तीकरण आणि शिक्षण या संबंधी केलेल्या कार्याची प्रशंसा केली.

दि. ८ जानेवारी २०१० रोजी, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती च्या २६ वे वार्षिक दिक्षांत समारोह प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित केले होते. यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या, “या विद्यापीठाची स्थापना दि. १ मे १९८३ ला झाली आहे. अतरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा आणि वाशिम जिल्ह्यामध्ये उच्च शिक्षणाच्या सुविधा प्रदान करण्याचा गौरव प्राप्त झाला आहे. या विद्यापीठाला थोर समाजसुधारक संत गाडगे बाबा यांचे नाव देण्यात आले आहे.”^{६०}

यावेळी त्यांनी विद्यापीठाची विद्यार्थ्यांप्रती असलेली भूमिका स्पष्ट केली होती. “कोणत्याही विद्यापीठाची प्रतिष्ठा ही त्यांचे विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांवर आधारित असते. विद्यापीठातील सर्व विभागांची भूमिका सुद्धा यामध्ये महत्वाची असते. विद्यार्थ्यांना शिक्षण पुरविणे हे प्राध्यापकांचे ध्येय असले पाहिजे. हिच आमची परंपरा आहे.”^{६१} असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. पूर्वपासून चालत आलेली गुरू—शिष्य परंपरा आता सुद्धा तितक्याच महत्वाची आहे.

दि. ३ डिसेंबर २०११ सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल युनिवर्सिटी च्या दीक्षांत समारोह, पुणे मध्ये श्रीमती पाटील यांनी संबोधित केले होते. या युनिवर्सिटीच्या १८ व्या दिक्षांत समारोह प्रसंगी त्यांनी या युनिवर्सिटी बद्दल गौरवोद्गार काढले होते. यावेळी त्या म्हणाल्या, “विख्यात शिक्षाविद डॉ. एस. बी. मजुमदार यांनी १९७१ मध्ये या युनिवर्सिटीची स्थापना केली होती. हे विश्वविद्यालय असे आहे की यामध्ये अनेक देशांचे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. यामुळे आपआपसामध्ये संपर्क वाढतो आणि वेगवेगळ्या राष्ट्रांच्या संस्कृतीचे दर्शन होते.”^{६२} यावेळी त्यां तरुणांना उद्देशून म्हणाल्या, “तरुणांचे लक्ष बौद्धिक आणि कौशल्य ज्ञानावर आधारित मिळवण्यावर असले पाहिजे. परंतु मुख्य विरहित ज्ञान अपूर्ण आहे. ते ज्ञान ज्या फुलाला सुगंध नाही त्याप्रमाणे असते.

शिक्षणाद्वारे तरुणांना मुल्यावर आधारित शिक्षण दिल्या गेले पाहिजे. जेनेकरून त्यांचा समाजाला उपयोग होईल. हि सर्व तरुणांच्या व्यक्तिमत्व विकासामध्ये महत्वाची भूमिका निभाऊ शकते.”^{६३} अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी श्रीमती पाटील यांनी त्यांचे शैक्षणिक विचार युवकासंमोर मांडले होते. त्यांचे हे विचार विद्यार्थ्यांना दिशा देणारे ठरतील.

५.४.३ महाराष्ट्रातील थोर व्यक्तिमत्व

श्रीमती पाटील यांनी महापुरुषांच्या जयंती, पुण्यतिथी, पुतळ्याचे अनावरण प्रसंगी त्यांनी जनतेला संबोधित केले होते. यामध्ये त्यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगे महाराज, संत तुकाराम महाराज, संत गुलाबराव महाराज इत्यादि विषयी त्यांचे विचार समाजाला दिशा देणारे आहे. त्यांनी संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्याचे अनावरण करतेवेळी त्यांनी भाषण केले होते. त्यावेळी त्यांचे विचार समाजाला प्रेरणा देणारे आहे. त्यांनी दिलेल्या भाषणांची संख्या खुप मोठी आहे परंतू त्यापैकी काहि महत्वाची भाषणे, महत्वाचे विचारांचा समावेश करण्यात आला आहे.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जन्मशताब्दी समारोहानिमित्त श्रीमती पाटील यांनी तुकडोजी महाराजांच्या जीवन व कार्यावर प्रकाश टाकला होता. तेव्हा त्या म्हणाल्या, “आई मंजुळादेवी व वडील बंडोजी ठाकुर या दांपत्याच्या पोटी महाराजांनी जन्म घेतला. त्यांचे जन्मनाम ‘माणिक’ होते. ‘तुकड्या’ हे नाव नंतर गुरूंकडून त्यांना प्राप्त झाले. बालपणी ते अवखळ आणि हुड होते. पोहणे, अश्वारोहन, कुस्त्या यांचा नांद त्यांना होता. “शाळा कोण करी। जावे नदीच्या तीरी” असे बालपणीच्या अवखळ वृत्तीबदल त्यांनी स्वतःच लिहून ठेवलेले आहे.

१९२९ मध्ये तुकडोजींची पहिली हिंदी भजनावली प्रसिद्ध झाली. १९३० च्या सत्याग्रही शिबीरात तुकडोजींची राष्ट्रीय भजने दुमदुमत राहिली. “झूठी

गुलामशाही क्या डर बना रही है?’ अशा आवेशपूर्ण सवालांनी त्यांनी सत्यागृहीना नवी दृष्टी दिली होती.

स्वातंत्र्योत्तर काळातही देशाच्या, खेड्याच्या विकासाच्या दृष्टीने तुकडोजी महाराज म्हणाले होते,

“असे उठा उठा श्रीमंतांनो। अधिकाऱ्यांनो, पंडीतांनो। सुशिक्षितांनो, साधुजनांनो। हाक आली क्रांतीची।।”^{६४} असे आह्वान राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगितेतून केले होते.

“१९३५ मध्ये तुकडोजींनी श्री गुरुदेव धर्मसेवाश्रमाची स्थापना केली व त्यातून समाज प्रबोधनाचे कार्य चालू ठेवले. १९३६ मध्ये त्यांना महात्मा गांधीजींनी आग्रहाने महिनाभर सेवाग्रामला स्वतःजवळ ठेवून घेतले. महात्मा गांधीजींप्रमाणेच विनोबा भावे, साने गुरुजी, पंडित मदनमोहन मालवीय, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पं. नेहरू आणि थोर व्यक्तींचेही महाराजांसोबत जिव्हाळ्याचे संबंध होते. डॉ. राजेंद्र प्रसादांनी तर महाराजांचे कार्य पाहून त्यांना ‘राष्ट्रसंत’ म्हणून संबोधले होते.”^{६५}

श्रीमती पाटील यांनी महाराजांवर असलेली श्रद्धा व भक्ती याचे एक जीवंत उदाहरण देतांना त्या म्हणतात, “मी अमरावतीची संपर्क मंत्री असतांना महाराजांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी मोझरीला येत असे. त्यांच्या शेवटच्या आजारपणात महाराज बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट होते. तेथून त्यांना सुट्टी मिळाली. त्यांना परत जायचे होते त्या मध्यल्या काही दिवसांत विश्रांतीसाठी ते मी डेप्युटी मिनीस्टर असतांना माझ्या बंगल्यावर राहिले होते. तो सुवर्णकाळ मी कधी विसरू शकणार नाही.”^{६६} अशा शब्दात त्यांनी तुकडोजी महाराजांबद्दल गौरवोद्गार काढले होते. राष्ट्राच्या उभारणीसाठी त्यांचे योगदान मोलाचे होते.

दि. २७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी, संत गाडगेबाबा महाराज यांच्या कार्याबद्दल त्या म्हणाल्या होत्या, जनतेच्या प्रबोधनासाठी श्री. संत गाडगे महाराज यांचे कार्य फार मोलाचे आहे. “श्री संत गाडगे महाराज हे आपल्या महाराष्ट्राच्या संत मालिकेतील दीनोद्धारक, आदर्श समाज सुधारक व निष्काम कर्मयोगी संत होते. त्यांनी लोकांच्या सेवेसाठी आपला पवित्र देह चंदनासारखा

कणाकणाने झिजवून लोकोपयोगी कृतीच्या रूपाने महाराष्ट्रात असंख्य ज्योती तेवत ठेवल्या. सन १९०५ साली संसारसुखाचा त्याग करून त्यांनी गृहत्याग केला व आमरण जनसेवेचे व्रत सुमारे अर्धे अधिक शतक अंगिकारले होते. गावोगावी जाऊन त्यांनी स्वतः ग्रामसफाई केली. त्याचबरोबर कीर्तनाद्वारे प्रबोधन करून समाजातील अनिष्ट रूढी, परंपरा अंधश्रद्धा यावर प्रहार केले. तसेच शिक्षणाचे महत्व विशद केले. महाराष्ट्रातील महानगरामध्ये उपचाराकरिता येणाऱ्या रूग्णांच्या नातेवाईकांकरिता, तीर्थक्षेत्री येणाऱ्या यात्रेकरूकरिता विशाल धर्मशाळा उभारल्या, अंध, अपंग, कुष्ठरोगी, निराधार लोकांकरिता अंधपंगू, सदावर्ताद्वारे, अन्नदान, वस्त्रदान सुरू केले होते. लंगड्या, लुळ्या, पांगळ्या, भाकड गायींकरिता गोरक्षणे स्थापीली. जनतेच्या सोयीकरिता तीर्थक्षेत्री घट विहीरी बांधल्या, तहानलेल्यांसाठी पाणपोया सुरू केल्या. रूग्णांना औषधोपचार व्हावा या दृष्टिने दवाखाने सुरू केले. आदिवासी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, मागासवर्गीय व निराधार यांच्या मुलामुलींकरिता शिक्षण मिळावे म्हणून सन १९५२ मध्ये श्री गाडगे महाराज मिशन या संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेमार्फत आश्रमशाळा, वस्तीगृहे, विद्यालये, बालकाश्रम, बाल संस्कार केंद्रे, पाळणाघर इत्यादींच्या माध्यमातून निवासी शिक्षणाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली. त्यांनी वाचनालये उघडली, निराधार वृद्धांकरिता वृद्धाश्रम सुरू केले. आजतागायत महाराष्ट्रभर श्री गाडगे महाराज मिशनचे सेवाकार्य सुरू असून महाराष्ट्र शासनाने या संस्थेस अनेक पुरस्कारद्वारे वेळोवेळी गौरविले आहे. मुंबईतील जे. जे. हॉस्पिटल कंपाऊडमध्ये स्वतः गाडगेबाबांनी धर्मशाळा सुरू केली. त्यानंतर गाडगे बाबा मिशनने सन १९८५ मध्ये दादर येथे धर्मशाळा उभारली. त्याचप्रमाणे श्री गाडगे महाराज मिशन मुंबई या संस्थेने संत गाडगेबाबा अखरेच्या क्षणी सेंट जॉर्ज रूग्णालयामध्ये अॅडमिट होते त्या स्मृती चिरंतन राहाव्यात व रुग्णसेवा व्हावी या हेतूने धर्मशाळा उभारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे जागा मागीतली होती. शासनाने ही विनंती मान्य करून संस्थेस जागा उपलब्ध करून दिली. याच जागेवर श्री मफतलाल मोहनलाल मेहता यांच्या स्मरणार्थ त्यांच्या कुटुंबियांनी ७ मजली धर्मशाळेचे बांधकाम करून दिले

आहे.’’^{६७} समाजसेवेचे महान कार्य संत गाडगे बाबा यांनी सुरू केले होते. शिक्षणाविषयी ते म्हणायचे की, एक वेळ उपाशी रहा, पण मुलांना शिकवा. त्यांच्या या विचारांची आज समाजाला खरी गरज आहे.

संत तुकाराम जन्मचतुः शताब्दी, देहू मध्ये आयोजित करण्यात आला होता. संत तुकाराम जन्मचतुः शताब्दी समारंभ प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी तुकाराम महाराजांच्या जीवन कार्यावर प्रकाश टाकला. तुकारामांना दिलेल्या उपार्धीबद्दल बोलतांना श्रीमती पाटील म्हणाल्या, ‘साधेभोळे वारकरी ‘तुकोबा’ या आत्मीय उपाधीने तुकारामांना संबोधतात तर श्रद्धालु भाविक त्यांना तुकाराम महाराज म्हणतात. ही महाराज उपाधी काय दर्शविते. तुकाराम हे कोणत्या राज्याचे महाराज होते, तर ते आध्यात्म क्षेत्रातील महाराज होते. मन बुद्धी आणि अहंकार यांच्यावर शासन करून आनंदाचे रामराज्य आपल्या अनुभव सृष्टित प्रस्थापित करणारे ते राजे होते आणि ते काव्यक्षेत्रातील महाराज होते.’’^{६८} असा गुणगौरव त्यांनी वर्णन केला होता. आपल्या महाराष्ट्राला संताची देणगी लाभली आहे. संतांनी दिलेली शिकवण जर आपण अंगीकारली तर समाजाचा उद्धार होईल.

श्री संत गुलाबराव महाराज आणि तत्वज्ञ व्यक्तिमत्व, यांच्याबद्दल बोलतांना श्रीमती पाटील म्हणाल्या, कि, श्री संत गुलाबराव महाराजांनी जैन, बौद्ध, पारशी, मुस्लिम, हिंदू व ख्रिश्चन या सर्व धर्मातील तत्वज्ञानांचा मुलभूत अभ्यास केला व नवीन मुलगामी विचार प्रकट केले. भक्ती, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, आयुर्वेद, संगित, साहित्य, नाटक, व्याकरण, कोश क्रिडा लिपी इ, अनेक विषयांवरील ग्रंथनिर्मिती हे एक मौलिक योगदान आहे. संत गुलाबराव महाराजांनी २०९९ अभंग, २२५२ पदे, १२५० गीते, २३००० ओवी संख्या, १३० हुन जास्त ग्रंथ व हजारो श्लोकादि काव्य असणारा महाराजांचा वाङ्मय विस्तार फार मोठा आहे.’’^{६९}

श्री क्षेत्र तुळजापूर येथे छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे अनावरण करतांना दिलेल्या भाषणामध्ये त्यांनी संभाजी महाराजांची किर्ती वर्णन केली होती. श्री क्षेत्र तुळजापूर येथे छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुर्णकृती

पुतळ्याची प्रतिष्ठापना सोहळ्याप्रसंगी श्रीमती पाटील म्हणाल्या कि, “या तुळजाभवानीच्या पुर्णक्षेत्री आज छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुर्णाकृती पुतळ्याची प्रतिष्ठापना होत आहे. हा मणिकांचन योग आहे. आपल्या आयुष्याच्या कारकीर्दीत या सिंहांच्या छाव्याने आपल्या पराक्रमाची पित्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून पित्याने संपादन केलेले राज्य विस्तारले होते. शत्रुच्या हाती सापडून जेरबंद झाल्यानंतर अटळ मृत्यू समोर दिसत असतांनादेखील त्याच्या निधड्या छातीमधील धैर्य अभंग राहिले होते. मृत्युच्या नजरेला आपली बेडर नजर भिडवून मराठ्यांचा हा राजा महाराष्ट्राच्या अस्मितेला हिमालयाच्या उंचीवर घेऊन गेला होता. साक्षात मृत्यू त्याच्यापुढे ओशाळला होता.^{७०} कारण त्याचा मृत्युदेखील मराठी साम्राज्याला प्रेरणादायक ठरला होता. अशा शब्दांत श्रीमती पाटील यांनी संभाजी महाराजांबद्दल उद्गार काढले होते.

दि. १७ जुलै २००९ रोजी महाराणा प्रताप यांच्या पुतळ्याचा लोकार्पण **समारंभ** प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी महाराणा प्रताप यांच्या जीवनावर प्रकाश टाकला. स्वामीनिष्ठा कशी असावी त्याचं उदाहरण देतांना त्या म्हणाल्या, “की माणसेच काय, घोड्यासारखे मुके प्राणीसुद्धा त्यांच्यासाठी प्राण द्यायला तयार होते. हल्दीघाटाच्या युद्धात महाराणा प्रतापांनी प्रचंड पराक्रम गाजविला होता तेव्हा ते गंभीर जखमी झाले, तेव्हा त्यांच्या विश्वासू सरदाराने धावत येऊन शत्रुला चुकविण्यासाठी स्वतः महाराजांचा मुकुट धारण केला व त्यांना सुखरूप बाहेर काढून स्वतः बलिदान दिले. स्वामिभक्त चेतक घोड्यानेही आपले कर्तव्य निभावले. महाराजांना युद्धभुमी बाहेर सुरक्षित स्थळी आणूनच प्राणत्याग केला. चेतकचे स्मारक हल्दीघाटजवळ उभारण्यात आले आहे.”^{७१}

आजच्या युवा पिढीला महाराणा प्रतापांमध्ये असलेल्या गुणांची गरज आहे. हे गुण त्यांनी आत्मसात केले पाहिजे. याबद्दल श्रीमती पाटील म्हणाल्या, “कि सतत परिश्रम, प्रचंड कर्तव्य, आपल्या तत्वांशी कायम राहणे, दुर्गणांचा त्याग, सदगुणांची जोपसणा, सर्वांना समानतेची वागणूक देणे व सर्वांना सोबत घेऊन विकास साधणे, हे गुण आजच्या युवा पिढीने महाराणा प्रतापांच्या जीवनातून घेतले पाहिजे.”^{७२}

छत्रपती शिवाजी महाराज यांची प्रतिमा विधानभवनाच्या प्रांगणात चिरस्थायी करण्याच्या समारंभ प्रसंगी व डॉ. जयसिंगराव पवार लिखित राजर्षी शाहु महाराजांच्या चरित्राचा प्रकाशन सोहळ्या निमित्त विधानभवनात संबोधित केले होते. यावेळी ज्या नेत्यांना जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्त झाला असे विधान परिषदेचे सभापती श्री. शिवाजीराव देशमुख तसेच विधानसभा अध्यक्ष श्री. कुपेकर यांचेही श्रीमती पाटील यांनी अभिनंदन केले होते.

शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात इब्राहीमखान, दौलतखान, यांच्यासारखे विश्वासू मुसलमान अधिकारी सुद्धा होते. सागरी किनारपट्टीच्या संरक्षणाकडे महाराजांचे, सजगतेने लक्ष होते. 'भारतीय नाविक दलाचे जनक' असे त्यांना यथार्थपणे म्हटले जाते.'^{७३}

डॉ. जयसिंगराव पवार यांनी राजर्षी शाहु महाराजांचे चरित्र लिहीले. शिवाजी महाराजांच्या नंतर अडीचशे वर्षांनी कोल्हापूर संस्थानात शाहु महाराजांच्या रूपाने सत्तेचा उपयोग लोकल्याणासाठी करणारा दुसरा महापुरुष अवतरला. शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात अनेक सुधारणा केल्या. त्यांच्या प्रेरणेने महाराष्ट्रात आणि पर्यायाने भारतात समाज सुधारणेच्या कार्याला चालना मिळाली. यानंतर त्यांनी विधान परिषदेचे सभापती श्री शिवाजीराव देशमुख तसेच विधानसभा अध्यक्ष श्री कुपेकर यांचेही मी अभिनंदन करते. या सदस्यांनी विधीमंडळातील चर्चा तसेच कामकाजामध्ये असाधारण योगदान दिले आहे. आणि म्हणूनच त्यांना जे पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. आहे तो त्यांचा सन्मान यथायोग्यच आहे.^{७४}

दि. १२ मार्च २०१२ रोजी मुंबई येथे यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी समारंभात समारंभ प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी महाराष्ट्राचे शिल्पकार श्री यशवंतरावजी चव्हाण यांच्या जीवन व कार्यावर प्रकाश टाकला होता. यावेळी श्रीमती पाटील म्हणाल्या, सातारा जिल्ह्यातील देवराष्ट्रे येथे एका शेतकरी कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झाला. त्यांच्यावर लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, पंडीत नेहरू, मानवेंद्रनाथ रॉय, म. फुले, शाहु महाराज यांच्या विचारांचा प्रभाव होता. यशवंतराव चव्हाणांमुळेच श्रीमती पाटील यांना विधानसभेचे तिकीट

मिळाले होते. जिंकून आल्यावर सह्याद्रीवर मी व माझे वडील धन्यवाद देण्यास गेलो त्या वेळी ते माझ्या वडिलांना म्हणाले की, “मला अशी ब्रेन वेव आली की या मुलीला तिकीट दिले पाहीजे ती पुढे जाईल” त्यांच्या आठवणी माझ्यासाठी मर्मबंधातील एक ठेव आहे.^{७५} असे श्रीमती पाटील यावेळी म्हणाल्या होत्या.

यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्राच्या विकासाबरोबर १६६२ नंतर देशाच्या संरक्षणमंत्रीपदाची धुरा यशस्वीपणे सांभाळली होती. त्यांनी संरक्षण दलाच्या आधुनिकीकरणाला प्राधान्य दिले होते. आधुनिक भारताच्या जडणघडीत त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे. राजकारणाच्या धकाधकीतून सवड काढून ते विचारवंतांच्या, कलावंतांच्या सोबतीत रमत असत ते उत्तम वक्तेही होते. त्यांनी ‘सह्याद्रीचे वारे’, ‘कृष्णाकाठ’, ‘ऋणानुबंध’, हे त्यांचे साहित्य समाजाला प्रेरणा देणारे आहे.

मारवाडी फाऊंडेशनतर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार श्री. रा. सु. गवई यांना श्रीमती पाटील यांनी प्रदान केला होता. या प्रसंगी दिलेल्या भाषणांत त्या म्हणाल्या होत्या की, “डॉ. आंबेडकरांनी जी ध्येये हृदयाशी बाळगली होती त्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी श्री दादासाहेब गवई प्रयत्नशिल राहिले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती, नागपूर येथील दिक्षा भूमी तसेच नागपूर व अमरावती येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयांशी ते निगडीत आहेत.

आपल्या पाच दशकांच्या सार्वजनिक जीवनामध्ये श्री गवई हे सुमारे ३० वर्ष महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य होते. त्यामध्ये त्यांनी उपसभापती, सभापती या भूमिका यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत. १९९८ मध्ये ते लोकसभेवर निवडून गेले आणि त्यानंतर ते बिहार व केरळचे राज्यपाल होते. मी विधानसभेवर निवडून गेल्यापासून अनेक वर्षांपासून आजतागायत त्यांच्या सौहार्दपूर्ण व्यक्तीमत्वासोबतच त्यांची गतिशील कार्यशैली पहायला मिळाली. सौ. कमलताई गवई यांनी देखील समर्पित भावनेने त्यांना सदैव साथ दिलेली आहे. डॉ. शेखावत साहेबांचे गवई साहेब हे जूने मित्र आहेत. आमचे

पारीवारीक संबंघ नेहमी राहीलेले होते. गवई साहेब राज्यपाल झाले, तेव्हा मी सुद्धा राजस्थानची राज्यपाल होते. त्यावेळी ते म्हणाले की आपण एकाच कॉलनीमध्ये राहणारे एकाच वेळी राज्यपाल आहोत.^{७६} रा. सु. गवई यांनी डॉ. बाबासाहेबांचा वारसा पुढे चालु ठेवला आहे. त्यांना एवढ्या मोठ्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचा विभुतीच्या नावाचा हा पुरस्कार मिळाल्याबद्दल श्रीमती पाटील यांनी परत एकदा श्री. रा. सु. गवई यांचे अभिनंदन केले. अशा वेगवेगळ्या व्यक्तींनी समाजासाठी महत्वाचे काम केलेले आहे. त्यांनी केलेल्या कार्यामुळेच समाजाची प्रगती झालेली आहे.

५.४.४ न्याय आणि मानवाधिकार

दि. १७ जुलै २००९ बुलढाणा जिल्हा न्यायालयाच्या शताब्दी सोहळ्याप्रसंगी श्रीमती पाटील उपस्थित होत्या. शंभर वर्षांपूर्वी १९०८ मध्ये न्यायालयाची सध्याची इमारत उभी झाली १ एप्रिल १९५९ ला बुलढाणा जिल्हा न्यायालय अकोला जिल्ह्यापासून वेगळे झाले आणि याच दिवशी येथे जिल्हा व सत्र न्यायाधिकांचे कार्यालय स्थापन केले गेले. आजच्या काळामध्ये पुरूषांप्रमाणेच महिला सुद्धा वकिलीच्या व्यवसायामध्ये पुढे येत आहेत. महिलांबद्दल त्या म्हणाल्या, “पूर्वी वकिली व्यवसायात खुप कमी महिला येत असत, परंतु आता मोठ्या संख्येने महिला या व्यवसायात येत आहेत. आपली गुणवत्ता, नैपुण्य कौशल्य व मेहनतीने भारतीय स्त्रियांनी बेंच आणि बारमध्ये आपला ठसा उमटविला आहे.”^{७७} या प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी महिला वकिलांना आह्वान केले, “की त्यांनी महिलांबाबत होणारे भेदभाव तसेच समाजातील बालविवाह, हुंडा इत्यादी अनिष्ट रूढींचा सामना कराव्या लागणाऱ्या स्त्रियांच्या केसेस हाताळाव्यात. बऱ्याचदा एका स्त्रिया सल्ला दुसऱ्या स्त्रिया अडचणी प्रसंगी उपयोगी पडतो.”^{७८}

दि. ११ डिसेंबर २०११, अमरावती जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन श्रीमती पाटील यांच्या हस्ते झाले होते. भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल बोलतांना श्रीमती पाटील म्हणाल्या,

आपल्या घटनेमध्ये मोफत कायदेविषयक मदतीची तरतुद केली आहे व त्यानुसार कायदेविषयक साहच केंद्रेसुद्धा स्थापन केली गेली आहेत. यावेळी श्रीमती पाटील वकिल मंडळींना आह्वान केले की, “त्यांनी आपल्या वेळेचा आणि शक्तीचा काही भाग गरीब व गरजू व्यक्तींना न्याय मिळण्यासाठी खर्च करावा.”^{१७९}

दि. १० डिसेंबर २००७, मानव अधिकार दिवस, नवी दिल्ली येथे आयोजित समारोह प्रसंगी श्रीमती पाटील ने मानव अधिकाराविषयी त्या म्हणाल्या की, “आजच्या दिवशी आपणा मानव अधिकारांच्या प्रति जागरूकता बनवण्यासाठी, शांती, विकास, सहिष्णुता, सदभावना आणि विश्वव्यापी बंधुभावाप्रमाणे आपली संस्कृती पुढे नेण्यासाठी स्वतःला समर्पित करा. जर मानव अधिकार संस्था साक्षर समाज, सरकार, मिडीया ग्रुप, सांसद, न्यायपालिका सर्वांनी एकत्र ऐऊन काम केले तर हे स्वप्न लवकर पूर्ण होईल. आणि सर्व नागरिक मानव अधिकारांचा उपयोग करतील.”^{१८०} व्यक्तिच्या विकासामध्ये न्याय आणि मानवाधिकाराची भूमिका महत्वाची आहे. नागरीकाला न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयांची भूमिका महत्वाची आहे. त्यांना जर योग्य न्याय मिळाला तर त्यांचा या न्यायप्रक्रियेवर असलेला विश्वास टिकून राहील.

५.४.५ सहकार क्षेत्र आणि ग्रामीण विकास

दि. ११ ऑक्टोबर २०१०, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या शताब्दी महोत्सवानिमित्त भाषण,

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या शताब्दी महोत्सवानिमित्त श्रीमती पाटील यांनी भाषण दिले. या भाषणात त्या म्हणाल्या होत्या, की या बँकेच्या जडणघडणीत वैकुंठभाई मेहता, विठ्ठलदास ठाकरसी, डी. जी. कर्वे, जी. के. देवघर, लल्लुभाई सामळदास, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, आर. जी. सरैया यांसारख्या दुरदृष्ट्या व्यक्तींचा मोठा वाटा आहे. राज्यपातळीवरील शिखर बँका या नात्याने सहकारी संस्थाना मार्गदर्शन व पतपुरवठा करून रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड व जिल्हा बँकेतील दुवा म्हणून राज्य सहकारी बँका काम करित आहे. आर्थिक

उदारीकरण व जागतीकीकरणाच्या स्पर्धेत सहकारी बँकापुढे मोठी आव्हाने उभी आहेत, ती झेलण्यासाठी सहकारी संस्थाना त्यांच्या व्यवस्थापनात मुलभूत बदल करून मानव साधनसंपत्तीच्या विकासावर भर दिला पाहिजे.^{६१}

दि. ११ जून २०१०, बोदवड परिसर सिंचन योजना, बोदवड परिसर सिंचन योजनेचा शुभारंभ श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांनी केला होता. यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या, “तानी आणि पूर्णा ह्या दोन पवित्र नद्यांच्या संगमालगत चांगदेव, मेहून ही आपली तीर्थक्षेत्रे आहेत तसेच पुर्णेवर, धुपेश्वर, लाखपुरी, ऋणमोचन सारखी तीर्थक्षेत्रे आहेत. अशा ह्या पवित्र नद्यांचे पाणी या भागात खेळेल व सतत दुष्काळी असणारा हा विभाग हिरव्यागार पिकांनी बहरून जाईल आणि रखरखणाच्या जमिनीची तृषा पाण्याच्या स्पर्शाने सुखावून आमच्या या परिसरात सुजलाम सुफलाम दृश्य पाहायला मिळेल याचा मला मनस्वी आनंद आहे. हजारो कोरडवाहु शेतकऱ्यांचे संसार फुलवणाऱ्या व या भागाचा कायापालट करणाऱ्या या योजनेच्या शुभारंभास आज मी हजर आहे, यापेक्षा वेगळा आनंद तो कोणता असेल?”^{६२} आधुनिक काळात मोठ्या प्रमाणावर शेती ओलिताखाली आणण्यासाठी, लाखो जीवांना पोसण्यासाठी व ग्रामीण भागातील सुखसमृद्धी वाढविण्यासाठी बोदवड परिसर सिंचन योजनेसारख्या भव्य योजना राबविणे ही काळाची गरज आहे. असेही त्या यावेळी म्हणाल्या.

दि. ११ जून २०१२, पंढरपूर येथील राष्ट्रीय एकात्मता वारकरी सर्वोदय संमेलनात, पंढरपूर येथे श्रीमती पाटील यांनी भाषण दिले होते. चंद्रभागेच्या तीरावर वसलेल्या आणि वारकरी संप्रदायाचे आद्यक्षेत्र असणाऱ्या पंढरपूर क्षेत्रामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता वारकरी सर्वोदय संमेलनाचे उद्घाटन श्रीमती पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी श्रीमती पाटील वारकरी संप्रदायाचे माहेरघर असलेल्या पंढरपूरबद्दल बोलतांना त्या म्हणाल्या, “पंढरी हे तीर्थ सतशीलता, सामुदायिकता, सौजन्य, सात्विकता, भक्ती, श्रद्धा, प्रेम या साऱ्या सदभावनांचे भांडार आहे. सर्वोदय विचारभक्ती व वारकरी भक्ती यांचा समन्वय होऊन आध्यात्मिक शक्ती जागृत करणाऱ्या या संमेलनाद्वारे समाजप्रबोधनाचे कार्य घडत राहो ही सदिच्छा.”^{६३} पंढरपूर हे वारकरी संप्रदायाचे माहेरघर आहे. याठिकाणी

आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीला भक्तांचा मोठा मेळा जमतो. यावेळी लाखोंच्या संख्येने वारकरी आपल्या पांडूरंगाचे दर्शन घेण्यासाठी पंढरपूरला येतात.

दि. ११ एप्रिल २०११ रोजी सार्वजनिक क्षेत्र दिवसावर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील के उद्योगांना पुरस्कार प्रदान समारोहामध्ये श्रीमती पाटील यांनी संबोधित केले होते. “केद्रिय सार्वजनिक क्षेत्रा मध्ये पाणी, साफ सफाई, शिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल यासारख्या नागरीक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक संकटांमध्ये, खेळांमध्ये सामाजिक कल्याणासाठी योगदान दिले आहे.”^{८४}

दि. २३ मार्च २०११, नवि दिल्ली येथे, ग्रामपंचायतींना निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान करण्याच्या समारोह प्रसंगी, श्रीमती पाटील यांनी या प्रसंगी सर्वाना आह्वान केले होते की, “सर्व नागरीकांनी संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करून आपल्या देशातील सर्व नागरीकांसाठी एक गरिमामय जीवनासाठी, चांगल्या आरोग्यासाठी, एकत्र ऐऊन कार्य करण्याची गरज आहे. मी संपूर्ण स्वच्छता, अभियानाच्या सफलतेसाठी सर्व पंचायत प्रतिनिधींना माझ्या तर्फे हार्दिक शुभेच्छा देते.”^{८५} गामीण भागामध्ये गावाचा विकास करायचा असेल तर तो ग्रामपंचायतीच्या माध्यमतून करावा लागतो. गावाच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतीची भूमिका महत्वाची असते. शासकिय योजना ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावामध्ये राबविल्या जातात. त्यामुळेच गावाचा विकास होण्यास मदत होते.

५.४.६ पर्यटन

भारतामध्ये पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून बघितले जाते. भारतामध्ये सर्वात जास्त देव, देवतांची मंदिरे, मठ, लेण्या, किल्ले आणि ऐतिहासिक वास्तू आहेत. यामुळे पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून आपल्या देशाला फार महत्त्व आहे. त्यातच महाराष्ट्रामध्ये पर्यटनाचे नंदनवन आहे. महाराष्ट्राला ऐतिहासिक राजधानी

म्हणून ओळखले जाते. यामुळे महामहिम श्रीमती पाटील यांनी दिलेले पर्यटनासंबंधी विचार फार मोलाचे आहेत.

दि. ७ जुलै २००८ रोजी, तिरूपती मध्ये अमृत उत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी श्रीमती पाटील यांनी तिरूमला तिरूपती देवस्थान बोर्ड यांच्या मार्फत केल्या जाणाऱ्या सामाजिक कार्यावर प्रकाश टाकला होता. ३५ वर्षापूर्वी स्थापन झालेल्या तिरूमला तिरूपती देवस्थान बोर्डाने उल्लेखनिय सामाजिक कार्य केलेली आहेत. या संस्थेवर देवाचा सेवा करण्याबरोबर मानव जातीची सेवा करण्याचे दायित्व आहे. मला सांगण्यात आले की, शिक्षण, आरोग्य, अपंग आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास नागरीकांसाठी राहण्यासाठीच्या क्षेत्रामध्ये बरेच सामाजिक कार्य केले आहे. भारत सरकारच्या सहयोगाने स्थापित श्री. व्यंकटेश्वर विपन्नगृह, कुष्ठ रोगियांच्या गरजा पूर्ण करत आहे. भारतातील सर्वात मोठे हे गृह असून याठिकाणी संपूर्ण भारतातून वेगवेगळ्या प्रकारचे कुष्ठ रोगी याठिकाणी उपचार घेण्यासाठी येतात. उपचारादरम्यान रोग्यांसाठी या ठिकाणी बढाईगीरी, बुट बनविणे, शिवणकला सारखे कौशल्यांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिल्या जाते. श्री व्यंकटेश्वर बाल मंदीरामध्ये १९४३ मध्ये स्थापित एक अनाथालय आहे. याठिकाणी सर्व जाती, धर्माच्या अनाथ मुलांना शिक्षणादरम्यान राहण्याची आणि खाण्याची सुविधा दिली जाते. तिरूमला तिरूपती देवस्थान मुके आणि बहिऱ्यांसाठी शाळा, अपंगासाठी शल्य आणि पुनर्वास केंद्र आणि अनेक शैक्षणिक संस्थान चालवित आहेत. मला वाटते की हे समाज सेवेचे कार्य असेच निरंतर चालू राहिल.^{८६}

शेवटी श्रीमती पाटील यांनी लहान मुलांना आणि युवाकांना आह्वान केले, “की आपण स्वतःसाठी आणि राष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी जास्तीत जास्त ज्ञान अर्जित करतील आणि शिक्षण घेतील. युवकांना अनुशासन, मननशिलता आणि दुसऱ्यांप्रती सम्मानाची भावना ठेवली पाहिजे. यामुळे ते देशाचे श्रेष्ठ नागरीक बनतील आणि याचबरोबर त्यांना आपले अधिकाराबरोबर नागरीकांचे कर्तव्य आणि दायित्वाची माहिती मिळेल.”^{८७}

दि. २८ मे २००८, शिमला यात्रे दरम्यान नागरीक अभिनंदन समारोह प्रसंगी, श्रीमती पाटील शिमला राज्याबद्दल म्हणाल्या होत्या, शिमला राज्य हिमालयाच्या कुशीत बवलेले आहे. या ठिकाणी बर्फाचं पर्वत आणि हिरवेगार डोंगरांसाठी प्रसिद्ध आहे. हिमाचल प्रदेश पर्वतांची राणी म्हणून त्याची राजधानी शिमला फार सुंदर आहे. येथिल निवासी शांतताप्रीय आणि संतुष्ट, साहसी आणि पराक्रमी आहेत. शिमला राज्य पर्यटनाचे एक स्रोत आहे. शिमला मधिल पर्यटनाविषयी त्या म्हणाल्या, “पर्यटकांच्या मनोरंजनासाठी या ठिकाणी बऱ्याच सुविधा उपलब्ध आहेत. ज्यामध्ये स्केटिंग, रीवर राफ्टिंग, गोल्फ, पर्वतारोहन आणि साहसी खेळ खेळले जातत. पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी या ठिकाणी सडक, विमानतळ आणि परिवहनासारख्या उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष लक्ष्य देण्याची गरज आहे.”“ पर्यटनाच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या योजना शासनामार्फत राबविल्या जातात. यामुळे आपल्या देशाची ऐतिहासिक वारसा जगासमोर तर येतोच पण पर्यटनापासून अनेकांना रोजगार प्राप्त होतो आणि शासनाला महसूल पण मिळतो. यामुळे आपली आर्थिक उन्नती होण्यासाठी मदत होते.

दि. २३ नोव्हेंबर २००९, श्रीमती पाटील यांच्या नागरीक अभिनंदन समारोह सम्मान प्रसंगी गोवा, मध्ये त्यांनी संबोधित केले होते. यावेळी त्यांनी गोव्यामधील पर्यटनाविषयी त्या म्हणाल्या होत्या, “१९८७ मध्ये गोवा हे एक पूर्ण राज्य बनले होते, तेव्हापासून सामाजिक प्रगती, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण यामध्ये विकास होण्यासाठी बऱ्याच संकल्पनांचा स्विकार करण्यात आला होता. निसर्गाने आपल्याला बरेच काही दिले आहे, त्यामुळे नियती आपल्याला आह्वान करत आहे की, “आपल्याला सर्वांना मिळून पूर्ण क्षमतेने एक नवे नुतन, सदृढ आणि नवीन भारतच्या निर्माणासाठी आपल्याला कार्य करण्याची गरज आहे. आज आपल्या देशाची गणना जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये करण्यात येते. आपली कुशल तंत्रज्ञान क्षमता और मानव संसाधनांमुळे आपण विश्वामध्ये सुचना प्रौद्योगिकी मध्ये अग्रणी भूमिका निभावत

आहे. आपला उद्देश उच्च आर्थिक विकास दराला कायम ठेऊन एक समान विकास करणे आहे.”^{८९}

दि. २. नोव्हेंबर २००८, नांदेड महानगरपालीकातर्फे श्रीमती पाटील यांच्या नागरी सत्कार समारंभा प्रसंगी त्या म्हणाल्या होत्या, कि गोदावरी काठावर वसलेल्या आणि प्राचीन परंपरा व धार्मिक, ऐतिहासिक वारसा नांदेड शहराला लाभलेला आहे. रामायण काळात नांदेड शहर नंदीग्राम म्हणून ओळखले जात होते. नंद राष्ट्रकुट, सातवाहन, काकतीय आणि देवगिरीचे यादव यांसारखे राज्यकर्ते नांदेड शहरास लाभले आहे. बहामनीच्या कालखंडात दख्खन चार सुभ्यांत विभागले गेले आणि नांदेडचा समावेश तेलंगणामध्ये करण्यात आला आहे. नांदेड हे तेलंगणा सुभ्याचे मुख्यालय होते. नांदेड शहराला संतपरंपरा लाभलेली आहे. नांदेड शहराला शैक्षणिक वारसा लाभलेला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने वैद्यकिय अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, शिक्षण, कायदा, कृषि, विज्ञान, माहिती तंत्रज्ञानाचे उद्ययावत शिक्षण येथे उपलब्ध आहे. स्वामी रामानंदतार्थ मराठवाडा विद्यापीठ, श्री गुरू गोविंदसिंह इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी, महात्मा गांधी इंजिनिअरिंग व मॅनेजमेंट मिशन कॉलेज, शासकिय वैद्यकिय आयुर्वेद महाविद्यालयाचे शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, कृषी महाविद्यालय यांसारख्या संस्थांचा नांदेडच्या शिक्षण क्षेत्रात महत्वाचा वाटा आहे. केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर पूर्ण भारतातून येथे शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी येत असतात.^{९०} परंतू या नांदेड शहराला हिरव्या वृक्षवेलींनी नटलेले स्वच्छ सुंदर शहर होण्यासाठी लोकांच्या सहभागाबरोबरच बुद्धिजीवी, व्यावसायिक व्यक्ती, सेवाभावी संस्था, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था यांना पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

५.४.७ कृषि क्षेत्र

दि. ०३ डिसेंबर २०१०, ‘चांगल्या कृषि द्वारेच गावांची समृद्धी’ या विषयावर नवी दिल्ली येथे श्रीमती पाटील यांनी संबोधित केले होते. यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या की, ‘शेती आपल्या देधातील सर्वात मोठा खाजगी उद्योग

आहे. शेतीसाठी बियाने, खते, कीटकनाशके आणि अवजारे या सारख्या साधनसामग्रीचा आवश्यकता असते. खते आणि कीटकनाशकांच्या योग्य वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिल्यामुळे त्यांचे उत्पादन वाढले आहे. यामुळे कंपन्यांना सुद्धा त्यांच्या प्रयोगामध्ये अनुभवामुळे फरक पडला आहे.”^{११}

दि. ६ ऑगस्ट २०११, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालयाच्या ४५ व्या वार्षिक दीक्षांत समारोह, बेंगलोर मध्ये आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी श्रीमती पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना आह्वान केले होते, “तुम्ही प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रामध्ये जाऊन शेतीमध्ये असलेल्या समस्या बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपण सहयोग केले पाहिजे. या दिशेने प्रयत्न करणे आपल्या देशाच्या भविष्यासाठी फार उपयोगी आहे.”^{१२} शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध पीक पद्धती, शेतीतील नवीन तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. त्यामुळेच शेतकरी स्वावलंबी होऊन देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत आणि भक्कम होण्यास मदत होईल. शेतीच्या क्षेत्रामध्ये महिलांचा वाटा खुप मोठा आहे. त्यामुळे शेतीत काम करणाऱ्या महिलांचे सशक्तिकरण करणे गरजेचे आहे. कृषी उत्पादनामध्ये महिलांची भूमिका महत्वाची आहे. शेतीशी संबंधित सर्व गतिविधी मध्ये महिलांचा सहभाग असतो. त्यामुळे शेतीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचे काम कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे गरजेचे आहे. यासाठी कृषी महाविद्यालयांना अशा प्रकारची उपकरणे बनविण्यासाठी सांगितल्या गेले पाहिजे. त्याचप्रमाणे कृषी महाविद्यालयांनी अशा योजना तयार केल्या पाहिजे की त्यामुळे महिलांना कौशल्यावर आधारित ज्ञान मिळविणे सोपे झाले पाहिजे.^{१३} त्यामुळे शेतीचा विकास तर होईलच परंतू आपल्या भारत देशाची आर्थिक व्यवस्था नक्कच प्रगतिपथावर जाईल.

५.४.८ विशेष आणि संसद कक्ष

अ. विशेष विचार

दि. १९ एप्रिल २०१०, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी आणि फर्ग्युसन महाविद्यालय शतकोत्तर रौप्यमहोत्सव सांगता समारंभ, पुणे येथे आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी श्रीमती पाटील यांनी या संस्थेबद्दल म्हणाल्या होत्या, कि विष्णुशास्त्री चिपळुणकर, लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर आणि महादेव बल्लाळ नामजोशी यांसारख्या महान व्यक्तींनी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली होती. हीच ती प्रख्यात संस्था, जिने परंपरा आणि आधुनिकतेचा सुंदर मिलाफ घडवून आणून सुजान नागरीक निर्माण करून देशात नवजागृती आणण्याच्या उदात्त हेतूने फर्ग्युसन कॉलेजची स्थापना केली. फर्ग्युसन कॉलेजचा उगम पुण्यात १८८० साली न्यू इंग्लिश स्कूलच्या स्थापनेमध्ये आहे. या संस्थेने १८८५ मध्ये खासगी शिक्षणसंस्थेतर्फे चालवले जाणारे भारतातील प्रारंभीचे हे महाविद्यालय स्थापन केले गेले आहे. “माझे वडील नानासाहेब पाटील आणि चुलते श्रीपतराव पाटील हे फर्ग्युसनचेच विद्यार्थी होते.”^{९४} या महाविद्यालयाने काळाजी गरज ओळखून महाविद्यालयाने तांत्रिक शिक्षण, व्यवस्थापन, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कृषि संशोधन यासारख्या अनेक विद्याशाखांचा दर्जा वाढविला आहे. यावेळी श्रीमती पाटील प्राध्यापकांना आवर्जून म्हणाल्या होत्या की, “नितीमत्ता आणि मुल्ये विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत, विद्यार्थ्यांना त्यांचे ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी तसेच माहिती तंत्रज्ञानाच्या नवनवीन पद्धती आत्मसाम करण्यासाठी नेहमीच मदत केली पाहिजे.”^{९५}

ब. संसद कक्ष

श्रीमती पाटील यांनी राष्ट्रपती काळामध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये अभिभाषणे दिलेली आहेत. यामध्ये त्यांनी सरकार तर्फे जनतेच्या हितासाठी वेगवेगळ्या योजना राबविल्या आहेत, याची माहिती दिली होती. या ठिकाणी त्यांचे महत्वाचे विचार, सरकार तर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना,

सरकारने राबविलेले विविध विकास योजना यांची थोडक्यात व महत्वाची माहिती मी या ठिकाणी देलेली आहे.

संसदेसमोर राष्ट्रपतींचे अभिभाषण, २००८ मध्ये महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्या अभिभाषाचा सारांश खालिलप्रमाणे.

१. सरकारतर्फे भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम, सर्वशिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सुचना का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वयंरोजगार योजना, सुक्ष्म वित्तीय सेक्टर विकास आणि विनियमन विधेयक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य, प्रौद्योगिकी, राजीव गांधी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती, अमरकंटक मध्ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालयाची स्थापना.^{९६}

२. राष्ट्रीय स्वास्थ्य वीमा योजना, आम आदमी वीमा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, प्रधानमंत्री यांचा पंधरासुत्री कार्यक्रम, महिलांसाठी समान कायदा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाचे गठण, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन आणि क्रिडा अभियान, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट साठी राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, नदी संरक्षण कार्यक्रम, अतुल्य भारत अभियान, सुक्ष्म, लहान आणि मध्यम उद्योगांच्या संवर्धनासाठी चांगले निर्णय घेतले आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्र संघाला भारताने महात्मा गांधी यांची जयंती अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस म्हणून साजरा करण्यासाठी प्रस्ताव मांडला होता, तो मान्य होऊन दि. २ ऑक्टोबर २००७ रोजी पहिला अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस साजरा करण्यात आला.^{९७} शासन जनतेसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवून त्यांना विकासाच्या प्रवाहामध्ये आणण्याचे काम करत आहे. समाजातील प्रत्येक वर्गातील प्रत्येक घटकाला योजनांचा लाभ मिळावा अशी शासनाची भूमिका असल्याचे यातून स्पष्ट होते.

दि. २१ फेब्रुवारी २०११, संसदेच्या दोन्ही सदनांना श्रीमती पाटील यांनी संबोधित केले होते. यावेळी त्यांनी सरकारने केलेल्या विविध योजनांचा आढावा संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये मांडला होता.

१. समाजातील गरीब, कमजोर आणि वंचित आर्थिक विकासाच्या योजना चालू ठेवणे. आंतरिक आणि बाह्य सुरक्षेसाठी अचूक योजना राबविणे. अशा विदेश नितीचा अवलंब करणे ज्यामुळे जगामध्ये शांतता राखली जाईल. महत्वपूर्ण आणि जिवनावश्यक वस्तूंची निर्यात करण्याला प्रतिबंध करणे. खाद्य तेल आणि डाळिच्या किंमती नियंत्रनात ठेवणे इ. योजना राबविल्या जातात.
२. माझे सरकार शासनाची गुणवत्ता, काळा पैसा, दुरसंचार क्षेत्रामध्ये विस्तार करणे, रेडियो सेवा सुरू करणे, राष्ट्रीय सौरऊर्जा मिशनची स्थापना, चांगल्या परिवहन प्रणालीची स्थापना करणे, भारतीय रेल्वेचे आधुनिकिकरण, खादी उद्योगामध्ये रोजगार उपलब्ध करणे, सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी संधी उपलब्ध करणे आणि महिलांसाठी संसद आणि राज्य विधीमंडळामध्ये आरक्षणासाठी संविधान दुरुस्ती विधेयक दाखल केले आहे.
३. वृद्धावस्था पेंशन योजना, निःशुल्क आणि अनिवार्य शिक्षणाचा अधिकार, प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम, युवकांसाठी कौशल्यावर आधारित कार्यक्रम, कॅसर, मधुमेह, हृदयरोग यांना थांबवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कार्यक्रम हाती घेतला आहे. राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम, आतंकवाद, ऊर्जा, धान्य आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट यावर भारताने आवाज उठवला आहे.^{१८} अशा विविध योजना शासन सध्या राबवत आहे आणि आणखिही राबवत राहणार आहे. कारण समाजाला जेवढा जास्त योजनांचा लाभ मिळेल तेवढा समाज विकसित होईल. हे शासनाने ओळखल्यामुळे समाजातील सर्वांना विकासाच्या प्रवाहामध्ये आणण्याचे काम ह्या शासनाचे असल्याचे दिसून आले आहे.

दि. ४ जून २००९, रोजी श्रीमती पाटील यांनी संसदेच्या दोन्ही सदनाला संबोधित केले होते. यावेळी त्यांनी शासनातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या योजनांची माहिती दिली होती. त्याचा सारांश खालिलप्रमाणे आहे. यावेळी त्या

म्हणाल्या होत्या की, माझ्या सरकारने येणाऱ्या पाच वर्षांमध्ये काळामध्ये विकासासाठी दहा विस्तृत क्षेत्रांची निवड केली आहे. ती क्षेत्रे खालिलप्रमाणे आहेत...

- आंतरिक सुरक्षा आणि सांप्रदायिक सद्भावना बनवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
- कृषी क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्रामधील आर्थिक विकासासाठी भर देणे.
- रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, शहरी विकासासाठी प्रमुख कार्यक्रमांचे संमेलन आयोजन करणे त्याचप्रमाणे खाद्य सुरक्षा आणि कौशल्य विकासासाठी नवीन योजना सुरू करणे.
- महिला, युवक, लहान मुले, मागासवर्गीय, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, अल्पसंख्यांक आणि वृद्ध नागरीकांसाठी त्यांच्या संघटित, सुदृढीकरण आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी योजना आखणे.
- शासन व्ययस्थेमध्ये सुधारणा करणे.
- अवसंरचनेचे सृजन आणि आधुनिकीकरणाच्या प्रमुख सेक्टरांचे क्षमतावर्धन करणे.
- विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन करणे.
- ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे.
- जगाबरोबर रचनात्मक आणि सृजनात्मक तालमेळ घालणे.
- उद्योग आणि नवाचार सारख्या संस्कृतीचे संवर्धन करणे.

असा आराखडा शासनाने बनवला असून त्यानुसार विकास योजनांची अंमलबजावणी केली जाईल. यानंतर त्यांनी वेगवेगळ्या योजनांविषयी सदनामध्ये माहिती दिली होती.

१. शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून शिक्षणाचा प्रसार करणे. सैनिकांसाठी, सरकारी नोकरदारांसाठी, प्राध्यापकांसाठी नवीन आयोग लागू करणे. सरकारने सुरू केलेली कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आणि राष्ट्रीय बागवानी मिशन यांना सद्दृढ केले जाईल. साक्षरतेसाठी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चे राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन मध्ये रूपांतर केले. भारत निर्माण

अंतर्गत सडक, वीज आणि दुरसंचार सारख्या मुलभूत सेवांबरोबर ग्रामीण पेयजल योजना, आवास योजना, कृषी सिंचनासाठी योजना राबविण्यात येत आहे. वेगवेगळे व्यवसाय करणाऱ्या श्रमिकांना सामाजिक सुरक्षा स्किम मार्फत त्यांना लाभ देणे. राज्य मंत्रिमंडळ आणि संसदेमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षणाचे विधेयक लवकर पारित करणे. नौकऱ्यांमध्ये महिलांची संख्या वाढविणे केंद्र सरकार प्रयत्नशिल आहे. अशी माहिती त्यांनी दिली होती.

२. येणाऱ्या तीन वर्षांमध्ये पंचायतीमध्ये भारत निर्माण सामाज सेवा केंद्रामार्फत डिजीटल शासन प्रणालीचा अवलंब करणे. यशपाल समितीच्या शिफारशिनूसार राष्ट्रीय उच्च शिक्षण परिषदेची स्थापना करणे. माझे सरकार आठ राष्ट्रीय मिशनच्या माध्यमातून पर्यावरण परिवर्तन यामध्ये सक्रिय कार्य करत आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय उर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन आणि राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन या वर्षाच्या शेवटी लागू करण्यात येतील.^{१९} अशी माहिती श्रीमती पाटील यांनी संसदेमध्ये दिली होती.

५.५ महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील यांनी राष्ट्रपती पदावर असतांना केलेले विदेश दौरे, दोन्ही देशांमध्ये झालेले करार, आणि चर्चा

महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती पाटील यांनी राष्ट्रपती पदावर असतांना वेगवेगळ्या देशांना भेटी दिल्या होत्या. यावळी त्यांच्यासोबत भारतातील तीन बड्या व्यावसायिक संघटना ज्यामध्ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय), द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (एफआयसीसीआय) आणि असोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (आसोकॅम) यांच्या व्यावसायिक प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ श्रीमती पाटील यांच्या सोबत होते. यावेळी भारत आणि इतर देशांमध्ये जे करार झाले त्यांचा अभ्यास या ठिकाणी करण्यात आला आहे. श्रीमती पाटील यांनी केलेल्या विदेश दौऱ्यांमुळे वेगवेगळे करार झाले आणि त्याचा फायदा भारत

देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान होण्यास चालना मिळाली. श्रीमती पाटील यांनी केलेल्या विदेश दौऱ्यांचे महत्व अतुलनिय आहे.

१. ब्राझिल, मेक्सिको, चिली— दि. १३ ते २२ एप्रिल २००८

अ. ब्राझिल

श्रीमती पाटील यांचा राष्ट्रपती पद ग्रहण केल्यानंतरचा ब्राझिल, मेक्सिको, चिली या देशाचा हा पहिलाच विदेश दौरा होता. यावेळी त्यांच्यासोबत ऑटोमोटिव्ह, पर्यटन आणि जैव-इंधन यासह विविध क्षेत्रांतील उद्योजक आणि उद्योजक क्षेत्रातील प्रतिनिधींसोबत ब्राझिल, मेक्सिको आणि चिली या देशांच्या आर्थिक कूटनीतिचा अभ्यास करण्यासाठी त्या या देशांमध्ये गेल्या होत्या. यावेळी पायाभूत सुविधा, खाणकाम, तेल, गॅस बायोफ्यूम आणि पर्यटनातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रसन्न केले जातील यावर विचार करण्यात आला होता.^{१००} यावेळी भारत आणि ब्राझिल या दोन्ही देशांमध्ये दोन करार करण्यात आले होते.

- कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीच्या (सीआयआय) प्रतिनिधींनी फिरझान (फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ दे स्टेट ऑफ रियो डीजानेरीओ) या ब्राझिलच्या फेडरेशनबरोबर व्यापार आणि गुंतवणूक संबंधीच्या सामंजस्य करारांवर सह्या केल्या होत्या.
- कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीच्या (सीआयआय) प्रतिनिधींनी सेसी (ब्राझिल राष्ट्रीय संघटन) ही ब्राझिलच्या नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ब्राझिल यांच्याबरोबर सामाजिक आणि सामाजिक दायित्व यासंबंधीच्या सामंजस्य करारांवर सह्या करण्यात आल्या होत्या.

ब. मेक्सिको

यावेळी मेक्सिको मध्ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीच्या (सीआयआय) प्रतिनिधींनी कॉमसे मेक्सिकन चेंबर या मेक्सिकोच्या व्यापारी महामंडळाबरोबर व्यापार आणि गुंतवणूक यासंबंधी भारत आणि मेक्सिको यांच्यात संयुक्त व्यासपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

- भारत—मेक्सिकन बिझनेस चेंबर यांनी सेवा या संस्थेच्या मदतीने मेक्सिको येथे स्वतंत्र परिषद स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

क. चिली

- एन. आय. आय. टी. (नॅशनल इन्फॉर्मेशन फॉर इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी) या संस्थेने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शिक्षणासाठी चिली—इंडिया इंडिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रिच्या या संस्थांनी केलेल्या चर्चेनुसार भागीदारीचा करार केला.
- या विदेश दौऱ्यामुळे जैव—इंधन, खान, पर्यटन, शेती, तेल, पायाभूत सुविधेमधील गुंतवणुकिमुळे दोन्ही देशांना आर्थिक चालना मिळण्यास मदत झाली होती.^{१०१}

२. व्हियतनाम, दि. २४ ते २८ नोव्हेंबर २००८

श्रीमती पाटील यांचा दुसरा विदेश दौरा होता. यावेळी त्यांच्यासोबत उच्च उद्योगांचे प्रतिनिधीमंडळ होते ज्यात रसायने, जलविद्युत, खनिज शोषण आणि प्रक्रिया आणि कृषी उत्पादन प्रक्रिया यासारख्या विविध क्षेत्रांमधून आलेले होते. यावेळी भारत आणि व्हियतनाम या दोन्ही देशांमध्ये खालिल गोष्टींवर विचार विनिमय झाला होता.

- विविध औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या केसीपी लि. यांनी व्हियतनाम येथे साखर कारखाना काढला आहे.
- अंगेलिक या आंतरराष्ट्रीय कंपनीने पायाभूत सुविधेसंबंधीचा एक प्रकल्प हाती घेतला आहे.
- विशेष म्हणजे या दोन्ही कंपनीने संस्थापक प्रमुख भारतीय आहेत.
- या भेटीमध्ये इथेनॉल, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्युटिकल्स, शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्रातील इंडियन बिझनेस हाऊसमधील गुंतवणूकीच्या नवीन क्षेत्रांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली होती.^{१०२}

३. स्पेन आणि पोलंड, दि. २१ ते २४ एप्रिल २००९

अ. स्पेन

श्रीमती पाटील यांच्या या विदेश यात्रेवेळी त्यांच्याबरोबर एक बहु-क्षेत्रीय भारतीय व्यवसाय प्रतिनिधींमध्ये आयटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि बांधकाम, वित्तीय सेवा, रेल्वे अनुप्रयोग आणि रसायने, ऊर्जा, शेती व्यवसाय, भारी अभियांत्रिकी, उच्च तंत्रज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रोद्योग आणि ऑटोमोबाईलसह विविध क्षेत्रांमधून घेण्यात आले होते. यावेळी भारत आणि स्पेन मध्ये खालील करार करण्यात आले होते.

- स्पेनच्या पर्यावरण, ग्रामीण आणि सागरी मंत्रालयाबरोबर भारताच्या कृषी खात्याने सामंजस्य करार केला.
- भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाबरोबर स्पेनच्या उद्योग, व्यापार आणि पर्यटन मंत्रालयाने भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने नवीकरणीय ऊर्जेसंबंधी सामंजस्य करार केला.
- भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने स्पेनच्या उद्योग, व्यापार आणि पर्यटन मंत्रालयाबरोबर पर्यटनासंबंधी सामंजस्य करार केला.

ब. पोलंड

यावेळी भारतीय प्रतिनिधींनी पोलंडबरोबर आर्थिक सहकार्य व पोलिश सेजद्वारे तिसरे देश बाजार, सुविधा आणि प्रचारात्मक पॅकेजेसची उपलब्धता, आणि प्रक्रिया, खाणकाम, रसायन, नूतनीकरण आणि सहकार्याने विविध संधी उपलब्ध करून देणे यासारख्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली होती. यावेळी भारत आणि पोलंडमध्ये खालील करार करण्यात आला होता.

- पर्यटन, आरोग्य आणि वैद्यकशास्त्रासंबंधी भारत आणि पोलंड सरकारमध्ये करार झाले. विशेष म्हणजे या करारांत योग आणि आयुर्वेदाच्या अभ्यासाचा प्रामुख्याने समावेश आहे.^{१०३}

४. ताजिकिस्तान, दि. ६ ते १० सप्टेंबर २००९

यावेळी महामहिम राष्ट्रपतींसोबत १४ जनांचे प्रतिनिधीमंडळ ताजिकिस्तानमध्ये दाखल झाले. यावेळी दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधी मंडळांमध्ये विविध विषयांवर चर्चा झाली होती.

- रशिया आणि चीन यांचे तगडे आव्हान असूनही एटलस सायकलने गुणत्तेवर मात केली आहे.
- या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश: ताजिकिस्तानमधील आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करणे, व्यापार समुदायाशी संवाद साधणे, द्विपक्षीय व्यापार आणि दोन्ही देशांच्या दरम्यान व्यापार सहकार्य वाढविण्यासाठी मार्ग शोधणे. हा होता.
- दोन्ही देशांमध्ये जलविद्युत, शेती, खाण, पायाभूत सुविधा, आयटी, बँकिंग व वित्तीय सेवा, कमोडिटी व्यापार, अन्नप्रक्रिया, फार्मा, पर्यटन, शिक्षण आणि ऑटोमोबाइलमध्ये इत्यादींचा व्यापार वाढविण्यासाठी चर्चा करण्यात आली होती.^{१०४}

५. युनायटेड किंग्डम आणि सायप्रस, दि. २६ ते २९ ऑक्टोबर २००९

यावेळी राष्ट्रपती श्रीमती पाटील यांच्या सोबतच्या शिष्टमंडळाने बऱ्याच विषयांवर युनायटेड किंग्डम आणि सायप्रस या देशांसोबत चर्चा केली होती.

अ. युनायटेड किंग्डम

या दौऱ्याचे मुख्य उद्दिष्टे म्हणजे 'व्यवसाय आऊटरीच वाढविणे आणि भारताला आकर्षक गुंतवणूक आणि व्यवसाय ठिकाण म्हणून प्रोत्साहन देणे' हा होता.

- यावेळी कॉमनवेल्थ क्रीडा संघटन समिती आणि भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ यांच्यामध्ये २०१० साली दिल्ली येथे होणाऱ्या कॉमनवेल्थ क्रीडा सामन्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला होता. यामुळे भारताला गुंतवणुकीसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवसायासाठी चांगले पर्याय उपलब्ध झाले होते.

ब. सायप्रस

- हायलाइट म्हणजे ५० लाख युरो किंमतीची भारतातील सौरऊर्जेच्या क्षेत्रातील सहकार्याने सायप्रस कंपनी भारतीय कंपनी आणि नार्साको लि. यांच्यामध्ये या प्रकरणाचा सामंजस्य करार झाला होता.^{१०५}

६. चीन, २६ ते ३१ मे २०१०

महामहिम राष्ट्रपतींसोबत ५७ सदस्यीय व्यापारी प्रतिनिधीमंडळ चीनच्या दौऱ्यावर गेले होते. यावेळी दोन्ही देशांमध्ये वेगवेगळ्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली होती.

- भारताने चीन सोबत व्यवसाय करण्यासंबंधी, आदान—प्रदान करण्याच्या संधी वाढविण्यासाठीच्या विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली होती.
- राजकीय दृष्ट्या सकारात्मक दृष्टिकोनातून, गुंतवणुकीला पर्यावरण प्रोत्साहन देणे नैसर्गिक संसाधनांमध्ये स्पष्ट संधी भारतीय व्यवसायासाठी उत्तम पर्याय असल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झाले होते.^{१०६}

७. लाओ पीडीआर आणि कंबोडिया, दि. १२ ते १५ सप्टेंबर २०१०

अ. लाओ पीडीआर

यावेळी श्रीमती पाटील यांच्या सोबत शिष्टमंडळाने दोन्ही देशांच्या आर्थिक विकासावर चर्चा केली होती. या चर्चेमध्ये ऊर्जा, खाण, पोलाद, जलसंधारण, मंत्रालय, प्रकल्प अभियांत्रिकी, बांधकाम, सल्लागार आणि औषधे या क्षेत्रांमधील प्रतिनिधीमंडळाने भाग घेतला होता.

- दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढविणे. हा या यात्रेचा मुख्य उद्देश होता.
- यावेळी झालेल्या बैठकीमध्ये मल्टीपल एंट व्हिसा, लॉजिस्टिक इत्यादींसारख्या चिंतेच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली

ब. कंबोडिया

- भारतातील दूतावास आणि कंबोडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्सच्या सहकार्याने भारत—कंबोडिया फोरम फोनम पेन येथे आयोजित करण्यात आला होता.

- दोन्ही देशातील व्यावसायिक उद्योजकांनी व्यवसायातील क्षमतांचा शोध लावला होता. यावेळी ३०० पेक्षा जास्त कंबोडियन उद्योजक उपस्थित होते.
- दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध आणि व्यापार वाढविणे यावर भर देण्यात आला होता.^{१०७}

८. यूएई (संसुक्त अरब अमिरात) आणि सिरीया, दि. २१ ते २९ नोव्हेंबर २०१०

भारत, यूएई (संसुक्त अरब अमिरात) आणि सिरीया यांच्यातील व्यापार आणि आर्थिक संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५८ सदस्यीय भारतीय उद्योजक प्रतिनिधीमंडळाने, भारत व ओरविस अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक व्हीआरएय नटराजन यांच्या सह राष्ट्राध्यक्षांसह चर्चा केली होती.

अ. यूएई (संसुक्त अरब अमिरात)

- भारत आणि यूएई यांच्यामध्ये विशेषतः शिक्षण, तेल आणि वायू, बँकिंग, पायाभूत सुविधा, रिअल इस्टेट, आरोग्य, कौशल्य कौशल्य विकास आणि आयटी आणि आयटीईएस या विषयांवर व्यवसाय वाढीसाठीची चर्चा झाली होती.
- अपोलो हॉस्पिटल्स (हेल्थकेअर), एचसीएल इन्फोसिस्टिम्स (आयटी अँड आयटीईएस), रहेजा डेवलपर्स (रिअल इस्टेट), पुंज लॉयड ईपीसी प्रोजेक्ट्स) आणि राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स यांच्या प्रतिनिधींनी व्यापारीक आघाडी निर्माण करण्याची योजना सादर करण्यात आली होती.

ब. सिरीया

- भारत आणि सिरीया बिझिनेस कौन्सिलची औपचारिकरित्या प्रक्षेपण करण्यासाठी एक एमओयूवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.

- दोन्ही देशांमधील व्यापार समन्वय वाढविण्याची शक्यतांची चर्चा व मूल्यांकन करण्यासाठी दोन्ही बाजारांसाठी एक आदर्श व्यासपीठ निर्माण केले जाईल. यावर एकमत करण्यात आले होते.
- या देशांतील उच्चतम स्तरावर धोरणे तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या लोकांच्या विचार आणि विचारांमुळे परदेशी व्यवसायातील नेत्यांचे आकलन करणे अंतर्भूत आहे.^{१०८}

९. मॉरिशस, दि. २४ ते २८ एप्रिल २०११

भारत आणि मॉरिशस या दोन देशांमधील दोन्यामुळे भारताला महाशक्ती म्हणून उदयास येण्याची संधी मिळाली आणि जगभरातील व्यावसायिक समुदायांसह आणि जनतेने पूल तयार करण्यास मदत केली.

- भारत आणि मॉरिशस यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार कोणत्याही देशाशी कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता जास्त आहे आणि यामुळे व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वाढविण्यासाठी आणि शतकानुशतके परत येणाऱ्या दिर्घकालीन संबंधामुळे या दोन्ही देशांमधील अपरिचित संभाव्य उभारणीत मोठा हातभार लागेल. मॉरिशसमध्ये भारतीय व्यापार व उद्योगासाठी या दोन्याचे उद्घाटन करण्यात आले होते.
- मॉरिशसमध्ये सिमेंट ग्रायडिंग आणि पॅकेजिंग संच बसविण्यासाठी भारतीय व्यावसायिकांनी आवश्यक ते प्रशिक्षण आणि संशोधन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यासाठी मॉरिशसच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली गेली.^{१०९}

१०. दक्षिण कोरिया आणि मंगोलिया, दि. २५ ते २९ जुलै २०११

दक्षिण कोरिया आणि मंगोलिया भारताचा महत्वाचा व्यापारिक भागीदार म्हणून उदयास येत आहेत.

अ. दक्षिण कोरिया

- भारतामध्ये एसएमई, पायाभूत सुविधा, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र यांसह जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांमध्ये कोरियन कंपन्यांना गुंतवणूकीची संधी आहे.
- निर्मल सीड्स आणि अग्री इंडस्ट्रीज यांचा पपया आणि इतर कृषीजन्य पदार्थांच्या अधिक चांगल्या गूणवत्तेच्या उत्पादनासाठी करार संपन्न झाला.

ब. मंगोलिया

- यावेळी भारत आणि मंगोलिया मध्ये संरक्षणविषयक बाबी, प्रसार माध्यमांच्या देवाण-घेवाण व नवीन उपक्रमांमधील सहकार्य करण्यासाठी सरकार दरम्यान तीन करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
- भारत आणि मंगोलियांच्या संयुक्त माहिती तंत्रज्ञान, उलानबाटार सिटह मध्ये शिक्षण आणि आऊटसोर्सिंग सेंटर उभारण्यासाठी भारत सरकार मंगोलिया सरकारला मदत करण्यासाठी २० दशलक्ष अमेरिकी डॉलरची मदत करणार आहे.
- मंगोलिया पर्यटन कंपनीबरोबर भारताच्या सिक्कर ट्रेव्हल प्रा. लि. बुद्ध पर्यटन स्थळाला भेट देण्यासाठी तसेच शैक्षणिक सहली आयोजित करण्यासाठी करार करण्यात आला.
- भारतातील मुकुल कंपनीचा वीज आणि ऊर्जा क्षेत्रात करार करण्याची बोलणी अंतिम अप्प्यात आली आहेत.^{११०}

११. स्वित्झरलँड आणि ऑस्ट्रिया, दि. ३० सप्टे. ते ७ ऑक्टोबर २०११

महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती पाटील यांच्या या दौऱ्यावेळी त्यांच्यासोबत ३८ भारतीय कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ५१ सदस्यांचा समावेश होता. यावेळी दोन्ही देशांमध्ये वेगवेगळे करार करण्यात आले.

अ. स्वित्झरलँड

भारत आणि स्वित्झरलँड योच्यामध्ये प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये चर्चा करण्यात आली.

- मोदी एंटरप्रायझेस यांनी दोन महत्वाच्या क्षेत्रामध्ये करार केले आहेत. त्यातील नॉरडिक इंटरनॅशनल होल्डिंग्स यांच्याबरोबर चैनीच्या वस्तू पुरवठ्यासंबंधी आणि स्विस फेडरल इन्स्टिट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी यांच्यासमवेत हरित तंत्रज्ञानाच्या वापरांसाठी झारखंड येथे निर्माण होणाऱ्या विद्यापीठात या तंत्राचा समावेश होणार आहे.
- चार्टर्ड अकाउन्टन्ट डॉ. आश्विनी गुप्ता यांच्या फर्मने 'हिज बीएसई एसएमई स्टॉक एक्सचेंज' यांच्यासाठी तीन महत्वाच्या करारांवर चर्चा सुरू केल्या आहेत. त्याचबरोबर स्विस इंडिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स, क्रेडिट सुस आणि केपीएमजी यांच्यासमवेत पुढील चर्चा झाली होती.
- आपल्या उत्पादित वस्तूसंबंधी होरायझन ग्रुप ऑफ कंपनीच्या तीन नव्या ग्राहकांच्या बरोबर चर्चा झाली होती.
- स्विट्झर्लंडमध्ये बँक ऑफ बडोदा या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेची शाखा सुरू करण्यासाठी चर्चा करण्यात आली होती.
- स्विस फेडरेशन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी यांची महाराष्ट्रातील डी. वाय. पाटील ग्रुप यांच्याबरोबर पुणे येथे शून्य ऊर्जा इमारत उभारण्यासाठी चर्चा करण्यात आली होती.^{१११}

ब. ऑस्ट्रिया

भारत आणि ऑस्ट्रिया या दोन देशांमध्ये बऱ्याच मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली होती. यावेळी या दोन्ही देशांमध्ये काही करार सुद्धा करण्यात आले होते.

- कागजे ग्रुप ऑफ कंपनीजने स्विस आणि ऑस्ट्रिया यांच्याशी तंत्र-बदल यासंबंधी अनेक करार केले. त्यांना १०-१२ कंपनीकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला. तसेच ते फ्रेलो या आस्ट्रियन कंपनीशी बांधकाम क्षेत्रात काम करण्यासाठी संयुक्तपणे योजना आखत आहेत.
- यावेळी भारत ऑस्ट्रिया यांच्यामधील आर्थिक व्यापार वाढविण्यासाठीच्या क्षमतांवर चर्चा करण्यात आली होती.

- ऑल्लिशिया मेसर्स लेन्डिंग अकतीनेजेससेलस्फाफ्टच्या सहकार्याने, २४०,००० टीपीए व्हिस्कोस स्टेपल फाइबर्स प्लांटसाठी लेनडिंग मोदी फाइबर्स प्रकल्पाची स्थापना महाराष्ट्रातील पाताळगंगा येथे केली जात आहे.^{११२}

१२. सियाचीन (सेशेल्स) आणि दक्षिण आफ्रिका, दि. २९ एप्रिल ते ८ मे २०१२

भारत, सियाचीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांमध्ये बऱ्याच विषयांवर चर्चा करण्यात आली होती. यावेळी भारताच्या व्यापारी प्रतिनिधींना सेशेल्स सरकारकडून परदेशी गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या सवलती करमुक्ती आदि संबंधी सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. इन्फोसिस बीपीओ लि., केम्ब्रिज टेक्नोलॉजी आणि सार्क अॅण्ड असोसिएट आर्थिक सेवा यांनी या संदर्भात कार्यवाही सुरू केली असून ते अधिक प्रगती करतील अशी आशा व्यक्त करण्यात आली होती. यावेळी या देशांमध्ये खालील मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली होती.

- दक्षिण आफ्रिकेत बांधकाम क्षेत्र, पायाभूत विकास क्षेत्र आणि माहिती—संचरण क्षेत्राबरोबरच उत्पादन कृषी—प्रक्रिया केंद्र, खाण आणि ऊर्जा विभाग यामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आहे.
- बांधकाम पायाभूत सुविधा आणि माहिती—संचरण.
- एज्युकॉम्प ग्लोबल सोल्युशन्स यांनी आपल्या प्रशिक्षणाच्या सेवा बी (ब्लॅक इकॉनॉमिक उम्पावरमेंट) या संस्थेला दिल्या. त्यांच्याबरोबर पुढील चर्चा सुरू आहेत.
- इन्फोसिस बीपीओ, लि. यांनी आपल्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवांचे महत्त्व आपल्या जगभरातील ग्राहकांना समजाविले. त्याचा नेमका उपयोग दक्षिण आफ्रिकेला कसा होईल यासंबंधीची सातत्याने चर्चा सुरू आहे.
- उत्पादन आणि कृषी प्रक्रिया क्षेत्र.

- या देशांत कर सवलती चांगल्या प्रकारे मिळत असल्याने दक्षिण आफ्रिकेत दुणार फूड्स, सम्राट बिहरेचेस या कंपल्यांना उत्पादन, कृषी—प्रक्रिया स्व उभ्या करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली.
- खाणकाम आणि ऊर्जा.
- अॅक्शन ग्रुप ऑफ कंपनीज यांनी खाणकाम क्षेत्रात अधिक काम करण्याच्या दृष्टीने चर्चा सुरू ठेवल्या. त्यामुळे प्लॅटिनम, कोळसा, सोने यासारख्या व्यावसायिक दृष्ट्या महत्वाच्या कार्याला गती मिळाली.^{११३}

५.६ महामहित राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांना मिळालेले पुरस्कार आणि सन्मान

भारतीय आणि जगातील विविध मान्यवर संस्थांनी श्रीमती प्रतिभा पाटील यांना राष्ट्रीय व आंपरराष्ट्रीय सन्मान आणि पुरस्कार देऊन गौरविले आहे. चिली विद्यापीठाची डॉक्टरेट, मॉरिशस विद्यापीठाची 'डॉक्टर ऑफ सिव्हिल लॉ', लखनऊ विद्यापीठाची डी.लीट., पुण्याच्या भारती विद्यापीठाची आणि गोवा विद्यापीठाची डॉक्टर ऑफ लेटर्स, मुंबईच्या सेठ नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाची डी.लिट., चेन्नईच्या मदर टेरेसा विद्यापीठाची डॉक्टरेट, आंध्र प्रदेशातील तिरुपती येथील व्यंकटेश्वर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसची डॉक्टर ऑफ फिलॉसाफी अशा अनेक उपाधी त्यांना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यांना लॉ जे म्यनिसिपलिदाद डी सेंटियागोने मानद डिप्लोमा प्रदान केला. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगावने डी.लिट. उपाधी देऊन केलेला बहुमान घराचा प्रेमपूर्ण आहेर ठरला. आजही विविध विद्यापीठांकडून च संस्थांकडून अशा प्रकारचे सन्मान मिळणे निरंतर चालूच आहे.

संदर्भ:—

१. दै. महाराष्ट्र टाइम्स, दि. १५ जून २००७, पृ. १
२. कित्ता, पृ. १
३. कित्ता, पृ. १
४. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ६९
५. शर्मा चेतन प्रकाश, प्रतिभा पाटील भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपती, पृ. ८७
६. कित्ता, पृ. ८८
७. कित्ता, पृ. ८८
८. कित्ता, पृ. ९२
९. कित्ता, पृ. ९२
१०. कित्ता, पृ. ९४ ते ९६
११. दै. महाराष्ट्र टाइम्स, दि. २२ जुलै २००७, पृ. १
१२. कित्ता, पृ. ७
१३. शर्मा चेतन प्रकाश, प्रतिभा पाटील भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपती, पृ. ९३—९४
१४. दै. महाराष्ट्र टाइम्स, दि. २५ जुलै २००७, पृ. १४
१५. रोहणकर पुरूषोत्तम, प्रथम महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, पृ. ४५ ते ४८
१६. दै. महाराष्ट्र टाइम्स, दि. २५ जुलै २००७, पृ. १
१७. रोहणकर पुरूषोत्तम, प्रथम महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, पृ. ३२—३३
१८. दै. महाराष्ट्र टाइम्स, दि. २४ जुलै २००७, पृ. ५
१९. कित्ता, पृ. ५
२०. कित्ता, दि. २२ जुलै २००७, पृ. ५
२१. शर्मा चेतन प्रकाश, प्रतिभा पाटील भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपती, पृ. ११८ ते १२१
२२. रोहणकर पुरूषोत्तम, प्रथम महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, पृ. २७ ते २८
२३. दै. महाराष्ट्र टाइम्स, दि. २२ जुलै २००७, पृ. २

२४. कित्ता, दि. २६ जुलै २००७, पृ. २
२५. कित्ता, दि. २३ जुलै २००७, पृ. ८
२६. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, पृ. ७४
२७. कित्ता, पृ. ७५
२८. कित्ता, पृ. ७६
२९. कित्ता, पृ. ७६—७७
३०. कित्ता, पृ. ७७
३१. कित्ता, पृ. ७७—७८
३२. कित्ता, पृ. ७८
३३. कित्ता, पृ. ७९
३४. कित्ता, पृ. ८०
३५. कित्ता, पृ. ८२
३६. कित्ता, पृ. ८३
३७. कित्ता, पृ. ८३
३८. जळगाव नागरी सत्कार समारंभ विशेषांक—भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. २६
३९. रोहणकर पुरूषोत्तम, प्रथम महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, पृ. ८३
४०. जळगाव नागरी सत्कार समारंभ विशेषांक—भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पृ. ३५
४१. कित्ता, पृ. ३०—३१
४२. कित्ता, पृ. ४० ते ४३
४३. कित्ता, पृ. १२ ते २४
४४. कित्ता, पृ. ५० ते ५९
४५. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), स्त्री उत्कर्ष की ओर, पृ. १५
४६. कित्ता, पृ. २५
४७. कित्ता, पृ. ३१—३२
४८. कित्ता, पृ. ४८—४९
४९. कित्ता, पृ. ९३

५०. कित्ता, पृ. ११२
५१. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जागवा!, पृ. ३४
५२. कित्ता, पृ. ४०
५३. कित्ता, पृ. ४६
५४. कित्ता, पृ. ५५
५५. कित्ता, पृ. ५८
५६. कित्ता, पृ. ६२
५७. कित्ता, पृ. ७०
५८. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जगाओ!, खंड-५, पृ. १९
५९. कित्ता, पृ. २०-२१
६०. कित्ता, पृ. ७९
६१. कित्ता, पृ. ८१-८२
६२. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जगाओ!, खंड-६, पृ. ४८
६३. कित्ता, पृ. ४७
६४. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जागवा!, पृ. २२७
६५. कित्ता, पृ. २२७
६६. कित्ता, पृ. २३०
६७. कित्ता, पृ. २३१-२३२
६८. कित्ता, पृ. २४५
६९. कित्ता, पृ. २४९ ते २५१
७०. कित्ता, पृ. २५५
७१. कित्ता, पृ. २५९-२६०
७२. कित्ता, पृ. २६१
७३. कित्ता, पृ. २६८
७४. कित्ता, पृ. २७२
७५. कित्ता, पृ. २७६
७६. कित्ता, पृ. २९४-२९५

७७. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जागवा!, पृ. १६१
७८. कित्ता, पृ. १६५
७९. कित्ता, पृ. १७०
८०. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जगाओ!, खंड—१, पृ. २३४
८१. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जागवा!, पृ. १३१
८२. कित्ता, पृ. १३३—१३४
८३. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जगाओ!, खंड—१, पृ. १४३
८४. कित्ता, खंड—२, पृ. २३८
८५. कित्ता, खंड—४, पृ. १५१
८६. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जगाओ!, खंड—२, पृ. १११
८७. कित्ता, पृ. १११
८८. कित्ता, पृ. १२०
८९. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जगाओ!, खंड—५, पृ. १०५
९०. कित्ता, पृ. १४७
९१. कित्ता, खंड—२, पृ. २२९
९२. कित्ता, खंड—६, पृ. १२१
९३. कित्ता, पृ. १२२
९४. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जागवा!, पृ. १९—२०
९५. कित्ता, पृ. २३
९६. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जगाओ!, खंड—५, पृ. ३५ ते ३८
९७. कित्ता, खंड—१, पृ. ३९ ते ४८
९८. कित्ता, खंड—५, पृ. २२५ ते २३६
९९. कित्ता, खंड—२, पृ. २५४ ते २६५
१००. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जगाओ!, खंड—३, पृ. ५६
१०१. <http://www.pratibhapatil.info>, Date: 03/01/2018
१०२. <http://www.pratibhapatil.info>, Date: 03/01/2018
१०३. <http://www.pratibhapatil.info>, Date: 03/01/2018

१०४. भारतातील (सीआयआय), (एफआयसीसीआय) आणि (आसोकॉम) या कंपन्यांच्या व्यासयासिक प्रतिनिधींचे अनुभव, एनोजिंग द वर्ल्ड: प्रतिभा देवीसिंह पाटील, पृ. २१ व २३

१०५. कित्ता, पृ. २८

१०६. कित्ता, पृ. ३०

१०७. कित्ता, पृ. ३५—३६

१०८. कित्ता, पृ. ३९ ते ४१

१०९. कित्ता, पृ. ४५

११०. कित्ता, पृ. ४७ ते ५०

१११. <http://www.pratibhapatil.info>, Date: 03/01/2018

११२. <http://www.pratibhapatil.info>, Date: 03/01/2018

११३. <http://www.pratibhapatil.info>, Date: 03/01/2018

११४. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जागवा!, पृ. ३५४—३५५

प्रकरण सहावे

सारांश व निष्कर्ष

❖ सारांश:—

आपल्या भारत देशाने लोकशाही शासनपद्धतीचा स्विकार केला आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रांताचा किंवा प्रदेशाचा विकास हा त्या प्रांताच्या नेतृत्वाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असतो. नेतृत्व हे जर दुर्बल, दृष्टीहीन लाभले तर प्रांताचा विकास होत नाही. त्या प्रदेशाच्या विकासामध्ये एका कर्तृत्ववान नेत्याची भूमिका महत्वाची असते. मराठी विश्वकोशात नेतृत्वाची व्याख्या, “समुहातील लोकप्रिय व्यक्ति म्हणजे नेता” अशी केली आहे. ती व्याख्या श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांना सार्थ ठरते. जळगाव जिल्ह्यातील, बोदवड तालुक्यामधील नाडगाव या छोट्याशा गावी श्रीमती प्रतिभाताई यांचा जन्म दि. १९ डिसेंबर १९३४ मध्ये झाला. त्यांचे बालपण एका उच्च विद्याविभूषित कुटुंबात पार पडले. वडील नानासाहेब आणि आई गंगाबाई यांनी प्रतिभाताईंना योग्य संस्कार आणि उच्च शिक्षण दिले. शिक्षण घेत असतांना ताईच्या व्यक्तिमत्त्वावर शाळेतील लांडगे सर, वडजीकर सर, राणे सर व प्राचार्य वाय. एस. महाजन सरांचा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडला. ताईच्या व्यक्तिमत्त्वावर संत गाडगे महाराज, राष्ट्रपीता महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, साने गुरूजी, श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या प्रभाव पडला आहे. ताईमध्ये शिक्षणाबरोबर राजकीय गुणांची रूजवणूक महाविद्यालयीन जीवनामध्ये झाली आहे. ताईमध्ये संघटन कौशल्य उत्कृष्ट असल्याने त्यांनी प्राचार्य वाय. एस. महाजन सरांच्या निवडणूकीमध्ये प्रचाराची भूमिका यशस्विपणे निभावली होती. ताईंनी जळगावच्या मूळजी जेठा महाविद्यालयामध्ये राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र विषय घेऊन एम.ए. चे शिक्षण पूर्ण केले आहे. याच कॉलेजमध्ये त्यांची १९६० मध्ये ‘ब्युटिक्विन’ म्हणून निवड झाली होती. उत्कृष्ट टेनिसपटू म्हणून ताईंनी १६५५—१९६० पर्यंत चॅम्पीयनशिप स्वतःकडे राखून ठेवली होती. ताईमध्ये राजकीय गुणाची

रूजवणूक कॉलेज जीवनामध्येच झाल्यामुळे प्रत्यक्षपणे त्याचा उपयोग ताईना राजकारणामध्ये झाला आहे.

१९६० मध्ये श्री. सोनुसिंह आण्णा पाटील यांनी जळगावला “अखिल भारतीय राजपूत परिषद” भरवली होती, या परिषदेमध्ये श्री. सोनुसिंह आण्णा पाटलांनी प्रतिभाताईना भाषण करण्याचा आग्रहपूर्वक निमंत्रण दिले होते. या परिषदेमध्ये ताईनी अगदी जोरदारपणे भाषण दिले आणि उपस्थितांची मने जिंकली होती. ताईच्या भाषणाला प्रेक्षकांनी टाळ्यांच्या रूपात प्रतिसाद दिला होता. या भाषणाने श्री. सोनुसिंह पाटील प्रभावित झाले होते. यावेळी त्यांना ताईमधील असलेल्या कलागुणांची व अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाची जान झाली. त्यांनी मनोमन ठरवले की, ही मुलगी राजकारणात आली तर खुप नाव कमवेल. सोनुसिंह पाटील आणि नानासाहेब यांचे मित्रत्वाचे संबंध होते. त्यांनी ताईना राजकारणामध्ये आणण्यासाठी नानासाहेबांचे मन वळविले आणि राजकारणामध्ये आणले. श्री. सोनुसिंह आण्णा पाटील हे ताईचे ‘राजकीय गुरु’ आहेत. सोनुसिंह आण्णा पाटलांच्या मध्यस्थीने आणि मुख्यमंत्री श्री. यशवंतराव चव्हाण यांच्या सहकार्याने ताईना १९६२ मध्ये जळगावमधील एदलाबाद सध्याचे (मुक्ताईनगर) मधून विधानसभेचे तिकीट मिळाले, आणि ताईच्या राजकीय कारकिर्दीला सुरूवात झाली. प्रतिभाताई आमदार असतांना वडीलांच्या आग्रहाखातर मुंबईच्या ‘गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमधून’ लॉ ची डिग्री मिळवली होती. हा अभ्यास करत असतांना त्या जळगावच्या आमदारपदावर होत्या. तरीही या काळात मतदारांशी संपर्क, जनतेची कामे त्यांनी बाजूस सारली नाहीत. कायद्याची पदवी मिळविल्यानंतर त्यांनी वडीलांच्या मार्गदर्शनाखली एक क्रिमिनल केस एकही रुपया फीस न घेता चालविली व एका गरीब महिलेला खून, खुनाचा प्रयत्न व आत्महत्येचा प्रयत्न या आरोपांतून सुटका केली. प्रतिभाताईचा विवाह अमरावतीचे माजी. आमदार, अमरावतीचे पहिले महापौर, विद्याभारती शैक्षणिक मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष व प्राचार्य अशा उच्च विद्याविभूषित डॉ. देवीसिंह रामसिंग शेखावत यांच्याशी दि. ०७ जूलै १९६५ रोजी मोठ्या थाटात संपन्न झाला. या विवाहास राजकीय क्षेत्रातील अनेक सन्माननीय व्यक्ति उपस्थित

होत्या. पुढे श्रीमती पाटील (शेखावत) व डॉ. देवीसिंह शेखावत दामपत्याला दोन मुले झाली. ताई राजकारणामध्ये प्रदिर्घ काळ असल्यामुळे, ताईनी केलेल्या कार्यामुळे, जनतेचे प्रश्न समजून घेणे व ते सोडवणे याची हातोटी ताईनाच जमत होती. याचा फायदा पती शेखावत साहेब आणि मुलगा राजेंद्र यांना झाला होता. दोघांनीही एकदा निवडणूक जिंकून अमरावती शहरासाठी अनेक विकासकामे केली होती.

प्रतिभाताईना काँग्रेस पक्षाने जळगावमधून विधानसभेची उमेदवारी देण्यात आली. १९६२ मध्ये स. ना. भालेराव यांचा दनदणीत पराभव करून श्रीमती पाटील प्रचंड बहुमतांनी निवडून आल्या आणि वयाच्या २७ व्या वर्षी त्या विधानसभेवर निवडून गेल्या. विधानसभेमध्ये त्यांनी सर्वात तरुन आमदार म्हणून प्रवेश केला होता. ताईना राजकीय कार्याचा अनुभव होता पण प्रत्यक्षामध्ये त्यांनी अजून निवडणूक लढविली नव्हती. त्याकाळी राजकारणात महिला आमदारांची संख्या कमीच होती. तरीही ताईना मतदारांनी स्विकारले होते. आमदार म्हणून निवडून आल्यामुळे मात्र प्रतिभेची प्रतिभाताई झाली आणि खांद्यावरचा पदर डोक्यावर गेला, तो आजतागायत डोक्यावरच आहे. श्रीमती पाटील यांनी एका आमदारापासून आपल्या राजकीय जीवनाला सुरूवात केली होती. त्यांना देशातील सर्वोच्च राष्ट्रपती पद मिळाले तरीसुद्धा डोक्यावरचा पदर कधी त्यांनी खांद्यावर येऊ दिला नाही. हिच खरी आपली भारतीय संस्कृती आहे, हेच आपले संस्कार आहेत, हिच आपली साधु संताची शिकवण आहे. आणि याचे जीवंत उदाहरण म्हणजे आपल्या भारत देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती महामहिम श्रीमती प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील होय! भारतातच नव्हे तर जगामध्ये त्यांनी आपल्या राजकारणाचा ठसा उमटविला आहे.

राजकारणा बरोबरच ताईनी सामाजिक कार्याला सुद्धा सुरूवात केली होती. आपल्या पदाचा, राजकारणाचा जनतेच्या हितासाठी कसा उपयोग होईल यासाठी त्या प्रयत्नशिल असायच्या. आपल्या मतदासंघाशी त्यांनी सातत्याने संपर्क ठेवला होता. जनतेचे प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी श्रीमती पाटील यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.

श्रीमती पाटील यांनी राजकारणाबरोबरच सामाजिक कार्य करण्यासाठी त्यांनी जळगावमध्ये त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला कार्यकर्त्यांची एक फळीच तयार केली होती. या महिलांमध्ये जळगाव नगर परिषदेच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा कमलाबाई जोशी, प्रतिभाताईच्या मैत्रीण तथा प्रतिभा महिला बँकेच्या अध्यक्षा कुसुमताई सोनाळकर, सुमनताई पाटील, शरदचंद्रिका पाटील, शरदिनी पवार, सुमतीबाई पाटील, निर्मला तावर, सुशिलाबाई जोशी, सूनंदा मोरे, मिराताई तडवी इ. सर्व महिला सहभागी झाल्या होत्या. या सर्व महिला जळगाव जिल्ह्यामध्ये प्रतिभाताईच्या मार्गदर्शनाखाली सामाजिक उपक्रम राबवित होत्या. ताईच्या शांत, संयमी, मनमिळाऊ, प्रेमळ व सौजन्यपूर्ण स्वभाव त्यांच्या सामाजिक कार्यात महिलांना आकर्षित करायचा. या महिलांच्या माध्यमातून श्रीमती पाटील यांनी समाजामध्ये वेगवेगळे सामाजिक उपक्रम राबविले होते. समाजाचा विकास हा वेगवेगळ्या घटकांवर अवलंबून असतो हे त्यांना माहिती होते. यामध्ये सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक इ. बाबींचा समावेश होतो. समाजाचा सर्वांगीन विकास करायचा असेल तर या बाबींचा विकास करणे गरजेचा आहे, हे ताईंना कळाले होते. यासाठी श्रीमती पाटील यांनी 'श्रम साधना ट्रस्टची स्थापना केली' होती. या ट्रस्ट मार्फत शहरांमध्ये, महानगरांमध्ये, मेट्रो सिटीमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी ताईंनी 'वर्किंग विमेन होस्टेल' सुरू केले. श्रीमती पाटील यांनी बांद्रा—मुंबई, दिल्ली आणि पुणे या ठिकाणी अशा प्रकारची होस्टेल सुरू केल्यामुळे स्त्रियांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचार, लैंगिक शोषण यापासून त्यांना सुरक्षितता जाणवू लागली. बाहेर गावांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी रहाण्याची सोय व्हावी म्हणून 'वर्किंग विमेन होस्टेल योजना मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात लागू केली.

स्त्रियांच्यावर होत असलेल्या अन्यायावर श्रीमती पाटील यांनी वेळोवेळी आवाज उठविला होता. स्त्रियांच्या होणाऱ्या विळवणूकीमुळे आणि समाजात त्यांना मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीमुळे त्या दुर्बल बनल्या आहेत. आपल्या देशातील स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी, त्यांच्या जीवन आणि राहणीमान यामध्ये

सुधारणा होण्यासाठी, त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी, त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी त्यांना सक्षम करणे गरजेचे आहे. हे श्रीमती पाटील यांनी ओळखले होते. यासाठी त्यांनी विविध सामाजिक उपक्रम आपल्या हाती घेतले होते. यामध्ये श्रीमती पाटील यांनी महिलांसाठी प्रतिभा महिला सहकारी बँकेची स्थापना केली. या बँकेच्या माध्यमातून महिलांना व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. यामुळे महिला आत्मनिर्भर बनल्या, उद्योजक बनल्या, त्या कमावत्या झाल्या यामुळे त्यांच्या कुटुंबाच्या गरजा भागविण्यासाठी त्या तयार झाल्या. गरजू, होतकरु आणि मागासवर्गीय महिलांसाठी श्रीमती पाटील यांनी संगीत क्लासेस, शिवनकाम क्लासेस, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले. त्यांनी पाळणाघर मदत योजना अमलात आणल्यामुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांना या योजनेचा फायदा झाला. स्त्रियांना सक्षम बनवणे हा श्रीमती पाटील यांचा मुख्य हेतू होता. यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या योजना अमलात आणल्याचे दिसून येते.

समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना आर्थिक विकासाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी श्रीमती पाटील यांनी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या स्थापनेमुळे गरीब, निराधार आणि अशिक्षित महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या होत्या. शेतकऱ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञानाची माहिती मिळावी, नवीन शेतीच्या आधुनिक पद्धतींचा शेतकऱ्यांना उपयोग करता यावा यासाठी त्यांनी अमरावतीमध्ये कृषी विज्ञान केंद्राची स्थापना केली. हे केंद्र शेतकऱ्यांसाठी एक वरदाच ठरले आहे. या केंद्रामार्फत शेतकऱ्यांच्या हिताच्या वेगवेगळ्या योजना अमलांत आणल्या गेल्या. ज्यामुळे शेती करणे फायद्याचे झाले. श्रीमती पाटील यांची सहकार क्षेत्रातील प्रगती कौतुकास्पद आहे. पुर्वाश्रमीची कुठलीही पार्श्वभूमी किंवा घराण्याचा राजकीय वारसा नसतांना अल्पावधीत सहकार क्षेत्रात त्यांनी चांगलेच पाय रोवले. जळगावला श्रीमती पाटील यांनी संत मुक्तामाई सहकारी साखर कारखाना एक आदर्श सहकारी साखर कारखाना म्हणून ओळखला जातो. या कारखान्याचे उद्घाटन काँग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या हस्ते इ.स. १९९९ मध्ये

करण्यात आले होते. यामुळे जळगावमधील जनतेला रोजगार उपलब्ध झाला, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळू लागला. जळगाव सारख्या ग्रामीण भागामध्ये हा कारखाना यशस्विपणे चालविल्यामुळे जळगावमधील मागासलेल्या समाजाचे, शेतकऱ्यांची आर्थिक सुबकता होण्यासाठी त्याचा फायदा झाला. कालांतराने हा कारखाना दिवाळखोरित निघाल्यामुळे सद्यःस्थितीमध्ये बंद आहे. आपल्या मतदारसंघातील विकासाकडे श्रीमती पाटील यांचे बारकाईने लक्ष असायचे. जळगाव येथील गेंदालाल टेक्स्टाईल मिल १९५४ पासून बंद होती. बंद पडलेल्या या गिरणीमुळे १,५०० कामगारांना अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागे. श्रीमती पाटील यांनी याबाबतचा प्रश्न विधानसभेसमोर आक्रमक पद्धतीने मांडला होता. सातत्याने या प्रश्नाकडे लक्ष वेधल्याने शासनाने यासाठी खास समितीची नियुक्ति केली आणि हा प्रश्न मार्गी लावला. याचप्रमाणे बडनेरमधील बंद पडलेली मिल ताईच्याच प्रसन्नाने पुन्हा सुरू झाली होती. वरणगावमधील 'ऑर्डनन्स फॅक्टरीमुळे निर्माण झालेली समस्या' श्रीमती पाटील यांनी जातीने लक्ष देऊन सोडवली होती. यामुळे त्यांचा कामगारांप्रतीचा दृष्टिकोण उदार असल्याचे दिसून येते. श्रीमती पाटील यांच्याकडे पुनर्वसन खात्याचा कारभार असल्यामुळे त्यांनी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्यभर धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची मोहीम व्यापक प्रमाणात राबविली होती. यावेळी पाटबंधारे उभारण्यासाठी ज्यांच्या जमीनी गेल्या त्यांना तीतक्याच सुपीक जमीनी देऊन प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन त्यांनी केले आहे. ग्रामीण भागामध्ये आरोग्य विषयक सोयी—सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी श्रीमती पाटील यांनी विधानसभेमध्ये आवाज उठविला होता. यामुळे ग्रामीण भागामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या वाढली होती. ग्रामीण भागातील जनतेचे आरोग्य सदृढ, निरोगी राहावे यासाठी श्रीमती पाटील धडपड करायच्या असे दिसून येते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी शहरामध्ये येतात. पण त्यांना राहण्याची सोय नसते, त्यांची आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असल्यामुळे त्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी त्यांनी अमरावतील विद्यार्थ्यांसाठी विद्या भारती मागासवर्गीय होस्टेल, विद्या भारती मुलाचे वसतीगृह

आणि प्रतिभा महिला वसतीगृहांची स्थापना केली. यामुळे शिक्षणाची गंगा घरोघरी नेण्याचे काम त्यांनी केले आहे.

१९८६ साली विधानसभेमध्ये मंडळ आयोगावर विरोधी पक्षनेते चर्चेची मागणी करत होते. परंतू मुख्यमंत्री चर्चेसाठी तयार नव्हते. यावेळी श्रीमती पाटील यावकळी समाजकल्याण मंत्री होत्या, त्यांनी मध्यस्थी केली आणि मंडळ आयोगावर चर्चेसाठी त्या तयार झाल्या. यावेळी श्रीमती पाटील यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि अतिशय समर्पक, अभ्यासू असे उत्तर दिले. यावर संपूर्ण सभागृह शांत झाले आणि पुढील कामकाज सुरळित चालू लागले. दत्ता बाळ यांनी विधानसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केला की, तमाशा हा कलाप्रकार बंद करावा. यावेळी श्रीमती पाटील सांस्कृतिक कार्य मंत्री होत्या, त्यांनी उत्तर दिले की, तमाशामुळे श्रीकृष्णाची बदनामी होत नाही. तमाशा हि मनोरंजनाची लोककला परंपरा अनेक वर्षांपासू चालत आलेली आहे व जनतेच्या श्रद्धेवर त्याचा कोणताच परिणाम झालेला नाही. यामुळे तमाशा या लोककलेला जीवदान मिळाले आणि तमाशा करणाऱ्या कलाकारांच्या आशा पल्लवित झाल्या. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांनी जळगावला जातीय दंगल घडून आली होती. त्यावेळी श्रीमती पाटील महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य उपमंत्री होत्या. त्यांनी तातडीने जळगावला गेल्या आणि कुठल्याही प्रकारचा विलंब न लावता दंगलीत जखमी झालेल्या लोकांसाठी आरोग्य, जेवन आणि निवासाची व्यवस्था केली होती. यावेळी त्यांनी 'कुणीही योग्य वैद्यकीय उपचाराविना राहू नये' असे आदेश त्यांनी संबधिताना दिले होते.

श्रीमती पाटील राजस्थानच्या राज्यपाल असतांना स्त्रियांसाठी अनेक योजना अंमलात आणल्या होत्या. त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये स्त्री सशक्तकरणासाठी जास्त महत्त्व दिले होते. त्यांनी राजस्थानमध्ये विधवांसाठी वेगवेगळ्या योजना अंमलात आणल्या होत्या. यामध्ये युद्ध विधवा निवास पुनर्वसन केंद्राची स्थापना केली. सेवानिवृत्त पोलीसांच्या तक्रारी व सैनिकांचा पेन्शनचा प्रश्न सोडवला. युद्ध विधवांना सरकारकडून मिळालेला पैसा खर्च करण्याचा अधिकार नव्हता तो त्यांना देण्यात आला. राजस्थानमध्ये मोठ्या

प्रमाणात महिला स्वयंसिद्धा केंद्राची स्थापना करून हि योजना व्यापक प्रमाणात राबविण्यात आली. यामुळे देशासाठी आपले प्राण दिलेल्या वीरपत्नींना समाजामध्ये सन्मानाने जगता आले. त्यांना आपल्या कुटुंबाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सोडविण्यासाठी मदत झाली. समाजामध्ये त्यांना मानाचे स्थान प्राप्त झाले. २००७ मध्ये गुर्जर आंदोलनामुळे राजस्थान चांगलाच पेटला होता परंतू श्रीमती पाटील यांच्या खंबीर भूमिकेमुळे शासनाला समाजामध्ये शांतता स्थापित करण्याची एक संधी दिली होती. नसता दुसऱ्या एखाद्या राज्यपालाने 'राष्ट्रपती राजवट' लागू केली असती. परंतू श्रीमती पाटील यांनी संयमाची भूमिका घेतली आणि आंदोलनकर्त्यांशी वार्तालाप करून परीस्थिती हाताखाली आणली होती. राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य बिल २००६ वर त्यांनी खंबीर भूमिका घेतली होती. हे विधेयक सही न करताच त्यांनी राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्याकडे मंजूरीसाठी पाठविण्याचे धैर्य दाखवले होते. शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे केंद्र मानले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रत समाज सुधारणा मोठ्या प्रमाणात झाल्या त्याचे श्रेय महात्मा ज्योतिबा फले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, बाबासाहेब परांजपे, या थोर विभूतिकाडे जाते. त्यांनी सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांना महत्व देऊन शिक्षण संस्थांची निर्मित केली. परंतू अलिकडच्या काळामध्ये अनेक आमदार, खासदार, मंत्री, राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी शैक्षणिक संस्थांची स्थापना करण्यास प्रारंभ केला. त्यात महाराष्ट्रातील कै. शंकरराव चव्हाण, कै. केशरबाई क्षिरसागर, बापुसाहेब काळदाते, विनायकराव पाटील, रफिक झकेरिया, केशवराव धोंडगे, विलासराव देशमुख, गोपीनाथराव मुंडे, डॉ. पंजाबराव देशमुख, कै. रा. सू. गवई, प्रतिभाताई पाटील यांचा समावेश होतो. त्यामुळे महाराष्ट्रात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक अशा सर्व घटकांमध्ये परिवर्तन घडून आली. श्रीमती पाटील यांनी शैक्षणिक संस्था निर्माण करून योगदान दिले. श्रीमती पाटील यांनी श्रम साधना ट्रस्ट मार्फत जळगावला एस.एस.बी.टी.ई. इंजिनिअरिंग कॉलेज, विद्याभारती महाविद्यालय अमरावती, विद्याभारती फार्मसी कॉलेज अमरावती,

विद्याभारती आय.टी.आय. अमरावती, एस.एस.एस.के.आर. इन्नानी महाविद्यालय कारंजा लाड, जि. वाशिम, संत मुक्ताबाई कला व वाणिज्य महाविद्यालय, मुक्ताईनगर जि. जळगाव, शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय, शहा जि. वाशिम, दारिद्र्यरेषेखालिल मुलांसाठी शाळा, जि. जळगाव. गरीब, मागासवर्गीय, विमुक्त जाती या वर्गातील मुलांसाठी शाळा सुरू केली, अंध औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, जि. जळगाव, अमरावतीला विद्याभारती ज्युनियर कॉलेज व विद्याभारती माध्यमिक विद्यालय सुरू केले. इ. स. १९७० मध्ये सायत जि. अमरावतीमध्ये 'संत गाडगे बाब विद्यालय', शेलुबाजार जि. अकोला येथे 'विद्याभारती हायस्कूल', शिवणगाव जि. अमरावती येथे 'शिवचंदजी लड्डा विद्यालय', १९७२ मध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील सूनगाव येथे 'नाथीबाई विद्यालय' सुरू केले. चंद्रपूर खल्लार येथे 'मातोश्री जतनबाई रामसिंह शेखावत आश्रमशाळा, शहा जि. अकोला येथे विद्याभारती हायस्कूल, मुक्ताईनगर जि. जळगाव या ठिकाणी 'संत मुक्ताबाई शाळा' स्थापन करण्यात आली. श्रीमती पाटील यांनी बराच काळ विद्याभारती शैक्षणिक मंडळाचे अध्यक्षपदाची धूरा यशस्विपणे निभावली होती. त्यांच्या कार्यकाळामध्ये संस्थेला उभारी मिळाली होती. संस्थेचा विस्तार मोठ्या प्रमाणामध्ये झाला होता. श्रीमती पाटील यांनी अमरावतीला विद्याभारती शैक्षणिक मंडळाचे लावलेले छोटेसे वृक्ष, आता त्याचे रूपांतर महाकाय वटवृक्षामध्ये झाले आहे. आज या वृक्षाची फळे विद्यार्थ्यांना चाखायल मिळतात. श्रीमती पाटील यांनी शिक्षण क्षेत्रामध्ये कधीही राजकारण केले नाही. श्रीमती पाटील यांनी सुरू केलेले शैक्षणिक कार्य आता तळागाळापर्यंत पोहोचले आहे. यासाठी त्यांनी अतोनात मेहनत घेतली होती. सर्वांना शिक्षण मिळावे यासाठी, मग तो कुठल्याही जाती, धर्माचा किंवा पंथाचा असो, त्याला शिक्षण देणे आपले प्रमुख कार्य आहे. म्हणून श्रीमती पाटील यांचे शिक्षण क्षेत्रातील योगदान अतुलनिय असेच आहे.

श्रीमती पाटील १९६२ मध्ये एदलाबार (मुक्ताईनगर) मतदारसंघातून पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून गेल्या. जळगाव मतदारसंघामध्ये श्रीमती पाटील यांनी अनेक विकासाची कामे केली होती. त्यांनी अनेक महत्वपूर्ण योजना

राबविल्या. त्यात रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, वीज इ. भरीव कामगिरी केली. मुक्ताईनगर मतदारसंघातून श्रीमती पाटील नंतर सलग पाच वेळा विधानसभेवर निवडून गेल्या. या काळात त्यांनी बऱ्याच विभागांची उपमंत्रीपदे, कॅबिनेट मंत्रीपद भूषविली आहेत. मुक्ताईनगर मतदार संघातील जनतेच्या पाठींब्यामुळे व आशीर्वादामुळेच त्यांना उच्च पदावर नेले, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. आमदार असतांना त्यांनी जळगावमध्ये जिल्हा गृहरक्षक दलाची स्थापना करून त्या स्वतः गृहरक्षक दलाच्या कमांडरपदी राहिल्या होत्या. यावेळी त्यांनी महिलांना भावनात्मक आह्वान केले होते. आपल्या जिल्ह्यातील कठीण प्रसंगी पुढे होऊन आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. जनतेचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी त्यांनी सातत्याने संपर्क ठेवला होता. यावेळी त्यांना काही कटू अनुभवही आले होते, तरीही त्या डगमगल्या नाही. त्यांनी चालू केलेले सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक कार्य चालूच ठेवले होते.

इ.स. १९६२ ते १९८५ या कार्यकाळामध्ये त्यांनी विधानसभेमध्ये आपला ठसा उमटविला होता. १९६२ ते १९६७ या काळामध्ये त्यांनी सभागृहातील अनेक चर्चेमध्ये भाग घेतला होता. १९६२ च्या अर्थसंकल्पावर चर्चा केली होती, या अर्थसंकल्पामध्ये कॉंग्रेसने लोकशाहीच्या मार्गाने समाजवादाचे इप्सित साध्य करण्याचे ठरविले आहे, असे त्या म्हणाल्या होत्या. कामगार व रोजगार, बेकारीची समस्या, राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल आभार प्रदर्शन, इ.स. १९६३-६४ च्या अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा, कृष्णा आणि गोदावरी नदी पाणीवाटपाबाबत गुल्हाटी कमिशनने केलेल्या शिफारशी हाणिकारक असल्याबाबतचा खुलासा त्यांनी सभागृहात केला होता. महाराष्ट्र वित्त महामंडळाच्या अहवालावर चर्चा, १९६२-६३ सालचा पब्लिक सर्विस कमिशनच्या अहवालावरील चर्चा, १९६५ महात्मा गांधी ग्रामीण विद्यापीठ स्थापनेच्या ठरावावर चर्चा, अन्नधान्याची तुट, व समस्या यावर श्रीमती पाटील यांनी सभागृहात चर्चा केली होती आणि जनतेच्या समस्या सरकारपुढे मांडल्या होत्या.

इ.स. १९६७—७२ या काळामध्ये श्रीमती पाटील यांच्याकडे उपराज्यमंत्री— सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यटन, गृहनिर्माण व सांसदीय कामकाजमंत्री ही पदे देण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी उपराज्यमंत्री असतांना कुटुंब नियोजन योजनेत प्रसारक नेमण्याच्या पद्धतीचे झालेले दुष्परिणाम, नागपूर मेडीकल कॉलेज व हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांचा पगार वेळेवर न मिळण्याबाबतचा प्रश्न, क्लोरोमायसेटिन व स्टेप्रासायक्लीन तयार करण्याचे कारखाने काढणे हा ठराव, बुबुळे बसविण्याबाबत (सुधारणा विधेयक), मुंबईतील गॅस्ट्रो, कॉलरा व टायफाईडच्या सार्थींचा मोठ्या प्रमाणात झालेला प्रादुर्भाव व डॉक्टरांच्या चालू असलेल्या संपाच्या अनुषंगाने शासनाने या सार्थींना आळा घालण्यासाठी केलेली उपाययोजना, सबसिडाईज्ड मेडीकल प्रॅक्टिशनर्स सेंटरचा विचार करण्यासाठी अभ्यास गट नेमणे हा ठराव, शासनाने अवलंबिलेले दारूबंदीचे धोरण उठवावे, दारूबंदी प्रचार मोहीमेचे अपयश, मद्यनिषेध विधेयक, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ विधेयक, हॅडलूम हाऊसमधील पोलीस कोर्ट लेनमध्ये इमारत कोसळून सात जणांचा मृत्यू बाबत, अनुदानाकरिता पुरक मागण्या—नगरविकास, गृहनिर्माण व आरोग्य विभाग, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया शिबीरात दोन हरिजन स्त्रियांच्या मृत्यू बाबत, बोरीबंदर भागात इमारत कोसळून झालेला भीषण अपघात इत्यादी प्रश्नांवर त्यांनी विधीमंडळात वाचा फोडली होती.

इ.स. १९७२—७८ या काळात श्रीमती पाटील यांचे कॅबिनेट मंत्री— समाजकल्याण विभाग, आरोग्य, दारूबंदी, पुनर्वसन व सांस्कृतिक कार्यमंत्री व शिक्षण मंत्री हि पदे त्यांना देण्यात आली होती. या कार्यकाळामध्ये त्यांनी विधीमंडळामध्ये गरीब वृद्धांना मदत देण्याची योजना आखने, हरीजन व नवबौद्धांवर होत असलेले अत्याचार व सामाजिक बहिष्कार, नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील सातारा गावी नवबौद्धांवर टाकलेला बहिष्कार व सार्वजनिक विहीरीवर पाणी भरण्यास केलेली मनाई, महाराष्ट्र राज्यातील फिल्म उद्योगधंद्याचे राष्ट्रीयीकरण, वंशपरंपरागत आणि रूढीगत अधिकार नष्ट करण्याबाबतचे विधेयक, पोलीस सुधारणा विधेयक, सामुदायिक विवाह आयोजित करून खर्चात काटकसर करणे, अनुसुचित जाती व जमातींसाठी नेमलेल्या आयुक्ताचे

अहवालांवर चर्चा, मुस्लिमांना सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले नागरीक समजने, अनुदानाकरिता पुरक मागण्या— समाजकल्याण, सांस्कृतिक, कार्य क्रिडा व पर्यटन विभाग, स्वयंस्फूर्त संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या वस्तिगृहास अनुदान वाढ करणे, अनुदानाकरिता मागण्या— नगरविकास, आरोग्य व गृहनिर्माण विभाग, मुंबई होमिओपॅथिक व बायोकेमिक वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, अनुदानाकरिता पुरक मागण्या— नगरविकास आरोग्य व गृहनिर्माण विभाग, हरिजनांवरील अत्याचारासंबंधी, कॉस्मॉपॉलिटन वस्तिगृहे चालू करण्याची इष्टता विचारात घेणे, कुटुंब नियोजनाचे पालन करण्याची कायदेशीर सक्ती, मुंबई शहरातील डोंगरी भागात दारुमुळे झालेले मृत्यू, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना फी—माफीसाठी असलेली उत्पन्नाची अट शिथिल करणे, ईस्लामिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट स्थापन करण्याबाबत, नाशिक येथील महात्मा गांधी विद्यामंदीरातील गैरप्रकार, मुंबई विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या संप, अनुदानाकरिता पुरक मागण्या— युवक व शिक्षण विभाग, विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या महाविद्यालयांची विद्यपिठाने संलग्नता काढून घेण्याची भिती, अमरावती येथील महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाची उदासीनता, कोल्हापूर येथील गोखले कॉलेज शासनाने ताब्यात घेण्याबाबत, खाजगी शाळांतील कर्मचारी विनीमय विधेयक, महाराष्ट्र राज्य बी. एड प्रशिक्षणार्थी कृती समिती तर्फे झालेली आंदोलने, उपोषणे, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाबाबत योग्य निर्णय वेळेवर न घेणे अशा वेगवेगळ्या प्रश्नांवर, समस्यांवर श्रीमती पाटील यांनी शासनाच्या वतीने सभागृहामध्ये निवेदने दिली होती. यावेळी श्रीमती पाटील यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील समस्या सुद्धा सोडवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता.

इ.स. १९७८ मध्ये श्रीमती पाटील चौथ्यांदा विधानसभेवर निवडून गेल्या. परंतु काँग्रेस पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे काँग्रेस पक्षाला प्रथमच विरोधी पक्ष म्हणून काम करावे लागले होते. यावेळी जनता पक्षाने मा. श्री शरचंद्रजी पवार यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सोपवण्यात आली होती. आणि काँग्रेसचे जेष्ठ नेते वसंतदादा पाटील यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी

श्रीमती पाटील यांच्याकडे सोपविली. श्रीमती पाटील यांना विरोधीपक्षाची धुरा जरी सांभाळायची असली तरी त्या विधानसभेवर चौथ्यांदा विजयी होऊन गेलेल्या होत्या. एक आमदार म्हणून त्यांनी विधानसभेमध्ये खालिल विषयांवर चर्चा केली होती. अमरावती जिल्ह्यातील सांगरूळ येथे एका बौद्ध पुरुष व महिलेवरील अत्याचाराबाबत, किनवट, जिल्हा नांदेड येथे पोलीसांनी केलेला गोळीबार, मद्यपानाकरिता परवाना देण्यासाठी निर्बंधाबाबतचा प्रस्ताव, विडी कामगारांना वेतनवाढ देण्याबाबत मा. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेबद्दलचा खुलासा, जिरायत जमिनीची बांधबंदिस्ती व सुधारणा सरकारी योजनेतून करण्याचा निर्णय, एकाधिकार कापूस खरेदी योजना, मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराविषयी झालेली दिरंगाई, खास न्यायालयाच्या निर्मातीसंबंधी, कर अधिनियम (सुधारणा) विधेयक, अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा, रस्त्यांवरून वाहून नेण्यात येणाऱ्या मालावरील कर विधेयक, एदलाबाद, रावेर व जामनेर तालुक्याचे पुरामुळे झालेल्या नुकसान, मुंबई मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक, विधान सभेचे उपाध्यक्ष श्री. गरुड यांच्याविरुद्ध सभागृहाचा अविश्वास, घटनेच्या ३६८ व्या कमलाच्या अंतर्गत वैधानिक संविधानिक प्रस्ताव, एदलाबाद व रावेर तालुक्यातील हतनूर धरणामुळे पुनर्वसित होणारी गावे इ. प्रश्न आणि समस्यांवर विधीमंडळामध्ये चर्चा केली होती.

श्रीमती पाटील यांच्याकडे राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव पाठीशी असल्यामुळे त्यांनी १९७९-१९८०या काळामध्ये विरोधी पक्षनेते पदाची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली होती. यावेळी एक स्त्री असून सुद्धा विरोधी पक्षाची भूमिका श्रीमती पाटील यांनी यशस्वीपणे निभावली आणि विधीमंडळामध्ये आपला ठसा उमटविला होता. विरोधी पक्षनेते पदी असतांना त्यांनी महिलांच्या सर्वांगीन उन्नतीसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र विभाग स्थापन करणे, अनुदानाकरिता मागण्या— कृषी व सहकार विभाग, अनुदानाकरिता मागण्या— नगरविकास व आरोग्य विभाग, अनुदानाकरिता पुरक मागण्या— पाटबंधारे विभाग, उद्योग व कामगार विभाग, मलकापूर (बुलढाणा) येथे उद्भवलेली जातीय दंगल आणि त्यात एकुण चार लोकांचा मृत्यू याबाबत शासन काय

भूमिका घेणार असा प्रश्न श्रीमती पाटील यांनी सरकारला विचारला होता. कापूस एकाधिकार योजनेअंतर्गत कापूस केंद्रे बंद पडणे, विदर्भात झालेल्या भीषण पुरामुळे झालेले प्रचंड नुकसान याबाबत श्रीमती पाटील यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते.

इ.स. १९८० मध्ये निधानसभेच्या निवडणुका लागल्या आणि पुन्हा श्रीमती पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली. यावेळी श्रीमती पाटील विधानसभेवर पाचव्यांदा विधानसभेवर निवडून गेल्या. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सक्षम लोकप्रतिनिधी आणि कणखर विरोधी पक्षनेता अत्यावश्यक मानला जातो. महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये एक अभ्यासू, आक्रमक व उत्कृष्ट वक्ता आणि बहुआयामी विरोधी पक्षनेता, एक आदर्श लोकप्रतिनिधी म्हणून श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांची विधीमंडळातल्या इतिहासात नोंद झालेली आहे. यावेळी श्रीमती पाटील यांच्याकडे कॅबिनेट मंत्री— नागरीविकास, गृहनिर्माण, नागरी पुरवठा व समाजकल्याण मंत्री हि पदे देण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी विधीमंडळामध्ये जळगाव येथे उसळलेली जातीय दंगल, अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा, केंद्र सरकारने केरोसिनच्या भावात केलेली कमालीची वाढ, क्लिक ऑन रेग्युलेटर गॅस सिलेंडर बसविणे, पेट्रोल डिझेल आदींची वाहतूक करणाऱ्या टॅक्स च्या मालकांनी सुरू केलेले टॅकर बंद आंदोलन, अनुदानाकरिता मागण्या— अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, मंडळ आयोगाच्या शिफारशींवर चर्चा, काळी ज्वारी वेळेवर खरेदी न करणे, जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमतीत झालेली व होत असलेली भरमसाठ वाढ, देवळी येथील हरिजन छात्रालयातील लहान मुलांना दि. १० डिसेंबर पासून उपाशी ठेवणे यासंबंधी, अनुदानाकरिता मागण्या— अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, इ.स. १९८४—८५ च्या अनुदानाकरिता मागण्या— समाजकल्याण विभाग, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१ अन्वये विदर्भासाठी वेगळे विकास महामंडळ स्थापन करणे, नाशिक जिल्ह्यातील बाजरी खरेदीसंबंधी इ. प्रश्न, समस्या यांच्यावर श्रीमती पाटील यांनी विधीमंडळामध्ये निवेदन दिले होते.

इ.स. १९७३ ते १९८४ या काळातील श्रीमती पाटील यांनी विधानपरीषदेमध्ये जनतेचे प्रश्न मांडले होते. यावेळी त्यांनी चेगचेगळ्या विषयांवरील चर्चेमध्ये सुद्धा भाग घेतला होता. श्रीमती पाटील यांनी विधानपरीषदेमध्ये रुग्णालय सल्लागार सुसुत्रता समिती स्थापन करणे, अनुसुचित जातींच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवून देणे, मुंबईत महारोगी व भिकारी यांची वाढती संख्या, सन १९७५-७६ च्या खर्चाच्या पूरक विवरणपत्रावर चर्चा, चर्नीरोड येथील स.का. पाटील उद्यानाला लागून बेकायदेशीरपणे बांधलेली मशिद, श्री. आत्माराम रावजी भट यांच्या निधनाबद्दलचा शोक प्रस्ताव, बृहन्मुंबईतील शिधावाटप केंद्रावर देण्यात येणाऱ्या तांदळात कपात करणे, गोदी कामगारांच्या संपाबरोबर माथाडी कामगारांनी सुरू केलेला संप, सामाजिक नियोग्यता प्रतिबंध विधेयक, मुंबईतील भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीकडून घरगुती वापराचा गॅस मिळण्यास मागणी नोंदवूनही १०-१५ दिवसांचा लागणारा विलंब तसेच गॅस टंचाई आणि वाहतूक समस्या याबाबत, दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य देऊन रोजगार उपलब्ध करून देणे, महाराष्ट्रातील अपंगाच्या संस्थेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना पगार न मिळणे इ. प्रश्नांना त्यांनी विधानपरीषदेमध्ये निवेदन दिले होते. यामधून त्यांचा सर्वसामान्याप्रती असलेला दृष्टिकोन सकारात्मक असल्याचा दिसून येतो. त्यांनी विविध समस्यांवर विधानपरीषदेमध्ये निवेदन दिले होते. त्यांनी सरकारची भूमिका ठामपणे मांडली होती.

श्रीमती पाटील यांनी १९८५-९० या काळामध्ये राज्यसभेच्या सदस्या म्हणून त्यांनी दारिद्र्यरेषेखालील जनतेच्या समस्या, वस्त्रोद्योग संदर्भातील धोरण, वस्त्रोद्योगाचे आधुनिकीकरण, नवीन कापड धोरणाचे परिणाम, भारतीय महामंडळाद्वारे कापूस खरेदी, दिल्ली विद्यापीठात पाच वर्षांचा कायदा अभ्यासक्रम, स्वस्त गृहनिर्माती तंत्रज्ञानातील शोध त्याचप्रमाणे राज्यसभेच्या उपसभापती म्हणून त्यांनी विविध विधेयकांवर चर्चा केली व आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यांनी बिले: संशोधन विधेयक खंडासंदर्भातील कलमानुसार तरतुदींमध्ये बदल केले जातात, अभिव्यक्ती एखाद्या मंत्री किंवा पक्षाला संदर्भ

देणारे शब्द काही असंसदीय असू शकतात, समित्या सदस्यांनी घटनेचा उल्लेख करू नये, एक मंत्री वारंवार अडथळा आणणे, हा निष्पक्षपणे नसतो यावर चर्चा घडवून आणली होती.

श्रीमती पाटील यांनी इ.स. १९८८ ते १९९० या काळात महाराष्ट्राच्या प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार यशस्विपणे निभावला होता. औरंगाबाद येथे झालेल्या अधिवेशनात त्यांनी पक्ष उमेदवारीत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचा कायदा करणारे विधेयक मांडण्याचा सतत आग्रह धरला होता. त्याच्या प्रयत्नांमुळे स्त्रियांना आज राजकारणामध्ये आरक्षण मिळाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने विविध जातीधर्मातील मागासलेल्यांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी २० कलमी कार्यक्रमाची आखणी करून त्याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी केली होती. महाराष्ट्र सरकारच्या वीस कलमी कार्यक्रमाच्या कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षा म्हणून त्यांनी कार्य केले आहे.

श्रीमती पाटील यांनी अमरावती मतदारसंघातून १९९१ ते १९९६ पर्यंत लोकसभेच्या सदस्या म्हणून यशस्वीपणे कामगिरी केली आहे. यावेळी त्यांनी समाजातिल विविध समस्या, प्रश्न यावर संसदेमध्ये चर्चा घडवून आणली होती. त्यांनी कुक्कुट उद्योग, नवीन खुले आकाश धोरण, कोकण रेल्वे बॅंडस, मानवाधिकार आयोग, युझर येथे गॅस टर्मिनल, समभागांचे उल्लंघन व्यवहार, लघुउद्योग क्षेत्राचे उन्नयन, जकार्ता येथे मानवी हक्क वर्कशॉपमध्ये सहभाग, सरदार सरोवर प्रकल्प, आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष, शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकाकडून कर्ज, दक्षिण आफ्रिकेच्या विदेश खात्याच्या दौरा, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील डेअरी विकास, बॉम्बे दंगल, बोगस इन्शुरन्स पॉलीसीज, मातृत्व अवकाश, कोकणसाठी विकास मंडळ, विकास मंडळे, कृषी निर्यात धोरण, अशा वेगवेगळ्या समस्यांवर त्यांनी चर्चा घडवून आणली होती आणि संसदेमध्ये प्रश्न उपस्थित केले होते.

श्रीमती पाटील यांनी राजकारणामध्ये असतांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारत देशाचे प्रतिनिधित्व केले होते. यामध्ये नैरोबी येथील 'आंतरराष्ट्रीय समाजकल्याण परिषद', पोर्टरिको येथील 'इंटरनॅशनल काऊंसिल ऑन सोशल

वेल्लेअर कॉन्फरन्स', बल्गेरियात गेलेल्या भारतीय कॉंग्रेस आय कमिटी शिष्टमंडळाच्या त्या सदस्या, लंडन येथील 'कॉमनवेल्थ प्रिंसाइडिंग आफिसर्स कॉन्फरन्स', ऑस्ट्रियातील 'स्टेट्स ऑफ वुमेन', चीनच्या बीजींगमध्ये 'वर्ल्ड विमेन कॉन्फरन्स' मध्ये श्रीमती पाटील सहभागी झाल्या होत्या. अमेरिकन शासनाच्या निमंत्रणावरून जर्मनी, स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, अमेरिका, जपान आणि इंडोनेशिया या देशांचा अभ्यास दौरा ही श्रीमती पाटील यांनी केला आहे.

श्रीमती पाटील यांनी इ.स. १९९६ ते २००४ पर्यंत राजकारणापासून अलिप्त राहिल्या होत्या. परंतु जळगावचं अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि इतर संस्थांचं कार्य यामध्येच त्या मग्न असायच्या. असं असलं तरी राजकीय नेत्यांशी, मंत्र्यांशी त्यांचा संपर्क होताच, त्यांच्याकडे ये—जा होतीच. या काळामध्ये राजकारणामध्ये सक्रिय नसल्या तरी समाजकारणामध्ये त्यांचा पुढाकार कमी झाला नव्हता. परंतु नियतीचा खेळ वेगळाच होता. त्यांना राजस्थानचे राज्यपाल पद देण्यात आले. श्रीमती पाटील आता राजस्थानच्या पहिल्या महिला राज्यपाल झाल्यामुळे प्रतिभाताईंच्या गौरवात अख्खा खान्देश व विदर्भ उल्हासित झाला होता. राज्यपाल असतांना त्यांनी वेगवेगळ्या विषयावर जनतेला संबोधित केले आहे. यामध्ये विविध विषयावर त्यांनी भाषणे दिली होती. यामध्ये स्त्री सशक्तिकरण, शिक्षण, संस्कृती, समाज आणि विकास, आरोग्य, खेळ, लहाण मुले, तरुण व वृद्ध, आत्म्याचे क्षितीज आणि आपले प्रेरणास्त्रोत यासंबंधी त्यांनी जनतेला संबोधित केले होते. महामहिम राज्यपाल श्रीमती पाटील यांनी राजस्थानच्या राज्यपाल असतांना एक स्त्री असुनसुद्धा खंबीर व यशस्वी भूमिका निभावली आहे. या पदावर असतांना त्यांनी अनेक लोककल्याणकारी योजना राबविल्या आहेत. श्रीमती पाटील यांना नेहमीच पक्षश्रेष्ठीचा आशीर्वाद, नानासाहेबांचे संस्कार आणि डॉ. शेखावत साहेबांचे सहकार्य, मार्गदर्शन आणि प्रेरणा, स्वकर्तृत्व आणि कर्तबगारी, शालीनता व विनयशिलता, जनमानसाचे अलोट प्रेम व आस्था अशा कितीतरी सदिच्छांचा सुंदर अविष्कार म्हणजे राज्यपाल महामहिम सौ. प्रतिभाताई पाटील!

श्रीमती पाटील यांना राजकारणाचा फार मोठा अनुभव आहे. त्यांचे राजकारणामधील कार्य अतुलनिय आहे. यामुळे काँग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रपतीच्या उमेदवार म्हणून श्रीमती पाटील यांचे नाव घोषित केले. श्रीमती पाटील यांनी राजस्थानच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला आणि राजस्थानच्या पहिल्या महिला राज्यपाल भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती होण्यासाठी निवडणूक रिंगणात उतरल्या.

भारताच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर जाण्यासाठी श्रीमती पाटील यांनी जून २००७ मध्ये राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला. श्रीमती पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि चेन्नईमध्ये आपल्या प्रचाराला सुरुवात केली. श्रीमती पाटील यांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून उपराष्ट्रपती भैरवसिंह शेखावत यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. दि. ७ जुलै रोजी मतदान झाले आणि २१ जुलै रोजी मतदानाची मोजणी झाली. आणि श्रीमती पाटील विजयी झाल्या. या निवडणुकीत श्रीमती पाटील यांना ६,३८,११६ मते मिळाली होती, तर प्रतिस्पर्ध्याला ३,३१,३०६ मते मिळाली होती. श्रीमती पाटील या भारताच्या १२ व्या राष्ट्रपती बनल्या. संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात २५ जुलै २००७ रोजी त्यांना राष्ट्रपती पदाची शपथ ग्रहण केली. त्या भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती आणि भारतीय सैन्यदलाच्या प्रमुख बनल्या. यावेळी थोर नेत्यांनी श्रीमती पाटील यांचे कौतुक आणि अभिनंदनाचा वर्षाव केला. महाराष्ट्र राज्याच्या महिला आमदार ते देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती श्रीमती पाटील यांचा हा विलक्षण प्रवास तमाम भारतीयांना प्रेरणादायी, स्फूर्तिदायक व गौरवास्पद आहे. संत मुक्ताबाईंच्या सावलीत त्यांचे बालपन संपन्न झाले. श्रीमती पाटील या उत्कृष्ट वक्त्या, प्रभावी वकील, कुशल संघटक, उत्तम प्रशासक, कुटुंबवत्सल गृहिणी, राज्याच्या उपमंत्री, मंत्री, राज्यसभेच्या उपाध्यक्षा, राजस्थानच्या राज्यपाल अशा एकापेक्षा अनेक महत्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांनी समर्थपूर्वक सांभाळल्या होत्या. श्रीमती पाटील आता देशाच्या सर्वात महत्वाच्या राष्ट्रपतीपदावर आरूढ झाल्या. यामुळे स्त्रियांनी आनंदोत्सव साजरा केला होता. श्रीमती पाटील यांचा नागरि सत्कार करण्यासाठी अवघे अमरावती शहर सज्ज

झाले होते. यावेळी त्यांनी पांढरी शुभ्र साडी, लांब पदर आणि कपाळावर लाल मोठं कुंकू लावलेलं होतं. नवरात्रीच्या उत्सवात एका स्त्री शक्तीचा सत्कार करावा याचे आयोजन करावं, हे अमरावतीकरांना सुचने म्हणजे देवी संकेतच म्हणावा लागेल! या कार्यक्रमावेळी प्रमुख उपस्थिती म्हणून बिहारचे राज्यपाल महामहिम श्री. रा. सु. उपाध्य दादासाहेब गवई, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नामदार श्री. विलासराव देशमुख, उपमुख्यमंत्री श्री. आर. आर. पाटील, अमरावतीचे पहिले महापौर तथा माजी. आ. डॉ. देवीसिंह शेखावत, अमरावतीचे पालकमंत्री डॉ. सुनिल देशमुख, स्वागताध्यक्ष खासदार निर्मलाताई देशपांडे आदि मान्यवर या ऐतिहासिक सोहळ्याचे प्रत्यक्ष साक्षीदार झाले होते. यावेळी श्रीमती पाटील यांनी अमरावतीकरांना संबोधित केले होते. त्यांनी केलेल्या भाषणामध्ये विद्वत्ता, राष्ट्राभिमान व देशवासीयांबद्द तळमळ, विदर्भ वासीयांबद्दल आपुलकी आणि देशांच्या विकासा बाबतचे मुलभूत विचार यांचा सुरेख संयोग दिसून आला होता. श्रीमती पाटील भाषणांत म्हणाल्या होत्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी सेंद्रिय खतावर भर द्यावा, दुबार पीक, शासनाच्या विविध योजना, योग्य दरात बी—बियाणे, बाजारपेठ तसेच जोडधंद्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे. असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. यावेळी त्यांनी विदर्भाला लाभलेला सांस्कृतिक वारसा आणि ऐतिहासिक महत्व विशद केले होते. श्रीमती पाटील यांच्या नागरी सत्काराचा हा दैदिप्यमान सोहळा पाहून अमरावतीकरांचे पारनेच फिटले असतील असा हा सोहळा होता.

यानंतर माहेरचा नागरी सत्काराचे आयोजन जळगावमध्ये करण्यात आले होते. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील जिल्हा नागरी सत्कार समिती तर्फे जळगावमध्ये ७० हजार कुटुंबियांना घोघरी निमंत्रण पत्रिका वाटण्यात आल्या होत्या. राज्याचे शिक्षणमंत्री श्री. वसंतराव पुरके यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने राष्ट्रपती श्रीमती पाटील यांचे स्वागत केले होते. प्रशस्त स्टेजवर “गगन भरारी कर्तृत्वाची। नजर माहेरी ममतेची।।” स्वागताध्यक्ष श्री. भवरलालजी जैन यांनी महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांना खान्देशला वरदान लाभलेलं केळीच्या पीकाच्या पानावर (प्रतिकात्मक) शब्दांकित केलेले मानपत्र देण्यात आलं.

महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील यांनी आपल्या भाषणांच्या माध्यमातून भारतातील युवकांना, तरुणांना, वृद्धांना, स्त्रीयांना त्यांनी समाजातील अनिष्ट रूढी, परंपरा, चालिरिती विरुद्ध लढा देण्याचे आव्हान त्यांनी केले आहे. याचप्रमाणे त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी शिक्षण, आरोग्य, व्यक्तिमत्व, नेतृत्व, भाषा, धर्म, संस्कृती, विकास, न्याय आणि मानवाधिकार, सहकार आणि ग्रीमीण विकास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यटन, सहकार्य, कृषी क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, पर्यावरण, प्रसारमाध्यमे अशा विषयावर जनतेला त्यांनी संबोधित केले आहे. श्रीमती पाटील यांनी स्त्री सशक्तिकरणासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केल्याचे दिसून येतात. तरुणांना या भाषणांचा राष्ट्रनिर्माणासाठी नक्कच उपयोग होईल.

श्रीमती पाटील यांनी राष्ट्रपती पदावर असतांना अनेक देशांना भेटी दिल्या होत्या. यावेळी त्यांनी बऱ्याच देशाबरोबर करार केले गेले होते. ज्याचा फायदा भारत देशाला आपली आर्थिक स्थिती मलबूत बनविण्यासाठी झाला आहे. भारताबद्दल श्रीमती पाटील म्हणाल्या होत्या, “भारताच्या वाढीचा वृत्तांत केवळ एक युवा भारताच्या नवीन गतिशीलतेचा प्रतिबिंब नाही, तर लोकशाही, बहुविधता आणि कायद्याचे नियम उच्च आर्थिक वाढीस टिकवू शकतात हे देखील एक पुष्टीकरण आहे. पुढे भारतातील आर्थिक परिवर्तनामुळे, त्याच्या एक अब्जापेक्षा जास्त लोकांच्या चांगल्या भविष्यासाठीच नव्हे; त्यामुळे भारत स्थिरता आणि वैश्विक अर्थव्यवस्थेसाठी संधीचा केंद्रबिंदू बनला आहे.”

❖ निष्कर्ष:—

१. महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचे राजकीय क्षेत्रातील स्थान समाजाला प्रेरणा देणारे आहे.
२. श्रीमती पाटील यांचा स्वभाव लहानपणापासूनच आज्ञाधारक, सुसंस्कारीक असल्यामुळे संघर्ष करण्याची प्रवृत्ती उपजत दिसून येते.
३. श्रीमती पाटील यांच्यावर शालेय स्तरावर राणे सर, लांडगे सर, वडजीकर सर, प्राचार्य वाय, एस, महाजन सर तसेच वडील नानासाहेब, आई गंगाबाई, जेष्ठ बंधू बाबासाहेब व आबासाहेब, काका दिवानबहादूर डोंगरसिंह यांचे संस्कार झालेले आहेत.
४. श्रीमती पाटील यांचे देखने, प्रसन्न व स्मित हास्य असलेले व्यक्तिमत्व लोकांना प्रभावीत करते. त्यांचा एकनिष्ठपणा, दृढ संकल्प, प्रभावी वक्तृत्व, कार्य करण्याची शैली, उत्कृष्ट वाकपटू आदर्श भारतीय नारी असलेला त्यांचा स्वभाव लोकांना आवडतो. त्या अनेक भाषणातून नागरीकांकडून टाळ्या घेतात.
५. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व आणि सर्व भाषांचा सखोल अभ्यास असल्याने राज्य पातळीवर कॅबिनेट मंत्री, केंद्रिय पातळीवर नेता आणि राष्ट्रपती होण्यास मदत झाली.
६. श्रीमती पाटील यांना कुठलीही राजकीय पाश्वभूमी नसतांना स्वकर्तृत्वावर राजकारणाच्या कुरूक्षेत्रावर त्यांनी पाऊल ठेवले व संघर्ष करत आपल्या व्यक्तिमत्वाचा ठसा राजकीय क्षेत्रावर उमटविला. महाविद्यालयीन जीवनामध्येच ताईच्या व्यक्तिमत्वावर राजकीय गुणांचा प्रभाव पडला. १९६० मध्ये चाळीसगावला 'अखिल भारतीय राजपूत परिषदेत' दिलेल्या भाषणामुळे श्री. सोनुसिंह आण्णा प्रभावित झाले. आणि श्री. सोनुसिंह आण्णा पाटील यांच्यामुळेच श्रीमती पाटील राजकारणात उरतल्या. यावरून असे म्हणता येईल की, बालपणापासूनच राजकारणाचा पिंड त्यांच्यात होता.

७. इ.स. १९६२ मध्ये एदलाबाद (सध्याचे मुक्ताईनगर) मध्ये आमदारकीच्या निवडणुकीतून राजकारणाचा एक नवा अध्याय सुरू झाला. श्रीमती पाटील यांनी कम्युनिष्ट पक्षाचे उमेदवार स. ना. भालेराव (माजी विधानसभा सदस्य) यांचा पराभव केला आहे. श्रीमती पाटील यांचा राजकारणातील हा पहिला विजय आहे.
८. श्रीमती पाटील यांच्या खंबीर नेतृत्वामुळे आणि सामाजिक कार्यामुळेच महिला कार्यकर्त्यांची संख्या वाढली. यामध्ये कमलाबाई जोशी, कुसुमताई सोनाळकर, सुमनताई पाटील, शरदचंद्रिका पाटील, शरदिनी पवार, सुमतीबाई पाटील, निर्मला तावर, सुशिलाबाई जोशी, सूनंदा मोरे, मिराताई तडवी इ. सर्व महिला सामाजिक कार्यात सहभागी झाल्या होत्या.
९. मा. मुख्यमंत्री श्री. यशवंतरावजी चव्हाण आणि श्री. सोनुसिंह आण्णा पाटील यांच्यामुळे श्रीमती पाटील यांचे काँग्रेस पक्षातील स्थान प्रबळ झाले आहे.
१०. एदलाबाद (मुक्ताईनगर) मतदारसंघामध्ये इ.स. १९६२ ते इ.स. १९८५ पर्यंत श्रीमती पाटील यांनी काँग्रेस पक्ष ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवला. महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्ष वाढविण्याचे कार्य श्रीमती पाटील यांनी केले आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाची संघटनात्मक मोर्चे बांधणी करण्यात श्रीमती पाटील यांचा महत्वपूर्ण वाटा आहे. म्हणून त्या कुशल संघटक आहेत असे म्हणता येते.
११. श्रीमती पाटील यांनी इ.स. १९६२ ते १९८५ पर्यंत सलग पाच वेळा मुक्ताईनगर मतदारसंघातून लोकप्रतिनिधी म्हणून निवड झाली. कारण श्रीमती पाटील यांनी एदलाबाद/मुक्ताईनगर मतदार संघातील जनसामान्यांशी एकरूप होऊन केलेले कार्य, राजकारणात प्रदिर्घ अनुभव, प्रभावी नेतृत्व, राजकारणात महिला कार्यकर्त्यांचा वाढता सहभाग, दळणवळण साधनात झालेली वाढ यामुळे ते या मतदार संघातून पाच वेळा विधानसभेवर निवडून गेलेले आहेत. तसेच श्रीमती पाटील यांच्याकडे राजकारणातील

डावपेचाचे तंत्र असल्याने ते विरोधकांनाही आपलेसे करून घेण्याचा गूण त्यांच्याकडे आहे.

१२. महाराष्ट्रातील बहूतेक राजकीय नेत्यांना कुटूंबातील सदस्यांच्या आशा आकांक्षा वाढलेल्या असतात. कुटूंबातील व्यक्ति मोठ्या पदावर असल्यास त्यांचा राजकीय फायदा आपणास व्हावा अशी कुटूंबातील सदस्यांच्या मनात आकांक्षा निर्माण होणे राहजिक आहे. त्याला श्रीमती पाटील अपवाद नाहीत. यामध्ये पती डॉ. देवीसिंह रामसिंह शेखावत— यांना अमरावतीचे पहिले महापौर तथा विधानसभा सदस्य, मुलगा श्री. राजेंद्र (रावसाहेब) देवीसिंह शेखावत— अमरावती विधानसभा सदस्य ही पदे मिळवून दिलेली आहेत. श्रीमती पाटील यांच्या अंगी त्या पदास आवश्यक ते गुण व कर्तृत्व आहे.

१३. श्रीमती पाटील यांनी स्वतःचे राजकीय जीवन चरित्राचा वेध घेणारे आत्मचरित्र लिहले तर ते सर्व समाजाला प्रेरणादायी ठरू शकते, विशेषता: समाजातील सर्व वर्गातील स्त्रीयांना निश्चितच यामुळे प्रेरणा, आणि स्फुर्ती मिळेल.

१४. सत्ता, ही कोणाचीही मक्तेदारी नसते ती ऊन सावल्यांच्या खेळासारखी असते. इ.स. १९७९—८० मध्ये विरोधीपक्षनेत्या असूनसुद्धा त्यांनी जनतेच्या प्रश्नाकरीता त्यांनी संघर्ष केलेला दिसून येतो. त्यांच्याकडे लढा देण्याचे सामर्थ्य आहे. त्यांनी केलेल्या कार्यामुळे त्यांची नैतृत्वशैली दिसून आली.

१५. श्रीमती पाटील यांनी १९८३ च्या मंडळ आयोगावर सरकार चर्चा करण्यास तयार नव्हते तेव्हा श्रीमती पाटील यांनी मध्यस्थी करून चर्चा घडवून आणली आणि सरकारची बाजू ठामपणे मांडली. यामुळे त्यांच्यामध्ये राजकारणाचा अणुभव, खंबीरपणा, साहस, संघटन कौशल्य, प्रभावी वकृत्व असल्याचे दिसून आले.

१६. श्रीमती पाटील आरोग्य उपमंत्री असतांना त्यांनी कुटूंब नियोजन, जीवनावश्यक वस्तुचा तूटवडा व किंमतीत झालेली वाढ, पगाराचा प्रश्न,

विदर्भ विभागातील संत्र्यांच्या बागा रोगांपासून वाचविण्यासाठी यंत्राणा उभी करणे, मुंबईतील गॅष्ट्रो, कॉलरा व टायफाईडची साथ, अशा वेगवेगळ्या समस्यांना त्यांनी प्रभावीपणे तोंड देल्याचे दिसून येते.

१७. श्रीमती पाटील यांनी कॅबिनेट मंत्री असतांना जातीपातीचे राजकारण केले नाही. त्यांना हरीजन व नवबौद्धांवर होत असलेले अत्याचार व सामाजिक बहिष्कार, अनुसूचित जाती व जमातींसाठी नेमलेल्या आयुक्तांचे अहवालावर चर्चा, मुस्लिमांना सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले नाकरिक समजणे, अशा वेगवेगळ्या समस्यांवर चर्चा घडवून आनली व आपली बाजू खंबीरपणे मांडल्याची दिसून येते.

१८. श्रीमती पाटील यांचा राजकारणातील सहभाग सामाजिक जाणीवेतून होता असे दिसून येते.

१९. श्रीमती पाटील यांनी १९७९-८० या काळामध्ये विरोधी पक्षनेते पदाची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पार पाडत असतांना त्यांनी कृषी व सहकार विभाग, मलकापूर (बुलढाणा) येथे उद्भवलेली जातीय दंगल आणि त्यात एकुन चार लोकांचा मृत्यू याबाबत शासन काय भूमिका घेणार? असा प्रश्न श्रीमती पाटील यांनी सरकारला विचारला होता. कापूस एकाधिकार योजनेअंतर्गत कापूस केंद्रे बंद पडणे, विदर्भात झालेल्या भीषण पुरामुळे झालेले प्रचंड नुकसान या सारख्या बाबींवर श्रीमती पाटील यांनी आवाज उठवून राज्याचा विकास साधण्याकरीता आघाडी सरकारला जागे करण्याचे काम केले आहे. म्हणून ते एक समर्थ, अभ्यासू विरोधी पक्षनेते ठरले.

२०. श्रीमती पाटील यांनी विधानपरीषदेमध्ये बृहन्मुंबईतील शिधावाटप केंद्रावर देण्यात येणाऱ्या तांदळात कपात करणे, गोदी कामगारांच्या संपाबरोबर माथाडी कामगारांनी सुरू केलेला संप, सामाजिक नियोग्यता प्रतिबंध विधेयक, मुंबईतील भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीकडून घरगूती वापराचा गॅस मिळण्यास मागणी नोंदवुनही १०-१५ दिवसाचा लागणारा विलंब तसेच गॅस टंचाई आणि वाहतुक समस्या याबाबत, दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य देऊन रोजगार उपलब्ध

करून देणे याबाबतचे निवेदन दिले होते. सरकार सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कटिबद्ध आहे व त्यांच्या विकासासाठी शासन वेगवेगळ्या योजना राबवित आहे. अशी शासनाची खंबीर भूमिका मांडली होती.

२१. श्रीमती पाटील शिक्षणमंत्री असतांना त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फी—माफीसाठी असलेली उत्पन्नाची अट शिथिल केली. इस्लामिक रीसर्च इन्स्टिट्यूट स्थापन करणे, महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी परीक्षा फॉर्म व फी घेण्याचे थांबविणे, मराठवाडा भागांत इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये जादा जागा वाढविण्याची आवश्यकता, खाजगी शाळातील कर्मचारी विनिमय विधेयक, मराठवाडा व विदर्भातील बी.एड. प्रशिक्षणार्थ्यांना पूर्ण पगार व विद्यावेतन अशा प्रकारचे वेगवेगळे निर्णय घेतले आणि उद्भवलेल्या समस्या सोडवल्यामुळे त्यांच्यामध्ये निर्णयक्षमता, धीरगंभीरता, महत्वाकांक्षा आत्मविश्वास, समाजसेविका, कर्तव्यनिष्ठा, न्यायप्रियता इ. गूण दिसून येतात.
२२. श्रीमती पाटील यांनी महिलांच्या सर्वांगीन उन्नतीसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यामध्ये महत्वाची भूमिका निभावली यावरून त्यांचा स्त्री सशक्तीकरणकडे बघण्याचा दृष्टीकोण दिसून येतो.
२३. श्री. राजीव गांधी यांच्या निधनाने व नंतर श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या निधनाने काँग्रेस पक्षाची व श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांची मोठ्या प्रमाणावर हानी झालेली आहे.
२४. श्रीमती पाटील यांचा सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये सक्रिय सहभाग असल्याचे दिसून येते.
२५. श्रीमती पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, दारूबंदी, स्त्री सशक्तिकरण, शिक्षण, आरोग्य, महागाई, दहशदवाद, बालगुन्हेगारी, हुंडाप्रथा, अनिष्ट रूढी—परंपरा, जादूटोना, कामगारांच्या समस्या कमी झाल्या पाहिजेत यासाठी श्रीमती पाटील यांनी अहोरात्र प्रयत्न केले आहेत.
२६. श्रीमती पाटील यांचे सहकार क्षेत्रातही महत्वपूर्ण योगदान आहे. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून समाजाचा सामाजिक व आर्थिक विकास त्यांनी

घडवून आणलेला आहे. शेतकऱ्यांना शेतीतिल नवीन तंत्रज्ञान, बियाने, किटनाशके, अधुनिक पीक पद्धती, शेती मशागतीची आधुनिक अवजारे, देण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्राची स्थापना केली. शिवाय प्रतिभा महिला सहकारी बँकेमार्फत स्त्रियांना रोजगार उपलब्ध करून दिला. बँक, सहकारी साखर कारखाना यातून बेरोजगारोना गुणवत्तेनुसार नाकरी मिळवून दिली. अर्थातच जळगाव आणि अमरावती जिल्ह्यातील समाजाचा आर्थिक व सामाजिक विकास साधण्यास त्यांचा मोठा वाटा आहे.

२७. श्रीमती पाटील यांची लोकसभेवर निवड झाल्यावर सुद्धा त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी, कृषीसाठी वेगवेगळ्या योजना राबविल्याचे दिसून येते.

२८. इ.स. २००४ ते इ.स. २००७ मध्ये राजस्थानच्या राज्यपाल असतांना श्रीमती पाटील यांनी विधवा व वाळीत टाकलेल्या महिलांसाठी विविध योजना राबविल्या आहे. ताईनी 'महिला स्वयंसिद्धा केंद्राची स्थापना' केली. सैनिकांच्या विधवांना मिळणाऱ्या पेन्शनचा प्रश्न सोडवला, मागास विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू केली, आरोग्य विषयक समस्या सोडवल्या यामुळे त्यांच्यामध्ये कार्य करण्याची जिद्द, महिला सबलीकरण करण्याचा उद्देश असल्याचे दिसून येतो.

२९. महामहीम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील यांनी जुलै २००७ ते जुलै २०१२ पर्यंत राष्ट्रपती पदाची धुरा यशस्वीपणे निभावली आहे. कारण त्यांना राजकीय क्षेत्राचा प्रदीर्घ अनुभव असल्यामुळे त्या सर्वात मोठ्या लोकशाही प्रधान, गणतंत्र असलेल्या भारत देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती होण्याचा बहुमान त्यांना मिळाला. हा महिलांसाठी एक ऐतिहासिक विजय आहे.

३०. श्रीमती पाटील यांचे आधुनिक भारताच्या राजकारणामध्ये महत्वपूर्ण योगदान आहे. त्यामुळे त्यांच्या योगदानाची नोंद इतिहासामध्ये करण्यात आली आहे.

३१. श्रीमती पाटील यांनी राष्ट्रपती पदावर असतांना अत्यंत महत्वपूर्ण व खंबीर भूमिका निभावली आहे.

३२. श्रीमती पाटील यांनी राजकारणामध्ये असतांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारत देशाचे प्रतिनिधित्व केले होते. यामध्ये त्यांनी नैरोबी येथील 'आंतरराष्ट्रीय समाजकल्याण परिषद', पोर्टरिको— 'इंटरनॅशनल काऊंसिल ऑन सोशल वेल्फेअर कॉन्फरन्स', बल्गेरियात गेलेल्या भारतीय काँग्रेस आय कमिटी शिष्टमंडळाच्या त्या सदस्या, लंडन— 'कॉमनवेल्थ प्रिंसाइडिंग आफिसर्स कॉन्फरन्स', ऑस्ट्रियातील— 'स्टेट्स ऑफ वुमेन', चीनच्या बीजींगमध्ये— 'वर्ल्ड विमेन कॉन्फरन्स' मध्ये श्रीमती पाटील सहभागी झाल्या होत्या. अमेरिकन शासनाच्या निमंत्रणावरून जर्मनी, स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, अमेरिका, जपान आणि इंडोनेशिया या देशांचा अभ्यास दौरा ही श्रीमती पाटील यांनी केला होता. स्त्रियांना जर योग्य संधी दिली तर त्या देशाचे नेतृत्व करू शकतात, विदेशामध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करू शकतात, असे यावरून स्पष्ट होते.

❖ संदर्भ ग्रंथ सूची

अ. प्राथमिक साधने

१. दस्तावेज (इंग्रजी) राज्य सभा सचिवालय नवी दिल्ली

१. राज्यसभा कार्यवाही, खंड १३६, नोव्हेंबर/डिसेंबर १९८५ चे सत्र, राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली, प्रकाशन दि. ८ एप्रिल २०११
२. राज्यसभा कार्यवाही, खंड १३७, फेब्रुवारी १९८६ चे सत्र, राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली, प्रकाशन दि. ८ एप्रिल २०११
३. राज्यसभा कार्यवाही, खंड १३९, ऑगस्ट १९८६ चे सत्र, राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली, प्रकाशन दि. २८ मार्च २०११
४. राज्यसभा कार्यवाही, खंड १४०, नोव्हेंबर १९८६ चे सत्र, राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली, प्रकाशन दि. ८ मार्च २०११
५. राज्यसभा कार्यवाही, खंड १४८, नोव्हेंबर १९८८ चे सत्र, राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली, प्रकाशन दि. ३१ जानेवारी २०११
६. राज्यसभा कार्यवाही, खंड १५२, डिसेंबर १९८९ चे सत्र, राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली, प्रकाशन दि. ७ जानेवारी २०११
७. राज्यसभा कार्यवाही, खंड १५३, मार्च १९९० चे सत्र, राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली, प्रकाशन दि. ७ जानेवारी २०११

२. दस्तावेज (मराठी) विधानभवन मुंबई

१. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ०७, जुन/जुलै १९६२ चे अधिवेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई—०४
२. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ०९, फेब्रुवारी/मार्च १९६३ चे अधिवेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई—०४
३. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ०९, मार्च/एप्रिल १९६४ चे अधिवेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई—०४
४. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड १४, डिसेंबर/ १९६४ चे अधिवेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई—०४
५. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड १५, फेब्रुवारी/मार्च १९६५ चे अधिवेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई—०४
६. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड १७, डिसेंबर/ १९६५ चे अधिवेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई—०४, प्रकाशन

३९. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ५८, जानेवारी/फेब्रुवारी १९८० चे अधिवेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई—०४
४०. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ५८, जुलै/ऑगस्ट १९८० चे अधिवेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई—०४
४१. महाराष्ट्र विधानपरिषद कार्यवाही, खंड ६६, डिसेंबर/ १९८२ चे अधिवेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई—०४
४२. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ६७, मार्च/एप्रिल १९८३ चे अधिवेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई—०४
४३. महाराष्ट्र विधानपरिषद कार्यवाही, खंड ६७, डिसेंबर/१९८३ चे अधिवेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई—०४
४४. महाराष्ट्र विधानपरिषद कार्यवाही, खंड ६८, जुलै/१९८३ चे अधिवेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई—०४
४५. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ६९, डिसेंबर/ १९८३ चे अधिवेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई—०४
४६. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ७०, मार्च/एप्रिल १९८४ चे अधिवेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई—०४
४७. महाराष्ट्र विधानपरिषद कार्यवाही, खंड ७०, मार्च/एप्रिल १९८४ चे अधिवेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई—०४
४८. महाराष्ट्र विधानसभा कार्यवाही, खंड ७१, जुलै/ १९८४ चे अधिवेशन, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई—०४

३. मुलाखती

१. डॉ. देवीसिंह रामसिंह शेखावत (श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचे पती), दि. २९ फेब्रुवारी २०१६, दि. ०१ मार्च २०१६
२. डॉ. के. एन. पाटील (विद्याभारती कॉलेजचे सेवानिवृत्त प्राचार्य), दि. २९ फेब्रुवारी २०१६
३. डॉ. के. ए. धापके (के.व्ही.के. दुर्गापूर अमरावतीचे डायरेक्टर), दि. ०१ मार्च २०१६
४. डॉ. छाया महाजन (सेवानिवृत्त प्राचार्या, औरंगाबाद), दि. ०७ मार्च २०१६
५. श्री. संतोष देशमुख (ओ.एस.—के.व्ही.के. दुर्गापूर अमरावती), दि. ०१ मार्च २०१६

ब. दुय्यम साधने

१. इंग्रजी साधने

१. ASSOHAM, CII and FICCI (Edi.) Pratibha Devisingh Patil- Engaging the world, New Delhi 2012
२. Chaube Rasika & Mahajan Chhaya, An Inspirational Journey Pratibha Devisingh Patil the First Woman President of India, S. Chand Publishing New Delhi, First Edition 2010
३. Chandra Ramesh & Gokhale Neela, First Woman Presedent of India Pratibha Paril, Kalpaz Publications Delhi, 2008
४. Singh Sunaina, The First Woman Presedent of India- Reinventing Leadership Pratibha Devisingh Patil, Allied Publisher New Delhi, 2013
५. Syed M.H., Pratibha Patil- First Woman Presedent of India, The Woman Press Delhi, 2008
६. Tripathi Kanhaiya (Edi.)_ Rise India!, Vol-1, Pravin Prakashan, New Delhi, 2013
७. Tripathi Kanhaiya (Edi.)_ Rise India!, Vol-2, Pravin Prakashan, New Delhi, 2013
८. Tripathi Kanhaiya (Edi.)_ Rise India!, Vol-3, Pravin Prakashan, New Delhi, 2013
९. Tripathi Kanhaiya (Edi.)_ Rise India!, Vol-4, Pravin Prakashan, New Delhi, 2013
१०. Tripathi Kanhaiya (Edi.)_ Rise India!, Vol-5, Pravin Prakashan, New Delhi, 2013
११. Tripathi Kanhaiya (Edi.)_ Rise India!, Vol-6, Pravin Prakashan, New Delhi, 2013

२. मराठी साधने

१. बुटे शांताराम व गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, सुनंदा प्रकाशन अकोला, प्रथमावृत्ती २००८
२. गोंधळेकर प्राची, प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, कौस्तुभ प्रकाशन नागपूर, प्रथमावृत्ती डिसेंबर २००७
३. गिते प्रकाश, भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, सत्यम प्रकाशन नाशिक, २००३
४. जगताप तानसेन, चैतन्य प्रतिभा, प्रथमावृत्ती २००८
५. कुमार पंकज, भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद
६. महाजन छाया, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, वैयक्तिक व राजकीय जीवनप्रवासाचा मागोवा, रोहन प्रकाशन पुणे, तृतीय आवृत्ती, फेब्रुवारी २०१०
७. महाळंक स्वाती, प्रतिभा पर्व, डायमंड पब्लिकेशन पुणे, प्रथमावृत्ती २००७
८. राजपूत पृथ्वीसिंह व बोरकर पुरुषोत्तम, इंद्रपुरीचा राणा, ध्वज उंच मराठी प्रकाशन अमरावती, प्रथमावृत्ती १९९४
९. रोहणकर पुरुषोत्तम, प्रथम महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, ऋचा प्रकाशन
१०. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जागवा!, प्रविण प्रकाशन, नवी दिल्ली २०१३

३. हिंदी साधने

१. शर्मा चेतन प्रकाश, प्रतिभा पाटील भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपती, मनोज पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, तृतीय संस्करण २०११
२. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), स्त्री उत्कर्ष की ओर, प्रवीण प्रकाशन नई दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२
३. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जगाओ!, खंड—१, प्रविण प्रकाशन नई दिल्ली, २०१३
४. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जगाओ!, खंड—२, प्रविण प्रकाशन नई दिल्ली, २०१३
५. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जगाओ!, खंड—३, प्रविण प्रकाशन नई दिल्ली, २०१३

६. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जगाओ!, खंड-४, प्रविण प्रकाशन नई दिल्ली, २०१३
७. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जगाओ!, खंड-५, प्रविण प्रकाशन नई दिल्ली, २०१३
८. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), भारत जगाओ!, खंड-६, प्रविण प्रकाशन नई दिल्ली, २०१३
९. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), जब मैं राज्यपाल थी, खंड-१, प्रविण प्रकाशन नई दिल्ली, २०१३
१०. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), जब मैं राज्यपाल थी, खंड-२, प्रविण प्रकाशन नई दिल्ली, २०१३
११. त्रिपाठी कन्हैया (संपा.), सतह से शिखर तक भारत के राष्ट्रपती, आकाशदीप पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, २०११

४. अप्रकाशित शोध प्रबंध

१. सेप बाबासाहेब, श्री. गोपीनाथराव मुंडे—जीवन आणि कार्य (१९४९—२००६)

५. वृत्तपत्रे/साप्ताहिके/मासिके

अ. वृत्तपत्रे

१. विदर्भ मतदार (अमरावती)
२. पास पडोस (अमरावती)
३. महाविदर्भ (अमरावती)
४. देशोन्नती (अमरावती)
५. मातृभूमि (अमरावती)
६. हिंदुस्थान (अमरावती)
७. जनमाध्यम (अमरावती)
८. सकाळ (अमरावती)
९. लोकमत (जळगाव)
१०. लोकसत्ता (अमरावती)
११. सामना (मुंबई)
१२. महाराष्ट्र टाइम्स (मुंबई)

ब. साप्ताहिके

१. पुष्यमित्र (अमरावती) — २३ जून २०१३
२. संजय वालावरकर (संपा.) — 'युवा कोंकण', जिल्हा परिषद विशेषांक, दि. ७ जुलै १९९७

क. मासिके

१. Outlook - The Free Press Journal, Weekend Sunday, July 29 2007
२. India Today - National Presidential Battle, 2 July 2007
३. Frontline - India's National Magazine Date: 27 July 2012
४. Maharashtra Ahead - Vol 1/ Issue No.2/ April 2012
५. लोकराज्य — 'अनुभव' दि. २६ जानेवारी १९७५ व नोव्हेंबर २००७

द. संकेतस्थळे

1. <http://Pratibhapatil.nic.in>, Date: 19/02/2015
2. <http://www.kvkdurgapur.org>, Date: 07/12/2016
3. <http://www.bssskrimv.org.in>, Date: 07/12/2016
4. <http://www.smcollege.in>, Date: 07/12/2016
5. <http://www.vbmv.ac.in>, Date: 07/12/2016
6. <http://www.vbcop.org>, Date: 07/12/2016
7. <http://www.vbiti.org>, Date: 07/12/2016
8. <http://www.pratibhapatil.info>, Date: 03/01/2018
9. <http://redebate.nic.in>, Date: 04/02/2017
10. <http://rajyasabha.nic.in>, Date: 04/02/2017
11. <http://loksabha.nic.in>, Date: 04/02/2017

ब. विशेषांक

१. विधायक —डॉ. देवीसिंह शेखावत षष्ट्यब्दिपूर्ती गौरव विशेषांक अमरावती, प्रथमावृत्ती दि. २३ एप्रिल १९९४
२. जळगाव नागरी सत्कार समारंभ विशेषांक— भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती आणि खान्देशकन्या महामहिम श्रीमती प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील यांचा जळगाव जिल्हा आणि जळगाव महापालिके तर्फे जाहीर सत्कार समारंभ, दि. ८ फेब्रुवारी २००८
३. भारताची प्रतिभा— जीवन गौरव ग्रंथ —एम्बलेम डिजीटल पुणे, प्रकाशन दि. ३० डिसेंबर २०१७
४. लोकराज्य —विधिमंडळ सुवर्ण महोत्सव विशेषांक १९८८, दि. ०३.०९.१९८८
५. एकता —वं. ताई आपटे जन्मशताब्दीनिमित्त 'स्त्री शक्ती विशेषांक', जानेवारी २०१०
६. लोकराज्य —विधिमंडळ सुवर्ण महोत्सव विशेषांक १९८८, दि. ०३.०९.१९८८
७. Glimpses of Presidency 2007-2012- Dr. Cheisty Fernandez, Foreword From The secretary to the President
८. विद्याभारती महाविद्यालय अमरावती माहितीपुस्तिका, शैक्षणिक वर्ष २०१२—१३

परिशिष्टे

१. महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील यांनी देशाला उद्देशून केलेलं पहिलं भाषण!
२. महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील यांनी राष्ट्रपती पदावरून कार्यमुक्त होताना देशाला उद्देशून केलेलं शेवटचं अंतिम भाषण!
३. भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील को संसद सदस्यों की और से प्रस्तुत विदाई संदेश.
४. महामहित राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील यांचे विचार
५. महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती पाटील यांना सन्मानार्थ प्राप्त पदव्या
६. फोटो

परिशिष्टे

१. महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील यांनी देशाला उद्देशून केलेलं पहिलं भाषण! दि. २५ जुलाई, २००७

महामहिम डॉ. अब्दुल कलाम जी, प्रधानमंत्री जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्यगण, राज्यपालगण, मुख्यमंत्रिगण, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, संसद सदस्य, गणमान्य अतिथिगण, बहनो और भाइयो,

मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। मैं संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे चुना है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान देश के कोने-कोने से इतने सारे लोगों का मुझे जो प्यार और सम्मान मिला है, उससे मैं अभिभूत हूँ। मैं इस सुखद अनुभव के साथ आज यहाँ गणतंत्र के प्रथम सेवक के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ।

मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उन सभी लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरूँ जिन्होंने भारत के लोगों के बेहतर हितों के लिए काम करने हेतु मेरा चयन किया है। केरे विनम्र कंधों पर जो बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है उससे मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ।

इस साल हम भारत की आजादी की प्रथम लड़ाई की १५० वीं वर्षगाँठ मना रहे हैं। आज जब की मैं आपके सम्मुख खड़ी हूँ, मुझे उन लोगों के साहस और बलिदान से प्रेरणा मिल रही है जिन्होंने आजादी दिलाने के लिए देश का नेतृत्व किया। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन और हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की अनूठी विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि इनमें पुरुषों और महिलाओं दोनों ने बढ-चढकर हिस्सा लिया। विदेशी शासन के खिलाफ इस लड़ाई का नेतृत्व करने वालों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और कितुरू रानी चेन्नम्मा जैसी बहादुर महिलाएं भी थीं।

कुछ ही दिनों में हम अपनी आजादी की ६० वीं वर्षगाँठ मनाएँगे। मैं पण्डित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और सरोजिनी नायडू जैसे नेताओं द्वारा देश के स्वतंत्रता संघर्ष में दिए गए महान योगदान का कृतज्ञता के साथ स्मरण करती हूँ जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुठे और अग्रणी नेतृत्व में इस संघर्ष में कूदे थे। इसलिए, हर एक भारतीय की तरह मुझे भी इस बात पर गर्व है कि संयुक्त राष्ट्र महाराभा ने गांधी जयंती, २ अक्टुबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। अपनी आजादी के ६० वें वर्ष में मिले इस अनुठे सम्मान के लिए हम विश्व के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं।

हमारी प्राचीन सभ्यता है लेकिन हमारा देश अभी एक युवा राष्ट्र है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमने अपनी आजादी के ६० सालों के दौरान जीवन के सभी क्षेत्रों में जबरदस्त कामयाबियाँ हासिल की हैं। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि किस प्रकार एक विकासशील देश के एक अरब लोग अपने बेहतर जीवन स्तर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और किस प्रकार वे अमन—चैन और भाईचारे के साथ रह सकते हैं तथा एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के ढांचे के भीतर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं।

राष्ट्रपति के रूप में, मैं भारत के लोगों को भरोसा दिलाती हूँ कि संविधान की गरिमा को बनाए रखने में मुझे हमेशा ही बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के उस संदेश से प्रेरणा मिलती रहेगी जो उन्होंने संविधान सभा के अपने समापन भाषण में दिया था और जिसमें उन्होंने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए संवैधानिक तरीकों का दृढ़ता से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया था। साठ साल पहले इसी परिसर में अपने सम्बोधन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि, “आजादी और सत्ता मिलने से जिम्मेदारियाँ भी मिलती हैं”, उन्होंने हमें याद दिलाया था कि इन जिम्मेदारियों को निभाने का दायित्व” इस सभा के उपर है जो भारत के प्रभुता सम्पन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रभुता सम्पन्न संस्था हैं”। भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमें यह दिखाया है कि उपेक्षित और वंचित लोगों का उत्थान तथा गरीबी उन्मुलन सरकारी पदों पर बैठे लोगों का सर्वोपरि और पवित्र दायित्व है।

आज भारत ने तरक्की के एक नए युग की दहलीज पर कदम रखा है। हमारा देश प्रगति की राह पर इतनी तेजी से विकास कर रहा है कि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसे देखते हुए, हमारा यह समिल्लित प्रयास होना चाहिए कि इस विकास को बनाए रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रक्रिया से सम्पूर्ण समाज लाभान्वित हो। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास की प्रक्रिया में हमारे समाज के हर वर्ग—को बराबर की भागीदारी मिले तथा उन्हें इसके बराबरी के लाभ हासिल हों।

मुझे सत्रहवीं सदी के महान मराठी कवि संत तुकारम के ये शब्द याद आ रहे हैं:

जें का रंजले गांगले। त्यासि ह्मणे जो आपुलें।

तो चि साधु ओळखावा। देव तेथें चि जाणावा।

(जो गरीबों ओर शोशितों को अपना मित्र बनाता है, वही साधु कहलाता है क्योंकि ईश्वर उसके साथ होता है।)

मैं आज देश के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करती हूँ।

हमें देशवासियों की पूरी क्षमता को इस्तेमाल में लाने के लिए उनकी क्षमताओं में निवेश करना होगा और उन्हें आधुनिक शिक्षा तथा व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सशक्त बनाना होगा। हमें कुपोषण, सामाजिक कुरीतियाँ बाल—मृत्यू तथा कन्या भ्रूणहत्या के अपराध को जड़ से मिटाना होगा। मैं बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता प्रकट करती हूँ। हमें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के वास्ते गरीबी, आज्ञानता और बीमारियों को दूर करने के लिए अनवरत अभियान चलाना होगा। हमें अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का परिचय देना होगा ताकि सभी सजीव प्रजातियों और भावी पीढ़ियों का कल्याण हो सके।

मैं शिक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ और चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की आधुनिक शिक्षा से वंचित न रहे। मेरे लिए महिलाओं का सशक्तिकरण विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं समझती हूँ कि इससे राष्ट्र को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

हमें यह सुनिश्चित करना होगा की आधुनिक विज्ञान और पौद्योगिकी से हमारी जरूरतें बेहतर ढंग से पूरी हों औ इससे एक वैज्ञानिक सोच विकसित हो जिससे हमारे लोगों, हमारे किसानों, मजदूरों, पेशेवरो लोगों और दलमियों की पूरी क्षमता को इस्तेमाल में लाने में मदद मिल सके।

हमारे देश के लोग एक बेहतर प्रशासन चाहते हैं, वे तेजी से विकास चाहते हैं और शांती और सुरक्षा के माहौल में जीना चाहते हैं। हम सभी को साम्प्रदायवाद, जातिवाद, उग्रवाद और आंतकवाद जैसी विघटनकारी और विध्वंसक ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होना होगा।

आज भारत जिस तरह से अपने लोकतांत्रित ढांचे में रह कर सामाजिक और आर्थिक तरक्की कर रहा है, उसे सारी दुनिया सम्पूर्ण मानवता की आशा के प्रतीक के रूप में देख रही है। जब मैं अपने महान देश के भविष्य के बारे में सोचती हूँ तो आगे ले जाने के लिए अपने कर्तव्यों और दत्तरदायित्वों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के भारत के बारे में संजोए उन विचारों से प्रेरणा मिलती है जिसमें उन्होंने निर्भय होकर और सिर ऊंचा रखकर स्वच्छंद स्वर्ग की ओर आगे बढ़ने का आवाहन किया था। आइए, हम सब एक बार फिर से अपने संवैधानिक आदर्शों के प्रति अपने आपको समर्पित करें तथा मिलकर ऐसे ही भारत के निर्माण के लिए कार्य करें।

जय हिन्द ।

२. महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील यांनी राष्ट्रपती पदावरुण कार्यमुक्त होताना देशाला उद्देशून केलेलं शेवटचं अंतिम भाषण!
दि. २४ जुलै, २०१२

प्यारे देशवासियो,

राष्ट्रपती के पद से कार्यमुक्त होने की पूर्व संध्या पर मैं आप सबका व्यक्तिगत रूप से अभिवादन करती हूँ और आपको शुभकामनाएं देती हूँ। पिछले पांच वर्षों के दौरान, मुझे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न वर्गों से, बहुत से लोगों से मिलने का अवसर मिला। मुझे आप लोगों से बहुत सम्मान, प्यार तथा सहयोग मिला और मैं इसके लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ।

जिस समय मैंने पदभार संभाला था, वह वर्ष प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक सौ पचासावां वर्ष था और हमारी स्वतंत्रता की साठवीं वर्षगांठ थी। इसके तीन साल बाद, भारत के गणतंत्र राष्ट्र बनने की साठवीं वर्षगांठ के रूप में हमने एक अन्य उपलब्धि हासिल की। देश में पंद्रहवें आम चुनाव, वर्ष २००९ में आयोजित हुए थे। इन महत्वपूर्ण अवसरों पर, यह स्वाभाविक ही था कि स्वतंत्रता की ताकत तथा लोकतंत्र की शक्ति जनता के विचारों में गूंज उठी। हमारे देश में जब भी चुनाव हुए हैं, उनके मुक्त तथा निष्पक्ष आयोजन एवं उनके संचालन के लिए, बड़े पैमाने पर की जाने वाली व्यवस्था ने सभी को प्रभावित किया है। चुनावों के बाद अब अधिकतर मिली-जुलि सरकारें आ रही हैं और विधायिकाओं में बहुत से दल शामिल होते हैं। इसी के साथ, क्षेत्रीय आकांक्षाएं भी सामने आ रही हैं। अपेक्षाएं बढ़ रही हैं और लोग अपनी समस्याओं का जल्दी से समाधान चाहते हैं इसी परिवेश में, वायदों को पूरा करना होगा, दायित्वों को निभाना होगा तथा परिणाम देने होंगे। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र—निर्माण एक सामूहिक प्रयास है। हममें से हर—एक को भूमिका निभानी होगी तथा अपनी—अपनी शक्ति के अनुसार योगदान देना होगा। देश के विकास तथा समाज के कल्याण के लिए हर—एक को कड़ी मेहनत करनी होगी, सौहार्द बनाए रखना होगा और अनुशासित रहना होगा। लोकतंत्र की भावना को आत्मसात् किया क्रजाना चाहिए, ताकि यह सबके व्यवहार में दिखाई दे। नकारात्मक नजरिए से संशय और निराशा फैलती है और यह देश के हित में नहीं है। हम, दूसरों को जरूरतों की अनदेखी नहीं कर सकते, न उनके प्रति गैर—संवेदनशील हो सकते हैं और न ही हमारे चारों ओर के घटनाक्रमों को नजर अंदाज कर सकते हैं। भारत में लोकतंत्र की मजबूती तथा संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों का भी पालन किया जाना चाहिए, जिनमें उत्कृष्टता, सौहार्द, हिंसा का परित्याग तथा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का आह्वान किया गया

है। गांधी जी के शब्दों को सदैव याद रखें। उन्होंने कहा था, “ऐसे लोग कभी भी तरक्की नहीं कर पाए, जिन्होंने केवल अपने अधिकारों के बारे में सोचा है। केवल उन्होंने ही तरक्की की है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों के बारे में सोचा है।
प्यारे देशवासियो,

अपने सदैव, अपने ईर्द—गिर्द चल रहे घटनाक्रमों को समझने की योग्यता दिखाई है और उन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुझे विश्वास है कि आप एक मजबूत, प्रगतिशील, संगठित तथा भ्रष्टाचार—रहित भारत का निर्माण करने में सफल रहेंगे। भ्रष्टाचार न केवल विकास का, बल्कि सुशासन का भी दुश्मन है। इससे छुटकारा पाना होगा। इस, राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार तथा लोगों को मिल—जुलकर प्रयास करने होंगे।

स्वस्थ लोकतंत्र के साथ ही, स्वस्थ समाज का होना भी जरूरी है। यह अत्यंत कष्टकारी बात है कि आज भी, ऐसी समाजिक बराइयां मौजूद हैं जो तरह—तरह से हमारे देश की प्रगति में बाधा बन रही हैं। दहेज और बाल—विवाह, बालिका भ्रूण—हत्या को सामने लाने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। देश को उनसे बहुत अधिक उम्मीदें हैं। तथापि, मैंने यह भी देखा है कि जमीनी स्तर पर, आम लोगों ने व्यावहारिक जरूरतों तथा अनुभवों पर आधारित बहुत से नवान्वेशण किए हैं। उन्हें भी प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए।

प्याने देशवासियो,

खाद्य सुरक्षा के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना एक राष्ट्रीय जरूरत है। अब कृषि के तरीकों में ऐसा आमूल—चूल बदलाव लाना होगा, जिसमें कृषि पर भौतिक निवेश के साथ—साथ, ज्ञान संबंधी निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाए। इससे इस क्षेत्र में प्रगति सुनिश्चित हो पाएगी। कृषि के, ज्ञान पर आधारित इस तरीके से, खासकर वर्षा सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में, अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकेगी। मुझे उम्मीद है कि कृषि अनुसंधान संस्थान तथा ज्ञान—विस्तार प्रणालियाँ, जमीनी स्तर पर, ग्राम पंचायतों के साथ मिल—जुलकर कार्य करते हुए, तकनीकी तथा खेती के अच्छे तरीकों को किसान के दरवाजे तक लाने में सफल होंगी। कृषि को, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ और विशेषकर उद्योग के साथ और अधिक तालमेल करेगी, जब किसानों की अपनी जमीनों पर, उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। किसान को सशक्त किए जाने की और—भाव करने की उनकी क्षमता को बढ़ाने की भी जरूरत है जिससे वे अन्य क्षेत्रों के साथ, निवेशों की खरीद तथा अपने उत्पादों की बिक्री और प्रसंस्करण का कार्य अधिक भरोसे के साथ कर सकें।

मेरा मानना है कि उन्नत कृषि तथा ग्रामीण इलाकों का विकास, राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ, हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब नए-नए कस्बे और शहर, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बस रहे हैं। इन्हें ऐसे पर्यावासों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जहां का पर्यावरण स्वच्छ हो और जरूरी सुविधाएं ताकि जीवनयापन के अवसर प्राप्त हों। सशक्त शहरी पर्यावास भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है। इस संकल्पना में पर्यावरण की सशक्तता तथा समावेशिता का होना अनिवार्य है। रहवासियों को खुद को संगठित करना चाहिए तथा उन्हें अपने शहरों को सशक्त के लिए विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेना चाहिए। इस संकल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए, एक छोटे से प्रयास के रूप में, मैंने राष्ट्रपति भवन के लिए रोशनी परियोजना का शुभारंभ किया। जिसमें रहवासियों की सहभागिता से, एक पर्यावरण प्रबंधन समिति गठित की गई। इसके साथ ही, महिलाओं के स्व-सहायता समूहों का गठन करके आजीविका कार्यक्रम शुरू किया गया तथा बच्चों के लिए एक शिशु-वाटिका की स्थापना की गई।

प्यारे देशवासियो,

मेरा मानना है कि अभी महिलाओं की पूर्ण क्षमता सामने नहीं आ पाई है। इसलिए, मैंने अपने राष्ट्रपतिकाल के दौरान, उनसे जुड़े मुद्दों पर लगातार ध्यान दिया। महिलाओं में योग्यता तथा बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है लेकिन सामाजिक बाधाओं और पूर्वाग्रहों के कारण लैंगिक समानता के लक्ष्य की प्राप्ति अभी बहुत दूर है। मैंने देखा कि, यद्यपि सरकार द्वारा महिलाओं के लिए बहुत से कार्यक्रम और स्कीमें चलाई जा रही हैं परंतु कार्यान्वयन के स्तर पर उनमें प्रोत्साहन, तालमेल और समन्वय का अभाव था। मुझे उम्मीद है कि दो वर्ष पहले स्थापित, महिला सशक्तीकरण संबंधी राष्ट्रीय मिशन की स्थापना के लिए जो प्रयास किए गए थे, वे सफल होंगे। इसका उद्देश्य, भागीदारों के बीच तालमेल के द्वारा, लैंगिक समानता और न्याय के साथ-साथ महिलाओं के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना था। मैं यह भी मानती हूँ कि महिलाएं अधिक शालीन तथा सहानुभूतिपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान देती हैं क्योंकि उनकी प्रकृति में ही स्नेह तथा पालन की भावना मौजूद होती है।

किसी भी देश के लिए, उसकी मूल्य-प्रणाली उसका आलंबन होती है। भारत में, सहिष्णुता तथा सौहार्द की दीर्घ परंपरा रही है, जिसका कारण इसके समाज की बहु-सांस्कृतिकता, बहु-भाषिकता, बहु-धार्मिकता तथा इसकी बहु-जातीयता का है। सभी धर्मोंके मूल में प्रेम, सहानुभूति तथा सहनशीलता का संदेश है, जिसे उनके संतों ने फैलाया है। इस संदेश ने, हमारे देश के लोकाचार को प्रभावित किया है और हमें उच्च उद्देश्यों के लिए प्रयास करना सिखाया है। गुरुदेव टैगोर ने कहा था कि भविष्य उनका इंतजार करता है जो

कि नैतिक मूल्यों से समृद्ध हैं न कि केवल सांसारिक रूप से। मुझे उम्मीद है कि उनके इन शब्दों के अनुरूप, भारत एक ऐसा देश बनने के लिए प्रयासरत् रहेगा, जिसमें समृद्धि और उन्नति की और बढ़ते हुए, सभ्यतागत मूल्यों तथा हमारे पूर्वजों के उच्च आदर्शोंका पालन हो। इससे विश्व मंच पर भारत एक विशिष्ट देश के रूप में स्थापित होगा।

भारत, इस बात का उदाहरण है कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर आर्थिक प्रगति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। मेरा मानना है कि आर्थिक प्रगति सभी की खुशहाली और तरक्की में बदलनी चाहिए। इसके साथ ही, कला एवं संस्कृति, साहित्य एवं शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी का भी विकास होना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि, सभी की भलाई तथा समावेधी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत के विपुल संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जाए। गांधी जी ने हमें यह सिखाया है कि अच्छे साध्य केवल अच्छे साधनों से ही प्राप्त हो सकते हैं। भारत वैसा ही बनेगा जैसे हम हैं और हमारे कार्य से ही हमारे भविष्य का स्वरूप निर्धारित होगा। राष्ट्र के निर्माण के लिए, लोगों को त्याग करना होता है। यहां मैं, हमारी सीमाओं की चौकसी करने के लिए अपनी सशस्त्र सेनाओं तथा देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करना चाहूंगी। हमारे इस क्षेत्र में, आतंकवाद तथा उग्रवाद के चलते, हम असावधान रहने का खतरा नहीं उठा सकते।

हमें यह भी याद रखना होगा कि देश निर्माण का कार्य निरंतर चलने वाला कार्य होता है। पीढियाँ आती हैं, पीढियाँ जाती हैं परंतु देश का आस्तित्व बना रहता है। अपने-अपने समय में प्रत्येक पीढि को अपना गुणवत्तापूर्ण योगदान देना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, “हमारे पूर्वजों ने बहुत से महान कार्य किए थे परंतु हमें जीवन में और अधिक पूर्णता प्राप्त करनी होगी और अधिक उंचाइयों की ओर ले जाने का संकल्प लें।
प्यारे देशवासियो,

इस यात्रा के दौरान, कभी भी यह न भूलें कि आप एक ऐसे महान देश के निवासी हैं, जिसका इतिहास और संस्कृति समृद्ध है, जो संतो और वीरों का निवास स्थान है, जो अध्यात्म का उपासक है और जो एक प्राचीनतम चिरंतन सभ्यता का पालना है। इसमें विश्व का सबसे समृद्ध देश बनने की संभावना तथा क्षमता मौजूद है। किसी भी बहुलवादी समाज में सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता में होती है। हर-एक चुनौती पर हम तभी विचार को अपने विचारों में न बसने दें और न ही उससे स्वयं को विचलित होने दें। सौ करोड़ से अधिक की जनसंख्या की, अपनी इस ताकत का उपयोग करते हुए, ऐसे संगीत का सृजन करना होगा, जिसे दुनिया रुककर सुने।

मै इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा:
संगच्छध्वं संवदध्वं,
सं वो मनांसि जानताम्॥

अर्थात्, हम साथ मिलकर चले, मिलकर बोलें तथा एक दूसरे के मन को समझें।

इन्ही शब्दों के साथ, मैं समृद्ध भारत में, आपके जीवन में शांति समृद्धि तथा खुशहाली के लिए, आप सभी को, शुभकामनाएं देती हूँ, आपके द्वारा मेरे प्रति दिखाई सहृदयता तथा स्नेह के लिए मैं फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ।

३. भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील को संसद सदस्यों की और से प्रस्तुत विदाई संदेश.

सत्यमेव जयते

भारत की राष्ट्रपति
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील
को
संसद सदस्यों
की और से प्रस्तुत
विदाई संदेश

आदरणीय राष्ट्रपती जी, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील,

आज यहां हम, संसद के दोनों सदस्य, पूर्ण कृतज्ञ भाव से आपके प्रति आभार व्यक्त करने और आपको भावपूर्ण विदाई देने के लिए एकत्र हुए हैं। आपने न केवल भारत के गणतंत्र के राष्ट्रपती के उच्चतम पद की गरिमा बढ़ाई, बल्कि पहली महिला राष्ट्रपती के रूप में इस पद पर आसीन होकर एक इतिहास रचा। दोनों सदनों के सदस्यों की और से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ।

महाराष्ट्र में जलगाँव के जिला न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में शुरुवात कर राष्ट्रपती भवन तक की आपकी जिवन यात्रा की गाथा वास्तव में उल्लेखनीय है। २७ वर्ष की अल्पायु में महाराष्ट्र विधान सभा की सदस्य चुने जाने से लेकर वर्ष २००७ में एक अरब से भी अधिक जनसंख्या वाले देश का नेतृत्व करने तक आपका सार्वजनिक जीवन शानदार रहा है।

जब आप भारत के राष्ट्रपती के उच्च पद पर आसीन हुईं, वह पल हम सब के लिए अत्यधिक गर्व का पल था। क्योंकि पहली बार एक महिला हमारे राष्ट्र प्रमुख के पद पर आसीन हुई थी। हमारे देश के प्रथम नागरिक के आपके पांच वर्ष के कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन शालीनता, गरिमा और भी अधिक

महिला अधिकारिता का प्रतीक बनकार उभरा है। आप इस देश की उन असंख्य महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं, जो सभी की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास करती रहती हैं।

पचास वर्ष के अपने लम्बे सार्वजनिक जीवन में आप विविध रूप से अनेक संस्थाओं के साथ सम्बद्ध रहिं हैं। दो से भी अधिक दशकों तक महाराष्ट्र विधान सभा के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आप एक सयोग्य राजनीतिक नेता का कारभार सौंपा गया था। विपक्ष के नेता और मंत्री के रूप में, आपने समाज के उपेक्षित और वंचित वर्गों के उद्धार के लिए गहन चिंता दर्शाई। महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडल तथा एक अलग सर्व महिला सहकारी बैंक की स्थापना हेतु आपके द्वारा की गई पहल सहकारी आंदोलन को और अधिक सुदृढ करने में अत्यधिक सहायक रही हैं। आप कभी किसी चुनाव में पराजित नहीं हुईं जिससे आम आदमी के कल्याण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता प्रमाणित होती है।

१९८५ से १९९६ के एक दशक से भी अधिक समय तक पहले राज्य सभा और बाद में लोक सभा सदस्य के रूप में देश आपके राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभवों से लाभान्वित हुआ। १९८६ से १९८८ तक राज्य सभा की उप-सभापति के कार्यकाल में संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में आपके अथाह ज्ञान और विशेषज्ञता का परिचय मिला। एक महिला सांसद के रूप में आपने महिलाओं के अधिकारों को बढावा देने और इसकी जानकारी सब तक पहुंचाने के लिए संसदीय शिष्टमंडलो का नेतृत्व किया।

राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल के रूप में आपने राज्य में शहीदों की विधवाओं के हितों के लिए कार्य का समर्थन किया। समाज के कमजोर वर्गों के प्रति आपकी संवेदनशीलता उस समय स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई जब आपने महिलाओं को अपनी आजीविका, सम्मान और स्वाभिमान से अर्जित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए शिक्षा और औपचारीक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन्हें अस्थायी आश्रय देने के लिए 'महिला स्वयं सिद्ध केन्द्र' नामक योजना विकसित करने का सुझाव राजस्थान सरकार को दिया।

आपने विशिष्ट सार्वजनिक जीवन में आप देश की सेवा और देशवासियों की बेहतरी के प्रति समर्पित रही हैं। विकास और पर्यावरण संबंधी आपके विचार प्रशंसनीय हैं और इसका प्रभाव राष्ट्रपति भवन के परिसर में दिखाई देता है।

आप प्राचीन भारतीय संस्कृति और मूल्यों की प्रतिमूर्ति हैं। परम्परा और आधुनिकता के गुणों से सम्पन्न आप ऐसी राष्ट्राध्यक्ष रही हैं जिनसे देश और देशवासियों को नूतन गौरव, सामर्थ्य और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है।

राष्ट्रपति का पद धारण करते समय आपने हमारे राष्ट्रीय जीवन में सामाजिक दृष्टि से समावेशी विकास करने की आवश्यकता पर बल दिया था। आज हम संसद सदस्य, आपको आश्वासन देते हैं कि हम भारत को एक आधुनिक, प्रगतिशिल और विकसित राष्ट्र बनाने के आपके सपने को साकार करने के लिए निष्ठापूर्वक निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि राष्ट्र की सेवा में आप हमें राष्ट्रीय हित के सभी मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करती रहेंगी।

संसद भवन,
नई दिल्ली;
२३ जुलाई, २०१२
१ श्रावण, १९३४ (शक)

आपके
सदैव आभारी,
भारत की संसद के सदस्य

४. महामहित राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील यांचे विचार

१. “शैक्षणिक बाबींनास केवळ प्राधान्य देत आले आहे. आधुनिक शिक्षणाची गंगा ही प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, मुलगा, मुलगी यांच्यापर्यंत सहजपणे पोचली पाहिजे. विशेषकरून स्त्रीयांचे सक्षमिकरण हे माझ्या दृष्टीने अधिक महत्वाचे आहे ते प्रत्यक्षात आल्यास राष्ट्राच्या सक्षमिकरणाची वाट सुलभ बनेल.”

२. “चित्रपट हे केवळ समाजापासून वेगळे असे माध्यम नाही. तसेच ते वास्तवापासून दूरही नाही. चित्रपटांतून समाजाचे सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक विचार प्रतिबिंबित होत असतात. त्याचा काही अंशी परिणाम समाजावरही होत असतो. त्यासाठी भारतीय चित्रपट उद्योगाने समाजाप्रती आपल्या जबाबदारीचे भान ठेवले पाहिजे आणि मानवी मूल्यांची जपणूक करण्यासाठी स्वतःला सिद्ध केले पाहिजे.”

३. “शेती संशोधन केंद्रांनी मातीची गुणवत्ता, जल—संधारण, एकात्मिक पौष्टिक व्यवस्थापन, शेती संबंधित उपयुक्त माहितीचा प्रसार आणि उत्पादित क्षेत्रापासूनच विपणनाच्या सर्व सोयी—सुविधा शेतकऱ्यांना दिल्यास त्यांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल व ते आत्मनिर्भर होतील. प्रत्येक ग्रामपंचायत उपयुक्त माहितीचा स्रोत बनायला हवी. शतीमधील उत्पादन वाढविण्यासाठी रेडिओ, टि. व्ही. आणि इतर अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर व्हायला हवा. त्यासंबंधीच्या उपसुक्ततेची माहिती ही वेळीच शेतकऱ्यांपर्यंत पोचायला हवी.”

४. “शाश्वत विकासासाठी आणि दारिद्र्य निर्मुलनाच्या कामी ऊर्जा अत्यंत महत्वाची आहे. वाढत्या ऊर्जेची सातत्याने होणारी वाढती मागणी आणि त्याचा रास्त पुरवठा हे एक मोठे आव्हान आहे. यासाठी आपल्याला त्रिस्तरीय योजनेवर काम करावे लागेल. ऊर्जेचा योग्य पुरवठा, साधन—सुविधेचा योग्य आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा वापर आणि शक्य तेव्हा ऊर्जेची बचत केल्यास सर्वांनाच त्याचा फायदा होईल.”

५. “मानवी आत्मसन्मान हा मानवी आचरणाचा कणा आहे. भारतीय घटनेमध्ये व्यक्तिच्या आत्मसन्मानाला अत्यंत महत्वाचे साधन दिले गेले आहे. ते राष्ट्राच्या

विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये न्यायाची भूमिका बजावते. त्यामुळे विकासाला गतीही मिळते. समाजातिल सर्व घटकांच्या विकासासाठी विशेषकरून वंचित आणि दुर्लक्षित घटकांच्या विकासासाठी ते अधिक महत्वाचे आहे. यासाठी समाजातिल दुजाभाव नष्ट करणे आवश्यक आहे. प्रत्येकाच्या किमान गरजेची पूर्तता होणे गरजेचे आहे. यासाठी विकासाच्या योग्य योजना आखून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास योग्य तो परिणाम दिसून येईल. मानवी विकासाच्या दृष्टीने ते योग्य पाऊल ठरेल.”

६. “समाजातिल वंचित आणि दुर्लक्षित घटकांच्या गरजांची पूर्तता करणे ही आपली प्राथमिकता हवी तरच आपल्याला आपल्या भविष्याची आखणी योग्य प्रकारे करता येईल. यामध्ये मागासवर्गीय जाती—जमाती, अधिसूचित जमाती आणि समाजातील इतर दुर्बल घटक यांचे सक्षमीकरण करणे याला प्राधान्य द्यायला हवे. आपल्या देशाच्या उज्वल विकासांमध्ये आणि वाढीमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग असला पाहिजे. त्यासाठी आपले प्रयत्न आणि समाजाप्रती बांधिलकी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वानाच त्याचा लाभ होईल. आपल समाजाच्या उन्नतीसाठी करत असलेले प्रयत्न हे कुठल्याही परिस्थितीत अपूर्ण राहता कामा नयेत. राष्ट्रपीता महात्मा गांधी म्हणाले होते ‘समाजातील सर्व घटकांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसणे हे आपले परमकर्तव्य आहे’.”

७. “आपल्याकडील सर्व औद्योगिक वसाहती, व्यापार संकुले आणि रहिवासी वस्ती या पर्यावरणपूरक हरित रचनांना प्राधान्य देऊन आखायला हव्यात.”

८. “समाजातील विविध घटकांमध्ये वादविवाद होत असतात, पण त्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल करणे आवश्यक नसते. वकिल हे आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्नशिल असतात. आपसातील वाद सामोपचाराने सोडविण्यासाठी अनेक मार्ग असू शकतात. त्यासाठी कटूता निर्माण न होऊ देता आणि वाद किचकट न बनविता ते सहजरीत्या सोडविता येण्यासाठी अनेक चांगले पर्याय निर्माण करणे आवश्यक आहे तरच आपल्याला योग्यरीत्या आणि विनाविलंब न्याय मिळू शकेल.”

९. “सर्वाना परवडतील अशा रास्त दरांत वैद्याकिय सुविधा असन आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या आणि समाजातील वंचीत घटकांना या सुविधा प्राधान्याने देणे गरजेचे आहे.”

१०. “मध्यवस्ती करणे हे बरोबर, चुकीचे अथवा गैर असू शकत नाही.त्यामुळे वाद संपुष्टास येण्यास मदत होते. अशी यशस्वी मध्यस्थी करणारी व्यक्ति ही आदरांस प्राप्त ठरते. त्यामुळे वाद असणाऱ्या व्यक्तिमध्ये योग्य मार्गाने सोडविल्याने समाजात आदराची भावना निर्माण होते. त्यामुळे प्रश्न सोडविण्याची मानसिकतेत योग्य असा बदल घडून येतो. याला समाज, शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यालयांमध्ये व्यापक स्वरूप देण्याची आवश्यकता आहे. यामधून योग्य प्रकारे न्याय न मिळाल्याची भावना ज्या व्यक्तिमध्ये होते त्याची न्यायालयात दाद मागावी.”

११. “सर्वाना शिक्षण ही मुलभूत गरज आहे.”

५. महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती पाटील यांना सन्मानार्थ प्राप्त पदव्या

१. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव महाराष्ट्र

२. श्री व्यंकटेश्वर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स विद्यापीठ आंध्र प्र.

३. चिली विद्यापीठ, चिली

६. फोटो

महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्याशी संशोधनासंबंधी चर्चा करतांना प्रस्तुत शोधप्रबंधाचे संशोधक श्री. विष्णु वहाटुळे

महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचे पती डॉ. देवीसिंह शेखावत साहेब यांची मुलाखत घेत असतांना प्रस्तुत शोधप्रबंधाचे संशोधक श्री. विष्णु वहाटुळे

विद्याभारती
महाविद्यालयाचे माजी
प्राचार्य डॉ. के. एन.
पाटील सर यांची
मुलाखत घेत असतांना
प्रस्तुत शोधप्रबंधाचे
संशोधक श्री. विष्णु
वहाटुळे

डॉ. के. ए. धापके (के.
व्ही. के. दुर्गापूरचे
डायरेक्टर) यांची
मुलाखत घेत असतांना
प्रस्तुत शोधप्रबंधाचे
संशोधक श्री. विष्णु
वहाटुळे

श्री. संतोष देशमुख
(ओ.एस.-के.व्ही.के.
दुर्गापूर अमरावती)
यांची मुलाखत घेत
असतांना प्रस्तुत
शोधप्रबंधाचे संशोधक
श्री. विष्णु वहाटुळे

पी.ई.एस. महिला महा.
औरंगाबाद च्या माजी
प्राचार्या डॉ. छाया
महाजन मॅडम यांची
मुलाखत घेत असतांना
प्रस्तुत शोधप्रबंधाचे
संशोधक श्री. विष्णु
वहाटुळे

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील
यांचा लहानणीचा फोटो १९३५

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील
यांचा कॉलेजमधिल फोटो १९५२

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील व पती
शेखावत यांच्यासोबत

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील व पती डॉ. देवीसिंह
आपल्या मुलांसोबत

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील व पती
डॉ. देवीसिंहजी शेखावत यांच्या लग्नाप्रसंगी

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील राजीव गांधी,
शंकरराव चव्हाण व सोनिया गांधी
यांच्यासोबत फैजपूर अधिवेशनप्रसंगी

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील
जळगाव दौऱ्याप्रसंगीपंतप्रधान
राजीव गांधी यांच्यासोबत

महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीच्या औरंगाबाद
येथील अधिवेशनप्रसंगी श्रीमती पाटील,
शरदचंद्रजी पवार यांच्या सोबत

श्रीमती पाटील यांचा मुलगा राजेंद्र
यांच्या विविहप्रसंगी श्रीमती पाटील
यांच्या भावांसोबत

श्रीमती पाटील यांची मुलगी ज्योती व जावई
जयेशजी राठौर यांच्या सोबत आपले पती
डॉ. शेखावत साहेबांसोबत

श्रीमती पाटील आपल्या जळगावमधील
आपल्या भावांसोबत

डॉ. देवीसिंहजी शेखावत यांचे बंधू व
श्रीमती प्रतिभाताई पाटील

महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील आपल्या भावाच्या कुटुंबियांसोबत

महामहिम
राष्ट्रपती श्रीमती
प्रतिभाताई
पाटील राष्ट्रपती
पदाची शपथ
घेतांना

महामहिम राष्ट्रपती
श्रीमती प्रतिभाताई
पाटील सुखोई ३०
एम. के. आय.
विमाणात उड्डान
करतांना

